

Uniunea Europeană

Cod și Nume proiect: POIM 2014+ 120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

**RAPORT TEHNIC PRIVIND SURSELE BIBLIOGRAFICE
REFERITOARE LA SPECIILE ALOGENE INVAZIVE ȘI POTENȚIAL
INVAZIVE DE NEVERTEBRATE TERESTRE DIN ROMÂNIA,
INCLUSIV A CELOR AFLATE PE LISTA SPECIILOR DE INTERES
PENTRU UNIUNE**

Activitatea 1.5. Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre

Subactivitatea 1.5.1. Analiza bibliografiei naționale și europene privitoare la speciile alogene invazive de nevertebrate terestre din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniune

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Titlul proiectului: Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive

Cod proiect: POIM2014+ 120008

Obiectivul general al proiectului este de a crea instrumentele științifice și administrative necesare pentru managementul eficient al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive.

Data încheierii contractului: 27 noiembrie 2018

Valoarea totală a contractului: 29.507.870,54 lei

Contractant: Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor

Echipa de experți:

- ADAM Costică - Expert coordonator național nevertebrate
- CONSTANTINESCU Ioana Cristina - Expert nevertebrate terestre
- DRĂGHICI Andreea-Cătălina - Expert suplimentar nevertebrate terestre
- FUSU Maria Magdalena - Expert nevertebrate terestre
- GHEOCA Voichița - Expert nevertebrate terestre
- IANCU Lavinia - Expert nevertebrate terestre
- IORGU Ionuț Ștefan - Expert nevertebrate terestre
- IRIMIA Angel-Gabriel - Expert suplimentar nevertebrate terestre
- MAICAN Sanda - Expert nevertebrate terestre
- MANU Minodora - Expert nevertebrate terestre
- PETRESCU Ana Maria - Expert suplimentar nevertebrate terestre
- POPA Alexandra Florina - Expert nevertebrate terestre
- RĂDAC Ioan Alexandru - Expert nevertebrate terestre
- RUȘTI Dorel Marian - Expert nevertebrate terestre
- SAHLEAN Constantin Tiberiu - Expert modelare distribuție specii
- SZEKELY Levente - Expert suplimentar nevertebrate terestre

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

- ȘERBAN Cecilia - Expert nevertebrate terestre
- TĂUȘAN Ioan - Expert nevertebrate terestre

Notă:

Pentru citarea acestui raport, vă rugăm folosiți următorul format:

Adam C., Constantinescu I.C., Drăghici A.C., Fusu M.M., Gheoca V., Iancu L., Iorgu I.Ș., Irimia A.G., Maican S., Manu M., Petrescu A.M., Popa A.F., Rădac I.A., Ruști D.M., Sahlean C.T., Szekely L., Șerban C., Tăușan I. (2020). *Raport tehnic privind sursele bibliografice referitoare la speciile alogene invazive și potențial invazive de nevertebrate terestre din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniune*. Raport întocmit în cadrul Proiectului POIM2014+120008 - *Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive*. București: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor & Universitatea din București.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

Cuprins

Introducere	5
Descrierea etapelor parcurse în vederea realizării subactivității 1.5.1.	6
Recomandări privind modalitatea de actualizare a bazei de date <i>Mendeley</i> cu surse bibliografice	11
Rezultate obținute în urma realizării subactivității 1.5.1.	13
<i>Anexa 1. Lista surselor bibliografice referitoare la speciile de nevertebrate terestre invazive și potențial invazive din România, inclusiv a celor de interes pentru Uniune..</i> 14	
<i>Anexa 2. Baza de date Microsoft Excel cu informații relevante din literatură privind caracteristicile speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre din România</i>	53

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Introducere

Raportul de față prezintă rezultatele subactivității 1.5.1. *Analiza bibliografiei naționale și europene privitoare la speciile alogene invazive de nevertebrate terestre din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniune realizată în cadrul activității A.1.5. Inventarierea – cartarea speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre*, pentru îndeplinirea Obiectivului specific 1. Inventarierea - cartarea speciilor alogene invazive (plante, nevertebrate, mamifere, păsări, pești, herpetofauna) și elaborarea listei naționale a speciilor alogene invazive din cadrul proiectului **POIM120008 Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu Regulamentul UE 1143/2014 referitor la prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive**.

Subactivitatea 1.5.1. Analiza bibliografiei naționale și europene privitoare la speciile alogene invazive de nevertebrate terestre din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniune reprezintă un pas absolut necesar în realizarea activităților în vederea implementării Reglementării 1143/2014 care prevede o serie de obligații pentru statele membre ale Uniunii Europene [articolele 7(2), 12(1), 24(1) (b) și 24(1) (c)].

Deși, la nivel național, speciile alogene de nevertebrate terestre sunt cunoscute și au fost studiate într-o oarecare măsură, până la momentul realizării subactivității 1.5.1, în România nu a existat o bază de date comprehensivă, actualizată, interogabilă și într-un format care să permită actualizarea și transferul de informație către autorități sau cercetători (de exemplu, format Mendeleev). Subactivitatea a fost realizată pentru remedierea acestei situații și pentru centralizarea datelor disponibile privind situația speciilor alogene de nevertebrate terestre la nivel național.

Pe baza analizei surselor bibliografice identificate și introduse în aplicația Mendeleev a fost elaborată *baza de date cu informații relevante din literatură privind caracteristicile speciilor alogene de nevertebratelor terestre*, care cuprinde 244 specii alogene invazive și potențial invazive identificate în literatura analizată.

Prezentul raport tehnic reprezintă stadiul cunoașterii cercetărilor despre speciile alogene de nevertebrate terestre din România până la momentul încheierii subactivității 1.5.1. Pentru o permanentă cunoaștere la zi a aspectelor ce privesc speciile de nevertebrate terestre invazive și potențial invazive din România, în raport sunt incluse și recomandări privind modalitatea de actualizare a bazei de date *Mendeleev* cu surse bibliografice.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Descrierea etapelor parcurse în vederea realizării subactivității 1.5.1.

În vederea realizării acestei subactivități au fost parcurse următoarele etape, conform cerințelor proiectului:

1. Interogarea bazelor de date publice (Web of Science, Google Scholar, Scopus, WorldCat, Biblioteca Națională a României etc.) și arhivarea referințelor relevante într-o **bază de date cu resurse bibliografice referitoare la speciile de nevertebrate terestre alogene din România** cu ajutorul aplicației open source Mendeley.

În urma acestei etape au fost introduse în aplicația Mendeley **495 de citări/titluri bibliografice**, reprezentând cărți, articole științifice, teze de doctorat, lucrări de disertație, rezumate științifice, prezentări la conferințe științifice, diverse rapoarte de proiect, reviste de popularizare, bloguri pe internet.

Completarea titlurilor bibliografice s-a efectuat în mod standardizat, urmărind indicațiile din Mendeley (Add, Add Entry Manually etc.), atât din interfața aplicației, cât și din interfața web (de ex., Introducerea mai multor autori prin scrierea unul sub altul, urmând regula indicată de Mendeley: Nume virgulă Inițiala prenumelui punct, fiecare autor fiind separat prin funcția Enter). Pentru lucrările mai vechi care au fost scanate, titlurile au fost introduse manual, element cu element. Lucrările mai noi, disponibile în format pdf editabil, au fost importate în format pdf, ulterior verificându-se informația preluată automat de Mendeley pentru a observa corectitudinea și uniformitatea cu titlurile introduse manual. S-a acordat atenție sporită indicării tipului de lucrare bibliografică introdus (articol științific, carte, capitol de carte etc.), precum și asupra introducerii datelor specifice revistelor și jurnalelor științifice (volum, număr, numărul paginilor etc.). Acolo unde a fost posibil a fost inclus și linkul de unde poate fi descărcată lucrarea, util în special pentru literatura gri.

2. Identificarea lucrărilor științifice nepublicate în mediul online (frecvent cărți și articole științifice publicate în volume mai vechi ale unor periodice), pe baza experienței și cunoașterii cercetătorilor implicați în proiect. O parte din lucrările care până în prezent sunt accesibile doar în format tipărit, au fost scanate și arhivate într-un folder pe Google Drive, accesibil pe baza unui link, grupate în subfoldere pe categorii taxonomice (nematode fitoparazite, moluște, aranee, acarieni, izopode, mantodee, blattodee, coleoptere, hemiptere, thysanoptere, lepidoptere, hymenoptere și diptere), în foldere individuale pentru fiecare specie în parte.

3. Stabilirea structurii **bazei de date cu informații relevante din literatură privind caracteristicile speciilor de nevertebrate terestre alogene (platelminți, nematode fitoparazite, moluște, aranee, acarieni, izopode, mantodee, blattodee, coleoptere, hemiptere, thysanoptere, lepidoptere, hymenoptere și diptere)**, care cuprinde informațiile

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

relevante din resursele bibliografice identificate. Datele au fost introduse individual de experți prin intermediul unui formular accesibil în Google Forms (figura 1). Intrările individuale au fost apoi transferate într-un fișier Microsoft Excel, rezultând o bază de date ușor de transferat și manipulat (figura 2).

Colectare date referințe bibliografice privind speciile alogene invazive în România - Nevertebrate terestre

Formularul este dedicat colectării datelor pentru referințele bibliografice privind speciile alogene invazive din categoria NEVERTEBRATE TERESTRE. Pentru câmpurile în care nu există informațiile solicitate se va completa NA, în special pentru acele câmpuri care sunt marcate ca obligatorii.

*Obligativ

Operator *

Nume și prenume

Răspunsul dvs. _____

1. Referință bibliografică *

Se introduce citarea completă din Mendeley

Răspunsul dvs. _____

2. Specie alogenă semnalată

2.1. Denumire științifică validă în prezent

Răspunsul dvs. _____

2.2. Denumire științifică utilizată în sursa bibliografică/lucrare *

Răspunsul dvs. _____

Figura 1. Formularul din Google Forms cu ajutorul căruia au fost introduse datele.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 2. Baza de date rezultata din MS Excel.

4. Analiza resurselor bibliografice identificate și introducerea datelor relevante în baza de date cu informații relevante din literatură privind caracteristicile speciilor de nevertebrate terestre alogene (platelmintzi, nematode fitoparazite, moluște, aranee, acarieni, izopode, mantodee, blattodee, coleoptere, hemiptere, thysanoptere, lepidoptere, hymenoptere și diptere).

În această etapă au fost colectate și introduse următoarele tipuri de informații: distribuția taxonului în România, mod de pătrundere și alte informații relevante privind introducerea și răspândirea în țară, abundență, statut de invazivitate (conform cadrului unitar propus de Blackburn et al. 2011), impact asupra ecosistemelor naturale și seminaturale, impact asupra serviciilor ecosistemice, impact asupra sănătății și economiei, tip de habitat invadat, prima raportare (localitate, an, autor) etc., cu indicarea sursei bibliografice și a gradului de incertitudine (scăzut, mediu, ridicat).

O parte dintre datele solicitate de structura stabilită a bazei de date, nu au fost găsite în literatura de specialitate, în ciuda unei consultări riguroase și ample a acestora de către experți. În aceste situații în baza de date a fost completat cu NA.

Lucrările introduse în baza de date sunt preponderent recente, aproximativ 69,3% din lucrări fiind publicate în ultimii 20 de ani (figura 3).

Analiza pe categorii taxonomice a bibliografiei indică faptul că cea mai ridicată pondere o reprezintă arthropodele cu 95% citări, urmate de nematode cu 3,5% pondere a citărilor. Cea

mai scăzută pondere a citărilor o prezintă platelminții (cu o singură referință bibliografică) (figura 4). Între arthropode, insectele sunt cel mai bine reprezentate, cu o pondere de 76% din citări, comparativ cu arahnidele care prezintă o pondere de 17%, malacostracele cu o pondere de doar 1,8% , în timp ce în rândul plantelmințiilor clasa Tricladida are doar o singură referință (figura 5).

Figura 3. Dinamica în timp a citărilor referitoare la speciile alogene de nevertebrate terestre din România* (*3 referințe bibliografice sunt reprezentate de surse internet pentru care nu era disponibilă data încărcării resursei)

Figura 4. Ponderea citărilor pe categorii taxonomice – încrengături

Figura 5. Ponderea citărilor pe categorii taxonomice – clase

Uniunea Europeană

Recomandări privind modalitatea de actualizare a bazei de date *Mendeley* cu surse bibliografice

Aplicația open source Mendeley este un instrument software de gestiune a referințelor bibliografice specializat în colectarea, depozitarea și organizarea referințelor (articole, cărți, teze de doctorat, site-uri web, fișiere PDF, video etc.) și în elaborarea și editarea bibliografiilor ce însoțesc orice documentație sau lucrare de cercetare.

Softul este gratuit și poate fi descărcat ca aplicație pe calculatorul personal disponibil pentru Windows, fiind compatibilă cu editoarele de texte MicrosoftWord și OpenOffice. Accesul se poate face de oriunde există un calculator cu acces la Internet.

Aplicația Mendeley permite următoarele:

- exportarea de citări din articole științifice, cărți, site-uri, cataloage etc.;
- generarea automată a bibliografiei;
- organizarea documentelor în foldere în funcție de subiecte, importanță etc.;
- regăsirea unui document pe bază de autori, cuvinte cheie, dar și fragmente din documentele introduse etc.

În vederea organizării bazei de date comune de titluri bibliografice identificate de către experții implicați în subactivitatea 1.5.1., în aplicația Mendeley a fost creat un folder de grup intitulat **A.1.5. Nevertebrate terestre invazive** în care se regăsește întreaga bază de date de titluri bibliografice referitoare la speciile de nevertebrate terestre alogene din România identificate.

Grupul permite alăturarea și altor membri pentru a împărtăși resurse bibliografice și a actualiza permanent baza de date.

Reguli de operare în baza de date Mendeley pentru actualizarea surselor bibliografice:

- Din bara cu butoane se accesează butonul „Add” pentru a adăuga documente / titluri bibliografice suplimentare la baza de date curentă. Completarea titlurilor bibliografice se efectuează în mod standardizat, urmând regula indicată de Mendeley: titlurile vor fi introduse manual, element cu element, sau vor fi importate lucrări pdf direct din calculator, însă în acest ultim caz se va verifica informația preluată automat de Mendeley pentru a observa corectitudinea și uniformitatea cu titlurile introduse corect (figura 6).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Figura 6. Captură de ecran cu Mendeley, baza de date deschisă fiind A.1.5. Nevertebrate terestre invazive. În stânga sus, elipsa roșie indică comenzile prin care se poate introduce automat sau manual citarea.

- Se va acorda atenție sporită indicării tipului de lucrare bibliografică introdus (articol științific, carte, capitol de carte etc.), precum și asupra introducerii datelor specifice revistelor și jurnalelor științifice (volum, număr, numărul paginilor etc.);
- Fiecare expert va alcătui un fișier de stocare personal a tuturor resurselor bibliografice identificate. Stocarea se va realiza în format digital de tip pdf. Ulterior toate aceste fișiere vor fi încărcate în Google Drive.
- Articolele introduse în baza de date cu format pdf vor fi denumite după cum urmează: primul autor, anul și unul/două cuvinte din titlul lucrării (de ex., Rădoi (Dumitru) 2019 Detection of Meloidogyne).

Rezultate obținute în urma realizării subactivității 1.5.1.

Conform cerințelor proiectului, în cadrul acestei subactivități rezultatele obținute sunt următoarele:

1. Raport tehnic privind sursele bibliografice referitoare la speciile invazive de nevertebrate terestre din România, inclusiv a celor aflate pe lista speciilor de interes pentru Uniunea Europeană;
2. Baza de date Microsoft Excel cu informații relevante din literatură privind caracteristicile speciilor de nevertebrate terestre invazive din România.

Rezultatele acestei subactivități s-au concretizat prin înregistrarea unui număr de **495 de titluri bibliografice** (Anexa 1), ce includ cărți, articole științifice, rezumate științifice, etc. care fac referire la speciile de nevertebrate terestre alogene din România, în aplicația open source Mendeley. Majoritatea acestor lucrări științifice au fost arhivate în format pdf, în folderele de stocare a tuturor resurselor bibliografice identificate de către experții implicați în această subactivitate.

În **Anexa 1** este redată *Lista surselor bibliografice obținută cu ajutorul aplicației open source Mendeley*, prin interogarea bazelor de date publice online, a bibliotecilor, atât personale cât și publice, cu sursele bibliografice referitoare la speciile de nevertebrate terestre alogene din România.

Baza de date cu informații relevante din literatură privind caracteristicile speciilor de nevertebrate terestre alogene (platelminți, nematode fitoparazite, moluște, aranee, acarieni, izopode, mantodee, blattodee, coleoptere, hemiptere, thysanoptere, lepidoptere, hymenoptere și diptere), obținută în Microsoft Excel, este raportată ca rezultat distinct, așa cum este precizat în Cererea de Finanțare. Această bază de date cuprinde 244 de taxoni.

Atât pentru baza de date bibliografice, cât și pentru cea a speciilor de nevertebrate terestre invazive și potențial invazive avem în vedere actualizarea permanentă a informațiilor pe parcursul derulării proiectului.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Anexa 1. Lista surselor bibliografice referitoare la speciile de nevertebrate terestre invazive și potențial invazive din România, inclusiv a celor de interes pentru Uniune

1. *Sphecidae, Sceliphron curvatum from Romania*. (2008). HymIS Forum - Utilizator Cosmln. <http://www.forum.hymis.de/viewtopic.php?f=8&t=668>
2. *Summary for Amaurobius similis. Spider and Harvestman Recording Scheme website*. (n.d.). Retrieved September 7, 2020, from <http://srs.britishtspiders.org.uk/portal.php/p/Summary/s/Amaurobius+similis>.
3. Adler, A., & Stăncioiu, N. (1977). *Creșterea viermilor de mătase hrăniți cu frunze de ricin* (Ed. CERES).
4. Agrobases. (n.d.). *Agrobases Romania*. Retrieved August 25, 2020, from <https://agrobasesapp.com/romania/pest/tantarul-de-gale-al-mazarii>
5. Albu, V., & Albu, S. (2018). Contributions to the knowledge of the Lepidoptera fauna of southern Transylvania. *Entomologica Romanica*, 22, 13–56.
6. Alexander, K. N. A. (2002). The invertebrates of living & decaying timber in Britain and Ireland - a provisional annotated checklist. In *English Nature Research Reports* (Vol. 467).
7. Allemand, R., De Lacroix, E., Buche, B., & Ponel, P. (2008). Anobiidae nouveaux ou méconnus de la faune de France. *Bulletin de La Société Entomologique de France*, 113(3), 397–402.
8. Allen, M. W. (1952). Taxonomic status of the bud and leaf nematodes related to *Aphelenchoides fragariae* (Ritzema Bos 1891). *Helminthological Society*, 19(2), 108–120.
9. Antonie, I. (2016). Study on the harmful fauna from educational Rusciori farm (Sibiu county) and its economic importance. *Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development*, 16(4), 43–48.
10. Antonie, I., & Teodorescu, I. (2009). European and exotic insect pest species in Brukenthal museum (Sibiu county, Romania). *Romanian Journal of Biology*, 54(2), 139–149.
11. Ardelean, G. (1998). *Fauna județului Satu Mare. Țara Oașului, Culmea Codrului și Câmpia Someșului*. Vasile Goldiș Univ. Press.
12. Arion, G. (1958). *Entomologie agricolă*. Editura Agro-Silvică de Stat- Ministerul Agriculturii și Silviculturii.
13. Asociația Crescătorilor de Albine din România. (2011). *Ghid de bune practici în apicultură*. Editura LVS Crepuscul.
14. Baker, J. (2019). Gladiolus Thrips. PDIC Factsheets. *NC State Extension Publications*, 1–3. https://doi.org/10.1007/978-94-011-1490-5_16

15. Bălan, C., & Corduneanu, C. (2014). *Cydalima perspectalis* (Walker 1859) (Insecta: Lepidoptera: Crambidae) at the first observation in Moldavia (Romania). *Mnemosyne*, 5, 39.
16. Bălint, J., Neacșu, P., Balog, A., Fail, J., & Véték, G. (2010). First record of the black locust gall midge, *Obolodiplosis robiniae* (Haldeman) (Diptera: Cecidomyiidae), in Romania. *North-Western Journal of Zoology*, 6(2), 319–322.
17. Bărbuceanu, D., Dobrescu, C. M., Boruz, V., & Timuș, A. (2015). Host plants and climatic preferences of the invasive species *Metcalfa pruinosa* (Say 1830) (Hemiptera: Flatidae) in some places from southern Romania. *Current Trends in Natural Sciences*, 4(8), 13–22. <http://www.natsci.upit.ro>
18. Bărbuceanu, D., & Mihăescu, C. F. (2015). New data about the control of the planthopper *Metcalfa pruinosa* (Say 1830) (Hemiptera: Flatidae) in the town of Pitești (Argeș county). *Analele Universității Din Craiova, Seria Agricultură – Montanologie – Cadastru*, XLV, 26–31.
19. Bărbuceanu, D., & Nicolaescu, D. P. (2012). Pests of ornamental trees and shrubs in the parks of Pitești and methods of fighting them. *Current Trends in Natural Sciences*, 1(1), 2–5.
20. Bărbuceanu, D., & Vasiliu-Oromulu, L. (2015). The Preference of the thrips coenoses for different rose varieties in the town of Pitești (Argeș county). *Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii Și Comunicări. Științele Naturii*, 31(2), 83–88.
21. Bărbuceanu, D., & Vasiliu-Oromulu, L. (2012). Thrips species (Insecta: Thysanoptera) of ornamental plants of greenhouses ADP Pitești. *Proceeding of Bioatlas Conference*, 8 (1), 3–8.
22. Bărbuceanu, D., Vasiliu-Oromulu, L., Corneanu, M., Corneanu, G., & Boruz, V. (2012). Diversity of the thrips fauna (Insecta: Thysanoptera) in meadow ecosystems in Turceni area (Gorj County, Romania). In D. Murariu, C. Adam, G. Chișamera, E. Iorgu, L. O. Popa, & O. P. Popa (Eds.), *Annual Zoological Congress of "Grigore Antipa" Museum, Book of Abstracts* (p. 173). "Grigore Antipa" National Museum of Natural History.
23. Barnd, B. D., Pijut, P. M., & Ginzl, M. D. (2008). Insects Affecting Hardwood Tree Planting. In *Purdue University Extension. FNR227-W*.
24. Baudys, E. (1939). Contribution a l'extension des zooecidies de la Roumanie. *Buletinul Grădinii Botanice Și Al Muzeului Botanic Dela Universitatea Din Cluj*, 19(1–2), 58–65.
25. Beenen, R., & Roques, A. (2010). Leaf and Seed Beetles (Coleoptera, Chrysomelidae). In A. Roques, M. Kenis, D. Lees, C. Vaamonde-Lopez, W. Rabitsch, J.-Y. Rasplus, & D. Roy (Eds.), *BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe* (Vol. 4, Issue 1, pp. 267–292). Pensoft.
26. Bellés, X., & Halstead, D. G. H. (1985). Identification and geographical distribution of *Gibbium aequinoctiale* Boieldieu and *Gibbium psylloides* (Czenpinski)

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

- (Coleoptera: Ptinidae). *Journal of Stored Products Research*, 21(3), 151–155. [https://doi.org/10.1016/0022-474X\(85\)90009-8](https://doi.org/10.1016/0022-474X(85)90009-8)
27. Beșleagă, R., & Cardei, E. (2009). Combaterea păduchelui lănos-Eriosoma lanigerum Hausum în plantațiile de măr de la SCDP Iași/Efficacy of some insecticides on woolly apple aphid-Eriosoma lanigerum Hausm. control at RSFG Iași). *Scientific Papers of the R.I.F.G. Pitesti*, 25, 143–145.
 28. Bielz, E. A. (1887). Die erforschung der käferfauna Siebenbürgens bis zum schlüsse des jahres 1886. *Verhandlungen Und Mitteilungen Des Siebenbürgischen Vereins Fur Naturwissenschaften Zu Hermannstadt*, 37, 27–114.
 29. Bilański, P., Kołodziej, Z., & Bury, J. (2014). Distribution of Sceliphron curvatum Smith, 1870 (Hymenoptera, Sphecidae) in Poland. *Polish Journal of Entomology*, 83(2), 109–119. <https://doi.org/10.2478/pjen-2014-0008>
 30. Birliga, V. (1967). *Bolile și dăunătorii legumelor, pomilor fructiferi și viței de vie*. Editura Agro-Silvică.
 31. Blank, S. M., Hara, H., Mikulás, J., Csóka, G., Ciornei, C., Constantineanu, I., Roller, L., Altenhofer, E., Huflejt, T., & Véték, G. (2010). Aproceros leucopoda (Hymenoptera: Argidae): an east asian pest of elms (Ulmus spp.) invading Europe. *European Journal of Entomology*, 107(3), 357–367. <https://doi.org/10.14411/eje.2010.045>
 32. Blank, S. M., Köhler, T., Pfannenstill, T., Neuenfeldt, N., Zimmer, B., Jansen, E., Taeger, A., & Liston, A. (2014). Zig-zagging across central Europe: Recent range extension, dispersal speed and larval hosts of Aproceros leucopoda (Hymenoptera, Argidae) in Germany. *Journal of Hymenoptera Research*, 41, 57–74. <https://doi.org/10.3897/JHR.41.8681>
 33. Bobîrnac, B., & Stânoiu, I. (1975). Contribuții la studiul lepidopterelor din zona litoralului Românesc și Delta Dunării. *Muzeul de Științele Naturii Bacău. Studii Și Comunicări*, 1, 147–152.
 34. Boguleanu, G. (1988). *Fauna dăunătoare culturilor agricole și forestiere din România*. Editura Ceres.
 35. Boguleanu, G., Filănescu, C., Bobîrnac, B., Pașol, P., Costescu, C., Peiu, M., Duvlea, I., & Perju, T. (1980). Dăunătorii culturilor din sere. In *Entomologie agricolă* (pp. 314–317). Editura didactică și pedagogică.
 36. Boguleanu, G., Filănescu, C., Bobîrnac, B., Pașol, P., Costescu, C., Peiu, M., Duvlea, I., & Perju, T. (1980). Acari-Tarsonemidae. In Ceres (Ed.), *Entomologie agricolă* (pp. 318–319; 425–426). Editura Didactică și Pedagogică.
 37. Boguleanu, G., Zamfirescu-Precupețu, G., & Erhan, E. (1969). Cercetări asupra dinamicii faunei din plantațiile forestiere și solele cultivate de la Valul lui Traian. *Societatea de Științe Biologice, R.S.R- Comunicări de Zoologie*, 8, 137–150.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

38. Bogya, S., Szinetár, C., & Markó, V. (1999). Species composition of spider (Araneae) assemblages in apple and pear orchards in the Carpathian Basin. *Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica*, 34(1–2), 99–121.
39. Bohart, R. M., & Menke, A. S. (1976). *Sphecid wasps of the world. A generic revision*. University California Press.
40. Borcea, I. (1914). Nouvelle contribution a l etude des Zoocecidiés de Roumanie. *Annales Scientifiques de L' Université de Jassy*, 8(4), 391–404.
41. Boroş, L., Fanelli, E., Şesan, T. E., Dobrin, I., Iacomi, B., & De Luca, F. (2018). Detection and characterization of root-knot nematodes (*Meloidogyne* spp.) associated with three host plants in Romania. *Romanian Biotechnological Letters*, 23(6), 14097. <https://doi.org/10.26327/RBL2018.240>
42. Boroş, L., Şesan, T. E., Chifiriuc, M. C., Dobrin, I., Iacomi, B., & Costache, C. (2015). The incidence and prevalence of root-knot nematode species (*Meloidogyne* spp.) associated with different dicotyledons originated from two vegetable cropped areas, Varasti (Giurgiu), and Baleni (Dambovita). *Scientific Papers. Series B, Horticulture*, LIX, 185–194.
43. Borza, A., & Ghiuţă, M. (1946). Schedae ad cecidothecam Romanicum a Museo Botanico Universitatis Clusienensis editam. *Buletinul Grădinii Botanice Şi Al Muzeului Botanic Dela Universitatea Din Cluj*, 26(3–4), 97–110.
44. Borza, A., & Ghiuţă, M. (1942). Schedae ad Cecidothecam Romanicam a Museo Botanico Universitatis Clusienensis (in Timișoara) editam. *Buletinul Grădinii Botanice Şi Muzeului Botanic Dela Univeristatea Din Cluj La Timișoara*, 22(1–4), 181–190.
45. Bosmans, R. (2014). Tetragnatha shoshone Levi, 1981 nouvelle espèce pour la France (Araneae, Tetragnathidae). *Revue Arachnologique*, 2(1), 11–12.
46. Bournier, J.-P. (2000). Les Thysanoptères de l'île de la Réunion : Terebrantia. *Bulletin de La Société Entomologique de France*, 105(1), 65–108.
47. Bunescu, H., Florian, T., & Ilonka, B. (2011). Alternative pest management of some ornamental plants in greenhouse. *Proceedings. 47th Croatian and 7th International Symposium on Agriculture*, 44–47.
48. CABI. (2020). *Megastigmus spermotrophus* (Douglas-fir seed chalcid). In *Invasive Species Compendium*. www.cabi.org/isc.
49. Căpuşe, I. (1968). Ordinul Lepidoptera, Fam. Tineidae. In *Fauna Republicii Socialiste România* (Vol. XI, f, p. 370). Ed. Acad. RSR.
50. Căpuşe, I., & Kovács, A. (1987). *Catalogul colecției de lepidoptere „László Diószeghy” de la muzeul județean Covasna, Sfântu Gheorghe, Institutul de Speologie „Emil Racoviță”, București*.
51. Cardaş, G., Ciornei, C., & Andriescu, I. (2012). On the egg parasitoids of *Aproceros leucopoda* (Hymenoptera : Argidae), an invasive pest species from Japan. *Animal Biology & Animal Husbandry Bioflux*, 4(2), 43–46.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ŞI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

52. Cardaş, G., Ciornei, C., Lupăștean, D., Badouin, A., & Purnelle, B. (2012). Étude de la diversité génétique d'Aproceros leucopoda. *Lucrări Științifice – Seria Horticultură*, 55(1), 589–594.
53. Cardaş, G., Ciornei, C., Lupăștean, D., Tomescu, R., & Apostol, B. (2011). Aproceros leucopoda (Hymenoptera, Argidae): an east asian pest of elm (Ulmus), invasive in Romania. In S. Delb, H. Pontuali (Ed.), *Biotic risks and climate change in forests-- Methodology of Forest Insect and Disease Survey in Central Europe* (pp. 154–157). Fakultät für Forst- und Umweltwissenschaften der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg and Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt (FVA) Baden-Württemberg.
54. Cazacu, A. (2019). First record of *Iris oratoria* (Dictyoptera: Mantodea: Tarachodidae) in Romania. *Travaux Du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa,"* 62(1), 27–30. <https://doi.org/10.3897/travaux.62.e38596>
55. Cean, I., & Cean, M. (2013). Biodiversity of Auchenorrhyncha insects in a pear orchard from south-east of Romania. *Scientific Papers. Series B, Horticulture, LVII*, 173–176.
56. Cean, M., & Dobrin, I. (2009). *Tuta absoluta* (Povolny, 1994) un nou dăunător minier pentru România. *Bul. Inf. Soc. Lepid. Rom*, 20, 129–131.
57. Cebotari, V., Ion, T., Buzu, I., & Postolachi, O. (2013). Invazia parazitului *Varroa jacobsoni* în familiile de albine *Apis mellifera* carpatica. *Buletinul Academiei de Științe Moldova. Științele Vieții*, 3(321), 4–13.
58. Ceianu, I. (1989). Contributions to the knowledge of some families of Diptera Acalyptrata in Romania. *Travaux Du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa,"* 30, 21–36. <http://scholar.google.com/scholar?hl=en&btnG=Search&q=intitle:Contributions+to+the+knowledge+of+some+families+of+Diptera+Acalyptrata+in+Romania.+I.#0>
59. Četković, A., Čubrilović, B., Plećaš, M., Popović, A., Savić, D., & Stanisavljević, L. (2012). First records of the invasive American wasp *Isodontia mexicana* (Hymenoptera: Sphecidae) in Serbia. *Acta Entomologica Serbica*, 17(1–2), 63–72. [http://www.eds.org.rs/AES/Vol17/Cetkovic+et+al+\(2012\).pdf](http://www.eds.org.rs/AES/Vol17/Cetkovic+et+al+(2012).pdf)
60. Cetkovic, A., Mokrousov, M., Plećaš, M., Bogusch, P., Antic, D., Dorovic-Jovanovic, L., Krpo-Cetkovic, J., & Karaman, M. (2011). Status of the potentially invasive Asian species *Sceliphron deforme* in Europe, and an update on the distribution of *S. curvatum* (Hymenoptera: Sphecidae). *Acta Entomologica Serbica*, 16(1–2), 91–114.
61. Cetkovic, A., Radovik, I., & Dorovic-Jovanovic, L. (2004). Further evidence of the Asian mud-daubing wasps in Europe (Hymenoptera: Sphecidae). *Entomological Science*, 7(3), 225–229. <https://doi.org/10.1111/j.1479-8298.2004.00067.x>
62. Chimișliu, C. (2016). New data regarding the spreading of the invasive species *Harmonia axyridis* (pallas, 1773) (Insecta: Coleoptera, Coccinellidae) in Romania.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

- Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii Și Comunicări. Științele Naturii*, 32(2), 67–70.
63. Chimișliu, C. (2011). Data regarding the alien / invasive species of insects preserved in the heritage of the Oltenia museum Craiova (II). *Studii Și Comunicari Complexul Muzeal de Științele Naturii "Ion Borcea" Bacău*, 24, 40 – 43.
 64. Chimișliu, C. (2006). Lepidoptera (Insecta:Lepidoptera) from Romania preserved in the "Ion Firu" Entomological Collection from the patrimony of the Oltenia Museum Craiova. *Entomologica Romanica*, 11, 55–68.
 65. Chireceanu, C., Bălan, V., Drosu, S., & Sivu, C. (2006). Entomophagous Range and Structure in the Aphid Colonies on Peach-Trees in the Bucharest-Baneasa Area. *Scientific Papers. Series A. Agronomy, Horticulture*, XLIX, 229–235.
 66. Chireceanu, C., Chiriloaie, A., & Teodoru, A. (2015). First record of spotted wing drosophila *Drosophila suzukii* (Diptera: Drosophilidae) in Romania. *Romanian Journal for Plant Protection*, 30(1), 35–40. <https://doi.org/10.2298/pif1501035r>
 67. Chireceanu, C., Chiriloaie, A., Teodoru, A., & Sivu, C. (2015). Contribution to the knowledge of the gall insects and mites associated with plants in Southern Romania. *Scientific Papers. Series B, Horticulture*, LIX, 17–36.
 68. Chireceanu, C., Geicu, A. G., & Teodoru, A. (2019). First record of *Neodryinus typhlocybae* (Ashmead) (Hymenoptera, Dryinidae) in Romania, a parasitoid wasp of the citrus flatid planthopper *Metcalfa pruinosa* (Say). *Romanian Journal for Plant Protection*, XII, 109–114.
 69. Chireceanu, C., & Gutue, C. (2011). *Metcalfa pruinosa* (Say) (Hemiptera: Flatidae) identified in a new south eastern area of Romania (Bucharest area). *Romanian Journal of Plant Protection*, 4, 28–34.
 70. Chireceanu, C., Iamandei, M., Stănică, F., & Chiriloaie, A. (2013). The presence of the mediterranean fruit fly *Ceratitis capitata* (Diptera: Tephritidae) in Romania. *Romanian Journal for Plant Protection*, 6.
 71. Chireceanu, C., Teodoru, A., & Chiriloaie, A. (2017). New records of the oak lace bug *Corythucha arcuata* (Say, 1832) (Hemiptera: Tingidae) in Southern Romania. *Acta Zoologica Bulgarica*, 69(Supplementum 9), 297–299.
 72. Chireceanu, C., Teodoru, A., & Chiriloaie, A. (2017). New invasive insect pests recently reported in southern Romania. *Scientific Papers. Series B, Horticulture*, LXI.
 73. Chireceanu, C., Teodoru, A., Gutue, M., Dumitru, M., & Anastasiu, P. (2017). Two new invasive hemipteran species first recorded in Romania: *Orientus ishidae* (Matsumura 1902) (Cicadellidae) and *Acanalonia conica* (Say 1830) (Acanaloniidae). *Journal of Entomology and Zoology Studies*, 5(2), 824–830.
 74. Ciceoi, R., Dobrin, I., Mardare, E. Ș., Dicianu, E. D., & Stănică, F. (2017). Emerging pests of *Ziziphus jujuba* crop in Romania. *Scientific Papers. Series B, Horticulture*, LXI(September), 143–153.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

75. Ciceoi, R., Dumbravă, M., Jerca, I. O., Pomohaci, C. M., & Dobrin, I. (2017). Assessment of the damages on maize crop by the invasive stink bugs *Halyomorpha halys* (Stål, 1855) and *Nezara viridula* (Linnaeus, 1758) (Hemiptera: Pentatomidae). *Acta Zoologica Bulgarica*, 69(December), 211–217.
76. Ciceoi, R., Gutue, C., Gutue, M., & Roșca, I. (2017). Current status of pests associated with urban vegetation in Bucharest Area. *Acta Zoologica Bulgarica*, 69, 181–190.
77. Ciceoi, R., Mardare, E. Ș., Teodorescu, E., & Dobrin, I. (2016). The status of brown marmorated stink bug, *Halyomorpha halys*, in Bucharest area. *Journal of Horticulture, Forestry and Biotechnology*, 20(4), 18–25.
78. Ciceoi, R., & Radulovici, A. (2019). First DNA barcodes of arthropod pests from Romania. *Scientific Papers. Series B, Horticulture*, LXIII(1), 603–612.
79. Ciochia, V., & Barbu, A. (1980). *Catalogul Colecției de Lepidoptere „Nicolae Delvig” a Muzeului Județean Brașov*. Cumidava, Seria Șt. Nat, Brașov.
80. Ciochia, V., & Boeriu, H. (1996). *Conspectul afidelor, plantele gazda si principalii limitatori naturali din România*. Editura Lux Libris, Brașov.
81. Ciochia, V., Moise, C., Mustață, G., Mustață, M., Maniu, C., Stănescu, C., Teodorescu, I., Buiuc, M., Toader, V., & Donescu, D. (2008). *Afidele (Insecta, Homoptera) din România, plantele gazdă, limitatorii naturali și modalități de reducere a populațiilor* (V. Ciochia (Ed.)). Editura Pelecanus.
82. Cluj, M. A. si D. R. A. N. F. O. F. (2019). *Buletin de avertizare nr.12*.
83. Cocquempot, C., & Lindelöw, Å. (2010). Longhorn beetles (Coleoptera, Cerambycidae). In A. Roques, M. Kenis, D. Lees, C. Vaamonde-Lopez, W. Rabitsch, J.-Y. Rasplus, & D. Roy (Eds.), *BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe* (Vol. 4, Issue 1, pp. 193–218). Pensoft. <https://doi.org/10.3897/biorisk.4.56>
84. Coeur d’Acier, A., Pérez-Hidalgo, N., & Petrović-Obradović, O. (2010). Aphids (Hemiptera, Aphididae). In A. Roques, M. Kenis, D. Lees, C. Vaamonde-Lopez, W. Rabitsch, J.-Y. Rasplus, & D. Roy (Eds.), *BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe* (Vol. 4, Issue 1, pp. 435–474). Pensoft. <https://doi.org/10.3897/biorisk.4.57>
85. Cogălniceanu, D., Skolka, M., Stanescu, F., Tudor, M., Memedemin, D., Preda, C., Wong, L. J., & Pagad, S. (2020). *Tenthredinidae*. Global Register of Introduced and Invasive Species - Romania. Version 1.2. Invasive Species Specialist Group ISSG. <https://www.gbif.org/species/163973167>
86. Cogălniceanu, D., Skolka, M., Stanescu, F., Tudor, M., Memedemin, D., Preda, C., Wong, L. J., & Pagad, S. (2020). *Sceliphron curvatum* (F. Smith, 1870). Global Register of Introduced and Invasive Species - Romania. Version 1.2. Invasive Species Specialist Group ISSG. <https://www.gbif.org/species/160884089>
87. Coipan, E., Vladimirescu, A. L., Ciolpan, O., & Teodorescu, I. (2011). Tick species (Acari: Ixodoidea) distribution, seasonality and host associations in Romania. *Travaux Du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa,”* 54(2), 301–317. <https://doi.org/10.2478/v10191-011-0018-y>

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

88. Conijn, C. G. M., & Groen, N. P. A. (1990). Physical, biological and chemical control of *Taeniothrips simplex* in gladiolus. *Acta Horticulturae*, 266, 539–546.
89. Constantineanu, R., & Constantineanu, C. Ștefan. (2018). New ichneumonid parasitoids (Hymenoptera: Ichneumonidae) of the east asian invasive species of sawfly, *Aproceros leucopoda* (Hymenoptera: Argidae), defoliator of the field elm, *Ulmus minor* in some deciduous forests in Moldova (Romania). *Romanian Journal of Biology-Zoology*, 63(1–2), 69–75.
90. Corduneanu, C., Bălan, C., & Surugiu, I. (2007). Lepidoptera of humid area „Orășeni Vale” (Orășeni Vale, Botoșani county, Romania). *Entomologica Romanica*, 12, 113–120.
91. Corduneanu, C., Bălan, C., Surugiu, I., & Mancu, C.-O. (2015). Noi date despre răspândirea unor specii de lepidoptere în nordul Moldovei, România. *Mnemosyne*, 6, 49 – 62.
92. Cotton, R. T., & Good, N. E. (1937). Annotated list of the insects and mites associated with stored grain and cereal products, and of their arthropod parasites and predators. *Miscellaneous Publication (United States. Dept. of Agriculture)*, 258, 81. <https://play.google.com/books/reader?id=2qkoAAAAYAAJ&hl=ro&pg=GBS.PP1>
93. Czekelius, D. (1897). Kritisches Verzeichnis der Schmetterlinge Siebenbürgens. *Verhandlungen Und Mitteilungen Des Siebenbürgischen Vereins Fur Naturwissenschaften Zu Hermannstadt*, 47, 1–78.
94. Damianov, S., & Cotuna, O. (2015). Research into the use of foliar biofertilizers bionat plus and bionex for culture of strawberries. *Research Journal Agricultural Science*, 47(1), 57–62.
95. Danilov, Y. N., & Mokrousov, M. V. (2017). New data on the distribution and taxonomy of some Palaearctic species of Sphecidae (Hymenoptera: Apoidea). *Euroasian Entomological Journal*, 16(2), 107–113.
96. Dascălu, M. M., Serafim, R., & Lindelöw, Å. (2013). Range expansion of *Trichoferus campestris* (Faldermann) (Coleoptera: Cerambycidae) in Europe with the confirmation of its presence in Romania. *Entomologica Fennica*, 24(3), 142–146. <https://doi.org/10.33338/ef.8981>
97. de Spiegelaere, W., & Bosmans, R. (2009). Spider fauna in a grass dune remnant at the Black Sea Coast (Romania) presenting seven new species for the Romanian fauna including the first description of the female *Harpactea alexandrae* Lazarov, 2006 (Dysderidae). *Analele Științifice Ale Univ. “Al I. Cuza” Iași, Seria Biologie Animală*, 55, 7–16.
98. Dearborn, R., Nelson, R., Donahue, C., Bell, R., & Webster, R. (2014). The ground beetle (Coleoptera: Carabidae) fauna of Maine, USA. *The Coleopterists Bulletin*, 68(3), 441–599.
99. Denux, O., & Zagatti, P. (2010). Coleoptera families other than Cerambycidae, Curculionidae sensu lato, Chrysomelidae sensu lato and Coccinelidae. In A. Roques,

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

Instrumente Structurale
2014-2020

- M. Kenis, D. Lees, C. Vaamonde-Lopez, W. Rabitsch, J.-Y. Rasplus, & D. Roy (Eds.), *BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe* (Vol. 4, Issue 1, pp. 315–406). Pensoft. <https://doi.org/10.3897/biorisk.4.61>
100. Derjanschi, V., & Chimişliu, C. (2014). *Nezara viridula* (Linnaeus 1758) (Heteroptera, Pentatomidae): nouă semnalare pe teritoriul României. *Sustainable Use and Protection of Animal World Diversity: International Symposium Dedicated to 75th Anniversary of Professor Andrei Munteanu . 30-31 Octombrie 2014, Chişinău.*, 140–141. <https://doi.org/ISBN 978-9975-62-379-7>.
 101. Dincă, V. (2005). New data regarding several lepidoptera species little known in Romania. *Studia Univeritatis Babeş-Bolyai Biologia, L 1*, 11–16.
 102. Dincă, V. (2005). The Macrolepidoptera (Insecta: Lepidoptera) from Istrița Hill (Buzău County, Romania). *Entomologica Romanica, 10*, 5–24.
 103. Dinu, M.-M., Fătu, A.-C., & Andrei, A.-M. (2012). Biological characterization of some microorganisms of biotechnological interest. *Scientific Bulletin, Series F, Biotechnologies, 16*, 15–21.
 104. Diószeghy, L. (1934). Die Lepidopterenfauna des Retezatgebirges. I. Nachtrag. *Verhandlungen Und Mitteilungen Des Siebenbürgischen Vereins Fur Naturwissenschaften Zu Hermannstadt, 83–84*, 107–126.
 105. Dobre, G., Chioveanu, G., & Botta, V. (2002). Date preliminare privind folosirea în combaterea varroozei la albine a piretroizilor (fluvalinat) pe suport de carton absorbant. *Scientia Parasitologica, 1*, 118–122.
 106. Dobrynin, N. D., Colombo, M., & Eördegh, F. R. (2013). A comparative study of diagnostic methods for detection of *Varroa destructor* infestation level in honey bee (*Apis mellifera*) colonies. *Acarina, 21(1)*, 3–16.
 107. Dombi, Ö. P., Oltean, I., Florian, T., & Varga, M. (2011). Studies regarding the attack dynamics of the black locust leafminers in Covasna's public parks. *Bulletin USAMV Series Agriculture, 68 (1)*, 113–118.
 108. Don, I., Don, C. D., Sasu, L. R., Vidrean, D., & Brad, M. L. (2016). Insect pests on the trees and shrubs from the Macea Botanical Garden. *Studia Universitatis "Vasile Goldiș" Arad - Seria Științe Inginerești Și Agroturism, 11(2)*, 23–28.
 109. Dorobăț, M. L., Nitzu, E., Popa, I., Giurginca, A., Nae, A., Baba, Ștefan, & Dobrescu, C. M. (2019). A systematic conspectus of the invertebrate species identified in the scree and lithosol areas from the north-western sector of the Leaota Mountains (Southern Carpathians), Romania. *Studii Și Cercetări, Universitatea "Vasile Alecsandri" Din Bacău, 28(2)*, 60–65.
 110. Doss, M. A., Farr, M., Roach, K. F., & Anastos, G. (1978). Index catalogue of medical and veterinary zoology. Ticks and tickborne diseases. IV. Geographical distribution of ticks. In *Index Catalogue of Medical and Veterinary Zoology* (Issue 3, p. 329).
 111. Drăghia, I., & Aftene, M. (1972). Contribuții la cunoașterea insectelor miniere din jud. Prahova. *Comunicări Și Referate, Muzeul de Istorie Naturală Ploiești*, 303–315.

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

112. Drăghia, I., Năstase, I., & Nemeș, I. (1979). Contributions à la connaissance des insectes mineurs de Moldavie. *Travaux Du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa,"* 20, 301–308.
113. Drosu, S. (2010). Insect pest management using pheromones in Romania. *Romanian Journal for Plant Protection,* 3, 37–45.
114. Duma, I. (2005). Faunistical data regarding spiders (Arachnida: Araneae) from south-eastern Romania with mention of some rare species. *Annals of West University of Timișoara, Ser. Biology,* 8, 21–28.
115. Dumitrache, M. O., Kiss, B. J., Dantas-Torres, F., Latrofa, M. S., D'Amico, G., Sándor, A. D., & Mihalca, A. D. (2014). Seasonal dynamics of *Rhipicephalus rossicus* attacking domestic dogs from the steppic region of southeastern Romania. *Parasites & Vectors,* 7(1), 1–6. <https://doi.org/10.1186/1756-3305-7-97>
116. Edde, P. A. (2012). A review of the biology and control of *Rhyzopertha dominica* (F.) the lesser grain borer. *Journal of Stored Products Research,* 48, 1–18.
117. Eisenback, J. D., & Triantaphyllou, H. H. (1991). Root-knot Nematodes: Meloidogyne species and races. In *Manual of Agricultural Nematology* (Issue January).
118. EPPO Reporting Service. (2019). First report of *Garella* (=Erschoviella) *musculana* in Bulgaria. In *European and Mediterranean Plant Protection Organization* (Issues 1, 2019–01, 2019/009).
119. Espadaler, X., Tartally, A., Schultz, R., Seifert, B., & Nagy, C. (2007). Regional trends and preliminary results on the local expansion rate in the invasive garden ant, *Lasius neglectus* (Hymenoptera, Formicidae). *Insectes Sociaux,* 54(3), 293–301.
120. Fălcută, E., Prioteasa, L. F., Horváth, C., Păstrav, I. R., Schaffner, F., & Mihalca, A. D. (2020). The invasive Asian tiger mosquito *Aedes albopictus* in Romania: towards a country-wide colonization? *Parasitology Research,* 119(3), 841–845. <https://doi.org/10.1007/s00436-020-06620-8>
121. Fateryga, A. V., Protsenko, Y., & Zhidkov, V. Y. (2014). *Isodontia mexicana* (Hymenoptera, Sphecidae), a new invasive wasp species in the fauna of Ukraine reared from trap-nests in the Crimea. *Vestnik Zoologii,* 48(2), 185–188. <https://doi.org/10.2478/vzoo-2014-0020>
122. Fătu, A.-C., & Andrei, A.-M. (2017). Laboratory test of three isolates of *Beauveria bassiana* (Bals.) Vuill. against the invasive sawfly *Aproceros leucopoda* Takeuki, 1939 (Hymenoptera: Argidae). *Acta Zoologica Bulgarica,* 69, 231–236.
123. Fedoriak, M., & Moscaliuc, L. A. (2013). The Catalogue of "Alexandru Roșca" Spider Collection from the "Grigore Antipa" National Museum of Natural History (Bucharest). II. Mimetidae, Oxyopidae, Pholcidae, Pisauridae, Theridiidae. *Travaux Du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa,"* 56(2), 143–156. <https://doi.org/10.2478/travmu-2013-0011>

Uniunea Europeană

124. Feider, Z. (1965). *Fauna Republicii Populare Române, Arachnida, Acaromorpha, Suprafamilia Ixodoidea (Căpușe)* (Editura Academiei Republicii Populare Române (Ed.)).
125. Feraru, E. (2004). The Catalogue of the species of aphids (Homoptera: Aphididae) that attack fruit trees in Vaslui county. *Analele Științifice Ale Univ. "Al.I. Cuza" Iași, Seria Biologie Animală*, 50, 51–58.
126. Feraru, E., & Mustață, G. (2004). The predators and the parasitoids insects in the colonies of Aphids (Homoptera : Aphididae) deleterious to the fruit trees from Vaslui. *Analele Științifice Ale Univ. "Al.I. Cuza" Iași, Seria Biologie Animală*, 50, 39–50.
127. Feraru, E., & Mustață, G. (2005). Species of parasitoids that control the populations of aphids (Homoptera: Aphididae) from some orchards of Iasi and Vaslui counties. *Lucrarile "Entomofagii Si Rolul Lor in Pastrarea Achilibrului Natural" Universitatea "Al.I. Cuza" Iasi*, 75–86.
128. Ferenți, S. (2013). *Izopode terestre (Crustacea, Isopoda) din nord-vestul României: cercetări faunistice și ecologice. Teză de doctorat, UBB Cluj-Napoca.*
129. Ferenți, S., Lucaciu, M., & Mihut, A. (2015). Terrestrial isopods from Salonta town, western Romania. *South-Western Journal of Horticulture, Biology and Environment*, 6(1), 21–31.
130. Fericeanu, L., & Palagesiu, I. (2007). Researches regarding the of potato aphid fauna structure from Varfurile. *Lucrări Științifice Universitatea Craiova, XXXVII/A*, 461–466.
131. Fetykó, K., Kozár, F., & Daróczi, K. (2010). Species list of the scale insects (Hemiptera, Coccoidea) of Romania, with new data. *Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica*, 45(2), 291–302. <https://doi.org/10.1556/APhyt.45.2010.2.5>
132. Fiñescu, G. N. (1913). Ce se poate învăța dintr-o grădină făcând observații entomologice și fitopatologice. *Revista Științifică Vasile Adamachi*, 4(4), 193–202.
133. Fodor, E., & Hâruța, O. (2009). Niche partition of two invasive insect species, *Parectopa robiniella* (Lepidoptera: Gracillariidae) and *Phyllonorycter robiniella* (Clem.) (Lepidoptera: Gracillariidae)/ Partiția nișei la două specii invazive, *Parectopa robiniella* (Lepidoptera: Gracillariid. *Research Journal of Agricultural Science*, 41(2), 261–269.
134. Fora, C. G., & Lauer, K. F. (2008). *Pineus strobi* Htg. (Homoptera, Adelgidae), a pest of *Pinus strobus*. *Research Journal of Agricultural Science*, 40(1), 419–426.
135. Fora, C. G., Lauer, K. F., Fora, A., Damianov, S., & Moatăr, M. (2017). The flight of the *Cameraria ohridella* population in the city of Timisoara, Romania. *Journal of Horticulture, Forestry and Biotechnology*, 197–201.
136. Franklin, D. N., Brown, M. A., Datta, S., Cuthbertson, A. G. S., Budge, G. E., & Keeling, M. J. (2017). Invasion dynamics of Asian hornet, *Vespa velutina*

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

- (Hymenoptera : Vespidae): a case study of a commune in south-west France. *Appl Entomol Zool*, 52, 221–229. <https://doi.org/10.1007/s13355-016-0470-z>
137. Fuhn, I. E., & Olteanu, C. I. (1970). Lista araneelor din R.S. România. *Studii Și Comunicări. Muzeul de Științele Naturii Bacău*, 3, 157-196.
138. Fursov, V. N., Zerova, M. D., & Kodan, M. (2017). The first record of Bruchophagus sophorae (Hymenoptera: Eurytomidae) developing in seeds of Styphnolobium and Sophora (Fabaceae) in Turkey, France, and Kazakhstan. *Turkish Journal of Zoology*, 41(3), 587–591. <https://doi.org/10.3906/zoo-1608-14>
139. Fusu, L., & Popescu, I. E. (2003). New contributions to the study of Romanian encyrtid wasp (Hymenoptera, Encyrtidae) fauna. *Analele Științifice Ale Univ. "Al I. Cuza" Iași, Seria Biologie Animală*, 49, 88–93.
140. Gabor, J. (1982). Tripszen-Thysanoptera. *Magyarország Állatvilága - Fauna Hungariae*, 13(152), 199 pp.
141. Gagiú, A. (2012). Sceliphron caementarium (Hymenoptera, Sphecidae), new to the Romanian fauna. *Nymphaea- Folia Naturae Bihariae*, XXXIX, 105–109.
142. Gajdoš, P., Moscaliuc, L. A., Rozwałka, R., Hirna, A., Majkus, Z., Gubányi, A., Heltai, G. M., & Svatoň, J. (2014). Red list of spiders (Araneae) of the Carpathian Mts. In J. Kadlečík (Ed.), *Carpathian Red List Of Forest Habitats And Species Carpathian List Of Invasive Alien Species (Draft)* (pp. 118–170).
143. Gămălie, G. (2006). Old books damaging ptinids (Insecta , Coleoptera , Ptinidae) in Romania. *Analele Științifice Ale Univ. "Al I. Cuza" Iași, Seria Biologie Animală*, 52, 137–146.
144. Gavrilița, L., & Butnaru, G. (2015). Production of the grain moth eggs (Sitotroga cerealella Ol.) on different grain substrates for Trichogramma entomophage rearing. *Plant and Animal Biotechnology*, 275–276.
145. GBIF. (2020). *GBIF Occurrence Download*. <https://doi.org/10.15468/dl.9kf24r>
146. Gheoca, V. (2005). Data concerning the presence of Cepaea hortensis (Müller, 1774) (Gastropoda, Helicidae) in Romania. *Studii Și Comunicări, Revista Muzeului de Istorie Naturală Sibiu*, 29, 89–95.
147. Gheoca, V. (2018). The first record of Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758) (Stylommatophora: Helicidae) from Romania. *Acta Zoologica Bulgarica*, 70(1), 129–132.
148. Gheoca, V., Benedek, A. M., Cameron, R. A. D., & Stroia, R. C. (2019). A century after introduction: Variability in Cepaea hortensis (Müller, 1774) in Sibiu, central Romania. *Journal of Molluscan Studies*, 85(2). <https://doi.org/10.1093/mollus/eyy064>
149. Ghiuță, M. (1945). Contribuțiuni la studiul și răspândirea cecidiilor în România, VI. Cecidii din județul Hunedoara. *Buletinul Grădinii Botanice Și Al Muzeului Botanic Dela Universitatea Din Cluj*, 25, 227–240.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

150. Ghiuță, M. (1941). Noui contribuțiuni la studiul cecidiilor din Cheia Turzii. *Buletinul Grădinii Botanice Și Muzeului Botanic Dela Univeristatea Din Cluj La Timișoara*, 21(1–2), 11–28.
151. Ghiuță, M. (1940). Contribuțiuni la studiul și răspândirea cecidiilor în România. III. Cecidii din Săcuime. *Bulletinul Grădinii Botanice Și Al Muzeului Botanic Dela Universitatea Din Cluj*, 20(1–2), 85–94.
152. Ghizdavu, I., Pașol, P., & Palagesiu, I. (1997). *Entomologie Agricola*.
153. Gielen, K. (2018). *Cis bilamellatus* (Wood, 1884) and *Xylographus bostrichoides* (Dufour, 1843), two new minute tree-fungus beetles for the Belgian fauna (Coleoptera: Ciidae). *Bulletin de La Société Royale Belge d'Entomologie*, 154, 242–246.
154. Gogan, A., & Grozea, I. (2011). Evolution of *Metcalfa pruinosa* species on vines and fruit trees. *Research Journal Agricultural Science*, 43(4), 72–79.
155. Gogan, A., Grozea, I., & Virteiu, A. M. (2010). *Metcalfa pruinosa* Say (Insecta: Homoptera: Flatidae)-first occurrence in western part of Romania. <https://www.researchgate.net/publication/228493422>
156. Gradinarov, D., & Kliment, S. (2017). First records of the American wasps *Sceliphron caementarium* (Drury , 1770) and *Isodontia mexicana* (de Saussure , 1876) from Bulgaria. *ZooNotes*, 118, 1–4.
157. Gregory, S. (2014). Woodlice (Isopoda: Oniscidea) from the Eden Project, Cornwall, with descriptions of species new to Britain and poorly known British species. *Bulletin of the British Myriapod & Isopod Group*, 27, 3–26.
158. Grozea, I., Gogan, A., Vlad, M., Virteiu, A. M., & Ștef, R. (2015). A new problem for western Romania: *Metcalfa pruinosa* emiptera:Flatidae. *Buleltin USAMV Horticulture*, 72(1), 74–80.
159. Grozea, I., & Muntean, A.-C. (2019). Western conifer seed bug (*Leptoglossus occidentalis*) present in ornamental landscapes of the Romania. *Research Journal of Agricultural Science*, 51(1), 125–131.
160. Grozea, I., Ștef, R., Virteiu, A. M., Cărăbeș, A., Molnar, L., & Mazăre, V. (2015). O nouă specie de cicade, *Metcalfa pruinosa* în Europa de est–Prezent și perspective. *Horticultură, Viticultură Și Vinificație, Silvicultură Și Grădini Publice, Protecția Plantelor Simpozionului Științific Internațional „Horticultura Modernă – Realizări Și Perspective”*, 42(2), 449–455.
161. Grozea, I., Ștef, R., Virteiu, A. M., Cărăbeș, A., & Molnar, L. (2012). Southern Green Stink Bugs (*Nezara viridula* L .) a New Pest of Tomato Crops in Western Romania. *Research Journal of Agricultural Science*, 44(2), 24–27.
162. Grozea, I., Trusca, R., Virteiu, A. M., Ramona, S., & Monica, B. (2017). Interaction between *Diabrotica virgifera virgifera* and host plants determined by feeding behaviour. *Romanian Agricultural Research, March*.

163. Grozea, I., Virteiu, A. M., Stef, R., Carabet, A., Molnar, L., Florian, T., & Vlad, M. (2015). Trophic Evolution of Southern Green Stink Bugs (*Nezara viridula* L.) in Western Part of Romania. *Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Horticulture*, 72(2), 371–375. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15835/buasvmcn-hort:11391>
164. Grozea, I., Virteiu, A. M., Stef, R., Carabet, A., Molnar, L., Marcu, V. C., & Draga, D. (2016). The spread of *Nezara viridula* (Hemiptera:Pentatomidae) species from its first occurrence in Romania. *Bulletin UASVM Series Horticulture*, 72(2), 237–239. <https://doi.org/10.15835/buasvmcn-hort>
165. Grozea, I., Vlad, M., Virteiu, A. M., Stef, R., Carabet, A., Molnar, L., & Mazăre, V. (2015). Biological control of invasive species *Metcalfa Pruinosa* Say (Insecta: Hemiptera: Flatidae) in ornamentals plants by using Coccinelids. *Journal of Biotechnology*, 208, S112.
166. Gugea, I., & Virteiu, A.-M. (2017). Remains *Cydalima perspectalis* (Lepidoptera: Crambidae) an invasive species dangerous for landscaping in western Romania. *Research Journal of Agricultural Science*, 49(4), 135–141.
167. Gulmez, Y., & Can, I. (2015). First record of *Sceliphron* (*Hensenia*) *curvatum* (Hymenoptera: Sphecidae) from Turkey with notes on its morphology and biology. *North-Western Journal of Zoology*, 11(1), 174–177.
168. Gutue, C., Gutue, M., & Rosca, I. (2015). *Unaspis euonymi* (Comstock), a pest associated with damaging the parks and ornamental gardens of Bucharest. *Scientific Papers. Series B, Horticulture*, 59, 351–354.
169. Hagstrum, D., & Subramanyam, B. (2009). *Stored-Product Insect Resource. Amer Assn of Cereal Chemists*, 518pp.
170. Hajdamowicz, I. (2009). *Tetragnatha shoshone* LEVI, 1981, a new spider species of longjawed orbweavers (Araneae, Tetragnathidae) in Poland. *Polish Journal of Entomology*, 78(2).
171. Halawa, A. M., & M.M., F. (2014). A new species of *Brevipalpus* *Donnadieu* (Acari: Tenuipalpidae) and key to the Egyptian species. *Zootaxa*, 3755(1), 087–095.
172. Hammersteinová, I., Fedor, P., & Kiktová, A. (2008). *Parthenothrips dracaenae* Heeger, 1854 (Thysanoptera : Thripidae) in Slovakia – missed and rediscovered after 110 years. *Thysanopteron, Pismo Entomologiczne*, 1(1), 10–12.
173. Hans, R. (1911). Die Lepidopterenfauna von Herkulesbad und Orsova. Eine zoogeographische Studie. *Annalen Des K.K. Naturhistorischen Hofmuseums. Wien.*, 25, 17–430.
174. Háva, J. (2004). World keys to the genera and subgenera of *Dermestidae* (Coleoptera), with descriptions, nomenclature and distributional records. *Acta Musei Nationalis Pragae, Series B, Natural History*, 60(3–4), 149–164.

MINISTERUL MEDIULUI.
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

175. Hinton, H. E., & Stephens, F. L. (1941). Notes on the biology and immature stages of *Cryptophagus acutangulus* Gyll. (Col., Cryptophagidae). *Bulletin of Entomological Research*, 32(2), 135–143.
176. Holman, J., & Pintera, A. (1981). Übersicht der Blattläuse (Homoptera, Aphidoidea) der Rumänischen Sozialistischen Republik. *Studie ČSAV (Prague)*, 15, 1–125.
177. Holuša, J., Stodulková, P., & Macek, J. (2017). Observations on the occurrence and phenology of the invasive elm defoliator *Aproceros leucopoda* (Hymenoptera: Argidae) in the Czech Republic. *Urban Forestry and Urban Greening*, 21, 29–33. <https://doi.org/10.1016/j.ufug.2016.11.005>
178. Hondru, N. (1986). Principalele specii de afide dăunătoare culturilor de cereale de toamnă și răspândirea lor pe județe și zone de cultură. *Lucrările Celei de a IX-a Conferințe de Protecția Plantelor*, 211–218.
179. Horvath, G. (1897). Homoptera nova ex Hungaria. *Természetráji Füzetek*, 20, 620–643.
180. <https://gd.eppo.int/reporting/article-6310>. (2018). *First report of Nematus tibialis in Slovenia*. EPPO Global Database. <https://gd.eppo.int/reporting/article-6310>
181. Hulea, A., & Săvescu, A. (1977). *Răspândirea bolilor și dăunătorilor plantelor cultivate în România în perioada 1961-1971* (pp. 71–120). Red. de prop. tehnică agricolă, București.
182. Hulujan, I., Oltean, I., & Florian, T. (2017). Dynamics of the attack by *Parectopa robiniella* and *Phyllonorycter robiniella* of black locust from Valea lui Mihai and Covasna. *Journal of Horticulture, Forestry and Biotechnology*, 21(3), 96–103.
183. Hutchins, M. (Ed.). (2004). *Grzimek's Animal Life Encyclopedia* (2nd editio). Cengage Gale.
184. Iacob, N. (1978). Noi acarieni daunatori in culturile de sera si la vita de vie. *Analele Institutului de Cercetări Pentru Protecția Plantelor*, 14, 115–120.
185. Iacob, N., Szekely, I., Manolescu, H., Posoiu, V., Brincoveanu, M., & Dinescu, I. (1983). Combaterea chimica a acarienilor din cultura de legume si plante ornamentale din sera in raport cu analiza factorilor care determina eficacitatea biologica. *Analele Institutului de Cercetări Pentru Protecția Plantelor*, 17, 159–186.
186. Iamandei, M. (2010). *Diaphania perspectalis* (Walker, 1859) (Lepidoptera: Crambidae) a new pest of *Buxus* spp. in Romania. *Lucrări Științifice USAMVB, Seria B, Horticultură*, 54, 787–797.
187. Ianovici, N., Ciocan, G. V., Matica, A., Scurtu, M., & Șesan, T. E. (2012). Study on the infestation by *Cameraria ohridella* on *Aesculus hippocastanum* foliage from Timișoara, Romania. *Annals of West University of Timișoara, Ser. Biology*, XV(1), 67–80.
188. Ianovici, N., & Matica, A. (2010). Contribution to the knowledge of leaf galls from western Romania. *Annals of West University of Timișoara, Ser. Biology*, XIII(2010), 135–144.

189. Ienistea, M.-A. (1968). L'entomofaune de l'île de Letea (Delta du Danube), Ord. Coleoptera (pars). *Travaux Du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa,"* 9, 97–114.
190. Ionescu, M. A., & Roman, N. (1959). *Zoocecidii din Republica Populară Română, în omagiu lui Traian Săvulescu.*
191. Iwan, D., Kubisz, D., & Mazur, M. (2010). The occurrence of Tenebrionidae (Coleoptera) in Poland based on the largest national museum collections. *Fragmenta Faunistica,* 53(1), 1–95.
192. Jaquet, M. (1900). Coléoptères récoltés par Mr. le dr. M. Jaquet et déterminés par Mr. E. Poncy à Genève. *Buletinul Societății de Științe,* 9(4), 392–400.
193. Jaquet, M. (1903). Faune de la Roumanie. *Buletinul Societății de Științe,* XII(1–2), 88–121.
194. Jaquet, M. (1898). Faune de la Roumanie. Coléoptères récoltés par M. Jaquet en 1897 et déterminés par Mr. E. Poncy, entomologiste à Genève. *Buletinul Societății de Științe București,* 7(5), 493–485.
195. Jenser, G., Vasiliu-Oromulu, L., Orbán, K., & Szénási, Á. (2003). Thysanoptera (Insecta) from Transylvania. *Entomologica Romana,* 8, 81–88.
196. Kálmán, S., & Csóka, G. (2012). Jövevény kártevő izeltlábúak áttekintése Magyarországon Lepkék (Lepidoptera). *Növényvédelem,* 48(3), 105-115.
197. Kalmár, Z., Cozma, V., Sprong, H., Jahfari, S., D'Amico, G., Mărcuțan, D. I., Ionică, A. M., Magdaș, C., Modrý, D., & Mihalca, A. D. (2015). Transstadial transmission of *Borrelia turcica* in *Hyalomma aegyptium* ticks. *Plos One,* 10(2), 1–9. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0115520>
198. Kalmár, Z., D'Amico, G., Matei, I. A., Paștiu, A., Mărcuțan, D. I., Dumitrache, M. O., & Mihalca, A. D. (2014). *Borrelia turcica* in *Hyalomma aegyptium* ticks in Romania. *Parasites & Vectors,* 7(1), P6. <https://doi.org/10.1186/1756-3305-7-s1-p6>
199. Karpiński, L., Szczepański, W. T., Plewa, R., Walczak, M., Hilszczański, J., Kruszelnicki, L., Łoś, K., Jaworski, T., Bidas, M., & Tarwacki, G. (2018). New data on the distribution, biology and ecology of the longhorn beetles from the area of South and East Kazakhstan (Coleoptera, cerambycidae). *ZooKeys,* 805, 59–126. <https://doi.org/10.3897/zookeys.805.29660>
200. Katona, G., Ronkay, L., Szabóky, C., & Bálint, Z. (2016). New data to the knowledge of the Lepidoptera fauna of the Sălaj-region, Transylvania, Romania (Arthropoda: Insecta). *Studia Universitatis "Vasile Goldiș", Seria Științele Vieții,* 26(4), 411–414.
201. Kerney, M. P., & Cameron, R. A. D. (1979). *Field guide to the land snails of Britain and north-west Europe.* Collins.
202. Keszthelyi, S. (2012). *Evaluation of flight phenology and number of generations of the four-spotted sap beetle, Glischrochilus quadrisignatus in Europe.* <https://www.researchgate.net/publication/265965167>

Uniunea Europeană

203. Kinga, F., & Urák, I. (2004). A new genus and new species in the Romanian spider fauna (Arachnida: Araneae) from the Gura Zlatna (Retezat National Park, Romania). *Travaux Du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa,"* 46, 7–13.
204. Kis, B. (1990). Corythucha ciliata un dăunător forestier nou pentru România. *Muzeul Timișoara, Științele Naturii 2. Analele Banatului,* 2, 320–321.
205. Kment, P. (2009). Oxycarenus lavaterae, an expansive species new to Romania (Hemiptera: Heteroptera: Oxycarenidae). *Acta Musei Moraviae, Scientiae Biologicae (Brno),* 94, 23–25.
206. Knechtel, W. K. W. (1951). *Fauna Republicii Populare Române—Insecta Thysanoptera (The fauna of the Popular Republic of Romania)* (VIII (1)). Editura Academiei Republicii Populare Române.
207. Knechtel, W. K. W. (1923). Thysanoptere din Romania. Studiu monografic. In *Buletinul Agriculturii și Domeniilor: Vols. II, III.*
208. Knechtel, W. K. W. (1954). Specii noi de tisanoptere. In *Buletin Științific. Secțiunea de Științe Biologice, Agronomice, Geologice și Geografice* (Vol. 6, Issue 4, pp. 1221–1223).
209. Knechtel, W. K. W. (1964). O nouă specie dobrogeană din genul Thrips (Thysanoptera). *Studii Și Cercetări de Biologie, Seria Zoologie,* 16(6), 479–480.
2010. Knechtel, W. K. W. (1942). Heliethrips femoralis reuter eine neue Thysanopteren-art für Rumanien. *Bulletin de La Section Scientifique de l'Académie Roumaine,* 24(8), 559–561.
211. Knechtel, W. K. W., & Manolache, C. (1942). Neue Blattlausarten für Rumänien. *Bulletin de La Section Scientifique de l'Académie Roumaine,* 23, 162–171.
212. Kollár, J. (2012). The pagoda tree (Sophora japonica L.) seed damage by pest Bruchophagus sophora cr. et cr. in Nitra city (Slovakia). *Acta Entomologica Serbica,* 17(1/2), 73–81. http://www.eds.org.rs/AES/AES_content_17-1-2.htm
213. König, F. (1975). *Catalogul colecției de lepidoptere a Muzeului Banatului.* Muzeul Banatului Timișoara.
214. König, F. (1998). Contribuții la cunoașterea faunei de lepidoptere a zonei de agrement „Pădurea Verde”, a parcurilor centrale și grădinilor din municipiul Timișoara între anii 1921-1998. *Analele Banatului,* 4, 165–184.
215. Kovács, S., & Kovács, Z. (1994). The Lepidoptera-fauna of Sf. Gheorghe and surrounding areas (Transsylvania, Romania) III. *Bul. Inf. Soc. Lepid. Rom,* 5 (1), 41–47.
216. Kovács, S., & Kovács, Z. (1984). Date privind lepidopterele din împrejurimile orașului Sf. Gheorghe (II). Macrolepidoptere nocturne din parcul dendrologic Arcuș. *Muzeul Județean Covasna- Sf. Gheorghe. Aluta-Studii Și Comunicări,* 16, 119–125.
217. Kovács, Z., Kovács, S., & Csaba, S. (2006). The occurrence of Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963) and Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859), two invasive

MINISTERUL MEDIULUI.
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

- leafminer species in the fauna of Romania (Lepidoptera, Gracillariidae). *Entomologica Romanica*, 11, 5–7.
218. Kulkarni, D. S. (2020). Investigation of Physicochemical Composition of *Sceliphron caementarium* (black and yellow mud dauber) Nest. *Environment Conservation Journal*, 21(1&2), 137–140. <https://doi.org/10.36953/ecj.2020.211216>
219. Kurzeluk, D. K. (2018). Valorification methods of the entomophagous insects in Romania – a historical review. *Romanian Journal for Plant Protection*, XI, 82–89.
220. Kurzeluk, D. K., Fătu, A.-C., & Dinu, M.-M. (2015). Confirmation of the presence of the southern green stink bug, *Nezara viridula* (Linnaeus, 1758) (Hemiptera: Pentatomidae) in Romania (Scientific Note). *Romanian Journal for Plant Protection*, VIII, 82–85. http://www.rjpp.ro/images/Archive/2015/15_Kurzeluk_et_al._CONFIRMATION_OF_THE_PRESENCE_OF_THE_SOUTHERN_GREEN_STINK_BUG_NEZARA_VIRIDULA.pdf
221. Lăcătuș, V., & Scurtu, I. (2014). Protected crops, an efficient solution for Romanian vegetable development. *Current Trends in Natural Sciences*, 3(5), 20–26.
222. Leaotă, E. (2009). Prima semnalare în România a organismului dăunător *Tuta absoluta* (minierul frunzelor de tomate). *Sănătatea Plantelor*, 135.
223. Learner, J. (2014). Managing Varroa. In *BeeCraft- Animal & Plant Health Agency* (Vol. 96, Issue 6).
224. Lo Monte, S., Liuzza, B., & Grozea, I. (2017). Aspects regarding the coloring of adult insects of *Nezara viridula*. *Research Journal of Agricultural Science*, 50(4), 201–207.
225. Lupascu, G. H., Duport, M., Sandulescu, V., Ionescu-Dorohoi, V., Georgescu, M., Combiescu, I., Cristescu, A., & Florian, M. (1958). La distribution de l'espèce *A. elutus* sur le territoire de la République Populaire Roumanie et son importance comme vecteur du paludisme. *Proceed. XIth Internat. Congr. Entomol. Canada*, 663–674.
226. Lupăștean, D. (2006). Considerații privind impactul speciilor *Cameraria ohridella* Deschka & Dimic (Lepidoptera, Gracillariidae) și *Caliroa annulipes* Klug. (Hymenoptera, Tenthredinidae) asupra vegetației lemnoase din zonele urbane. *Analele Universității „Ștefan Cel Mare” Suceava. Secțiunea Silvicultură*, 1, 63–70.
227. Macavei, L., Băețan, I., & Oltean, I. (2015). First detection of *Halyomorpha halys* Stål, a new invasive species with a high potential of damage on agricultural crops in Romania. *Lucrări Științifice, Seria Agronomie*, 58(1).
228. Majka, C. G. (2007). The Derodontidae, Dermestidae, Bostrichidae, and Anobiidae of the Maritime Provinces of Canada (Coleoptera: Bostrichiformia). *Zootaxa*, 1573, 1–38. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.1573.1.1>
229. Manciu, C.-O. (2005). *Neoclytus acuminatus* (Fabricius, 1775) gen și specie nouă pentru fauna României (Coleoptera: Cerambycidae: Cerambycinae). *Bul. Inf. Entomol.*, 16, 75–77.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

230. Manci, C.-O., Sitar, C., Corduneanu, C., & Bălan, C. (2015). First contribution to the study of lepidopteran fauna (Insecta: Lepidoptera) from Stâncă, Iași, Moldova region (Romania). *Mnemosyne*, 6, 31–47.
231. Mann, J. (1866). Aufzählung der im Jahre 1865 in der Dobrudscha gesammelten Schmetterlinge. *Verhandlungen Des Zoologisch-Botanischen Vereins in Wien*, 16, 1–40.
232. Manolache, C., & Boguleanu, G. (1967). *Entomologie Agricolă*.
233. Manolache, C., Boguleanu, G., Iacob, N., Romașcu, E., Grossu, A. V., Radu, V. G., Ceuca, T., & Ștefan, V. (1982). *Tratat de zoologie agricolă. Dăunătorii plantelor cultivate. Vol. I*. Editura Academiei Republicii Socialiste România.
234. Manolache, C., Boguleanu, G., Iacob, N., Romașcu, E., Grossu, A. V., Radu, V. G., Ceuca, T., & Ștefan, V. (1978). *Tratat de zoologie agricolă Dăunătorii plantelor cultivate. Vol I*. (C. Manolache & G. Boguleanu (Eds.)). Editura Academiei Republicii Socialiste România.
235. Manolache, C., Panin, S., Săvescu, A., Bucsan, I., Manolache, F., Hrisafi, C., & Cătuneanu, I. (1953). *Situația dăunătorilor animalii ai plantelor cultivate în anul 1949-1950* (p. 98 pag.).
236. Manolache, C., Panin, S., Săvescu, A., Manolache, F., Hrisafi, C., & Cătuneanu, I. (1954). *Situația dăunătorilor animalii ai plantelor cultivate în anul 1950-1951* (p. 70 pag.).
237. Manolache, C., Săvescu, A., Manolache, F., Hrisafi, C., & Cătuneanu, I. (1956). *Situația dăunătorilor animalii ai plantelor cultivate în anii 1952-1953. I.C.A.R., Metode, Rapoarte si Memorii. Serie Nouă* (Issue 19, p. 107). Edit. Academiei RPR, Bucuresti.
238. Manolache, C., Săvescu, A., Manolache, F., Hrisafi, C., & Cătuneanu, I. (1957). *Situația dăunătorilor animalii ai plantelor cultivate în anii 1953-1954 și 1954-1955. I.C.A.R., Metode, Rapoarte și Memorii. Serie Nouă. 21*, 151.
239. Manoliu, M. W. (1994). Macrolepidoptere nocturne colectate pe balconul unui bloc din Cluj-Napoca. *Bul. Inf. Soc. Lepid. Rom*, 5(1), 27–40.
240. Manu, M., Székely, L., Vasiliu-Oromulu, L., Bărbuceanu, D., Honciuc, V., Maican, S., Fiera, C., Purice, D., & Ion, M. (2015). Invertebrates: Bucharest. In J. G. Kelcey (Ed.), *Vertebrates and Invertebrates of European Cities: Selected Non-Avian Fauna* (pp. 257–322). Springer-Verlag.
241. Marcu, O. (1928). Contribuțiuni la cunoașterea coleopternelor Olteniei. *Arhivele Olteniei*, 7(39–40), 6–20.
242. Marko, B. (2009). Invasive ant species (Hymenoptera: Formicidae) in Romania. In L. Rákósy & L. Momeu (Eds.), *Neobiota din România* (pp. 147–152). Cluj University Press.
243. Marko, B. (1998). Six new ant species (Hymenoptera: Formicidae) for the Romanian myrmecofauna. *Entomologica Romanica*, 3, 119–123.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

244. Markó, V., & Pozsgal, G. (2009). Spread of Harlequin ladybird (*Harmonia axyridis* Pallas, 1773) (Coleoptera, Coccinellidae) in Hungary, and the first records from Romania and Ukraine. *Növényvédelem*, 45(9), 481–490.
245. Martini, E., & Zotta, G. (1934). Races d'*Anopheles maculipennis* en Roumanie. *Société Des Nations. C.H. (Malaria) 218. Genève and Arch. Roum. Path. Exp.*, 2, 135–205.
246. Matei, I., & Bobîrnac, B. (1979). Principalii dăunători ai unor plante floricole de seră și importanța lor economică. *Muzeul de Științele Naturii Bacău. Studii Și Comunicări*, 10, 11, 12, 105–112.
247. Matošević, D. (2012). First record of elm sawfly (*Aproceros leucopoda*), new invasive species in Croatia. *Šumarski List, CXXXVI(1–2)*, 57–61.
248. Merkl, O. (2008). Data to the knowledge on the beetle fauna of Maramureș, Romania (Coleoptera). *Studia Universitatis "Vasile Goldis" Arad, Seria Științele Vieții, S18*, 243–311.
249. Merkl, O., Németh, T., & Podlussány, A. (2016). Beetles from Sălaj County, Romania (Coleoptera, excluding Carabidae). *Studia Universitatis "Vasile Goldis" Arad, Seria Științele Vieții, 26(S1)*, 5–58.
250. Mifsud, D., Cocquempot, C., Mühlethaler, R., Wilson, M., & Streito, J.-C. (2010). Other Hemiptera Sternorrhyncha (Aleyrodidae, Phylloxeroidea, and Psylloidea) and Hemiptera Auchenorrhyncha. In A. Roques, M. Kenis, D. Lees, C. Vaamonde-Lopez, W. Rabitsch, J.-Y. Rasplus, & D. Roy (Eds.), *BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe* (Vol. 4, Issue 1, pp. 511–552). Pensoft. <https://doi.org/10.3897/biorisk.4.63>
251. Mihalca, A. D., Dumitrache, M. O., & D'Amico, G. (2017). *Rhipicephalus rossicus* Yakimov and Kol-Yakimova, 1911 (Figs. 123–125). *Ticks of Europe and North Africa, 1911*, 311–315. https://doi.org/10.1007/978-3-319-63760-0_59
252. Mihalca, A. D., Dumitrache, M. O., Magdaș, C., Gherman, C. M., Domșa, C., Mircean, V., Ghira, I. V., Pocora, V., Ionescu, D. T., Barabási, S. S., Cozma, V., & Sándor, A. D. (2012). Synopsis of the hard ticks (Acari: Ixodidae) of Romania with update on host associations and geographical distribution. *Experimental and Applied Acarology*, 58(2), 183–206. <https://doi.org/10.1007/s10493-012-9566-5>
253. Mihalca, A. D., Kalmár, Z., & Dumitrache, M. O. (2015). *Rhipicephalus rossicus*, a neglected tick at the margin of Europe: A review of its distribution, ecology and medical importance. *Medical and Veterinary Entomology*, 29(3), 215–224. <https://doi.org/10.1111/mve.12112>
254. Mihalca, A. D., Petney, T. N., & Pfäffle, M. P. (2017). *Hyalomma aegyptium* (Linnaeus, 1758). In A. Estrada-Peña, A. D. Mihalca, & T. Petney (Eds.), *Ticks of Europe and North Africa* (pp. 361–363). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-63760-0_68
255. Mihuț, S. (1997). Lepidopterele din zona localităților Bădeni (nord-estul Câmpiei Transilvaniei). *Bul. Inf. Soc. Lepid. Rom*, 8(1–2), 67–77.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

256. Milkowski, M. (2019). *Ozognathus cornutus* (Leconte, 1859) (Coleoptera : Ptinidae) – nowy gatunek w faunie Izraela/*Ozognathus cornutus* (Leconte, 1859) (Coleoptera: Ptinidae) – a new species in the fauna of Israel. *Wiadomości Entomologiczne*, 38(2), 87–90.
257. Mitrea, I. L. (2011). *Parazitologie și boli parazitare*. Editura Ceres.
258. Mitrea, I. (2017). Monitoring of *Metcalfa pruinosa* species (Homoptera: Fulgoroidea) in the central area of Oltenia. *Analele Universitatii Din Craiova, Seria Agricultura - Montanologie - Cadastru*, XLVII, 187–191.
259. Mitrea, I., & Stan, R. (2018). Studies on the monitoring and control of the species *Metcalfa pruinosa* Say (Homoptera: Flatidae). *Analele Universității Din Craiova - Biologie, Horticultura, Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole, Ingineria Mediului*, 23, 419–424.
260. Montandon, A. L. (1908). Notes sur la faune entomologique de la Roumanie: additions au catalogue des Coléoptères. *Buletinul Societății de Științe*, 17(1–2), 67–118.
261. Montandon, A. L. (1908). Notes sur la faune entomologique de la Roumanie. *Buletinul Societății de Științe*, 17(1–2), 30–80.
262. Moscaliuc, L. A. (2009). Notes on the distribution of the genus *Plagiolepis* Mayr, 1861 (Hymenoptera: Formicidae) in Dobrogea, and the first record of *Plagiolepis obscuriscapa* Santschi, 1923 in Romania. *Travaux Du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa"*, 52, 297–301.
263. Muntean, A.-C., & Grozea, I. (2019). Current situation of insects species which are affecting the plants in the botanical park of Timișoara. *Lucrări Științifice – Seria Agronomie*, 62(1), 79–84.
264. Murchie, A. K., & Weidema, I. (2013). *Arthurdendyyus triangulatus*. In *Online Database of the European Network on Invasive Alien Species*. <http://www.nobanis.org/>
265. Nae, A. (2008). Data concerning the araneae fauna from the Aninei Mountains karstic area (Banat, Romania). *Travaux de L'Institute de Spéologie Émile Racovitza*, XLVII(September), 53–63.
266. Nanu, N. (1971). Contribuții la cunoașterea dăunătorilor duglasului (*Pseudotsuga menziesii* Franco) în România. *Revista Pădurilor*, 86(12), 616–620.
267. Natural History Museum London. (n.d.). *Tetramesa maderae*. Universal Chalcidoidea Database- Natural History Museum, London. Retrieved September 3, 2020, from <https://www.nhm.ac.uk/our-science/data/chalcidoids/database/detail.dsm1?FamilyCode=JE&VALAUTHOR=%2528Walker%2529&VALGENUS=Tetramesa&HOMCODE=0&VALDATE=1849&VALSPECIES=maderae&ValidAuthBracket=false&&listPageURL=listChalcids.dsm1%253F&listPageURL=listChalcids.dsm1%253BdoSubfams%253Dt>

268. Navajas, M., Migeon, A., Estrada-Peña, A., Mailleux, A.-C., Servigne, P., & Petanović, R. (2010). Mites and ticks (Acari). In A. Roques, M. Kenis, D. Lees, C. Lopez-Vaamonde, W. Rabitsch, J.-Y. Rasplus, & D. Roy (Eds.), *BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe* (Vol. 4, Issue 1, pp. 149–192). Pensoft. <https://doi.org/10.3897/biorisk.4.58>
269. Neacșu, I. I. (Bălănescu), Muscalu, A., & Roșca, I. (2019). Research on the evolution of the major pest of sycamore tree (*Platanus* spp.) in the Bolintin Deal nursery. *Romanian Journal for Plant Protection*, 12, 82–90.
270. Neacșu, I. I. (Bălănescu), & Rosca, I. (2015). Research on pest evolution to *Platanus* spp. from nurseries. *Scientific Papers. Series A. Agronomy*, 58, 254–259.
271. Neacșu, M., Grozea, I., & Ștef, R. (2019). Pre-wintering behavior of *Halyomorpha halys* (Insecta: Hemiptera: Pentatomidae). *Research Journal of Agricultural Science*, 51(4), 97–103.
272. Neacșu, P. (2006). *Gale din România*. Editura Victor B. Victor.
273. Neacșu, P. (1967). Contribuțiuni asupra cunoașterii faunei de nevertebrate de pe nuc (*Juglans regia* L.) și variația ei sezonieră. *Analele Universității București, Seria Științele Naturii*, 16, 81–85.
274. Negru, Ștefan, & Roșca, A. (1967). Ord. Coleoptera. *Travaux Du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa," VII*, 130–138.
275. Nentwig, W. (2015). Introduction, establishment rate, pathways and impact of spiders alien to Europe. *Biological Invasions*, 17(9), 2757–2778. <https://doi.org/10.1007/s10530-015-0912-5>
276. Nentwig, W., Blick, T., Bosmans, R., Gloor, D., Hänggi, A., & Kropf, C. (2020). *Araneae. Spiders of Europe. Version 09.2019*. <https://doi.org/10.24436/1>
277. Nețoiu, C. (1994). Cercetari privind bioecologia moliei miniere al salcamului *Parectopa robiniella* Clemens 1863 (Gracillariidae)ului. *Bucovina Forestieră*, 3 (1), 90–101.
278. Nețoiu, C., & Tomescu, R. (2006). Moliile miniere ale salcâmului (*Parectopa robiniella* Clemens - 1863 și *Phyllonorycter robiniella* Clemens - 1859, Lepidoptera, Gracillariidae). *Analele ICAS*, 49, 119–131.
279. Nețoiu, C., Tomescu, R., Olenici, N., Buzatu, A., Bălăcenoiu, F., & Ovidiu, I. (2018). The invasive insect species in Oltenia region (Romania). *Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii Și Comunicări. Științele Naturii*, 34(1), 111–123.
280. Nicolescu, G. (1995). The Mosquitoes (Diptera: Culicidae) from Romania: an annotated checklist and bibliography. *Romanian Archives of Microbiology and Immunology*, 54, 75–109.
281. Nitzu, E. (1997). Edaphicolous, endogenous and subterranean Coleoptera from the Movile karstic area (southern Dobrogea, Romania). *Travaux de L'Institute de Spéologie Émile Racovitza*, XXXVI, 73–98.

282. Nitzu, E. (2001). Edaphic and subterranean Coleoptera from the Dobrogean karstic areas (Romania). A zoogeographic approach. *Mitteilungen Aus Den Hamburgischen Zoologischen Museum Und Institut.*, 98, 131–169.
283. Nitzu, E., Dobrin, I., Dumbravă, M., & Gutue, M. (2016). The range expansion of *Ovalisia festiva* (Linnaeus, 1767) (Coleoptera: Buprestidae) in Eastern Europe and Its Damaging Potential for Cupressaceae. *Travaux Du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa,"* 58(1–2), 51–57. <https://doi.org/10.1515/travmu-2016-0006>
284. Nitzu, E., Nae, A., Giurginca, A., & Popa, I. (2010). Invertebrate communities from the mesovoid shallow substratum of the Carpatho-Euxinic area: eco-faunistic and zoogeographic analysis. *Travaux de L'Institute de Spéologie Émile Racovitza, XLIX,* 41–79.
285. Nugaliyadde, L., & Heinrichs, E. A. (1984). Biology of Rice Thrips *Stenchaetothrips biformis* (Bagnall) (Thysanoptera: Thripidae) and a Greenhouse Rearing Technique. *Journal of Economic Entomology,* 77(5), 1171–1175. <https://doi.org/10.1093/jee/77.5.1171>
286. Ødegaard, F., & Tommeras, B. Å. (2000). Compost heaps refuges and stepping-stones for alien arthropod species in northern Europe. *Diversity and Distributions,* 6, 45–59.
287. Olenici, N., Blaga, T., Gogu, I., Țilea, G., & Tomescu, R. (2018). Cinci specii de insecte forestiere invazive noi în partea de nord-est a României. *Bucovina Forestieră,* 18(2), 119–135. <https://doi.org/10.4316/bf.2018.013>
288. Olenici, N., Căpușe, I., Olenici, V., Oprean, I., & Mihalciuc, V. (2007). Noi date referitoare la fauna lepidopterologică din județele Suceava, Bacău și Brașov (România). *Bul. Inf. Soc. Lepid. Rom,* 9, 9–19.
289. Olenici, N., & Duduman, M. L. (2016). Noi semnalări ale unor specii de insecte forestiere invazive în România. *Bucovina Forestieră,* 16(2), 161–174.
290. Olenici, N., Duduman, M. L., & Tomescu, R. (2015). *Xylosandrus germanus* (Coleoptera, Curculionidae, Scolytinae) – un potențial dăunător al pădurilor, livezilor și viilor din România. 15(2), 207–216. <https://doi.org/10.1111/j.1423-0410.2010.01333.x>
291. Olenici, N., Olenici, V., Knížek, M., Duduman, M. L., & Biriș, I. A. (2014). First report of three scolytid species (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) in Romania. *Annals of Forest Research,* 57(1), 87–95. <https://doi.org/10.15287/afr.2014.196>
292. Oltean, I., Huluijan, I., Varga, M., Tötös, Ștefania, & Florian, T. (2017). *Cydalima perspectalis* Walker (Lepidoptera, Crambidae) a new dangerous pest report on *Buxus sempervirens* in Cluj area. *Bulletin USAMV Series Agriculture,* 74(1).
293. Oprea, A. E., Marin, M., & Micu, N. (2002). *Contribuții la studiul poliparazitismului la animale în captivitate de la Grădina Zoologică din București în anii 1965-2002* (p. <http://geo-parasite.org/browse.php>).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

294. Özdikmen, H. (2008). A nomenclatural act: some nomenclatural changes on Palaearctic longhorned beetles (Coleoptera: Cerambycidae). *Munis Entomology & Zoology*, 3(2), 707–715.
295. Pal, M. A., Cicort-Lucaciu, A. Ş., Covaciu-Marcov, S. D., & Ferentî, S. (2019). Terrestrial isopods from Carei town (Northwestern Romania): Differences from the region's native fauna. *South-Western Journal of Horticulture, Biology and Environment*, 10(1), 1–14.
296. Pălăgeşiu, I. (1990). Noi date privind morfologia speciei Apion (Rhopalapion) longirostre Oliv. *Analele Banatului, Seria Ştiinţele Naturii*, 2, 57–63.
297. Panin, S., & Săvulescu, N. (1961). *Coleoptera, Familia Cerambycidae (Croitori)*. In: *Fauna Republicii Populare Romîne, Insecta* (10 (5), p. 524). Ed. Academiei RPR.
298. Papé, I., Muntean, I., & Rákossy, L. (2013). Macrolepidoptere din Oltenia semnalate pe baza fotografiilor din natură. *Bul. Inf. Soc. Lepid. Rom*, 24, 68–84.
299. Păpureanu, A.-M., Reise, H., & Varga, A. (2013). First records of the invasive slug Arion lusitanicus auct. non Mabilie (Gastropoda: Pulmonata: Arionidae) in Romania. In *Malacologica Bohemoslovaca*. <http://mollusca.sav.sk>
300. Paraschivescu, D. (1974). Die Fauna der Formiciden in dem Gebiet um Bukarest. *Travaux Du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa,"* 15, 297–302.
301. Paraschivescu, D. (1978). Monomorium pharaonis (L.) o nouă specie în mirmecofauna R. S. România şi importanţa ei economică. *Nymphaea- Folia Naturae Bihariae*, 6, 459–461.
302. Parau, T., Oltean, I., & Ghizdavu, I. (2007). Diabrotica virgifera virgifera în judeţul Alba în perioada 2002-2006. *Revista Protecţia Plantelor*, 66, 45–48.
303. Paşol, P., Paulian, F., Pălăgeşiu, I., & Nitu, E. (2013). *Tratat de Zoologie Agricolă*. Ed. Academiei Române.
304. Paştiu, A. I., Matei, I. A., Mihalca, A. D., D'Amico, G., Dumitrache, M. O., Kalmár, Z., Sándor, A. D., Lefkaditis, M., Gherman, C. M., & Cozma, V. (2012). Zoonotic pathogens associated with Hyalomma aegyptium in endangered tortoises: evidence for host-switching behaviour in ticks? *Parasites & Vectors*, 5, 5–10. <https://doi.org/10.1186/1756-3305-5-301>
305. Pellizzari, G., & Germain, J.-F. (2010). Scales (Hemiptera, Superfamily Coccoidea). In A. Roques, M. Kenis, D. Lees, C. Lopez-Vaamonde, W. Rabitsch, & J.-Y. Rasplus (Eds.), *BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe* (Vol. 4, Issue 1, pp. 475–510). Pensoft. <https://doi.org/10.3897/biorisk.4.45>
306. Perju, T. (1999). *Daunatorii organelor de fructificare si masurile de combatere integrata Volumul I, Plante ierboase*. Editura Ceres, Bucuresti.
307. Perju, T. (2004). *Daunatorii din principalele agroecosisteme si combaterea lor integrata* (p. 496 pag.).
308. Perju, T. (1995). Acari-Tarsonemidae. Tarsonemus pallidus. In *Entomologia agricolă* (pp. 243–244).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ŞI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREŞTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

309. Perju, T. (2004). *Daunatorii din principalele agroecosisteme si combaterea lor integrata.pdf*. Editura AcademicPres.
310. Perju, T., Oltean, I., Oprean, I., & Ecobici, M. (2004). The Pests of Horse Chestnut Tree – *Aesculus hippocastanum* L. in Romania/Dăunătorii castanului ornamental - *Aesculus hippocastanum* L. în România. *Journal of Central European Agriculture*, 5(4), 331–336. <https://doi.org/10.5513/jcea.v5i4.234>
311. Perju, T., & Teodor, L. A. (2009). Western corn's root worm (*Diabrotica virgifera virgifera* Le Conte) in extension. In L. Rakosy & L. Momeu (Eds.), *Neobiota din România* (pp. 159–162).
312. Perju, T., & Teodor, L. A. (1998). Seminiphagous Bruchidae (Coleoptera) on the *Amorpha fruticosa* L. shrub. *Entomologica Romanica*, 3, 149–154.
313. Pétremand, G., Chittaro, Y., Braaker, S., Brenneisen, S., Gerner, M., Obrist, M. K., Rochefort, S., Szallies, A., & Moretti, M. (2017). Ground beetle (Coleoptera: Carabidae) communities on green roofs in Switzerland: synthesis and perspectives. *Urban Ecosystems*, 21, 119–132. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11252-017-0697-7>
314. Petri, K. (1925). Ergänzungen und Berichtigungen zur Käferfauna Siebenbürgens 1912. *Verhandlungen Und Mitteilungen Des Siebenbürgischen Vereins Fur Naturwissenschaften Zu Hermannstadt*, 165–206.
315. Petri, K. (1912). *Siebenbürgens Käferfauna auf Grund ihrer Erforschung bis zum Jahre 1911* (B. J. Drotleff (Ed.)). Hermannstadt. <https://doi.org/10.5962/bhl.title.8978>
316. Pfäffle, M. P., & Petney, T. N. (2017). *Argas reflexus* (Fabricius, 1794). In *Ticks of Europe and North Africa* (pp. 21–24).
317. Pfenninger, M., Weigand, A., Balint, M., & Klusmann-Kolb, A. (2014). Misperceived invasion: the Lusitanian slug (*Arion lusitanicus* auct. non-Mabille or *Arion vulgaris* Moquin-Tandon 1855) is native to Central Europe. *Evolutionary Applications*, 7(6), 702–713.
318. Pintilioaie, A.-M., Mancu, C.-O., Fusu, L., Mitroiu, M.-D., & Rădac, I.-A. (2018). New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology. *Annales de La Société Entomologique de France (N.S.)*, 54(5), 401–409.
319. Pitigoi, D., Olaru, I. D., Badescu, D., Rafila, A., Arama, V., & Hristea, A. (2013). Mediterranean spotted fever in southeastern Romania. *BioMed Research International*, 1–4. <https://doi.org/10.1155/2013/395806>
320. Pop, N. O. (2017). *Cameraria ohridella* - Molia minieră. *Stațiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Livada*.
321. Popa, A. F., & Popescu, I. E. (2018). First record in Romania of the genus *Isodontia* with *Isodontia mexicana* (Hymenoptera: Sphecidae). *International Zoological Congress of "Grigore Antipa" Museum - Book of Abstracts*, 53.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

322. Popescu, I. E. (2004). Eurytomid Wasps (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae) New for Romanian Fauna (III). *Analele Științifice Ale Univ. "Al I. Cuza" Iași, Seria Biologie Animală*, 52(March), 155–161. http://www.bio.uaic.ro/publicatii/anale_zoologie/issue/2006/17-2006.pdf
323. Popescu, I. E. (2014). First record of *Sceliphron curvatum* (Smith, 1870) and new data about the distribution of *S. caementarium* (Drury, 1770) in Romania (Hymenoptera: Sphecidae). In O. P. P. Luis Ovidiu Popa, Costică Adam, Gabriel Chișamera, Elena Iorgu, Dumitru Murariu (Ed.), *International Zoological Congress of "Grigore Antipa" Museum - Book of abstracts* (p. 58). "Grigore Antipa" National Museum of Natural History.
324. Popescu, I. E. (2006). A Faunistic Review of the Romanian Eurytomidae Fauna (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae). *Analele Științifice Ale Univ. "Al I. Cuza" Iași, Seria Biologie Animală*, 52(March), 175–184.
325. Popescu, I. E. (2006). A Faunistic Review of the Romanian Torytomidae Fauna (Hymenoptera, Chalcidoidea, Torytomidae). *Analele Științifice Ale Univ. "Al I. Cuza" Iași, Seria Biologie Animală*, 52(March), 175–184.
326. Popescu, I. E., & Fusu, L. (2003). Eurytomid Wasps (Hymenoptera, Chalcidoidea, Eurytomidae) New for Romanian Fauna. *Analele Științifice Ale Univ. "Al I. Cuza" Iași, Seria Biologie Animală*, 49, 79–82.
327. Popescu-Gorj, A. (1995). Lepidoptera from the surroundings of the Town Sinaia and from Bucegi Mountains (Romania). *Travaux Du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa,"* 35, 161–220.
328. Popescu-Gorj, A. (1964). *Catalogue de la collection de lépidoptères "Prof. A. Ostrogovich" du Muséum d'Histoire Naturelle „Grigore Antipa” Bucarest*. Ed. Mus. „Grigore Antipa” Bucarest.
329. Popescu-Gorj, A., & Drăghia, I. (1974). Ord. Lepidoptera. In: L'Entomofaune du "grind" Sărăturile-Sf. Gheorghe (Delta du Danube). *Travaux Du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa,"* 14, 157-163.
330. Popescu-Gorj, A., Konig, F., Peiu, M., Niculescu, E. V., Ionescu, M., & Drăghia, I. (1970). Lepidoptera. In: Grupul de cercetări complexe „Porțile de Fier”. *Lepidoptera. In: Grupul de Cercetări Complexe „Porțile de Fier”, Fauna*, 214–255.
331. Popescu-Gorj, A., Olaru, V., & Drăghia, I. (1972). Ord. Lepidoptera. In: L'Entomofaune du "grind" de Caraorman (Delta du Danube). *Travaux Du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa,"* 12, 181–206.
332. Preda, C., & Skolka, M. (2009). First record of a new alien invasive species in Constanța - *Metcalfa pruinosa* (Homoptera: Fulgoroidea). *Lucrările Simpozionului Mediul Și Agricultura În Regiunile Aride*, 141–146.
333. Prioteasa, L. F., Dinu, S., Falcuta, E., & Ceianu, C. S. (2015). Established population of the invasive mosquito species *aedes albopictus* in Romania, 2012-14. *Journal of*

MINISTERUL MEDIULUI.
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

- the American Mosquito Control Association*, 31(2), 177–181.
<https://doi.org/10.2987/14-6462R>
334. Quinteiro, J., Rodríguez-Castro, J., Castillejo, J., Iglesias-Piñeiro, J., & Rey-Méndez, M. (2005). Phylogeny of slug species of the genus *Arion*: evidence of monophyly of Iberian endemics and of the existence of relict species in Pyrenean refuges. *Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research*, 43(2), 139–148.
335. Rabitsch, W. (2008). Alien true bugs of Europe (Insecta: Hemiptera: Heteroptera). *Zootaxa*, 1827, 1–44. <https://doi.org/10.11646/zootaxa.1827.1.1>
336. Rabitsch, W. (2010). True Bugs (Hemiptera, Heteroptera). In A. Roques, M. Kenis, D. Lees, C. Vaamonde-Lopez, W. Rabitsch, J.-Y. Rasplus, & D. Roy (Eds.), *BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe* (Vol. 4, Issue 1, pp. 407–433). Pensoft. <https://doi.org/10.3897/biorisk.4.44>
337. Racu, G., Tălmăciu, M., & Tălmăciu, N. (2014). Structure, dynamics and abundance of species of beetles (Order Coleoptera) from potato crops. *Lucrări Științifice, Seria Agronomie*, 54(1), 175–177.
338. Rădac, I.-A. (2016). *Genul Oxycarenus (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România*. Universitatea de Vest din Timișoara.
339. Rădac, I.-A., & Petrovici, M. (2016). Studies regarding the true bugs fauna (Insecta, Heteroptera) in Cefa Nature Park. *Acta Oecologica Carpatica*, 9, 121–132.
340. Rădac, I.-A., Slejiuc, I. M., & Pintilioaie, A.-M. (2017). Alien seed beetles and true bugs in Romania. In L. O. Popa, C. Adam, G. Chișamera, E. Iorgu, D. Murariu, & O. P. Popa (Eds.), *International Zoological Congress of “Grigore Antipa” Museum - Book of abstracts* (pp. 1–194). “Grigore Antipa” National Museum of Natural History.
341. Radócz, L., Szilágyi, A., Nagy, M., Kovács, G., & Melika, G. (2016). Asian sweet chestnut gallwasp, *Dryocosmus kuriphilus* (Hymenoptera, Cynipidae): First record for Romania. *North-Western Journal of Zoology*, 12(1), 201–204.
342. Rădoi (Dumitru), M., Costache, C., & Toma, F. (2019). Detection of *Meloidogyne incognita* (Kofold & White, 1919) Chitwood, 1949 (Tylenchida: meloidogynidae) in the flower plants in Romania. *Analele Universității Din Craiova, Seria Agricultura - Montanologie - Cadastru*, XLIX, 162–167.
343. Radu, V. G. (1985). *Bifrontonia feminina* Radu 1960. In *Fauna Republicii Socialiste România. Crustacea, Ordinul Isopoda, subordinul Oniscoidea, Crinochaeta* (Vol. 4, Issue 14, pp. 50–54). Editura Academiei Republicii Socialiste România.
344. Radu, V. G. (1960). *Bifrontonia feminina* n. g., n. sp. (izopod terestru) în fauna Republicii Populare Române. *Analele Științifice Ale Universității „Al. I. Cuza” Din Iași, Seria Nouă, Secțiunea*(Fascicula 3, 6), 695–700.
345. Radu, V. G. (1985). *Protracheoniscus (Protracheoniscus) asiaticus* Uljanin 1875. In *Crustacea, Isopoda, Oniscoidea, Crinocheta. Fauna Republicii Socialiste România* (pp. 62–63). Editura Academiei Republicii Socialiste.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

346. Rădulescu, I. (1970). Contributions a la connaissance de la helminthofaune de la tortue (graeca iberica Pallas) de la Roumanie. *Travaux Du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa,"* 10, 57–60.
347. Raianu, L. (1969). *Philonthus rectangulus* Sharp, o nouă specie a genului *Philonthus* Curt. (Coleoptera, Staphylinidae) pentru fauna R. S. România. *Analele Științifice Ale Univ. "Al. I. Cuza" Iași, Seria Biologie Animală,* 15(1), 111–114.
348. Raianu, L. (1970). Catalogul speciilor de *Philonthus* (Staphylinidae) din Colecțiile Muzeului de Istorie Naturală din Sibiu. *Studii Și Comunicări, Revista Muzeului de Istorie Naturală Sibiu,* 15, 287–306.
349. Rákósy, L. (1999). *Molia castanului sălbatic Cameraria ohridella* Deschka & Dimić, 1986 (Lepidoptera: Gracillariidae), în România II. *Bul. Inf. Soc. Lepid. Rom,* 10(1–4), 67–69.
350. Rákósy, L. (1996). *Die Noctuiden Rumäniens*. Stapfia, Linz.
351. Rákósy, L. (1999). Lepidopterologische Biodiverstat eines kleinraumigen steppenartigen Naturschutzgebiet in Sibenburg (Suatu, Cluj, Transsylvanien). *Entomologica Romanica,* 4, 49–68.
352. Rákósy, L., Goia, M., & Kovács, Z. (2003). *Catalogul Lepidopterelor României - Verzeichnis der Schmetterlinge Rumäniens* (C.-N. Soc. Lepid. Rom. (Ed.)).
353. Rákósy, L., & Lászlóffy, Z. S. (1997). Fauna de macrolepidoptere de la Fânațele Clujului (Lepidoptera) (Cluj, România). *Bul. Inf. Soc. Lepid. Rom,* 8(3-4), 165-186.
354. Rákósy, L., & Mihai, C. (2011). *Grammodes bifasciata* (Petagna, 1787) și *Acontia (Emmelia) candefacta* (Hübner, [1831]) (Lepidoptera, Noctuidae) specii nou pătrunse în fauna României. *Buletin de Informare Entomologică, Cluj-Napoca,* 22: 11–13.
355. Rákósy, L., & Momeu, L. (2009). *Neobiota din România* (Presa Universitară Clujeană (Ed.)).
356. Rákósy, L., & Neumann, H. (1990). *Cosmia confinis* (Herrich-Schaffer, 1849) și *Chrysodeixis chalcites* (Esper, 1789) în fauna României (Lepidoptera, Noctuidae). *Studii Și Cercetări de Biologie, Seria Biologie Animală,* 42(2), 76–79.
357. Rákósy, L., & Ruicănescu, A. (1999). *Cameraria ohridella* (Deschka-Dimic), 1986 (Lepidoptera: Gracillariidae), un periculos dăunător al castanului sălbatic. *Bul. Inf. Soc. Lepid. Rom,* 9 (1998)(3–4), 211–213.
358. Rákósy, L., & Székely, L. (1996). Macrolepidopterele din sudul Dobrogei. *Entomologica Romanica,* 1, 7–62.
359. Rákósy, L., & Wieser, C. (2010). Diversität bei Schmetterlingen (Lepidoptera) im Gebiet von Rimetea (Eisenburg) (Transsylvanien, Rumänien). *Bul. Inf. Entomol.,* 21, 36–83.
360. Rákósy, L., & Wieser, C. (2000). Das Măcin Gebirge (Rumänien, Nord-Dobrușca). Ein durch hohe Biodiversität gekennzeichnetes Refugium relikitärer. *Carinthia II, Jahrgang,* 7–115.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

361. Ren, L., Huang, M., & Yang, X. (2014). Redescription of a newly recorded species of Corticaria (Coleoptera: Latridiidae) from China. *Entomotaxonomia*, 36(4), 275–282.
362. Retevoi, G. R. (2018). *Cercetări asupra unor insecte dăunătoare pădurilor din bazinul superior al râului Doamnei* (Editura Bioflux (Ed.)). Editura Bioflux, Cluj-Napoca.
363. Reynolds, J. M. (1944). The biology of *Tribolium destructor* Uytt. I. Some effects of fertilization and food factors on fecundity and fertility. *Annals of Applied Biology*, 31(2), 132–142.
364. Rogojanu, V., & Perju, T. (1979). *Determinator pentru recunoașterea dăunătorilor plantelor cultivate*. Editura “Ceres”, Bucuresti.
365. Roman, T., & Glăvan, L. (2006). *Biologia, ecologia și combaterea dăunătorilor la legume*. *Agris - Redactia Revistelor Agricole*.
366. Romașcu, E. (1973). *Nematozii plantelor agricole si combaterea lor*. Editura “Ceres”, Bucuresti.
367. Romașcu, E., & Ivan, M. (1972). Identificarea speciei *Meloidogyne incognita* Chitwood, 1949 (Nematoda: Heteroderidae) din complexul de daunatori ai plantelor de sera. *Analele Institutului de Cercetări Pentru Protecția Plantelor*, VIII, 111–123.
368. Romașcu, E., Ivan, M., Lemeni, V., & Romascu, G. (1977). Consideratii morfologice si bio-ecologice asupra speciilor de nematozi ai genului *Meloidogyne* Goeldi, 1887 identificate in Romania. *Analele Institutului de Cercetări Pentru Protecția Plantelor*, XII, 267–281.
369. Romașcu, E., Lemeni, V., Ciobanu, E., & Popescu, C. (1973). Actiunea nematocida a unor produse chimice romanesti (PEI-145 si PEI-150) in combaterea nematodului radacinilor (*Meloidogyne incognita* Chitwood, 1949) din sere. *Analele Institutului de Cercetări Pentru Protecția Plantelor*, X, 442–447.
370. Romașcu, E., Lemeni, V., Constantinescu, V., Dinescu, I., Baluteanu, A., & Ciobanu, E. (1973). Cercetari privind eficacitatea unor produse chimice in combaterea nematodului radacinilor (*Meloidogyne incognita* Chitwood) din sere. *Analele Institutului de Cercetări Pentru Protecția Plantelor*, IX, 483–499.
371. Romașcu, E., Romascu, G., Lemeni, V., & Ivan, M. (1975). Nematodul galicol - *Meloidogyne hapla*, Chitwood, 1949 (Nematoda: Heteroderidae) - un nou daunator al radacinilor de morcov. *Analele Institutului de Cercetări Pentru Protecția Plantelor*, XI, 147–156.
372. Roques, A., Kenis, M., Lees, D., Lopez-Vaamonde, C., Rabitsch, W., Rasplus, J.-Y., & Roy, D. B. (2010). *Alien terrestrial arthropods of Europe*. Pensoft.
373. Roques, A., & Skrzypczyńska, M. (2003). Seed-infesting chalcids of the genus *Megastigmus* Dalman, 1820 (Hymenoptera: Torymidae) native and introduced to the west paleartic region: Taxonomy, host specificity and distribution. *Journal of Natural History*, 37(2), 127–238. <https://doi.org/10.1080/713834669>

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

374. Rosenkranz, P., Aumeier, P., & Ziegelmann, B. (2010). Biology and control of *Varroa destructor*. *Journal of Invertebrate Pathology*, 103(SUPPL. 1), S96–S119. <https://doi.org/10.1016/j.jip.2009.07.016>
375. Rowson, B. (2017). *Arion vulgaris*. The IUCN Red List of Threatened Species 2017. <http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-%0A3.RLTS.T85541868A85580914.en>
376. Roy, H., Brown, P. M., Adriaens, T., Berkvens, N., Borges, I., Clusella-Trullas, S., Comont, R. F., De Clercq, P., Eschen, R., Estoup, A., Evans, E. W., Facon, B., Gardiner, M. M., Gil, A., Grez, A. A., Guillemaud, T., Haelewaters, D., Herz, A., Honek, A., & Zhao, Z. (2016). The harlequin ladybird, *Harmonia axyridis*: global perspectives on invasion history and ecology. *Biological Invasions*, 18(4), 997–1044. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s10530-016-1077-6>
377. Roy, H., & Migeon, A. (2010). Ladybeetles (Coccinellidae). In A. Roques (Ed.), *BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe Biodiversity and Ecosystem Risk Assessment 4:293-313* (Vol. 4, Issue 1, pp. 293–313). Pensoft. <https://doi.org/10.3897/biorisk.4.49>
378. Rozwalka, R. (2012). *Cetonana laticeps* (Canestrini, 1868) (Araneae: Corinnidae) - a new species of spider to the fauna of Poland. *Acta Biologica*, 12, 77–82.
379. Ruicănescu, A. (2009). *Leptoglossus occidentalis* Heidemann, 1910 (Heteroptera: Coreidae) în România. *Neobiota În România*, 153–154.
380. Ruicănescu, A., & Alexandru, C. (2009). *Buburuza asiatică, Harmonia axyridis* Pallas, 1773 (Coleoptera: Coccinellidae) - specie invazivă în România. *Neobiota În România*, 155–158.
381. Ruicănescu, A., & Serafim, R. (1996). Specii noi sau puțin cunoscute de Buprestoidea pentru fauna României din colecția Dr. N. SĂVULESCU de la Muzeul de Istorie Naturală “ Grigore Antipa ” din București (Coleoptera : Buprestoidea). *Entomologica Romanica*, 1(January), 69–76. www.lepidoptera.ro
382. Ruicănescu, A., & Stoica, A.-I. (2019). The distribution and behaviour studies on a new invasive Buprestid species (*Lamprodila* (Palmar) *festiva* (Linnaeus, 1767), (Coleoptera: Buprestidae) in Romania. *Travaux Du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa,”* 62(1), 43–56. <https://doi.org/10.3897/travaux.62.e38488>
383. Ruzicka, V. (1995). The spreading of *Ostearius melanopygius* (Araneae: Linyphiidae) through Central Europe. *European Journal of Entomology*, 92, 723–726.
384. Sándor, A. D., Dumitrache, M. O., D’Amico, G., Kiss, B. J., & Mihalca, A. D. (2014). *Rhipicephalus rossicus* and not *R. sanguineus* is the dominant tick species of dogs in the wetlands of the Danube Delta, Romania. *Veterinary Parasitology*, 204(3–4), 430–432. <https://doi.org/10.1016/j.vetpar.2014.05.005>
385. Sándor, K. (2012). A négyfoltos fénybogár (*Glischrochilus quadrisignatus* Say, 1835) Európai Elterdése. *Növényvédelem*, 48(1), 15–19.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

386. Sauvard, D., Branco, M., Lakatos, F., Massimo, F., & Kirkendall, L. R. (2010). Weevils and Bark Beetles (Coleoptera, Curculionoidea). In R. Alain, K. Marc, L. David, L.-V. Carlos, R. Wolfgang, R. Jean-Yves, & R. David (Eds.), *BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe* (Vol. 4, Issue 1, pp. 219–266). Pensoft. <https://doi.org/doi: 10.3897/biorisk.4.64>
387. Schmalzfuss, H. (2003). Stuttgarter Beiträge zur Naturkunde Serie A (Biologie) World catalog of terrestrial isopods (Isopoda: Oniscidea). *Stuttgarter Beitrage Zur Naturkunde*, 654, 341. http://www-alt.naturkundemuseum-bw.de/stuttgart/pdf/a_pdf/A654.pdf
388. Scobiola-Palade, X. (1985). Données sur la connaissance des espèces de Symphyta (Hym.) du sud de la Roumanie. *Travaux Du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa,"* 27, 95–100.
389. Scobiola-Palade, X. (1968). Contributions a l'étude des Hyménopteres de la région sudique de la Valachie. *Travaux Du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa,"* 9, 369–393.
390. Scobiola-Palade, X. (1981). Hymenoptera, Symphyta, Tentredinoidea, Fam. Tenthredinidae - Subfam. Blennocampinae, Nematinae. In *Fauna Republicii Socialiste România. Vol. IX: Insecta. Fascicula 9: Ordinul Hymenoptera* (p. 328 pp.). Editura Academiei Republicii Socialiste România.
391. Seidlitz, G. (1891). Fauna transsylvanica. Die kaefer (Coleoptera) Siebenbürgens. In *Königsberg, Hartungsche Verlagsdruckerei*.
392. Seifert, B. (2018). *The Ants of Central and North Europe*. Iutra Verlags – und Vertriebsgesellschaft, Tauer.
393. Seljak, G. (2012). Six New Alien Phytophagous Insect Species. *Acta Entomologica Slovenica*, 20(1), 31–44.
394. Serafim, R. (2009). The catalogue of the palearctic species of Necydalinae and Cerambycinae (Coleoptera: Cerambycidae) from the patrimony of "Grigore Antipa" National Museum of Natural History (București) (Part IV)." *Travaux Du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa,"* LII, 263–292.
395. Șerban, C. (2011). *Leptoglossus occidentalis* Heidemann, 1910 (Heteroptera: Coreoidea): a new record for the invasive true bugs fauna of Romania. In G. Popa, Luis, Adam, Costica, Chisamera (Ed.), *International Zoological Congress of "Grigore Antipa" Museum - Book of abstracts* (p. 103).
396. Shipp, J. L., Gillespie, D. R., Fry, K. M., & Ferguson, G. M. (2001). *Echinothrips americanus* (Morgan), *Frankliniella occidentalis* (Pergande), Western Flower Thrips, and Thrips tabaci Lindeman, Onion Thrips (Thysanoptera: Thripidae). *Biological Control Programmes in Canada, 1981-2000*, 115–119.
397. Siceanu, A., Căuia, E., Vișan, G. O., & Căuia, D. (2019). Preliminary Researches Regarding the Effectiveness of the Formic Acid Treatment on *Varroa* (*Varroa destructor*) Found in the Artificially Decapped Bee Brood. *Journal of Agricultural*

MINISTERUL MEDIULUI
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

- Science and Technology*, 9, 248–261. <https://doi.org/10.17265/2161-6256/2019.04.005>
398. Sierka, W., Fedor, P., Vasiliu-Oromulu, L., Jenser, G., & Bărbuceanu, D. (2008). The state of knowledge of thrips (Insecta: Thysanoptera) of the Carpathian mountains. *Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica*, 43(2), 355–366.
399. Široký, P., Bělohlávek, T., Papoušek, I., David, J., Mikulíček, P., Kubelová, M., & Zdražilová-Dubská, L. (2014). Hidden threat of tortoise ticks: High prevalence of Crimean-Congo haemorrhagic fever virus in ticks *Hyalomma aegyptium* in the Middle East. *Parasites & Vectors*, 7(1), 2–5. <https://doi.org/10.1186/1756-3305-7-101>
400. Široký, P., Kubelová, M., Modrý, D., Erhart, J., Literák, I., Špitalská, E., & Kocianová, E. (2010). Tortoise tick *Hyalomma aegyptium* as long term carrier of Q fever agent *Coxiella burnetii*-evidence from experimental infection. *Parasitology Research*, 107(6), 1515–1520. <https://doi.org/10.1007/s00436-010-2037-1>
401. Široký, P., Petrželková, K. J., Kamler, M., Mihalca, A. D., & Modrý, D. (2006). *Hyalomma aegyptium* as dominant tick in tortoises of the genus *Testudo* in Balkan countries, with notes on its host preferences. *Experimental and Applied Acarology*, 40(3–4), 279–290. <https://doi.org/10.1007/s10493-006-9036-z>
402. Skolka, M. (2008). Invertebrate diversity in the western part of Black sea coast: cape Midia-cape Kaliakra zone. In MARIUS FĂGĂRAȘ (Ed.), *Studii comparative privind biodiversitatea habitatelor costiere, impactul antropic și posibilitățile de conservare și restaurare a habitatelor de importanță europeană dintre Capul Midia și Capul Kaliakra* (pp. 90–110).
403. Skolka, M. (2018). *Sceliphron caementarium* in Dobrogea. In O. P. P. Luis Ovidiu Popa, Costică Adam, Gabriel Chișamera, Elena Iorgu, Dumitru Murariu (Ed.), *International Zoological Congress of “Grigore Antipa” Museum - Book of abstracts* (p. 148). “Grigore Antipa” National Museum of Natural History.
404. Skolka, M., Carp, I., Grigore, S., & Stanciu, C. (2008). *Inventarierea florei și faunei, descrierea și cartarea habitatelor din Parcul Național Munții Măcinului și evaluarea populațiilor speciilor de interes pentru conservare. Evaluarea biodiversității populațiilor de insecte din Parcul Național Munții Măcinului.*
405. Skolka, M., & Zaharia, R. (2014). *Cydalima perspectalis* (Lepidoptera: Crambidae) - new invasive species in Constanța. *International Zoological Congress of “Grigore Antipa” Museum - Book of Abstracts*, 181–182.
406. Soporan, C., Oltean, I., & Florian, T. (2012). The *Monarthopalpus buxi* species population dynamics in Cluj County (Romania). *Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Agriculture*, 69(1), 221–224. <https://doi.org/10.15835/buasvmcn-agr:8682>
407. Stan, M. (2011). New records of *Harmonia axyridis* (Pallas, 1773) (Coleoptera: Coccinellidae) in Romania. *Brukenenthal. Acta Musei*, 59(December), 421–426.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECIILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

408. Stan, M. (2012). On the Species of *Philonthus* Stephens (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae: Staphylinini: Philonthina) in the Collections of Romanian Natural History Museums. *Travaux Du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa,"* 55(2), 233–276. <https://doi.org/10.2478/v10191-012-0016-8>
409. Stan, M. (2017). On the rove beetles (Coleoptera: Staphylinidae) from Danube Delta biosphere reserve in the Coleoptera collections of "Grigore Antipa" National Museum of Natural History. *Travaux Du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa,"* 60(2), 463–476. <https://doi.org/10.1515/travmu-2017-0016>
410. Stan, R., & Mitrea, I. (2019). Results regarding chemical control of *Metcalfa pruinosa* Say. *Analele Universității Din Craiova - Biologie, Horticultura, Tehnologie Prelucrării Produselor Agricole, Ingineria Mediului, XXIV,* 236–243.
411. Stancă, C. (2017). A study about the pest insects in the apple trees orchards, with local sorts, specific to Sibiul village (Sibiu county), in the conditions of the years 2015-2016. *Scientific Papers Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development,* 17(3), 11–14. <https://www.google.ro/search?q=Quadraspidotus+pern>
412. Stanciu, I. (2007). *Comportarea unor soiuri de kaki în condițiile Câmpiei Române.* Ph.D. Faculty of Horticulture, University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine, Bucharest, Romania.
413. Stănescu, M. (1993). New data concerning Lepidoptera of Hagieni Forest Reservation (Dobrogea, Romania). *Travaux Du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa,"* 33, 273–284.
414. Stănescu, M. (1997). New data concerning the Lepidoptera fauna of southern Dobrogea (Romania). *Travaux Du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa,"* 39, 91–107.
415. Stannard, L. J. (1957). *The Phylogeny and Classification of the North American Genera of the Suborder Tubulifera (Thysanoptera).*
416. Stănoiu, I. (1968). Noi date asupra microlepidopterelor din Oltenia. *Universitatea Din Craiova. Buletin Științific,* 10, 695–704.
417. Štefánik, M., Zvaríková, M., Masarovič, R., & Peter, F. (2019). The significance of anthropochory in *Hercinothrips femoralis* (Thysanoptera: Thripidae) – Short Communication. *Plant Protection Science,* 55(4), 262–265.
418. Stenhouse, D. A. (2017). *Ozognathus cornutus* (LeConte, 1859) (Ptinidae) in Britain. *The Coleopterist,* 26(2), 94–96. https://www.researchgate.net/profile/Don_Stenhouse/publication/320596588_Ozognathus_cornutus_LeConte_1859_Ptinidae_in_Britain/links/59ef9c53458515c3cc436829/Ozognathus-cornutus-LeConte-1859-Ptinidae-in-Britain.pdf
419. Sterghiu, C. (1985). *Fauna Republicii Socialiste România, Arachnida, Volumul V, Fascicula 4, Fam. Clubionidae* (E. A. RSR (Ed.)).

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

420. Stolnicu, A.-M., & Ureche, C. (2007). Data regarding the presence of the *Phyllonorycter issikii* (Kumata) (Lepidoptera: Gracillariidae) in Romanian fauna. *Analele Științifice Ale Univ. "Al. I. Cuza" Iași, Seria Biologie Animală, Tom LIII*, 103–108.
421. Stukalyuk, S. V., Radchenko, A. G., Akhmedov, A., & Reshetov, A. A. (2020). Uzbekistan - The alleged native range of the invasive ant *Lasius neglectus* (Hymenoptera, Formicidae): Geographical, ecological and biological evidences. *Zoodiversity*, 52(2), 111–122. <https://doi.org/10.15407/zoo2020.02.111>
422. Szabó, A. (1987). Studiul faunei macrolepidopterelor din împrejurimile localității Turulung (jud. Satu Mare). *St. Com. Compl. Muz. Jud. Satu Mare*, 7–8, 427–446.
423. Szekely, I., & Iacob, N. (1970). Contributii la combaterea paianjenului *Tarsonemus fragariae* Zimm., daunator nou in plantatiile de capsuni din Rominia. *Analele Institutului de Cercetări Pentru Protecția Plantelor*, 6, 415–422.
424. Szekely, I., & Iacob, N. (1972). Contribuții la cunoașterea biologiei și combaterii păianjenului căpșunului (*Tarsonemus fragariae* Zim.). *Analele Institutului de Cercetări Pentru Protecția Plantelor*, 8, 169–178.
425. Székely, L. (2016). New and Rare Macrolepidoptera (Insecta) from Romanian Dobrogea (South-East Romania). *Travaux Du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa,"* 59(2), 195–230. <https://doi.org/10.1515/travmu-2016-0023>
426. Székely, L. (2010). *Moths of Romania 1 – Fluturi de noapte din România 1 - Hepialidae, Limacodidae, Cossidae, Thyrididae, Lasiocampidae, Endromidae, Saturniidae, Lemoniidae, Sphingidae, Drepanidae, Thaumetopoeidae, Notodontidae, Pantheidae, Lymantriidae, Arctiidae*. Disz –Tipo, Săcele.
427. Székely, L. (2016). Early spring Lepidoptera (Insecta: Lepidoptera) from Dobrogea (southeastern Romania). *Brukenhal. Acta Musei, XIV. 3*, 421–432.
428. Székely, L. (2013). Noutăți în fauna Macrolepidopterelor din sudul României. *Mnemosyne*, 4, 61–67.
429. Székely, L. (2006). *Lepidopterele (Fluturii) din Delta Dunării (Insecta: Lepidoptera)*. *The butterflies and moths of the Danube Delta* (. (Ed.)). Disz – Tipo, Săcele.
430. Székely, L. (2011). Noutăți în fauna Macrolepidopterelor României. *Bul.Inf. Entomol.*, 22, 15–40.
431. Székely, L. (2012). The Macrolepidoptera (Insecta) of Central Dobrogea (Romania). *Travaux Du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa,"* 55(1), 125–166. <https://doi.org/10.2478/v10191-012-0008-8>
432. Székely, L. (2004). Noutăți lepidopterologice din sud-estul Transilvaniei (Județul Brașov, România). *Bul.Inf. Entomol.*, 14–15, 41–56.
433. Székely, L. (1996). *Lepidopterele din sud-estul Transilvaniei (României) – Die Schmetterlingsfauna von Südost-Siebenbürgen (Transsylvanien, Rumänien)* (B. Disz-Tipo, Săcele (Ed.)).

MINISTERUL MEDIULUI.
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

434. Székely, L. (2011). The Lepidoptera of Bucharest and its surroundings (Romania). *Travaux Du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa,"* 54 (2), 461-512.
435. Székely, L. (2010). Lepidoptera species recorded from the North-Oltenia (Gorj county, Romania) (Insecta:Lepidoptera). *Sargetia Sc. Nat. Deva,* I(22), 63–90.
436. Székely, L., & Cernea, E. (2007). *Catalogul colectiei de lepidoptere „Mircea Brătășeanu”- The Catalogue of „Mircea Brătășeanu” Lepidoptera collection.* Brastar-Print Braşov.
437. Székely, L., Dincă, V., & Juhász, I. (2011). Macrolepidoptera from the steppes of Dobrogea (south-eastern Romania). *Phegea,* 39(3), 85-106.
438. Székely, L., Dincă, V., & Mihai, C. (2011). *Cydalima perspectalis* (Walker, 1859), a new species for the Romanian fauna (Lepidoptera: Crambidae: Spilomelinae). *Bul. Inf. Entomol.,* 22 (3-4), 73–77.
439. Székely, L., & Görbe, R. (2019). The lepidoptera fauna of “Dumbrava Vadului - poienile cu narcise” forest (Şercaia, Braşov county, Romania). *Brukenthal. Acta Musei,* XIV(3), 597-620.
440. Székely, L., Haneschläger, P., & Görbe, R. (1999). Contribuții la cunoașterea faunei de lepidoptere din Câmpia Munteniei. I. *Bul. Inf. Soc. Lepid. Rom,* 9/1998 (3-, 177–184.
441. Székely, L., Kocs, I., Szabó, I., & Stanciu, S. M. (2001). Rezultatele taberei entomologice S.L.R. (8- 12.VI.2000) de la „Poienile cu narcise- Dumbrava Vadului” (Şercaia, Jud. Braşov). *Bul. Inf. Soc. Lepid. Rom,* 11(1–4), 63–79.
442. Szinetár, C., Kovács, G., Urák, I., & Gajdoš, P. (2020). Synanthropic spider fauna of the Carpathian Basin in the last three decades. *Biologia Futura.* <https://doi.org/10.1007/s42977-020-00009-5>
443. Szita, É. (2015). Data to the spider (Araneae) fauna of Sălaj, Romania. *Studia Universitatis Vasile Goldis Arad, Seria Stiintele Vietii,* 25(4), 231–233.
444. Tabacaru, I. G., & Giurginca, A. (2013). Cavernicolous Oniscidea of Romania. *Travaux de L'Institute de Spéologie Émile Racovitza,* LII, 3–26.
445. Tălmăciu, M., Mocanu, I., & Tălmăciu, N. (2017). Observation on the structure, dynamics and abundance of species of beetles (Insecta - Coleoptera) of the wheat crop. *Current Trends in Natural Sciences,* 6(12), 197–204.
446. Tălmăciu, M., & Tălmăciu, N. (2004). *Entomologie agricolă.* Uuniversitatea de științe agricole și medicină veterinară ”Ion Ionescu de la Brad”.
447. Tatu, A. I., & Tăușan, I. (2011). *Corythucha ciliata* (Say, 1832) (Hemiptera: Tingidae) - Second record for the lace bug fauna of Romania. *Brukenthal. Acta Musei,* 3, 453–458. <https://doi.org/10.1590/1980-509820142403008>
448. Tăușan, I., & Marko, B. (2011). New records of the pharaoh ant *Monomorium pharaonis* (Linnaeus, 1758) (Hymenoptera: Formicidae) in Romania. *Entomologica Romanica,* 16, 23–26.

MINISTERUL MEDIULUI.
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

449. Teodor, L. A., & Danila, I. (2011). Biodiversitatea curculionidelor (Coleoptera, Curculionoidea) din partea de Nord a Moldovei (România). *Volumul de Lucrari Al Simpozionului „Biodiversitatea Si Managementul Insectelor Din România” Suceava, 24-25 Septembrie 2010*. [Eds.] Brudea et Al., 2011, Editura Univ. Stefan Cel Mare, Suceava., 101–114. file:///C:/Users/User/Downloads/fvm939e.pdf
450. Teodor, L. A., & Perju, T. (2009). Seed-beetles and snout-beetles species (Coleoptera: Bruchinae; Rhynchophorinae) as neobita in Romania. In L. Rakosy & L. Momeu (Eds.), *Neobiota din România* (pp. 163–165).
451. Teodor, L. A., & Zaharia, C. (2005). Contribuții la cunoașterea gărgărițelor (Coleoptera : Bruchinae) din România. *Bul. Inf. Entomol.*, 16, 55–70.
452. Teodoreanu, M. (1980). The qualitative structure of Coleoptera communities from litter and soil of the oecosystems from the Vlădeasa Massive (Western Carpathians, Romania). *Travaux Du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa,” XXII*, 293–297.
453. Teodorescu, I. (2018). Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania. *Romanian Journal of Biology*, 63(1–2), 29–68.
454. Teodorescu, I., Manole, T., & Iamandei, M. (2006). The main alien/invasive insect species in Romania. *Romanian Journal of Biology-Zoology*, 51(1–2), 43–61.
455. Teodorescu, I., Manole, T., Iamandei, M., & Vadineanu, A. (2005). The main alien/invasive Nematoda and Acarina species in Romania. *Revue Roumaine Du Biologie, Biologie Animale*, 50(1–2), 47–50.
456. Teodorescu, I., & Matei, A. (2010). Native and alien arthropods in several greenhouses (Bucharest area). *Romanian Journal of Biology-Zoology*, 55(1), 31–42.
457. Teodorescu, I., & Procheș, Șerban. (1997). Arthropod pests from the Glasshouse ornamental plants. *Analele Universității București, Seria Științele Naturii, XLVI*, 19–29.
458. Timuș, A. (2015). The invasive coleopterofauna for Republic of Moldova. *Current Trends in Natural Sciences*, 4(7), 41–49.
459. Tomescu, N., Ferenți, S., & Covaciu-Marcov, S. D. (2016). Two Protracheoniscus Species (Crustacea, Isopoda, Oniscidea) in Romanian Fauna: Morphology, Ecology and Distribution. *Studia Universitatis Babes-Bolyai Biologia*, LXI(1), 147–166.
460. Tomescu, R., Olenici, N., Nețoiu, C., Bălăcenoiu, F., & Buzatu, A. (2018). Invasion of the oak lace bug *Corythucha arcuata* (Say.) in Romania: a first extended reporting. *Annals of Forest Research*, 61(2), 161–170. <https://doi.org/10.15287/afr.2018.1187>
461. Török, E., Ujvárosi, B.-L., Kolcsár, L.-P., & Keresztes, L. (2018). Revised checklist and new faunistic data of the Romanian Culicidae (Insecta, Diptera). *Studia Universitatis Babes-Bolyai Biologia*, 63(2), 11–25. <https://doi.org/10.24193/subbbiol.2018.2.01>

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

462. Trdan, S., Jović, M., & Anđus, L. (2005). Palm thrips, *Parthenothrips dracaenae* (Heeger) (Thysanoptera: Thripidae), in Slovenia: still a pest of minor importance? *Acta Agriculturae Slovenica*, 85(2), 211–217.
463. Țucă, O. A. (2012). *Grapholitha funebrana* Tr. și *Hyalopterus pruni* Geoffr. *Specii periculoase din plantațiile de pruni*. Editura universitară.
464. Țucă, O. A., Stan, C., Mitrea, I. L., & Stan, I. (2010). Quantification of the main harmful species attack on ornamental plants in greenhouses of the Botanical Garden “Alexandru Buia”, Craiova. *Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Horticulture*, 67(1), 399–402. <https://doi.org/10.15835/buasvmcn-hort:5751>
465. Turrisi, G. F., & Altadonna, G. (2017). A report on two alien invasive species of the genus *Sceliphron* Klug, 1801 (Hymenoptera Sphecidae) from Sicily, with a brief faunistic update on the native species. 8(2), 753–762.
466. Ungureanu, C. (2006). *Contribuții la studiul biologiei, ecologiei și combaterii integrate a pricipalilor dăunători din plantațiile de măr din județul Botoșani*. Universitatea de științe agricole și medicină veterinară “Ion Ionescu de la Brad” Iași.
467. Urák, I., Galle, R., & Gyongyi, S. (2011). *Studiul faunistic al păianjenilor (Arachnida : Araneae) din Parcul Natural Vânători Neamț. august 2008*, 109–116.
468. Urák, I., & Kinga, F. (2006). Arachnological studies in the Retezat National Park (Romania). *Transylv. Rev. Syst. Ecol. Res*, 3, 79–88.
469. Ureche, C. (2010). Invasive leaf miner insects in Romania. *University of Bacau, Faculty of Sciences*, 259–262.
470. Vaes-Petignat, S., & Nentwig, W. (2014). Environmental and economic impact of alien terrestrial arthropods in Europe. *NeoBiota*, 22, 23–42. <https://doi.org/10.3897/neobiota.22.6620>
471. van Achterberg, C., Taeger, A., Blank, S. M., Zwakhals, K., Viitasaari, M., Yu, D., & De Jong, Y. (2017). *Fauna Europaea: Hymenoptera - Symphyta & Ichneumonoidea*. https://fauna-eu.org/cdm_dataportal/taxon/49efc2ce-6878-42a3-be1a-6b0828c3482b#distribution
472. Van Name, W. G. (1936). The American fresh-water isopod crustacea. *Bulletin of the American Museum of Natural History*, 71, 1–535.
473. Vasiliu-Oromulu, L. (1998). The red list of extincted, endangered, vulnerable and rare Thysanoptera species from Romanian Fauna (Insecta Thysanoptera). *Entomologica Romanica*, 3, 63–65.
474. Vasiliu-Oromulu, L. (2001). Influența populațiilor de thripși (Insecta: Thysanoptera) asupra plantelor din sere, în vederea fundamentării și aplicării combaterii biologice a acestora. *Buletinul Informativ. Societatea Lepidopterologică Română*, 12(1–4), 147–152.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

475. Vasiliu-Oromulu, L. (2001). Influence of the thrips (Insecta:Thysanoptera) populations on the greenhouse plants, with the view of controlling them by biological control. *Review Roumain de Biologie Animals*, 46, 59–64.
476. Vasiliu-Oromulu, L. (1998). Specii de Thysanoptera din România- aspecte ecologice (Insecta: Thysanoptera). *Studii Și Cercetări de Biologie, Seria Biologie Animală, Tomul 50(Nr. 2)*, 85–96.
477. Vasiliu-Oromulu, L. (1993). *Frankliniella occidentalis* (Pergande, 1895) (Insecta: Ordinul Thysanoptera), un nou dăunător în serele din România. *Studii Și Cercetări de Biologie, Seria Biologie Animală*, 45, 87–92.
478. Vasiliu-Oromulu, L., Bărbuceanu, D., & Bianu, E. (2009). Thysanoptera capability for biomonitoring of urban polluted green spaces (Insecta: Thysanoptera). *Acta Entomologica Serbica*, 14(2), 185–194.
479. Véték, G., Papp, V., Fail, J., Ladányi, M., & Blank, S. M. (2016). Applicability of coloured traps for the monitoring of the invasive zigzag elm sawfly, *Aproceros leucopoda* (Hymenoptera: Argidae). *Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae*, 62(2), 165–173. <https://doi.org/10.17109/AZH.62.2.165.2016>
480. Vierbergen, G. (2004). Eight species of thrips new for the Netherlands and some taxonomical changes in Stenchaetothrips, Thrips and Hoplothrips (Thysanoptera). *Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica*, 39(1–3), 199–209. <https://doi.org/10.1556/APhyt.39.2004.1-3.20>
481. Vierbergen, G., Cean, M., Szeller, H. I., Jenser, G., Masten, T., & Simala, M. (2006). Spread of Two Thrips Pests in Europe: *Echinothrips americanus* and *Microcephalothrips abdominalis* (Thysanoptera: Thripidae). *Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica*, 41(3), 287–296.
482. Vîrteiu, A.-M., Grozea, I., Ștef, R., Vlad, M., & Dobrin, I. (2015). Faunistic study of ladybirds (Coleoptera: Coccinellidae) in the Banat region, Romania. *Bulletin USAMV Series Agriculture*, 72(2), 576–581. <https://doi.org/10.15835/buasvmcn-agr: 11489>
483. Vîrteiu, A.-M., Ștef, R., Cărăbeț, A., & Grozea, I. (2018). Thrips (Thysanoptera: Insecta) on winter wheat in Timiș county, Romania. *Research Journal of Agricultural Science*, 50(3), 10–14.
484. Vlad, M., & Grozea, I. (2016). Host plant species of the cicada *Metcalfa pruinosa* in Romania. *Bulletin USAMV Series Agriculture*, 73(1), 131–137.
485. Weidema, I. (2006). *NOBANIS – Invasive Alien Species Fact Sheet - Arion lusitanicus*. Online Database of North European and Baltic Network on Invasive Alien Species - NOBANIS [Www.Nobanis.Org](http://www.Nobanis.Org). https://www.nobanis.org/globalassets/speciesinfo/a/arion-lusitanicus/arion_vulgaris1.pdf
486. Weiss, I., & Petrișor, A. (1999). List of spiders (Arachnida: Araneae) from Romania. *Travaux Du Muséum National d’Histoire Naturelle “Grigore Antipa,”* 41, 79–107.

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
VIRTUTE ET SAPIENTIA

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Uniunea Europeană

487. Weiss, I., Schneider, E., & Andriescu, I. (1998). Die Spinnen des Biosphärenreservats Donau-Delta, Rumänien (Arachnida, Araneae). *Linzer Biol Beitr*, 30(1), 267–275.
488. Welter-Schultes, F. W. (2012). European non-marine molluscs, a guide for species identification. In *European non-marine molluscs, a guide for species identification* (Vol. 1). Planet Poster.
489. Whitehead, A. G. (1968). Taxonomy of Meloidogyne (Nematodea: Heteroderidae) with descriptions of four new species. *The Transactions of the Zoological Society of London*, 31(3), 263–401. <https://doi.org/10.1111/j.1096-3642.1968.tb00368.x>
490. Wiśniowski, B., Huflejt, T., Babik, H., Czechowski, W., & Pawlikowski, T. (2013). New records of two alien mud daubers *Sceliphron destillatorium* (Ill.) and *Sceliphron curvatum* (Sm.) (Hymenoptera, Sphecidae) from Poland with comments on expansion of their ranges. *Fragmenta Faunistica*, 56(1), 25–37. <https://doi.org/10.3161/00159301ff2013.56.1.025>
491. Yunakov, N., Nazarenko, V., Filimonov, R., & Volovnik, S. (2018). A survey of the weevils of Ukraine (Coleoptera: Curculionoidea). In *Zootaxa* (Vol. 4404, Issue 1). <https://doi.org/10.11646/zootaxa.4404.1.1>
492. Zandigiacomo, P., Cargnus, E., & Villani, A. (2011). First record of the invasive sawfly *Aproceros leucopoda* infesting elms in Italy. *Bulletin of Insectology*, 64(1), 145–149.
493. Zepa, C., Pălăgeșiu, I., & Fericean, M. (2008). The evolution of the thrips populations (*Frankliniella occidentalis*) of the tomatoes in the greenhouses from agricultural society Agro-Dor., from Dorobanți locality, Arad district. *Universitatea de Științe Agricole Și Medicină Veterinară a Banatului Timișoara, CERCETĂRI(SERIA A XII-A)*, 539–543.
494. Zoltán, S., Török, E., Kolcsár, L.-P., Katona, P., Földvári, M., Van Der Weele, R., & Papp, L. (2016). Contribution to the Diptera fauna of Salaj county (Romania). *Studia Universitatis "Vasile Goldiș", Seria Științele Vieții*, 26(1), 169–178.
495. Zúbrik, M., Galko, J., Gubka, A., Rell, S., Kunca, A., Nikolov, C., Vakula, J., Leontovyč, R., Lukáčik, I., Sarvašová, I., Zúbriková, M., & Špilda, I. (2017). Dispersal and larval hosts of the zigzag sawfly *Aproceros leucopoda* (Hymenoptera) in Slovakia, central Europe. *Periodicum Biologorum*, 119(1), 55–62. <https://doi.org/10.18054/pb.v119i1.4204>

MINISTERUL MEDIULUI,
APELOR ȘI PĂDURILOR

UNIVERSITATEA DIN
BUCUREȘTI
— VIRTUTE ET SAPIENTIA —

MANAGEMENTUL
SPECILOR INVAZIVE
DIN ROMÂNIA

Anexa 2. Baza de date Microsoft Excel cu informații relevante din literatură privind caracteristicile speciilor alogene invazive de nevertebrate terestre din România

ID	1. Referință bibliografică	2.1. Denumire științifică validă în prezent	2.2. Denumire științifică utilizată în sursa bibliografică/lucrare	3.1. Data (zz/ll/aaaa)	3.2. Mențiuni referitoare în repere toponimice	3.3. Latitudine	3.4. Longitudine	4.1. Grad confidență - valori predefinite	4.2. Explicații grad confidență, argumentare incertitudini	5.1. Mențiuni cale pătrundere	5.2. Mențiuni cale pătrundere - detalii suplimentare furnizate de autori	5.3. Mențiuni privind abundența și distribuția exemplarelor/populației	5.4. Mențiuni privind statutul de invazivitate la momentul semnării	5.5. Explicații suplimentare privind statutul de invazivitate semnalat de autori	5.6. Mențiuni impact ecologic	5.7. Mențiuni impact economic	5.8. Mențiuni impact sănătate	5.9. Grad confidență impact	5.10. Explicații grad confidență/ incertitudini
0001	Chireceanu, C., Teodoru, A. and Chiriloiu, A. (2017) "New invasive insect pest..."	<i>Acanalonia conica</i> (Say, 1830)	<i>Acanalonia conica</i> (Say, 1830)	01/01/2016	București	44.504167	26.067222	ridicat	NA	NA	NA	21	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0002	Chireceanu, C. et al. (2017) "Two new invasive hemipteran species first recorded..."	<i>Acanalonia conica</i> (Say, 1830)	<i>Acanalonia conica</i> (Say, 1830)	29/07/2016	București	44.407255	26.101425	ridicat	NA	NA	NA	21	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0003	Teodor, L. A. and Zaharia, C. (2005) "Contribuții la cunoașterea gărgărițelor (Coleoptera: Curculionidae) din România..."	<i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say, 1831)	<i>Acanthoscelides obtectus</i>	NA	Cluj-Napoca	46.796076	23.598172	ridicat	Prezența speciei în România este sigura.	NA	NA	306 exemplare	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0004	Manolache, C. and Boguleanu, G. (1967) <i>Entomologie Agricolă</i> .	<i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say, 1831)	<i>Acanthoscelides obtectus</i>	NA	București	44.469381	26.064482	mediu	Nu sunt precizate coordonatele GPS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Specia ataca boabele de fasole, în special din depozite; atacul în cultură este mai limitat; la unele soiuri frecvența atacului poate ajunge până la 49%.	NA	scăzut	Nu sunt disponibile citări referitoare la impact.
0005	Manolache, C. and Boguleanu, G. (1967) <i>Entomologie Agricolă</i> .	<i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say, 1831)	<i>Acanthoscelides obtectus</i>	NA	Craiova	44.307871	23.781838	mediu	Nu sunt precizate coordonatele GPS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Specia ataca boabele de fasole, în special din depozite; atacul în cultură este mai limitat; la unele soiuri frecvența atacului poate ajunge până la 49%.	NA	scăzut	Nu sunt disponibile citări referitoare la impact.
0006	Manolache, C. and Boguleanu, G. (1967) <i>Entomologie Agricolă</i> .	<i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say, 1831)	<i>Acanthoscelides obtectus</i>	NA	Ploiesti	44.955312	26.012528	mediu	Nu sunt precizate coordonatele GPS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Specia ataca boabele de fasole, în special din depozite; atacul în cultură este mai limitat; la unele soiuri frecvența atacului poate ajunge până la 49%.	NA	scăzut	Nu sunt disponibile citări referitoare la impact.
0007	Manolache, C. and Boguleanu, G. (1967) <i>Entomologie Agricolă</i> .	<i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say, 1831)	<i>Acanthoscelides obtectus</i>	NA	Hunedoara	45.742998	22.900607	mediu	Nu sunt precizate coordonatele GPS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Specia ataca boabele de fasole, în special din depozite; atacul în cultură este mai limitat; la unele soiuri frecvența atacului poate ajunge până la 49%.	NA	scăzut	Nu sunt disponibile citări referitoare la impact.
0008	Timuş, A. (2015) "The invasive coleopterofauna for Republic of Moldova", <i>Curr. Zool.</i>	<i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say, 1831)	<i>Acanthoscelides obtectus</i> , 1831	01/01/1910-01/01/1919	România	NA	NA	scăzut	România (fără alte informații)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0009	Teodor, L. A. and Zaharia, C. (2005) "Contribuții la cunoașterea gărgărițelor (Coleoptera: Curculionidae) din România..."	<i>Acanthoscelides pallidipennis</i> (Motschulsky, 1874)	<i>Acanthoscelides pallidipennis</i>	02/06/1993; 09/03/2005-17/04/2005	Chinteni, jud. Cluj	46.858816	23.543782	ridicat	Prezența speciei în România este sigura. Lucrarea prezintă date referitoare la a doua semnătură în România.	NA	NA	320 exemplare obținute din pastai de salcam pitic (<i>Amygdalus fruticosa</i>).	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0010	Merkli, O., Németh, T. and Podtassany, A. (2016) "Beetles from Sălaj County, Romania..."	<i>Acanthoscelides pallidipennis</i> (Motschulsky, 1874)	<i>Acanthoscelides pallidipennis</i> (Motschulsky, 1874)	11/05/2015	Surduc, Sălaj	47.291000	23.374000	ridicat	semnătură verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrare	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0011	Manolache, C. et al. (1954) "Situația dăunătorilor animalii ai plantelor cultivate în județele..."	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Eriophyes tristriatus</i> var. <i>erinea</i>	01/01/1950-01/01/1951	Târgoviște, (Ploiești)	44.939284	25.449230	mediu	Nu este furnizată data exactă a colectării.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Provoacă erinoza macului.	NA	NA	Datele privind impactul speciei sunt minime.
0012	Manolache, C. et al. (1954) "Situația dăunătorilor animalii ai plantelor cultivate în județele..."	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Eriophyes tristriatus</i> var. <i>erinea</i>	01/01/1950-01/01/1951	Voinești, (Ploiești)	45.073670	25.249237	mediu	Nu este furnizată data exactă a colectării.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Provoacă erinoza macului.	NA	NA	Datele privind impactul speciei sunt minime.
0013	Manolache, C. et al. (1954) "Situația dăunătorilor animalii ai plantelor cultivate în județele..."	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Eriophyes tristriatus</i> var. <i>erinea</i>	01/01/1950-01/01/1951	Cândești, (Ploiești)	45.081882	25.217245	mediu	Nu este furnizată data exactă a colectării.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Provoacă erinoza macului.	NA	NA	Datele privind impactul speciei sunt minime.
0014	Manolache, C. et al. (1954) "Situația dăunătorilor animalii ai plantelor cultivate în județele..."	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Eriophyes tristriatus</i> var. <i>erinea</i>	01/01/1950-01/01/1951	Văleni de Munte, (Ploiești)	45.195888	26.041612	mediu	Nu este furnizată data exactă a colectării.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Provoacă erinoza macului.	NA	NA	Datele privind impactul speciei sunt minime.
0015	Manolache, C. et al. (1954) "Situația dăunătorilor animalii ai plantelor cultivate în județele..."	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Eriophyes tristriatus</i> var. <i>erinea</i>	01/01/1950-01/01/1951	Izvoarele, (Ploiești)	45.282156	26.005425	mediu	Nu este furnizată data exactă a colectării.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Provoacă erinoza macului.	NA	NA	Datele privind impactul speciei sunt minime.
0016	Manolache, C. et al. (1954) "Situația dăunătorilor animalii ai plantelor cultivate în județele..."	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Eriophyes tristriatus</i> var. <i>erinea</i>	01/01/1950-01/01/1951	Măneciu, (Ploiești)	45.319827	25.986873	mediu	Nu este furnizată data exactă a colectării.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Provoacă erinoza macului.	NA	NA	Datele privind impactul speciei sunt minime.
0017	Manolache, C. et al. (1954) "Situația dăunătorilor animalii ai plantelor cultivate în județele..."	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Eriophyes tristriatus</i> var. <i>erinea</i>	01/01/1950-01/01/1951	Câmpina, (Ploiești)	45.126064	25.725878	mediu	Nu este furnizată data exactă a colectării.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Provoacă erinoza macului.	NA	NA	Datele privind impactul speciei sunt minime.
0018	Manolache, C. et al. (1954) "Situația dăunătorilor animalii ai plantelor cultivate în județele..."	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Eriophyes tristriatus</i> var. <i>erinea</i>	01/01/1950-01/01/1951	Focșani, (Bârlad)	45.705639	27.187771	mediu	Nu este furnizată data exactă a colectării.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Provoacă erinoza macului.	NA	NA	Datele privind impactul speciei sunt minime.
0019	Manolache, C. et al. (1954) "Situația dăunătorilor animalii ai plantelor cultivate în județele..."	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Eriophyes tristriatus</i> var. <i>erinea</i>	01/01/1950-01/01/1951	Odobești, (Bârlad)	45.755872	27.066934	mediu	Nu este furnizată data exactă a colectării.	NA	NA	Se menționează că atacurile sunt intense.	NA	NA	NA	Provoacă erinoza macului.	NA	NA	Datele privind impactul speciei sunt minime.
0020	Manolache, C. et al. (1954) "Situația dăunătorilor animalii ai plantelor cultivate în județele..."	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Eriophyes tristriatus</i> var. <i>erinea</i>	01/01/1950-01/01/1951	Pătești, (Bârlad)	45.278707	24.392317	mediu	Nu este furnizată data exactă a colectării.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Provoacă erinoza macului.	NA	NA	Datele privind impactul speciei sunt minime.
0021	Manolache, C. et al. (1954) "Situația dăunătorilor animalii ai plantelor cultivate în județele..."	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Eriophyes tristriatus</i> var. <i>erinea</i>	01/01/1950-01/01/1951	Jariște, (Bârlad)	45.793913	27.066383	mediu	Nu este furnizată data exactă a colectării.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Provoacă erinoza macului.	NA	NA	Datele privind impactul speciei sunt minime.
0022	Manolache, C. et al. (1954) "Situația dăunătorilor animalii ai plantelor cultivate în județele..."	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Eriophyes tristriatus</i> var. <i>erinea</i>	01/01/1950-01/01/1951	Salonta, (Oradea)	46.805362	21.643249	mediu	Nu este furnizată data exactă a colectării.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Provoacă erinoza macului.	NA	NA	Datele privind impactul speciei sunt minime.
0023	Manolache, C. et al. (1954) "Situația dăunătorilor animalii ai plantelor cultivate în județele..."	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Eriophyes tristriatus</i> var. <i>erinea</i>	01/01/1950-01/01/1951	Înand, (Oradea)	46.895956	21.747056	mediu	Nu este furnizată data exactă a colectării.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Provoacă erinoza macului.	NA	NA	Datele privind impactul speciei sunt minime.
0024	Boguleanu, G. (1988) <i>Fauna dăunătoare culturilor agricole și forestiere din România</i> .	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Eriophyes erineus</i>	NA	România, în toate regiunile	NA	NA	scăzut	Nu sunt furnizate date de colectare exacte.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Pe frunze de nuc.	NA	NA	NA
0025	Ghiuță, M. (1945) "Contribuțiuni la studiul și răspândirea cecidiilor în România..."	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Eriophyes tristriatus</i> var. <i>erinea</i>	NA	Geoagu, Hunedoara	45.920132	23.206255	ridicat	Sunt furnizate date de colectare exacte.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Pe frunze de nuc (<i>Juglans regia</i>).	NA	NA	NA
0026	Manolache, C. et al. (1978) <i>Tratat de zoologie agricolă Dăunătorii plantelor cultivate</i> .	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Aceria erinea</i>	NA	România, în toate regiunile	NA	NA	scăzut	Nu sunt furnizate date de colectare exacte.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Galele produse pe frunzele de nuc pot cuprinde în cazuri de infestări puternice aproape întreaga suprafață foliară.	NA	mediu	Datele privind impactul speciei sunt minime.
0027	Borza, A. and Ghiuță, M. (1942) "Schedae ad Cecidothecam Romanicam a Museo..."	<i>Aceria erinea</i> (Nalepa, 1891)	<i>Eriophyes tristriatus</i> var. <i>erinea</i>	NA	Sânhulești, Turda, Transilvania	46.583637	23.718377	ridicat	Colectări făcute de autori.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Se specifică doar că produce gale pe nuc.	NA	NA	NA

0028	Ianovici, N. and Matica, A. (2010) 'Contribution to the knowledge of leaf galls fr	<i>Aceria erinea (Nalepa, 1891)</i>	<i>Aceria erinea (Nalepa, 1894)</i>	29/05/2010	Timișoara	45.760992	21.224753	ridicat	Colectări făcute de autori.	NA	NA	numărul de gale/frunză este de 0,37; frecvența 5%; grad de infestare a frunzelor 11%	NA	NA	NA	Reducerea suprafeței foliare fotosintetice active, face din acest acarian un dăunător periculos pentru planta gazdă, macul (<i>Juglans regia</i>).	NA	scăzut	Datele privind impactul speciei sunt minime.
0029	Manolache, C. et al. (1953) 'Situația dăunătorilor animalii ai plantelor cultivate i	<i>Aceria erinea (Nalepa, 1891)</i>	<i>Eriophyes tristriatus var. erinea</i>	01/01/1949-01/01/1950	Orăștie (Hunedoara)	45.842275	23.201082	mediu	Nu este furnizată data exactă a colectării.	NA	NA	Se specifică faptul că atacurile acarianului sunt slabe.	NA	NA	NA	Provoacă erinza macului.	NA	NA	Datele privind impactul speciei sunt minime.
0030	Manolache, C. et al. (1953) 'Situația dăunătorilor animalii ai plantelor cultivate i	<i>Aceria erinea (Nalepa, 1891)</i>	<i>Eriophyes tristriatus var. erinea</i>	01/01/1949-01/01/1950	Valea Călugărească, Prahova	44.961030	26.153424	mediu	Nu este furnizată data exactă a colectării.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Provoacă erinza macului.	NA	NA	Datele privind impactul speciei sunt minime.
0031	Manolache, C. et al. (1953) 'Situația dăunătorilor animalii ai plantelor cultivate i	<i>Aceria erinea (Nalepa, 1891)</i>	<i>Eriophyes tristriatus var. erinea</i>	01/01/1949-01/01/1950	Voinești, Prahova	45.082224	25.243075	mediu	Nu este furnizată data exactă a colectării.	NA	NA	Se specifică faptul că atacurile acarianului sunt slabe.	NA	NA	NA	Provoacă erinza macului.	NA	NA	Datele privind impactul speciei sunt minime.
0032	Manolache, C. et al. (1953) 'Situația dăunătorilor animalii ai plantelor cultivate i	<i>Aceria erinea (Nalepa, 1891)</i>	<i>Eriophyes tristriatus var. erinea</i>	01/01/1949-01/01/1950	Geneneu, Prahova	45.082576	25.238667	mediu	Nu este furnizată data exactă a colectării.	NA	NA	Se specifică faptul că atacurile acarianului sunt slabe.	NA	NA	NA	Provoacă erinza macului.	NA	NA	Datele privind impactul speciei sunt minime.
0033	Manolache, C. et al. (1953) 'Situația dăunătorilor animalii ai plantelor cultivate i	<i>Aceria erinea (Nalepa, 1891)</i>	<i>Eriophyes tristriatus var. erinea</i>	01/01/1949-01/01/1950	Sturzeni, Prahova	45.041333	25.251272	mediu	Nu este furnizată data exactă a colectării.	NA	NA	Se specifică faptul că atacurile acarianului sunt slabe.	NA	NA	NA	Provoacă erinza macului.	NA	NA	Datele privind impactul speciei sunt minime.
0034	Manolache, C. et al. (1953) 'Situația dăunătorilor animalii ai plantelor cultivate i	<i>Aceria erinea (Nalepa, 1891)</i>	<i>Eriophyes tristriatus var. erinea</i>	01/01/1949-01/01/1950	Căndești, Prahova	45.084577	25.219528	mediu	Nu este furnizată data exactă a colectării.	NA	NA	Se specifică faptul că atacurile acarianului sunt slabe.	NA	NA	NA	Provoacă erinza macului.	NA	NA	Datele privind impactul speciei sunt minime.
0035	Neacsu, P. (1967) 'Contribuții asupra cunoașterii faunei de nevertebrate de pe	<i>Aceria erinea (Nalepa, 1891)</i>	<i>Eriophyes tristriatus var. erinea</i>	01/01/1963-01/01/1964	Regiunea București	44.471421	26.066375	scăzut	Nu este furnizată data exactă a colectării.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Specie dăunătoare macului.	NA	NA	NA
0036	Neacsu, P. (2006) <i>Gale din România</i> . Editura Victor B. Victor.	<i>Aceria erinea (Nalepa, 1891)</i>	<i>Aceria (Eriophyes tristriata) erinea</i>	NA	Răspândită în toată țara.	NA	NA	scăzut	Nu sunt furnizate date exacte de colectare.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0037	Ghiuță, M. (1941) 'Nou contribuții la studiul cecidiilor din Cheia Turzii', <i>Bul</i>	<i>Aceria erinea (Nalepa, 1891)</i>	<i>Eriophyes tristriatus var. erinea</i>	NA	În livada morarului, sub Povârnișul lui Pop, Cheia Turzii	46.563184	23.691181	ridicat	Colectări făcute de autori.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Se menționează doar faptul că produce gale pe nuc.	NA	NA	NA
0038	Ianovici, N. and Matica, A. (2010) 'Contribution to the knowledge of leaf galls fr	<i>Aceria erinea (Nalepa, 1891)</i>	<i>Aceria erinea (Nalepa, 1894)</i>	07/07/2010	Timișoara	45.760578	21.225822	ridicat	Colectări făcute de autori.	NA	NA	numărul de gale/frunză 5,24; frecvența 16%; gradul de infestare a frunzelor 33,1%	NA	NA	NA	Reducerea suprafeței foliare fotosintetice active, face din acest acarian un dăunător periculos pentru planta gazdă.	NA	scăzut	Datele privind impactul speciei sunt minime.
0039	Ionescu, M. A. and Roman, N. (1959) <i>Zoocecidii din Republica Populară Româ</i>	<i>Aceria erinea (Nalepa, 1891)</i>	<i>Eriophyes tristriatus erineus</i>	NA	Preluca Veche, Regiunea Lăpuș, Baia Mare	47.470025	23.706560	ridicat	Colectări făcute de autori.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Se specifică doar că produce gale pe nuc.	NA	NA	NA
0040	Fuhn, I. E. and Olteanu, C. I. (1970) 'Lista aranecilor din R.S. România', <i>Studii și</i>	<i>Achaearanea tepidariorum (C. L. Koch, 1841)</i>	<i>Achaearanea tepidariorum (C. L. Koch, 1841)</i>	NA	România	NA	NA	scăzut	Nu sunt precizate datele de colectare.	NA	NA	NA	NA	NA	Nu există precizări legate de statutul de invazivitate.	NA	NA	NA	
0041	Duma, I. (2005) 'Faunistical data regarding spiders (Arachnida: Araneae) from	<i>Achaearanea tepidariorum (C. L. Koch, 1841)</i>	<i>Achaearanea tepidariorum (C. L. Koch, 1841)</i>	01/07/2004	Agigea, Constanța	44.091065	28.617283	ridicat	Semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrare.	NA	Nu există mențiuni legate de calea de pătrundere a speciei.	2 exemplare	NA	Nu există mențiuni legate de statutul de invazivitate în lucrare.	NA	NA	NA	NA	NA
0042	Duma, I. (2005) 'Faunistical data regarding spiders (Arachnida: Araneae) from	<i>Achaearanea tepidariorum (C. L. Koch, 1841)</i>	<i>Achaearanea tepidariorum (C. L. Koch, 1841)</i>	01/07/2004	Eforie, Constanța	44.065635	28.624922	ridicat	Semnalarea este verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrare.	NA	Nu există mențiuni legate de calea de pătrundere a speciei.	2 exemplare	NA	Nu există mențiuni legate de statutul de invazivitate în lucrare.	NA	NA	NA	NA	NA
0043	Fedoriak, M. and Moscaliuc, L. A. (2013) 'The Catalogue of "Alexandru Roșca"	<i>Achaearanea tepidariorum (C. L. Koch, 1841)</i>	<i>Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841)</i>	20/05/1938	Valul lui Traian, Constanța	44.163691	28.460742	ridicat	Exemplarele se află în colecția Muzeului Național de Istorie Naturală "Grigore Antipa".	NA	Nu există mențiuni legate de calea de pătrundere a speciei.	3 exemplare	NA	Nu există mențiuni legate de statutul de invazivitate în lucrare.	NA	NA	NA	scăzut	NA
0044	Fedoriak, M. and Moscaliuc, L. A. (2013) 'The Catalogue of "Alexandru Roșca"	<i>Achaearanea tepidariorum (C. L. Koch, 1841)</i>	<i>Parasteatoda tepidariorum (C. L. Koch, 1841)</i>	15/08/1934	Vama, Suceava	47.564383	25.688337	ridicat	Specimenele sunt păstrate în colecția Muzeului Național de Istorie Naturală "Grigore Antipa".	NA	Nu există mențiuni legate de calea de pătrundere a speciei.	2 exemplare	NA	Nu există mențiuni legate de statutul de invazivitate în lucrare.	NA	NA	NA	scăzut	NA
0045	Weiss, I. and Petrișor, A. (1999) 'List of spiders (Arachnida: Araneae) from Rom	<i>Achaearanea tepidariorum (C. L. Koch, 1841)</i>	<i>Achaearanea tepidariorum (C.L.Koch, 1841)</i>	01/01/1999	România	NA	NA	mediu	Nu sunt menționate datele de colectare.	NA	Nu există mențiuni legate de calea de pătrundere a speciei.	NA	NA	Nu există mențiuni legate de statutul de invazivitate în lucrare.	NA	NA	NA	NA	NA
0046	Rákósy, L. and Mihai, C. (2011) 'Grammodes bifasciata (Petagna, 1787) și Acont	<i>Acontia candefacta (Hübner, 1831)</i>	<i>Acontia (Emmelia) candefacta (Hübner, 1831)</i>	26/07/2008	Măcin, Jud. Tulcea, 26.07.2008, București, Colețina, 11.05.2010.	45.252602	28.131811	ridicat	Specie certă în România	Dispersie naturală secundară	Din Ucraina, zona Odessa	NA	NA	NA	Folositor, larva se dezvoltă pe Ambrosia	Folositor, larva se dezvoltă pe Ambrosia	ridicat	NA	
0047	Rákósy, L. and Mihai, C. (2011) 'Grammodes bifasciata (Petagna, 1787) și Acont	<i>Acontia candefacta (Hübner, 1831)</i>	<i>Acontia (Emmelia) candefacta (Hübner, 1831)</i>	11/05/2010	București, Colețina	44.460695	26.141041	ridicat	Specie certă în România	Dispersie naturală secundară	Din Ucraina, zona Odessa	NA	NA	NA	Folositor, larva se dezvoltă pe Ambrosia	Folositor, larva se dezvoltă pe Ambrosia	ridicat	NA	
0048	Székely, L., Dincă, V. and Juhász, I. (2011) 'Macrolepidoptera from the steppes o	<i>Acontia candefacta (Hübner, 1831)</i>	<i>Tarachidia candefacta (Hübner, 1831)</i>	25/08/2008	Histria	44.536111	28.770000	ridicat	Specie certă în România.	Dispersie naturală secundară	Din Ucraina, zona Odessa. Specie introdusă în Rusia (Krasnodar) din America de Nord, pentru limitarea plantei invazive Ambrosia. De acolo s-a răspândit spre vest pe cale naturală.	NA	NA	Folositor, limitează Ambrosia	Folositor, limitează Ambrosia	ridicat	NA		
0049	Székely, L., Dincă, V. and Juhász, I. (2011) 'Macrolepidoptera from the steppes o	<i>Acontia candefacta (Hübner, 1831)</i>	<i>Tarachidia candefacta (Hübner, 1831)</i>	20/07/2009	Histria	44.536111	28.770000	ridicat	Specie certă în România.	Dispersie naturală secundară	Din Ucraina, zona Odessa. Specie introdusă în Rusia (Krasnodar) din America de Nord, pentru limitarea plantei invazive Ambrosia. De acolo s-a răspândit spre vest pe cale naturală.	NA	NA	Folositor, limitează Ambrosia	Folositor, limitează Ambrosia	ridicat	NA		
0050	Székely, L., Dincă, V. and Juhász, I. (2011) 'Macrolepidoptera from the steppes o	<i>Acontia candefacta (Hübner, 1831)</i>	<i>Tarachidia candefacta (Hübner, 1831)</i>	19/07/2009	Babadag	44.891300	28.717200	ridicat	Specie certă în România.	Dispersie naturală secundară	Din Ucraina, zona Odessa. Specie introdusă în Rusia (Krasnodar) din America de Nord, pentru limitarea plantei invazive Ambrosia. De acolo s-a răspândit spre vest pe cale naturală.	NA	NA	Folositor, limitează Ambrosia	Folositor, limitează Ambrosia	ridicat	NA		

0051	Székely, L. (2016) 'New and rare Macrolepidoptera (Insecta) from Romanian Do	<i>Acontia candefacta</i> (Hubner, 1831)	<i>Acontia (Tarachidia) candefacta</i> (Hübner, [1831])	14/08/2015	Cetatea Enisala	44.878333	28.818611	ridicat	Specie certă în România	Dispersie naturală secundară	Din Ucraina, din zona Odessa	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Sp. folositoare, limitează planta invazivă Ambrosia.	Sp. folositoare, limitează planta invazivă Ambrosia.	Sp. folositoare, limitează planta invazivă Ambrosia.	ridicat	NA
0052	Corduneanu, C. et al. (2015) 'Noi date despre răspândirea unor specii de lepidod	<i>Acontia candefacta</i> (Hubner, 1831)	<i>Acontia (Emmelia) candefacta</i> (Hübner, 1831)	13/07/2013	jud. Iași, Iași, pădurea „Ciric”	44.538333	22.777222	ridicat	Specie certă în România.	Dispersie naturală secundară	Din Ucraina, din zona Odessa	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Specie folositoare, limitează planta invazivă Ambrosia.	Specie folositoare, limitează planta invazivă Ambrosia.	Specie folositoare, limitează planta invazivă Ambrosia.	ridicat	NA
0053	Corduneanu, C. et al. (2015) 'Noi date despre răspândirea unor specii de lepidod	<i>Acontia candefacta</i> (Hubner, 1831)	<i>Acontia (Emmelia) candefacta</i> (Hübner, 1831)	01/09/2014-08/09/2014	jud. Iași, Stâncă (com. Comarna)	45.016667	29.166667	ridicat	Specie certă în România.	Dispersie naturală secundară	Din Ucraina, din zona Odessa	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Specie folositoare, limitează planta invazivă Ambrosia.	Specie folositoare, limitează planta invazivă Ambrosia.	Specie folositoare, limitează planta invazivă Ambrosia.	ridicat	NA
0054	Corduneanu, C. et al. (2015) 'Noi date despre răspândirea unor specii de lepidod	<i>Acontia candefacta</i> (Hubner, 1831)	<i>Acontia (Emmelia) candefacta</i> (Hübner, 1831)	23/08/2015	jud. Botoșani, Ionășeni, (com. Trușești), valea „Cozancea”: 23.08.2015.	47.181949	27.606424	ridicat	Specie certă în România.	Dispersie naturală secundară	Din Ucraina, din zona Odessa	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Specie folositoare, limitează planta invazivă Ambrosia.	Specie folositoare, limitează planta invazivă Ambrosia.	Specie folositoare, limitează planta invazivă Ambrosia.	ridicat	NA
0055	Székely, L. (2013) 'Noutăți în fauna Macrolepidopterelor din sudul României', M	<i>Acontia candefacta</i> (Hubner, 1831)	<i>Acontia (Emmelia) candefacta</i> (Hübner, [1831])	19/07/2012	judetul Mehedinti, la 2 km NE de localitatea Hinova,	47.281228	27.585174	ridicat	Specie certă în România.	Dispersie naturală secundară	Dinspre est, s-a raspandit în România din Ucraina (zona Odessa)	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Specie folositoare, se dezvoltă pe planta invazivă Ambrosia.	Specie folositoare, se dezvoltă pe planta invazivă Ambrosia.	Specie folositoare, se dezvoltă pe planta invazivă Ambrosia.	ridicat	NA
0056	Székely, L. (2012) 'The Macrolepidoptera (Insecta) of Central Dobrogea (Roman	<i>Acontia candefacta</i> (Hubner, 1831)	<i>Tarachidia candefacta</i> (Hübner, [1831])	25/07/2011-29/07/2011	Plopu-Sarinasuf, Jud. Tulcea	47.732131	26.988552	ridicat	Specie certă în România	Dispersie naturală secundară	Din Ucraina, zona Odessa	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Specie folositoare, limitează planta invazivă Ambrosia.	Specie folositoare, limitează planta invazivă Ambrosia.	Specie folositoare, limitează planta invazivă Ambrosia.	mediu	NA
0057	Manci, C.-O. et al. (2015) 'First contribution to the study of lepidopteran fauna (<i>Acontia candefacta</i> (Hubner, 1831)	<i>Acontia candefacta</i> (Hübner, 1831)	08/09/2014	Stâncă, Jud. Iași	47.069800	27.803800	ridicat	Specie sigură în România	Dispersie naturală secundară	Dinspre Ucraina (zona Odessa)	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0058	Székely, L. (2012) 'The Macrolepidoptera (Insecta) of Central Dobrogea (Roman	<i>Acontia candefacta</i> (Hubner, 1831)	<i>Tarachidia candefacta</i> (Hübner, [1831])	25/08/2008	Histria (CT)	44.547188	28.773941	ridicat	Specie sigură în România	Dispersie naturală secundară	Din Ucraina (zona Odessa)	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0059	Székely, L. (2012) 'The Macrolepidoptera (Insecta) of Central Dobrogea (Roman	<i>Acontia candefacta</i> (Hubner, 1831)	<i>Tarachidia candefacta</i> (Hübner, [1831])	19/07/2009	Babadag (TL)	44.896953	28.717834	ridicat	Specie sigură în România	Dispersie naturală secundară	Din Ucraina (zona Odessa)	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0060	Székely, L. (2012) 'The Macrolepidoptera (Insecta) of Central Dobrogea (Roman	<i>Acontia candefacta</i> (Hubner, 1831)	<i>Tarachidia candefacta</i> (Hübner, [1831])	25/08/2011-29/08/2011	Plopu-Sarinasuf (TL)	45.012907	29.057893	ridicat	Specie sigură în România	Dispersie naturală secundară	Din Ucraina (zona Odessa)	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0061	Pap, I., Muntean, I. and Rákósy, L. (2013) 'Macrolepidoptere din Oltenia semna	<i>Acontia candefacta</i> (Hubner, 1831)	<i>Acontia candefacta</i> (Hübner, 1831)	NA	Hinova (Jud. Mehedinti)	44.538159	22.770388	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară		NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0062	Boguleanu, G. (1988) Fauna dăunătoare culturilor agricole și forestiere din Ro	<i>Acutops allotrichus</i> Nalepa, 1894	<i>Vasates allotrichus</i>	NA	Crivina (Prahova)	44.782563	26.050381	scăzut	Nu sunt furnizate date de colectare exacte.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Pe frunze de salcâm (Robinia pseudacacia).	NA	NA
0063	Borza, A. and Ghiuță, M. (1942) 'Schedae ad Cecidothecam Romanicam a Museu	<i>Aculus hippocastani</i> (Fockeu, 1890)	<i>Eriophyes hippocastani</i>	26/09/1942	Băile Sărata, Turda, Transilvania	46.585186	23.789144	ridicat	Colectări făcute de autori.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Produce gale pe castan (Aesculus hippocastanum).	NA	NA

0064	Perju, T. et al. (2005) 'The Pests of Horse Chestnut Tree – Aesculus hippocastanum'	<i>Aculus hippocastani</i> (Fockeu, 1890)	<i>Eriophyes hippocastani</i>	01/01/2000-01/01/2003	Cluj-Napoca	46.760632	23.587398	scăzut	Nu sunt furnizate datele exacte ale colectărilor.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Dumitor al castanului ornamental <i>Aesculus hippocastanum</i>	NA	NA	
0065	Boguleanu, G. (1988) <i>Fauna dăunătoare culturilor agricole și forestiere din România</i>	<i>Aculus hippocastani</i> (Fockeu, 1890)	<i>Vasates hippocastani</i>	NA	Hunedoara	NA	NA	scăzut	Nu sunt furnizate date de colectare exacte.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Pe frunze de castan (<i>Aesculus hippocastanum</i>).	NA	NA	NA
0066	Boguleanu, G. (1988) <i>Fauna dăunătoare culturilor agricole și forestiere din România</i>	<i>Aculus hippocastani</i> (Fockeu, 1890)	<i>Vasates hippocastani</i>	NA	Cluj	NA	NA	scăzut	Nu sunt furnizate date de colectare exacte.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Pe frunze de castan (<i>Aesculus hippocastanum</i>).	NA	NA	NA
0067	Boguleanu, G. (1988) <i>Fauna dăunătoare culturilor agricole și forestiere din România</i>	<i>Aculus hippocastani</i> (Fockeu, 1890)	<i>Vasates hippocastani</i>	NA	Bacău	NA	NA	scăzut	Nu sunt furnizate date de colectare exacte.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Pe frunze de castan (<i>Aesculus hippocastanum</i>).	NA	NA	NA
0068	Boguleanu, G. (1988) <i>Fauna dăunătoare culturilor agricole și forestiere din România</i>	<i>Aculus hippocastani</i> (Fockeu, 1890)	<i>Vasates hippocastani</i>	NA	Iași	NA	NA	scăzut	Nu sunt furnizate date de colectare exacte.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Pe frunze de castan (<i>Aesculus hippocastanum</i>).	NA	NA	NA
0069	Boguleanu, G. (1988) <i>Fauna dăunătoare culturilor agricole și forestiere din România</i>	<i>Aculus hippocastani</i> (Fockeu, 1890)	<i>Vasates hippocastani</i>	NA	Argeș	NA	NA	scăzut	Nu sunt furnizate date de colectare exacte.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Pe frunze de castan (<i>Aesculus hippocastanum</i>).	NA	NA	NA
0070	Boguleanu, G. (1988) <i>Fauna dăunătoare culturilor agricole și forestiere din România</i>	<i>Aculus hippocastani</i> (Fockeu, 1890)	<i>Vasates hippocastani</i>	NA	Sibiu	NA	NA	scăzut	Nu sunt furnizate date de colectare exacte.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Pe frunze de castan (<i>Aesculus hippocastanum</i>).	NA	NA	NA
0071	Boguleanu, G. (1988) <i>Fauna dăunătoare culturilor agricole și forestiere din România</i>	<i>Aculus hippocastani</i> (Fockeu, 1890)	<i>Vasates hippocastani</i>	NA	Neamț	NA	NA	scăzut	Nu sunt furnizate date de colectare exacte.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Pe frunze de castan (<i>Aesculus hippocastanum</i>).	NA	NA	NA
0072	Ghiuță, M. (1945) 'Contribuții la studiul și răspândirea cecidiilor în România'	<i>Aculus hippocastani</i> (Fockeu, 1890)	<i>Eriophyes hippocastani</i>	NA	Parcul scoli de horticultură Geoagiu, Hunedoara	45.918596	23.206160	ridicat	Sunt furnizate date de colectare exacte.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Pe frunze de castan (<i>Aesculus hippocastanum</i>).	NA	NA	NA
0073	Ciochia, V. et al. (2008) <i>Afidele (Insecta, Homoptera) din România, plantele gazdă</i>	<i>Acyrtosiphon caraganae</i> (Cholodkovsky, 1907)	<i>Acyrtosiphon (Acyrtosiphon) caraganae</i>	NA	România	NA	NA	scăzut	Puține semnalări	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0074	GBIF (2020) <i>GBIF Occurrence Download</i> . Available at: https://doi.org/10.15468/15468	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	<i>Aedes albopictus</i>	09/05/2012	Bucuresti,suburbii	44.403114	26.130582	ridicat	Date spatiale originale sau georeferentiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0075	GBIF (2020) <i>GBIF Occurrence Download</i> . Available at: https://doi.org/10.15468/15468	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	<i>Aedes albopictus</i>	01/01/2012	NA	44.44	26.11	ridicat	Date spatiale originale sau georeferentiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0076	Prioteasa, L. F. et al. (2015) 'Established population of the invasive mosquito sp'	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	<i>Aedes albopictus</i> (Skuse, 1894)	1/09/2012 - 1/09/2014	Bucuresti	44.455562	26.109462	ridicat	Prezenta speciei <i>A. albopictus</i> a fost raportata de autori, in fiecare an (2012-14) din Bucuresti.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Comerț internațional de anvelope uzate, precum și prin circulația de vehicule care trec în imediata apropiere a orașului pe ruta care leagă Bulgaria, Grecia și Turcia cu Europa Centrală și de Vest.	45 exemplare adulte	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Infrastructura orașului poate oferi sanctuare cu un microclimat mai favorabil decât cele reflectate de înregistrările meteorologice, atât în timpul iernii, cât și în timpul verii, care poate facilita reproducerea și răspândirea acestei specii invazive.	NA	NA	Poate transmite chikungunya și dengue.	scăzut	Specia a fost semnalată, dar impactul speciei nu a fost estimat.		
0077	Prioteasa, L. F. et al. (2015) 'Established population of the invasive mosquito sp'	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	<i>Aedes albopictus</i> (Skuse, 1894)	01/05/2017-01/10/2018	Bucuresti	44.469009	26.084044	ridicat	Prezenta speciei <i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894) în România a fost raportată de autori în perioada mai 2017- octombrie 2018.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Aceasta specie colonizează diverse habitate naturale, datorită capacității sale de adaptare rapidă, precum și capacității de a se reproduce atât în medii urbane cât și suburbane, folosind containere artificiale (ghivece de flori, anvelope, containere pentru depozitarea apei, butoaie) pentru a depune ouă.	NA	NA	Poate transmite chikungunya și dengue.	ridicat	Specia a fost semnalată de-a lungul mai multor ani, în diverse regiuni ale României.		
0078	Prioteasa, L. F. et al. (2015) 'Established population of the invasive mosquito sp'	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	<i>Aedes albopictus</i> (Skuse, 1894)	01/05/2017-01/10/2018	Petru Rares (GR)	44.097678	25.790917	ridicat	Prezenta speciei <i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894) în România a fost raportată de autori în perioada mai 2017- octombrie 2018.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Aceasta specie colonizează diverse habitate naturale, datorită capacității sale de adaptare rapidă, precum și capacității de a se reproduce atât în medii urbane cât și suburbane, folosind containere artificiale (ghivece de flori, anvelope, containere pentru depozitarea apei, butoaie) pentru a depune ouă.	NA	NA	Poate transmite chikungunya și dengue.	ridicat	Specia a fost semnalată de-a lungul mai multor ani, în diverse regiuni ale României.		
0079	Prioteasa, L. F. et al. (2015) 'Established population of the invasive mosquito sp'	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	<i>Aedes albopictus</i> (Skuse, 1894)	01/05/2017-01/10/2018	Jilava (IF)	44.334445	26.080285	ridicat	Prezenta speciei <i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894) în România a fost raportată de autori în perioada mai 2017- octombrie 2018.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	3559 adulti	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Prezenta speciei <i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894) în România a fost raportată de autori în perioada mai 2017- octombrie 2018.	NA	NA	Poate transmite chikungunya și dengue.	ridicat	Specia a fost semnalată de-a lungul mai multor ani, în diverse regiuni ale României.		
0080	Prioteasa, L. F. et al. (2015) 'Established population of the invasive mosquito sp'	<i>Aedes albopictus</i> Skuse, 1894	<i>Aedes albopictus</i> (Skuse, 1894)	01/05/2017-01/10/2018	Bragadiru (IF)	44.377173	25.984735	ridicat	Prezenta speciei <i>Aedes (Stegomyia) albopictus</i> (Skuse, 1894) în România a fost raportată de autori în perioada mai 2017- octombrie 2018.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Asociere cu un mijloc/vector de transport	3559 adulti	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Aceasta specie colonizează diverse habitate naturale, datorită capacității sale de adaptare rapidă, precum și capacității de a se reproduce atât în medii urbane cât și suburbane, folosind containere artificiale (ghivece de flori, anvelope, containere pentru depozitarea apei, butoaie) pentru a depune ouă.	NA	NA	Poate transmite chikungunya și dengue.	ridicat	Specia a fost semnalată de-a lungul mai multor ani, în diverse regiuni ale României.		

0093	Petri, K. (1912) <i>Siebenbürgens Käferfauna auf Grund ihrer Erforschung bis zu</i>	<i>Alphitophagus bifasciatus</i> (Say, 1824)	<i>Alphitophagus bifasciatus</i> Say	NA	Sibiu	NA	NA	mediu	semnalarea speciei în zona respectivă este bazată pe alte semnalări în zone învecinate și similare din punctul de vedere al habitatelor favorabile	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
0094	Petri, K. (1912) <i>Siebenbürgens Käferfauna auf Grund ihrer Erforschung bis zu</i>	<i>Alphitophagus bifasciatus</i> (Say, 1824)	<i>Alphitophagus bifasciatus</i> Say	NA	Munții Cârțișoara, Sibiu	NA	NA	mediu	semnalarea speciei în zona respectivă este bazată pe alte semnalări în zone învecinate și similare din punctul de vedere al habitatelor favorabile	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
0095	Petri, K. (1912) <i>Siebenbürgens Käferfauna auf Grund ihrer Erforschung bis zu</i>	<i>Alphitophagus bifasciatus</i> (Say, 1824)	<i>Alphitophagus bifasciatus</i> Say	NA	Alba Iulia	NA	NA	mediu	semnalarea speciei în zona respectivă este bazată pe alte semnalări în zone învecinate și similare din punctul de vedere al habitatelor favorabile	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
0096	Petri, K. (1912) <i>Siebenbürgens Käferfauna auf Grund ihrer Erforschung bis zu</i>	<i>Alphitophagus bifasciatus</i> (Say, 1824)	<i>Alphitophagus bifasciatus</i> Say	NA	Bistrița	NA	NA	mediu	semnalarea speciei în zona respectivă este bazată pe alte semnalări în zone învecinate și similare din punctul de vedere al habitatelor favorabile;	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
0097	Fuhn, I. E. and Olteanu, C. I. (1970) 'Lista araneelor din R.S. România', <i>Studii și</i>	<i>Anaurobius similis</i> (Blackwall, 1861)	<i>Anaurobius similis</i> (Blackwall, 1861)	NA	Căciulata (Valea Oluhui)	45.259119	24.326760	scăzut	Nu există date de colectare complete.	NA	Nu există mențiuni legate de calea de pătrundere a speciei.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
0098	Fuhn, I. E. and Olteanu, C. I. (1970) 'Lista araneelor din R.S. România', <i>Studii și</i>	<i>Anaurobius similis</i> (Blackwall, 1861)	<i>Anaurobius similis</i> (Blackwall, 1861)	NA	Hobița, Hunedoara	45.471069	23.080730	scăzut	Nu se menționează data de colectare.	NA	Nu există mențiuni legate de calea de pătrundere a speciei.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
0099	Fuhn, I. E. and Olteanu, C. I. (1970) 'Lista araneelor din R.S. România', <i>Studii și</i>	<i>Anaurobius similis</i> (Blackwall, 1861)	<i>Anaurobius similis</i> (Blackwall, 1861)	NA	Câmpul lui Neag, Hunedoara	45.304273	23.033814	scăzut	Nu este menționată data de colectare a speciei.	NA	Nu există mențiuni legate de calea de pătrundere a speciei.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
0100	Fuhn, I. E. and Olteanu, C. I. (1970) 'Lista araneelor din R.S. România', <i>Studii și</i>	<i>Anaurobius similis</i> (Blackwall, 1861)	<i>Anaurobius similis</i> (Blackwall, 1861)	NA	Nordul Moldovei	NA	NA	scăzut	Nu este menționată data de colectare a speciei.	NA	Nu există mențiuni legate de calea de pătrundere a speciei.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
0101	Weiss, I. and Petrișor, A. (1999) 'List of spiders (Arachnida: Araneae) from Rom	<i>Anaurobius similis</i> (Blackwall, 1861)	<i>Anaurobius similis</i> (Blackwall, 1861)	NA	România	NA	NA	scăzut	Nu sunt menționate locul exact și data de colectare.	NA	Nu există mențiuni legate de calea de pătrundere a speciei.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
0102	Nicolescu, G. (1995) 'The Mosquitoes (Diptera: Culicidae) from Romania: an an	<i>Anopheles sacharovi</i> Favre, 1903	<i>Anopheles sacharovi</i> Favre, 1903	NA	NA	NA	NA	scăzut	Nu se regasesc informații referitoare la locul de colectare din România, precum lipsește și numărul de exemplare colectate. Autorul spune că aceasta specie identificată în România a scăzut în abundență după anul 1955.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	Patrundera de-a lungul râului cu Turcia și Bulgaria.	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	Este considerat vector principal al malariei.	mediu	Nu sunt suficiente informații în ceea ce privește răspândirea acestei specii pe teritoriul României.
0103	Török, E. et al. (2018) 'Revised checklist and new faunistic data of the Romania	<i>Anopheles sacharovi</i> Favre, 1903	<i>Anopheles sacharovi</i> Favre, 1903	NA	România	NA	NA	scăzut	Nu se regasesc informații referitoare la locul de colectare din România, sau numărul de exemplare colectate.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	Este considerat vector principal al malariei.	mediu	Nu sunt suficiente informații în ceea ce privește răspândirea acestei specii pe teritoriul României.
0104	Paniis, S. and Săvulescu, N. (1961) 'Coleoptera, Familia Cerambycidae (Croitori	<i>Anoplistes halodendri ephippium</i> (Steven & Dalman, 1817)	<i>Asias ephippium</i> Stevens et Dalman 1817	24/05/1939	Mihai Bravu	44.144241	26.053333	ridicat	Semnalarea s-a bazat pe un specimen depozitat în col. I.C.A.R.	NA	Import ocazional cu ambalaje de lemn sau alte materiale din lem	1 ex.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Nu exista date de impact, fiind o prezenta accidentală în țara noastră
0105	Rákósy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Unive	<i>Antheraea yamamai</i> (Guérin-Ménéville, 1861)	<i>Antheraea yamamai</i> Guérin-Ménéville, 1861	01/01/1970-01/01/1975	Lugoj, în jurul anului 1970 s-a încercat introducerea speciei în natură. Populația s-a menținut maxim 10 ani după care s-a stins. La fel au fost încercări în RO. și cu specia asemănătoare <i>Antheraea pernyi</i> (Guérin Ménéville, 1855)	45.691113	21.961383	mediu	NA	Transportarea speciei ca bun de consum - eliberare intenționată	NA	NA	A: nu sunt înregistrate specimene transportate dincolo de limitele arealului autohton de distribuție	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
0106	Tălmăciu, M., Mocanu, I. and Tălmăciu, N. (2017) 'Observation on the structure,	<i>Anthicus floralis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Anthicus floralis</i>	29/04/2014; 07/05/2014; 29/05/2014; 13/06/2014; 27/06/2014	Galați	45.450000	28.033333	ridicat	NA	Dispersie naturală secundară	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA	
0107	Racu, G., Tălmăciu, M. and Tălmăciu, N. (2014) 'Structure, dynamics and abunda	<i>Anthicus floralis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Anthicus floralis</i>	06/06/2012; 03/07/2012; 09/08/2012	Stațiunea de Cercetare Dezvoltare Agricolă Suceava	47.636191	26.240036	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	NA	NA	NA	distrugearea culturilor de cartofi	NA	NA	NA	NA	

0145	Blank, S. M. <i>et al.</i> (2010) 'Aproceros leucopoda (Hymenoptera: Argidae): an ea	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	25/07/2005	Ducești	46.917000	26.817000	ridicat	Semalarea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	NA	NA	Toate observațiile din România au fost realizat pe <i>Ulmus glabra</i> ; <i>A. leucopoda</i> a fost identificată la 210 metri altitudine (au fost identificate urme de hrănire la nivelul frunzelor și coconi)	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	Ramurile infestate de <i>Ulmus glabra</i> aparținând în principal coronamentului superior al pădurilor. Secțiunile superioare ale coronamentului ulmilor examinați au fost mai grav deteriorate decât secțiunile de mijloc sau cele de jos. Defolierea copacilor a variat de la 89% la 93%. <i>Aproceros leucopoda</i> nu a arătat preferință pentru arborii gazdă de o anumită vârstă.	Lemnul de ulm are importanță economică deoarece este folosit în tâmplărie sau pentru împădurirea zonelor cu condiții extreme (uscăciune, sol alcalin)	NA	ridicat	Autorul descrie amănunțit daunele produse ca urmare a atacului acestei specii în România
0146	Blank, S. M. <i>et al.</i> (2010) 'Aproceros leucopoda (Hymenoptera: Argidae): an ea	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	02/07/2006	Trifești	47.450000	27.517000	ridicat	Semalarea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	NA	NA	Toate observațiile din România au fost realizat pe <i>Ulmus glabra</i> ; <i>A. leucopoda</i> a fost identificată la 40 metri altitudine (au fost identificate larve, pupae, adulți; numeroase larve și femele adulte). Femelele colectate sunt depozitate la Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut, Münchenberg, Germany	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	Ramurile infestate de <i>Ulmus glabra</i> aparținând în principal coronamentului superior al pădurilor. Secțiunile superioare ale coronamentului ulmilor examinați au fost mai grav deteriorate decât secțiunile de mijloc sau cele de jos. Defolierea copacilor a variat de la 95% la 100%. <i>Aproceros leucopoda</i> nu a arătat preferință pentru arborii gazdă de o anumită vârstă.	Lemnul de ulm are importanță economică deoarece este folosit în tâmplărie sau pentru împădurirea zonelor cu condiții extreme (uscăciune, sol alcalin)	NA	ridicat	Autorul descrie amănunțit daunele produse ca urmare a atacului acestei specii în România
0147	Blank, S. M. <i>et al.</i> (2010) 'Aproceros leucopoda (Hymenoptera: Argidae): an ea	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	02/07/2006	Bălteni, Moldova	46.667000	27.617000	ridicat	Semalarea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	NA	NA	Toate observațiile din România au fost realizat pe <i>Ulmus glabra</i> ; <i>A. leucopoda</i> a fost identificată la 120 metri altitudine (au fost identificate larve, pupae, adulți)	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	Ramurile infestate de <i>Ulmus glabra</i> aparținând în principal coronamentului superior al pădurilor. Secțiunile superioare ale coronamentului ulmilor examinați au fost mai grav deteriorate decât secțiunile de mijloc sau cele de jos. Defolierea copacilor a variat de la 85% la 90%. <i>Aproceros leucopoda</i> nu a arătat preferință pentru arborii gazdă de o anumită vârstă.	Lemnul de ulm are importanță economică deoarece este folosit în tâmplărie sau pentru împădurirea zonelor cu condiții extreme (uscăciune, sol alcalin)	NA	ridicat	Autorul descrie amănunțit daunele produse ca urmare a atacului acestei specii în România

0148	Blank, S. M. <i>et al.</i> (2010) 'Aproceros leucopoda (Hymenoptera: Argidae): an ea	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	02/07/2006	Dobroslovești	46.767000	27.600000	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	NA	NA	Toate observațiile din România au fost realizate pe <i>Ulmus glabra</i> ; <i>A. leucopoda</i> a fost identificată la 190 metri altitudine (au fost identificate larve, pupe, adulți)	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	Ramurile infestate de <i>Ulmus glabra</i> aparțin în principal coronamentului superior al pădurilor. Secțiunile superioare ale coronamentului ulmilor examinați au fost mai grav deteriorate decât secțiunile de mijloc sau cele de jos. Defolierea copacilor a variat de la 85% la 95%. <i>Aproceros leucopoda</i> nu a arătat preferință pentru arborii gazdă de o anumită vârstă.	Lemnul de ulm are importanță economică deoarece este folosit în tâmplărie sau pentru împădurirea zonelor cu condiții extreme (uscăciune, sol alcalin)	NA	ridicat	Autorul descrie amănunțit daunele produse ca urmare a atacului acestei specii în România	
0149	Blank, S. M. <i>et al.</i> (2010) 'Aproceros leucopoda (Hymenoptera: Argidae): an ea	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	27/06/2006	Valea Mare	46.817000	27.450000	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	NA	NA	Toate observațiile din România au fost realizate pe <i>Ulmus glabra</i> ; identificată la 140 metri altitudine (au fost identificate larve, pupe, adulți)	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	Ramurile infestate de <i>Ulmus glabra</i> aparțin în principal coronamentului superior al pădurilor. Secțiunile superioare ale coronamentului ulmilor examinați au fost mai grav deteriorate decât secțiunile de mijloc sau cele de jos. Defolierea copacilor a variat de la 85% la 95%. <i>Aproceros leucopoda</i> nu a arătat preferință pentru arborii gazdă de o anumită vârstă.	Lemnul de ulm are importanță economică deoarece este folosit în tâmplărie sau pentru împădurirea zonelor cu condiții extreme (uscăciune, sol alcalin)	NA	ridicat	Autorul descrie amănunțit daunele produse ca urmare a atacului acestei specii în România	
0150	Blank, S. M. <i>et al.</i> (2010) 'Aproceros leucopoda (Hymenoptera: Argidae): an ea	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	05/07/2006	Adea, Banat	46.550000	21.583000	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	NA	NA	Toate observațiile din România au fost realizate pe <i>Ulmus glabra</i> ; <i>A. leucopoda</i> a fost identificată la 90 metri altitudine (au fost identificate urme de hrănire la nivelul frunzelor și cocon)	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	Ramurile infestate de <i>Ulmus glabra</i> aparțin în principal coronamentului superior al pădurilor. Secțiunile superioare ale coronamentului ulmilor examinați au fost mai grav deteriorate decât secțiunile de mijloc sau cele de jos. Defolierea copacilor a variat de la 70% la 85%. <i>Aproceros leucopoda</i> nu a arătat preferință pentru arborii gazdă de o anumită vârstă.	Lemnul de ulm are importanță economică deoarece este folosit în tâmplărie sau pentru împădurirea zonelor cu condiții extreme (uscăciune, sol alcalin)	NA	ridicat	Autorul descrie amănunțit daunele produse ca urmare a atacului acestei specii în România	
0151	Cardaș, G., Ciomei, C. and Andriescu, I. (2012) 'On the egg parasitoids of Aproceros leucopoda (Hymenoptera: Argidae): an ea	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	01/08/2011	Dărbani, Botoșani	48.201707	26.576495	NA	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	NA	NA	NA	NA	NA	Specia cauzează defolierea ulmului	NA	NA	mediu	Datele de impact sunt raportate pe baza situației la nivel european	
0152	Holuša, J., Štodaluková, P. and Macek, J. (2017) 'Observations on the occurrence	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	NA	România	NA	NA	scăzut	Specia este doar semnalată ca fiind prezentă în România.	NA	NA	NA	NA	NA	Larvele de <i>A. leucopoda</i> au produs defolieri masive în România, în partea superioară a coronamentului	NA	NA	mediu	Citiri din lucrări publicate referitoare la impactul speciei documentat în alte regiuni similare invadate.	
0153	Vétek, G. <i>et al.</i> (2016) 'Applicability of coloured traps for the monitoring of the	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	NA	România	NA	NA	NA	NA	Asociere cu un mijloc/vector de transport: Dispersie naturală secundară	NA	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	Dăunător al ulmului	NA	NA	mediu	Datele de impact sunt raportate pe baza situației la nivel european

0154	Matošević, D. (2012) 'First record of elm sawfly (Aproceros leucopoda), new in	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	NA	România	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scâpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	Dăunător al ulmului	NA	NA	mediu	Datele de impact sunt raportate pe baza situației la nivel european
0155	Seljak, G. (2012) 'Six New Alien Phytophagous Insect Species', <i>Acta Entomologica</i>	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	NA	România	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scâpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	Dăunător al ulmului	NA	NA	mediu	Datele de impact sunt raportate pe baza situației la nivel european. Este considerat un dăunător foarte invaziv al ulmului în Europa. Infestările repetate pot slăbi sănătatea arborelui și pot crește riscul de a contacta boala olandeză a ulmului. A leucopoda are potențialul de a deveni o specie foarte invazivă, cu consecințe imprevizibile asupra mediului forestier și a zonelor cultivate.
0156	Blank, S. M. et al. (2015) 'Zig-zagging across central Europe: Recent range exten	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	NA	România	NA	NA	scăzut	Specia este doar semnalată ca fiind prezentă în România.	Asociere cu un mijloc/vector de transport; Dispersie naturală secundară	A. leucopoda s-a extins din Polonia în România	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scâpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	Dăunător al ulmului	NA	NA	mediu	Datele de impact sunt raportate pe baza situației la nivel european. A. leucopoda a fost plasată pe lista EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organization), lista cu informații despre organismele dăunătoare care pot reprezenta un risc pentru țările europene și mediteraneene membre EPPO
0157	Cardaș, G. et al. (2012) 'Étude de la diversité génétique d'Aproceros leucopoda	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	NA	România	NA	NA	scăzut	Autorii realizează un studiu al diversității genetice a speciei A. leucopoda și analizează 4 populații din România, fără a menționa care sunt acestea	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Autorii apreciază că specia A. leucopoda a suferit o introducere punctuală în România. "Conform Blank și colab. (2009) coconii au fost aduși din China sau Japonia odată cu importul arborilor de ulm utilizați în horticultură"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0158	Dimu, M.-M., Fătu, A.-C. and Andrei, A.-M. (2012) 'Biological characterization	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Aproceros leucopoda</i>	01/06/2010	Soldănești	47.732138	26.914018	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0159	Dimu, M.-M., Fătu, A.-C. and Andrei, A.-M. (2012) 'Biological characterization	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Aproceros leucopoda</i>	01/07/2011	Ocolul Silvic Brodoc	46.662715	27.670639	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0160	Fătu, A.-C. and Andrei, A.-M. (2017) 'Laboratory test of three isolates of Beauve	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	NA	Botoșani, pădure de foioase	NA	NA	mediu	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	mediu	Citiri din lucrări publicate referitoare la impactul speciei documentat în alte regiuni similare invadate.
0161	Fătu, A.-C. and Andrei, A.-M. (2017) 'Laboratory test of three isolates of Beauve	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	NA	Poieniști	46.633333	27.533333	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	mediu	Citiri din lucrări publicate referitoare la impactul speciei documentat în alte regiuni similare invadate.
0162	Constantineanu, R. and Constantineanu, C. Ștefan (2018) 'New ichneumonid paras	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	08/05/2009	Trușești, Botoșani	47.767158	27.017455	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	200 de larve	C3: specimene ale unor specii alogene scâpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	Defoliator sever al ulmului, cu pierderea substanțială a volumului de frunze	NA	NA	ridicat	Autorul descrie amănunțit daunele produse ca urmare a atacului acestei specii în România
0163	Constantineanu, R. and Constantineanu, C. Ștefan (2018) 'New ichneumonid paras	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	03/06/2008	Roșcani, Iași	47.440215	27.406929	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	200 de larve	C3: specimene ale unor specii alogene scâpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	Defoliator sever al ulmului, cu pierderea substanțială a volumului de frunze	NA	NA	ridicat	Autorul descrie amănunțit daunele produse ca urmare a atacului acestei specii în România
0164	Constantineanu, R. and Constantineanu, C. Ștefan (2018) 'New ichneumonid paras	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	26/05/2009	Gorban, Iași	46.884546	28.075483	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	200 de larve	C3: specimene ale unor specii alogene scâpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	Defoliator sever al ulmului, cu pierderea substanțială a volumului de frunze	NA	NA	ridicat	Autorul descrie amănunțit daunele produse ca urmare a atacului acestei specii în România
0165	Constantineanu, R. and Constantineanu, C. Ștefan (2018) 'New ichneumonid paras	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	28/05/2008	Roșcani, Iași	47.451874	27.394072	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	50 de larve	C3: specimene ale unor specii alogene scâpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	Defoliator sever al ulmului, cu pierderea substanțială a volumului de frunze	NA	NA	ridicat	Autorul descrie amănunțit daunele produse ca urmare a atacului acestei specii în România
0166	Zábrík, M. et al. (2017) 'Dispersal and larval hosts of the zigzag sawfly Aprocer	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi	NA	România	NA	NA	scăzut	Specia este doar semnalată ca fiind prezentă în România.	NA	NA	Defolierea arborilor de ulm a variat între 74% to 98%. U. glabra fiind specia infectată	NA	NA	Defoliator sever al ulmului, cu posibilitatea unei defolieri totale	NA	NA	mediu	Citiri din lucrări publicate referitoare la impactul speciei documentat în alte regiuni similare invadate.

0167	Nețoiu, C. et al. (2018) "The invasive insect species in Oltenia region (Romania)	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	01/01/2016-01/01/2017	Grădina Botanică Craiova	44.324722	23.785278	ridicat	Semalarea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	NA	NA	Larvele mănâncă frunze de ulm în zig-zag. Specia a fost întâlnită în păduri mixte de stejari și alte foioase în zonele de câmpie și de deal fără a provoca pagube semnificative până acum	NA	NA	ridicat	Autorul descrie amanunțit daunele produse ca urmare a atacului acestei specii în România
0168	Nețoiu, C. et al. (2018) "The invasive insect species in Oltenia region (Romania)	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	01/01/2016-01/01/2017	Șimian	44.604444	22.757222	ridicat	Semalarea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	NA	NA	Larvele mănâncă frunze de ulm în zig-zag. Specia a fost întâlnită în păduri mixte de stejari și alte foioase în zonele de câmpie și de deal fără a provoca pagube semnificative până acum	NA	NA	ridicat	Autorul descrie amanunțit daunele produse ca urmare a atacului acestei specii în România
0169	Nețoiu, C. et al. (2018) "The invasive insect species in Oltenia region (Romania)	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	01/01/2016-01/01/2017	Ciochiuța	44.606944	23.136944	ridicat	Semalarea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	NA	NA	Larvele mănâncă frunze de ulm în zig-zag. Specia a fost întâlnită în păduri mixte de stejari și alte foioase în zonele de câmpie și de deal fără a provoca pagube semnificative până acum	NA	NA	ridicat	Autorul descrie amanunțit daunele produse ca urmare a atacului acestei specii în România
0170	Nețoiu, C. et al. (2018) "The invasive insect species in Oltenia region (Romania)	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	01/01/2016-01/01/2017	Luca Banului	44.633056	23.190278	ridicat	Semalarea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	NA	NA	Larvele mănâncă frunze de ulm în zig-zag. Specia a fost întâlnită în păduri mixte de stejari și alte foioase în zonele de câmpie și de deal fără a provoca pagube semnificative până acum	NA	NA	ridicat	Autorul descrie amanunțit daunele produse ca urmare a atacului acestei specii în România
0171	Nețoiu, C. et al. (2018) "The invasive insect species in Oltenia region (Romania)	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	01/01/2016-01/01/2017	Arginești	44.577222	23.433880	ridicat	Semalarea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	NA	NA	Larvele mănâncă frunze de ulm în zig-zag. Specia a fost întâlnită în păduri mixte de stejari și alte foioase în zonele de câmpie și de deal fără a provoca pagube semnificative până acum	NA	NA	ridicat	Autorul descrie amanunțit daunele produse ca urmare a atacului acestei specii în România
0172	Zandigiacomo, P., Cargnùs, E. and Villani, A. (2011) "First record of the invasive	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi	NA	România	NA	NA	scăzut	Specia este doar semnalată ca fiind prezentă în România.	Asociere cu un mijloc/vector de transport; Dispersie naturală secundară	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Specia provoacă defolieri severe ale ultimului spontan și speciilor ornamentale	NA	NA	mediu	Citiri din lucrări publicate referitoare la impactul speciei documentat în alte regiuni similare invadate.	
0173	Cardaș, G. et al. (2011) "Aproceros leucopoda (Hymenoptera, Argidae): an east	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	01/01/2008	pădurea Soldănești	47.730568	26.913080	ridicat	Semalarea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Asociere cu un mijloc/vector de transport; Dispersie naturală secundară	specia a fost introdusă accidental cu răsaduri de ulm sau alte mărțuri amplasate în apropierea ulmului	161 coconi/m2	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	ridicat	Autorul descrie amanunțit daunele produse ca urmare a atacului acestei specii în România		
0174	Cardaș, G. et al. (2011) "Aproceros leucopoda (Hymenoptera, Argidae): an east	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	01/01/2009	pădurea Soldănești	47.730568	26.913080	ridicat	Semalarea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Asociere cu un mijloc/vector de transport; Dispersie naturală secundară	specia a fost introdusă accidental cu răsaduri de ulm sau alte mărțuri amplasate în apropierea ulmului	larvele din prima generație au fost observate în număr mic, pe puiet de ulm, la 1-2 metri deasupra pământului	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	defolierea a fost aproape nedetectabilă	NA	ridicat	Autorul descrie amanunțit daunele produse ca urmare a atacului acestei specii în România		
0175	Cardaș, G. et al. (2011) "Aproceros leucopoda (Hymenoptera, Argidae): an east	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	<i>Aproceros leucopoda</i> Takeuchi, 1939	01/01/2010	pădurea Soldănești	47.730568	26.913080	ridicat	Semalarea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Asociere cu un mijloc/vector de transport; Dispersie naturală secundară	specia a fost introdusă accidental cu răsaduri de ulm sau alte mărțuri amplasate în apropierea ulmului	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	rata defolierii a fost de 1,6%.	NA	ridicat	Autorul descrie amanunțit daunele produse ca urmare a atacului acestei specii în România		

0176	Cardaș, G. et al. (2011) "Aproceros leucopoda (Hymenoptera, Argidae): an east	<i>Aproceros leucopoda Takeuchi, 1939</i>	<i>Aproceros leucopoda Takeuchi, 1939</i>	01/01/2008	pădurea Măscăleni	47.707707	27.013621	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Asociere cu un mijloc/vector de transport; Dispersie naturală secundară	specia a fost introdusă accidental cu răsaduri de ulm sau alte mărțuri amplasate în apropierea ulmăi	Densitatea coconilor în sol în primăvara anului 2008 a fost ridicată- 176 coconi/m2	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	Autorul descrie amanunțit daunele produse ca urmare a atacului acestei specii în România
0177	Cardaș, G. et al. (2011) "Aproceros leucopoda (Hymenoptera, Argidae): an east	<i>Aproceros leucopoda Takeuchi, 1939</i>	<i>Aproceros leucopoda Takeuchi, 1939</i>	01/01/2009	pădurea Măscăleni	47.707707	27.013621	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Asociere cu un mijloc/vector de transport; Dispersie naturală secundară	specia a fost introdusă accidental cu răsaduri de ulm sau alte mărțuri amplasate în apropierea ulmăi	5 coconi/m2	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	infestarea cu ouă și larve din prima generație a fost de aproximativ 100,1%, iar rata de defoliere la sfârșitul dezvoltării primei generații a fost foarte mică (3%).	NA	ridicat	Autorul descrie amanunțit daunele produse ca urmare a atacului acestei specii în România
0178	Cardaș, G. et al. (2011) "Aproceros leucopoda (Hymenoptera, Argidae): an east	<i>Aproceros leucopoda Takeuchi, 1939</i>	<i>Aproceros leucopoda Takeuchi, 1939</i>	01/01/2010	pădurea Măscăleni	47.707707	27.013621	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Asociere cu un mijloc/vector de transport; Dispersie naturală secundară	specia a fost introdusă accidental cu răsaduri de ulm sau alte mărțuri amplasate în apropierea ulmăi	24 coconi/m2	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	infestarea medie a fost de 11,7%, iar rata de defoliere de numai 1,5%.	NA	ridicat	Autorul descrie amanunțit daunele produse ca urmare a atacului acestei specii în România
0179	Cardaș, G. et al. (2011) "Aproceros leucopoda (Hymenoptera, Argidae): an east	<i>Aproceros leucopoda Takeuchi, 1939</i>	<i>Aproceros leucopoda Takeuchi, 1939</i>	01/01/2006	pădurea Trifești	46.914815	26.764602	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Asociere cu un mijloc/vector de transport; Dispersie naturală secundară	specia a fost introdusă accidental cu răsaduri de ulm sau alte mărțuri amplasate în apropierea ulmăi	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	după aplicarea tratamentului chimic timp de un an densitatea nimfelor a fost de 3% iar rata de defoliere de 8,6%	NA	ridicat	Autorul descrie amanunțit daunele produse ca urmare a atacului acestei specii în România
0180	Cardaș, G. et al. (2011) "Aproceros leucopoda (Hymenoptera, Argidae): an east	<i>Aproceros leucopoda Takeuchi, 1939</i>	<i>Aproceros leucopoda Takeuchi, 1939</i>	01/01/2010	pădurea Trifești	46.914815	26.764602	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Asociere cu un mijloc/vector de transport; Dispersie naturală secundară	specia a fost introdusă accidental cu răsaduri de ulm sau alte mărțuri amplasate în apropierea ulmăi	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	în timpul primei generații, densitatea ouărilor a fost de 23,2% iar rata de defoliere de 28,3%	NA	ridicat	Autorul descrie amanunțit daunele produse ca urmare a atacului acestei specii în România
0181	Cardaș, G. et al. (2011) "Aproceros leucopoda (Hymenoptera, Argidae): an east	<i>Aproceros leucopoda Takeuchi, 1939</i>	<i>Aproceros leucopoda Takeuchi, 1939</i>	01/01/2008	pădurea Gorban	46.940555	27.927769	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Asociere cu un mijloc/vector de transport; Dispersie naturală secundară	specia a fost introdusă accidental cu răsaduri de ulm sau alte mărțuri amplasate în apropierea ulmăi	34 coconi/m2	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	Autorul descrie amanunțit daunele produse ca urmare a atacului acestei specii în România
0182	Cardaș, G. et al. (2011) "Aproceros leucopoda (Hymenoptera, Argidae): an east	<i>Aproceros leucopoda Takeuchi, 1939</i>	<i>Aproceros leucopoda Takeuchi, 1939</i>	01/01/2009	pădurea Gorban	46.940555	27.927769	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Asociere cu un mijloc/vector de transport; Dispersie naturală secundară	specia a fost introdusă accidental cu răsaduri de ulm sau alte mărțuri amplasate în apropierea ulmăi	6 coconi/m2	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	Autorul descrie amanunțit daunele produse ca urmare a atacului acestei specii în România
0183	Cardaș, G. et al. (2011) "Aproceros leucopoda (Hymenoptera, Argidae): an east	<i>Aproceros leucopoda Takeuchi, 1939</i>	<i>Aproceros leucopoda Takeuchi, 1939</i>	01/01/2010	pădurea Gorban	46.940555	27.927769	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Asociere cu un mijloc/vector de transport; Dispersie naturală secundară	specia a fost introdusă accidental cu răsaduri de ulm sau alte mărțuri amplasate în apropierea ulmăi	6 coconi/m2	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	densitatea primei generații a fost de 60% iar rata totală de defoliere a ajuns la 17,7%	NA	ridicat	Autorul descrie amanunțit daunele produse ca urmare a atacului acestei specii în România
0184	Cardaș, G. et al. (2011) "Aproceros leucopoda (Hymenoptera, Argidae): an east	<i>Aproceros leucopoda Takeuchi, 1939</i>	<i>Aproceros leucopoda Takeuchi, 1939</i>	01/01/2007	pădurea Fundoia	46.662702	27.660348	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Asociere cu un mijloc/vector de transport; Dispersie naturală secundară	specia a fost introdusă accidental cu răsaduri de ulm sau alte mărțuri amplasate în apropierea ulmăi	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	densitatea medie a larvelor în prima generație de 25,4%, iar rata de defoliere a fost evaluată la 47,7%	NA	ridicat	Autorul descrie amanunțit daunele produse ca urmare a atacului acestei specii în România
0185	Cardaș, G. et al. (2011) "Aproceros leucopoda (Hymenoptera, Argidae): an east	<i>Aproceros leucopoda Takeuchi, 1939</i>	<i>Aproceros leucopoda Takeuchi, 1939</i>	01/01/2008	pădurea Fundoia	46.662702	27.660348	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Asociere cu un mijloc/vector de transport; Dispersie naturală secundară	specia a fost introdusă accidental cu răsaduri de ulm sau alte mărțuri amplasate în apropierea ulmăi	94 coconi/m2	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	Autorul descrie amanunțit daunele produse ca urmare a atacului acestei specii în România
0186	Cardaș, G. et al. (2011) "Aproceros leucopoda (Hymenoptera, Argidae): an east	<i>Aproceros leucopoda Takeuchi, 1939</i>	<i>Aproceros leucopoda Takeuchi, 1939</i>	01/01/2009	pădurea Fundoia	46.662702	27.660348	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Asociere cu un mijloc/vector de transport; Dispersie naturală secundară	specia a fost introdusă accidental cu răsaduri de ulm sau alte mărțuri amplasate în apropierea ulmăi	12 coconi/m2	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	densitatea larvară a fost ridicată, între 70% în prima generație și 103,2% în timpul celei de-a treia generații	NA	ridicat	Autorul descrie amanunțit daunele produse ca urmare a atacului acestei specii în România
0187	Cardaș, G. et al. (2011) "Aproceros leucopoda (Hymenoptera, Argidae): an east	<i>Aproceros leucopoda Takeuchi, 1939</i>	<i>Aproceros leucopoda Takeuchi, 1939</i>	01/01/2010	pădurea Fundoia	46.662702	27.660348	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Asociere cu un mijloc/vector de transport; Dispersie naturală secundară	specia a fost introdusă accidental cu răsaduri de ulm sau alte mărțuri amplasate în apropierea ulmăi	21 coconi/m2	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	prima generație larvară a avut o densitate de 20,3%, iar rata totală de defoliere a fost de 28,2%	NA	ridicat	Autorul descrie amanunțit daunele produse ca urmare a atacului acestei specii în România
0188	Cardaș, G. et al. (2011) "Aproceros leucopoda (Hymenoptera, Argidae): an east	<i>Aproceros leucopoda Takeuchi, 1939</i>	<i>Aproceros leucopoda Takeuchi, 1939</i>	01/01/2008	pădurea Poienest	46.637421	27.539888	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Asociere cu un mijloc/vector de transport; Dispersie naturală secundară	specia a fost introdusă accidental cu răsaduri de ulm sau alte mărțuri amplasate în apropierea ulmăi	92 coconi/m2	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	Autorul descrie amanunțit daunele produse ca urmare a atacului acestei specii în România

0189	Cardaș, G. et al. (2011) 'Aproceros leucopoda (Hymenoptera, Argidae): an east	<i>Aproceros leucopoda Takeuchi, 1939</i>	<i>Aproceros leucopoda Takeuchi, 1939</i>	01/01/2009	pădurea Poienesti	46.637421	27.539888	ridicat	Semalarea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Asociere cu un mijloc/vector de transport; Dispersie naturală secundară	specia a fost introdusă accidental cu răsăduri de ulm sau alte mărțări amplasate în apropierea ulmăi	41 coconi/m2	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	densitatea larvară medie în a doua generație a fost de 66.6%, rata de defoliere a fost de 28.4%.	NA	ridicat	Autorul descrie amănunțit daunele produse ca urmare a atacului acestei specii în România
0190	Cardaș, G. et al. (2011) 'Aproceros leucopoda (Hymenoptera, Argidae): an east	<i>Aproceros leucopoda Takeuchi, 1939</i>	<i>Aproceros leucopoda Takeuchi, 1939</i>	01/01/2010	pădurea Poienesti	46.637421	27.539888	ridicat	Semalarea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Asociere cu un mijloc/vector de transport; Dispersie naturală secundară	specia a fost introdusă accidental cu răsăduri de ulm sau alte mărțări amplasate în apropierea ulmăi	11 coconi/m2	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	densitatea larvară în prima generație a fost de 74.8%, iar rata totală de defoliere a fost 21.6%.	NA	ridicat	Autorul descrie amănunțit daunele produse ca urmare a atacului acestei specii în România
0191	Doss, M. A. et al. (1978) 'Index catalogue of medical and veterinary zoology. T	<i>Argas reflexus Fabricius, 1794</i>	<i>Argas reflexus</i>	NA	NA	NA	NA	scăzut	In publicatie apare semnalarea generala a speciei: România	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	In lucrarea mentionata nu exista date concrete privind statutul de invazivitate.	NA	NA	scăzut	Nu exista în lucrare informatii privind impactul speciei. Este doar semnalata specia, ca fiind prezenta în România.
0192	Pfläffe, M. P. and Petney, T. N. (2017) 'Argas reflexus (Fabricius, 1794)', in <i>Tic</i>	<i>Argas reflexus Fabricius, 1794</i>	<i>Argas reflexus (Fabricius, 1794)</i>	NA	In lucrare nu se mentioneaza decit faptul ca este semnalata în România.	NA	NA	scăzut	In lucrare nu se precizeaza decit ca specia este semnalata în România.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Specia este semnalata ca parazit pe porumbi, dar se întâlnește și în cuiburile acestora, chiar și în locurile vecine ale cuiburilor, cum ar fi peretii cladirilor!	NA	NA	mediu	Argas reflexus poate determina efecte importante patologice asupra omului. Acest parazit poate determina reactii pe piele de intensitati diferite. În anumite situatii pot determina reactii alergice, chiar și soc anafilactic.
0193	Pitigoi, D. et al. (2013) 'Mediterranean spotted fever in southeastern Romania', <i>A</i>	<i>Argas reflexus Fabricius, 1794</i>	<i>Argas reflexus</i>	01/01/2000-01/01/2011	România	NA	NA	scăzut	In lucrare specia este doar semnalata ca fiind prezenta în România.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	A: nu sunt înregistrate specimene transportate dincolo de limitele arealului autohton de distribuție	Nu exista date în lucrare privind statutul de invazivitate.	NA	NA	scăzut	In lucrare nu exista informatii privind impactul speciei.
0194	Fauna Republicii Populare Române, Arachnida, Acaromorpha, Suprafamilia Ixodoidea (Căpușe). Feider, Z. (1965) Fauna Republicii Populare Române, Arachnida, Acaromorpha, Suprafamilia Ixodoidea (Căpușe). Edited by Editura Academiei Republicii Populare Române. București.	<i>Argas reflexus Fabricius, 1794</i>	<i>Argas (Argas) reflexus (Fabricius, 1794)</i>	01/01/1965	Moldova	NA	NA	mediu	In lucrarea analizata autorul specifica clar reținea Moldovei, fara a face referire la localitati sau coordonate geografice.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Transport prin intermediul pasarilor domestice, dar și a celor salbatice.	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Specia a fost semnalata ca fiind semnalata pe populatii de pasari din Moldova.	NA	NA	mediu	Specia a fost identificata și pe om, producind iritatie locala. Poate transmite omului bacterii niozente.
0195	Oprea, A. E., Marin, M. and Micu, N. (2002) 'Contribuții la studiul poliparazit	<i>Argas reflexus Fabricius, 1794</i>	<i>Argas reflexus</i>	01/01/1965-01/01/2002	Bucuresti-Gradina Zoologica	44.517290	26.104500	ridicat	In lucrarea analizata, autorii au identificat specia în punctul geografic mentionat.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	In lucrarea analizata, autorii nu dau nici o informatie privind statutul de invazivitate.	NA	NA	scăzut	NA
0196	Doss, M. A. et al. (1978) 'Index catalogue of medical and veterinary zoology. T	<i>Argas reflexus Fabricius, 1794</i>	<i>Argas reflexus</i>	01/01/1978	România	NA	NA	scăzut	Autorii mentioneaza doar prezenta speciei în România.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	scăzut	NA
0197	Mitreă, L. L. (2011) <i>Parazitologie și boli parazitare</i> . Editura Ceres.	<i>Argas reflexus Fabricius, 1794</i>	<i>Argas reflexus</i>	01/01/2011	România	NA	NA	scăzut	Autorul doar descrie specia ca fiind prezenta în România. Nu ofera date concrete privind localizarea sa.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Ectoparazitism pe pasari salbatice și domestice.	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	scăzut	NA
0198	Pfläffe, M. P. and Petney, T. N. (2017) 'Argas reflexus (Fabricius, 1794)', in <i>Tic</i>	<i>Argas reflexus Fabricius, 1794</i>	<i>Argas reflexus</i>	01/01/2017	Bucuresti	44.435465	26.091045	ridicat	Informatia privind gardul de confidentialitate este ridicat, deoarece în lucrare autorul semnaleaza un unct de distributie ptr Bucuresti.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specie parazitara pe porumbi.	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	mediu	Argas reflexus are un efect patologic asupra oamenilor, producind reactii alergice.
0199	Pitigoi, D. et al. (2013) 'Mediterranean spotted fever in southeastern Romania', <i>A</i>	<i>Argas reflexus Fabricius, 1794</i>	<i>Argas reflexus</i>	01/01/2013	România	NA	NA	scăzut	Specia este mentionata doar ca fiind prezenta în tara noastra.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	scăzut	NA
0200	Coipan, E. et al. (2011) 'Tick species (Acari: Ixodoidea) distribution, seasonality	<i>Argas reflexus Fabricius, 1794</i>	<i>Argas reflexus</i>	01/01/1900-01/01/2008	Tomesti, jud. Iasi	47.128094	27.699297	mediu	In lucrarea analizata exista o harta de distributie cu localizarea speciei, dar fara a fii mentionate exact coordonatele geografice.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	scăzut	NA

0201	Coipan, E. et al. (2011) "Tick species (Acari: Ixodoidea) distribution, seasonalit	<i>Argas reflexus Fabricius, 1794</i>	<i>Argas reflexus</i>	01/01/1900-01/01/2008	Tutora, jud. Iasi	47.135299	27.794815	mediu	In lucrarea analizata exista o harta de distributie cu localizarea speciei, dar fara a fii mentionate exact coordonatele geografice.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Specia a fost semnalata ca parazit pe pasari.	NA	NA	NA	scăzut	NA
0202	Coipan, E. et al. (2011) "Tick species (Acari: Ixodoidea) distribution, seasonalit	<i>Argas reflexus Fabricius, 1794</i>	<i>Argas reflexus</i>	01/01/1900-01/01/2008	Arsura, jud. Vaslui	46.813837	28.023567	mediu	In lucrarea analizata exista o harta de distributie cu localizarea speciei, dar fara a fii mentionate exact coordonatele geografice.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Specia a fost semnalata ca parazit pe pasari.	NA	NA	NA	scăzut	NA
0203	Coipan, E. et al. (2011) "Tick species (Acari: Ixodoidea) distribution, seasonalit	<i>Argas reflexus Fabricius, 1794</i>	<i>Argas reflexus</i>	01/01/1900-01/01/2008	Lunca Baniului, jud. Vaslui	46.596959	28.167463	mediu	In lucrarea analizata exista o harta de distributie cu localizarea speciei, dar fara a fii mentionate exact coordonatele geografice.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia este ectoparazită pe pasari.	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	scăzut	NA	
0204	Coipan, E. et al. (2011) "Tick species (Acari: Ixodoidea) distribution, seasonalit	<i>Argas reflexus Fabricius, 1794</i>	<i>Argas reflexus</i>	01/01/1900-01/01/2008	Biriad, jud. Vaslui	46.227834	27.674878	mediu	In lucrarea analizata exista o harta de distributie cu localizarea speciei, dar fara a fii mentionate exact coordonatele geografice.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia este ectoparazită pe pasari.	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	scăzut	NA	
0205	Coipan, E. et al. (2011) "Tick species (Acari: Ixodoidea) distribution, seasonalit	<i>Argas reflexus Fabricius, 1794</i>	<i>Argas reflexus</i>	01/01/1900-01/01/2008	zona Cosmesti, judetul Galati	45.868476	27.309823	mediu	In lucrarea analizata exista o harta de distributie cu localizarea speciei, dar fara a fii mentionate exact coordonatele geografice.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia este ectoparazită pe pasari.	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	scăzut	NA	
0206	Coipan, E. et al. (2011) "Tick species (Acari: Ixodoidea) distribution, seasonalit	<i>Argas reflexus Fabricius, 1794</i>	<i>Argas reflexus</i>	01/01/1900-01/01/2008	zona Cornatel, jub. Bacau	46.131032	27.042355	mediu	In lucrarea analizata exista o harta de distributie cu localizarea speciei, dar fara a fii mentionate exact coordonatele geografice.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia este ecoparazit pe pasari.	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	scăzut	NA	
0207	Coipan, E. et al. (2011) "Tick species (Acari: Ixodoidea) distribution, seasonalit	<i>Argas reflexus Fabricius, 1794</i>	<i>Argas reflexus</i>	01/01/1900-01/01/2008	Botosani (jud Botosani)	47.743018	26.652805	mediu	In lucrarea analizata exista o harta de distributie cu localizarea speciei, dar fara a fii mentionate exact coordonatele geografice.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia este parazită pe pasari.	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	NA	
0208	Coipan, E. et al. (2011) "Tick species (Acari: Ixodoidea) distribution, seasonalit	<i>Argas reflexus Fabricius, 1794</i>	<i>Argas reflexus</i>	01/01/1900-01/01/2008	loc. Tudora, jud Botosani	47.509523	26.637249	mediu	In lucrarea analizata exista o harta de distributie cu localizarea speciei, dar fara a fii mentionate exact coordonatele geografice.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia este parazită pe pasari.	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Specia este semnalata pa pasari.	NA	NA	NA	NA	NA
0209	Coipan, E. et al. (2011) "Tick species (Acari: Ixodoidea) distribution, seasonalit	<i>Argas reflexus Fabricius, 1794</i>	<i>Argas reflexus</i>	01/01/1900-01/01/2008	Deleni, jud. Iasi	47.458910	26.879348	mediu	In lucrarea analizata exista o harta de distributie cu localizarea speciei, dar fara a fii mentionate exact coordonatele geografice.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia este parazită pe pasari.	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	NA	
0210	Coipan, E. et al. (2011) "Tick species (Acari: Ixodoidea) distribution, seasonalit	<i>Argas reflexus Fabricius, 1794</i>	<i>Argas reflexus</i>	01/01/1900-01/01/2008	Dobrovat, jud. Iasi	46.963316	27.721912	mediu	In lucrarea analizata exista o harta de distributie cu localizarea speciei, dar fara a fii mentionate exact coordonatele geografice.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia este parazită pe pasari.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
0211	Rákósy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Univ	<i>Argyresthia thuiella (Packard, 1871)</i>	<i>Argyresthia thuiella Packard, 1871</i>	NA	NA	NA	NA	scăzut	Date insuficiente.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Sp. Nord-Americană. Introdus cu plante ornamentale (Juniperus, Thuja occidentalis, Chamaecyparis, etc).	NA	B1: sunt prezente specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural al speciei, dar se află în captivitate sau carantină datorită unor măsuri de îngrijire	NA	NA	NA	scăzut	NA	
0212	Rákósy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Univ	<i>Argyresthia trifasciata Staudinger, 1871</i>	<i>Argyresthia trifasciata Staudinger, 1871</i>	NA	NA	NA	NA	scăzut	NA	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Introdus cu plante ornamentale: Juniperus, Thuja Origine mediteraneană.	NA	C2: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc și se reproduc în mediile respective, fără a forma o populație stabilă	NA	NA	NA	scăzut	NA	

0231	Hagstrum, D. and Subramanyam, B. (2009) 'Stored-Product Insect Resource', <i>Annals of Entomological Society of America</i>	<i>Attagenus unicolor japonicus</i> Reitter, 1877	<i>Attagenus unicolor japonicus</i> Reitter 1877	NA	România	NA	NA	ridicat	semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă	Asociere cu un mijloc/vector de transport	transporturi cereale și produse derivate acestora, lână, tapiterii, tutun	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	cosmopolită	NA	NA	NA	mediu	Citiri din lucrări publicate referitoare la impactul speciei documentat în alte regiuni similare invadate.
0232	Hurmuzachi, C. (1904) 'Troisième catalogue des coléoptères récoltés par les membres de l'expédition scientifique roumaine en Roumanie', <i>Revue de la Société Entomologique de France</i>	<i>Attagenus unicolor japonicus</i> Reitter, 1877	<i>Attagenus piceus</i> Oliv.	NA	Satul Poiana ce aparține orașului Ovidiu, Constanța	44.252870	28.562339	ridicat	semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrare	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0233	Jaquet, M. (1903) 'Faune de la Roumanie', <i>Buletinul Societății de Științe</i> , XII(1)	<i>Attagenus unicolor japonicus</i> Reitter, 1877	<i>Attagenus piceus</i> Oliv.	01/05/1898	București	44.432165	26.102267	ridicat	semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrare	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0234	Montandon, A. L. (1908) 'Notes sur la faune entomologique de la Roumanie', <i>Annales de l'Entomologique de France</i>	<i>Attagenus unicolor japonicus</i> Reitter, 1877	<i>Attagenus piceus</i> Oliv.	NA	Comana, Giurgiu	44.170031	26.142935	ridicat	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0235	Jaquet, M. (1900) 'Coléoptères récoltés par Mr. le dr. M. Jaquet et déterminés par M. le Dr. M. Jaquet', <i>Revue de la Société Entomologique de France</i>	<i>Attagenus unicolor japonicus</i> Reitter, 1877	<i>Attagenus piceus</i> Oliv.	01/05/1987-01/06/1877	București	44.430069	26.073104	ridicat	semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrare	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0236	Jaquet, M. (1900) 'Coléoptères récoltés par Mr. le dr. M. Jaquet et déterminés par M. le Dr. M. Jaquet', <i>Revue de la Société Entomologique de France</i>	<i>Attagenus unicolor japonicus</i> Reitter, 1877	<i>Attagenus piceus</i> Oliv.	NA	Pădurea Comana, Giurgiu	44.170031	26.142935	ridicat	semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrare	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0237	Fusu, L. and Popescu, I. E. (2003) 'New contributions to the study of Romanian entomofauna', <i>Revista de Zoologie și Botanică</i>	<i>Blastothrix hedqvisti</i> Sugonjaev, 1984	<i>Blastothrix hedqvisti</i> Sugonjaev, 1984	12/05/2002-23/05/2002	Gradina Botanica, Iasi	47.185865	27.556823	ridicat	Este semnalata localitatea de unde a fost colectata specia	NA	Nu exista mentiuni pentru Romania, autorii specifica doar ca a fost introdusa in Europa din America	47 exemplare	NA	NA	Parazitoid al coccidului daunator la Thuja, Parthenolecanium fletcheri	NA	NA	NA	NA
0238	Chimișliu, C. (2011) 'Data regarding the alien / invasive species of insects present in Romania', <i>Journal of Insect Science and Technology</i>	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	<i>Blatta orientalis</i>	03/08/1998	Negoi (Dolj)	43.913816	23.368625	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0239	Antonie, I. and Teodorescu, I. (2009) 'European and exotic insect pest species in Romania', <i>Journal of Insect Science and Technology</i>	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	<i>Blatta orientalis</i>	NA	Sibiu (Sibiu)	45.796003	24.153096	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0240	GBIF (2020) <i>GBIF Occurrence Download</i> . Available at: https://doi.org/10.15446/gbif.15446	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	<i>Blatta orientalis</i>	23/06/2020	NA	44.999967	27.212567	ridicat	Date spațiale originale sau georeferențiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0241	GBIF (2020) <i>GBIF Occurrence Download</i> . Available at: https://doi.org/10.15446/gbif.15446	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	<i>Blatta orientalis</i>	20/06/2019	NA	44.426945	26.1	ridicat	Date spațiale originale sau georeferențiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0242	GBIF (2020) <i>GBIF Occurrence Download</i> . Available at: https://doi.org/10.15446/gbif.15446	<i>Blatta orientalis</i> Linnaeus, 1758	<i>Blatta orientalis</i>	20/08/2018	NA	44.437267	26.086808	ridicat	Date spațiale originale sau georeferențiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0243	Ciochia, V. et al. (2008) <i>Afidele (Insecta, Homoptera) din România, plantele gazdă</i> , Editura Academiei Române	<i>Brachycaudus rumexicolens</i> (Patch, 1917)	<i>Brachycaudus rumexicolens</i> (Patch, 1917)	NA	România	NA	NA	scăzut	Puține semnalări	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0244	Ciochia, V. et al. (2008) <i>Afidele (Insecta, Homoptera) din România, plantele gazdă</i> , Editura Academiei Române	<i>Brachycaudus rumexicolens</i> (Patch, 1917)	<i>Brachycaudus rumexicolens</i> (Patch, 1917)	NA	România	NA	NA	scăzut	Puține semnalări	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0245	Manolache, C. et al. (1978) <i>Tratat de zoologie agricolă. Dăunătorii plantelor cultivate</i> , Editura Științifică și Enciclopedică	<i>Brevipalpus obovatus</i> Donnadieu, 1875	<i>Brevipalpus inornatus</i> Banks, 1912	01/01/1978	Bucuresti	44.499279	26.078283	ridicat	Nu exista incertitudine.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	Specia este rapidita cu preponderenta in sere.	NA	scăzut	NA
0246	Iacob, N. et al. (1983) 'Combaterea chimică a acarienilor din cultura de legume', <i>Revista de Zoologie și Botanică</i>	<i>Brevipalpus obovatus</i> Donnadieu, 1875	<i>Brevipalpus inornatus</i>	01/01/1976-01/01/1980	Cluj-Napoca- Statiunea de Cercetari Horticole	46.760939	23.617891	ridicat	Semnalarea speciei este obtinuta din articolul analizat.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Specia semnalata este fitofaga, fiind semnalata pe diferite specii de plante ornamentale si citrice.	NA	NA	NA	scăzut	NA
0247	Iacob, N. et al. (1983) 'Combaterea chimică a acarienilor din cultura de legume', <i>Revista de Zoologie și Botanică</i>	<i>Brevipalpus obovatus</i> Donnadieu, 1875	<i>Brevipalpus obovatus</i> Donnadieu, 1875	01/01/1978-01/01/1980	Bucuresti	44.469896	26.066181	ridicat	Semnalarea geografica a speciei este indicata in lucrarea analizata.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	scăzut	NA	
0248	Iacob, N. et al. (1983) 'Combaterea chimică a acarienilor din cultura de legume', <i>Revista de Zoologie și Botanică</i>	<i>Brevipalpus obovatus</i> Donnadieu, 1875	<i>Brevipalpus obovatus</i> Donnadieu, 1875	01/01/1978-01/01/1980	Cluj-Napoca	46.773705	23.579542	ridicat	Semnalarea speciei este preluata din acest articol analizat.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Deoarece specia este polifaga, specia are o mare varietate de plante gazdă, de la plante ornamentale la plante citrice.	NA	NA	NA	scăzut	NA
0249	Fuhn, I. E. and Olteanu, C. I. (1970) 'Lista aranceilor din R.S. România', <i>Studii și Comunicări de Zoologie și Botanică</i>	<i>Brigittea civica</i> (Lucas, 1850)	<i>Dictyna civica</i> (Lucas, 1849)	NA	Nordul Moldovei	NA	NA	mediu	Nu este menționată data de colectare.	NA	Nu există mențiuni legate de calea de pătrundere a speciei.	NA	NA	Nu există mențiuni legate de statutul de invazivitate în lucrare.	NA	NA	NA	NA	NA
0250	Fuhn, I. E. and Olteanu, C. I. (1970) 'Lista aranceilor din R.S. România', <i>Studii și Comunicări de Zoologie și Botanică</i>	<i>Brigittea civica</i> (Lucas, 1850)	<i>Dictyna civica</i> (Lucas, 1849)	NA	Arad	46.172950	21.311233	mediu	Nu este menționată data de colectare.	NA	Nu există mențiuni legate de calea de pătrundere a speciei.	NA	NA	Nu există mențiuni legate de statutul de invazivitate în lucrare.	NA	NA	NA	NA	NA
0251	Fuhn, I. E. and Olteanu, C. I. (1970) 'Lista aranceilor din R.S. România', <i>Studii și Comunicări de Zoologie și Botanică</i>	<i>Brigittea civica</i> (Lucas, 1850)	<i>Dictyna civica</i> (Lucas, 1849)	NA	Timișoara	45.737651	21.28226	mediu	Nu este menționată data de colectare a speciei	NA	Nu există mențiuni legate de calea de pătrundere a speciei.	NA	NA	Nu există mențiuni legate de statutul de invazivitate în lucrare.	NA	NA	NA	NA	NA
0252	Fuhn, I. E. and Olteanu, C. I. (1970) 'Lista aranceilor din R.S. România', <i>Studii și Comunicări de Zoologie și Botanică</i>	<i>Brigittea civica</i> (Lucas, 1850)	<i>Dictyna civica</i> (Lucas, 1849)	NA	București	44.440023	26.113113	mediu	Nu este menționată data de colectare.	NA	Nu există mențiuni legate de calea de pătrundere a speciei.	NA	NA	Nu există mențiuni legate de statutul de invazivitate în lucrare.	NA	NA	NA	NA	NA
0253	Weiss, I. and Petrișor, A. (1999) 'List of spiders (Arachnida: Araneae) from Romania', <i>Journal of Insect Science and Technology</i>	<i>Brigittea civica</i> (Lucas, 1850)	<i>Dictyna civica</i> (Lucas, 1849)	NA	România	NA	NA	scăzut	Nu este menționată data de colectare.	NA	Nu există mențiuni legate de calea de pătrundere a speciei.	NA	NA	Nu există mențiuni legate de statutul de invazivitate în lucrare.	NA	NA	NA	NA	NA
0254	Gajdos, P. et al. (2014) 'Carpathian', in <i>The State Nature Conservancy of the Republic of Romania</i>	<i>Brigittea civica</i> (Lucas, 1850)	<i>Dictyna civica</i> (Lucas, 1849)	NA	România	NA	NA	scăzut	Nu sunt menționate datele de colectare.	NA	Nu există mențiuni legate de calea de pătrundere a speciei.	NA	NA	Nu există mențiuni legate de statutul de invazivitate în lucrare.	NA	NA	NA	NA	NA

0255	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) 'New invasive bruchine species (Chrysomelidae)	<i>Bruchidius siliquastri</i> Delobel, 2007	<i>Bruchidius siliquastri</i>	01/01/2015-01/01/2017	Constanța	44.177300	28.651800	ridicat	Sunt precizate localitățile în care a fost semnalată specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate în colecții private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obținute din semințe de <i>Cercis siliquastrum</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0256	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) 'New invasive bruchine species (Chrysomelidae)	<i>Bruchidius siliquastri</i> Delobel, 2007	<i>Bruchidius siliquastri</i>	01/01/2015-01/01/2017	Timișoara (Parcul Botanic)	45.759200	21.225400	ridicat	Sunt precizate localitățile în care a fost semnalată specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate în colecții private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obținute din semințe de <i>Cercis siliquastrum</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0257	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) 'New invasive bruchine species (Chrysomelidae)	<i>Bruchidius terrenus</i> (Sharp, 1886)	<i>Bruchidius terrenus</i>	01/01/2015-01/01/2017	Timișoara (Calea Martirilor)	45.731800	21.234200	ridicat	Prezența certă în România; exemplarele pe baza cărora specia a fost semnalată în țara noastră se găsesc în colecții private și muzeale.	NA	NA	NA	C: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	scăzut	Lucrarea nu include informații privind impactul speciei în România, din punct de vedere ecologic, economic și asupra sănătății.			
0258	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) 'New invasive bruchine species (Chrysomelidae)	<i>Bruchidius terrenus</i> (Sharp, 1886)	<i>Bruchidius terrenus</i>	01/01/2015-01/01/2017	Craiova (Piața Gării)	44.328100	23.815500	ridicat	Sunt precizate localitățile în care a fost semnalată specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate în colecții private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obținute din semințe de <i>Albizia julibrissin</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0259	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) 'New invasive bruchine species (Chrysomelidae)	<i>Bruchidius terrenus</i> (Sharp, 1886)	<i>Bruchidius terrenus</i>	01/01/2015-01/01/2017	Amara	44.617500	27.307800	ridicat	Sunt precizate localitățile în care a fost semnalată specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate în colecții private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obținute din semințe de <i>Albizia julibrissin</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0260	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) 'New invasive bruchine species (Chrysomelidae)	<i>Bruchidius terrenus</i> (Sharp, 1886)	<i>Bruchidius terrenus</i>	01/01/2015-01/01/2017	Pir	47.458800	22.374200	ridicat	Sunt precizate localitățile în care a fost semnalată specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate în colecții private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obținute din semințe de <i>Albizia julibrissin</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0261	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) 'New invasive bruchine species (Chrysomelidae)	<i>Bruchidius terrenus</i> (Sharp, 1886)	<i>Bruchidius terrenus</i>	01/01/2015-01/01/2017	Sânnicolau Mare	46.077900	20.606700	ridicat	Sunt precizate localitățile în care a fost semnalată specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate în colecții private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obținute din semințe de <i>Albizia julibrissin</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0262	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) 'New invasive bruchine species (Chrysomelidae)	<i>Bruchidius terrenus</i> (Sharp, 1886)	<i>Bruchidius terrenus</i>	01/01/2015-01/01/2017	Timișoara (Calea Martirilor)	45.731800	21.234200	ridicat	Sunt precizate localitățile în care a fost semnalată specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate în colecții private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obținute din semințe de <i>Albizia julibrissin</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0263	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) 'New invasive bruchine species (Chrysomelidae)	<i>Bruchidius terrenus</i> (Sharp, 1886)	<i>Bruchidius terrenus</i>	01/01/2015-01/01/2017	Partoș	45.331500	21.122400	ridicat	Sunt precizate localitățile în care a fost semnalată specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate în colecții private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obținute din semințe de <i>Albizia julibrissin</i>	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0264	Kollár, J. (2012) 'The pagoda tree (<i>Sophora japonica</i> L.) seed damage by pest Br	<i>Bruchophagus sophorae</i> Crosby & Crosby, 1929	<i>Bruchophagus sophorae</i> Crosby and Crosby, 1929	NA	România	NA	NA	scăzut	Specia este doar semnalată ca fiind prezentă în România.	NA	NA	NA	NA	NA	Specia este considerată un dăunător al salcâmului japonez (<i>Sophora japonica</i>). Larvele de <i>Bruchophagus sophorae</i> se hrănesc cu semințe de salcâm japonez	NA	mediu	Mențiunile despre impact sunt bine documentate din literatura din alte țări	

0297	Negru, Ștefan and Roșca, A. (1967) 'Ord. Coleoptera', <i>Travaux du Muséum Nat.</i>	<i>Bruchus rufimanus</i> Boheman, 1833	<i>Bruchus rufimanus</i> Boh.	NA	Pe drumul dintre Mangalia - Hagiieni, Constanța	45.828336	27.434946	ridicat	prezența în anamie colecții publice a unor exemplare colectate în momentul semnalării	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0298	Rákósy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Univ.	<i>Cadra calidella</i> (Guenee, 1845)	<i>Cadra calidella</i> Guenée, 1845	NA	Tecuci (Jud. Galați)	47.777198	22.853239	scăzut	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare; Asociere cu un mijloc/vector de transport	Intoduc cu fructe uscate (depozite de fructe uscate)	NA	A: nu sunt înregistrate specimene transportate dincolo de limitele arealului autohton de distribuție	NA	NA	NA	NA	mediu	NA	NA
0299	Rákósy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Univ.	<i>Cadra calidella</i> (Guenee, 1845)	<i>Cadra calidella</i> Guenée, 1845	NA	Satu Mare (Jud. Satu Mare)	45.944049	21.040609	scăzut	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare; Asociere cu un mijloc/vector de transport	Intoduc cu fructe uscate (depozite de fructe uscate)	NA	A: nu sunt înregistrate specimene transportate dincolo de limitele arealului autohton de distribuție	NA	NA	NA	NA	mediu	NA	NA
0300	Rákósy, L., Goia, M. and Kovács, Z. (2003) <i>Catalogul Lepidopterelor României</i>	<i>Cadra calidella</i> (Guenee, 1845)	<i>Cadra calidella</i> (Guenée, 1845)	NA	Maramureș	NA	NA	mediu	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare; Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	A: nu sunt înregistrate specimene transportate dincolo de limitele arealului autohton de distribuție	NA	NA	NA	NA	mediu	NA	NA
0301	Rákósy, L., Goia, M. and Kovács, Z. (2003) <i>Catalogul Lepidopterelor României</i>	<i>Cadra calidella</i> (Guenee, 1845)	<i>Cadra calidella</i> (Guenée, 1845)	NA	Satu Mare	45.654094	25.559526	mediu	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare; Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	A: nu sunt înregistrate specimene transportate dincolo de limitele arealului autohton de distribuție	NA	NA	NA	NA	mediu	NA	NA
0302	Rákósy, L., Goia, M. and Kovács, Z. (2003) <i>Catalogul Lepidopterelor României</i>	<i>Cadra calidella</i> (Guenee, 1845)	<i>Cadra calidella</i> (Guenée, 1845)	NA	Dobrogea	NA	NA	mediu	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare; Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	A: nu sunt înregistrate specimene transportate dincolo de limitele arealului autohton de distribuție	NA	NA	NA	NA	mediu	NA	NA
0303	Rákósy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Univ.	<i>Cadra cautella</i> (Walker, 1863)	<i>Cadra cautella</i> (Walker, 1863)	NA	Satchinez (Jud. Timiș)	NA	NA	mediu	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	Introdus prin depozite de fructe uscate. Specie cosmopolită.	NA	A: nu sunt înregistrate specimene transportate dincolo de limitele arealului autohton de distribuție	NA	NA	NA	NA	mediu	NA	NA
0304	Rákósy, L., Goia, M. and Kovács, Z. (2003) <i>Catalogul Lepidopterelor României</i>	<i>Cadra cautella</i> (Walker, 1863)	<i>Cadra cautella</i> (Walker, 1863)	NA	Banat	NA	NA	mediu	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	A: nu sunt înregistrate specimene transportate dincolo de limitele arealului autohton de distribuție	NA	NA	NA	NA	mediu	NA	NA
0305	Albu, V. and Albu, S. (2018) 'Contributions to the knowledge of the Lepidoptera	<i>Cadra cautella</i> (Walker, 1863)	<i>Cadra cautella</i> (Walker, 1863)	NA	Brasov, Cartier Bartolomeu	NA	NA	ridicat	Specie sigură în RO. Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	C2: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc și se reproduc în mediile respective, fără a forma o populație stabilă	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA	NA
0306	Rákósy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Univ.	<i>Cadra figuliella</i> Forbes, 1923	<i>Cadra figuliella</i> (Gregson, 1871)	NA	Satu Mare	NA	NA	mediu	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	Introdus prin depozite de fructe uscate. Specie cosmopolita.	NA	A: nu sunt înregistrate specimene transportate dincolo de limitele arealului autohton de distribuție	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0307	Rákósy, L., Goia, M. and Kovács, Z. (2003) <i>Catalogul Lepidopterelor României</i>	<i>Cadra figuliella</i> Forbes, 1923	<i>Cadra figuliella</i> (Gregson, 1871)	NA	Maramureș	NA	NA	mediu	NA	NA	NA	A: nu sunt înregistrate specimene transportate dincolo de limitele arealului autohton de distribuție	NA	NA	NA	NA	mediu	NA	NA
0308	Rákósy, L., Goia, M. and Kovács, Z. (2003) <i>Catalogul Lepidopterelor României</i>	<i>Cadra figuliella</i> Forbes, 1923	<i>Cadra figuliella</i> (Gregson, 1871)	NA	Satu Mare	NA	NA	mediu	NA	NA	NA	A: nu sunt înregistrate specimene transportate dincolo de limitele arealului autohton de distribuție	NA	NA	NA	NA	mediu	NA	NA
0309	Rákósy, L., Goia, M. and Kovács, Z. (2003) <i>Catalogul Lepidopterelor României</i>	<i>Cadra figuliella</i> Forbes, 1923	<i>Cadra figuliella</i> (Gregson, 1871)	NA	Moldova	46.78	23.6	mediu	NA	NA	NA	A: nu sunt înregistrate specimene transportate dincolo de limitele arealului autohton de distribuție	NA	NA	NA	NA	mediu	NA	NA
0310	Rákósy, L., Goia, M. and Kovács, Z. (2003) <i>Catalogul Lepidopterelor României</i>	<i>Cadra figuliella</i> Forbes, 1923	<i>Cadra figuliella</i> (Gregson, 1871)	NA	Dobrogea	46.78	23.6	mediu	NA	NA	NA	A: nu sunt înregistrate specimene transportate dincolo de limitele arealului autohton de distribuție	NA	NA	NA	NA	mediu	NA	NA
0311	Beenen, R. and Roques, A. (2010) 'Leaf and Seed Beetles (Coleoptera, Chrysom	<i>Callosobruchus chinensis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Callosobruchus chinensis</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Romania	46.78	23.6	scăzut	nu sunt oferite informații pe baza cărora este semnalată specia în zona respectivă sau în cazul în care poate fi argumentată o identificare eronată a speciei.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	afectează leguminoasele depozitate de importanță economică	NA	NA	NA
0312	Rákósy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Univ.	<i>Caloptilia azaleella</i> (Brants, 1913)	<i>Caloptilia azaleella</i> (Brants, 1913)	NA	NA	46.78	23.6	scăzut	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Introdus, cu plante de Rhododendron simsi, în sere de plante ornamentale. Originar din JAPONIA.	NA	A: nu sunt înregistrate specimene transportate dincolo de limitele arealului autohton de distribuție	NA	NA	NA	NA	mediu	NA	NA

0331	Lupăștean, D. (2006) "Considerații privind impactul speciilor Cameraria ohridella"	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	NA	Suceava	45.751707	21.221831	ridicat	NA	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare; Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0332	Ianovici, N. et al. (2012) "Study on the infestation by Cameraria ohridella on Aes"	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	NA	parcuri din Timișoara	44.622647	22.650730	ridicat	NA	Dispersie naturală secundară	NA	ridicat	D2: populație auto-susținută a speciei alogene în sălbăticie, din care se răspândește la distanțe semnificative față de locul inițial de introducere noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc	NA	ridicat	ridicat	NA	ridicat	NA
0333	Albu, V. and Albu, S. (2018) "Contributions to the knowledge of the Lepidoptera"	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	01/10/2017	Brașov	47.051256	21.944720	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0334	Rákósy, L. and Ruicănescu, A. (1999) "Cameraria ohridella (Deschka-Dimic), 19"	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Cameraria ohridella</i> , Deschka & Dimic, 1986	NA	Oradea	45.751707	21.221831	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0335	Rákósy, L. and Ruicănescu, A. (1999) "Cameraria ohridella (Deschka-Dimic), 19"	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Cameraria ohridella</i> , Deschka & Dimic, 1986	NA	Timișoara	44.622647	22.650730	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0336	Rákósy, L. and Ruicănescu, A. (1999) "Cameraria ohridella (Deschka-Dimic), 19"	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Cameraria ohridella</i> , Deschka & Dimic, 1986	NA	Drobeta-Turnu Severin	NA	NA	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0337	Rákósy, L. (1999) "Molia castanului sălbatic Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 19"	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Cameraria ohridella</i> , Deschka & Dimic, 1986	NA	Oradea	NA	NA	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0338	Rákósy, L. (1999) "Molia castanului sălbatic Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 19"	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Cameraria ohridella</i> , Deschka & Dimic, 1986	NA	Timișoara	45.788600	24.148400	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0339	Rákósy, L. (1999) "Molia castanului sălbatic Cameraria ohridella Deschka & Dimic, 19"	<i>Cameraria ohridella</i> Deschka & Dimic, 1986	<i>Cameraria ohridella</i> , Deschka & Dimic, 1986	NA	Drobeta-Turnu Severin	45.793700	24.158800	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0340	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	<i>Carpophilus nepos</i> Murray, 1864	<i>Carpophilus nepos</i> Murray, 1864	NA	România	46.914778	23.200393	ridicat	semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrare	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	transportul de fructe uscate	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0341	Dorobăț, M. L. et al. (2019) "A systematic conspectus of the invertebrate species"	<i>Cartodere nodifer</i> (Westwood, 1839)	<i>Cartodere nodifer</i> (Westwood, 1839)	01/01/2014-01/01/2016	Munții Leaota, nord-vestul Masivului Leaota	45.800400	24.131000	mediu	Autorii nu furnizează coordonatele GPS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0342	Gheoca, V. (2005) "Data concerning the presence of <i>Cepaea hortensis</i> (Müller, 1774)"	<i>Cepaea hortensis</i> (O.F.Müller, 1774)	<i>Cepaea hortensis</i> (Müller, 1774)	01/01/1999	Sibiu	44.439023	26.061876	ridicat	Specie sigura in RO	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Introdusa accidental cu vegetatie adusa din vestul Europei	numerosi indivizi adulti si juvenili care populeaza o gradina	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0343	Gheoca, V. et al. (2019) "A century after introduction: Variability in <i>Cepaea hortensis</i> "	<i>Cepaea hortensis</i> (O.F.Müller, 1774)	<i>Cepaea hortensis</i> (Müller, 1774)	01/01/2017	Sibiu	44.493264	26.254668	ridicat	Specie sigura in RO	introducere intentionata documentata stiintific	Introdusa intentionat de catre M.v Kimakowicz in gradina sa	Populeaza gradini si spatii verzi din orasul Sibiu	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0344	GBIF (2020) <i>GBIF Occurrence Download</i> . Available at: https://doi.org/10.15468/1546	<i>Cepaea nemoralis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cepaea nemoralis</i>	28/06/2019	NA	44.095780	28.614372	ridicat	Date spatiale originale sau georeferentiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0345	Gheoca, V. (2018) "The first record of <i>Cepaea nemoralis</i> (Linnaeus, 1758) (Stylodonta)"	<i>Cepaea nemoralis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Cepaea nemoralis</i> (Linnaeus, 1758)	08/06/2017	Sibiu	44.469776	26.065316	ridicat	Specie sigura in RO	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Probabil transportată pe mașinile unei firme de curierat internațional cu sediul în vecinătate	au fost identificate 9 exemplare adulte si 22 de cochilii	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	NA	NA

0346	Chîreceanu, C. et al. (2013) "The presence of the mediterranean fruit fly <i>Ceratitis capitata</i> (Wiedemann, 1824) in Romania".	<i>Ceratitis capitata</i> (Wiedemann, 1824)	<i>Ceratitis capitata</i> (Wiedemann, 1824)	01/01/2013	Bucuresti	NA	NA	ridicat	Specia C. capitata a fost identificata în cinci locații situate în trei regiuni de pona fructiferi din România.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	55 adulti	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Este considerat unul dintre cei mai importanți dăunători (A2 nr. 105 Lista OIEPP, 2013) și printre „100 cele mai grave” specii alogene invazive din Europa.	NA	C. capitata este o specie de insecte extrem de invazivă, cu un impact economic major asupra producției mondiale de fructe și legume. Peste 350 de specii de legume și fructe cultivate și sălbatice au fost înregistrate ca plante gazdă pentru aceasta specie de dipter.	NA	ridicat	Este menționată prezenta speciei în mai multe localități de pe teritoriul României, și este precizată și importanța economică a acestei specii. Cele mai importante daune economice sunt cauzate de larve care se dezvoltă în interiorul pulpei de fructe, ceea ce le face improprii atât pentru consumul zilnic, cât și pentru prelucrarea industrială.	
0347	Chîreceanu, C. et al. (2013) "The presence of the mediterranean fruit fly <i>Ceratitis capitata</i> (Wiedemann, 1824) in Romania".	<i>Ceratitis capitata</i> (Wiedemann, 1824)	<i>Ceratitis capitata</i> (Wiedemann, 1824)	01/01/2013	Moara Domneasca (IF)	NA	NA	ridicat	Specia C. capitata a fost identificata în cinci locații situate în trei regiuni de pona fructiferi din România.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	55 adulti	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Este considerat unul dintre cei mai importanți dăunători (A2 nr. 105 Lista OIEPP, 2013) și printre „100 cele mai grave” specii alogene invazive din Europa.	NA	C. capitata este o specie de insecte extrem de invazivă, cu un impact economic major asupra producției mondiale de fructe și legume. Peste 350 de specii de legume și fructe cultivate și sălbatice au fost înregistrate ca plante gazdă pentru aceasta specie de dipter.	NA	ridicat	Este menționată prezenta speciei în mai multe localități de pe teritoriul României, și este precizată și importanța economică a acestei specii. Cele mai importante daune economice sunt cauzate de larve care se dezvoltă în interiorul pulpei de fructe, ceea ce le face improprii atât pentru consumul zilnic, cât și pentru prelucrarea industrială.	
0348	Chîreceanu, C. et al. (2013) "The presence of the mediterranean fruit fly <i>Ceratitis capitata</i> (Wiedemann, 1824) in Romania".	<i>Ceratitis capitata</i> (Wiedemann, 1824)	<i>Ceratitis capitata</i> (Wiedemann, 1824)	01/01/2013	Agiea (CT)	44.816784	21.391573	ridicat	Specia C. capitata a fost identificata în cinci locații situate în trei regiuni de pona fructiferi din România.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	55 adulti	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Este considerat unul dintre cei mai importanți dăunători (A2 nr. 105 Lista OIEPP, 2013) și printre „100 cele mai grave” specii alogene invazive din Europa.	NA	C. capitata este o specie de insecte extrem de invazivă, cu un impact economic major asupra producției mondiale de fructe și legume. Peste 350 de specii de legume și fructe cultivate și sălbatice au fost înregistrate ca plante gazdă pentru aceasta specie de dipter.	NA	ridicat	Este menționată prezenta speciei în mai multe localități de pe teritoriul României, și este precizată și importanța economică a acestei specii. Cele mai importante daune economice sunt cauzate de larve care se dezvoltă în interiorul pulpei de fructe, ceea ce le face improprii atât pentru consumul zilnic, cât și pentru prelucrarea industrială.	
0349	Cicoi, R. et al. (2017) "Emerging pests of Ziziphus jujuba crop in Romania", <i>Scientia Horticulturae</i> 171: 57-61.	<i>Ceratitis capitata</i> (Wiedemann, 1824)	<i>Ceratitis capitata</i> (Wiedemann, 1824)	01/01/2016	Bucuresti	44.732757	22.399416	ridicat	Prezenta speciei C. capitata a fost confirmata din nou în Bucuresti pe recolte de Ziziphus jujuba.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Comert.	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	C. capitata este o specie extrem de invazivă, consacrată la nivel mondial, polifaga, având un impact economic ridicat, afectând producția, creșterea costurilor de control al dăunărilor, precum și limitarea accesului la comerțul internațional.	NA	NA	NA	NA	Este reconfirmată prezenta speciei în Bucuresti, fiind precizat și impactul economic.	
0350	Teodorescu, I. (2018) "Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects from Romania".	<i>Ceroplastes sinensis</i> Del Guercio, 1900	<i>Ceroplastes sinensis</i> Del Guercio, 1900	NA	România (fără alte mențiuni)	46.138866	24.283024	săzut	Nu sunt oferite informații pe baza cărora este semnalată specia în zona respectivă, iar citirile nu sunt asociate semnalării	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0351	Teodorescu, I. (2018) "Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects from Romania".	<i>Ceroplastes sinensis</i> Del Guercio, 1900	NA	NA	România (fără alte mențiuni)	44.880578	28.704941	săzut	Nu sunt oferite informații pe baza cărora este semnalată specia	NA	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0352	Fuhn, I. E. and Olteanu, C. I. (1970) "Lista aranceelor din R.S. România", <i>Studii și Comunicări de Biologie</i> 18: 1-3.	<i>Cetonana laticeps</i> (Canestrini, 1868)	<i>Ceto laticeps</i> Canestrini, 1868	NA	Baziaș, Caraș-Severin	NA	NA	Mediu	Nu este menționată data colectării.	NA	Nu există mențiuni legate de calea de pătrundere a speciei.	NA	NA	NA	Nu există mențiuni legate de statutul de invazivitate în lucrare.	NA	NA	NA	NA	NA
0353	Fuhn, I. E. and Olteanu, C. I. (1970) "Lista aranceelor din R.S. România", <i>Studii și Comunicări de Biologie</i> 18: 1-3.	<i>Cetonana laticeps</i> (Canestrini, 1868)	<i>Ceto laticeps</i> Canestrini, 1869	NA	Orșova, Mehedinți	NA	NA	Mediu	Nu este menționată data colectării.	NA	Nu există mențiuni legate de calea de pătrundere a speciei.	NA	NA	NA	Nu există mențiuni legate de statutul de invazivitate în lucrare.	NA	NA	NA	NA	NA
0354	Fuhn, I. E. and Olteanu, C. I. (1970) "Lista aranceelor din R.S. România", <i>Studii și Comunicări de Biologie</i> 18: 1-3.	<i>Cetonana laticeps</i> (Canestrini, 1868)	<i>Ceto laticeps</i> Canestrini, 1870	NA	Târnava, Sibiu	44.817429	21.391026	Mediu	Nu este menționată data colectării.	NA	Nu există mențiuni legate de calea de pătrundere a speciei.	NA	NA	NA	Nu există mențiuni legate de statutul de invazivitate în lucrare.	NA	NA	NA	NA	NA
0355	Fuhn, I. E. and Olteanu, C. I. (1970) "Lista aranceelor din R.S. România", <i>Studii și Comunicări de Biologie</i> 18: 1-3.	<i>Cetonana laticeps</i> (Canestrini, 1868)	<i>Ceto laticeps</i> Canestrini, 1871	NA	Babadag, Tulcea	44.723669	22.388071	Mediu	Nu este menționată data colectării.	NA	Nu există mențiuni legate de calea de pătrundere a speciei.	NA	NA	NA	Nu există mențiuni legate de statutul de invazivitate în lucrare.	NA	NA	NA	NA	NA
0356	Ciochia, V. et al. (2008) <i>Afidele (Insecta, Homoptera) din România, plantele gazde și dăunările</i> (Cockerell, 1901)	<i>Chaetosiphon fragaefolii</i> (Cockerell, 1901)	<i>Chaetosiphon fragaefolii</i> (Cockerell, 1901)	NA	România	44.506554	22.104566	săzut	Puține semnalări	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0357	Fuhn, I. E. and Olteanu, C. I. (1970) "Lista aranceelor din R.S. România", <i>Studii și Comunicări de Biologie</i> 18: 1-3.	<i>Cheiracanthium mildei</i> L. Koch, 1864	<i>Chiracanthium mildei</i> Koch, 1864	NA	România	44.869073	22.415155	Săzut	Nu sunt menționate data și locul de colectare.	NA	Nu există mențiuni legate de calea de pătrundere a speciei.	NA	NA	NA	Nu există mențiuni legate de statutul de invazivitate în lucrare.	NA	NA	NA	NA	NA
0358	Sterghiu, C. (1985) <i>Fauna Republicii Socialiste România, Arachnida, Volumul 1</i>	<i>Cheiracanthium mildei</i> L. Koch, 1864	<i>Chiracanthium mildei</i> Koch, 1865	NA	Baziaș, Caraș-Severin	44.558563	25.945147	Mediu	Nu este menționată data colectării.	NA	Nu există mențiuni legate de calea de pătrundere a speciei.	NA	NA	NA	Nu există mențiuni legate de statutul de invazivitate în lucrare.	NA	NA	NA	NA	NA
0359	Sterghiu, C. (1985) <i>Fauna Republicii Socialiste România, Arachnida, Volumul 1</i>	<i>Cheiracanthium mildei</i> L. Koch, 1864	<i>Chiracanthium mildei</i> Koch, 1866	NA	Orșova, Mehedinți	44.417343	26.091589	Mediu	Nu este menționată data colectării.	NA	Nu există mențiuni legate de calea de pătrundere a speciei.	NA	NA	NA	Nu există mențiuni legate de statutul de invazivitate în lucrare.	NA	NA	NA	NA	NA
0360	Sterghiu, C. (1985) <i>Fauna Republicii Socialiste România, Arachnida, Volumul 1</i>	<i>Cheiracanthium mildei</i> L. Koch, 1864	<i>Chiracanthium mildei</i> Koch, 1867	NA	Svința, Mehedinți	44.403827	26.090951	Mediu	Nu este menționată data colectării.	NA	Nu există mențiuni legate de calea de pătrundere a speciei.	NA	NA	NA	Nu există mențiuni legate de statutul de invazivitate în lucrare.	NA	NA	NA	NA	NA
0361	Sterghiu, C. (1985) <i>Fauna Republicii Socialiste România, Arachnida, Volumul 1</i>	<i>Cheiracanthium mildei</i> L. Koch, 1864	<i>Chiracanthium mildei</i> Koch, 1868	NA	Băile Herculane, Caraș-Severin	45.219210	27.886513	Mediu	Nu este menționată data colectării.	NA	Nu există mențiuni legate de calea de pătrundere a speciei.	NA	NA	NA	Nu există mențiuni legate de statutul de invazivitate în lucrare.	NA	NA	NA	NA	NA
0362	Sterghiu, C. (1985) <i>Fauna Republicii Socialiste România, Arachnida, Volumul 1</i>	<i>Cheiracanthium mildei</i> L. Koch, 1864	<i>Chiracanthium mildei</i> Koch, 1869	NA	Buștea, Ilfov	45.273723	27.960089	Mediu	Nu este menționată data colectării.	NA	Nu există mențiuni legate de calea de pătrundere a speciei.	NA	NA	NA	Nu există mențiuni legate de statutul de invazivitate în lucrare.	NA	NA	NA	NA	NA
0363	Sterghiu, C. (1985) <i>Fauna Republicii Socialiste România, Arachnida, Volumul 1</i>	<i>Cheiracanthium mildei</i> L. Koch, 1864	<i>Chiracanthium mildei</i> Koch, 1870	NA	Filaret, București	47.179462	27.578486	Mediu	Nu este menționată data colectării.	NA	Nu există mențiuni legate de calea de pătrundere a speciei.	NA	NA	NA	Nu există mențiuni legate de statutul de invazivitate în lucrare.	NA	NA	NA	NA	NA
0364	Sterghiu, C. (1985) <i>Fauna Republicii Socialiste România, Arachnida, Volumul 1</i>	<i>Cheiracanthium mildei</i> L. Koch, 1864	<i>Chiracanthium mildei</i> Koch, 1871	NA	București	45.175233	28.794114	Mediu	Nu este menționată data colectării.	NA	Nu există mențiuni legate de calea de pătrundere a speciei.	NA	NA	NA	Nu există mențiuni legate de statutul de invazivitate în lucrare.	NA	NA	NA	NA	NA
0365	Sterghiu, C. (1985) <i>Fauna Republicii Socialiste România, Arachnida, Volumul 1</i>	<i>Cheiracanthium mildei</i> L. Koch, 1864	<i>Chiracanthium mildei</i> Koch, 1872	NA	Lacul Sărat, Brăila	44.055051	28.592099	Mediu	Nu este menționată data colectării.	NA	Nu există mențiuni legate de calea de pătrundere a speciei.	NA	NA	NA	Nu există mențiuni legate de statutul de invazivitate în lucrare.	NA	NA	NA	NA	NA
0366	Sterghiu, C. (1985) <i>Fauna Republicii Socialiste România, Arachnida, Volumul 1</i>	<i>Cheiracanthium mildei</i> L. Koch, 1864	<i>Chiracanthium mildei</i> Koch, 1873	NA	Brăila	43.784276	28.478979	Mediu	Nu este menționată data colectării.	NA	Nu există mențiuni legate de calea de pătrundere a speciei.	NA	NA	NA	Nu există mențiuni legate de statutul de invazivitate în lucrare.	NA	NA	NA	NA	NA
0367	Sterghiu, C. (1985) <i>Fauna Republicii Socialiste România, Arachnida, Volumul 1</i>	<i>Cheiracanthium mildei</i> L. Koch, 1864	<i>Chiracanthium mildei</i> Koch, 1874	NA	Iași (împrejurim)	43.809175	25.166448	Mediu	Nu este menționată data colectării.	NA	Nu există mențiuni legate de calea de pătrundere a speciei.	NA	NA	NA	Nu există mențiuni legate de statutul de invazivitate în lucrare.	NA	NA	NA	NA	NA
0368	Sterghiu, C. (1985) <i>Fauna Republicii Socialiste România, Arachnida, Volumul 1</i>	<i>Cheiracanthium mildei</i> L. Koch, 1864	<i>Chiracanthium mildei</i> Koch, 1875	NA	Tulcea	44.067350	25.110529	Mediu	Nu este menționată data colectării.	NA	Nu există mențiuni legate de calea de pătrundere a speciei.	NA	NA	NA	Nu există mențiuni legate de statutul de invazivitate în lucrare.	NA	NA	NA	NA	NA
0369	Sterghiu, C. (1985) <i>Fauna Republicii Socialiste România, Arachnida, Volumul 1</i>	<i>Cheiracanthium mildei</i> L. Koch, 1864	<i>Chiracanthium mildei</i> Koch, 1876	NA	Techirghiol, Constanța	45.213833	28.246843	Mediu	Nu este menționată data colectării.	NA	Nu există mențiuni legate de calea de pătrundere a speciei.	NA	NA	NA	Nu există mențiuni legate de statutul de invazivitate în lucrare.	NA	NA	NA	NA	NA
0370	Sterghiu, C. (1985) <i>Fauna Republicii Socialiste România, Arachnida, Volumul 1</i>	<i>Cheiracanthium mildei</i> L. Koch, 1864	<i>Chiracanthium mildei</i> Koch, 1877	NA	Pidurea Andronache, Hagieni, Constanța	45.205054	28.263298	Mediu	Nu este menționată data colectării.	NA	Nu există mențiuni legate de calea de pătrundere a speciei.	NA	NA	NA	Nu există mențiuni legate de statutul de invazivitate în lucrare.	NA	NA	NA	NA	NA

0371	Sterghi, C. (1985) <i>Fauna Republicii Socialiste Romnia, Arachnida, Volumul 4</i>	<i>Cheiracanthium mildei</i> L.Koch, 1864	<i>Chiracanthium mildei</i> Koch, 1878	NA	Piatra, Teleorman	45.214879	28.312507	Mediu	Nu este menionat data colectrii.	NA	Nu exist meniuni legate de calea de ptrundere a speciei.	NA	NA	Nu exist meniuni legate de statutul de invazivitate n lucrare.	NA	NA	NA	NA	NA
0372	Sterghi, C. (1985) <i>Fauna Republicii Socialiste Romnia, Arachnida, Volumul 4</i>	<i>Cheiracanthium mildei</i> L.Koch, 1864	<i>Chiracanthium mildei</i> Koch, 1879	NA	Rul Vede (mal)	44.729408	22.386119	Mediu	Nu este menionat data colectrii.	NA	Nu exist meniuni legate de calea de ptrundere a speciei.	NA	NA	Nu exist meniuni legate de statutul de invazivitate n lucrare.	NA	NA	NA	NA	NA
0373	Sterghi, C. (1985) <i>Fauna Republicii Socialiste Romnia, Arachnida, Volumul 4</i>	<i>Cheiracanthium mildei</i> L.Koch, 1864	<i>Chiracanthium mildei</i> Koch, 1880	NA	Pdurea Greci, Tulcea	44.451255	26.108529	Mediu	Nu este menionat data colectrii.	NA	Nu exist meniuni legate de calea de ptrundere a speciei.	NA	NA	Nu exist meniuni legate de statutul de invazivitate n lucrare.	NA	NA	NA	NA	NA
0374	Sterghi, C. (1985) <i>Fauna Republicii Socialiste Romnia, Arachnida, Volumul 4</i>	<i>Cheiracanthium mildei</i> L.Koch, 1864	<i>Chiracanthium mildei</i> Koch, 1881	NA	Culmea ȚuȚuianu, Mcin, Tulcea	46.666667	24.666667	Mediu	Nu este menionat data colectrii.	NA	Nu exist meniuni legate de calea de ptrundere a speciei.	NA	NA	Nu exist meniuni legate de statutul de invazivitate n lucrare.	NA	NA	NA	NA	NA
0375	Sterghi, C. (1985) <i>Fauna Republicii Socialiste Romnia, Arachnida, Volumul 4</i>	<i>Cheiracanthium mildei</i> L.Koch, 1864	<i>Chiracanthium mildei</i> Koch, 1882	NA	Valea Fagilor, Mcin, Tulcea	NA	NA	Mediu	Nu este menionat data colectrii.	NA	Nu exist meniuni legate de calea de ptrundere a speciei.	NA	NA	Nu exist meniuni legate de statutul de invazivitate n lucrare.	NA	NA	NA	NA	NA
0376	Sterghi, C. (1985) <i>Fauna Republicii Socialiste Romnia, Arachnida, Volumul 4</i>	<i>Cheiracanthium mildei</i> L.Koch, 1864	<i>Chiracanthium mildei</i> Koch, 1883	NA	Juplnic, Mehedini	NA	NA	Mediu	Nu este menionat data colectrii.	NA	Nu exist meniuni legate de calea de ptrundere a speciei.	NA	NA	Nu exist meniuni legate de statutul de invazivitate n lucrare.	NA	NA	NA	NA	NA
0378	Bogya, S., Szinetr, C. and Mark, V. (1999) *Species composition of spider (Ar	<i>Cheiracanthium mildei</i> L.Koch, 1864	<i>Cheiracanthium mildei</i> Koch, 1885	01/01/1995	Breaza, Mure	43.750684	28.568312	ridicat	Date de colectare furnizate n lucrare.	NA	Nu exist meniuni legate de calea de ptrundere a speciei.	NA	NA	Nu exist meniuni legate de statutul de invazivitate n lucrare.	NA	NA	NA	NA	NA
0379	Weiss, I. and Petrior, A. (1999) *List of spiders (Arachnida: Araneae) from Rom	<i>Cheiracanthium mildei</i> L.Koch, 1864	<i>Cheiracanthium mildei</i> Koch, 1886	01/01/1999	Romnia	43.819303	28.566094	Sczut	Nu sunt menionate data i locul de colectare.	NA	Nu exist meniuni legate de calea de ptrundere a speciei.	NA	NA	Nu exist meniuni legate de statutul de invazivitate n lucrare.	NA	NA	NA	NA	NA
0380	Gajds, P. et al. (2014) *Carpathian", in The State Nature Conservancy of the Sic	<i>Cheiracanthium mildei</i> L.Koch, 1864	<i>Cheiracanthium mildei</i> Koch, 1887	01/01/2014	Romnia	44.445113	26.1076	Sczut	Nu sunt menionate data i locul de colectare.	NA	Nu exist meniuni legate de calea de ptrundere a speciei.	NA	NA	Nu exist meniuni legate de statutul de invazivitate n lucrare.	NA	NA	NA	NA	NA
0381	Ciochia, V. et al. (2008) <i>Afidele (Insecta, Homoptera) din Romnia, plantele de</i>	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	<i>Chromaphis juglandicola</i> (Kaltenbach, 1843)	NA	Romnia	43.867655	28.579634	sczut	Puine semnalri	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0382	GBIF (2020) <i>GBIF Occurrence Download</i> . Available at: https://doi.org/10.15460	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)	<i>Chrysodeixis chalcites</i>	21/08/1989	Vama Veche	43.758430	28.570154	ridicat	Date spatiale originale sau georeferentiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0383	GBIF (2020) <i>GBIF Occurrence Download</i> . Available at: https://doi.org/10.15460	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)	<i>Chrysodeixis chalcites</i>	29/09/1986	Mangalia	44.466667	26.316667	ridicat	Date spatiale originale sau georeferentiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0384	GBIF (2020) <i>GBIF Occurrence Download</i> . Available at: https://doi.org/10.15460	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)	<i>Chrysodeixis chalcites</i>	10/11/2019	NA	44.533333	28.750000	ridicat	Date spatiale originale sau georeferentiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0385	Rkosy, L. and Neumann, H. (1990) *Cosmia confinis (Herrich-Schaffler, 1849) 	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)	29/09/1986	Comorova, Jud. Constana	45.000000	29.066667	ridicat	NA	Dispersie natural secundar	Din sudul Europei (Balcani)	NA	NA	A: nu sunt nregistrate specimene transportate dincolo de limitele arealului autohton de distribuie	NA	NA	NA	ridicat	NA
0386	Rkosy, L. and Neumann, H. (1990) *Cosmia confinis (Herrich-Schaffler, 1849) 	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)	29/09/1989	Vama Veche, Jud. Constana, 29.VIII.1989	47.069800	27.803800	ridicat	NA	Dispersie natural secundar	Din sudul Europei (Balcani)	NA	NA	A: nu sunt nregistrate specimene transportate dincolo de limitele arealului autohton de distribuie	NA	NA	NA	ridicat	NA
0387	Szkely, L. (2011) *The Lepidoptera of Bucharest and its surroundings (Romania)	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)	01/08/2000	Pasrea, Jud. Ilfov	44.547571	28.772476	ridicat	Specie sigur n Romnia	Dispersie natural secundar	NA	NA	NA	E: populaie complet invaziv cu indivizi ai speciei care se disperseaz, supravieuiesc i se reproduc n mai multe locuri, ntr-o varietate mai mic sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	ridicat	NA
0388	Szkely, L., Dinc, V. and Juhsz, I. (2011) *Macrolepidoptera from the steppes of	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)	01/08/2008-01/10/2008-2009	Histria (Jud. Constana)	45.009621	29.057249	ridicat	Specie sigur n Romnia	Dispersie natural secundar	Dispersie natural	NA	NA	E: populaie complet invaziv cu indivizi ai speciei care se disperseaz, supravieuiesc i se reproduc n mai multe locuri, ntr-o varietate mai mic sau mai mare de habitate	NA	Sczut	Sczut	ridicat	Sczut
0389	Szkely, L., Dinc, V. and Juhsz, I. (2011) *Macrolepidoptera from the steppes of	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)	01/08/2008-01/10/2008-2009	Plopu-Sarinasuf (Jud. Tulcea)	44.893137	28.713260	ridicat	Specie sigur n Romnia	Dispersie natural secundar	Dispersie natural	NA	NA	E: populaie complet invaziv cu indivizi ai speciei care se disperseaz, supravieuiesc i se reproduc n mai multe locuri, ntr-o varietate mai mic sau mai mare de habitate	NA	Sczut	Sczut	ridicat	Sczut
0390	Manci, C.-O. et al. (2015) *First contribution to the study of lepidopteran fauna of	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)	15/10/2014	Stnca (Jud. Iai)	45.090324	26.533217	ridicat	Specie sigur n Romnia	Dispersie natural secundar	NA	NA	NA	E: populaie complet invaziv cu indivizi ai speciei care se disperseaz, supravieuiesc i se reproduc n mai multe locuri, ntr-o varietate mai mic sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	ridicat	NA
0391	Szkely, L. (2012) *The Macrolepidoptera (Insecta) of Central Dobrogea (Romania)	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)	23/08/2008-24/10/2008-23/08/2009-24/10/2009	Histria (CT)	45.116992	26.540517	ridicat	Specie sigur n Romnia	Dispersie natural secundar	Din zonele mediteranene (Balcani)	NA	NA	E: populaie complet invaziv cu indivizi ai speciei care se disperseaz, supravieuiesc i se reproduc n mai multe locuri, ntr-o varietate mai mic sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	ridicat	NA
0392	Szkely, L. (2012) *The Macrolepidoptera (Insecta) of Central Dobrogea (Romania)	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)	27/10/2009	Plopu-Sarinasuf (TL)	NA	NA	ridicat	Specie sigur n Romnia	Dispersie natural secundar	Din zonele mediteranene (Balcani)	NA	NA	E: populaie complet invaziv cu indivizi ai speciei care se disperseaz, supravieuiesc i se reproduc n mai multe locuri, ntr-o varietate mai mic sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	ridicat	NA

0393	Székely, L. (2012) "The Macrolepidoptera (Insecta) of Central Dobrogea (Romania)"	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)	24/10/2009-25/10/2009	Babadag (TL)	44.437946	26.062335	ridicat	Specie sigură în România	Dispersie naturală secundară	Din zonele mediteraneene (Balcani)	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0394	Dincă, V. (2005) "New data regarding several lepidoptera species little known in Romania"	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)	22/08/2001-23/08/2001, 20/09/2001, 21/09/2001	Breaza (Jud. Buzău)	NA	NA	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	4 sp.	C2: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc și se reproduc în mediile respective, fără a forma o populație stabilă	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0395	Dincă, V. (2005) "The Macrolepidoptera (Insecta: Lepidoptera) from Istrița Hill"	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)	<i>Chrysodeixis chalcites</i> (Esper, 1789)	NA	Dealul Istrița	44.438247	26.062624	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	C2: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc și se reproduc în mediile respective, fără a forma o populație stabilă	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0396	Fetykó, K., Kozár, F. and Daróczy, K. (2010) "Species list of the scale insects (Hemiptera: Coccidae) of Hungary"	<i>Chrysomphalus aonidum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chrysomphalus aonidum</i> Linnaeus, 1758	NA	România (fără alte mențiuni)	NA	NA	scăzut	Nu sunt oferite informații pe baza cărora este semnalată specia	NA	NA	NA	B1: sunt prezente specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural al speciei, dar se află în captivitate sau carantină datorită unor măsuri de îngrijire	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0397	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) "Native and alien arthropods in several greenhouses in Romania"	<i>Chrysomphalus aonidum</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Chrysomphalus aonidum</i> Linnaeus, 1758	NA	București	47.523499	25.576037	ridicat	Semalarea speciei în zona respectivă este bine documentată și există citări adiționale	NA	NA	NA	B1: sunt prezente specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural al speciei, dar se află în captivitate sau carantină datorită unor măsuri de îngrijire	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0398	Teodorescu, I. (2018) "Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania"	<i>Chrysomphalus dictyospermi</i> (Morgan, 1889)	<i>Chrysomphalus dictyospermi</i> (Morgan, 1889)	NA	România (fără alte mențiuni)	47.870409	25.613582	ridicat	Semalarea speciei în zona respectivă este bine documentată și există citări adiționale	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Se dezvoltă în sere pe Citrus maxima, C. paradise, C. sinensis	NA	NA	NA
0399	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) "Native and alien arthropods in several greenhouses in Romania"	<i>Chrysomphalus dictyospermi</i> (Morgan, 1889)	<i>Chrysomphalus dictyospermi</i> (Morgan, 1889)	NA	București	44.501866	26.069593	ridicat	Semalarea speciei în zona respectivă este bine documentată și există citări adiționale	NA	NA	NA	B1: sunt prezente specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural al speciei, dar se află în captivitate sau carantină datorită unor măsuri de îngrijire	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0400	Fetykó, K., Kozár, F. and Daróczy, K. (2010) "Species list of the scale insects (Hemiptera: Coccidae) of Hungary"	<i>Chrysomphalus dictyospermi</i> (Morgan, 1889)	<i>Chrysomphalus dictyospermi</i> (Morgan, 1889)	NA	România (fără alte mențiuni)	44.502458	26.068990	scăzut	Nu sunt oferite informații pe baza cărora este semnalată specia	NA	NA	NA	B1: sunt prezente specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural al speciei, dar se află în captivitate sau carantină datorită unor măsuri de îngrijire	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0401	Ceianu, I. (1989) "Contributions to the knowledge of some families of Diptera Acarina"	<i>Chymomyza amoena</i> (Loew, 1862)	<i>Chymomyza amoena</i> (Loew, 1862)	22/08/1987	Câmpulung Moldovenesc (SV)	44.501461	26.068297	mediu	Nu se regasesc informații referitoare la numărul de exemplare colectate.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	Paraziteaza fructe și maci putrezite.	NA	NA	mediu	Nu sunt suficiente informații în ceea ce privește invazivitatea acestei specii pe teritoriul României.
0402	Ceianu, I. (1989) "Contributions to the knowledge of some families of Diptera Acarina"	<i>Chymomyza amoena</i> (Loew, 1862)	<i>Chymomyza amoena</i> (Loew, 1862)	01/05/1988	Puma (SV)	44.155714	26.297974	mediu	Nu se regasesc informații referitoare la numărul de exemplare colectate.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	Paraziteaza fructe și maci putrezite.	NA	mediu	Nu sunt suficiente informații în ceea ce privește invazivitatea acestei specii pe teritoriul României.	
0403	Chiriceanu, C., Chiriloiu, A. and Teodoru, A. (2015) "First record of spotted winged drosophila in Romania"	<i>Chymomyza amoena</i> (Loew, 1862)	<i>Chymomyza amoena</i> (Loew, 1862)	08/09/2014-24/11/2014	Bucuresti	47.237104	22.803964	ridicat	Prezenta speciei Chymomyza amoena în România a fost raportată de autori în perioada septembrie-noiembrie 2014.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	Autorii au identificat exemplare de C. amoena în noi habitate situate în zonele de câmpie din partea de sud a țării, dezvăluind capacitatea acestei specii de a se răspândi în diferite zone ecologice și climatice de pe teritoriul României.	22 adulti	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Ca substrat de reproducere, C. amoena preferă fructele (mere, prune) și maci, anterior infestate de alți dăunători majori.	Paraziteaza fructe și maci putrezite.	NA	mediu	Specia a fost identificată în două locații din România, însă gradul de invazivitate nu este menționat.	
0404	Chiriceanu, C., Chiriloiu, A. and Teodoru, A. (2015) "First record of spotted winged drosophila in Romania"	<i>Chymomyza amoena</i> (Loew, 1862)	<i>Chymomyza amoena</i> (Loew, 1862)	08/09/2014-24/11/2014	Bucuresti	NA	NA	ridicat	Prezenta speciei Chymomyza amoena în România a fost raportată de autori în perioada septembrie-noiembrie 2014.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	Autorii au identificat exemplare de C. amoena în noi habitate situate în zonele de câmpie din partea de sud a țării, dezvăluind capacitatea acestei specii de a se răspândi în diferite zone ecologice și climatice de pe teritoriul României.	22 adulti	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Ca substrat de reproducere, C. amoena preferă fructele (mere, prune) și maci, anterior infestate de alți dăunători majori.	Paraziteaza fructe și maci putrezite.	NA	mediu	Specia a fost identificată în două locații din România, însă gradul de invazivitate nu este menționat.	
0405	Chiriceanu, C., Chiriloiu, A. and Teodoru, A. (2015) "First record of spotted winged drosophila in Romania"	<i>Chymomyza amoena</i> (Loew, 1862)	<i>Chymomyza amoena</i> (Loew, 1862)	08/09/2014-24/11/2014	Bucuresti	NA	NA	ridicat	Prezenta speciei Chymomyza amoena în România a fost raportată de autori în perioada septembrie-noiembrie 2014.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	Autorii au identificat exemplare de C. amoena în noi habitate situate în zonele de câmpie din partea de sud a țării, dezvăluind capacitatea acestei specii de a se răspândi în diferite zone ecologice și climatice de pe teritoriul României.	22 adulti	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Ca substrat de reproducere, C. amoena preferă fructele (mere, prune) și maci, anterior infestate de alți dăunători majori.	Paraziteaza fructe și maci putrezite.	NA	mediu	Specia a fost identificată în două locații din România, însă gradul de invazivitate nu este menționat.	

0406	Chirceanu, C., Chiriloaic, A. and Teodoru, A. (2015) *First record of spotted w	<i>Chymomyza amoena</i> (Loew, 1862)	<i>Chymomyza amoena</i> (Loew, 1862)	08/09/2014-24/11/2014	Izvoarele (GR)	NA	NA	ridicat	Prezenta speciei <i>Chymomyza amoena</i> în România a fost raportată de autori în perioada septembrie-noiembrie 2014.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	Autorii au identificat exemplare de <i>C. amoena</i> în noi habitate situate în zonele de câmpie din partea de sud a țării, dezvăluind capacitatea acestei specii de a se răspândi în diferite zone ecologice și climatice de pe teritoriul României.	22 adulti	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Ca substrat de reproducere, <i>C. amoena</i> preferă fructele (mere, prune) și muci, anterior infestate de alți dăunători majori.	Parazitează fructe și muci putrezite.	NA	NA	NA	mediu	Specia a fost identificată în două locații din România, însă gradul de invazivitate nu este menționat.
0407	Zoltán, S. <i>et al.</i> (2016) *Contribution to the Diptera fauna of Salaj county (Roman	<i>Chymomyza amoena</i> (Loew, 1862)	<i>Chymomyza amoena</i> (Loew, 1862)	05/06/2014	Șimleu Silvaniei (SJ)	NA	NA	mediu	Prezenta speciei <i>Chymomyza amoena</i> în România a fost raportată de autori în iunie 2014 dintr-o singură locație din România.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	2 adulti	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	mediu	A fost raportată doar prezenta speciei pe teritoriul României, fără alte informații.	
0408	Rákósy, L., Goia, M. and Kovács, Z. (2003) <i>Catalogul Lepidopterozelor României</i>	<i>Cnephasia pasiuana</i> (Hubner, 1799)	<i>Cnephasia pasiuana</i> (Hubner, [1796-99])	01/01/1980	Transilvania	NA	NA	mediu	NA	Transportarea speciei ca bun de consum - pierdere neintenționată de exemplare	Depozite de cereale	NA	B1: sunt prezente specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural al speciei, dar se află în captivitate sau carantină datorită unor măsuri de îngrijire	Scăzut	NA	Scăzut	NA	mediu	NA	
0409	Rákósy, L., Goia, M. and Kovács, Z. (2003) <i>Catalogul Lepidopterozelor României</i>	<i>Cnephasia pasiuana</i> (Hubner, 1799)	<i>Cnephasia pasiuana</i> (Hubner, [1796-99])	01/01/1980	Satu Mare	NA	NA	mediu	NA	Transportarea speciei ca bun de consum - pierdere neintenționată de exemplare	Depozite de cereale	NA	B1: sunt prezente specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural al speciei, dar se află în captivitate sau carantină datorită unor măsuri de îngrijire	Scăzut	NA	Scăzut	NA	mediu	NA	
0410	Rákósy, L., Goia, M. and Kovács, Z. (2003) <i>Catalogul Lepidopterozelor României</i>	<i>Cnephasia pasiuana</i> (Hubner, 1799)	<i>Cnephasia pasiuana</i> (Hubner, [1796-99])	01/01/1980	Maramureș	NA	NA	mediu	NA	Transportarea speciei ca bun de consum - pierdere neintenționată de exemplare	Depozite de cereale	NA	B1: sunt prezente specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural al speciei, dar se află în captivitate sau carantină datorită unor măsuri de îngrijire	Scăzut	NA	Scăzut	NA	mediu	NA	
0411	Rákósy, L., Goia, M. and Kovács, Z. (2003) <i>Catalogul Lepidopterozelor României</i>	<i>Cnephasia pasiuana</i> (Hubner, 1799)	<i>Cnephasia pasiuana</i> (Hubner, [1796-99])	01/01/1980	Banat	NA	NA	mediu	NA	Transportarea speciei ca bun de consum - pierdere neintenționată de exemplare	Depozite de cereale	NA	B1: sunt prezente specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural al speciei, dar se află în captivitate sau carantină datorită unor măsuri de îngrijire	Scăzut	NA	Scăzut	NA	mediu	NA	
0412	Rákósy, L., Goia, M. and Kovács, Z. (2003) <i>Catalogul Lepidopterozelor României</i>	<i>Cnephasia pasiuana</i> (Hubner, 1799)	<i>Cnephasia pasiuana</i> (Hubner, [1796-99])	01/01/1980	Moldova	NA	NA	mediu	NA	Transportarea speciei ca bun de consum - pierdere neintenționată de exemplare	Depozite de cereale	NA	B1: sunt prezente specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural al speciei, dar se află în captivitate sau carantină datorită unor măsuri de îngrijire	Scăzut	NA	Scăzut	NA	mediu	NA	
0413	Rákósy, L., Goia, M. and Kovács, Z. (2003) <i>Catalogul Lepidopterozelor României</i>	<i>Cnephasia pasiuana</i> (Hubner, 1799)	<i>Cnephasia pasiuana</i> (Hubner, [1796-99])	01/01/1980	Crișana	44.436613	26.062966	mediu	NA	Transportarea speciei ca bun de consum - pierdere neintenționată de exemplare	Depozite de cereale	NA	B1: sunt prezente specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural al speciei, dar se află în captivitate sau carantină datorită unor măsuri de îngrijire	Scăzut	NA	Scăzut	NA	mediu	NA	
0414	Rákósy, L., Goia, M. and Kovács, Z. (2003) <i>Catalogul Lepidopterozelor României</i>	<i>Cnephasia pasiuana</i> (Hubner, 1799)	<i>Cnephasia pasiuana</i> (Hubner, [1796-99])	01/01/1980	Dobrogea	NA	NA	mediu	NA	Transportarea speciei ca bun de consum - pierdere neintenționată de exemplare	Depozite de cereale	NA	B1: sunt prezente specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural al speciei, dar se află în captivitate sau carantină datorită unor măsuri de îngrijire	Scăzut	NA	Scăzut	NA	mediu	NA	
0415	Rákósy, L., Goia, M. and Kovács, Z. (2003) <i>Catalogul Lepidopterozelor României</i>	<i>Cnephasia pasiuana</i> (Hubner, 1799)	<i>Cnephasia pasiuana</i> (Hubner, [1796-99])	01/01/1980	Oltenia	44.324380	23.785343	mediu	NA	Transportarea speciei ca bun de consum - pierdere neintenționată de exemplare	Depozite de cereale	NA	B1: sunt prezente specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural al speciei, dar se află în captivitate sau carantină datorită unor măsuri de îngrijire	Scăzut	NA	Scăzut	NA	mediu	NA	
0416	Rákósy, L., Goia, M. and Kovács, Z. (2003) <i>Catalogul Lepidopterozelor României</i>	<i>Cnephasia pasiuana</i> (Hubner, 1799)	<i>Cnephasia pasiuana</i> (Hubner, [1796-99])	01/01/1980	Muntenia	NA	NA	mediu	NA	Transportarea speciei ca bun de consum - pierdere neintenționată de exemplare	Depozite de cereale	NA	B1: sunt prezente specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural al speciei, dar se află în captivitate sau carantină datorită unor măsuri de îngrijire	Scăzut	NA	Scăzut	NA	mediu	NA	
0417	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) *Native and alien arthropods in several green	<i>Coccis hesperidum</i> Linnaeus, 1758	<i>Lecanium hesperidum</i>	NA	București	NA	NA	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și există citări adiționale	NA	NA	NA	B1: sunt prezente specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural al speciei, dar se află în captivitate sau carantină datorită unor măsuri de îngrijire	NA	Afectează plante aflate în seră (Citrus, Laurus, Nerium, Aralia)	NA	NA	NA	NA	

0418	Teodorescu, I. (2018) "Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania".	<i>Coccus hesperidum</i> Linnaeus, 1758	<i>Lecanium hesperidum</i>	01/01/2000	Romania (fără locație exactă)	44.469718	26.065600	scăzut	Nu sunt oferite informații pe baza cărora este semnalată specia	NA	NA	NA	B1: sunt prezente specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural al speciei, dar se află în captivitate sau carantină datorită unor măsuri de îngrijire	NA	Afectează plante aflate în seră (Citrus lemon, Murraya exotica, Bugainvillea glabra)	NA	NA	NA	
0419	Țucă, O. A. et al. (2010) "Quantification of the main harmful species attack on citrus in Romania".	<i>Coccus hesperidum</i> Linnaeus, 1758	<i>Lecanium hesperidum</i>	01/01/2009	Grădina Botanică "Al. Băiu" Craiova	NA	NA	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și există citări adiționale	NA	NA	NA	B1: sunt prezente specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural al speciei, dar se află în captivitate sau carantină datorită unor măsuri de îngrijire	NA	Se dezvoltă pe Ficus, Colocasia, Strelitzia	NA	NA	NA	
0420	Rákósy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Univ. Babeș-Bolyai Cluj.	<i>Coleotechnites piceaella</i> (Kearfott, 1903)	<i>Coleotechnites piceaella</i> (Kearfott, 1903)	NA	NA	NA	NA	scăzut	NA	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	Provine din America de Nord.	Potențial invazivă	C2: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc și se reproduc în mediile respective, fără a forma o populație stabilă	Potențial invazivă. Poate deveni dăunător pe Picea.	NA	NA	NA	mediu	NA
0421	Fetykó, K., Kozár, F. and Daróczy, K. (2010) "Species list of the scale insects (Homoptera) of Hungary".	<i>Comstockaspis perniciosus</i> MacGillivray, 1921	<i>Diaspidotus perniciosus</i> (Comstock, 1881)	NA	România (fără alte mențiuni)	NA	NA	scăzut	Nu sunt oferite informații pe baza cărora este semnalată specia	NA	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0422	Teodorescu, I. (2018) "Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania".	<i>Comstockaspis perniciosus</i> MacGillivray, 1921	<i>Diaspidotus perniciosus</i> (Comstock, 1881)	NA	București	NA	NA	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și există citări adiționale	NA	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Sedezvoltă pe Malus pumila var. domestica, Parthenocissus tricuspidata, Vaccinium myrtillus, Ribes nigrum, Ribes uva-crispa	NA	NA	NA	NA
0423	Țucă, O. A. (2012) <i>Grapholitha funebrana</i> Tr. și <i>Hyalopterus pruni</i> Geoffr. Species list of the scale insects of Romania.	<i>Comstockaspis perniciosus</i> MacGillivray, 1921	<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>	NA	Oltenia	47.717201	26.646930	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și există citări adiționale	NA	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe Prunus	Produce pagube importante în culturi	NA	NA	NA
0424	Ungureanu, C. (2006) <i>Contribuții la studiul biologiei, ecologiei și combaterii insectelor dăunătoare din România</i> .	<i>Comstockaspis perniciosus</i> MacGillivray, 1921	<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>	NA	Bihor	NA	NA	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și există citări adiționale	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0425	Ungureanu, C. (2006) <i>Contribuții la studiul biologiei, ecologiei și combaterii insectelor dăunătoare din România</i> .	<i>Comstockaspis perniciosus</i> MacGillivray, 1921	<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>	NA	Arad	45.173923	28.805127	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și există citări adiționale	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0426	Ungureanu, C. (2006) <i>Contribuții la studiul biologiei, ecologiei și combaterii insectelor dăunătoare din România</i> .	<i>Comstockaspis perniciosus</i> MacGillivray, 1921	<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>	NA	Timiș	45.285160	29.523304	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și există citări adiționale	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0427	Ungureanu, C. (2006) <i>Contribuții la studiul biologiei, ecologiei și combaterii insectelor dăunătoare din România</i> .	<i>Comstockaspis perniciosus</i> MacGillivray, 1921	<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>	01/01/1998	Curtești, Botoșani	44.533333	28.750000	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și există citări adiționale	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0428	Agrobases (no date) <i>Agrobases Romania</i> . Available at: https://agrobasesapp.com/	<i>Contarinia pisi</i> (Loew, 1850)	<i>Contarinia pisi</i>	NA	NA	45.295510	29.565330	scăzut	Nu există informații privind localitățile unde este semnalată specia.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0429	Rákósy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Univ. Babeș-Bolyai Cluj.	<i>Coryca cephalonica</i> (Stainton, 1866)	<i>Coryca cephalonica</i> (Stainton, 1866)	01/01/1872	Tulcea	45.971676	23.043204	mediu	NA	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	În depozite de orez. Posibil mult mai larg răspândită în România	Posibil mult mai larg răspândită în România	B1: sunt prezente specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural al speciei, dar se află în captivitate sau carantină datorită unor măsuri de îngrijire	Posibil mult mai larg răspândită în România	NA	NA	NA	mediu	NA

0430	Székely, L. (2006) <i>Lepidopterele (Fluturii) din Delta Dunării (Insecta: Lepidoptera)</i>	<i>Cornutiplusia circumflexa</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Cornutiplusia circumflexa</i> (Linnaeus, 1767)	14/07/1980	Letea (Delta Dunării)	NA	NA	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	NA	C2: Specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc și se reproduc în mediile respective, fără a forma o populație stabilă	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0431	Székely, L., Dincă, V. and Juhász, I. (2011) 'Macrolepidoptera from the steppes of Romania'	<i>Cornutiplusia circumflexa</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Cornutiplusia circumflexa</i> (Linnaeus, 1767)	30/08/2009	Cetatea Histria (CT)	NA	NA	ridicat	Specie certă în România, dar în puține semnalări	Dispersie naturală secundară	Din sudul Europei (Balcani), Element subtropical	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	mediu	NA
0432	Rákósy, L. (1996) <i>Die Noctuiden Rumäniens</i> . Staphia, Linz.	<i>Cornutiplusia circumflexa</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Cornutiplusia circumflexa</i> (Linnaeus, 1767)	01/01/1967	C.A.Rosetti, Delta Dunării	44.471483	26.07226	mediu	NA	Dispersie naturală secundară	NA	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	mediu	NA	
0433	Rákósy, L. (1996) <i>Die Noctuiden Rumäniens</i> . Staphia, Linz.	<i>Cornutiplusia circumflexa</i> (Linnaeus, 1767)	<i>Cornutiplusia circumflexa</i> (Linnaeus, 1767)	01/01/1850	Săcărâmb, Jud. Hunedoara	44.419391	26.033884	mediu	NA	Dispersie naturală secundară	NA	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	mediu	NA	
0434	Seidlitz, G. (1891) 'Fauna transylvanica. Die kaefer (Coleoptera) Siebenbürgens'	<i>Corticaria elongata</i> Gyllenhal, 1827	<i>Corticaria elongata</i> Gyll.	NA	Transilvania	45.288278	26.672395	scăzut	nu sunt oferite informații pe baza cărora este semnalată specia în zona respectivă sau în cazul în care poate fi argumentată o identificare eronată a speciei.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
0435	Roques, A. et al. (2010) <i>Alien terrestrial arthropods of Europe</i> . Pensoft.	<i>Corticaria elongata</i> Gyllenhal, 1827	<i>Corticaria elongata</i> (Gyllenhal 1827)	NA	România	43.65783	25.360575	ridicat	semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
0436	GBIF (2020) <i>GBIF Occurrence Download</i> . Available at: https://doi.org/10.15468/15468	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i>	07/11/2019	NA	44.476029	26.032104	ridicat	Date spațiale originale sau georeferențiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
0437	GBIF (2020) <i>GBIF Occurrence Download</i> . Available at: https://doi.org/10.15468/15468	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i>	07/11/2019	NA	46.382854	21.306829	ridicat	Date spațiale originale sau georeferențiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
0438	GBIF (2020) <i>GBIF Occurrence Download</i> . Available at: https://doi.org/10.15468/15468	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i>	22/08/2019	NA	44.493889	26.068611	ridicat	Date spațiale originale sau georeferențiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
0439	GBIF (2020) <i>GBIF Occurrence Download</i> . Available at: https://doi.org/10.15468/15468	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i>	09/12/2017	NA	44.505278	26.068056	ridicat	Date spațiale originale sau georeferențiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
0440	GBIF (2020) <i>GBIF Occurrence Download</i> . Available at: https://doi.org/10.15468/15468	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i>	14/03/2017	NA	44.503333	26.263611	ridicat	Date spațiale originale sau georeferențiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
0441	Don, I. et al. (2016) 'Insect pests on the trees and shrubs from the Macea Botanic Garden'	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	14/08/2015	Grădina Botanică Macea	44.037500	23.250556	ridicat	Semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerări de iernare	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe diverse specii de Quercus	NA	NA	NA	
0442	Chireceanu, C., Teodoru, A. and Chiriloiu, A. (2017) 'New records of the oak leaf miner from Romania'	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	01/07/2016	București	44.090000	23.905278	ridicat	Semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată (semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrare)	Dispersie naturală secundară	Prin zona sudică din Bulgaria	Numeroase exemplare	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	NA	
0443	Chireceanu, C., Teodoru, A. and Chiriloiu, A. (2017) 'New records of the oak leaf miner from Romania'	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	01/07/2016	București	44.675833	23.752778	ridicat	Semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată (semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrare)	Dispersie naturală secundară	Prin zona sudică din Bulgaria	Numeroase exemplare	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	NA	
0444	Chireceanu, C., Teodoru, A. and Chiriloiu, A. (2017) 'New records of the oak leaf miner from Romania'	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	01/07/2016	București	44.324167	23.788056	ridicat	Semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată (semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrare)	Dispersie naturală secundară	Prin zona sudică din Bulgaria	Numeroase exemplare	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	NA	

0445	Nețoiu, C. et al. (2018) "The invasive insect species in Oltenia region (Romania)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	01/06/2016	Balasan	44.298333	23.801944	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe diverse specii de Quercus	NA	NA	NA
0446	Nețoiu, C. et al. (2018) "The invasive insect species in Oltenia region (Romania)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	01/06/2016	Bratovoiești	44.649444	22.275833	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe diverse specii de Quercus	NA	NA	NA
0447	Nețoiu, C. et al. (2018) "The invasive insect species in Oltenia region (Romania)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	01/06/2016	Fărcaș	44.110833	24.346944	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe diverse specii de Quercus	NA	NA	NA
0448	Nețoiu, C. et al. (2018) "The invasive insect species in Oltenia region (Romania)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	01/06/2016	Grădina Botanică Caiova	44.696667	22.505000	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe diverse specii de Quercus	NA	NA	NA
0449	Nețoiu, C. et al. (2018) "The invasive insect species in Oltenia region (Romania)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	01/06/2016	Parcul Nicolae Romanescu	44.473611	23.856111	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe diverse specii de Quercus	NA	NA	NA
0450	Nețoiu, C. et al. (2018) "The invasive insect species in Oltenia region (Romania)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	01/06/2016	Eșelnița	44.954722	24.111389	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe diverse specii de Quercus	NA	NA	NA
0451	Nețoiu, C. et al. (2018) "The invasive insect species in Oltenia region (Romania)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	01/06/2016	Caracal	45.103889	24.353056	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe diverse specii de Quercus	NA	NA	NA
0452	Nețoiu, C. et al. (2018) "The invasive insect species in Oltenia region (Romania)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	01/06/2016	Crivina	43.982014	23.941332	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe diverse specii de Quercus	NA	NA	NA
0453	Nețoiu, C. et al. (2018) "The invasive insect species in Oltenia region (Romania)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	01/06/2016	Bulzești	44.097252	23.742727	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe diverse specii de Quercus	NA	NA	NA
0454	Nețoiu, C. et al. (2018) "The invasive insect species in Oltenia region (Romania)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	01/06/2016	Dăești	44.211944	23.780000	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe diverse specii de Quercus	NA	NA	NA
0455	Nețoiu, C. et al. (2018) "The invasive insect species in Oltenia region (Romania)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	01/06/2016	Rm. Vâlcea	44.367241	23.305735	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe diverse specii de Quercus	NA	NA	NA

0456	Nețoiu, C. et al. (2018) "The invasive insect species in Oltenia region (Romania)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	01/06/2016	Murta	46.394167	26.730000	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe diverse specii de Quercus	NA	NA	NA
0457	Nețoiu, C. et al. (2018) "The invasive insect species in Oltenia region (Romania)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	01/06/2016	Segarcea	46.028056	27.762778	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe diverse specii de Quercus	NA	NA	NA
0458	Nețoiu, C. et al. (2018) "The invasive insect species in Oltenia region (Romania)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	01/06/2016	Gura Vării	45.776944	27.996389	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe diverse specii de Quercus	NA	NA	NA
0459	Nețoiu, C. et al. (2018) "The invasive insect species in Oltenia region (Romania)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	01/06/2016	Seaca de Pădure	45.452778	28.048333	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe diverse specii de Quercus	NA	NA	NA
0460	Olenici, N. et al. (2018) "Cinci specii de insecte forestiere invazive noi în partea de sud a regiunii Oltenia (România)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	06/09/2017	Livezi	45.586466	27.576796	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe diverse specii de Quercus	NA	NA	NA
0461	Olenici, N. et al. (2018) "Cinci specii de insecte forestiere invazive noi în partea de sud a regiunii Oltenia (România)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	05/09/2017	Bursucani	45.848333	27.423889	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe diverse specii de Quercus	NA	NA	NA
0462	Olenici, N. et al. (2018) "Cinci specii de insecte forestiere invazive noi în partea de sud a regiunii Oltenia (România)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	05/09/2017	Fărjăneșu	47.358056	27.511389	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe diverse specii de Quercus	NA	NA	NA
0463	Olenici, N. et al. (2018) "Cinci specii de insecte forestiere invazive noi în partea de sud a regiunii Oltenia (România)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	05/09/2017	Galați	46.184167	27.662778	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe diverse specii de Quercus	NA	NA	NA
0464	Olenici, N. et al. (2018) "Cinci specii de insecte forestiere invazive noi în partea de sud a regiunii Oltenia (România)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	05/09/2017	Hamu Conachi	45.694444	27.187778	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe diverse specii de Quercus	NA	NA	NA
0465	Olenici, N. et al. (2018) "Cinci specii de insecte forestiere invazive noi în partea de sud a regiunii Oltenia (România)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	30/08/2017	Tecuci	45.069444	25.829444	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe diverse specii de Quercus	NA	NA	NA
0466	Olenici, N. et al. (2018) "Cinci specii de insecte forestiere invazive noi în partea de sud a regiunii Oltenia (România)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	07/09/2017	Probona	44.570278	26.383889	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe diverse specii de Quercus	NA	NA	NA

0467	Olenici, N. et al. (2018) 'Cinci specii de insecte forestiere invazive noi în partea	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	05/09/2017	Grivița	44.573889	27.161944	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe diverse specii de Quercus	NA	NA	NA
0468	Olenici, N. et al. (2018) 'Cinci specii de insecte forestiere invazive noi în partea	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	30/08/2017	Focșani	46.383333	21.866667	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe diverse specii de Quercus	NA	NA	NA
0469	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say,	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	28/07/2016	Băicoi, Prahova	44.636667	26.068333	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe Quercus robur	NA	NA	NA
0470	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say,	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	05/07/2017	Sinești, Ialomița	44.319167	26.068611	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe Quercus robur	NA	NA	NA
0471	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say,	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	24/07/2017	Andrășești, Ialomița	44.427222	27.593056	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe Quercus robur	NA	NA	NA
0472	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say,	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	25/07/2017	Ineu, Arad	46.028056	27.762889	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe Quercus robur	NA	NA	NA
0473	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say,	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	26/07/2017	Săftica, Ilfov	44.696944	22.506111	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe Quercus robur	NA	NA	NA
0474	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say,	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	27/07/2017	Jilava, Ilfov	46.541667	21.458611	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe Quercus robur	NA	NA	NA
0475	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say,	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	05/09/2017	Ștefan cel Mare, Călărași	45.307778	21.893333	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe Quercus robur	NA	NA	NA
0476	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say,	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	05/09/2017	Bursucani, Galați	45.271944	21.925000	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe Quercus robur	NA	NA	NA
0477	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say,	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	06/09/2017	Crivina, Mehedinți	47.364167	22.334444	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe Quercus robur	NA	NA	NA

0478	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	20/09/2017	Socodor, Arad	45.701111	21.506944	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Quercus robur</i>	NA	NA	NA
0479	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	25/09/2017	Reșița, Caraș	44.358056	25.077222	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Quercus robur</i>	NA	NA	NA
0480	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	25/09/2017	Reșița, Caraș	44.675833	23.752778	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Quercus robur</i>	NA	NA	NA
0481	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	26/09/2017	Marghita, Bihor	44.540278	25.980833	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Quercus robur</i>	NA	NA	NA
0482	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	27/09/2017	Chevereșu Mare, Timiș	44.703056	25.448611	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Quercus robur</i>	NA	NA	NA
0483	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	01/09/2016	Ciolanești, Teleorman	44.117222	23.741667	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Quercus cerris</i>	NA	NA	NA
0484	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	17/07/2017	Fărcăș, Dolj	44.211944	23.780000	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Quercus cerris</i>	NA	NA	NA
0485	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	26/07/2017	Mogoșoia, Ilfov	44.350833	23.300556	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Quercus cerris</i>	NA	NA	NA
0486	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	26/07/2017	Mătăsaru, Dâmbovița	44.473611	23.856111	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Quercus cerris</i>	NA	NA	NA
0487	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	25/08/2017	Segarcea, Dolj	44.954722	24.111389	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Quercus cerris</i>	NA	NA	NA
0488	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	25/08/2017	Gura Văii, Dolj	45.649444	21.672778	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Quercus cerris</i>	NA	NA	NA

0489	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	06/09/2017	Seaca de Pădure, Dolj	45.648333	21.673333	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Quercus cerris</i>	NA	NA	NA
0490	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	07/09/2017	Bulzești, Dolj	44.188611	27.315000	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Quercus cerris</i>	NA	NA	NA
0491	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	07/09/2017	Dăești, Vâlcea	44.237778	26.721944	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Quercus cerris</i>	NA	NA	NA
0492	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	25/09/2017	Silăgu, Timiș	44.649444	22.275833	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Quercus cerris</i>	NA	NA	NA
0493	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	27/09/2017	Căpâț, Timiș	44.501389	26.186667	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Quercus cerris</i>	NA	NA	NA
0494	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	24/08/2017	Călărași, Călărași	44.853889	24.863889	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Identificat pe <i>Quercus pedunculiflora</i>	NA	NA	NA
0495	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	24/08/2017	Luica, Călărași	44.090000	23.905278	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Identificat pe <i>Quercus pedunculiflora</i>	NA	NA	NA
0496	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	08/08/2017	Eșelnița, Mehedinți	44.608889	25.887222	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	identificat pe <i>Tilia tomentosa</i>	NA	NA	NA
0497	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	25/07/2016	Voluntari, Ilfov	44.315556	26.321389	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Quercus robur</i> , <i>Q. pubescens</i>	NA	NA	NA
0498	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	12/07/2017	Pitești, Argeș	44.006944	23.916667	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Identificat pe <i>Quercus pedunculiflora</i> , <i>T. tomentosa</i>	NA	NA	NA
0499	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	18/07/2017	Bratovoiești, Dolj	44.510556	26.183333	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Quercus robur</i> , <i>T. tomentosa</i>	NA	NA	NA

0500	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	26/07/2017	Decindea, Dâmbovița	45.641111	21.612778	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Quercus robur</i> , Se dezvoltă pe <i>Quercus cerris</i>	NA	NA	NA
0501	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	24/08/2017	Frumușani, Călărași	46.802222	21.855278	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Quercus robur</i> , <i>Quercus cerris</i>	NA	NA	NA
0502	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	12/09/2017	Murta, Dolj	45.462222	21.622778	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Quercus robur</i> , <i>Quercus cerris</i>	NA	NA	NA
0503	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	25/09/2017	Voluntari, Ilfov	44.570000	27.386111	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Identificat pe <i>Quercus spp.</i> , <i>ulmus minor</i> , <i>Prunus cerasifera</i>	NA	NA	NA
0504	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	25/09/2017	Buziaș, Timiș	44.171944	26.135556	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Quercus robur</i> , <i>Quercus cerris</i>	NA	NA	NA
0505	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	27/09/2017	Goruniște, Bihor	44.717778	25.318889	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Quercus robur</i> , <i>Quercus cerris</i>	NA	NA	NA
0506	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	25/09/2017	Boceaș, Caraș	45.694556	27.187694	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Quercus cerris</i> , <i>Quercus frainetto</i>	NA	NA	NA
0507	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	24/07/2017	Slobozia, Iași	44.613889	27.568056	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Quercus robur</i>	NA	NA	NA
0508	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	25/07/2017	Comana, Giurgiu	46.993333	21.977500	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Quercus robur</i>	NA	NA	NA
0509	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	26/07/2017	Gaești, Dâmbovița	46.383333	21.310278	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Quercus robur</i>	NA	NA	NA
0510	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	30/08/2017	Foceașani, Vrancea	46.801944	21.661944	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Quercus robur</i>	NA	NA	NA

0511	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	22/08/2017	Ograda, Ialomița	44.470833	26.069444	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe Q. robur	NA	NA	NA
0512	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	27/09/2017	Felix, Bihor	44.713333	26.640278	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe Q. robur	NA	NA	NA
0513	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	20/09/2017	Macea, Arad	44.110833	24.346944	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe Q. robur	NA	NA	NA
0514	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	27/09/2017	Salonta, Bihor	44.324167	23.788056	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe Q. robur	NA	NA	NA
0515	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	27/07/2017	Bucharest	44.298333	23.801944	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe Q. cerris	NA	NA	NA
0516	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	05/07/2017	Urziceni, Ialomița	44.439722	26.065556	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe Q. robur	NA	NA	NA
0517	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	08/07/2017	Caracal, Olt	44.324167	23.788056	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe Q. robur	NA	NA	NA
0518	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	14/07/2017	Craiova, Dolj	45.848278	27.423972	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe Q. robur	NA	NA	NA
0519	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	14/07/2017	Craiova, Dolj	45.404722	22.201389	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe Q. robur	NA	NA	NA
0520	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	04/08/2016	Bucharest	45.776944	27.996417	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe Q. robur	NA	NA	NA
0521	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	19/08/2016	Craiova, Dolj	45.452639	28.048306	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe Q. robur	NA	NA	NA

0522	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	30/08/2017	Tecuci, Galați	46.184111	27.662861	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe Q. robur	NA	NA	NA
0523	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	30/08/2017	Caransebeș, Caraș	45.596083	27.569778	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe Q. robur	NA	NA	NA
0524	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	05/09/2017	Fartanești, Galați	46.394111	26.730083	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe Q. robur	NA	NA	NA
0525	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	05/09/2017	Galați, Galați	47.358139	27.511333	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe Q. robur	NA	NA	NA
0526	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	05/09/2017	Grivița, Vaslui	46.810278	23.509722	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe Q. robur	NA	NA	NA
0527	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	05/09/2017	Hanu Conachi, Galați	44.106667	24.991667	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe Q. robur	NA	NA	NA
0528	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	06/09/2017	Livezi, Bacău	44.425833	26.161944	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe Q. robur	NA	NA	NA
0529	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	07/09/2017	Proboți, Iași	45.103889	24.353056	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe Q. robur	NA	NA	NA
0530	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	19/06/2017	Baciu, Cluj	46.763056	21.607500	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe Q. petraea	NA	NA	NA
0531	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	03/08/2017	Roșiori de Vede, Teleorman	44.037500	23.250556	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe T. platyphyllos	NA	NA	NA
0532	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	04/08/2016	Bucharest	44.471530	26.066154	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe Q. robur, Q. cerris	NA	NA	NA

0533	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	07/09/2017	Rm. Vlcea, Vlcea	44.429451	26.076387	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Q. robur</i> , <i>T. platyphyllos</i>	NA	NA	NA
0534	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	27/09/2017	Salonta, Bihor	46.383135	21.306648	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Q. cerris</i>	NA	NA	NA
0535	Tomescu, R. et al. (2018) 'Invasion of the oak lace bug <i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	12/08/2016	Balasan, Dolj	44.299250	23.804472	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Q. frainetto</i>	NA	NA	NA
0536	Ciceoi, R. et al. (2017) 'Current status of pests associated with urban vegetation	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	01/01/2016	USAMV București	45.783657	24.139891	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Quercus robur</i> , <i>Quercus petraea</i>	NA	NA	NA
0537	Ciceoi, R. et al. (2017) 'Current status of pests associated with urban vegetation	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha arcuata</i> (Say, 1832)	01/01/2016	Parcul Arenele BNR (București)	44.453223	25.820956	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Quercus robur</i> , <i>Quercus petraea</i>	NA	NA	NA
0538	Don, I. et al. (2016) 'Insect pests on the trees and shrubs from the Macea Botanic	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	14/08/2015	Grădina Botanică Macea	44.425245	26.098297	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerări de ierare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Platanus acerifolia</i> și <i>P. wrightii</i>	NA	NA	NA
0539	Kis, B. (1990) 'Corythucha ciliata un dăunător forestier nou pentru România', <i>M</i>	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	28/08/1987	Craiova	NA	NA	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Dăunează diferitelor specii de platani	NA	scăzut	Citiri din lucrări publicate referitoare la impactul speciei documentat în alte regiuni similare invadate.
0540	Tatu, A. I. and Tăușan, I. (2011) 'Corythucha ciliata (Say, 1832) (Hemiptera: T	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	27/11/2010	Sibiu	45.604801	22.954222	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Dăunează diferitelor specii de platani	NA	mediu	Citiri din lucrări publicate referitoare la impactul speciei documentat în alte regiuni similare invadate.
0541	Neacșu, I. I. (Bălănescu) and Rosca, I. (2015) 'Research on pest evolution to Plat	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	18/08/2014	Bolinin Deal	NA	NA	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Dăunează diferitelor specii de platani	NA	mediu	Citiri din lucrări publicate referitoare la impactul speciei documentat în alte regiuni similare invadate.
0542	Ciceoi, R. et al. (2017) 'Current status of pests associated with urban vegetation	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	<i>Corythucha ciliata</i> (Say, 1832)	01/01/2015	Grădina Maicii Domnului' (București)	46.793012	23.631564	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Platanus × acerifolia</i>	Accidental înțepă și oameni	NA	NA
0543	Seidlitz, G. (1891) 'Fauna transsylvanica. Die kaefer (Coleoptera) Siebenbürgens	<i>Cryptophagus acutangulus</i> Gyllenhal, 1827	<i>Cryptophagus acutangulus</i> Gyll.	NA	Transilvania	45.632687	25.621155	scăzut	nu sunt oferite informații pe baza cărora este semnalată specia în zona respectivă sau în cazul în care poate fi argumentată o identificare eronată a speciei.	NA	NA	frecvență	NA	NA	NA	NA	NA	NA

0570	Petri, K. (1912). Siebenbürgens Käferfauna auf Grund ihrer Erforschung bis zum Jahre 1911. Buchdruckerei Jos. Drolleff, Hermannstadt.	<i>Cryptophagus fallax</i> Balfour-Browne, 1953	<i>Cryptophagus fumatus</i> Marsh.	NA	Sighișoara	44.321398	25.909908	mediu	semnalarea speciei în zona respectivă este bazată pe alte semnalări în zone învecinate și similare din punctul de vedere al habitatelor favorabile	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0571	Petri, K. (1925) 'Ergänzungen und Berichtigungen zur Käferfauna Siebenbürgens	<i>Cryptophagus fallax</i> Balfour-Browne, 1953	<i>Cryptophagus fumatus</i> Marsh.	NA	Saschiz, Mureș	43.66062	25.360565	ridicat	semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrare	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0572	Petri, K. (1925) 'Ergänzungen und Berichtigungen zur Käferfauna Siebenbürgens	<i>Cryptophagus fallax</i> Balfour-Browne, 1953	<i>Cryptophagus fumatus</i> Marsh.	NA	Munții Rotiei	43.66062	25.360565	ridicat	semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrare	NA	NA	Distribuție în etajul subalpin	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0573	GBIF (2020) <i>GBIF Occurrence Download</i> . Available at: https://doi.org/10.1544	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Cydalima perspectalis</i>	08/02/2018	NA	44.223314	26.087858	ridicat	Date spațiale originale sau georeferențiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0574	GBIF (2020) <i>GBIF Occurrence Download</i> . Available at: https://doi.org/10.1544	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Cydalima perspectalis</i>	13/09/2016	NA	44.321398	25.909908	ridicat	Date spațiale originale sau georeferențiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0575	GBIF (2020) <i>GBIF Occurrence Download</i> . Available at: https://doi.org/10.1544	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Cydalima perspectalis</i>	22/07/2017	NA	44.486667	26.039444	ridicat	Date spațiale originale sau georeferențiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0576	GBIF (2020) <i>GBIF Occurrence Download</i> . Available at: https://doi.org/10.1544	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Cydalima perspectalis</i>	22/07/2017	NA	46.760955	23.587494	ridicat	Date spațiale originale sau georeferențiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0577	GBIF (2020) <i>GBIF Occurrence Download</i> . Available at: https://doi.org/10.1544	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Cydalima perspectalis</i>	18/09/2016	NA	45.760866	21.225558	ridicat	Date spațiale originale sau georeferențiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0578	GBIF (2020) <i>GBIF Occurrence Download</i> . Available at: https://doi.org/10.1544	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Cydalima perspectalis</i>	13/09/2016	NA	45.842354	21.312369	ridicat	Date spațiale originale sau georeferențiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0579	Székely, L., Dincă, V. and Mihai, C. (2011) 'Cydalima perspectalis (Walker, 1859), a new species for the Romanian fauna (Lepidoptera: Crambidae: Spilomeletinae)', <i>Bul. inf. Entomol.</i> , 22 (3-4), pp. 73-77.	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	10/06/2011	București	45.790902	20.717369	ridicat	Specie certă în România	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Introdus cu tufele de Buxus	NA	A: nu sunt înregistrate specimene transportate dincolo de limitele arealului autohton de distribuție	NA	NA	NA	NA	mediu	NA
0580	Gugea, I. and Virteiu, A.-M. (2017) 'Remains <i>Cydalima perspectalis</i> (Lepidoptera: Crambidae) an invasive species dangerous for landscaping in western Romania', <i>Research Journal of Agricultural Science</i> , 49(4), pp. 135-141.	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Cydalima (Diaphania) perspectalis</i> (Walker, 1859)	NA	Cluj-Napoca	45.801986	21.501131	ridicat	NA	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Crescut	Crescut	Crescut	NA	ridicat	NA
0581	Gugea, I. and Virteiu, A.-M. (2017) 'Remains <i>Cydalima perspectalis</i> (Lepidoptera: Crambidae) an invasive species dangerous for landscaping in western Romania', <i>Research Journal of Agricultural Science</i> , 49(4), pp. 135-141.	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	NA	Timișoara	45.648730	21.609645	ridicat	NA	Dispersie naturală secundară	Dispersie naturală	Abundent.	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Crescut	Crescut	Crescut	NA	ridicat	NA
0582	Gugea, I. and Virteiu, A.-M. (2017) 'Remains <i>Cydalima perspectalis</i> (Lepidoptera: Crambidae) an invasive species dangerous for landscaping in western Romania', <i>Research Journal of Agricultural Science</i> , 49(4), pp. 135-141.	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	NA	Giarmata	45.691928	21.888320	ridicat	NA	Dispersie naturală secundară	Dispersie naturală	Abundent.	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Crescut	Crescut	Crescut	NA	ridicat	NA
0583	Gugea, I. and Virteiu, A.-M. (2017) 'Remains <i>Cydalima perspectalis</i> (Lepidoptera: Crambidae) an invasive species dangerous for landscaping in western Romania', <i>Research Journal of Agricultural Science</i> , 49(4), pp. 135-141.	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	NA	Jimbolia	45.852528	22.173598	ridicat	NA	Dispersie naturală secundară	Dispersie naturală	Abundent.	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Crescut	Crescut	Crescut	NA	ridicat	NA
0584	Gugea, I. and Virteiu, A.-M. (2017) 'Remains <i>Cydalima perspectalis</i> (Lepidoptera: Crambidae) an invasive species dangerous for landscaping in western Romania', <i>Research Journal of Agricultural Science</i> , 49(4), pp. 135-141.	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	NA	Recaș	45.515017	21.123263	ridicat	NA	Dispersie naturală secundară	Dispersie naturală	Abundent.	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Crescut	Crescut	Crescut	NA	ridicat	NA
0585	Gugea, I. and Virteiu, A.-M. (2017) 'Remains <i>Cydalima perspectalis</i> (Lepidoptera: Crambidae) an invasive species dangerous for landscaping in western Romania', <i>Research Journal of Agricultural Science</i> , 49(4), pp. 135-141.	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	NA	Buziaș	45.389369	21.227509	ridicat	NA	Dispersie naturală secundară	Dispersie naturală	Abundent.	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Crescut	Crescut	Crescut	NA	ridicat	NA
0586	Gugea, I. and Virteiu, A.-M. (2017) 'Remains <i>Cydalima perspectalis</i> (Lepidoptera: Crambidae) an invasive species dangerous for landscaping in western Romania', <i>Research Journal of Agricultural Science</i> , 49(4), pp. 135-141.	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	NA	Lugoj	45.427463	21.430087	ridicat	NA	Dispersie naturală secundară	Dispersie naturală	Abundent.	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Crescut	Crescut	Crescut	NA	ridicat	NA

0587	Gugea, I. and Virteiu, A.-M. (2017) *Remains <i>Cydalima perspectalis</i> (Lepidoptera: Crambidae) in Romania	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	NA	Făget	46.761556	23.571050	ridicat	NA	Dispersie naturală secundară	Dispersie naturală	Abundent.	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Crescut	Crescut	Crescut	NA	ridicat	NA
0588	Gugea, I. and Virteiu, A.-M. (2017) *Remains <i>Cydalima perspectalis</i> (Lepidoptera: Crambidae) in Romania	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	NA	Ciacova	47.263674	23.252381	ridicat	NA	Dispersie naturală secundară	Dispersie naturală	Abundent.	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Crescut	Crescut	Crescut	NA	ridicat	NA
0589	Gugea, I. and Virteiu, A.-M. (2017) *Remains <i>Cydalima perspectalis</i> (Lepidoptera: Crambidae) in Romania	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	NA	Deta	45.831657	25.139257	ridicat	NA	Dispersie naturală secundară	Dispersie naturală	Abundent.	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Crescut	Crescut	Crescut	NA	ridicat	NA
0590	Gugea, I. and Virteiu, A.-M. (2017) *Remains <i>Cydalima perspectalis</i> (Lepidoptera: Crambidae) in Romania	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	NA	Gâtaia	47.742470	26.653335	ridicat	NA	Dispersie naturală secundară	Dispersie naturală	Abundent.	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Crescut	Crescut	Crescut	NA	ridicat	NA
0591	Oltan, I. et al. (2017) * <i>Cydalima perspectalis</i> Walker (Lepidoptera, Crambidae) in Romania	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	NA	UASVM Cluj-Napoca Campus Park	46.382745	21.308828	ridicat	NA	Dispersie naturală secundară	Dispersie naturală	Abundent	D2: populație auto-susținută a speciei alogene în sălbăticie, din care se răspândește la distanțe semnificativă față de locul inițial de introducere noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc	Crescut	Crescut	Crescut	NA	ridicat	NA
0592	Katona, G. et al. (2016) *New data to the knowledge of the Lepidoptera fauna of Romania	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	NA	Jibou (grădina botanică)	44.437583	26.063748	ridicat	NA	Dispersie naturală secundară	NA	Abundent	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Crescut	Crescut	Crescut	NA	ridicat	NA
0593	Székely, L. and Görbe, R. (2019) *The lepidoptera fauna of "Dumbrava Vadului" (Lepidoptera: Crambidae) in Romania	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	04/09/2018	Sercaia, Jud. Brasov	44.204236	28.641333	ridicat	NA	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0594	Bălan, C. and Corduneanu, C. (2014) * <i>Cydalima perspectalis</i> (Walker 1859) (Insecta: Lepidoptera: Crambidae) in Romania	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	NA	Botoșani	44.313865	23.809392	ridicat	NA	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0595	Don, I. et al. (2016) *Insect pests on the trees and shrubs from the Macea Botanic Garden (Lepidoptera: Crambidae) in Romania	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	NA	Macea (Jud. Arad)	43.996806	22.934100	ridicat	NA	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Crescut	Crescut	Crescut	NA	ridicat	NA
0596	Iamandi, M. (2010) * <i>Diaphania perspectalis</i> (Walker, 1859) (Lepidoptera: Crambidae) in Romania	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Diaphania perspectalis</i> (Walker, 1859)	NA	București	44.094922	23.742852	ridicat	NA	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	A: nu sunt înregistrate specimene transportate dincolo de limitele arealului autohton de distribuție	NA	NA	NA	NA	mediu	NA
0597	Skolka, M. and Zaharia, R. (2014) * <i>Cydalima perspectalis</i> (Lepidoptera: Crambidae) in Romania	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	NA	Constanța	44.111579	23.645370	ridicat	NA	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0598	Nețoiu, C. et al. (2018) *The invasive insect species in Oltenia region (Romania) (Lepidoptera: Crambidae)	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Cydalima perspectalis</i> Walker 1859	01/01/2016-01/01/2017	Craiova	44.112873	24.342084	ridicat	Specie sigură în RO.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scâlpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA

0599	Nețoiu, C. et al. (2018) "The invasive insect species in Oltenia region (Romania)"	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Cydalima perspectalis</i> Walker 1859	01/01/2016-01/01/2017	Calafat	44.470845	26.083213	ridicat	Specie sigură în RO.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0600	Nețoiu, C. et al. (2018) "The invasive insect species in Oltenia region (Romania)"	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Cydalima perspectalis</i> Walker 1859	01/01/2016-01/01/2017	Segarcea	46.066864	23.568058	ridicat	Specie sigură în RO.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0601	Nețoiu, C. et al. (2018) "The invasive insect species in Oltenia region (Romania)"	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Cydalima perspectalis</i> Walker 1859	01/01/2016-01/01/2017	Cetate	NA	NA	ridicat	Specie sigură în RO.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0602	Nețoiu, C. et al. (2018) "The invasive insect species in Oltenia region (Romania)"	<i>Cydalima perspectalis</i> (Walker, 1859)	<i>Cydalima perspectalis</i> Walker 1859	01/01/2016-01/01/2017	Caracal	44.437178	26.089727	ridicat	Specie sigură în RO.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0603	Drosu, S. (2010) "Insect pest management using pheromones in Romania". Romania	<i>Cydia molesta</i> (Busck, 1916)	<i>Cydia molesta</i> (Busck, 1916)	NA	București	NA	NA	mediu	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	mediu	NA
0604	Parau, T., Oltean, I. and Ghizdavu, I. (2007) "Diabrotica virgifera virgifera în județul..."	<i>Diabrotica virgifera</i> J.L.LeConte, 1868	<i>Diabrotica virgifera virgifera</i>	08/07/2005-01/10/2005; 01/07/2006-05/10/2006	Alba-Iulia	NA	NA	ridicat	Lucrarea prezinta informatii referitoare la data si locul semnalarii speciei, precum si la numarul de exemplare colectate.	NA	NA	929 adulti colectati in 2005; 667 exemplare colectate in 2006.	NA	NA	NA	Specia este unul dintre cei mai importanti daunatori ai porumbului cultivat in monocultura.	NA	ridicat	Lucrarea include atat date originale obtinute in urma cercetarilor efectuate de autori, cat si surse bibliografice referitoare la prezenta si impactul speciei in Romania.
0605	Fetykó, K., Kozár, F. and Daróczy, K. (2010) "Species list of the scale insects (Hemiptera: Diaspididae) from Hungary"	<i>Diaspis boisduvalii</i> Signoret, 1869	<i>Diaspis boisduvalii</i> Signoret, 1869	NA	România (fără alte mențiuni)	NA	NA	scăzut	Nu sunt oferite informații pe baza cărora este semnalată specia	NA	NA	NA	B1: sunt prezente specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural al speciei, dar se află în captivitate sau carantină datorită unor măsuri de îngrijire	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0606	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) "Native and alien arthropods in several greenhouses in Romania"	<i>Diaspis boisduvalii</i> Signoret, 1869	<i>Diaspis boisduvalii</i> Signoret, 1869	NA	București	44.436294	26.062402	ridicat	Semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată și există citări adiționale	NA	NA	NA	B1: sunt prezente specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural al speciei, dar se află în captivitate sau carantină datorită unor măsuri de îngrijire	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0607	Fetykó, K., Kozár, F. and Daróczy, K. (2010) "Species list of the scale insects (Hemiptera: Diaspididae) from Hungary"	<i>Diaspis bromeliae</i> Kerner, 1778	<i>Diaspis bromeliae</i> Kerner, 1778	NA	NA	47.219722	22.110556	scăzut	Nu sunt oferite informații pe baza cărora este semnalată specia în zona respectivă, iar citările nu sunt asociate semnalărilor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0608	Teodorescu, I. (2018) "Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania"	<i>Diaspis bromeliae</i> (Kerner, 1778)	NA	NA	România (fără alte mențiuni)	NA	NA	scăzut	Nu sunt oferite informații pe baza cărora este semnalată specia	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	B1: sunt prezente specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural al speciei, dar se află în captivitate sau carantină datorită unor măsuri de îngrijire	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0609	Teodorescu, I. (2018) "Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania"	<i>Diaspis echinocacti</i> (Bouché, 1833)	<i>Diaspis echinocacti</i> (Bouché, 1833)	NA	România (fără alte mențiuni)	NA	NA	scăzut	Nu sunt oferite informații pe baza cărora este semnalată specia	NA	NA	NA	B1: sunt prezente specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural al speciei, dar se află în captivitate sau carantină datorită unor măsuri de îngrijire	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0610	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) "Native and alien arthropods in several greenhouses in Romania"	<i>Diaspis echinocacti</i> (Bouché, 1833)	<i>Diaspis echinocacti</i> (Bouché, 1833)	NA	București	NA	NA	ridicat	Semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată și există citări adiționale	NA	NA	NA	B1: sunt prezente specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural al speciei, dar se află în captivitate sau carantină datorită unor măsuri de îngrijire	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0611	Radóczy, L. et al. (2016) "Asian sweet chestnut gallwasp, <i>Dryocosmus kuriphilus</i> "	<i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu, 1951	<i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu	01/01/2012	Sălărd, jud. Bihor	NA	NA	ridicat	Se dau coordonatele livezii unde a fost depistat atacul	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Import din Italia de material saditor de Castanea sativa infestat	NA	NA	NA	Autorii mentioneaza ca in tara vecina, Ungaria, specia a patruns prin import de material saditor dar se si disperseaza natural	NA	ridicat	Cel mai periculos daunator al castanilor comestibili, prin producere de gale	Datele se bazeaza pe observatiile proprii ale autorilor
0612	Kálmán, S. and Csóka, G. (2012) "Jövevény kártevő izeltábiák áttekintése Magyarországon"	<i>Duponchelia fovealis</i> Zeller, 1847	<i>Duponchelia fovealis</i> Zeller, 1847	NA	Încă nesemnalată din România, dar foarte posibilă, fiind prezentă în țările din jur.	NA	NA	mediu	NA	Dispersie naturală secundară	NA	NA	A: nu sunt înregistrate specimene transportate dincolo de limitele arealului autohton de distribuție	NA	NA	Dăunător pe legume.	scăzut	NA	

0613	Rákósy, L., Goia, M. and Kovács, Z. (2003) <i>Catalogul Lepidopterelelor României - Verzeichnis der Schmetterlinge Rumäniens</i> . Edited by C.-N. Soc. Lepid. Rom.	<i>Ectomyelois ceratoniae</i> (Zeller, 1839)	<i>Apomyelois ceratoniae</i> (Zeller, 1839)	NA	Banat	NA	NA	mediu	NA	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	A: nu sunt înregistrate specimene transportate dincolo de limitele arealului autohton de distribuție	NA	NA	NA	NA	mediu	NA
0614	Rákósy, L., Goia, M. and Kovács, Z. (2003) <i>Catalogul Lepidopterelelor României</i>	<i>Ectomyelois ceratoniae</i> (Zeller, 1839)	<i>Apomyelois ceratoniae</i> (Zeller, 1839)	NA	Transilvania	44.896736	29.591859	mediu	NA	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	A: nu sunt înregistrate specimene transportate dincolo de limitele arealului autohton de distribuție	NA	NA	NA	NA	mediu	NA
0615	Rákósy, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Univ	<i>Ectomyelois ceratoniae</i> (Zeller, 1839)	<i>Ectomyelois ceratoniae</i> (Zeller, 1839)	NA	Banat	45.857204	25.797675	mediu	NA	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	Depozite alimentare. Importat mai ales cu smochine	NA	A: nu sunt înregistrate specimene transportate dincolo de limitele arealului autohton de distribuție	NA	NA	NA	NA	mediu	NA
0616	Rákósy, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Universitară Clujeană.	<i>Ectomyelois ceratoniae</i> (Zeller, 1839)	<i>Ectomyelois ceratoniae</i> (Zeller, 1839)	NA	Transilvania	NA	NA	mediu	NA	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	Depozite alimentare. Importat mai ales cu smochine	NA	A: nu sunt înregistrate specimene transportate dincolo de limitele arealului autohton de distribuție	NA	NA	NA	NA	mediu	NA
0617	Denax, O. and Zagatti, P. (2010) "Coleoptera families other than Cerambycidae, C	<i>Epauleucus unicolor</i> (Piller & Mitterpacher, 1783)	<i>Epauleucus unicolor</i> (Piller and Mitterpacher)	NA	Romania	NA	NA	scăzut	Fara data sau localitate exacta	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0618	Popescu-Gorj, A. and Drăghia, I. (1974) "Ord. Lepidoptera. In: L'Entomofauna d	<i>Ephestia elutella</i> (Hubner, 1796)	<i>Ephestia elutella</i> (Hubner, 1796)	NA	Sfânt- Gheorghe Delta	45.345889	25.549121	ridicat	Specie sigură în RO.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare; Asociere cu un mijloc/vector de transport; Dispersie naturală secundară	NA	3 sp.	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0619	Rákósy, L., Goia, M. and Kovács, Z. (2003) <i>Catalogul Lepidopterelelor României</i>	<i>Ephestia elutella</i> (Hubner, 1796)	<i>Ephestia elutella</i> (Hubner, 1796)	NA	Semnalat din toate provinciile României	44.449046	26.129441	ridicat	NA	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Introdus	NA	C2: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc și se reproduc în mediile respective, fără a forma o populație stabilă	NA	NA	NA	NA	mediu	NA
0620	Rákósy, L. and Momen, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Univ	<i>Ephestia elutella</i> (Hubner, 1796)	<i>Ephestia elutella</i> (Hubner, 1796)	NA	Semnalat din toate provinciile României	46.340221	25.805346	ridicat	NA	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare; Asociere cu un mijloc/vector de transport	Depozite de alimente. Introdus cu boabe de cacao, frunze de tutun și alte plante.	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0621	König, F. (1975) <i>Catalogul colecției de lepidoptere a Muzeului Banatului</i> . Mu	<i>Ephestia elutella</i> (Hubner, 1796)	<i>Ephestia elutella</i> (Hubner, 1796)	21/09/1945	Sinaia	44.419765	26.180018	ridicat	NA	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	NA	NA	C2: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc și se reproduc în mediile respective, fără a forma o populație stabilă	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0622	König, F. (1975) <i>Catalogul colecției de lepidoptere a Muzeului Banatului</i> . Mu	<i>Ephestia elutella</i> (Hubner, 1796)	<i>Ephestia elutella</i> (Hubner, 1796)	02/07/1962	București	46.781908	23.614514	ridicat	NA	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	NA	NA	C2: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc și se reproduc în mediile respective, fără a forma o populație stabilă	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0623	König, F. (1975) <i>Catalogul colecției de lepidoptere a Muzeului Banatului</i> . Mu	<i>Ephestia elutella</i> (Hubner, 1796)	<i>Ephestia elutella</i> (Hubner, 1796)	NA	Jigodin (Jud. Harghita)	45.831163	25.139391	ridicat	NA	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	NA	NA	C2: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc și se reproduc în mediile respective, fără a forma o populație stabilă	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0624	Popescu-Gorj, A. (1964) <i>Catalogue de la collection de lépidoptères "Prof. A. O</i>	<i>Ephestia elutella</i> (Hubner, 1796)	<i>Ephestia elutella</i> (Hubner, 1796)	NA	București (51 sp)	43.786759	28.570457	ridicat	NA	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	NA	NA	C2: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc și se reproduc în mediile respective, fără a forma o populație stabilă	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0625	Popescu-Gorj, A. (1964) <i>Catalogue de la collection de lépidoptères "Prof. A. O</i>	<i>Ephestia elutella</i> (Hubner, 1796)	<i>Ephestia elutella</i> (Hubner, 1796)	NA	Cluj (6sp.)	44.108822	27.430535	ridicat	NA	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	NA	NA	C2: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc și se reproduc în mediile respective, fără a forma o populație stabilă	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0626	Székely, L. and Görbe, R. (2019) "The lepidoptera fauna of "Dumbrava Vadului	<i>Ephestia elutella</i> (Hubner, 1796)	<i>Ephestia elutella</i> (Hubner, 1796)	NA	Sercaia, Jud. Brasov	46.426581	21.838095	ridicat	NA	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	NA	Abundent	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0627	Székely, L. and Cernea, E. (2007) <i>Catalogul colecției de lepidoptere „Mircea B</i>	<i>Ephestia elutella</i> (Hubner, 1796)	<i>Ephestia elutella</i> (Hubner, 1796)	13/09/1974	2 Mai, Jud. Constanța	45.345889	25.549121	ridicat	NA	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	NA	NA	C2: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc și se reproduc în mediile respective, fără a forma o populație stabilă	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA

0628	Székely, L. and Cernea, E. (2007) <i>Catalogul colecției de lepidoptere „Mircea Bălan”</i>	<i>Ephestia elutella</i> (Hubner, 1796)	<i>Ephestia elutella</i> (Hubner, 1796)	11/07/1977	Pădurea Bugeac, Jud. Constanța	45.785957	21.256856	ridicat	NA	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	NA	NA	C2: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc și se reproduc în mediile respective, fără a forma o populație stabilă	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0629	Clăpușe, I. and Kovács, A. (1987) <i>Catalogul colecției de lepidoptere „László Dóczy”</i>	<i>Ephestia elutella</i> (Hubner, 1796)	<i>Ephestia elutella</i> (Hubner, 1796)	14/04/1922, 28/04/1921, 18/05/1932, 24/05/1925, 26/06/1938	Ineu, Jud. Arad	46.503467	23.740763	ridicat	NA	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0630	Popescu-Gorj, A. (1995) 'Lepidoptera from the surroundings of the Town Sinaia'	<i>Ephestia elutella</i> (Hubner, 1796)	<i>Ephestia elutella</i> (Hubner, 1796)	NA	Sinaia	45.831163	25.139391	ridicat	Specie sigură prezentă în România	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	NA	Abundent (frecvent)	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0631	König, F. (1998) 'Contribuții la cunoașterea faunei de lepidoptere a zonei de agricultură din județul Timișoara'	<i>Ephestia elutella</i> (Hubner, 1796)	(Hubner, 1796)	NA	Timișoara, Pădurea Verde	46.453545	23.567124	ridicat	Specie sigură în RO.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0632	Kovács, S. and Kovács, Z. (1994) 'The Lepidoptera-fauna of Sf. Gheorghe and surroundings'	<i>Ephestia elutella</i> (Hubner, 1796)	<i>Ephestia elutella</i> (Hubner, 1796)	NA	Sfântu-Gheorghe (Jud. Covasna)	43.786759	28.570457	ridicat	Specie sigură în RO.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	NA	NA	C2: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc și se reproduc în mediile respective, fără a forma o populație stabilă	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0633	Mihut, S. (1997) 'Lepidopterele din zona localităților Bădeni (nord-estul Câmpului de Bătălie)'	<i>Ephestia elutella</i> (Hubner, 1796)	<i>Ephestia elutella</i> (Hubner, 1796)	NA	Bădeni (Jud. Cluj)	44.108822	27.430535	ridicat	Specie sigură în RO.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	NA	NA	C2: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc și se reproduc în mediile respective, fără a forma o populație stabilă	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0634	Rezultatele taberei entomologice S.L.R. (8- 12.VI.2000) de la „Poienile cu narcise- Dumbrava Vadului” (Șercaia, Jud. Brașov). SZÉKELY L., KOCS I S. Bul. inf. Soc. lepid. rom. (2001)	<i>Ephestia elutella</i> (Hubner, 1796)	<i>Ephestia elutella</i> (Hubner, 1796)	08/06/2000-12/06/2000	Șercaia (Jud. Brașov)	45.619605	25.701104	ridicat	Specie sigură în RO.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	NA	NA	C2: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc și se reproduc în mediile respective, fără a forma o populație stabilă	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0635	Rákósy, L. and Wieser, C. (2010) 'Diversität bei Schmetterlingen (Lepidoptera) in der Umgebung von Rimetea (Alba Iulia)'	<i>Ephestia elutella</i> (Hubner, 1796)	<i>Ephestia elutella</i> (Hubner, 1796)	NA	Rimetea (Jud. Alba) comun în toată zona	45.164587	28.788898	ridicat	Specie sigură în RO.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	NA	NA	C2: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc și se reproduc în mediile respective, fără a forma o populație stabilă	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0636	Székely, L. and Cernea, E. (2007) <i>Catalogul colecției de lepidoptere „Mircea Bălan”</i>	<i>Ephestia elutella</i> (Hubner, 1796)	<i>Ephestia elutella</i> (Hubner, 1796)	13/09/1974	2 Mai (Jud. Constanța)	45.791072	24.109559	ridicat	Specie sigură în RO.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0637	Székely, L. and Cernea, E. (2007) <i>Catalogul colecției de lepidoptere „Mircea Bălan”</i>	<i>Ephestia elutella</i> (Hubner, 1796)	<i>Ephestia elutella</i> (Hubner, 1796)	11/07/1977	Pădurea Bugeac (Jud. Constanța)	44.725804	22.396078	ridicat	Specie sigură în RO.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0638	Székely, L. (1996) <i>Lepidopterele din sud-estul Transilvaniei (România) – Die Schmetterlinge</i>	<i>Ephestia elutella</i> (Hubner, 1796)	<i>Ephestia elutella</i> (Hubner, 1796)	NA	Săcele (Jud. Brașov)	44.859453	22.401181	ridicat	Specie sigură în RO.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0639	Mann, J. (1866) 'Aufzählung der im Jahre 1865 in der Dobrukscha gesammelten Schmetterlinge'	<i>Ephestia elutella</i> (Hubner, 1796)	<i>Ephestia elutella</i> (Hubner, 1796)	NA	Tulcea	NA	NA	ridicat	Specie sigură în RO.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0640	Czkelius, D. (1897) 'Kritisches Verzeichnis der Schmetterlinge Siebenbürgens.'	<i>Ephestia elutella</i> (Hubner, 1796)	<i>Ephestia elutella</i> (Hubner, 1796)	NA	Sibiu	NA	NA	ridicat	Specie sigură în RO.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0641	Hans, R. (1911) 'Die Lepidopterenfauna von Herkulesbad und Orsova. Eine zoogeographische Studie'	<i>Ephestia elutella</i> (Hubner, 1796)	<i>Ephestia elutella</i> (Hubner, 1796)	NA	Orșova	44.439926	25.981943	ridicat	Specie sigură în RO.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA

0642	Hans, R. (1911) 'Die Lepidopterenfauna von Herkulesbad und Orsova. Eine zoog.	<i>Ephestia elutella</i> (Hubner, 1796)	<i>Ephestia elutella</i> (Hubner, 1796)	NA	Băile Herculane	45.776323	24.169910	ridicat	Specie sigură în RO.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0643	Rákósy, L., Goia, M. and Kovács, Z. (2003) <i>Catalogul Lepidopterelor României</i>	<i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879	<i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879	NA	Semnalata din toate provinciile României, cu excepția Olteniei.	45.722579	21.158129	ridicat	NA	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	C2: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc și se reproduc în mediile respective, fără a forma o populație stabilă	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0644	Rákósy, L. and Momeu, L. (2009) <i>Neobiota din România</i> . Edited by Presa Univ.	<i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879	<i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879	NA	Semnalata din toate provinciile României, cu excepția Olteniei.	46.782413	23.541388	ridicat	Specie sigură prezentă în România	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	Orig. Nord-Americană, cosmopolită în prezent.	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	Dăunător în depozite de făină, câmării, gospodării.	NA	ridicat	NA
0645	König, F. (1975) <i>Catalogul colecției de lepidoptere a Muzeului Banatului</i> . Muzeu	<i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879	<i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879	16/01/1949	București	46.424993	21.839436	ridicat	Specie sigură prezentă în România.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	NA	NA	C2: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc și se reproduc în mediile respective, fără a forma o populație stabilă	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0646	König, F. (1975) <i>Catalogul colecției de lepidoptere a Muzeului Banatului</i> . Muzeu	<i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879	<i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879	14/10/1914	Sibiu	44.699345	22.362179	ridicat	Specie sigură prezentă în România.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	NA	NA	C2: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc și se reproduc în mediile respective, fără a forma o populație stabilă	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0647	Popescu-Gorj, A. (1964) <i>Catalogue de la collection de lépidoptères "Prof. A. O.</i>	<i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879	<i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879	21/08/1943-25/08/1943	Timișoara	45.771745	21.263505	ridicat	Specie sigură în România	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	NA	NA	C2: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc și se reproduc în mediile respective, fără a forma o populație stabilă	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0648	Popescu-Gorj, A. (1964) <i>Catalogue de la collection de lépidoptères "Prof. A. O.</i>	<i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879	<i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879	20/10/1939, 10/11/1936	Cluj.	45.860481	25.787565	ridicat	Specie sigură în România	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	NA	NA	C2: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc și se reproduc în mediile respective, fără a forma o populație stabilă	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0649	Clăușe, I. and Kovács, A. (1987) <i>Catalogul colecției de lepidoptere „Lázló D.</i>	<i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879	<i>Anagasta kuehniella</i> (Zeller, 1879)	03/03/1936-08/03/1936, 29/07/1935-04/10/1935	Ineu, Jud. Arad, 3.III.1936 (4sp.), 8.III.1936 (3sp.), 29.VII.1935, 4.X.1935.	46.451663	23.566570	ridicat	Specie sigură prezentă în România	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	NA	NA	C2: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc și se reproduc în mediile respective, fără a forma o populație stabilă	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0650	Popescu-Gorj, A. et al. (1970) 'Lepidoptera. In: Grupul de cercetări complexe	<i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879	<i>Ephestia (Anagasta) kuehniella</i> Zeller, 1879	NA	Ieșelnița	45.759359	23.247646	ridicat	Specie sigură în România	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0651	König, F. (1998) 'Contribuții la cunoașterea faunei de lepidoptere a zonei de agricultură	<i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879	<i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879	NA	Timișoara, Pădurea Verde	NA	NA	ridicat	Specie sigură în RO.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0652	Kovács, S. and Kovács, Z. (1994) 'The Lepidoptera-fauna of Sf. Gheorghe and	<i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879	<i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879	NA	Sfântu-Gheorghe (Jud. Covasna)	44.878820	22.414659	ridicat	Specie sigură în RO.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	NA	NA	C2: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc și se reproduc în mediile respective, fără a forma o populație stabilă	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0653	Rákósy, L. and Wieser, C. (2010) 'Diversität bei Schmetterlingen (Lepidoptera)	<i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879	<i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879	NA	Rimetea (Jud. Alba) comun în toată zona	45.213330	28.414297	ridicat	Specie sigură în RO.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	NA	NA	C2: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc și se reproduc în mediile respective, fără a forma o populație stabilă	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0654	Albu, V. and Albu, S. (2018) 'Contributions to the knowledge of the Lepidoptera	<i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879	<i>Ephestia kuehniella</i> Zeller, 1879	19/07/2002	Sibișel, Jud. Hunedoara	46.847222	27.013056	ridicat	Specie sigură în RO.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	NA	NA	C2: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc și se reproduc în mediile respective, fără a forma o populație stabilă	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0655	Arion, G. (1958) <i>Entomologie agricolă</i> . București: Editura Agro-Silvică de Stat	<i>Eriophyes pyri</i> (H.A.Pagenstecher, 1857)	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	NA	România	46.548620	26.948959	mediu	Nu sunt menționate localități, este prezentă în toată țara, în regiunea dealurilor.	NA	Acarian parazit pe plante. Atacă părul, gutuiul și mai rar scorușul.	NA	NA	NA	NA	Invadează frunzele pomilor fructiferi (păr și gutui), producând uscarea și căderea frunzelor și fructelor.	NA	scăzut	Date sporadice în ce privește impactul acarianului.

0656	Baudys, E. (1939) 'Contribution a l'extension des zoocécidies de la Roumanie'	<i>Eriophyes pyri</i> (H.A.Pagenstecher, 1857)	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	27/07/1928	Băile Herculane	46.560819	23.686968	ridicat	Colectări făcute de autor din zona respectivă.	NA	NA	NA	NA	NA	Acarianul formează gale pe plantele de Sorbus borbastii.	NA	NA	NA	NA	NA		
0657	Borcea, I. (1914) 'Nouvelle contribution a l etude des Zoocécidies de Roumanie'	<i>Eriophyes pyri</i> (H.A.Pagenstecher, 1857)	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	NA	Mânăstirea Cocos, Districtul Tulcea	46.736220	23.560569	mediu	Nu este menționat anul în care specia a fost colectată.	NA	NA	Se menționează doar gazda pe care formează gale, Crataegus oxyacantha.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	În afără de locul de colectare lucrarea nu furnizează alte date.		
0658	Borcea, I. (1914) 'Nouvelle contribution a l etude des Zoocécidies de Roumanie'	<i>Eriophyes pyri</i> (H.A.Pagenstecher, 1857)	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	NA	Tigancă, Districtul Bacău	46.837273	23.630240	ridicat	Colectări făcute de autor.	NA	NA	Se menționează doar gazda pe care acarianul formează gale Crataegus oxyacantha.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	În afără de locul de colectare lucrarea nu furnizează alte date.		
0659	Borcea, I. (1914) 'Nouvelle contribution a l etude des Zoocécidies de Roumanie'	<i>Eriophyes pyri</i> (H.A.Pagenstecher, 1857)	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	NA	Letea, Districtul Bacău	46.566070	23.671319	ridicat	Colectări făcute de autor.	NA	NA	Se menționează doar gazda pe care acarianul formează gale.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	În afără de locul de colectare lucrarea nu furnizează alte date.		
0660	Borza, A. and Ghiuță, M. (1942) 'Schedae ad Cecidothecam Romanicam a Museo'	<i>Eriophyes pyri</i> (H.A.Pagenstecher, 1857)	<i>Eriophyes piri</i>	29/06/1939	Pădurea Mischului, Fisura Cheile Turzii, District Turda, Transilvania	NA	NA	ridicat	Colectări făcute de autori.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	În afără de locul de colectare lucrarea nu furnizează alte date.		
0661	Borza, A. and Ghiuță, M. (1942) 'Schedae ad Cecidothecam Romanicam a Museo'	<i>Eriophyes pyri</i> (H.A.Pagenstecher, 1857)	<i>Eriophyes piri typicus</i>	01/05/1946	Pădurea Făget, Districtul Cluj, Transilvania	46.357369	25.692315	ridicat	Colectări făcute de autori.	NA	NA	Se specifică doar faptul că formează gale pe Pyri communis (pâr).	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	În afără de locul de colectare lucrarea nu furnizează alte date.		
0662	Borza, A. and Ghiuță, M. (1942) 'Schedae ad Cecidothecam Romanicam a Museo'	<i>Eriophyes pyri</i> (H.A.Pagenstecher, 1857)	<i>Eriophyes piri typicus</i>	02/06/1946	Rezervația Publică Copârșae, Cluj, Districtul Cluj	46.566070	23.671319	ridicat	Colectări făcute de autori.	NA	NA	Se specifică doar faptul că formează gale pe Pyri communis (pâr).	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	În afără de locul de colectare lucrarea nu furnizează alte date.		
0663	Borza, A. and Ghiuță, M. (1942) 'Schedae ad Cecidothecam Romanicam a Museo'	<i>Eriophyes pyri</i> (H.A.Pagenstecher, 1857)	<i>Eriophyes piri marginemtorques typicus</i>	26/05/1946	Fisura Cheia Turzii, District Turda, Transilvania	46.566070	23.671319	ridicat	Colectări făcute de autori.	NA	NA	Se specifică doar faptul că formează gale pe Pyri communis (pâr).	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	În afără de locul de colectare lucrarea nu furnizează alte date.		
0664	Fințescu, G. N. (1913) 'Ce se poate învăța dintr-o grădiniță făcând observații ento'	<i>Eriophyes pyri</i> (H.A.Pagenstecher, 1857)	<i>Phytoptus piri</i>	NA	NA	46.560819	23.686968	scăzut	Nu există date de colectare. Este menționat faptul că acarianul produce gale pe pâr.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
0665	Ghiuță, M. (1940) 'Contribuții la studiul și răspândirea cecidiilor în România.	<i>Eriophyes pyri</i> (H.A.Pagenstecher, 1857)	<i>Eriophyes piri var. variolatus</i>	20/07/1938	Pădurea de la Pasul Tălharilor, spre comuna Vlăhița, în Munții Harghita-Ciuc	46.562352	23.689927	ridicat	Colectări făcute de autori.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
0666	Ghiuță, M. (1941) 'Noii contribuții la studiul cecidiilor din Cheia Turzii', Bul	<i>Eriophyes pyri</i> (H.A.Pagenstecher, 1857)	<i>Eriophyes piri</i>	NA	Cheia Turzii	47.350285	22.094246	scăzut	Nu sunt furnizate date exacte de colectare.	NA	NA	Se specifică doar faptul că formează gale pe planta Cotoneaster intergerima.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
0667	Ghiuță, M. (1941) 'Noii contribuții la studiul cecidiilor din Cheia Turzii', Bul	<i>Eriophyes pyri</i> (H.A.Pagenstecher, 1857)	<i>Eriophyes piri var. variolatus</i>	NA	Cheia Turzii	47.355565	22.334291	scăzut	Nu sunt furnizate date exacte de colectare.	NA	NA	Se specifică doar faptul că formează gale pe planta Sorbus aucuparia.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
0668	Ghiuță, M. (1941) 'Noii contribuții la studiul cecidiilor din Cheia Turzii', Bul	<i>Eriophyes pyri</i> (H.A.Pagenstecher, 1857)	<i>Eriophyes piri var. torminalis</i>	29/06/1939	Pădurea Mischului, Cheile Turzii	47.443616	26.296856	ridicat	Colectări făcute de autori.	NA	NA	Se specifică doar faptul că formează gale pe planta Sorbus torminalis.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
0669	Ghiuță, M. (1941) 'Noii contribuții la studiul cecidiilor din Cheia Turzii', Bul	<i>Eriophyes pyri</i> (H.A.Pagenstecher, 1857)	<i>Eriophyes piri var. variolatus</i>	11/10/1940	Sâncăria lui Borza, Urcașul lui Ferula, Cheile Turzii	44.498259	26.070103	ridicat	Colectări făcute de autori.	NA	NA	Se specifică doar faptul că formează gale pe planta Sorbus dacica.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
0670	Manolache, C. et al. (1953) 'Situația dăunătorilor animali ai plantelor cultivate i	<i>Eriophyes pyri</i> (H.A.Pagenstecher, 1857)	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	01/01/1949-01/01/1950	Săcueni, Bihor	44.547242	26.073826	mediu	Nu este indicată data exactă a colectării.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	scăzut	Se menționează că produce erinoza părului.		
0671	Manolache, C. et al. (1953) 'Situația dăunătorilor animali ai plantelor cultivate i	<i>Eriophyes pyri</i> (H.A.Pagenstecher, 1857)	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	NA	Marghita, Bihor	44.269792	26.083034	scăzut	Nu este indicată data exactă a colectării.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	scăzut	Se menționează că produce erinoza părului.		
0672	Manolache, C. et al. (1953) 'Situația dăunătorilor animali ai plantelor cultivate i	<i>Eriophyes pyri</i> (H.A.Pagenstecher, 1857)	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	01/01/1949-01/01/1950	Fălțiceni, Suceava	44.443847	26.168866	scăzut	Nu este indicată data exactă a colectării.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	scăzut	Se menționează că produce erinoza părului.		
0673	Manolache, C. et al. (1954) 'Situația dăunătorilor animali ai plantelor cultivate i	<i>Eriophyes pyri</i> (H.A.Pagenstecher, 1857)	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	01/01/1950-01/01/1951	Băneasa, București	44.494483	26.075460	mediu	Nu sunt furnizate datele exacte de colectare.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Se menționează că provoacă erinoza părului, dar că atcul este în descreștere comparativ cu anii anteriori.		
0674	Manolache, C. et al. (1956) 'Situația dăunătorilor animali ai plantelor cultivate i	<i>Eriophyes pyri</i> (H.A.Pagenstecher, 1857)	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	01/01/1950-01/01/1951	Otopeni, București	44.554909	26.073500	mediu	Nu sunt furnizate datele exacte de colectare.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Se menționează că provoacă erinoza părului, dar că atcul este în descreștere comparativ cu anii anteriori.		
0675	Manolache, C. et al. (1956) 'Situația dăunătorilor animali ai plantelor cultivate i	<i>Eriophyes pyri</i> (H.A.Pagenstecher, 1857)	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	01/01/1950-01/01/1951	Copăceni, București	44.430529	26.267433	mediu	Nu sunt furnizate datele exacte de colectare.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Se menționează că provoacă erinoza părului, dar că atcul este în descreștere comparativ cu anii anteriori.		
0676	Manolache, C. et al. (1957) 'Situația dăunătorilor animali ai plantelor cultivate i	<i>Eriophyes pyri</i> (H.A.Pagenstecher, 1857)	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	01/01/1952-01/01/1953	Pantelimon, București	44.288646	26.445919	mediu	Nu sunt furnizate datele exacte de colectare.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Provoacă erinoza părului, este frecvent semalată.	NA	NA	NA
0677	Manolache, C. et al. (1957) 'Situația dăunătorilor animali ai plantelor cultivate i	<i>Eriophyes pyri</i> (H.A.Pagenstecher, 1857)	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	01/01/1952-01/01/1953	Băneasa, București	43.905061	25.948528	mediu	Nu sunt furnizate datele exacte de colectare.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Provoacă erinoza părului, este frecvent semalată.	NA	NA	NA
0678	Manolache, C. et al. (1957) 'Situația dăunătorilor animali ai plantelor cultivate i	<i>Eriophyes pyri</i> (H.A.Pagenstecher, 1857)	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	01/01/1952-01/01/1953	Otopeni, București	44.269713	26.083022	mediu	Nu sunt furnizate datele exacte de colectare.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Provoacă erinoza părului, este frecvent semalată.	NA	NA	NA
0679	Manolache, C. et al. (1957) 'Situația dăunătorilor animali ai plantelor cultivate i	<i>Eriophyes pyri</i> (H.A.Pagenstecher, 1857)	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	01/01/1952-01/01/1953	Cernica, București	44.991724	26.237027	mediu	Nu sunt furnizate datele exacte de colectare.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Provoacă erinoza părului, este frecvent semalată.	NA	NA	NA
0680	Manolache, C. et al. (1957) 'Situația dăunătorilor animali ai plantelor cultivate i	<i>Eriophyes pyri</i> (H.A.Pagenstecher, 1857)	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	01/01/1952-01/01/1953	Vasilași, București	45.195581	26.041426	mediu	Nu sunt furnizate datele exacte de colectare.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Provoacă erinoza părului, este frecvent semalată.	NA	NA	NA
0681	Manolache, C. et al. (1957) 'Situația dăunătorilor animali ai plantelor cultivate i	<i>Eriophyes pyri</i> (H.A.Pagenstecher, 1857)	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	01/01/1952-01/01/1953	Giurgiu, București	45.099156	26.041263	mediu	Nu sunt furnizate datele exacte de colectare.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Provoacă erinoza părului, este frecvent semalată.	NA	NA	NA
0682	Manolache, C. et al. (1957) 'Situația dăunătorilor animali ai plantelor cultivate i	<i>Eriophyes pyri</i> (H.A.Pagenstecher, 1857)	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	01/01/1952-01/01/1953	Copăceni, București	44.961966	26.166088	mediu	Nu sunt furnizate datele exacte de colectare.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Provoacă erinoza părului, este frecvent semalată.	NA	NA	NA
0683	Manolache, C. et al. (1957) 'Situația dăunătorilor animali ai plantelor cultivate i	<i>Eriophyes pyri</i> (H.A.Pagenstecher, 1857)	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	01/01/1952-01/01/1953	Urlați, Ploiești	45.002407	26.438948	mediu	Nu sunt furnizate datele exacte de colectare.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Provoacă erinoza părului, este frecvent semalată.	NA	NA	NA
0684	Manolache, C. et al. (1957) 'Situația dăunătorilor animali ai plantelor cultivate i	<i>Eriophyes pyri</i> (H.A.Pagenstecher, 1857)	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	01/01/1952-01/01/1953	Văleni de Munte, Ploiești	44.926154	26.050253	mediu	Nu sunt furnizate datele exacte de colectare.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Provoacă erinoza părului, este frecvent semalată.	NA	NA	NA
0685	Manolache, C. et al. (1957) 'Situația dăunătorilor animali ai plantelor cultivate i	<i>Eriophyes pyri</i> (H.A.Pagenstecher, 1857)	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	01/01/0952-01/01/1953	Măgurele, Ploiești	NA	NA	mediu	Nu sunt furnizate datele exacte de colectare.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Provoacă erinoza părului, este frecvent semalată.	NA	NA	NA
0686	Manolache, C. et al. (1957) 'Situația dăunătorilor animali ai plantelor cultivate i	<i>Eriophyes pyri</i> (H.A.Pagenstecher, 1857)	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	01/01/1952-01/01/1953	Valea Călugărească, Ploiești	NA	NA	mediu	Nu sunt furnizate datele exacte de colectare.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Provoacă erinoza părului, este frecvent semalată.	NA	NA	NA
0687	Manolache, C. et al. (1957) 'Situația dăunătorilor animali ai plantelor cultivate i	<i>Eriophyes pyri</i> (H.A.Pagenstecher, 1857)	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	01/01/1952-01/01/1953	Mizil, Ploiești	NA	NA	mediu	Nu sunt furnizate datele exacte de colectare.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Provoacă erinoza părului, este frecvent semalată.	NA	NA	NA
0688	Manolache, C. et al. (1956) 'Situația dăunătorilor animali ai plantelor cultivate i	<i>Eriophyes pyri</i> (H.A.Pagenstecher, 1857)	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	01/01/1952-01/01/1953	Răducești, Ploiești	44.870581	24.828873	mediu	Nu sunt furnizate datele exacte de colectare.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Provoacă erinoza părului, este frecvent semalată.	NA	NA	NA

0689	Teodorescu, I. et al. (2005) "The main alien/invasive Nematoda and Acarina species in Romania"	<i>Eriophyes pyri</i> (H.A.Pagenstecher, 1857)	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	NA	România	47.192361	27.552767	scăzut	Nu sunt furnizate datele de colectare.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	Specia a fost accidental introdusă, odată cu transportul plantelor gazdă.	NA	NA	Specia nu este considerată invazivă, ci doar cu potențial de a deveni invazivă.	Se menționează la modul general că speciile invazive au impact ecologic negativ.	Se menționează la modul general că speciile invazive au impact economic negativ. Despre specia vizată se menționează că provoacă pagube importante în livezile de păr și gutui.	Se menționează la modul general că speciile invazive pot transmite boli la plante (viruse, bacterioze și boli fungice).	scăzut	Nu se fac referiri exacte la specia vizată.
0690	Boguleanu, G. (1988) Fauna dăunătoare culturilor agricole și forestiere din România	<i>Eriophyes pyri</i> (H.A.Pagenstecher, 1857)	<i>Phytoptus pyri</i>	NA	România, în toate regiunile	45.767755	23.910471	scăzut	Nu sunt furnizate date de colectare exacte.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Pe frunze de păr (<i>Pyrus communis</i> , <i>Pyrus pyraster</i>).	NA	NA	NA
0691	Manolache, C. et al. (1978) Tratat de zoologie agricolă Dăunătorii plantelor agricole	<i>Eriophyes pyri</i> (H.A.Pagenstecher, 1857)	<i>Eriophyes pyri</i> (Pagenstecher, 1857)	NA	Livezile de păr și gutui din aproape toate regiunile țării.	45.765423	23.910798	scăzut	Nu sunt furnizate date de colectare exacte.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Pe frunze de păr și gutui. Este unul dintre cei mai comuni dăunători ai plantațiilor de păr și gutui, producând pagube atât în livezile tinere sau pe rod, cât și în pepinier. În condițiile unor infestări puternice, atacul poate fi extins și asupra pedunculilor și la fructe, deprecind calitativ și cantitativ producția de fructe.	NA	mediu	Datele privind impactul speciei sunt minime.
0692	Bărbuceanu, D. et al. (2015) Host plants and climatic preferences of the invasive Eriosoma lanigerum	<i>Eriosoma lanigerum</i> (Husemann, 1802)	<i>Eriosoma lanigerum</i>	01/01/2015	Pitești (Argeș)	45.760383	21.224179	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0693	Beșleagă, R. and Cardei, E. (2009) Combaterea păduchelui lănos-Eriosoma lanigerum	<i>Eriosoma lanigerum</i> (Husemann, 1802)	<i>Eriosoma lanigerum</i>	01/01/2009	Iași (Iași)	45.817247	24.023990	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0694	Stancă, C. (2017) A study about the pest insects in the apple trees orchards, with special reference to Eriosoma lanigerum	<i>Eriosoma lanigerum</i> (Husemann, 1802)	<i>Eriosoma lanigerum</i>	01/01/2015	Sibiel (Sibiu)	45.816623	24.029141	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0695	Stancă, C. (2017) A study about the pest insects in the apple trees orchards, with special reference to Eriosoma lanigerum	<i>Eriosoma lanigerum</i> (Husemann, 1802)	<i>Eriosoma lanigerum</i>	01/01/2016	Sibiel (Sibiu)	NA	NA	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0696	Mantean, A.-C. and Groza, I. (2019) Current situation of insects species which are pests of apple trees in Romania	<i>Eriosoma lanigerum</i> (Husemann, 1802)	<i>Eriosoma lanigerum</i>	01/01/2019	Timișoara (Timiș)	NA	NA	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0697	Antonie, I. (2016) Study on the harmful fauna from educational Rusciori farm (Sibiu)	<i>Eriosoma lanigerum</i> (Husemann, 1802)	<i>Eriosoma lanigerum</i>	01/01/2014	Rusciori (Sibiu)	45.796140	24.152767	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0698	Antonie, I. (2016) Study on the harmful fauna from educational Rusciori farm (Sibiu)	<i>Eriosoma lanigerum</i> (Husemann, 1802)	<i>Eriosoma lanigerum</i>	01/01/2015	Rusciori (Sibiu)	46.770154	23.590977	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0699	Teodorescu, I. (2018) Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania	<i>Fiorinia fioriniae</i> (Targioni Tozzetti, 1867)	NA	NA	România (fără alte mențiuni)	45.811832	24.176564	scăzut	Nu sunt oferite informații pe baza cărora este semnalată specia	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0700	EPP0 Reporting Service (2019) First report of <i>Garella (=Erschoviella) musculi</i> in Romania	<i>Garella musculana</i> (Erschov, 1874)	<i>Garella musculana</i> (Erschov, 1874)	NA	Încă nesemnalat din RO, dar foarte posibilă, fiind pătrunsă recent în Ucraina (zona Odessa) și Bulgaria (Varna)	45.879496	24.060308	mediu	Posibil în estul României, este diunător pe nuc.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	NA	NA	NA	A: nu sunt înregistrate specimene transportate dincolo de limitele arealului autohton de distribuție	NA	mediu	NA
0701	Petri, K. (1912) Siebenbürgens Käferfauna auf Grund ihrer Erforschung bis zum Jahre 1887	<i>Gibbium psylloides</i> (Czenpinski, 1778)	<i>Gibbium psylloides</i> Czenpinski, 1778	NA	Sibiu	NA	NA	mediu	Nu se cunoaste data	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0702	Petri, K. (1912) Siebenbürgens Käferfauna auf Grund ihrer Erforschung bis zum Jahre 1887	<i>Gibbium psylloides</i> (Czenpinski, 1778)	<i>Gibbium psylloides</i> Czenpinski, 1778	NA	Cluj Napoca	45.798479	24.149324	mediu	Nu se cunoaste data	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0703	Petri, K. (1912) Siebenbürgens Käferfauna auf Grund ihrer Erforschung bis zum Jahre 1887	<i>Gibbium psylloides</i> (Czenpinski, 1778)	<i>Gibbium psylloides</i> Czenpinski, 1778	NA	Gusterita	46.770215	23.591782	mediu	Nu se cunoaste data	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0704	Petri, K. (1912) Siebenbürgens Käferfauna auf Grund ihrer Erforschung bis zum Jahre 1887	<i>Gibbium psylloides</i> (Czenpinski, 1778)	<i>Gibbium psylloides</i> Czenpinski, 1778	NA	Ocna Sibiului	46.994200	22.928440	mediu	Nu se cunoaste data	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0705	Seidlitz, G. (1891) Fauna transsylvanica. Die Käfer (Coleoptera) Siebenbürgens	<i>Gibbium psylloides</i> (Czenpinski, 1778)	<i>Gibbium psylloides</i> Czenpinski, 1778	NA	Transilvania	47.157160	22.992520	scăzut	Fara data sau localitate exacta	NA	NA	Autorul menționează ca este o specie intanșita rar	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0706	Bielz, E. A. (1887) Die erforschung der käferfauna Siebenbürgens bis zum schluß des jahres 1886	<i>Gibbium psylloides</i> (Czenpinski, 1778)	<i>Gibbium psylloides</i> Czenpinski	NA	Sibiu	47.110750	22.662080	mediu	Nu se cunoaste data	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0707	Bielz, E. A. (1887) Die erforschung der käferfauna Siebenbürgens bis zum schluß des jahres 1886	<i>Gibbium psylloides</i> (Czenpinski, 1778)	<i>Gibbium psylloides</i> Czenpinski	NA	Cluj Napoca	46.993940	22.928830	mediu	Nu se cunoaste data	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0708	Merk, O., Németh, T. and Podlussány, A. (2016) Beetles from Sălaj County, Romania	<i>Glischrochilus quadrisignatus</i> (Say, 1835)	<i>Glischrochilus quadrisignatus</i> (Say, 1835)	23/04/2014	Huta, pădure de fag, Sălaj	47.371440	23.266660	ridicat	Semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	exemplare numeroase, colectate cu mâna	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0709	Merk, O., Németh, T. and Podlussány, A. (2016) Beetles from Sălaj County, Romania	<i>Glischrochilus quadrisignatus</i> (Say, 1835)	<i>Glischrochilus quadrisignatus</i> (Say, 1835)	25/04/2014	Aghireș, Sălaj	47.593235	24.537293	ridicat	semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrare	NA	NA	ierburi uscate, capcane	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0710	Merk, O., Németh, T. and Podlussány, A. (2016) Beetles from Sălaj County, Romania	<i>Glischrochilus quadrisignatus</i> (Say, 1835)	<i>Glischrochilus quadrisignatus</i> (Say, 1835)	20/05/2014	Iaz, Mlaștina de Ia Iaz	NA	NA	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	pădure de stejar, capcane	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0711	Merk, O., Németh, T. and Podlussány, A. (2016) Beetles from Sălaj County, Romania	<i>Glischrochilus quadrisignatus</i> (Say, 1835)	<i>Glischrochilus quadrisignatus</i> (Say, 1835)	21/05/2014-23/05/2014	Huta, Sălaj	NA	NA	ridicat	semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrare	NA	NA	pădure de fag	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0712	Merk, O., Németh, T. and Podlussány, A. (2016) Beetles from Sălaj County, Romania	<i>Glischrochilus quadrisignatus</i> (Say, 1835)	<i>Glischrochilus quadrisignatus</i> (Say, 1835)	22/05/2014	Aluniș, Sălaj	44.893333	28.711944	ridicat	semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrare	NA	NA	pădure stejar	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0713	Merk, O. (2008) Data to the knowledge on the beetle fauna of Maramureș, Romania	<i>Glischrochilus quadrisignatus</i> (Say, 1835)	<i>Glischrochilus quadrisignatus</i> (Say, 1835)	23/05/2007	Sacel, Muntii Rodnei, Izvorul Izei	44.097500	27.432778	ridicat	semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrare	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0714	Sándor, K. (2012) A négyfoltos fenybogár (Glischrochilus quadrisignatus Say, 1835) in Hungary	<i>Glischrochilus quadrisignatus</i> (Say, 1835)	<i>Glischrochilus quadrisignatus</i> (Say, 1835)	NA	România	NA	NA	ridicat	semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrare	Asociere cu un mijloc/vector de transport	facilitate de activitate umană, dar și de curenții de aer	plasticitate ecologică	NA	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA

0807	GBIF (2020) <i>GBIF Occurrence Download</i> . Available at: https://doi.org/10.15467/2020-0807	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Harmonia axyridis</i>	17/10/2018	NA	44.837506	28.761268	ridicat	Date spatiale originale sau georeferentiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0808	GBIF (2020) <i>GBIF Occurrence Download</i> . Available at: https://doi.org/10.15467/2020-0808	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Harmonia axyridis</i>	17/10/2018	NA	46.842048	27.383452	ridicat	Date spatiale originale sau georeferentiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0809	GBIF (2020) <i>GBIF Occurrence Download</i> . Available at: https://doi.org/10.15467/2020-0809	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Harmonia axyridis</i>	07/06/2018	NA	44.890697	29.622275	ridicat	Date spatiale originale sau georeferentiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0810	GBIF (2020) <i>GBIF Occurrence Download</i> . Available at: https://doi.org/10.15467/2020-0810	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Harmonia axyridis</i>	25/06/2018	NA	43.65783	25.360575	ridicat	Date spatiale originale sau georeferentiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0811	GBIF (2020) <i>GBIF Occurrence Download</i> . Available at: https://doi.org/10.15467/2020-0811	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Harmonia axyridis</i>	24/06/2018	NA	43.65783	25.360575	ridicat	Date spatiale originale sau georeferentiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0812	GBIF (2020) <i>GBIF Occurrence Download</i> . Available at: https://doi.org/10.15467/2020-0812	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Harmonia axyridis</i>	26/05/2018	NA	45.380965	25.54429	ridicat	Date spatiale originale sau georeferentiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0813	GBIF (2020) <i>GBIF Occurrence Download</i> . Available at: https://doi.org/10.15467/2020-0813	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Harmonia axyridis</i>	31/07/2017	NA	43.662155	25.40532	ridicat	Date spatiale originale sau georeferentiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0814	GBIF (2020) <i>GBIF Occurrence Download</i> . Available at: https://doi.org/10.15467/2020-0814	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Harmonia axyridis</i>	20/05/2017	NA	45.674196	20.932586	ridicat	Date spatiale originale sau georeferentiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0815	GBIF (2020) <i>GBIF Occurrence Download</i> . Available at: https://doi.org/10.15467/2020-0815	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Harmonia axyridis</i>	21/10/2016	NA	46.029232	22.896910	ridicat	Date spatiale originale sau georeferentiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0816	GBIF (2020) <i>GBIF Occurrence Download</i> . Available at: https://doi.org/10.15467/2020-0816	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Harmonia axyridis</i>	07/04/2015	NA	46.034608	22.887154	ridicat	Date spatiale originale sau georeferentiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0817	GBIF (2020) <i>GBIF Occurrence Download</i> . Available at: https://doi.org/10.15467/2020-0817	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Harmonia axyridis</i>	17/06/2016	NA	47.665612	23.557132	ridicat	Date spatiale originale sau georeferentiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0818	GBIF (2020) <i>GBIF Occurrence Download</i> . Available at: https://doi.org/10.15467/2020-0818	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Harmonia axyridis</i>	30/05/2015	NA	44.127778	23.899167	ridicat	Date spatiale originale sau georeferentiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0819	Ruicănescu, A. and Alexandru, C. (2009) *Buburuza asiatică, Harmonia axyridis	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Harmonia axyridis</i> Pallas, 1773	01/01/2008	Baija, Hunedoara	44.365278	23.689722	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	Dispersie naturală secundară	NA	8 exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0820	Ruicănescu, A. and Alexandru, C. (2009) *Buburuza asiatică, Harmonia axyridis	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Harmonia axyridis</i> Pallas, 1773	06/05/2009	Baija, Hunedoara	44.193333	23.860833	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	Dispersie naturală secundară	NA	1 exemplar	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	NA	Lucrarea nu prezintă informații privind impactul speciei în România.
0821	Ruicănescu, A. and Alexandru, C. (2009) *Buburuza asiatică, Harmonia axyridis	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Harmonia axyridis</i> Pallas, 1773	19/06/2009-22/06/2009	Baia Mare, Maramureș	44.178056	23.868889	ridicat	semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	specia a fost observată în numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0822	Chimișliu, C. (2016) *New data regarding the spreading of the invasive species H	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	23/06/2015; 8/07/2015	Bratovoesti, jud. Dolj	47.691389	25.496389	ridicat	Prezenta speciei este sigură în România	NA	Autorul precizează ca specia a fost semnalată pentru prima dată în jud. Hunedoara (2008), un an mai târziu și în jud. Maramureș și Bihor, peste încă un an în județele Buzău, Prahova, Giurgiu	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Se menționează ca în România specia are un grad mare de dispersie și adaptabilitate	Este în competiție cu speciile pradatoare autohtone de buburuze care consumă afide	Modifică calitatea fructelor, a strugurilor și a vinului	NA	mediu	Datele de impact sunt discutate pe baza situației din alte țări
0823	Chimișliu, C. (2016) *New data regarding the spreading of the invasive species H	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	22/05/2013; 23/04/2015	Obedin, jud. Dolj	47.520955	25.567179	ridicat	Prezenta speciei este sigură în România	NA	Autorul precizează ca specia a fost semnalată pentru prima dată în jud. Hunedoara (2008), un an mai târziu și în jud. Maramureș și Bihor, peste încă un an în județele Buzău, Prahova, Giurgiu	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Se menționează ca în România specia are un grad mare de dispersie și adaptabilitate	Este în competiție cu speciile pradatoare autohtone de buburuze care consumă afide	Modifică calitatea fructelor, a strugurilor și a vinului	NA	mediu	Datele de impact sunt discutate pe baza situației din alte țări
0824	Chimișliu, C. (2016) *New data regarding the spreading of the invasive species H	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	23/04/2011; 28/04/2012; 23/04/2015; 17/06/2015; 24/04/2016	Secui, jud. Dolj	44.892500	23.442222	ridicat	Prezenta speciei este sigură în România	NA	Autorul precizează ca specia a fost semnalată pentru prima dată în jud. Hunedoara (2008), un an mai târziu și în jud. Maramureș și Bihor, peste încă un an în județele Buzău, Prahova, Giurgiu	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Se menționează ca în România specia are un grad mare de dispersie și adaptabilitate	Este în competiție cu speciile pradatoare autohtone de buburuze care consumă afide	Modifică calitatea fructelor, a strugurilor și a vinului	NA	ridicat	Autorul observă competiția cu specia autohtonă C. septempunctata și în România. Alte date însă sunt discutate pe baza situației din alte țări
0825	Chimișliu, C. (2016) *New data regarding the spreading of the invasive species H	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	26/04/2011; 15/06/2015	Teasc, jud. Dolj	46.160092	21.354420	ridicat	Prezenta speciei este sigură în România	NA	Autorul precizează ca specia a fost semnalată pentru prima dată în jud. Hunedoara (2008), un an mai târziu și în jud. Maramureș și Bihor, peste încă un an în județele Buzău, Prahova, Giurgiu	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Se menționează ca în România specia are un grad mare de dispersie și adaptabilitate	Este în competiție cu speciile pradatoare autohtone de buburuze care consumă afide	Modifică calitatea fructelor, a strugurilor și a vinului	NA	mediu	Datele de impact sunt discutate pe baza situației din alte țări

0826	Olenici, N. and Duduman, M. L. (2016) 'Noi semnalări ale unor specii de insecte	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	14/05/2015	Demacuşa	46.091223	21.702126	ridicat	Prezenta speciei este sigură în România	NA	Autorii precizează ca specia a fost introdusă în Europa ca agent de combatere a afidelor daunatoare dar ulterior s-a răspândit în mod natural în aproape toată Europa	1 exemplar pe Pinus cembra	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Pe baza literaturii din România și a observațiilor personale, autorii sugerează ca specia ar putea fi prezentă în toată țara, cu populații mai numeroase la altitudini joase, în vestul țării.	Din agent util în combatere biologică a devenit un daunator cu impact negativ asupra biodiversității	Modifica calitatea fructelor, a strugurilor și a vinurilor	Poate duce la apariția de alergii la oameni.	mediu	mențiunile despre impact sunt bine documentate din literatura din alte țări		
0827	Olenici, N. and Duduman, M. L. (2016) 'Noi semnalări ale unor specii de insecte	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	30/10/2016	Câmpulung Moldovenesc	44.179483	26.138777	ridicat	Prezenta speciei este sigură în România	NA	Autorii precizează ca specia a fost introdusă în Europa ca agent de combatere a afidelor daunatoare dar ulterior s-a răspândit în mod natural în aproape toată Europa	1 exemplar, în oras	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Pe baza literaturii din România și a observațiilor personale, autorii sugerează ca specia ar putea fi prezentă în toată țara, cu populații mai numeroase la altitudini joase, în vestul țării.	Din agent util în combatere biologică a devenit un daunator cu impact negativ asupra biodiversității	Modifica calitatea fructelor, a strugurilor și a vinurilor	Poate duce la apariția de alergii la oameni.	mediu	mențiunile despre impact sunt bine documentate din literatura din alte țări		
0828	Olenici, N. and Duduman, M. L. (2016) 'Noi semnalări ale unor specii de insecte	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	23/11/2016	Ticleni, județul Gorj	NA	NA	ridicat	Prezenta speciei este sigură în România	NA	Autorii precizează ca specia a fost introdusă în Europa ca agent de combatere a afidelor daunatoare dar ulterior s-a răspândit în mod natural în aproape toată Europa	35 exemplare, în balconul unui hotel din oras	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Pe baza literaturii din România și a observațiilor personale, autorii sugerează ca specia ar putea fi prezentă în toată țara, cu populații mai numeroase la altitudini joase, în vestul țării.	Din agent util în combatere biologică a devenit un daunator cu impact negativ asupra biodiversității	Modifica calitatea fructelor, a strugurilor și a vinurilor	Poate duce la apariția de alergii la oameni	mediu	mențiunile despre impact sunt bine documentate din literatura din alte țări		
0829	Olenici, N. and Duduman, M. L. (2016) 'Noi semnalări ale unor specii de insecte	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	01/01/2014	Arad	NA	NA	ridicat	Prezenta speciei este sigură în România	NA	Autorii precizează ca specia a fost introdusă în Europa ca agent de combatere a afidelor daunatoare dar ulterior s-a răspândit în mod natural în aproape toată Europa	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Pe baza literaturii din România și a observațiilor personale, autorii sugerează ca specia ar putea fi prezentă în toată țara, cu populații mai numeroase la altitudini joase, în vestul țării.	Din agent util în combatere biologică a devenit un daunator cu impact negativ asupra biodiversității	Modifica calitatea fructelor, a strugurilor și a vinurilor	Poate duce la apariția de alergii la oameni	mediu	mențiunile despre impact sunt bine documentate din literatura din alte țări		
0830	Olenici, N. and Duduman, M. L. (2016) 'Noi semnalări ale unor specii de insecte	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	01/01/2014	Lipova	NA	NA	ridicat	Prezenta speciei este sigură în România	NA	Autorii precizează ca specia a fost introdusă în Europa ca agent de combatere a afidelor daunatoare dar ulterior s-a răspândit în mod natural în aproape toată Europa	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Pe baza literaturii din România și a observațiilor personale, autorii sugerează ca specia ar putea fi prezentă în toată țara, cu populații mai numeroase la altitudini joase, în vestul țării.	Din agent util în combatere biologică a devenit un daunator cu impact negativ asupra biodiversității	Modifica calitatea fructelor, a strugurilor și a vinurilor	Poate duce la apariția de alergii la oameni	mediu	mențiunile despre impact sunt bine documentate din literatura din alte țări		
0831	Olenici, N. and Duduman, M. L. (2016) 'Noi semnalări ale unor specii de insecte	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	01/01/2011	Padurea Comana	46.597716	22.543769	ridicat	Prezenta speciei este sigură în România	NA	Autorii precizează ca specia a fost introdusă în Europa ca agent de combatere a afidelor daunatoare dar ulterior s-a răspândit în mod natural în aproape toată Europa	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Pe baza literaturii din România și a observațiilor personale, autorii sugerează ca specia ar putea fi prezentă în toată țara, cu populații mai numeroase la altitudini joase, în vestul țării.	Din agent util în combatere biologică a devenit un daunator cu impact negativ asupra biodiversității	Modifica calitatea fructelor, a strugurilor și a vinurilor.	Poate duce la apariția de alergii la oameni	mediu	Mențiunile despre impact sunt bine documentate din literatura din alte țări		
0832	Olenici, N. and Duduman, M. L. (2016) 'Noi semnalări ale unor specii de insecte	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	01/01/2013	Județ Timiș	47.088707	21.866399	mediu	Nu se menționează localitatea exactă	NA	Autorii precizează ca specia a fost introdusă în Europa ca agent de combatere a afidelor daunatoare dar ulterior s-a răspândit în mod natural în aproape toată Europa	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Pe baza literaturii din România și a observațiilor personale, autorii sugerează ca specia ar putea fi prezentă în toată țara, cu populații mai numeroase la altitudini joase, în vestul țării.	Din agent util în combatere biologică a devenit un daunator cu impact negativ asupra biodiversității	Modifica calitatea fructelor, a strugurilor și a vinurilor.	Poate duce la apariția de alergii la oameni	mediu	Mențiunile despre impact sunt bine documentate din literatura din alte țări		
0833	Olenici, N. and Duduman, M. L. (2016) 'Noi semnalări ale unor specii de insecte	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Județ Harghita	45.749936	21.223959	mediu	Nu se menționează localitatea exactă	NA	Autorii precizează ca specia a fost introdusă în Europa ca agent de combatere a afidelor daunatoare dar ulterior s-a răspândit în mod natural în aproape toată Europa	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Pe baza literaturii din România și a observațiilor personale, autorii sugerează ca specia ar putea fi prezentă în toată țara, cu populații mai numeroase la altitudini joase, în vestul țării.	Din agent util în combatere biologică a devenit un daunator cu impact negativ asupra biodiversității	Modifica calitatea fructelor, a strugurilor și a vinurilor.	Poate duce la apariția de alergii la oameni	mediu	Mențiunile despre impact sunt bine documentate din literatura din alte țări		
0834	Olenici, N. and Duduman, M. L. (2016) 'Noi semnalări ale unor specii de insecte	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	NA	Județ Mureș	45.277550	26.360083	mediu	Nu se menționează localitatea exactă	NA	Autorii precizează ca specia a fost introdusă în Europa ca agent de combatere a afidelor daunatoare dar ulterior s-a răspândit în mod natural în aproape toată Europa	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Pe baza literaturii din România și a observațiilor personale, autorii sugerează ca specia ar putea fi prezentă în toată țara, cu populații mai numeroase la altitudini joase, în vestul țării.	Din agent util în combatere biologică a devenit un daunator cu impact negativ asupra biodiversității	Modifica calitatea fructelor, a strugurilor și a vinurilor	Poate duce la apariția de alergii la oameni	mediu	Mențiunile despre impact sunt bine documentate din literatura din alte țări		
0835	Markó, V. and Pozsgal, G. (2009) 'Spread of Harlequin ladybird (<i>Harmonia axyridis</i>)	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	08/02/2009	Gurani, UTM: FS16	45.091117	26.202900	ridicat	Localitate menționată în lucrare	NA	Autorii menționează specia pentru prima dată pentru țara noastră, în rest lucrarea este despre situația speciei în Ungaria	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0836	Markó, V. and Pozsgal, G. (2009) 'Spread of Harlequin ladybird (<i>Harmonia axyridis</i>)	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	04/10/2009	Oradea, UTM: ET61	44.453233	26.084750	ridicat	Localitate menționată în lucrare	NA	Autorii menționează specia pentru prima dată pentru țara noastră, în rest lucrarea este despre situația speciei în Ungaria	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0837	Virtciu, A.-M. et al. (2015) 'Faunistic study of ladybirds (Coleoptera: Coccinellidae)	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	01/01/2013-01/01/2014	Timișoara	44.264750	26.041200	ridicat	Specie cu prezență certă în România	NA	NA	37 exemplare	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0838	Stan, M. (2011) 'New records of <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773) (Coleoptera: Coccinellidae)	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	07/07/2010-13/07/2010	Valea Seacă, Pătârlagele, județ Buzău	47.110650	22.661250	ridicat	Localitatea și coordonatele menționate în lucrare. Autorul furnizează și o hartă de distribuție	NA	În România, specia nu a fost introdusă în mod deliberat ca agent în combaterea integrată așa cum este cazul multor state europene	2 exemplare pe vegetație ierboasă	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Prima semnalare a fost în 2009 în vestul țării. În numai 1-2 ani specia și-a extins arealul spre centrul și estul României	NA	NA	NA	NA	NA	Na	NA

0839	Stan, M. (2011) 'New records of <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773) (Coleoptera: Harmonia axyridis (Pallas, 1773)	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	24/10/2010	Mehedința, Podeni i Noi, judet Prabhova	47.157160	22.992520	ridicat	Localitatea si coordonatele mentionate in lucrare. Autorul furnizeaza si o harta de distributie	NA	In Romania, specia nu a fost introdusa in mod deliberat ca agent in combaterea integrata asa cum este cazul multor state europene	16 exemplare, pe peretele unei case, in cautare unui loc de iernat	E: populatie complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Prima semnalare a fost în 2009 în vestul țării. În numai 1-2 ani specia si-a extins arealul spre centrul și estul României.	Este în competiție cu speciile utile pradatoare autohtone	NA	NA	ridicat	Din obs. autorului, la Mehedința specia a devenit mai comună decât speciile autohtone C. septempunctata și Adalia bipunctata	
0840	Stan, M. (2011) 'New records of <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773) (Coleoptera: Harmonia axyridis (Pallas, 1773)	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	15/11/2010	Bucuresti	46.995690	22.923130	ridicat	Localitatea si coordonatele mentionate in lucrare. Autorul furnizeaza si o harta de distributie	NA	In Romania, specia nu a fost introdusa in mod deliberat ca agent in combaterea integrata asa cum este cazul multor state europene	1 exemplar	E: populatie complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Prima semnalare a fost în 2009 în vestul țării. În numai 1-2 ani specia si-a extins arealul spre centrul și estul României.	NA	NA	NA	NA	NA	
0841	Stan, M. (2011) 'New records of <i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773) (Coleoptera: Harmonia axyridis (Pallas, 1773)	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	30/10/2010	Aduțați Copăceni, judetul Giurgiu	47.163000	22.956000	ridicat	Localitatea si coordonatele mentionate in lucrare. Autorul furnizeaza si o harta de distributie	NA	In Romania, specia nu a fost introdusa in mod deliberat ca agent in combaterea integrata asa cum este cazul multor state europene	6 exemplare pe peretii unei case	E: populatie complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Prima semnalare a fost în 2009 în vestul țării. În numai 1-2 ani specia si-a extins arealul spre centrul și estul României.	NA	NA	NA	NA	NA	
0842	Merkl, O., Németh, T. and Podlussány, A. (2016) 'Beetles from Sălaj County, Romania' Harmonia axyridis (Pallas, 1773)	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	20/05/2014	Iaz, Mlaștina de la Iaz, Sălaj	46.986000	22.917000	ridicat	semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrare	NA	NA	mlaștină	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0843	Merkl, O., Németh, T. and Podlussány, A. (2016) 'Beetles from Sălaj County, Romania' Harmonia axyridis (Pallas, 1773)	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	20/05/2014	Aghireș, Sălaj	47.291000	23.374000	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	ierburii uscate	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0844	Merkl, O., Németh, T. and Podlussány, A. (2016) 'Beetles from Sălaj County, Romania' Harmonia axyridis (Pallas, 1773)	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	21/05/2014	Huta, Sălaj	47.232000	23.316000	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0845	Merkl, O., Németh, T. and Podlussány, A. (2016) 'Beetles from Sălaj County, Romania' Harmonia axyridis (Pallas, 1773)	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	02/06/2014	În nordul localității Meseșeni de Jos, Sălaj	47.157000	22.994000	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0846	Merkl, O., Németh, T. and Podlussány, A. (2016) 'Beetles from Sălaj County, Romania' Harmonia axyridis (Pallas, 1773)	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	04/06/2014	Munții Meseș, 2.5 km S-V de Huta, Râul Poicu	47.177000	22.889000	ridicat	semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrare	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0847	Merkl, O., Németh, T. and Podlussány, A. (2016) 'Beetles from Sălaj County, Romania' Harmonia axyridis (Pallas, 1773)	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	11/05/2015	Surduc, Sălaj	47.156900	22.992300	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0848	Merkl, O., Németh, T. and Podlussány, A. (2016) 'Beetles from Sălaj County, Romania' Harmonia axyridis (Pallas, 1773)	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	11/05/2015	Tihău, Valea Alnaș, Sălaj	47.004558	22.874163	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0849	Merkl, O., Németh, T. and Podlussány, A. (2016) 'Beetles from Sălaj County, Romania' Harmonia axyridis (Pallas, 1773)	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	13/05/2015	Aghireș, Sălaj	NA	NA	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0850	Merkl, O., Németh, T. and Podlussány, A. (2016) 'Beetles from Sălaj County, Romania' Harmonia axyridis (Pallas, 1773)	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	13/05/2015	Vârșolt, Sălaj	NA	NA	ridicat	semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrare	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0851	Merkl, O., Németh, T. and Podlussány, A. (2016) 'Beetles from Sălaj County, Romania' Harmonia axyridis (Pallas, 1773)	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	16/07/2015	Aghireș, Sălaj	45.240490	28.190611	ridicat	semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrare	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0852	Merkl, O., Németh, T. and Podlussány, A. (2016) 'Beetles from Sălaj County, Romania' Harmonia axyridis (Pallas, 1773)	<i>Harmonia axyridis</i> (Pallas, 1773)	17/07/2015	Cizer, pe drumul 108G, Sălaj	45.263024	28.140231	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0853	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects' <i>Hemiberlesia lataniae</i> (Signoret, 1869)	NA	NA	România (fără alte mențiuni)	45.243422	28.202337	scăzut	Nu sunt oferite informații pe baza cărora este semnalată specia	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	B1: sunt prezente specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural al speciei, dar se află în captivitate sau carantină datorită unor măsuri de îngrijire	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0854	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects' <i>Hemiberlesia rapax</i> (Comstock, 1881)	NA	NA	România (fără alte mențiuni)	45.103441	28.197333	scăzut	Nu sunt oferite informații pe baza cărora este semnalată specia	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	B1: sunt prezente specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural al speciei, dar se află în captivitate sau carantină datorită unor măsuri de îngrijire	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

0855	Paștiu, A. I. <i>et al.</i> (2012) "Zoonotic pathogens associated with <i>Hyalomma aegyptium</i> "	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Hyalomma aegyptium</i>	01/01/2008-01/01/2011	Pricopan, Munții Măcin, Tulcea	44.912482	28.548323	ridicat	semnalare bine documentată, localitatea este menționată în anexa lucrării	NA	Specia este parazită pe broasca țestoasă <i>Testudo graeca iberica</i>	125 exemplare colectate	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Specia poate trece de pe <i>Testudo graeca iberica</i> pe alte gazde, formând noi populații.	NA	NA	Specia poate parazitiza și alte specii de animale sălbatice și domestice, inclusiv omul. În România a fost identificată și pe arici (<i>Eriaceus roumanicus</i>). Pe exemplarele de căpușe colectate au fost identificați următorii importanți patogeni zoonotici: <i>Anaplasma phagocytophilum</i> , <i>Ehrlichia canis</i> , <i>Coxiella burnetii</i> .	ridicat	Identificarea patogenilor zoonotici s-a făcut prin analiză PCR.
0856	Paștiu, A. I. <i>et al.</i> (2012) "Zoonotic pathogens associated with <i>Hyalomma aegyptium</i> "	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Hyalomma aegyptium</i>	01/01/2008-01/01/2011	Măcin, Munții Măcin	44.873773	28.517541	ridicat	semnalare bine documentată, localitatea este menționată în anexa lucrării	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia este parazită pe broasca țestoasă <i>Testudo graeca iberica</i> , a pătruns odată cu gazda sa.	191 exemplare	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Specia poate trece de pe <i>Testudo graeca iberica</i> pe alte gazde, formând noi populații.	NA	NA	Specia poate parazitiza și alte specii de animale sălbatice și domestice, inclusiv omul. În România a fost identificată și pe arici (<i>Eriaceus roumanicus</i>). Pe exemplarele de căpușe colectate au fost identificați următorii importanți patogeni zoonotici: <i>Anaplasma phagocytophilum</i> , <i>Ehrlichia canis</i> , <i>Coxiella burnetii</i> .	ridicat	Identificarea patogenilor zoonotici s-a făcut prin analiză PCR.
0857	Paștiu, A. I. <i>et al.</i> (2012) "Zoonotic pathogens associated with <i>Hyalomma aegyptium</i> "	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Hyalomma aegyptium</i>	01/01/2008-01/01/2011	Sulucu, Munții Măcin	44.954130	28.407168	ridicat	semnalare bine documentată, localitatea este menționată în anexa lucrării	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia este parazită pe broasca țestoasă <i>Testudo graeca iberica</i> , a pătruns odată cu gazda sa.	2 exemplare colectate	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Specia poate trece de pe <i>Testudo graeca iberica</i> pe alte gazde, formând noi populații.	NA	NA	Specia poate parazitiza și alte specii de animale sălbatice și domestice, inclusiv omul. În România a fost identificată și pe arici (<i>Eriaceus roumanicus</i>). Pe exemplarele de căpușe colectate au fost identificați următorii importanți patogeni zoonotici: <i>Anaplasma phagocytophilum</i> , <i>Ehrlichia canis</i> , <i>Coxiella burnetii</i> .	ridicat	Identificarea patogenilor zoonotici s-a făcut prin analiză PCR.

0858	Paștiu, A. I. et al. (2012) "Zoonotic pathogens associated with Hyalomma aegypti"	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Hyalomma aegyptium</i>	01/01/2008-01/01/2011	Turcozia, Muntii Macin	44.821725	28.691309	ridicat	semnalare bine documentată, localitatea este menționată în anexa lucrării	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia este parazitată pe broasca țestoasă Testudo graeca iberă, a pătruns odată cu gazda sa.	15 exemplare colectate	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Specia poate trece de pe Testudo graeca iberă pe alte gazde, formând noi populații.	NA	NA	Specia poate parazitiza și alte specii de animale sălbatice și domestice, inclusiv omul. În România a fost identificată și pe arici (Erinaceus roumanicus). Pe exemplarele de căpușe colectate au fost identificați următorii importanți patogeni zoonotici: Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia canis, Coxiella burnetii.	ridicat	Identificarea patogenilor zoonotici s-a făcut prin analiză PCR.
0859	Paștiu, A. I. et al. (2012) "Zoonotic pathogens associated with Hyalomma aegypti"	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Hyalomma aegyptium</i>	01/01/2008-01/01/2011	Slava Cercheză, Pădurea Babadag	44.241115	27.939487	ridicat	semnalare bine documentată, localitatea este menționată în anexa lucrării	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia este parazitată pe broasca țestoasă Testudo graeca iberă, a pătruns odată cu gazda sa.	1 exemplar colectat	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Specia poate trece de pe Testudo graeca iberă pe alte gazde, formând noi populații.	NA	NA	Specia poate parazitiza și alte specii de animale sălbatice și domestice, inclusiv omul. În România a fost identificată și pe arici (Erinaceus roumanicus). Pe exemplarele de căpușe colectate au fost identificați următorii importanți patogeni zoonotici: Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia canis, Coxiella burnetii.	ridicat	Identificarea patogenilor zoonotici s-a făcut prin analiză PCR.
0860	Paștiu, A. I. et al. (2012) "Zoonotic pathogens associated with Hyalomma aegypti"	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Hyalomma aegyptium</i>	01/01/2008-01/01/2011	Codru, Pădurea Babadag	44.067671	27.649168	ridicat	semnalare bine documentată, localitatea este menționată în anexa lucrării	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia este parazitată pe broasca țestoasă Testudo graeca iberă, a pătruns odată cu gazda sa.	28 exemplare colectate	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Specia poate trece de pe Testudo graeca iberă pe alte gazde, formând noi populații.	NA	NA	Specia poate parazitiza și alte specii de animale sălbatice și domestice, inclusiv omul. În România a fost identificată și pe arici (Erinaceus roumanicus). Pe exemplarele de căpușe colectate au fost identificați următorii importanți patogeni zoonotici: Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia canis, Coxiella burnetii.	ridicat	Identificarea patogenilor zoonotici s-a făcut prin analiză PCR.

0861	Paștiu, A. I. et al. (2012) "Zoonotic pathogens associated with Hyalomma aegypti"	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Hyalomma aegyptium</i>	01/01/2008-01/01/2011	Movila Golașă, Pădurea Babadag	43.935868	27.983975	ridicat	semnalare bine documentată, localitatea este menționată în anexa lucrării	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia este parazită pe broasca țestoasă Testudo graeca iberă, a pătruns odată cu gazda sa.	19 exemplare colectate	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Specia poate trece de pe Testudo graeca iberă pe alte gazde, formând noi populații.	NA	NA	Specia poate parazitiza și alte specii de animale sălbatice și domestice, inclusiv omul. În România a fost identificată și pe arici (Erinaceus roumanicus). Pe exemplarele de căpușe colectate au fost identificați următorii importanți patogeni zoonotici: Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia canis, Coxiella burnetii.	ridicat	Identificarea patogenilor zoonotici s-a făcut prin analiză PCR.
0862	Paștiu, A. I. et al. (2012) "Zoonotic pathogens associated with Hyalomma aegypti"	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Hyalomma aegyptium</i>	01/01/2008-01/01/2011	Babadag, pădurea Babadag	43.790495	28.483097	ridicat	semnalare bine documentată, localitatea este menționată în anexa lucrării	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia este parazită pe broasca țestoasă Testudo graeca iberă, a pătruns odată cu gazda sa.	17 exemplare colectate	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Specia poate trece de pe Testudo graeca iberă pe alte gazde, formând noi populații.	NA	NA	Specia poate parazitiza și alte specii de animale sălbatice și domestice, inclusiv omul. În România a fost identificată și pe arici (Erinaceus roumanicus). Pe exemplarele de căpușe colectate au fost identificați următorii importanți patogeni zoonotici: Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia canis, Coxiella burnetii.	ridicat	Identificarea patogenilor zoonotici s-a făcut prin analiză PCR.
0863	Paștiu, A. I. et al. (2012) "Zoonotic pathogens associated with Hyalomma aegypti"	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Hyalomma aegyptium</i>	01/01/2008-01/01/2011	Rasova, Pădurea Constanța	44.088870	28.642135	ridicat	semnalare bine documentată, localitatea este menționată în anexa lucrării	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia este parazită pe broasca țestoasă Testudo graeca iberă, a pătruns odată cu gazda sa.	24 exemplare colectate	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Specia poate trece de pe Testudo graeca iberă pe alte gazde, formând noi populații.	NA	NA	Specia poate parazitiza și alte specii de animale sălbatice și domestice, inclusiv omul. În România a fost identificată și pe arici (Erinaceus roumanicus). Pe exemplarele de căpușe colectate au fost identificați următorii importanți patogeni zoonotici: Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia canis, Coxiella burnetii.	ridicat	Identificarea patogenilor zoonotici s-a făcut prin analiză PCR.

0864	Paștiu, A. I. et al. (2012) "Zoonotic pathogens associated with Hyalomma aegypti"	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Hyalomma aegyptium</i>	01/01/2008-01/01/2011	Canarața Fetei, Constanța	44.334041	28.044782	ridicat	semnalare bine documentată, localitatea este menționată în anexa lucrării	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia este parazitată pe broasca țestoasă Testudo graeca iberă, a pătruns odată cu gazda sa.	13 exemplare colectate	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Specia poate trece de pe Testudo graeca iberă pe alte gazde, formând noi populații.	NA	NA	Specia poate parazitiza și alte specii de animale sălbatice și domestice, inclusiv omul. În România a fost identificată și pe arici (Erinaceus roumanicus). Pe exemplarele de căpușe colectate au fost identificați următorii importanți patogeni zoonotici: Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia canis, Coxiella burnetii.	ridicat	Identificarea patogenilor zoonotici s-a făcut prin analiză PCR.
0865	Paștiu, A. I. et al. (2012) "Zoonotic pathogens associated with Hyalomma aegypti"	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Hyalomma aegyptium</i>	01/01/2008-01/01/2011	Dumbrăveni, Constanța	44.328114	28.026513	ridicat	semnalare bine documentată, localitatea este menționată în anexa lucrării	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia este parazitată pe broasca țestoasă Testudo graeca iberă, a pătruns odată cu gazda sa.	4 exemplare colectate	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Specia poate trece de pe Testudo graeca iberă pe alte gazde, formând noi populații.	NA	NA	Specia poate parazitiza și alte specii de animale sălbatice și domestice, inclusiv omul. În România a fost identificată și pe arici (Erinaceus roumanicus). Pe exemplarele de căpușe colectate au fost identificați următorii importanți patogeni zoonotici: Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia canis, Coxiella burnetii.	ridicat	Identificarea patogenilor zoonotici s-a făcut prin analiză PCR.
0866	Paștiu, A. I. et al. (2012) "Zoonotic pathogens associated with Hyalomma aegypti"	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Hyalomma aegyptium</i>	01/01/2008-01/01/2011	Hăgieni, Constanța	45.191851	28.257959	ridicat	semnalare bine documentată, localitatea este menționată în anexa lucrării	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia este parazitată pe broasca țestoasă Testudo graeca iberă, a pătruns odată cu gazda sa.	9 exemplare colectate	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Specia poate trece de pe Testudo graeca iberă pe alte gazde, formând noi populații.	NA	NA	Specia poate parazitiza și alte specii de animale sălbatice și domestice, inclusiv omul. În România a fost identificată și pe arici (Erinaceus roumanicus). Pe exemplarele de căpușe colectate au fost identificați următorii importanți patogeni zoonotici: Anaplasma phagocytophilum, Ehrlichia canis, Coxiella burnetii.	ridicat	Identificarea patogenilor zoonotici s-a făcut prin analiză PCR.
0867	Rădulescu, I. (1970) "Contributions a la connaissance de la helminthofaune de la"	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Hyalomma aegyptium</i>	01/01/1952	Stațiunea Zoologică Agigea, Constanța	44.162683	28.492233	mediu	Autorul citează pe Zicman Feider, care ar fi colectat exemplarele respective.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	câteva exemplare	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Autorul menționează faptul că specia este întâlnită frecvent pe țestoase din Dobrogea.	NA	NA	NA	scăzut	Nu apar referințe legate de impactul în lucrare.
0868	Rădulescu, I. (1970) "Contributions a la connaissance de la helminthofaune de la"	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Hyalomma aegyptium</i>	01/07/1949	Cernavodă	45.165078	28.831188	ridicat	Autorul a colectat un exemplar femel.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	1 exemplar colectat	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Autorul menționează că specia este frecventă pe țestoase din Dobrogea.	NA	NA	NA	scăzut	Nu există date legate de impactul speciei.
0869	Rădulescu, I. (1970) "Contributions a la connaissance de la helminthofaune de la"	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Hyalomma aegyptium</i>	01/05/1963	Cernavodă	44.169281	28.564012	ridicat	Autorul a colectat și identificat exemplarele respective.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	5 exemplare	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Autorul menționează că specia este frecventă pe țestoase din Dobrogea.	NA	NA	NA	scăzut	Nu sunt mențiuni legate de impactul speciei în lucrare.

0870	Rădulescu, I. (1970) "Contributions a la connaissance de la helminthofaune de la	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Hyalomma aegyptium</i>	01/01/1963	Munții Măcin	NA	NA	ridicat	Autorul menționează că exemplarele au fost colectate de Teodor Nalbant.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	1 exemplar femel	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Autorul menționează că specia este frecventă pe testoaase din Dobrogea.	NA	NA	NA	scăzut	Nu sunt mențiuni legate de impactul speciei în lucrare.
0871	Boguleanu, G., Zamfirescu-Precupețu, G. and Erhan, E. (1969) "Cercetări asupra	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Hyalomma aegyptium</i>	01/01/1955-01/01/1959	Valul lui Traian	NA	NA	mediu	Nu se menționează cu exactitate data colectării.	NA	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Nu există mențiuni legate de statutul de invazivitate, este opinia expertului.	NA	NA	NA	scăzut	Nu există mențiuni în lucrare legate de impactul speciei.
0872	Coipan, E. et al. (2011) "Tick species (Acari: Ixodoidea) distribution, seasonalit	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Hyalomma aegyptium</i>	01/01/1890-01/01/2008	Tulcea	45.090000	28.180000	mediu	Datele sunt parțial preluate de autori din literatură. La aceste date din literatură autorii au adăugat date din colectări de teren realizate în intervalul 2004-2008. Nu apar localitățile de colectare, sunt generate doar hărți de răspândire pentru specii.	NA	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Nu există mențiuni legate de statutul de invazivitate în lucrare.	NA	NA	mediu	În ce privește impactul asupra sănătății umane, sunt sintetizate date din lucrări realizate în România asupra bolilor transmise de căpușe la om. Nu se specifică impactul fiecărei specii de căpușe asupra sănătății umane, datele sunt generale, se referă la toate speciile de căpușe.	
0873	Coipan, E. et al. (2011) "Tick species (Acari: Ixodoidea) distribution, seasonalit	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Hyalomma aegyptium</i>	01/01/1890-01/01/2008	Constanța	44.898619	28.524156	mediu	Datele sunt parțial preluate de autori din literatură. La aceste date din literatură autorii au adăugat date din colectări de teren realizate în intervalul 2004-2008. Nu apar localitățile de colectare, sunt generate doar hărți de răspândire pentru specii.	NA	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Nu există mențiuni legate de statutul de invazivitate în lucrare.	NA	NA	mediu	În ce privește impactul asupra sănătății umane, sunt sintetizate date din lucrări realizate în România asupra bolilor transmise de căpușe la om. Nu se specifică impactul fiecărei specii de căpușe asupra sănătății umane, datele sunt generale, se referă la toate speciile de căpușe.	
0874	Feider, Z. (1965) <i>Fauna Republicii Populare Române, Arachnida, Acaromorpha</i>	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Hyalomma (Hyalommast) aegyptium</i> Linnaeus, 1758	01/01/1965	Dobrogea	44.069611	27.974703	mediu	Nu sunt menționate localități, este prezentată o hartă de răspândire în România cu câteva puncte marcate în Dobrogea.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Nu există mențiuni privind statutul de invazivitate în lucrare, este opinia expertului.	Specia este menționată de pe două gazde, testoaasa de uscat (<i>Testudo graeca iberica</i>) și arici (<i>Erinaceus europaeus</i>).	NA	mediu	Transmite la broștele testoaase sporozoaarul <i>Haemogregarina mauritanica</i> și <i>Haemogregarina stepanovi</i> , transmite tularemia. Autorul menționează că până în acel moment nu s-a demonstrat că ar avea rol în patologia omului și a animalelor domestice.	Lucrările citate în ce privește impactul asupra sănătății testoaaselor sunt lucrări realizate în afara României.
0875	Kalmár, Z. et al. (2014) "Borrelia turcica in <i>Hyalomma aegyptium</i> ticks in Roma	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	01/01/2008-01/01/2013	Regiunea Dobrogea	44.059861	28.066736	scăzut	Nu există date exacte ale localităților de colectare.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Se specifică gazda de pe care au fost colectate exemplarele, testoaasa de uscat <i>Testudo graeca</i> .	448 exemplare colectate	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Nu se specifică în lucrare statutul de invazivitate al speciei.	NA	NA	ridicat	Specia de căpușă <i>Hyalomma aegyptium</i> este importantă din punct de vedere epidemiologic, deoarece constituie un rezervor potențial pentru bacterii patogene ce produc zoonoze: <i>Anaplasma phagocytophilum</i> , <i>Ehrlichia canis</i> , <i>Coxiella burnetii</i> . Autorii identifică pentru prima dată în România prezența unui alt patogen, bacteria <i>Borrelia</i>	Identificarea bacteriei <i>Borrelia turcica</i> s-a făcut prin analiză PCR.

0876	Kalmár, Z. et al. (2015) "Transstadial transmission of Borrelia turcica in Hyalomma aegyptium Linnaeus, 1758"	Hyalomma aegyptium Linnaeus, 1758	Hyalomma aegyptium Linnaeus, 1758	01/07/2013	Turcoaia, Tulcea	45.982000	28.007161	ridicat	Semnalarea se bazează pe informații oferite în lucrare.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Autorii menționează că specia este parazitată pe Testudo graeca.	28 exemplare colectate	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Nu există date legate de staturul de invazivitate în lucrare.	NA	NA	Specia de căpușă luată în studiu este asociată cu broaștele țestoase și unele micromamifere, (rozătoare, arici), dar și cu omul (sporadic), și poate juca un rol important în transmiterea unor patogeni. În România a fost identificată pe arici (Erinaceus roumanicus) și broasca țestoasă (Testudo graeca). Lucrarea evaluează posibilitatea de transmitere.	ridicat	Identificarea patogenului Borrelia turcica s-a făcut prin tehnici de biologie moleculară PCR.
0877	Mihalca, A. D. et al. (2012) "Synopsis of the hard ticks (Acari: Ixodidae) of Romania"	Hyalomma aegyptium Linnaeus, 1758	Hyalomma aegyptium Linnaeus, 1758	01/01/1965	Slava Cerechezi, Tulcea	44.170222	28.534131	mediu	Datele provin din colectările realizate de Zicman Feider în 1965. În anexa lucrării sunt furnizate coordonatele aproximative ale locului de colectare, folosindu-se harta de distribuție a speciei realizată de Zicman Feider.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia Hyalomma aegyptium este strict asociată cu gazdele sa, broaștele țestoase din genul Testudo pe care le folosește ca vector de transport. Distribuția sa în România este restrânsă la Dobrogea.	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	A fost raportată accidental pe arici.	NA	NA	În lucrare se menționează la modul general că aceste artropode sunt importante din punct de vedere medical, deoarece sunt vectori ce transmit agenți patogeni (protozoare, bacterii și virusi) la animale (inclusive la om).	mediu	Mențiunile legate de impactul acestei specii de căpușă asupra sănătății animalelor au caracter general.
0878	Mihalca, A. D. et al. (2012) "Synopsis of the hard ticks (Acari: Ixodidae) of Romania"	Hyalomma aegyptium Linnaeus, 1758	Hyalomma aegyptium Linnaeus, 1758	01/01/1965	Șipotele, Constanța	44.065850	28.591158	mediu	Datele provin din colectările realizate de Zicman Feider în 1965. În anexa lucrării sunt furnizate coordonatele aproximative ale locului de colectare, folosindu-se harta de distribuție a speciei realizată de Zicman Feider.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia Hyalomma aegyptium este strict asociată cu gazdele sa, broaștele țestoase din genul Testudo pe care le folosește ca vector de transport. Distribuția sa în România este restrânsă la Dobrogea.	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	A fost raportată accidental pe arici.	NA	NA	În lucrare se menționează la modul general că aceste artropode sunt importante din punct de vedere medical, deoarece sunt vectori ce transmit agenți patogeni (protozoare, bacterii și virusi) la animale (inclusive la om).	mediu	Mențiunile legate de impactul acestei specii de căpușă asupra sănătății animalelor au caracter general.
0879	Mihalca, A. D. et al. (2012) "Synopsis of the hard ticks (Acari: Ixodidae) of Romania"	Hyalomma aegyptium Linnaeus, 1758	Hyalomma aegyptium Linnaeus, 1758	01/01/1965	Pietreni, Constanța	44.027886	28.570547	mediu	Datele provin din colectările realizate de Zicman Feider în 1965. În anexa lucrării sunt furnizate coordonatele aproximative ale locului de colectare, folosindu-se harta de distribuție a speciei realizată de Zicman Feider.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia Hyalomma aegyptium este strict asociată cu gazdele sa, broaștele țestoase din genul Testudo pe care le folosește ca vector de transport. Distribuția sa în România este restrânsă la Dobrogea.	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	A fost raportată accidental pe arici.	NA	NA	În lucrare se menționează la modul general că aceste artropode sunt importante din punct de vedere medical, deoarece sunt vectori ce transmit agenți patogeni (protozoare, bacterii și virusi) la animale (inclusive la om).	mediu	Mențiunile legate de impactul acestei specii de căpușă asupra sănătății animalelor au caracter general.
0880	Mihalca, A. D. et al. (2012) "Synopsis of the hard ticks (Acari: Ixodidae) of Romania"	Hyalomma aegyptium Linnaeus, 1758	Hyalomma aegyptium Linnaeus, 1758	01/01/1965	Tufani, Constanța	43.989814	28.570056	mediu	Datele provin din colectările realizate de Zicman Feider în 1965. În anexa lucrării sunt furnizate coordonatele aproximative ale locului de colectare, folosindu-se harta de distribuție a speciei realizată de Zicman Feider.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia Hyalomma aegyptium este strict asociată cu gazdele sa, broaștele țestoase din genul Testudo pe care le folosește ca vector de transport. Distribuția sa în România este restrânsă la Dobrogea.	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	A fost raportată accidental pe arici.	NA	NA	În lucrare se menționează la modul general că aceste artropode sunt importante din punct de vedere medical, deoarece sunt vectori ce transmit agenți patogeni (protozoare, bacterii și virusi) la animale (inclusive la om).	mediu	Mențiunile legate de impactul acestei specii de căpușă asupra sănătății animalelor au caracter general.

0881	Mihalca, A. D. <i>et al.</i> (2012) 'Synopsis of the hard ticks (Acari: Ixodidae) of Romania'	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	01/01/1965	Valul lui Traian	44.039700	28.496703	mediu	Datele provin din colectările realizate de Zicman Feider în 1965. În anexa lucrării sunt furnizate coordonatele aproximative ale locului de colectare, folosindu-se harta de distribuție a speciei realizată de Zicman Feider.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia <i>Hyalomma aegyptium</i> este strict asociată cu gazdele sa, broaștele țestoase din genul <i>Testudo</i> pe care le folosește ca vector de transport. Distribuția sa în România este restrânsă la Dobrogea.	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	A fost raportată accidental pe arici.	NA	NA	În lucrare se menționează la modul general că aceste artropode sunt importante din punct de vedere medical, deoarece sunt vectori ce transmit agenți patogeni (protozoare, bacterii și virusi) la animale (inclusive la om).	mediu	Mențiunile legate de impactul acestei specii de căpușă asupra sănătății animalelor au caracter general.
0882	Mihalca, A. D. <i>et al.</i> (2012) 'Synopsis of the hard ticks (Acari: Ixodidae) of Romania'	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	01/01/1965	Techirghiol	44.124100	28.476333	mediu	Datele provin din colectările realizate de Zicman Feider în 1965. În anexa lucrării sunt furnizate coordonatele aproximative ale locului de colectare, folosindu-se harta de distribuție a speciei realizată de Zicman Feider.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia <i>Hyalomma aegyptium</i> este strict asociată cu gazdele sa, broaștele țestoase din genul <i>Testudo</i> pe care le folosește ca vector de transport. Distribuția sa în România este restrânsă la Dobrogea.	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	A fost raportată accidental pe arici.	NA	NA	În lucrare se menționează la modul general că aceste artropode sunt importante din punct de vedere medical, deoarece sunt vectori ce transmit agenți patogeni (protozoare, bacterii și virusi) la animale (inclusive la om).	mediu	Mențiunile legate de impactul acestei specii de căpușă asupra sănătății animalelor au caracter general.
0883	Mihalca, A. D. <i>et al.</i> (2012) 'Synopsis of the hard ticks (Acari: Ixodidae) of Romania'	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	01/01/1965	Techirghiol, Constanța	44.068553	27.648861	mediu	Datele provin din colectările realizate de Zicman Feider în 1965. În anexa lucrării sunt furnizate coordonatele aproximative ale locului de colectare, folosindu-se harta de distribuție a speciei realizată de Zicman Feider.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia <i>Hyalomma aegyptium</i> este strict asociată cu gazdele sa, broaștele țestoase din genul <i>Testudo</i> pe care le folosește ca vector de transport. Distribuția sa în România este restrânsă la Dobrogea.	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	A fost raportată accidental pe arici.	NA	NA	În lucrare se menționează la modul general că aceste artropode sunt importante din punct de vedere medical, deoarece sunt vectori ce transmit agenți patogeni (protozoare, bacterii și virusi) la animale (inclusive la om).	mediu	Mențiunile legate de impactul acestei specii de căpușă asupra sănătății animalelor au caracter general.
0884	Mihalca, A. D. <i>et al.</i> (2012) 'Synopsis of the hard ticks (Acari: Ixodidae) of Romania'	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	01/01/1965	Tuzla, Constanța	45.183897	28.274467	mediu	Datele provin din colectările realizate de Zicman Feider în 1965. În anexa lucrării sunt furnizate coordonatele aproximative ale locului de colectare, folosindu-se harta de distribuție a speciei realizată de Zicman Feider.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia <i>Hyalomma aegyptium</i> este strict asociată cu gazdele sa, broaștele țestoase din genul <i>Testudo</i> pe care le folosește ca vector de transport. Distribuția sa în România este restrânsă la Dobrogea.	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	A fost raportată accidental pe arici.	NA	NA	În lucrare se menționează la modul general că aceste artropode sunt importante din punct de vedere medical, deoarece sunt vectori ce transmit agenți patogeni (protozoare, bacterii și virusi) la animale (inclusive la om).	mediu	Mențiunile legate de impactul acestei specii de căpușă asupra sănătății animalelor au caracter general.
0885	Mihalca, A. D. <i>et al.</i> (2012) 'Synopsis of the hard ticks (Acari: Ixodidae) of Romania'	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	01/01/1965	Movilița, Constanța	45.236300	28.196550	mediu	Datele provin din colectările realizate de Zicman Feider în 1965. În anexa lucrării sunt furnizate coordonatele aproximative ale locului de colectare, folosindu-se harta de distribuție a speciei realizată de Zicman Feider.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia <i>Hyalomma aegyptium</i> este strict asociată cu gazdele sa, broaștele țestoase din genul <i>Testudo</i> pe care le folosește ca vector de transport. Distribuția sa în România este restrânsă la Dobrogea.	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	A fost raportată accidental pe arici.	NA	NA	În lucrare se menționează la modul general că aceste artropode sunt importante din punct de vedere medical, deoarece sunt vectori ce transmit agenți patogeni (protozoare, bacterii și virusi) la animale (inclusive la om).	mediu	Mențiunile legate de impactul acestei specii de căpușă asupra sănătății animalelor au caracter general.

0886	Mihalca, A. D. <i>et al.</i> (2012) 'Synopsis of the hard ticks (Acari: Ixodidae) of Romania'	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	01/01/1965	Straja, Constanța	43.793981	28.465217	mediu	Datele provin din colectările realizate de Zicman Feider în 1965. În anexa lucrării sunt furnizate coordonatele aproximative ale locului de colectare, folosindu-se harta de distribuție a speciei realizată de Zicman Feider.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia <i>Hyalomma aegyptium</i> este strict asociată cu gazdele sa, broaștele țestoase din genul <i>Testudo</i> pe care le folosește ca vector de transport. Distribuția sa în România este restrânsă la Dobrogea.	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	A fost raportată accidental pe arici.	NA	NA	În lucrare se menționează la modul general că aceste artropode sunt importante din punct de vedere medical, deoarece sunt vectori ce transmit agenți patogeni (protozoare, bacterii și virusi) la animale (inclusive la om).	mediu	Mențiunile legate de impactul acestei specii de căpușă asupra sănătății animalelor au caracter general.
0887	Mihalca, A. D. <i>et al.</i> (2012) 'Synopsis of the hard ticks (Acari: Ixodidae) of Romania'	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	01/01/2006	Canarata Fetei, Constanța	45.132900	28.299139	ridicat	Datele provin din colectările realizate de Siroky și colaboratorii, în 2006. În anexa lucrării sunt furnizate coordonatele exacte ale locului de colectare, folosindu-se datele de distribuție a speciei obținute de Siroky și colaboratorii, în 2006.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia <i>Hyalomma aegyptium</i> este strict asociată cu gazdele sa, broaștele țestoase din genul <i>Testudo</i> pe care le folosește ca vector de transport. Distribuția sa în România este restrânsă la Dobrogea.	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	A fost raportată accidental pe arici.	NA	NA	În lucrare se menționează la modul general că aceste artropode sunt importante din punct de vedere medical, deoarece sunt vectori ce transmit agenți patogeni (protozoare, bacterii și virusi) la animale (inclusive la om).	mediu	Mențiunile legate de impactul acestei specii de căpușă asupra sănătății animalelor au caracter general.
0888	Mihalca, A. D. <i>et al.</i> (2012) 'Synopsis of the hard ticks (Acari: Ixodidae) of Romania'	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	01/01/2006	Greci, Tulcea	43.793981	28.465217	ridicat	Datele provin din colectările realizate de Siroky și colaboratorii, în 2006. În anexa lucrării sunt furnizate coordonatele exacte ale locului de colectare.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia <i>Hyalomma aegyptium</i> este strict asociată cu gazdele sa, broaștele țestoase din genul <i>Testudo</i> pe care le folosește ca vector de transport. Distribuția sa în România este restrânsă la Dobrogea.	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	A fost raportată accidental pe arici.	NA	NA	În lucrare se menționează la modul general că aceste artropode sunt importante din punct de vedere medical, deoarece sunt vectori ce transmit agenți patogeni (protozoare, bacterii și virusi) la animale (inclusive la om).	mediu	Mențiunile legate de impactul acestei specii de căpușă asupra sănătății animalelor au caracter general.
0889	Mihalca, A. D. <i>et al.</i> (2012) 'Synopsis of the hard ticks (Acari: Ixodidae) of Romania'	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	01/02/2004-01/10/2011	Mărăcineni, Tulcea	44.874467	28.592767	ridicat	Datele provin din colectările realizate de autori. În anexa lucrării sunt furnizate coordonatele exacte ale locului de colectare.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia <i>Hyalomma aegyptium</i> este strict asociată cu gazdele sa, broaștele țestoase din genul <i>Testudo</i> pe care le folosește ca vector de transport. Distribuția sa în România este restrânsă la Dobrogea.	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	A fost raportată accidental pe arici.	NA	NA	În lucrare se menționează la modul general că aceste artropode sunt importante din punct de vedere medical, deoarece sunt vectori ce transmit agenți patogeni (protozoare, bacterii și virusi) la animale (inclusive la om).	mediu	Mențiunile legate de impactul acestei specii de căpușă asupra sănătății animalelor au caracter general.
0890	Mihalca, A. D. <i>et al.</i> (2012) 'Synopsis of the hard ticks (Acari: Ixodidae) of Romania'	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	01/02/2004-01/10/2011	Hagiieni, Constanța	44.844883	28.689989	ridicat	Datele provin din colectările realizate de autori. În anexa lucrării sunt furnizate coordonatele exacte ale locului de colectare.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia <i>Hyalomma aegyptium</i> este strict asociată cu gazdele sa, broaștele țestoase din genul <i>Testudo</i> pe care le folosește ca vector de transport. Distribuția sa în România este restrânsă la Dobrogea.	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	A fost raportată accidental pe arici.	NA	NA	În lucrare se menționează la modul general că aceste artropode sunt importante din punct de vedere medical, deoarece sunt vectori ce transmit agenți patogeni (protozoare, bacterii și virusi) la animale (inclusive la om).	mediu	Mențiunile legate de impactul acestei specii de căpușă asupra sănătății animalelor au caracter general.

0891	Mihalca, A. D. <i>et al.</i> (2012) 'Synopsis of the hard ticks (Acari: Ixodidae) of Romania'	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	01/02/2004-01/10/2011	Greci, Tulcea	45.236300	28.196550	ridicat	Datele provin din colectările realizate de autori. În anexa lucrării sunt furnizate coordonatele exacte ale locului de colectare.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia <i>Hyalomma aegyptium</i> este strict asociată cu gazdele sa, broaștele țestoase din genul Testudo pe care le folosește ca vector de transport. Distribuția sa în România este restrânsă la Dobrogea.	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	A fost raportată accidental pe arici.	NA	NA	În lucrare se menționează la modul general că aceste artropode sunt importante din punct de vedere medical, deoarece sunt vectori ce transmit agenți patogeni (protozoare, bacterii și virusi) la animale (inclusive la om).	mediu	Mențiunile legate de impactul acestei specii de căpușă asupra sănătății animalelor au caracter general.
0892	Mihalca, A. D. <i>et al.</i> (2012) 'Synopsis of the hard ticks (Acari: Ixodidae) of Romania'	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	01/02/2004-01/10/2011	Albești, Constanța	44.222403	27.883194	ridicat	Datele provin din colectările realizate de autori. În anexa lucrării sunt furnizate coordonatele exacte ale locului de colectare.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia <i>Hyalomma aegyptium</i> este strict asociată cu gazdele sa, broaștele țestoase din genul Testudo pe care le folosește ca vector de transport. Distribuția sa în România este restrânsă la Dobrogea.	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	A fost raportată accidental pe arici.	NA	NA	În lucrare se menționează la modul general că aceste artropode sunt importante din punct de vedere medical, deoarece sunt vectori ce transmit agenți patogeni (protozoare, bacterii și virusi) la animale (inclusive la om).	mediu	Mențiunile legate de impactul acestei specii de căpușă asupra sănătății animalelor au caracter general.
0893	Mihalca, A. D. <i>et al.</i> (2012) 'Synopsis of the hard ticks (Acari: Ixodidae) of Romania'	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	01/02/2004-01/10/2011	Slava Rusă, Tulcea	44.080181	27.642639	ridicat	Datele provin din colectările realizate de autori. În anexa lucrării sunt furnizate coordonatele exacte ale locului de colectare.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia <i>Hyalomma aegyptium</i> este strict asociată cu gazdele sa, broaștele țestoase din genul Testudo pe care le folosește ca vector de transport. Distribuția sa în România este restrânsă la Dobrogea.	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	A fost raportată accidental pe arici.	NA	NA	În lucrare se menționează la modul general că aceste artropode sunt importante din punct de vedere medical, deoarece sunt vectori ce transmit agenți patogeni (protozoare, bacterii și virusi) la animale (inclusive la om).	mediu	Mențiunile legate de impactul acestei specii de căpușă asupra sănătății animalelor au caracter general.
0894	Mihalca, A. D. <i>et al.</i> (2012) 'Synopsis of the hard ticks (Acari: Ixodidae) of Romania'	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	01/02/2004-01/10/2011	Codru, Tulcea	45.255769	28.185389	ridicat	Datele provin din colectările realizate de autori. În anexa lucrării sunt furnizate coordonatele exacte ale locului de colectare.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia <i>Hyalomma aegyptium</i> este strict asociată cu gazdele sa, broaștele țestoase din genul Testudo pe care le folosește ca vector de transport. Distribuția sa în România este restrânsă la Dobrogea.	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	A fost raportată accidental pe arici.	NA	NA	În lucrare se menționează la modul general că aceste artropode sunt importante din punct de vedere medical, deoarece sunt vectori ce transmit agenți patogeni (protozoare, bacterii și virusuri) la animale (inclusive la om).	mediu	Mențiunile legate de impactul acestei specii de căpușă asupra sănătății animalelor au caracter general.
0895	Mihalca, A. D. <i>et al.</i> (2012) 'Synopsis of the hard ticks (Acari: Ixodidae) of Romania'	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	01/02/2004-01/10/2011	Măcin, Tulcea	45.163125	28.210531	ridicat	Datele provin din colectările realizate de autori. În anexa lucrării sunt furnizate coordonatele exacte ale locului de colectare.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia <i>Hyalomma aegyptium</i> este strict asociată cu gazdele sa, broaștele țestoase din genul Testudo pe care le folosește ca vector de transport. Distribuția sa în România este restrânsă la Dobrogea.	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	A fost raportată accidental pe arici.	NA	NA	În lucrare se menționează la modul general că aceste artropode sunt importante din punct de vedere medical, deoarece sunt vectori ce transmit agenți patogeni (protozoare, bacterii și virusuri) la animale (inclusive la om).	mediu	Mențiunile legate de impactul acestei specii de căpușă asupra sănătății animalelor au caracter general.

0896	Mihalca, A. D. <i>et al.</i> (2012) 'Synopsis of the hard ticks (Acari: Ixodidae) of Romania'	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	01/02/2004-01/10/2011	Balta Baci, Constanța	44.775472	28.641028	ridicat	Datele provin din colectările realizate de autori. În anexa lucrării sunt furnizate coordonatele exacte ale locului de colectare.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia <i>Hyalomma aegyptium</i> este strict asociată cu gazdele sa, broaștele țestoase din genul Testudo pe care le folosește ca vector de transport. Distribuția sa în România este restrânsă la Dobrogea.	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	A fost raportată accidental pe arici.	NA	NA	În lucrare se menționează la modul general că aceste artropode sunt importante din punct de vedere medical, deoarece sunt vectori ce transmit agenți patogeni (protozoare, bacterii și virusuri) la animale (inclusive la om).	mediu	Mențiunile legate de impactul acestei specii de căpușă asupra sănătății animalelor au caracter general.
0897	Mihalca, A. D. <i>et al.</i> (2012) 'Synopsis of the hard ticks (Acari: Ixodidae) of Romania'	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	01/02/2004-01/10/2011	Băneasa, Constanța	43.936292	27.974306	ridicat	Datele provin din colectările realizate de autori. În anexa lucrării sunt furnizate coordonatele exacte ale locului de colectare.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia <i>Hyalomma aegyptium</i> este strict asociată cu gazdele sa, broaștele țestoase din genul Testudo pe care le folosește ca vector de transport. Distribuția sa în România este restrânsă la Dobrogea.	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	A fost raportată accidental pe arici.	NA	NA	În lucrare se menționează la modul general că aceste artropode sunt importante din punct de vedere medical, deoarece sunt vectori ce transmit agenți patogeni (protozoare, bacterii și virusuri) la animale (inclusive la om).	mediu	Mențiunile legate de impactul acestei specii de căpușă asupra sănătății animalelor au caracter general.
0898	Mihalca, A. D. <i>et al.</i> (2012) 'Synopsis of the hard ticks (Acari: Ixodidae) of Romania'	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	01/02/2004-01/10/2011	Măcin, Tulcea	44.080181	27.642639	ridicat	Datele provin din colectările realizate de autori. În anexa lucrării sunt furnizate coordonatele exacte ale locului de colectare.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia <i>Hyalomma aegyptium</i> este strict asociată cu gazdele sa, broaștele țestoase din genul Testudo pe care le folosește ca vector de transport. Distribuția sa în România este restrânsă la Dobrogea.	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	A fost raportată accidental pe arici.	NA	NA	În lucrare se menționează la modul general că aceste artropode sunt importante din punct de vedere medical, deoarece sunt vectori ce transmit agenți patogeni (protozoare, bacterii și virusuri) la animale (inclusive la om).	mediu	Mențiunile legate de impactul acestei specii de căpușă asupra sănătății animalelor au caracter general.
0899	Mihalca, A. D. <i>et al.</i> (2012) 'Synopsis of the hard ticks (Acari: Ixodidae) of Romania'	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	01/02/2004-01/10/2011	Greci, Tulcea	43.803236	28.449583	ridicat	Datele provin din colectările realizate de autori. În anexa lucrării sunt furnizate coordonatele exacte ale locului de colectare.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia <i>Hyalomma aegyptium</i> este strict asociată cu gazdele sa, broaștele țestoase din genul Testudo pe care le folosește ca vector de transport. Distribuția sa în România este restrânsă la Dobrogea.	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	A fost raportată accidental pe arici.	NA	NA	În lucrare se menționează la modul general că aceste artropode sunt importante din punct de vedere medical, deoarece sunt vectori ce transmit agenți patogeni (protozoare, bacterii și virusuri) la animale (inclusive la om).	mediu	Mențiunile legate de impactul acestei specii de căpușă asupra sănătății animalelor au caracter general.
0900	Mihalca, A. D. <i>et al.</i> (2012) 'Synopsis of the hard ticks (Acari: Ixodidae) of Romania'	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	01/02/2004-01/10/2011	Caugagia, Tulcea	44.829347	28.704861	ridicat	Datele provin din colectările realizate de autori. În anexa lucrării sunt furnizate coordonatele exacte ale locului de colectare.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia <i>Hyalomma aegyptium</i> este strict asociată cu gazdele sa, broaștele țestoase din genul Testudo pe care le folosește ca vector de transport. Distribuția sa în România este restrânsă la Dobrogea.	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	A fost raportată accidental pe arici.	NA	NA	În lucrare se menționează la modul general că aceste artropode sunt importante din punct de vedere medical, deoarece sunt vectori ce transmit agenți patogeni (protozoare, bacterii și virusuri) la animale (inclusive la om).	mediu	Mențiunile legate de impactul acestei specii de căpușă asupra sănătății animalelor au caracter general.

0901	Mihalca, A. D. <i>et al.</i> (2012) 'Synopsis of the hard ticks (Acari: Ixodidae) of Romania' <i>Journal of Parasitology</i> 102: 1-10	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	01/02/2004-01/10/2011	Dumbrăveni, Constanța	NA	NA	ridicat	Datele provin din colectările realizate de autori. În anexa lucrării sunt furnizate coordonatele exacte ale locului de colectare.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia <i>Hyalomma aegyptium</i> este strict asociată cu gazdele sa, broaștele țestoase din genul <i>Testudo</i> pe care le folosește ca vector de transport. Distribuția sa în România este restrânsă la Dobrogea.	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	A fost raportată accidental pe arici.	NA	NA	În lucrare se menționează la modul general că aceste artropode sunt importante din punct de vedere medical, deoarece sunt vectori ce transmit agenți patogeni (protozoare, bacterii și virusuri) la animale (inclusiv la om).	mediu	Mențiunile legate de impactul acestei specii de căpușă asupra sănătății animalelor au caracter general.
0902	Mihalca, A. D. <i>et al.</i> (2012) 'Synopsis of the hard ticks (Acari: Ixodidae) of Romania' <i>Journal of Parasitology</i> 102: 1-10	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	01/02/2004-01/10/2011	Băneasa, Constanța	44.547233	28.774058	ridicat	Datele provin din colectările realizate de autori. În anexa lucrării sunt furnizate coordonatele exacte ale locului de colectare.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia <i>Hyalomma aegyptium</i> este strict asociată cu gazdele sa, broaștele țestoase din genul <i>Testudo</i> pe care le folosește ca vector de transport. Distribuția sa în România este restrânsă la Dobrogea.	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	A fost raportată accidental pe arici.	NA	NA	În lucrare se menționează la modul general că aceste artropode sunt importante din punct de vedere medical, deoarece sunt vectori ce transmit agenți patogeni (protozoare, bacterii și virusuri) la animale (inclusiv la om).	mediu	Mențiunile legate de impactul acestei specii de căpușă asupra sănătății animalelor au caracter general.
0903	Mihalca, A. D. <i>et al.</i> (2012) 'Synopsis of the hard ticks (Acari: Ixodidae) of Romania' <i>Journal of Parasitology</i> 102: 1-10	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	01/02/2004-01/10/2011	Albești, Constanța	44.068351	27.647528	ridicat	Datele provin din colectările realizate de autori. În anexa lucrării sunt furnizate coordonatele exacte ale locului de colectare.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia <i>Hyalomma aegyptium</i> este strict asociată cu gazdele sa, broaștele țestoase din genul <i>Testudo</i> pe care le folosește ca vector de transport. Distribuția sa în România este restrânsă la Dobrogea.	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	A fost raportată accidental pe arici.	NA	NA	În lucrare se menționează la modul general că aceste artropode sunt importante din punct de vedere medical, deoarece sunt vectori ce transmit agenți patogeni (protozoare, bacterii și virusuri) la animale (inclusiv la om).	mediu	Mențiunile legate de impactul acestei specii de căpușă asupra sănătății animalelor au caracter general.
0904	Mihalca, A. D. <i>et al.</i> (2012) 'Synopsis of the hard ticks (Acari: Ixodidae) of Romania' <i>Journal of Parasitology</i> 102: 1-10	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	01/02/2004-01/10/2011	Codru, Tulcea	45.217494	28.246262	ridicat	Datele provin din colectările realizate de autori. În anexa lucrării sunt furnizate coordonatele exacte ale locului de colectare.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia <i>Hyalomma aegyptium</i> este strict asociată cu gazdele sa, broaștele țestoase din genul <i>Testudo</i> pe care le folosește ca vector de transport. Distribuția sa în România este restrânsă la Dobrogea.	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	A fost raportată accidental pe arici.	NA	NA	În lucrare se menționează la modul general că aceste artropode sunt importante din punct de vedere medical, deoarece sunt vectori ce transmit agenți patogeni (protozoare, bacterii și virusuri) la animale (inclusiv la om).	mediu	Mențiunile legate de impactul acestei specii de căpușă asupra sănătății animalelor au caracter general.
0905	Mihalca, A. D., Petney, T. N. and Pfäffle, M. P. (2017) 'Hyalomma aegyptium (L.) (Acari: Ixodidae) in Europe' <i>Journal of Parasitology</i> 107: 1-10	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	01/01/2001	Este furnizată o hartă generală de răspândire a speciei la nivel mondial.	NA	NA	scăzut	Nu sunt furnizate date exacte de răspândire a speciei.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia a pătruns odată cu gazdele sale. Deși parazitează în principal țestoasele (Testudinidae, în principal genul <i>Testudo</i>) sunt cunoscute o largă varietate de gazde pentru toate stadiile de dezvoltare, care includ vitele, căprioarele, porcii sălbatici, caii, cămilele, câinii, aricii, iepurii, rozătoarele, păsările și șopârlele. Oamenii pot fi infestați atât de adulți cât și de nimfe.	prevalența pe țestoase variază între 20-100%	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	Capacitatea vectorială a acestei căpușe fost dovedită experimental pentru patogenii: <i>Hemolivia mauritanica</i> , <i>Hepatozoon kirsae</i> , <i>Rickettsia aeschlimannii</i> , <i>Coxiella burnetii</i> și <i>Borrelia turcica</i> . Un număr de alți patogeni au fost izolați de pe căpușe, dar nu a fost evaluată capacitatea lor vectorială: <i>Anaplasma phagocytophilum</i> , <i>Ehrlichia canis</i> , <i>Borrelia burgdorferi</i> .	mediu	Impactul acestei specii de căpușe asupra sănătății este evaluat în principal în alte regiuni similare invadate.

0906	Široký, P. et al. (2006) "Hyalomma aegyptium as dominant tick in tortoises of the Balkans". <i>Journal of Parasitology</i> 132: 1-6.	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	15/08/2005-20/08/2005	Histria, Constanța	NA	NA	mediu	Nu sunt furnizate coordonatele GPS.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Pătrunde odată cu gazda pe care o parazitează.	Intensitatea infestării este de 1 căpușe/testoasă, au fost identificate 28 testoase infestate	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	mediu	In lucrare nu sunt referințe legate de impactul speciei.
0907	Široký, P. et al. (2006) "Hyalomma aegyptium as dominant tick in tortoises of the Balkans". <i>Journal of Parasitology</i> 132: 1-6.	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	15/08/2005-20/08/2005	Canarata Fetei, Constanța	47.158114	23.986095	mediu	Nu sunt furnizate coordonatele GPS.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Pătrunde odată cu gazda pe care o parazitează.	Intensitatea infestării este de 1 căpușe/testoasă, au fost identificate 28 testoase infestate	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	mediu	In lucrare nu sunt referințe legate de impactul speciei.
0908	Široký, P. et al. (2006) "Hyalomma aegyptium as dominant tick in tortoises of the Balkans". <i>Journal of Parasitology</i> 132: 1-6.	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	25/04/2006-26/04/2006	Greci, Tulcea	46.76025	23.587171	mediu	Nu sunt furnizate coordonatele GPS.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Pătrunde odată cu gazda pe care o parazitează.	Au fost identificate 30 de testoase infestate, intensitatea infestării a fost de 2.1 exemplare căpușe/testoasă	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	mediu	In lucrare nu sunt referințe legate de impactul speciei.
0909	Široký, P. et al. (2010) "Tortoise tick <i>Hyalomma aegyptium</i> as long term carrier of <i>Coxiella burnetii</i> in the Balkans". <i>Journal of Parasitology</i> 140: 1-6.	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	01/01/2001	Nu există mențiuni.	46.769616	23.576354	scăzut	Nu sunt mențiuni legate de proveniența probelor.	NA	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Nu sunt mențiuni în lucrare, este opinia expertului.	NA	NA	mediu	Impactul asupra sănătății este testat în condiții de laborator, pe porci de Guineea.	
0910	Široký, P. et al. (2014) "Hidden threat of tortoise ticks: High prevalence of Crimean-Congo hemorrhagic fever virus in tortoises from the Balkans". <i>Journal of Parasitology</i> 144: 1-6.	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	<i>Hyalomma aegyptium</i> Linnaeus, 1758	01/01/2001	NA	44.458959	26.083922	scăzut	Nu sunt menționate locații din România.	NA	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Nu sunt mențiuni legate de statutul de invazivitate al speciei în lucrare, este opinia expertului.	NA	NA	mediu	Lucrearea a fost realizată pe exemplare de căpușe colectate din zone din afara României.	
0911	GBIF (2020) GBIF Occurrence Download. Available at: https://doi.org/10.15468/15468	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i>	13/08/2004	Sânmărgărita	44.914515	29.600914	ridicat	Date spațiale originale sau georeferențiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0912	GBIF (2020) GBIF Occurrence Download. Available at: https://doi.org/10.15468/15468	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i>	14/08/2004	Cluj-Napoca	45.153303	29.654138	ridicat	Date spațiale originale sau georeferențiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0913	GBIF (2020) GBIF Occurrence Download. Available at: https://doi.org/10.15468/15468	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i>	13/08/2004	Cluj-Napoca	45.117778	28.393889	ridicat	Date spațiale originale sau georeferențiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0914	GBIF (2020) GBIF Occurrence Download. Available at: https://doi.org/10.15468/15468	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i>	23/06/2018	NA	44.878333	28.818611	ridicat	Date spațiale originale sau georeferențiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
0915	Popescu-Gorj, A. and Drăghia, I. (1974) "Ord. Lepidoptera. In: L'Entomofauna de România". Editura Academiei Române, București.	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Sfântu-Gheorghe Delta	44.504444	28.224444	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA

0916	Popescu-Gorj, A. and Drăghia, I. (1974) "Ord. Lepidoptera. In: L'Entomofauna de România".	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Sulina	45.055371	29.393048	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0917	Székely, L. (2016) "New and Rare Macrolepidoptera (Insecta) from Romanian Delta".	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Creasta Cardomului, Hamcearca (TL)	45.171498	29.351316	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0918	Székely, L. (2016) "New and Rare Macrolepidoptera (Insecta) from Romanian Delta".	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Enisala, Jud. Tulcea	45.305734	29.511681	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0919	Székely, L. (2016) "New and Rare Macrolepidoptera (Insecta) from Romanian Delta".	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Dealul Allah Bair (CT)	45.402929	29.542311	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0920	Székely, L. (2006) <i>Lepidopterele (Fluturii) din Delta Dunării (Insecta: Lepidoptera)</i> .	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Caraorman, Delta Dunării	45.162594	28.818817	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0921	Székely, L. (2006) <i>Lepidopterele (Fluturii) din Delta Dunării (Insecta: Lepidoptera)</i> .	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Crișan, Delta Dunării	44.697339	22.360893	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0922	Székely, L. (2006) <i>Lepidopterele (Fluturii) din Delta Dunării (Insecta: Lepidoptera)</i> .	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Letea, Delta Dunării	46.760273	23.586970	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0923	Székely, L. (2006) <i>Lepidopterele (Fluturii) din Delta Dunării (Insecta: Lepidoptera)</i> .	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Periprava, Delta Dunării	45.868613	25.767378	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0924	Székely, L. (2006) <i>Lepidopterele (Fluturii) din Delta Dunării (Insecta: Lepidoptera)</i> .	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Tulcea	46.837682	23.632169	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0925	Popescu-Gorj, A. et al. (1970) "Lepidoptera. In: Grupul de cercetări complexe asupra faunei animale a României".	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Porțile de Fier, Ieșelnița	45.838083	25.136643	ridicat	Specie comună în România	Dispersie naturală secundară	NA	abundent	D2: populație auto-susținută a speciei alogene în sălbăticie, din care se răspândește la distanțe semnificativă față de locul inițial de introducere noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0926	Kovács, S. and Kovács, Z. (1994) "The Lepidoptera-fauna of Sf. Gheorghe and its surroundings".	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	27/07/1993-29/07/1993	Cluj-Napoca	46.633919	26.860923	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA

0927	Kovács, S. and Kovács, Z. (1994) "The Lepidoptera-fauna of Sf. Gheorghe and surroundings" <i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	<i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	NA	Sfântu-Gheorghe (Jud. Covasna)	46.455951	23.579118	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0928	Rákósy, L. and Lászlóffy, Z. S. (1997) "Fauna de macrolepidoptere de la Fântâna" <i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	<i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	NA	Fântâna Clujului	44.395000	22.433100	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0929	Székely, L. et al. (2001) "Rezultatele taberei entomologice S.L.R. (8-12.VI.2000)" <i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	<i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	NA	Sercaia (Jud. Brașov)	45.611786	25.703576	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0930	Olenici, N. et al. (2007) "Noi date referitoare la fauna lepidopterologică din județul Bacău" <i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	<i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	24/04/1988-24/05/1988, 24/04/1990-24/05/1990	ICAS - Stațiunea Hemeișii, Jud. Bacău	44.067625	27.648714	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0931	Rákósy, L. and Wieser, C. (2010) "Diversität bei Schmetterlingen (Lepidoptera) in der Umgebung von Rimetea" <i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	<i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	NA	Rimetea (Jud. Alba) comun în toată zona	44.038961	28.646401	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0932	Pap, I., Muntean, I. and Rákósy, L. (2013) "Macrolepidoptere din Oltenia senară" <i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	<i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	18/07/2012/09/20/07/2012	Cerneți (Jud. Mehedinți), 18-20.VII.2012	44.088513	28.641467	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0933	Székely, L. (2004) "Noutăți lepidopterologice din sud-estul Transilvaniei (Județul Brașov)" <i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	<i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	NA	Săcele (Jud. Brașov)	43.752504	28.572882	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0934	Rákósy, L. and Székely, L. (1996) "Macrolepidopterele din sudul Dobrogei", <i>Entomol. Anst. Mus. Hist.-Nat. Wien</i> <i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	<i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	NA	Băneasa (Canaraua Fetii) (Jud. Constanța)	43.817505	28.256481	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0935	Rákósy, L. and Székely, L. (1996) "Macrolepidopterele din sudul Dobrogei", <i>Entomol. Anst. Mus. Hist.-Nat. Wien</i> <i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	<i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	NA	Eforie Sud (Jud. Constanța)	43.801231	28.447988	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0936	Rákósy, L. and Székely, L. (1996) "Macrolepidopterele din sudul Dobrogei", <i>Entomol. Anst. Mus. Hist.-Nat. Wien</i> <i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	<i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	NA	Agigea (Jud. Constanța)	43.790431	28.470528	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0937	Rákósy, L. and Székely, L. (1996) "Macrolepidopterele din sudul Dobrogei", <i>Entomol. Anst. Mus. Hist.-Nat. Wien</i> <i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	<i>Hyphantria cunea (Drury, 1773)</i>	NA	Vama Veche (Jud. Constanța)	46.777433	23.977532	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA

0938	Rákósy, L. and Székely, L. (1996) 'Macrolepidopterele din sudul Dobrogei', <i>Entomol. Hungarica</i> 10(1): 1-12	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Negru Vodă (Jud. Constanța)	45.116992	26.540517	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0939	Rákósy, L. and Székely, L. (1996) 'Macrolepidopterele din sudul Dobrogei', <i>Entomol. Hungarica</i> 10(1): 1-12	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Albești (Jud. Constanța)	44.336163	23.732349	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0940	Rákósy, L. and Székely, L. (1996) 'Macrolepidopterele din sudul Dobrogei', <i>Entomol. Hungarica</i> 10(1): 1-12	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Hagieni (Jud. Constanța)	44.299495	23.807172	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0941	Rákósy, L. (1999) 'Lepidopterologische Biodiverstat eines kleinräumigen steppenbiotops', <i>Acta Zool. Bot. Hungarica</i> 45(1-2): 1-12	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Suatu (Jud. Cluj)	47.665923	26.649194	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0942	Dincă, V. (2005) 'The Macrolepidoptera (Insecta: Lepidoptera) from Istrița Hill', <i>Acta Zool. Bot. Hungarica</i> 51(1-2): 1-12	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Dealul Istrița (Jud. Buzău)	43.780063	28.579032	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0943	Chimișliu, C. (2006) 'Lepidoptera (Insecta: Lepidoptera) from Romania preserved in the collection of the Institute of Zoology and Animal Husbandry, Cluj-Napoca', <i>Acta Zool. Bot. Hungarica</i> 52(1-2): 1-12	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	04/08/1974	Cernele, Jud. Mehedinți	45.070548	29.227700	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0944	Chimișliu, C. (2006) 'Lepidoptera (Insecta: Lepidoptera) from Romania preserved in the collection of the Institute of Zoology and Animal Husbandry, Cluj-Napoca', <i>Acta Zool. Bot. Hungarica</i> 52(1-2): 1-12	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	01/06/1971-15/09/1971	Craiova	44.068100	27.648773	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0945	Corduneanu, C., Bălan, C. and Surugiu, I. (2007) 'Lepidoptera of humid area „Orășeni Vale”', <i>Acta Zool. Bot. Hungarica</i> 53(1-2): 1-12	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Orășeni Vale (Jud. Botosani)	45.647060	25.576522	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0946	Székely, L. and Cernea, E. (2007) <i>Catalogul colecției de lepidoptere „Mircea Beldiceanu”</i> , Editura Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	2 May	45.877550	27.226676	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0947	Székely, L. and Cernea, E. (2007) <i>Catalogul colecției de lepidoptere „Mircea Beldiceanu”</i> , Editura Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Uzlina	44.476394	26.819061	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0948	Székely, L. and Cernea, E. (2007) <i>Catalogul colecției de lepidoptere „Mircea Beldiceanu”</i> , Editura Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Băneasa-Căsarautu Fetii	44.468588	26.308766	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA

0949	Székely, L. and Cernea, E. (2007) <i>Catalogul colectiei de lepidoptere „Mircea B</i>	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Braşov (Dealul Warte)	45.216869	28.244009	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0950	Székely, L. and Cernea, E. (2007) <i>Catalogul colectiei de lepidoptere „Mircea B</i>	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Mărășești	45.263091	28.179800	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0951	Székely, L. and Cernea, E. (2007) <i>Catalogul colectiei de lepidoptere „Mircea B</i>	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Lehliu	45.016855	28.452907	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0952	Székely, L. and Cernea, E. (2007) <i>Catalogul colectiei de lepidoptere „Mircea B</i>	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Pădurea Pustnicu (Ilfov)	45.103668	28.182525	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0953	Rákósy, L. and Wieser, C. (2000) 'Das Măcin Gebirge (Rumänien, Nord-Dobru	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Greci (Jud. Tulcea)	44.817495	28.688178	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0954	Rákósy, L. and Wieser, C. (2000) 'Das Măcin Gebirge (Rumänien, Nord-Dobru	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Pricopan (Jud. Tulcea)	45.125360	28.582672	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0955	Rákósy, L. and Wieser, C. (2000) 'Das Măcin Gebirge (Rumänien, Nord-Dobru	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Horia (Jud. Tulcea)	45.211930	28.413280	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0956	Rákósy, L. and Wieser, C. (2000) 'Das Măcin Gebirge (Rumänien, Nord-Dobru	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Turcoaia (Jud. Tulcea)	45.083600	28.304520	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0957	Rákósy, L. and Wieser, C. (2000) 'Das Măcin Gebirge (Rumänien, Nord-Dobru	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Babadag (Jud. Tulcea)	45.117778	28.393889	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0958	Rákósy, L. and Wieser, C. (2000) 'Das Măcin Gebirge (Rumänien, Nord-Dobru	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Celie (Jud. Tulcea)	44.878333	28.818611	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0959	Rákósy, L. and Wieser, C. (2000) 'Das Măcin Gebirge (Rumänien, Nord-Dobru	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Cocoș (Jud. Tulcea)	44.504444	28.224444	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA

0960	Rákósy, L. and Wieser, C. (2000) "Das Mäcin Gebirge (Rumänien, Nord-Dobruđa)"	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Cerna (Jud. Tulcea)	45.084986	29.056594	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0961	Székely, L. (2016) "New and Rare Macrolepidoptera (Insecta) from Romanian D..."	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Hamcearca, Enisala (Jud. Tulcea), Gălbiori (Jud. Constanța)	44.815912	28.697148	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	Relativ comun	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0962	Székely, L. (2016) "New and Rare Macrolepidoptera (Insecta) from Romanian D..."	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Hamcearca, Enisala (Jud. Tulcea), Gălbiori (Jud. Constanța)	45.021827	29.129086	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	Relativ comun	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0963	Székely, L. (2016) "New and Rare Macrolepidoptera (Insecta) from Romanian D..."	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Hamcearca, Enisala (Jud. Tulcea), Gălbiori (Jud. Constanța)	44.547255	28.771910	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	Relativ comun	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0964	Székely, L. (2012) "The Macrolepidoptera (Insecta) of Central Dobrogea (Romania)"	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Beștepe (Jud. Tulcea)	44.314258	28.606144	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0965	Székely, L. (2012) "The Macrolepidoptera (Insecta) of Central Dobrogea (Romania)"	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Babadag (Jud. Tulcea)	44.495047	28.419306	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0966	Székely, L. (2011) "The Macrolepidoptera (Insecta) of Central Dobrogea (Romania)"	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Plopu (Jud. Tulcea)	44.488333	26.355000	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0967	Székely, L. (2012) "The Macrolepidoptera (Insecta) of Central Dobrogea (Romania)"	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Hiria (Jud. Constanța)	44.469583	26.308160	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0968	Székely, L. (2011) "The Macrolepidoptera (Insecta) of Central Dobrogea (Romania)"	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Năvodari (Jud. Constanța)	45.053717	22.949086	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0969	Székely, L. (2012) "The Macrolepidoptera (Insecta) of Central Dobrogea (Romania)"	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Cheile Dobrogei (Jud. Constanța)	45.185559	23.795486	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0970	Székely, L. (2011) "The Lepidoptera of Bucharest and its surroundings (Romania)"	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	21/07/1997-06/08/1997	Pădurea Pasărea (Ilfov)	47.824674	22.804525	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA

0971	Székely, L. (2011) "The Lepidoptera of Bucharest and its surroundings (Romania)	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	21/07/1997-06/08/1997	Pădurea Pustnicu (Ilfov)	47.939203	23.079129	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0972	Székely, L. (2010) "Lepidoptera species recorded from the North-Oltenia (Gorj c	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Tismăna (Jud. Gorj)	47.881755	22.930180	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0973	Székely, L. (2010) "Lepidoptera species recorded from the North-Oltenia (Gorj c	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Polovragi (Jud. Gorj)	47.694181	22.931112	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0974	Ardelean, G. (1998) <i>Fauna județului Satu Mare, Țara Oașului, Culmea Codrului</i>	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Satu Mare	47.877891	22.939442	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	Abundent peste tot	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0975	Ardelean, G. (1998) <i>Fauna județului Satu Mare, Țara Oașului, Culmea Codrului</i>	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Turulung (Jud. Satu Mare)	47.684644	22.465516	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	Abundent peste tot	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0976	Ardelean, G. (1998) <i>Fauna județului Satu Mare, Țara Oașului, Culmea Codrului</i>	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Padurea Noroieni (Jud. Satu Mare)	47.932115	23.086388	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	Abundent peste tot	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0977	Ardelean, G. (1998) <i>Fauna județului Satu Mare, Țara Oașului, Culmea Codrului</i>	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Cionchești (Jud. Satu Mare)	44.088150	28.641735	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	Abundent peste tot	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0978	Ardelean, G. (1998) <i>Fauna județului Satu Mare, Țara Oașului, Culmea Codrului</i>	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Pădurea Mare (Jud. Satu Mare)	43.806482	28.453667	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	Abundent peste tot	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0979	Ardelean, G. (1998) <i>Fauna județului Satu Mare, Țara Oașului, Culmea Codrului</i>	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Carei (Jud. Satu Mare)	43.790280	28.471446	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	Abundent peste tot	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0980	Szabó, A. (1987) "Studiul faunei macrolepidopterelor din împrejurimile localității	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	NA	Turulung (Jud. Satu Mare)	43.796269	28.467718	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0981	Bobîrnac, B. and Stănoiu, I. (1975) "Contribuții la studiul lepidopterelor din zona	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	15/07/1961	Agigea (CT)	44.112161	24.343994	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA

0982	Ciochia, V. and Barbu, A. (1980) <i>Catalogul Colecției de Lepidoptere „Nicolae</i>	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	12/06/1975	Hagieni (Jud. Constanța)	44.067484	24.383237	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0983	Stănescu, M. (1993) "New data concerning Lepidoptera of Hagieni Forest Reserv	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	10/07/1992-02/07/1992	Pădurea Hagieni (CT)	44.006911	24.414022	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	3 sp.	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0984	Stănescu, M. (1997) "New data concerning the Lepidoptera fauna of southern Dob	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	22/05/1993	Pădurea Hagieni (CT)	44.343200	24.129778	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	2 sp.	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0985	Nețoiu, C. et al. (2018) "The invasive insect species in Oltenia region (Romania	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	01/01/2016-01/01/2017	Caracal	44.188147	23.998733	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	3 sp.	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0986	Nețoiu, C. et al. (2018) "The invasive insect species in Oltenia region (Romania	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	01/01/2016-01/01/2017	Deveselu	44.026619	23.268739	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	3 sp.	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0987	Nețoiu, C. et al. (2018) "The invasive insect species in Oltenia region (Romania	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	01/01/2016-01/01/2017	Vlădila	44.160131	23.601883	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	3 sp.	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0988	Nețoiu, C. et al. (2018) "The invasive insect species in Oltenia region (Romania	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	01/01/2016-01/01/2017	Balș	43.826752	23.881396	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	3 sp.	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0989	Nețoiu, C. et al. (2018) "The invasive insect species in Oltenia region (Romania	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	01/01/2016-01/01/2017	Leu	44.069883	23.371253	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	3 sp.	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0990	Nețoiu, C. et al. (2018) "The invasive insect species in Oltenia region (Romania	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	01/01/2016-01/01/2017	Balasan	43.919663	23.066763	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	3 sp.	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0991	Nețoiu, C. et al. (2018) "The invasive insect species in Oltenia region (Romania	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	01/01/2016-01/01/2017	Radovan	44.484167	22.641944	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	3 sp.	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
0992	Nețoiu, C. et al. (2018) "The invasive insect species in Oltenia region (Romania	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	<i>Hyphantria cunea</i> (Drury, 1773)	01/01/2016-01/01/2017	Ostrovani	44.565231	24.268483	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	3 sp.	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA

1021	Espadaler, X. et al. (2007) "Regional trends and preliminary results on the local	<i>Lasius neglectus van Loon, Boomsma & Andrásfalvy, 1990</i>	<i>Lasius neglectus Van loon, Boomsma & Andrásfalvy, 1990</i>	01/01/2004	Dubova	45.380671	27.048782	ridicat	Specie larg răspândită în Europa	NA	NA	NA	D2: populație auto-susținută a speciei alogene în sălbăticie, din care se răspândește la distanțe semnificativă față de locul inițial de introducere noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1022	Espadaler, X. et al. (2007) "Regional trends and preliminary results on the local	<i>Lasius neglectus van Loon, Boomsma & Andrásfalvy, 1990</i>	<i>Lasius neglectus Van loon, Boomsma & Andrásfalvy, 1990</i>	01/01/2004	Drobeta-Turnu Severin	44.438920	26.091654	ridicat	Specie larg răspândită în Europa	NA	NA	NA	D2: populație auto-susținută a speciei alogene în sălbăticie, din care se răspândește la distanțe semnificativă față de locul inițial de introducere noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1023	Espadaler, X. et al. (2007) "Regional trends and preliminary results on the local	<i>Lasius neglectus van Loon, Boomsma & Andrásfalvy, 1990</i>	<i>Lasius neglectus Van loon, Boomsma & Andrásfalvy, 1990</i>	01/01/2004	Vănju Mare	44.738196	22.407654	ridicat	Specie larg răspândită în Europa	NA	NA	NA	D2: populație auto-susținută a speciei alogene în sălbăticie, din care se răspândește la distanțe semnificativă față de locul inițial de introducere noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1024	Espadaler, X. et al. (2007) "Regional trends and preliminary results on the local	<i>Lasius neglectus van Loon, Boomsma & Andrásfalvy, 1990</i>	<i>Lasius neglectus Van loon, Boomsma & Andrásfalvy, 1990</i>	01/01/2004	Rogova (Mehedini)	44.698911	22.363761	ridicat	Specie larg răspândită în Europa	NA	NA	NA	D2: populație auto-susținută a speciei alogene în sălbăticie, din care se răspândește la distanțe semnificativă față de locul inițial de introducere noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1025	Marko, B. (2009) "Invasive ant species (Hymenoptera: Formicidae) in Romania"	<i>Lasius neglectus van Loon, Boomsma & Andrásfalvy, 1990</i>	<i>Lasius neglectus Van loon, Boomsma & Andrásfalvy, 1990</i>	01/01/2007	Rîmnicu Sărat (Buzău)	NA	NA	ridicat	Specie larg răspândită în Europa	NA	NA	Prezentă în Europa, formență supercolonii foarte mari.	D2: populație auto-susținută a speciei alogene în sălbăticie, din care se răspândește la distanțe semnificativă față de locul inițial de introducere noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc	Semnalată în sudul țării, atât în zone rurale cât și urbane	Excluderea speciilor locale, datorită agresivității	Distrugea clădirilor	Amenințare asupra sănătății umane	mediu	Are o rată de invazie ridicată în Europa
1026	Espadaler, X. et al. (2007) "Regional trends and preliminary results on the local	<i>Lasius neglectus van Loon, Boomsma & Andrásfalvy, 1990</i>	<i>Lasius neglectus Van loon, Boomsma & Andrásfalvy, 1990</i>	01/01/2004	Bucharest	NA	NA	ridicat	Specie larg răspândită în Europa	NA	NA	NA	D2: populație auto-susținută a speciei alogene în sălbăticie, din care se răspândește la distanțe semnificativă față de locul inițial de introducere noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1027	Espadaler, X. et al. (2007) "Regional trends and preliminary results on the local	<i>Lasius neglectus van Loon, Boomsma & Andrásfalvy, 1990</i>	<i>Lasius neglectus Van loon, Boomsma & Andrásfalvy, 1990</i>	01/01/2004	Orșova	45.419861	28.029984	ridicat	Specie larg răspândită în Europa	NA	NA	NA	D2: populație auto-susținută a speciei alogene în sălbăticie, din care se răspândește la distanțe semnificativă față de locul inițial de introducere noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1028	Espadaler, X. et al. (2007) "Regional trends and preliminary results on the local	<i>Lasius neglectus van Loon, Boomsma & Andrásfalvy, 1990</i>	<i>Lasius neglectus Van loon, Boomsma & Andrásfalvy, 1990</i>	01/01/2004	Eselnita	45.421391	28.030176	ridicat	Specie larg răspândită în Europa	NA	NA	NA	D2: populație auto-susținută a speciei alogene în sălbăticie, din care se răspândește la distanțe semnificativă față de locul inițial de introducere noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1029	Teodorescu, I. (2018) "Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania", Romanian Journal of Biology, 63(1-2), pp. 29-68.	<i>Lepidosaphes beckii (Newman, 1869)</i>	NA	NA	România (fără alte mențiuni)	45.452767	28.053707	scăzut	Nu sunt oferite informații pe baza cărora este semnalată specia	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	B1: sunt prezente specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural al speciei, dar se află în captivitate sau carantină datorită unor măsuri de îngrijire	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1030	Teodorescu, I. (2018) "Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania", Romanian Journal of Biology, 63(1-2), pp. 29-68.	<i>Lepidosaphes gloverii (Packard, 1869)</i>	NA	NA	România (fără alte mențiuni)	45.193911	28.232912	scăzut	Nu sunt oferite informații pe baza cărora este semnalată specia	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	B1: sunt prezente specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural al speciei, dar se află în captivitate sau carantină datorită unor măsuri de îngrijire	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1031	Șerban, C. (2011) "Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 (Heteroptera: Coreoidea): a new record for the invasive true bugs fauna of Romania", in Popa-Luis, Adam, Costica, Chisamera, G. (ed.) International Zoological Congress of "Grigore Antipa" Museum - Book of abstracts. Bucharest, p. 103.	<i>Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910</i>	<i>Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910</i>	20/10/2011	Grădina Botanică Galați	47.527222	25.568333	ridicat	Autorul a colectat și identificat exemplarele respective.	NA	NA	1 individ	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în nui multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1032	Șerban, C. (2011) 'Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 (Heteroptera: Coreoidea): a new record for the invasive true bugs fauna of Romania', in Popa,Luis, Adam,Costica, Chisamera, G. (ed.) International Zoological Congress of "Grigore Antipa" Museum - Book of abstracts. Bucharest, p. 103.	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	18/11/2021	Grădina Botanică Galați	47.642500	26.257222	ridicat	Autorul a colectat și identificat exemplarele respective.	NA	NA	1 individ	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
1033	Șerban, C. (2011) 'Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 (Heteroptera: Coreoidea): a new record for the invasive true bugs fauna of Romania', in Popa,Luis, Adam,Costica, Chisamera, G. (ed.) International Zoological Congress of "Grigore Antipa" Museum - Book of abstracts. Bucharest, p. 103.	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	15/09/2011	Galați, jud. Galați	46.896042	21.662093	ridicat	Autorul a colectat și identificat exemplarele respective.	NA	NA	1 individ	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1034	Șerban, C. (2011) 'Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 (Heteroptera: Coreoidea): a new record for the invasive true bugs fauna of Romania', in Popa,Luis, Adam,Costica, Chisamera, G. (ed.) International Zoological Congress of "Grigore Antipa" Museum - Book of abstracts. Bucharest, p. 103.	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	07/11/2011	Greci, Parc National Munții Măcin, Tulcea	45.761058	21.225369	ridicat	Autorul a colectat și identificat exemplarele respective.	NA	NA	5 indivizi	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1035	Olenici, N. and Daduman, M. L. (2016) 'Noi semnalări ale unor specii de insecte forestiere invazive în România', Bucovina Forestieră, 16(2), pp. 161–174.	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	06/10/2016	Stațiunea INCDS „Marin Drăcea” de la Câmpulung Moldovenesc	44.392778	26.111667	ridicat	Autorul a colectat și identificat exemplarele respective.	NA	NA	1 individ	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1036	Olenici, N. and Daduman, M. L. (2016) 'Noi semnalări ale unor specii de insecte forestiere invazive în România', Bucovina Forestieră, 16(2), pp. 161–174.	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	17/10/2016	Suceava, jud. Suceava	44.48582	26.098203	ridicat	Autorul a colectat și identificat exemplarele respective.	NA	NA	3 indivizi	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1037	Rădac, I.-A. and Petrovici, M. (2016) 'Studies regarding the true bugs fauna (Insecta, Heteroptera) in Cefai Nature Park', Acta Oecologica Carpatica, 9, pp. 121–132.	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	01/12/2011	Pădurea Rădvani, Parc Natural Cefai, jud. Bihor	46.761745	23.588449	ridicat	Autorul a colectat și identificat exemplarele respective.	NA	NA	3 indivizi	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1038	Muntean, A.-C. and Grozea, I. (2019) 'Current situation of insects species which are affecting the plants in the botanical park of Timișoara', Lucrări Științifice – seria Agronomie, 62(1), pp. 79–84.	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	01/05/2019-01/09/2019	Grădina Botanică Timișoara, jud. Timiș	47.422976	23.432574	ridicat	Autorul a colectat și identificat exemplarele respective.	NA	NA	9 indivizi	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1039	Chireceanu, C., Teodoru, A. and Chiriloiu, A. (2017) 'New invasive insect pests recently reported in southern Romania', Scientific Papers. Series B, Horticulture, LXI.	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	28/10/2016	București	47.422913	23.432619	ridicat	NA	NA	NA	1 individ	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1040	GBIF (2020) GBIF Occurrence Download. Available at: https://doi.org/10.15468/dl.9kf24r (Accessed: 14 July 2020).	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	<i>Leptoglossus occidentalis</i>	10/09/2018	NA	45.800525	21.245083	ridicat	Date spațiale originale sau georeferențiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1041	GBIF (2020) GBIF Occurrence Download. Available at: https://doi.org/10.15468/dl.9kf24r (Accessed: 14 July 2020).	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	<i>Leptoglossus occidentalis</i>	24/07/2019	NA	46.066735	23.568474	ridicat	Date spațiale originale sau georeferențiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1042	GBIF (2020) GBIF Occurrence Download. Available at: https://doi.org/10.15468/dl.9kf24r (Accessed: 14 July 2020).	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	<i>Leptoglossus occidentalis</i>	28/03/2019	NA	46.761681	23.588520	ridicat	Date spațiale originale sau georeferențiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1043	GBIF (2020) GBIF Occurrence Download. Available at: https://doi.org/10.15468/dl.9kf24r (Accessed: 14 July 2020).	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	<i>Leptoglossus occidentalis</i>	11/06/2018	NA	47.187338	27.556128	ridicat	Date spațiale originale sau georeferențiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1044	Grozea, I. and Muntean, A.-C. (2019) 'Western conifer seed bug (<i>Leptoglossus occidentalis</i>) present in ornamental landscapes of the Romania', Research Journal of Agricultural Science, 51(1), pp. 125–131.	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	01/10/2017-01/04/2018	Dumbrăvița, jud. Timiș - grădină privată	44.935863	26.047764	ridicat	Semularea specie este oferita de lucrarea analizata.	Dispersie naturală secundară	NA	17 adulti	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	In lucrare autorul mentioneaza precis locatia unde a fost gasita specia si plantele gazda.		
1045	Ruicănescu, A. (2009) 'Leptoglossus occidentalis Heidemann, 1910 (Heteroptera: Coreoidea) in România', Neobiota in România, pp. 153–154.	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	<i>Leptoglossus occidentalis</i> Heidemann, 1910	20/10/2008	Alba Iulia, jud. Alba	NA	NA	ridicat	In lucrare autorul prezinta informatii privind localizarea speciei.	Dispersie naturală secundară	NA	1 exemplar	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	specia este foarte invazivă și poate fi dăunătoare	cauzează daune coniferelor, în special la conuri	NA	ridicat	Specia este doar semnalata ca prezenta în România.			

1070	Feraru, E. and Mustăţ, G. (2004) 'The predators and the parasitoids insects in the colonies of Aphids (Homoptera : Aphididae) deleterious to the fruit trees from Vaslui', Analele Ştiinţifice ale Univ. 'Al.I. Cuza' Iaşi, seria Biologie Animală, 50, pp. 39-50.	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Macrosiphum rosae</i>	15/10/2002	Hoceni (Vaslui)	45.149400	26.824300	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1071	Feraru, E. and Mustăţ, G. (2004) 'The predators and the parasitoids insects in the colonies of Aphids (Homoptera : Aphididae) deleterious to the fruit trees from Vaslui', Analele Ştiinţifice ale Univ. 'Al.I. Cuza' Iaşi, seria Biologie Animală, 50, pp. 39-50.	<i>Macrosiphum rosae</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Macrosiphum rosae</i>	15/10/2002	Murgeni (Vaslui)	45.375600	21.753700	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1072	Pintilioaie, A.-M. et al. (2018) 'New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology', Annales de la Société Entomologique de France (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Megabruchidius dorsalis</i>	01/01/2015-01/01/2017	Bacău	45.413600	22.214700	ridicat	Sunt precizate localităţile în care a fost semnalată specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate în colecţii private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obţinute din seminte de Gleditsia triacanthos (planta invazivă în România)	NA						
1073	Pintilioaie, A.-M. et al. (2018) 'New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology', Annales de la Société Entomologique de France (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Megabruchidius dorsalis</i>	01/01/2015-01/01/2017	Botoşani	44.989000	21.605500	ridicat	Sunt precizate localităţile în care a fost semnalată specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate în colecţii private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obţinute din seminte de Gleditsia triacanthos (planta invazivă în România)	NA						
1074	Pintilioaie, A.-M. et al. (2018) 'New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology', Annales de la Société Entomologique de France (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Megabruchidius dorsalis</i>	01/01/2015-01/01/2017	Buzău	46.565300	23.781600	ridicat	Sunt precizate localităţile în care a fost semnalată specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate în colecţii private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obţinute din seminte de Gleditsia triacanthos (planta invazivă în România)	NA						
1075	Pintilioaie, A.-M. et al. (2018) 'New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology', Annales de la Société Entomologique de France (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Megabruchidius dorsalis</i>	01/01/2015-01/01/2017	Bocşa	43.894700	28.571900	ridicat	Sunt precizate localităţile în care a fost semnalată specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate în colecţii private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obţinute din seminte de Gleditsia triacanthos (planta invazivă în România)	NA						
1076	Pintilioaie, A.-M. et al. (2018) 'New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology', Annales de la Société Entomologique de France (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Megabruchidius dorsalis</i>	01/01/2015-01/01/2017	Caransebeş	44.090800	28.640900	ridicat	Sunt precizate localităţile în care a fost semnalată specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate în colecţii private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obţinute din seminte de Gleditsia triacanthos (planta invazivă în România)	NA						
1077	Pintilioaie, A.-M. et al. (2018) 'New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology', Annales de la Société Entomologique de France (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Megabruchidius dorsalis</i>	01/01/2015-01/01/2017	Răcăşdia	44.090800	28.640900	ridicat	Sunt precizate localităţile în care a fost semnalată specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate în colecţii private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obţinute din seminte de Gleditsia triacanthos (planta invazivă în România)	NA						
1078	Pintilioaie, A.-M. et al. (2018) 'New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology', Annales de la Société Entomologique de France (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Megabruchidius dorsalis</i>	01/01/2015-01/01/2017	Turda 23°46'53.76"E	44.446500	28.733400	ridicat	Sunt precizate localităţile în care a fost semnalată specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate în colecţii private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obţinute din seminte de Gleditsia triacanthos (planta invazivă în România)	NA						
1079	Pintilioaie, A.-M. et al. (2018) 'New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology', Annales de la Société Entomologique de France (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Megabruchidius dorsalis</i>	01/01/2015-01/01/2017	44066	44.299800	23.799900	ridicat	Sunt precizate localităţile în care a fost semnalată specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate în colecţii private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obţinute din seminte de Gleditsia triacanthos (planta invazivă în România)	NA						
1080	Pintilioaie, A.-M. et al. (2018) 'New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology', Annales de la Société Entomologique de France (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Megabruchidius dorsalis</i>	01/01/2015-01/01/2017	Ăgigea	45.574100	27.581500	ridicat	Sunt precizate localităţile în care a fost semnalată specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate în colecţii private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obţinute din seminte de Gleditsia triacanthos (planta invazivă în România)	NA						

1081	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France (N.S.)</i> , 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Megabruchidius dorsalis</i>	01/01/2015-01/01/2017	Pantelimon	45.925400	27.432900	ridicat	Sunt precizate localitatile in care a fost semnalata specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate in colectii private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obtinute din seminte de Gleditsia triacanthos (planta invaziva in Romania)	NA						
1082	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France (N.S.)</i> , 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Megabruchidius dorsalis</i>	01/01/2015-01/01/2017	Vadu	45.040700	23.268900	ridicat	Sunt precizate localitatile in care a fost semnalata specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate in colectii private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obtinute din seminte de Gleditsia triacanthos (planta invaziva in Romania)	NA						
1083	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France (N.S.)</i> , 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Megabruchidius dorsalis</i>	01/01/2015-01/01/2017	Craiova (Parcul Nicolae Romanescu)	46.056700	23.086900	ridicat	Sunt precizate localitatile in care a fost semnalata specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate in colectii private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obtinute din seminte de Gleditsia triacanthos (planta invaziva in Romania)	NA						
1084	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France (N.S.)</i> , 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Megabruchidius dorsalis</i>	01/01/2015-01/01/2017	Hanu Comaci	46.013300	23.173600	ridicat	Sunt precizate localitatile in care a fost semnalata specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate in colectii private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obtinute din seminte de Gleditsia triacanthos (planta invaziva in Romania)	NA						
1085	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France (N.S.)</i> , 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Megabruchidius dorsalis</i>	01/01/2015-01/01/2017	Munteni	46.210100	22.716100	ridicat	Sunt precizate localitatile in care a fost semnalata specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate in colectii private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obtinute din seminte de Gleditsia triacanthos (planta invaziva in Romania)	NA						
1086	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France (N.S.)</i> , 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Megabruchidius dorsalis</i>	01/01/2015-01/01/2017	Târgu Jiu	45.920900	22.812300	ridicat	Sunt precizate localitatile in care a fost semnalata specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate in colectii private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obtinute din seminte de Gleditsia triacanthos (planta invaziva in Romania)	NA						
1087	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France (N.S.)</i> , 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Megabruchidius dorsalis</i>	01/01/2015-01/01/2017	Almasu Mic de Munte	45.663700	22.998200	ridicat	Sunt precizate localitatile in care a fost semnalata specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate in colectii private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obtinute din seminte de Gleditsia triacanthos (planta invaziva in Romania)	NA						
1088	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France (N.S.)</i> , 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Megabruchidius dorsalis</i>	01/01/2015-01/01/2017	Bacăia	45.860733	22.908333	ridicat	Sunt precizate localitatile in care a fost semnalata specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate in colectii private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obtinute din seminte de Gleditsia triacanthos (planta invaziva in Romania)	NA						
1089	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France (N.S.)</i> , 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Megabruchidius dorsalis</i>	01/01/2015-01/01/2017	Baldovin	45.865700	23.294900	ridicat	Sunt precizate localitatile in care a fost semnalata specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate in colectii private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obtinute din seminte de Gleditsia triacanthos (planta invaziva in Romania)	NA						

1090	Pintilîoiaie, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France</i> (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Megabruchidius dorsalis</i>	01/01/2015-01/01/2017	Bejan-Târnavița	47.379500	27.359600	ridicat	Sunt precizate localitățile în care a fost semnalată specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate în colecții private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obținute din semințe de <i>Gleditsia triacanthos</i> (planta invazivă în România)	NA						
1091	Pintilîoiaie, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France</i> (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Megabruchidius dorsalis</i>	01/01/2015-01/01/2017	Bretea Streiului	47.173400	27.549300	ridicat	Sunt precizate localitățile în care a fost semnalată specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate în colecții private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obținute din semințe de <i>Gleditsia triacanthos</i> (planta invazivă în România)	NA						
1092	Pintilîoiaie, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France</i> (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Megabruchidius dorsalis</i>	01/01/2015-01/01/2017	Deva	47.187300	27.547900	ridicat	Sunt precizate localitățile în care a fost semnalată specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate în colecții private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obținute din semințe de <i>Gleditsia triacanthos</i> (planta invazivă în România)	NA						
1093	Pintilîoiaie, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France</i> (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Megabruchidius dorsalis</i>	01/01/2015-01/01/2017	Vaidei	47.327300	27.108800	ridicat	Sunt precizate localitățile în care a fost semnalată specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate în colecții private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obținute din semințe de <i>Gleditsia triacanthos</i> (planta invazivă în România)	NA						
1094	Pintilîoiaie, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France</i> (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Megabruchidius dorsalis</i>	01/01/2015-01/01/2017	Borșa	46.928100	27.495600	ridicat	Sunt precizate localitățile în care a fost semnalată specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate în colecții private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obținute din semințe de <i>Gleditsia triacanthos</i> (planta invazivă în România)	NA						
1095	Pintilîoiaie, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France</i> (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Megabruchidius dorsalis</i>	01/01/2015-01/01/2017	Iași (Canta district)	47.281300	27.585700	ridicat	Sunt precizate localitățile în care a fost semnalată specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate în colecții private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obținute din semințe de <i>Gleditsia triacanthos</i> (planta invazivă în România)	NA						
1096	Pintilîoiaie, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France</i> (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Megabruchidius dorsalis</i>	01/01/2015-01/01/2017	Iași ("Anastase Fătu" Botanical Garden)	45.001000	22.816600	ridicat	Sunt precizate localitățile în care a fost semnalată specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate în colecții private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obținute din semințe de <i>Gleditsia triacanthos</i> (planta invazivă în România)	NA						
1097	Pintilîoiaie, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France</i> (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Megabruchidius dorsalis</i>	01/01/2015-01/01/2017	Satu Nou	47.644900	26.255700	ridicat	Sunt precizate localitățile în care a fost semnalată specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate în colecții private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obținute din semințe de <i>Gleditsia triacanthos</i> (planta invazivă în România)	NA						
1098	Pintilîoiaie, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France</i> (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Megabruchidius dorsalis</i>	01/01/2015-01/01/2017	Scheia	47.146600	26.279200	ridicat	Sunt precizate localitățile în care a fost semnalată specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate în colecții private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obținute din semințe de <i>Gleditsia triacanthos</i> (planta invazivă în România)	NA						

1099	Pintilîoiaie, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France</i> (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Megabruchidius dorsalis</i>	01/01/2015-01/01/2017	Stânca (Comarna)	45.960000	21.532900	ridicat	Sunt precizate localitățile în care a fost semnalată specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate în colecții private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obținute din semințe de <i>Gleditsia triacanthos</i> (planta invazivă în România)	NA						
1100	Pintilîoiaie, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France</i> (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Megabruchidius dorsalis</i>	01/01/2015-01/01/2017	Baia de Aramă	45.773000	22.196800	ridicat	Sunt precizate localitățile în care a fost semnalată specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate în colecții private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obținute din semințe de <i>Gleditsia triacanthos</i> (planta invazivă în România)	NA						
1101	Pintilîoiaie, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France</i> (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Megabruchidius dorsalis</i>	01/01/2015-01/01/2017	Suceava	45.826000	21.851100	ridicat	Sunt precizate localitățile în care a fost semnalată specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate în colecții private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obținute din semințe de <i>Gleditsia triacanthos</i> (planta invazivă în România)	NA						
1102	Pintilîoiaie, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France</i> (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Megabruchidius dorsalis</i>	01/01/2015-01/01/2017	Vîratec	45.888400	22.013500	ridicat	Sunt precizate localitățile în care a fost semnalată specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate în colecții private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obținute din semințe de <i>Gleditsia triacanthos</i> (planta invazivă în România)	NA						
1103	Pintilîoiaie, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France</i> (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Megabruchidius dorsalis</i>	01/01/2015-01/01/2017	Charlottenburg	45.849300	22.340800	ridicat	Sunt precizate localitățile în care a fost semnalată specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate în colecții private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obținute din semințe de <i>Gleditsia triacanthos</i> (planta invazivă în România)	NA						
1104	Pintilîoiaie, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France</i> (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Megabruchidius dorsalis</i>	01/01/2015-01/01/2017	Drăgănești	45.806600	20.699400	ridicat	Sunt precizate localitățile în care a fost semnalată specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate în colecții private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obținute din semințe de <i>Gleditsia triacanthos</i> (planta invazivă în România)	NA						
1105	Pintilîoiaie, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France</i> (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Megabruchidius dorsalis</i>	01/01/2015-01/01/2017	Fădimic	46.068800	20.624700	ridicat	Sunt precizate localitățile în care a fost semnalată specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate în colecții private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obținute din semințe de <i>Gleditsia triacanthos</i> (planta invazivă în România)	NA						
1106	Pintilîoiaie, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France</i> (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Megabruchidius dorsalis</i>	01/01/2015-01/01/2017	Ierșnic	45.920500	20.899600	ridicat	Sunt precizate localitățile în care a fost semnalată specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate în colecții private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obținute din semințe de <i>Gleditsia triacanthos</i> (planta invazivă în România)	NA						
1107	Pintilîoiaie, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France</i> (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Megabruchidius dorsalis</i>	01/01/2015-01/01/2017	Homoșdia	45.754300	21.237700	ridicat	Sunt precizate localitățile în care a fost semnalată specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate în colecții private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obținute din semințe de <i>Gleditsia triacanthos</i> (planta invazivă în România)	NA						

1108	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France</i> (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Megabruchidius dorsalis</i>	01/01/2015-01/01/2017	Jimbolia	45.785100	22.306700	ridicat	Sunt precizate localitatile in care a fost semnalata specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate in colectii private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obtinute din seminte de Gleditsia triacanthos (planta invaziva in Romania)	NA						
1109	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France</i> (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Megabruchidius dorsalis</i>	01/01/2015-01/01/2017	Săniicolau Mare	45.991100	20.672500	ridicat	Sunt precizate localitatile in care a fost semnalata specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate in colectii private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obtinute din seminte de Gleditsia triacanthos (planta invaziva in Romania)	NA						
1110	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France</i> (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Megabruchidius dorsalis</i>	01/01/2015-01/01/2017	Șandra	45.285900	29.534900	ridicat	Sunt precizate localitatile in care a fost semnalata specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate in colectii private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obtinute din seminte de Gleditsia triacanthos (planta invaziva in Romania)	NA						
1111	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France</i> (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Megabruchidius dorsalis</i>	01/01/2015-01/01/2017	Timișoara (Parcul Copiilor)	45.175900	29.108600	ridicat	Sunt precizate localitatile in care a fost semnalata specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate in colectii private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obtinute din seminte de Gleditsia triacanthos (planta invaziva in Romania)	NA						
1112	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France</i> (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Megabruchidius dorsalis</i>	01/01/2015-01/01/2017	Tomșești	45.517800	27.448100	ridicat	Sunt precizate localitatile in care a fost semnalata specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate in colectii private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obtinute din seminte de Gleditsia triacanthos (planta invaziva in Romania)	NA						
1113	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France</i> (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Megabruchidius dorsalis</i>	01/01/2015-01/01/2017	Tomnatic	46.183900	21.322400	ridicat	Sunt precizate localitatile in care a fost semnalata specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate in colectii private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obtinute din seminte de Gleditsia triacanthos (planta invaziva in Romania)	NA						
1114	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France</i> (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Megabruchidius dorsalis</i>	01/01/2015-01/01/2017	Letea	45.375600	21.753700	ridicat	Sunt precizate localitatile in care a fost semnalata specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate in colectii private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obtinute din seminte de Gleditsia triacanthos (planta invaziva in Romania)	NA						
1115	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France</i> (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Megabruchidius dorsalis</i>	01/01/2015-01/01/2017	Maliuc	44.989000	21.605500	ridicat	Sunt precizate localitatile in care a fost semnalata specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate in colectii private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obtinute din seminte de Gleditsia triacanthos (planta invaziva in Romania)	NA						
1116	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France</i> (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius dorsalis</i> (Fähræus, 1839)	<i>Megabruchidius dorsalis</i>	01/01/2015-01/01/2017	Râmnicea	46.762200	23.589600	ridicat	Sunt precizate localitatile in care a fost semnalata specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate in colectii private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obtinute din seminte de Gleditsia triacanthos (planta invaziva in Romania)	NA						

1117	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France (N.S.)</i> , 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Megabruchidius tonkineus</i>	01/01/2015-01/01/2017	Arad	46.732800	23.365100	ridicat	Sunt precizate localitatile in care a fost semnalata specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate in colectii private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obtinute din seminte de Gleditsia triacanthos (planta invaziva in Romania)	NA						
1118	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France (N.S.)</i> , 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Megabruchidius tonkineus</i>	01/01/2015-01/01/2017	Boeşa	43.894700	28.571900	ridicat	Sunt precizate localitatile in care a fost semnalata specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate in colectii private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obtinute din seminte de Gleditsia triacanthos (planta invaziva in Romania)	NA						
1119	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France (N.S.)</i> , 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Megabruchidius tonkineus</i>	01/01/2015-01/01/2017	Răcăşdia	43.784700	28.478900	ridicat	Sunt precizate localitatile in care a fost semnalata specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate in colectii private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obtinute din seminte de Gleditsia triacanthos (planta invaziva in Romania)	NA						
1120	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France (N.S.)</i> , 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Megabruchidius tonkineus</i>	01/01/2015-01/01/2017	Cluj-Napoca	44.299800	23.799800	ridicat	Sunt precizate localitatile in care a fost semnalata specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate in colectii private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obtinute din seminte de Gleditsia triacanthos (planta invaziva in Romania)	NA						
1121	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France (N.S.)</i> , 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Megabruchidius tonkineus</i>	01/01/2015-01/01/2017	Someşul Rece	44.033100	23.064700	ridicat	Sunt precizate localitatile in care a fost semnalata specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate in colectii private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obtinute din seminte de Gleditsia triacanthos (planta invaziva in Romania)	NA						
1122	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France (N.S.)</i> , 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Megabruchidius tonkineus</i>	01/01/2015-01/01/2017	44066	45.040700	23.268900	ridicat	Sunt precizate localitatile in care a fost semnalata specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate in colectii private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obtinute din seminte de Gleditsia triacanthos (planta invaziva in Romania)	NA						
1123	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France (N.S.)</i> , 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Megabruchidius tonkineus</i>	01/01/2015-01/01/2017	Hăgieni	47.173400	27.549300	ridicat	Sunt precizate localitatile in care a fost semnalata specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate in colectii private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obtinute din seminte de Gleditsia triacanthos (planta invaziva in Romania)	NA						
1124	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France (N.S.)</i> , 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Megabruchidius tonkineus</i>	01/01/2015-01/01/2017	Craiova (Parcul Nicolae Romanescu)	47.057900	27.911700	ridicat	Sunt precizate localitatile in care a fost semnalata specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate in colectii private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obtinute din seminte de Gleditsia triacanthos (planta invaziva in Romania)	NA						
1125	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France (N.S.)</i> , 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Megabruchidius tonkineus</i>	01/01/2015-01/01/2017	Maglavit	47.281300	27.585700	ridicat	Sunt precizate localitatile in care a fost semnalata specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate in colectii private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obtinute din seminte de Gleditsia triacanthos (planta invaziva in Romania)	NA						

1126	Pintilîoiaie, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France (N.S.)</i> , 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Megabruchidius tonkineus</i>	01/01/2015-01/01/2017	Târgu Jiu	44.445700	26.076500	ridicat	Sunt precizate localitățile în care a fost semnalată specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate în colecții private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obținute din semințe de <i>Gleditsia triacanthos</i> (planta invazivă în România)	NA						
1127	Pintilîoiaie, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France (N.S.)</i> , 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Megabruchidius tonkineus</i>	01/01/2015-01/01/2017	Iasi	44.533800	22.786300	ridicat	Sunt precizate localitățile în care a fost semnalată specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate în colecții private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obținute din semințe de <i>Gleditsia triacanthos</i> (planta invazivă în România)	NA						
1128	Pintilîoiaie, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France (N.S.)</i> , 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Megabruchidius tonkineus</i>	01/01/2015-01/01/2017	Prisăceni	44.726100	22.394800	ridicat	Sunt precizate localitățile în care a fost semnalată specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate în colecții private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obținute din semințe de <i>Gleditsia triacanthos</i> (planta invazivă în România)	NA						
1129	Pintilîoiaie, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France (N.S.)</i> , 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Megabruchidius tonkineus</i>	01/01/2015-01/01/2017	Stâncu (Comarnu)	46.535600	24.561900	ridicat	Sunt precizate localitățile în care a fost semnalată specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate în colecții private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obținute din semințe de <i>Gleditsia triacanthos</i> (planta invazivă în România)	NA						
1130	Pintilîoiaie, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France (N.S.)</i> , 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Megabruchidius tonkineus</i>	01/01/2015-01/01/2017	București	47.146600	26.279200	ridicat	Sunt precizate localitățile în care a fost semnalată specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate în colecții private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obținute din semințe de <i>Gleditsia triacanthos</i> (planta invazivă în România)	NA						
1131	Pintilîoiaie, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France (N.S.)</i> , 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Megabruchidius tonkineus</i>	01/01/2015-01/01/2017	Hinova	47.160600	22.872900	ridicat	Sunt precizate localitățile în care a fost semnalată specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate în colecții private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obținute din semințe de <i>Gleditsia triacanthos</i> (planta invazivă în România)	NA						
1132	Pintilîoiaie, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France (N.S.)</i> , 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Megabruchidius tonkineus</i>	01/01/2015-01/01/2017	Orșova	47.644900	26.255700	ridicat	Sunt precizate localitățile în care a fost semnalată specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate în colecții private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obținute din semințe de <i>Gleditsia triacanthos</i> (planta invazivă în România)	NA						
1133	Pintilîoiaie, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France (N.S.)</i> , 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Megabruchidius tonkineus</i>	01/01/2015-01/01/2017	Târgu Mureș	46.046400	20.477300	ridicat	Sunt precizate localitățile în care a fost semnalată specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate în colecții private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obținute din semințe de <i>Gleditsia triacanthos</i> (planta invazivă în România)	NA						
1134	Pintilîoiaie, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France (N.S.)</i> , 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Megabruchidius tonkineus</i>	01/01/2015-01/01/2017	Văratec	45.826000	21.851117	ridicat	Sunt precizate localitățile în care a fost semnalată specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate în colecții private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obținute din semințe de <i>Gleditsia triacanthos</i> (planta invazivă în România)	NA						

1135	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France</i> (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Megabruchidius tonkineus</i>	01/01/2015-01/01/2017	Crasna	46.068800	20.624700	ridicat	Sunt precizate localitatile in care a fost semnalata specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate in colectii private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obtinute din seminte de Gleditsia triacanthos (planta invaziva in Romania)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1136	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France</i> (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Megabruchidius tonkineus</i>	01/01/2015-01/01/2017	Suceava	45.920500	20.899600	ridicat	Sunt precizate localitatile in care a fost semnalata specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate in colectii private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obtinute din seminte de Gleditsia triacanthos (planta invaziva in Romania)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1137	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France</i> (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Megabruchidius tonkineus</i>	01/01/2015-01/01/2017	Dudeștii Vechi	45.754300	21.237700	ridicat	Sunt precizate localitatile in care a fost semnalata specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate in colectii private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obtinute din seminte de Gleditsia triacanthos (planta invaziva in Romania)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1138	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France</i> (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Megabruchidius tonkineus</i>	01/01/2015-01/01/2017	Fădimac	46.001700	20.402400	ridicat	Sunt precizate localitatile in care a fost semnalata specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate in colectii private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obtinute din seminte de Gleditsia triacanthos (planta invaziva in Romania)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1139	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France</i> (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Megabruchidius tonkineus</i>	01/01/2015-01/01/2017	Sănnicolau Mare	46.010500	20.960800	ridicat	Sunt precizate localitatile in care a fost semnalata specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate in colectii private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obtinute din seminte de Gleditsia triacanthos (planta invaziva in Romania)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1140	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France</i> (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Megabruchidius tonkineus</i>	01/01/2015-01/01/2017	Sandra	43.784700	28.478900	ridicat	Sunt precizate localitatile in care a fost semnalata specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate in colectii private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obtinute din seminte de Gleditsia triacanthos (planta invaziva in Romania)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1141	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France</i> (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Megabruchidius tonkineus</i>	01/01/2015-01/01/2017	Timișoara (Parcul Copiilor)	44.299800	23.799800	ridicat	Sunt precizate localitatile in care a fost semnalata specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate in colectii private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obtinute din seminte de Gleditsia triacanthos (planta invaziva in Romania)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1142	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France</i> (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Megabruchidius tonkineus</i>	01/01/2015-01/01/2017	Vălcani	44.445700	26.076500	ridicat	Sunt precizate localitatile in care a fost semnalata specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate in colectii private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obtinute din seminte de Gleditsia triacanthos (planta invaziva in Romania)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1143	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France</i> (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Megabruchidius tonkineus</i>	01/01/2015-01/01/2017	Variaș	45.096997	21.857331	ridicat	Sunt precizate localitatile in care a fost semnalata specia, inclusiv coordonatele GPS; o parte din exemplarele colectate sunt pastrate in colectii private sau muzeale.	NA	NA	Exemplarele au fost obtinute din seminte de Gleditsia triacanthos (planta invaziva in Romania)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1144	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) "New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology", <i>Annales de la Société Entomologique de France</i> (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Megabruchidius tonkineus</i>	01/01/2015-01/01/2017	Hăgieni	NA	NA	ridicat	Prezență certă în România; exemplarele pe baza cărora specia a fost semnalată în țara noastră se găsesc în colecții private și muzeale.	NA	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	NA	scăzut	Lucrarea nu prezintă informații privind impactul speciei în România.

1145	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) 'New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology', Annales de la Société Entomologique de France (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Megabruchidius tonkineus</i>	01/01/2015-01/01/2017	Craiova (Parcul Nicolae Romanescu)	NA	NA	ridicat	Prezență certă în România; exemplarele pe baza cărora specia a fost semnalată în țara noastră se găsesc în colecții private și muzeale.	NA	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	scăzut	Lucrarea nu prezintă informații privind impactul speciei în România.
1146	Pintiloiu, A.-M. et al. (2018) 'New invasive bruchine species (Chrysomelidae: Bruchinae) in the fauna of Romania, with a review on their distribution and biology', Annales de la Société Entomologique de France (N.S.), 54(5), pp. 401-409.	<i>Megabruchidius tonkineus</i> (Pic, 1904)	<i>Megabruchidius tonkineus</i>	01/01/2015-01/01/2017	București, Grădina Botanică	46.273131	22.342612	ridicat	Prezență certă în România; exemplarele pe baza cărora specia a fost semnalată în țara noastră se găsesc în colecții private și muzeale.	NA	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	scăzut	Lucrarea nu prezintă informații privind impactul acestei specii în România.
1147	Nanu, N. (1971) 'Contribuții la cunoașterea dăunătorilor duglasului (Pseudotsuga menziesii Franco) în România', Revista Pădurilor, 86(12), pp. 616-620.	<i>Megastigmus spermotrophus</i> Wachtl, 1893	<i>Megastigmus spermotrophus</i> Wachtl	01/01/1966-01/01/1969	Ocolul Anina	46.633470	26.864597	ridicat	Semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Autorul menționează că specia a fost introdusă în Europa împreună cu semințele de duglas.	În lucrare este precizat faptul că <i>Megastigmus spermotrophus</i> (dăunător primar) a fost depistat cu frecvență variabilă în semințele de duglas din ocoalele silvice și arboretele din vestul țării. Autorul menționează că frecvența speciei <i>Megastigmus spermotrophus</i> în semințele duglasului din Ocolul Anina este de 0,8%.	NA	În lucrare nu există mențiuni legate de statutul de invazivitate.	Specia distruge semințele de duglas. Adultul de <i>Megastigmus spermotrophus</i> depune ouăle în semințele conului tânăr, larvele dezvoltându-se câte una în fiecare sămânță.	NA	ridicat	În lucrare se menționează că specia este un dăunător al semințelor de duglas	
1148	Roques, A. and Skrzypczyńska, M. (2003) 'Seed-infesting chalcids of the genus <i>Megastigmus</i> Dalman, 1820 (Hymenoptera: Torymidae) native and introduced to the west palaearctic region: Taxonomy, host specificity and distribution', Journal of Natural History, 37(2), pp. 127-238. doi: 10.1080/713834669.	<i>Megastigmus spermotrophus</i> Wachtl, 1893	<i>Megastigmus spermotrophus</i> Wachtl	NA	România	47.527510	25.568470	scăzut	În lucrare analizată specia este descrisă din punct de vedere morfologic, sunt enumerate gazdele pe care se dezvoltă, este menționată distribuția sa (inclusiv România).	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Nu există informații privind impactul speciei în România, în lucrare este menționată doar ca fiind prezentă și în țara noastră.
1149	Popescu, I. E. (2006) 'A Faunistic Review of the Romanian Torymidae Fauna (Hymenoptera, Chalcidoidea, Torymidae)', Analele Științifice ale Univ. 'Al.I. Cuza' Iași, seria Biologie Animală, 52(March), pp. 175-184.	<i>Megastigmus spermotrophus</i> Wachtl, 1893	<i>Megastigmus spermotrophus</i> Wachtl, 1893	NA	România	44.033333	23.233333	scăzut	Specia este doar semnalată ca fiind prezentă în România.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Nu sunt mențiuni în lucrare legate de impactul speciei în România.
1150	Nanu, N. (1971) 'Contribuții la cunoașterea dăunătorilor duglasului (Pseudotsuga menziesii Franco) în România', Revista Pădurilor, 86(12), pp. 616-620.	<i>Megastigmus spermotrophus</i> Wachtl, 1893	<i>Megastigmus spermotrophus</i> Wachtl	01/01/1966-01/01/1969	Ocolul Gurahonț	44.501654	26.182890	ridicat	Semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Autorul menționează că specia a fost introdusă în Europa împreună cu semințele de duglas.	În lucrare este precizat faptul că <i>Megastigmus spermotrophus</i> (dăunător primar) a fost depistat cu frecvență variabilă în semințele de duglas din ocoalele silvice și arboretele din vestul țării. Autorul menționează că frecvența speciei <i>Megastigmus spermotrophus</i> în semințele duglasului din Ocolul Gurahonț este ridicată, de 34,6%.	NA	În lucrare nu există mențiuni legate de statutul de invazivitate.	Specia distruge semințele de duglas. Adultul de <i>Megastigmus spermotrophus</i> depune ouăle în semințele conului tânăr, larvele dezvoltându-se câte una în fiecare sămânță.	NA	ridicat	În lucrare se menționează că specia este un dăunător al semințelor de duglas	
1151	Olenici, N. and Duduman, M. L. (2016) 'Noi semnalări ale unor specii de insecte forestiere invazive în România', Bucovina Forestieră, 16(2), pp. 161-174.	<i>Megastigmus spermotrophus</i> Wachtl, 1893	<i>Megastigmus spermotrophus</i> Wachtl 1893	27/09/1990	Hemeiș	46.016667	25.250000	ridicat	<i>Megastigmus spermotrophus</i> a fost depistat în stadiul de larvă în semințe extrase din conurile de duglas recoltate la Hemeiș. Pentru a verifica prezența speciei a fost realizată analiza în laborator a materialului biologic colectat din teren.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Lucrarea de față prezintă noi informații despre răspândirea în România a unor specii de insecte forestiere invazive-priente care și <i>Megastigmus spermotrophus</i> , care au pătruns pe teritoriul țării noastre după 1990, odată cu globalizarea economiei și intensificarea transporturilor.	9,5% din totalul semințelor analizate prezentau larve de <i>Megastigmus spermotrophus</i>	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Autorul consideră că specia are o răspândire mult mai largă în țara noastră decât indică datele din literatură, fiind probabil pretutindeni acolo unde arborii de duglas au ajuns să fructifice de cel puțin câțiva ani. Puținele semnalări ale speciei se pot datora faptului că <i>M. spermotrophus</i> nu atrage atenția, fiind o insectă de talie mică și trăind cea mai mare parte a vieții în semințele de duglas.	NA	NA	NA	mediu	Autorul consideră că sunt necesare observații suplimentare cu privire la impactul provocat de această specie asupra gazdelor lor și eventual asupra biocenozelor în care au pătruns.
1152	Olenici, N. and Duduman, M. L. (2016) 'Noi semnalări ale unor specii de insecte forestiere invazive în România', Bucovina Forestieră, 16(2), pp. 161-174.	<i>Megastigmus spermotrophus</i> Wachtl, 1893	<i>Megastigmus spermotrophus</i> Wachtl 1893	01/10/2016	Câmpulung Moldovenesc, curtea Stațiunii INCDS	NA	NA	ridicat	Autorul menționează prezența larvelor de <i>M. spermotrophus</i> în conurile de la baza coroanei celor trei arbori situați în curtea Stațiunii INCDS. Pentru a confirma prezența speciei a fost realizată analiza în laborator a materialului biologic colectat din teren.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Lucrarea de față prezintă noi informații despre răspândirea în România a unor specii de insecte forestiere invazive-priente care și <i>Megastigmus spermotrophus</i> , care au pătruns pe teritoriul țării noastre după 1990, odată cu globalizarea economiei și intensificarea transporturilor.	7,3% din totalul semințelor analizate prezentau larve de <i>Megastigmus spermotrophus</i>	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Autorul consideră că specia are o răspândire mult mai largă în țara noastră decât indică datele din literatură, fiind probabil pretutindeni acolo unde arborii de duglas au ajuns să fructifice de cel puțin câțiva ani. Puținele semnalări ale speciei se pot datora faptului că <i>M. spermotrophus</i> nu atrage atenția, fiind o insectă de talie mică și trăind cea mai mare parte a vieții în semințele de duglas.	NA	NA	NA	mediu	Autorul consideră că sunt necesare observații suplimentare cu privire la impactul provocat de această specie asupra gazdelor lor și eventual asupra biocenozelor în care au pătruns.

1153	Olenici, N. and Daduman, M. L. (2016) 'Noi semnalări ale unor specii de insecte forestiere invazive în România', Bucovina Forestieră, 16(2), pp. 161-174.	<i>Megastigmus spermotrophus</i> Wachtl, 1893	<i>Megastigmus spermotrophus</i> Wachtl 1893	22/09/2016	Balasan, O.S. Perișor, județul Dolj	47.794164	22.889280	ridicat	Autorul menționează prezența larvelor de <i>M. spermotrophus</i> în corurile recoltate din plantații de douglas albastru de la Balasan. Pentru a confirma prezența speciei a fost realizată analiza în laborator a materialului biologic colectat din teren.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Lucrarea de față prezintă noi informații despre răspândirea în România a unor specii de insecte forestiere invazive - printre care și <i>Megastigmus spermotrophus</i> , care au pătruns pe teritoriul țării noastre după 1990, odată cu globalizarea economiei și intensificarea transporturilor.	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Autorul consideră că specia are o răspândire mult mai largă în țara noastră decât indică datele din literatură, fiind probabil pretutindeni acolo unde arborii de douglas au ajuns să fructifice de cel puțin câțiva ani. Puținele semnalări ale speciei se pot datora faptului că <i>M. spermotrophus</i> nu atrage atenția, fiind o insectă de talie mică și trăind cea mai mare parte a vieții în semințele de douglas.	NA	NA	NA	mediu	Autorul consideră că sunt necesare observații suplimentare cu privire la impactul provocat de această specie asupra gazdei și eventual asupra biocoenozei în care a pătruns.		
1154	Olenici, N. and Daduman, M. L. (2016) 'Noi semnalări ale unor specii de insecte forestiere invazive în România', Bucovina Forestieră, 16(2), pp. 161-174.	<i>Megastigmus spermotrophus</i> Wachtl, 1893	<i>Megastigmus spermotrophus</i> Wachtl 1893	08/02/2016	sediu INCDS, din Voluntari	44.470325	26.085346	mediu	Autorii menționează prezența larvelor de <i>M. spermotrophus</i> în corurile recoltate din arborii de douglas de la sediul INCDS, din Voluntari. Pentru a confirma prezența speciei a fost realizată analiza în laborator a materialului biologic colectat din teren.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Lucrarea de față prezintă noi informații despre răspândirea în România a unor specii de insecte forestiere invazive - printre care și <i>Megastigmus spermotrophus</i> , care au pătruns pe teritoriul țării noastre după 1990, odată cu globalizarea economiei și intensificarea transporturilor.	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Autorii consideră că specia are o răspândire mult mai largă în țara noastră decât indică datele din literatură, fiind probabil pretutindeni acolo unde arborii de douglas au ajuns să fructifice de cel puțin câțiva ani. Puținele semnalări ale speciei se pot datora faptului că <i>M. spermotrophus</i> nu atrage atenția, fiind o insectă de talie mică și trăind cea mai mare parte a vieții în semințele de douglas.	NA	NA	NA	mediu	Autorii consideră că sunt necesare observații suplimentare cu privire la impactul provocat de această specie asupra gazdei și eventual asupra biocoenozei în care a pătruns.		
1155	Olenici, N. and Daduman, M. L. (2016) 'Noi semnalări ale unor specii de insecte forestiere invazive în România', Bucovina Forestieră, 16(2), pp. 161-174.	<i>Megastigmus spermotrophus</i> Wachtl, 1893	<i>Megastigmus spermotrophus</i> Wachtl 1893	13/12/2016	Rupea	44.929715	26.012399	ridicat	Autorii menționează prezența larvelor de <i>M. spermotrophus</i> în corurile de douglas recoltate din plantații de la Rupea. Pentru a confirma prezența speciei a fost realizată analiza în laborator a materialului biologic colectat din teren.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Lucrarea de față prezintă noi informații despre răspândirea în România a unor specii de insecte forestiere invazive - printre care și <i>Megastigmus spermotrophus</i> , care au pătruns pe teritoriul țării noastre după 1990, odată cu globalizarea economiei și intensificarea transporturilor.	"S-au analizat 357 semințe, dintre care 329 au fost seci, 17 pline, 5 cu larve de <i>Megastigmus</i> și 6 cu orificii de ieșire a adulților de <i>Megastigmus</i> , majoritatea corurilor fiind din fructificația anului 2015".	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Autorii consideră că specia are o răspândire mult mai largă în țara noastră decât indică datele din literatură, fiind probabil pretutindeni acolo unde arborii de douglas au ajuns să fructifice de cel puțin câțiva ani. Puținele semnalări ale speciei se pot datora faptului că <i>M. spermotrophus</i> nu atrage atenția, fiind o insectă de talie mică și trăind cea mai mare parte a vieții în semințele de douglas.	NA	NA	NA	mediu	Autorii consideră că sunt necesare observații suplimentare cu privire la impactul provocat de această specie asupra gazdei și eventual asupra biocoenozei în care a pătruns.		
1156	CABI (2020) <i>Megastigmus spermotrophus</i> (Douglas-fir seed chalcid), Invasive Species Compendium. Wallingford, UK. Available at: www.cabi.org/isc.	<i>Megastigmus spermotrophus</i> Wachtl, 1893	<i>Megastigmus spermotrophus</i> Wachtl	NA	România	45.074782	27.885884	scăzut	Autorii doar menționează prezența speciei în România. Nu se oferă date concrete privind localizarea sa.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Pagina web dedicată speciei (https://www.cabi.org/isc/datasheet/33131#toDistributonMaps) nu prezintă informații privind impactul acesteia în România.	
1157	Boguleanu, G. et al. (1980) 'Acari-Tarsonemidae', in Ceres (ed.) Entomologie agricolă. București: Editura Didactică și Pedagogică, pp. 318-319; 425-426.	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889)	<i>Meloidogyne arenaria</i> Neal	NA	Satu Mare	NA	NA	scăzut	În lucrarea de față, se precizează doar că specia a fost identificată, prima dată, în România, în anul 1971, în mai multe sere de legume și plante ornamentale în Ploiești, București și Satu Mare. (Lucrarea de față nu cuprinde prima semnalare a speciei <i>Meloidogyne arenaria</i> în România)	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	Autorul face referire la măsuri profilactice, privind împiedicarea pătrunderii nematozilor în sere: "În acest scop se va supune unui control riguros tot materialul care se introduce în sere (rasaduri, ghivece cu flori, pamant etc.) ca să nu fie infestat cu nematozi." Mai precizează, ca în cazul serelelor infestate: "La defrișarea culturilor, se recomandă ca scoaterea plantelor să se facă cu căzmaș și toate resturile vegetale (radacini, cotoare etc.), cu particule de pamant, să fie scoase din sere în saci de polietilenă, împiedicându-se astfel împrăștierea radacinelor și a particulelor de sol infestate."	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	referitor la sănătatea plantei: "... <i>M. arenaria</i> produce gale de dimensiuni mici și mai ales pe radacinile laterale, galele având forma unor siraguri de mărgele; la unele plante ornamentale (cale), nu produce gale ci numai deformarea radacinilor. La atacuri puternice radacinile putrezesc iar plantele se usuca."	NA	NA

1158	Boguleanu, G. et al. (1980) 'Acari-Tarsonemidae', in Ceres (ed.) Entomologie agricolă. București: Editura Didactică și Pedagogică, pp. 318-319; 425-426.	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889)	<i>Meloidogyne arenaria</i> Neal	NA	Bucuresti	NA	NA	scăzut	In lucrarea de fata, se precizeaza doar ca specia a fost identificata, prima data, in Romania, in anul 1971, in mai multe sere de legume si plante ornamentale in Ploiesti, Bucuresti si Satu Mare. (lucrarea de fata nu cuprinde prima semnalare a speciei Meloidogyne arenaria in Romania)	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	Autorul face referire la masuri profilactice, privind impiedicarea patunderii nematozilor in sere: "In acest scop se va supune unui control riguros tot materialul care se introduce in sere (rasaduri, ghivece cu flori, pamant etc.) ca sa nu fie infestat cu nematozi." Mai precizeaza, ca in cazul serelor infestate: "La defrisarea culturilor, se recomanda ca scoaterea plantelor sa se faca cu cazmaua si toate resturile vegetale (radacini, cotoare etc.), cu particule de pamant, sa fie scoase din sere in saci de polietilena, impiedicandu-se astfel imprastierea radacinilor si a particulelor de sol infestate."	NA	NA	NA	NA	NA	referitor la sanatatea plantei: "...M. arenaria produce gale de dimensiuni mici si mai ales pe radacinile laterale, galele avand forma unor siraguri de margele; la unele plante ornamentale (cale), nu produce gale ci numai deformarea radacinilor. La atacuri puternice radacinile putrezesc iar plantele se usuca."	NA	NA	
1159	Boguleanu, G. et al. (1980) 'Acari-Tarsonemidae', in Ceres (ed.) Entomologie agricolă. București: Editura Didactică și Pedagogică, pp. 318-319; 425-426.	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889)	<i>Meloidogyne arenaria</i> Neal	NA	Ploiesti	44.457303	26.084687	scăzut	In lucrarea de fata, se precizeaza doar ca specia a fost identificata, prima data, in Romania, in anul 1971, in mai multe sere de legume si plante ornamentale in Ploiesti, Bucuresti si Satu Mare. (lucrarea de fata nu cuprinde prima semnalare a speciei Meloidogyne arenaria in Romania)	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	Autorul face referire la masuri profilactice, privind impiedicarea patunderii nematozilor in sere: "In acest scop se va supune unui control riguros tot materialul care se introduce in sere (rasaduri, ghivece cu flori, pamant etc.) ca sa nu fie infestat cu nematozi." Mai precizeaza, ca in cazul serelor infestate: "La defrisarea culturilor, se recomanda ca scoaterea plantelor sa se faca cu cazmaua si toate resturile vegetale (radacini, cotoare etc.), cu particule de pamant, sa fie scoase din sere in saci de polietilena, impiedicandu-se astfel imprastierea radacinilor si a particulelor de sol infestate."	NA	NA	NA	NA	NA	referitor la sanatatea plantei: "...M. arenaria produce gale de dimensiuni mici si mai ales pe radacinile laterale, galele avand forma unor siraguri de margele; la unele plante ornamentale (cale), nu produce gale ci numai deformarea radacinilor. La atacuri puternice radacinile putrezesc iar plantele se usuca."	NA	NA	
1160	Boroș, L. et al. (2018) 'Detection and characterization of root-knot nematodes (<i>Meloidogyne</i> spp.) associated with three host plants in Romania', Romanian Biotechnological Letters, 23(6), p. 14097. doi: 10.26327/RBL2018.240.	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889)	<i>Meloidogyne arenaria</i>	01/04/2016-01/09/2016	comuna Gropeni, jud. Braila	NA	NA	ridicat	Lucrarea prezinta rezultatele detaliate ale unui studiu in care sunt cuprinse: fotografii originale ale nematodelor, date morfometrice, de morfologie si rezultatele analizei moleculare.	NA	NA	In 4kg de sol de la 15-20 cm adancime +radacini din plantatie de Vitis vinifera, s-au identificat: 10 femele, 2 masculi, 10 juvenili J2, 8 oua	NA	NA	referitor la genul Meloidogyne, autorii afirma: "... it can cause yield losses of up to 80% in heavily infested fields. Complete crop failure may also occur. Four RKN species (<i>M. arenaria</i> , <i>M. hapla</i> , <i>M. incognita</i> and <i>M. javanica</i>) are considered of major economic importance, among the more than one hundred RKN species described."	referitor la sanatatea plantei: "...the galls induced by the nematode were relatively large and irregular."	NA	NA		
1161	Boguleanu, G. (1988) Fauna dăunătoare culturilor agricole și forestiere din România. Editura Ceres.	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889)	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889) Chitwood, 1949	NA	jud. Satu Mare	44.436492	26.077940	mediu	Semnalarea specie se face pe baza citarii altor lucrari, fara a specifica locatia exacta.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1162	Boguleanu, G. (1988) Fauna dăunătoare culturilor agricole și forestiere din România. Editura Ceres.	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889)	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889) Chitwood, 1949	NA	jud. Giurgiu	47.794154	22.889000	mediu	Semnalarea specie se face pe baza citarii altor lucrari, fara a specifica locatia exacta.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1163	Boguleanu, G. (1988) Fauna dăunătoare culturilor agricole și forestiere din România. Editura Ceres.	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889)	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889) Chitwood, 1949	NA	"m. Bucuresti"	44.935980	26.047968	mediu	Semnalarea specie se face pe baza citarii altor lucrari, fara a specifica locatia exacta.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1164	Boguleanu, G. (1988) Fauna dăunătoare culturilor agricole și forestiere din România. Editura Ceres.	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889)	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889) Chitwood, 1949	NA	jud. Prahova	47.792213	22.893586	mediu	Semnalarea specie se face pe baza citarii altor lucrari, fara a specifica locatia exacta.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1165	Manolache, C. et al. (1978) Tratat de zoologie agricolă Dăunătorii plantelor cultivate. Vol I. Edited by C. Manolache and Gh. Boguleanu. București: Editura Academiei Republicii Socialiste România.	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889)	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889) Chitwood, 1949	NA	Bucuresti	44.471449	26.083741	scăzut	nu sunt oferite informatii pe baza cărora este semnalată specia in zona respectivă	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	referitor la sanatatea plantei: "La cale... nematodul nu formeaza gale, ci determina numai deformarea radacinilor si putrezirea tesuturilor. ...pe radacinile de tomate... produce gale, insa mai frecvent pe cele subtiri si laterale"	NA	NA

1166	Manolache, C. et al. (1978) Tratat de zoologie agricolă Dăunătorii plantelor cultivate. Vol I. Editat de C. Manolache and Gh. Boguleanu. București: Editura Academiei Republicii Socialiste România.	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889)	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889) Chitwood, 1949	NA	Satu Mare	44.368289	26.125559	scăzut	nu sunt oferite informații pe baza cărora este semnalată specia în zona respectivă	NA	referitor la sanatarea plantelor: "La cale... nematodul nu formeaza gale, ci determina numai deformarea radacinilor si putrezirea tesuturilor. ...pe radacinile de tomate...produse ca gale, insa mai frecvent pe cele subtiri si laterale"	NA	NA						
1167	Romășcu, E. et al. (1977) 'Consideratii morfologice si bio-ecologice asupra speciilor de nematozi ai genului Meloidogyne Goeldi, 1887 identificate in Romania', Analele Institutului de Cercetări pentru Protecția Plantelor, XII, pp. 267-281.	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889)	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889) Chitwood, 1949	01/09/1971	serele I.A.S. Poiesti	44.410502	26.001994	mediu	semnalarea speciei se bazeaza pe citarea altor lucrari.	NA	referitor la sanatarea plantelor: "...la cale...nu formeaza gale, ci determina numai deformarea radacinilor si putrezirea tesuturilor; prin sectionarea radacinilor se poate constata o zona afectata de paraziti - de la periferia rizomului spre interior - de culoare bruna ca inceput, apoi neagra - sub forma de caverne, invadata secundar de o serie de ciuperci si nematozi"	NA	NA						
1168	Romășcu, E. et al. (1977) 'Consideratii morfologice si bio-ecologice asupra speciilor de nematozi ai genului Meloidogyne Goeldi, 1887 identificate in Romania', Analele Institutului de Cercetări pentru Protecția Plantelor, XII, pp. 267-281.	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889)	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889) Chitwood, 1949	NA	serele cu cale Satu Mare	45.727008	25.030809	mediu	semnalarea speciei se bazeaza pe citarea altor lucrari.	NA	referitor la sanatarea plantelor: "...la cale...nu formeaza gale, ci determina numai deformarea radacinilor si putrezirea tesuturilor; prin sectionarea radacinilor se poate constata o zona afectata de paraziti - de la periferia rizomului spre interior - de culoare bruna ca inceput, apoi neagra - sub forma de caverne, invadata secundar de o serie de ciuperci si nematozi"	NA	NA						
1169	Romășcu, E. et al. (1977) 'Consideratii morfologice si bio-ecologice asupra speciilor de nematozi ai genului Meloidogyne Goeldi, 1887 identificate in Romania', Analele Institutului de Cercetări pentru Protecția Plantelor, XII, pp. 267-281.	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889)	<i>Meloidogyne arenaria</i> (Neal, 1889) Chitwood, 1949	NA	serele cu cale Horticola 1Mai - Bucuresti	44.240716	26.248799	mediu	semnalarea speciei se bazeaza pe citarea altor lucrari.	NA	referitor la sanatarea plantelor: "...la cale...nu formeaza gale, ci determina numai deformarea radacinilor si putrezirea tesuturilor; prin sectionarea radacinilor se poate constata o zona afectata de paraziti - de la periferia rizomului spre interior - de culoare bruna ca inceput, apoi neagra - sub forma de caverne, invadata secundar de o serie de ciuperci si nematozi"	NA	NA						

1170	Romaşcu, E. et al. (1977) "Consideratii morfologice si bio-ecologice asupra speciilor de nematozi ai genului Meloidogyne Goeldi, 1887 identificate in Romania", Analele Institutului de Cercetări pentru Protecția Plantelor, XII, pp. 267-281.	<i>Meloidogyne arenaria (Neal, 1889)</i>	<i>Meloidogyne arenaria (Neal, 1889) Chitwood, 1949</i>	NA	serele cu tomate Inter-Coop. Bercești	44.816047	25.662643	scăzut	semnalarea speciei se bazează pe citarea altor lucrări.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	referitor la sanatatea plantelor: "...pe radacinile de tomate... produse gale, insa mai frecvent pe cele subțiri si laterale... dispuse sub form de margele."	NA	NA
1171	Romaşcu, E. et al. (1977) "Consideratii morfologice si bio-ecologice asupra speciilor de nematozi ai genului Meloidogyne Goeldi, 1887 identificate in Romania", Analele Institutului de Cercetări pentru Protecția Plantelor, XII, pp. 267-281.	<i>Meloidogyne arenaria (Neal, 1889)</i>	<i>Meloidogyne arenaria (Neal, 1889) Chitwood, 1949</i>	NA	serele cu tomate Inter-Coop. Militari	NA	NA	mediu	semnalarea speciei se bazează pe citarea altor lucrări.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	referitor la sanatatea plantelor: "...pe radacinile de tomate... produse gale, insa mai frecvent pe cele subțiri si laterale... dispuse sub form de margele."	NA	NA
1172	Boroş, L. et al. (2018) "Detection and characterization of root-knot nematodes (Meloidogyne spp.) associated with three host plants in Romania", Romanian Biotechnological Letters, 23(6), p. 14097. doi: 10.26327/RBL2018.240.	<i>Meloidogyne hapla Chitwood, 1949</i>	<i>Meloidogyne hapla</i>	01/04/2016-01/09/2016	sat Sebeş, comuna Hârşeni, judet Braşov	44.721412	26.299315	ridicat	Lucrarea prezinta rezultate detaliate ale unui studiu in care sunt cuprinse: fotografiile originale ale nematodelor, date morfometrice, de morfologie si rezultatele analizei moleculare.	NA	NA	Din 8kg de sol de la adancimea de 15-20cm din plantatie de Vaccinium myrtillus + 2 plante mature, au fost recoltate: 12 femele, 8 masculi, 20 juvenili J2, 8 oua.	NA	NA	referitor la genul Meloidogyne, autorii afirma: "... it can cause yield losses of up to 80% in heavily infested fields. Complete crop failure may also occur. Four RKN species (M. arenaria, M. hapla, M. incognita and M. javanica) are considered of major economic importance, among the more than one hundred RKN species described."	NA	NA		
1173	Boroş, L. et al. (2015) "The incidence and prevalence of root-knot nematode species (Meloidogyne spp.) associated with different dicotyledons originated from two vegetable cropped areas, Varasti (Giurgiu), and Baleni (Dambovita)", Scientific Papers. Series B, Horticulture, LIX, pp. 185-194.	<i>Meloidogyne hapla Chitwood, 1949</i>	<i>Meloidogyne hapla (Chitwood, 1949)</i>	01/04/2014-01/11/2014	comuna Vărăşti, judetul Giurgiu	NA	NA	ridicat	Lucrarea ofera detalii referitoare la nematozele studiate, precum: date de morfologie, morfometrie si biologie moleculara.	NA	NA	incidenta: 31.66%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1174	Boroş, L. et al. (2015) "The incidence and prevalence of root-knot nematode species (Meloidogyne spp.) associated with different dicotyledons originated from two vegetable cropped areas, Varasti (Giurgiu), and Baleni (Dambovita)", Scientific Papers. Series B, Horticulture, LIX, pp. 185-194.	<i>Meloidogyne hapla Chitwood, 1949</i>	<i>Meloidogyne hapla (Chitwood, 1949)</i>	01/04/2014-01/11/2014	comuna Baleni, jud. Dambovita	NA	NA	ridicat	Lucrarea ofera detalii referitoare la nematozele studiate, precum: date de morfologie, morfometrie si biologie moleculara.	NA	NA	incidenta: 50%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1175	Boguleanu, G. (1988) Fauna dăunătoare culturilor agricole și forestiere din România. Editura Ceres.	<i>Meloidogyne hapla Chitwood, 1949</i>	<i>Meloidogyne hapla Chitwood, 1949</i>	NA	"Romania: in toate regiunile"	44.602357	25.867906	mediu	Semnalarea speciei se face pe baza citarii a 13 lucrari, fara a specifica locatia exacta.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1176	Manolache, C. et al. (1978) Tratat de zoologie agricolă Dăunătorii plantelor cultivate. Vol I. Edited by C. Manolache and Gh. Boguleanu. Bucureşti: Editura Academiei Republicii Socialiste România.	<i>Meloidogyne hapla Chitwood, 1949</i>	<i>Meloidogyne hapla Chitwood, 1949</i>	01/01/1972	comuna Nucii, jud. Ilfov	44.394545	23.733007	mediu	semnalarea speciei este facuta pe baza citarii altor lucrari.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1177	Manolache, C. et al. (1978) Tratat de zoologie agricolă Dăunătorii plantelor cultivate. Vol I. Edited by C. Manolache and Gh. Boguleanu. Bucureşti: Editura Academiei Republicii Socialiste România.	<i>Meloidogyne hapla Chitwood, 1949</i>	<i>Meloidogyne hapla Chitwood, 1949</i>	01/01/1954	judetul Cluj	44.721412	26.299315	mediu	semnalarea speciei este facuta pe baza citarii altor lucrari.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	in cultura de morcovi - pierderi de pana la 40%, iar in cultura de patrunjel compromiterea totala a productiei	NA	NA	
1178	Manolache, C. et al. (1978) Tratat de zoologie agricolă Dăunătorii plantelor cultivate. Vol I. Edited by C. Manolache and Gh. Boguleanu. Bucureşti: Editura Academiei Republicii Socialiste România.	<i>Meloidogyne hapla Chitwood, 1949</i>	<i>Meloidogyne hapla Chitwood, 1949</i>	NA	NA	NA	NA	mediu	semnalarea speciei este facuta pe baza citarii altor lucrari.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	"...pe un teren infestat s-au cultivat doi ani consecutiv morcovi; in cel de-al doilea an s-a constatat ca numarul galelor de pe radacini a crescut de 2,5 ori, iar pierderile au ajuns pana la 70-80%"	referitor la sanatatea plantelor: " In ce priveste simptomele de atac, nematulul se instaleaza de obicei pe radacinile secundre, respectiv pe cele laterale si subțiri (radicele), provocand... ramificarea excesiva a radacinii principale si formarea unui mare numar de radicele, ...fenomen... cunoscut sub denumirea de <barbosire>." "...afecteaza circulatia normala a sarii si	NA	NA

1179	Romaşcu, E. et al. (1975) 'Nematodul galicol - Meloidogyne hapla, Chitwood, 1949 (Nematoda: Heteroderidae) - un nou daunator al rădăcinilor de morcov', Analele Institutului de Cercetări pentru Protecția Plantelor, XI, pp. 147-156.	Meloidogyne hapla Chitwood, 1949	Meloidogyne hapla Chitwood, 1949	01/01/1972	Ciocanesti, jud. Ilfov	45.650163	25.590235	ridicat	semnalarea este verificabila pe baza informatiilor oferite in lucrare.NA	NA	NA	"Prin sectionarea galelor sub binocular, sau extras peste 50 exemplare pentru fiecare stadiu de dezvoltare ale parazitului (oua, larve, masculi si femele)." Autorii nu specifica insa, cate exemplare au fost recoltate din fiecare locatie (sunt mentionate 3 localitati diferite in acest articol).	NA	NA	NA	NA	referitor la sanatatea plantei: "... in cazul nematodului M. hapla, caracteristic este faptul ca se instaleaza pe radacinile secundare, respectiv pe cele laterale si subiri (radicele). Prezenta parazitului, provoaca modificari importante la nivelul organului afectat ce se manifesta printr-o ramificare excesiva a radacinii principale si formarea unui	NA	NA
1180	Romaşcu, E. et al. (1975) 'Nematodul galicol - Meloidogyne hapla, Chitwood, 1949 (Nematoda: Heteroderidae) - un nou daunator al rădăcinilor de morcov', Analele Institutului de Cercetări pentru Protecția Plantelor, XI, pp. 147-156.	Meloidogyne hapla Chitwood, 1949	Meloidogyne hapla Chitwood, 1949	01/01/1973	Isalnita, jud. Dolj	44.240823	26.248689	ridicat	semnalarea este verificabila pe baza informatiilor oferite in lucrare.	NA	NA	"Prin sectionarea galelor sub binocular, sau extras peste 50 exemplare pentru fiecare stadiu de dezvoltare ale parazitului (oua, larve, masculi si femele)." Autorii nu specifica insa, cate exemplare au fost recoltate din fiecare locatie (sunt mentionate 3 localitati diferite in acest articol).	NA	NA	NA	NA	referitor la sanatatea plantei: "... in cazul nematodului M. hapla, caracteristic este faptul ca se instaleaza pe radacinile secundare, respectiv pe cele laterale si subiri (radicele). Prezenta parazitului, provoaca modificari importante la nivelul organului afectat ce se manifesta printr-o ramificare excesiva a radacinii principale si formarea unui	NA	NA
1181	Romaşcu, E. et al. (1975) 'Nematodul galicol - Meloidogyne hapla, Chitwood, 1949 (Nematoda: Heteroderidae) - un nou daunator al rădăcinilor de morcov', Analele Institutului de Cercetări pentru Protecția Plantelor, XI, pp. 147-156.	Meloidogyne hapla Chitwood, 1949	Meloidogyne hapla Chitwood, 1949	01/01/1972	Nuci, jud. Ilfov	44.815545	25.660360	ridicat	semnalarea este verificabila pe baza informatiilor oferite in lucrare.	NA	NA	"Prin sectionarea galelor sub binocular, sau extras peste 50 exemplare pentru fiecare stadiu de dezvoltare ale parazitului (oua, larve, masculi si femele)." Autorii nu specifica insa, cate exemplare au fost recoltate din fiecare locatie (sunt mentionate 3 localitati diferite in acest articol).	NA	NA	NA	NA	referitor la sanatatea plantei: "... in cazul nematodului M. hapla, caracteristic este faptul ca se instaleaza pe radacinile secundare, respectiv pe cele laterale si subiri (radicele). Prezenta parazitului, provoaca modificari importante la nivelul organului afectat ce se manifesta printr-o ramificare excesiva a radacinii principale si formarea unui	NA	NA

1182	Boguleanu, G. et al. (1980) 'Acari-Tarsonemidae', in Ceres (ed.) Entomologie agricolă. București: Editura Didactică și Pedagogică, pp. 318-319; 425-426.	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919)	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kof. et White) Chitw.	NA	NA	NA	NA	scăzut	Se precizează prezenta speciei în România, cu precădere în serele de tomate și vinete, dar nu sunt precizate locațiile exacte.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare; Asociere cu un mijloc/vector de transport	"Răspândirea nematodului se poate face pe diferite cai: cu materialul săditor, ghivece de flori, cu pamant infestat, cu incaltaminta celor care lucreaza in sere etc."	NA	NA	NA	NA	"Nematodul radacinelor este o specie extrem de polifaga. După unii autori ataca peste 1500 specii de plante, aparținând la peste 40 familii botanice."	"În țara noastră acest nematod, considerat ca cel mai periculos dăunător al culturilor legumicole din sere.....", "În țara noastră, după cum s-a amintit, nematodul produce daune numai în sere și în deosebi la tomate și vinete și mai puțin la castraveți, salata s.a.", "Daunele produse variază în funcție de efectivul populației nematodului, putând ajunge până la 50%, iar atunci când atacul se produce în asociație cu o serie de boli criptogamice, cultura poate fi compromisă în întregime."	Impact asupra sănătății plantelor: perforarea rădăcinilor și producerea galeilor, "obturarea vaselor libero-lemnoase și circulația sevei, ceea ce determină putrezirea rădăcinii și picirea plantei", "pe rădăcinile afectate se instalează și diferite ciuperci (Fusarium, Verticillium), care grabesc procesul de uscarea al plantelor", "plantele atacate prezintă în	scăzut	Nu sunt oferite date exacte referitoare la impactul speciei.
1183	Boroș, L. et al. (2018) 'Detection and characterization of root-knot nematodes (<i>Meloidogyne</i> spp.) associated with three host plants in Romania', Romanian Biotechnological Letters, 23(6), p. 14097. doi: 10.26327/RBL2018.240.	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919)	<i>Meloidogyne incognita</i>	01/04/2016-01/09/2016	Brasov	44.306434	23.860839	ridicat	Lucrarea prezintă rezultatele detaliate ale unui studiu în care sunt cuprinse: fotografii originale ale nematodelor, date morfometrice, de morfologie și rezultatele analizei moleculare.	NA	NA	1 proba de sol de la o specie de cactus ornamental, dintr-o grădina privată (nu specifică ce cantitate de sol/adâncimea): 15 femele, 6 masculi, 15 juvenili J2, 12 oua.	NA	NA	NA	referitor la genul <i>Meloidogyne</i> , autorii afirmă: "... it can cause yield losses of up to 80% in heavily infested fields. Complete crop failure may also occur. Four RKN species (<i>M. arenaria</i> , <i>M. hapla</i> , <i>M. incognita</i> and <i>M. javanica</i>) are considered of major economic importance, among the more than one hundred RKN species described."	referitor la sănătatea plantei: "Galls on the roots had irregular shape.	NA	NA	
1184	Boroș, L. et al. (2015) 'The incidence and prevalence of root-knot nematode species (<i>Meloidogyne</i> spp.) associated with different dicotyledons originated from two vegetable cropped areas, Varasi (Giurgiu), and Baleni (Dambovita)', Scientific Papers. Series B, Horticulture, LIX, pp. 185-194.	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919)	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919)	01/04/2014-01/11/2014	comuna Vărăști, județul Giurgiu	NA	NA	ridicat	Lucrarea oferă detalii referitoare la nematodele studiate, precum: date de morfologie, morfometrie și biologie moleculară.	NA	NA	incidenta: 53.33%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1185	Boroș, L. et al. (2015) 'The incidence and prevalence of root-knot nematode species (<i>Meloidogyne</i> spp.) associated with different dicotyledons originated from two vegetable cropped areas, Varasi (Giurgiu), and Baleni (Dambovita)', Scientific Papers. Series B, Horticulture, LIX, pp. 185-194.	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919)	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919)	01/04/2014-01/11/2014	comuna Baleni, jud. Dambovita	NA	NA	ridicat	Lucrarea oferă detalii referitoare la nematodele studiate, precum: date de morfologie, morfometrie și biologie moleculară.	NA	NA	incidenta: 36.66%	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1186	Boguleanu, G. et al. (1980) 'Acari-Tarsonemidae', in Ceres (ed.) Entomologie agricolă. București: Editura Didactică și Pedagogică, pp. 318-319; 425-426.	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919)	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	NA	"România: în toate regiunile"	44.516193	26.135255	mediu	Semnalarea speciei este făcută pe baza citării a peste 20 de lucrări, fără a preciza și locațiile exacte.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1187	Matei, I. and Bobirac, B. (1979) 'Principali dăunători ai unor plante floricoale de seră și importanța lor economică', Muzeul de Științele Naturii Bacău. Studii și Comunicări, 10, 11, 12, pp. 105-112.	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919)	<i>Meloidogyne incognita</i> Chitwood	01/01/1973-01/01/1977	"...serele Grădini botanice ale Universității din Craiova."	44.877828	27.430496	mediu	Semnalarea speciei este bazată pe rezultatul studiului, dar lucrarea nu prezintă detalii referitoare la specia de nematod în cauză.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1188	Birliga, V. (1967) Bolile și dăunătorii legumelor, pomilor fructiferi și viței de vie. București: Editura Agro-Silvică.	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919)	<i>Heterodera Meloidogyne marioni</i>	NA	NA	44.390131	23.729850	scăzut	nu sunt oferite informații pe baza cărora este semnalată specia într-o zonă anume și nici alte detalii/informații prin care sa se argumenteze identificarea speciei.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare; Asociere cu un mijloc/vector de transport	"Răspândirea se face prin plante cu pamant (ghiveci) sau alte forme de transport, în interiorul serei prin amestecurile de pamant, unelte, incaltaminte, etc. Înaintea introducerii plantelor în sere, controlul riguros al provenienței pamantului și plantelor."	NA	NA	NA	NA	NA	despre sănătatea plantelor afectate: "Pe rădăcini numeroase gale de diferite mărimi și forme. Galele se formează datorită întepării celulelor și introducerii de substanțe toxice.... Datorită acestor întepăruri patrund și unele ciuperci și bacterii care desăvîrșesc putrezirea. ...Plantele au o înfățișare schimbătoare, mai vizibilă la sfârșitul sezonului"	NA	NA	

1196	Romaşcu, E. et al. (1973) 'Actiunea nematocida a unor produse chimice romanesti (PEI-145 si PEI-150) in combaterea nematodului radacinilor (Meloidogyne incognita Chitwood, 1949) din sere', Analele Institutului de Cercetări pentru Protecția Plantelor, X, pp. 442-447.	Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919)	Meloidogyne incognita Chitwood, 1949	11/07/1972/09/29/09/1972	sera I.C.P.P.	44.391396	26.170230	mediu	lucrarea nu ofera detalii referitoare la modul de identificare a speciei, dar specia a mai fost semnalata de aceiasi autori in aceeaşi locatie	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	referitor la sanatatea plantei: "Astfel, comparand variantele tratate cu cea netratata, la aceasta din urma s-a identificat prezenta pe radacini a numeroase ciuperci care provoaca boli grave, cum sint: Fusarium, Alternaria, Verticillium, Cladosporium, Botrytis, Sclerotinia etc."	NA	NA
1197	Romaşcu, E. et al. (1973) 'Actiunea nematocida a unor produse chimice romanesti (PEI-145 si PEI-150) in combaterea nematodului radacinilor (Meloidogyne incognita Chitwood, 1949) din sere', Analele Institutului de Cercetări pentru Protecția Plantelor, X, pp. 442-447.	Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919)	Meloidogyne incognita Chitwood, 1949	29/07/1971/09/21/09/1971	I.C.P.P. (posibil Bucuresti, dar nu este precizat in mod clar)	44.251754	26.045130	mediu	lucrarea nu ofera detalii referitoare la modul de identificare a speciei, dar specia a mai fost semnalata de aceiasi autori in aceeaşi locatie	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	referitor la sanatatea plantei: "Astfel, comparand variantele tratate cu cea netratata, la aceasta din urma s-a identificat prezenta pe radacini a numeroase ciuperci care provoaca boli grave, cum sint: Fusarium, Alternaria, Verticillium, Cladosporium, Botrytis, Sclerotinia etc."	NA	NA
1198	Romaşcu, E. et al. (1973) 'Actiunea nematocida a unor produse chimice romanesti (PEI-145 si PEI-150) in combaterea nematodului radacinilor (Meloidogyne incognita Chitwood, 1949) din sere', Analele Institutului de Cercetări pentru Protecția Plantelor, X, pp. 442-447.	Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919)	Meloidogyne incognita Chitwood, 1949	11/05/1971/09/08/07/1971	sera C.A.P. Dudesti	44.550261	26.093002	mediu	lucrarea nu ofera detalii referitoare la modul de identificare a speciei, dar specia a mai fost semnalata de aceiasi autori in aceeaşi locatie	NA	NA	"Astfel frecventa de atac la plantele tratate a variat in general intre 58.2 si 76.9%, in timp ce la murtor a ajuns la valori maxime, de 96.8%."	NA	NA	NA	NA	referitor la sanatatea plantei: "Astfel, comparand variantele tratate cu cea netratata, la aceasta din urma s-a identificat prezenta pe radacini a numeroase ciuperci care provoaca boli grave, cum sint: Fusarium, Alternaria, Verticillium, Cladosporium, Botrytis, Sclerotinia etc."	NA	NA
1199	Romaşcu, E. (1973) Nematozii plantelor agricole si combaterea lor. Editura 'Ceres', Bucuresti.	Meloidogyne incognita (Kofoid & White, 1919)	Meloidogyne incognita	NA	"...tara noastra..."	44.877828	27.430496	ridicat	Semnalarea este veritabila, autorul publicand mai multe lucrari referitoare la aceasta specie. Lucrarea ofera date despre morfologia si morfometria speciei, fotografii si desene, dar nu sunt oferite informatii referitoare la locurile unde au fost semnalati nematozii.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare; Asociere cu un mijloc/vector de transport	"Infestarea se transmite de obicei si de la un ciclu de vegetatie la altul (sau cultura), prin sol si resturi de radacini cu sera insa la alta, transmiterea nematodului se realizeaza prin rasad infestat, apa, unelte sau masini agricole, incaltaminta muncitorilor etc."	NA	NA	NA	NA	"Pentru tara noastra specia Meloidogyne incognita ... reprezinta unul din principalii daunatori ai culturilor de tomate si castraveti si mai putin la ardei, vine, salata etc."	referitor la sanatatea plantei: "In cazul unui atac puternic al nematodului - toata radacina este acoperita cu gale care, pe langa aspectul anormal, deformat, pe care-l confera plantei, produc grave perturbari in procesul de hranire (nutritive), cu consecinte grave asupra intregului metabolism."	NA	NA

1200	Romaşcu, E. and Ivan, M. (1972) 'Identificarea speciei Meloidogyne incognita Chitwood, 1949 (Nematoda: Heteroderidae) din complexul de daunatori ai plantelor de sera', Analele Institutului de Cercetări pentru Protecția Plantelor, VIII, pp. 111-123.	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919)	<i>Meloidogyne incognita</i> Chitwood, 1949	01/12/1970	serele I.A.S. Popesti	NA	NA	ridicat	Semnalare speciei este verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrare.	NA	NA	Lucrarea conține un tabel în care sunt trecute date morfometrice referitoare la 20 de oua, 20 de larve și 20 de femele, însă nu este specificat clar care este numărul total de oua, larve și adulți colectați și câte exemplare din fiecare categorie au fost colectate din fiecare locație (autorii susțin că materialul a fost colectat din 4 locații diferite).	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
1201	Romaşcu, E. and Ivan, M. (1972) 'Identificarea speciei Meloidogyne incognita Chitwood, 1949 (Nematoda: Heteroderidae) din complexul de daunatori ai plantelor de sera', Analele Institutului de Cercetări pentru Protecția Plantelor, VIII, pp. 111-123.	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919)	<i>Meloidogyne incognita</i> Chitwood, 1949	01/12/1970	serele I.A.S. 30 Decembrie	46.382631	21.306302	ridicat	Semnalare speciei este verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrare.	NA	NA	Lucrarea conține un tabel în care sunt trecute date morfometrice referitoare la 20 de oua, 20 de larve și 20 de femele, însă nu este specificat clar care este numărul total de oua, larve și adulți colectați și câte exemplare din fiecare categorie au fost colectate din fiecare locație (autorii susțin că materialul a fost colectat din 4 locații diferite).	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1202	Romaşcu, E. and Ivan, M. (1972) 'Identificarea speciei Meloidogyne incognita Chitwood, 1949 (Nematoda: Heteroderidae) din complexul de daunatori ai plantelor de sera', Analele Institutului de Cercetări pentru Protecția Plantelor, VIII, pp. 111-123.	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919)	<i>Meloidogyne incognita</i> Chitwood, 1949	01/12/1970	serele C.A.P. Otopenii	44.470509	26.064569	ridicat	Semnalare speciei este verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrare.	NA	NA	frecvența și intensitatea atacului nematodului de peste 90% Lucrarea conține un tabel în care sunt trecute date morfometrice referitoare la 20 de oua, 20 de larve și 20 de femele, însă nu este specificat clar care este numărul total de oua, larve și adulți colectați și câte exemplare din fiecare categorie au fost colectate din fiecare locație (autorii susțin că materialul a fost colectat din 4 locații diferite).	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1203	Romaşcu, E. and Ivan, M. (1972) 'Identificarea speciei Meloidogyne incognita Chitwood, 1949 (Nematoda: Heteroderidae) din complexul de daunatori ai plantelor de sera', Analele Institutului de Cercetări pentru Protecția Plantelor, VIII, pp. 111-123.	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919)	<i>Meloidogyne incognita</i> Chitwood, 1949	01/12/1970	serele C.A.P. Dudesti	44.471344	26.068010	ridicat	Semnalare speciei este verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrare.	NA	NA	Lucrarea conține un tabel în care sunt trecute date morfometrice referitoare la 20 de oua, 20 de larve și 20 de femele, însă nu este specificat clar care este numărul total de oua, larve și adulți colectați și câte exemplare din fiecare categorie au fost colectate din fiecare locație (autorii susțin că materialul a fost colectat din 4 locații diferite).	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1204	Romaşcu, E. et al. (1977) 'Considerații morfologice și bio-ecologice asupra speciilor de nematozi ai genului Meloidogyne Goeldi, 1887 identificate în România', Analele Institutului de Cercetări pentru Protecția Plantelor, XII, pp. 267-281.	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919)	<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofoid & White, 1919) Chitwood, 1949	NA	Romania	44.437222	26.090161	mediu	semnalarea speciei se bazează pe citarea altor lucrări.	NA	NA	"...frecvența și intensitatea atacului poate ajunge până la 80-90%"	NA	NA	NA	NA	NA	NA	referitor la sănătatea plantelor: "în majoritatea cazurilor nematodul se găsește asociat cu o serie de boli criptogamice (Fusarium, Alternaria, Cladosporium, Phytophthora) și virotice (VMT=virusul mozaicului tutunului) care produc ofilirea și putrezirea plantelor."	NA	NA
1205	Don, I. et al. (2016) 'Insect pests on the trees and shrubs from the Macea Botanical Garden', Studia Universitatis "Vasile Goldiș" Arad - Seria Științe Inginerești și Agronomie, 11(2), pp. 23-28.	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	14/08/2015	Grădina Botanică Macea	44.425167	26.098267	ridicat	Semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerări de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Reproducere documentată pe 70 specii de plante	NA	NA	NA	NA	NA	
1206	Ciceoi, R. et al. (2017) 'Emerging pests of Ziziphus jujuba crop in Romania', Scientific Papers. Series B, Horticulture, LXI(September), pp. 143-153.	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	01/08/2016	USAMV București, domeniu de testare a speciilor de fructe	44.470269	26.081783	ridicat	Autorul a colectat și identificat exemplarele respective.	NA	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	produce pagube însemnate	NA	ridicat	NA	NA		
1207	Ciceoi, R. et al. (2017) 'Current status of pests associated with urban vegetation in Bucharest Area', Acta Zoologica Bulgarica, 69, pp. 181-190.	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	01/01/2012-01/01/2016	USAMV București	45.760727	21.225275	ridicat	Autorul a colectat și identificat exemplarele respective.	NA	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	produce pagube însemnate	NA	ridicat	NA	NA		

1208	Ciceoi, R. et al. (2017) 'Current status of pests associated with urban vegetation in Bucharest Area', Acta Zoologica Bulgarica, 69, pp. 181–190.	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	01/01/2012-01/01/2016	Cișmigiu București	46.761915	23.587982	ridicat	Autorul a colectat și identificat exemplarele respective.	NA	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	produce pagube însemnate	NA	ridicat	NA
1209	Ciceoi, R. et al. (2017) 'Current status of pests associated with urban vegetation in Bucharest Area', Acta Zoologica Bulgarica, 69, pp. 181–190.	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	01/01/2012-01/01/2016	Grădina Maicii Domnului București	46.760430	23.587242	ridicat	Autorul a colectat și identificat exemplarele respective.	NA	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	produce pagube însemnate	NA	ridicat	NA
1210	Ciceoi, R. et al. (2017) 'Current status of pests associated with urban vegetation in Bucharest Area', Acta Zoologica Bulgarica, 69, pp. 181–190.	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	01/01/2012-01/01/2016	Herăstrău București	45.795214	24.151400	ridicat	Autorul a colectat și identificat exemplarele respective.	NA	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	produce pagube însemnate	NA	ridicat	NA
1211	Murtean, A.-C. and Grozea, I. (2019) 'Current situation of insects species which are affecting the plants in the botanical park of Timișoara', Lucrări Științifice – seria Agronomie, 62(1), pp. 79–84.	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	<i>Metcalfa pruinosa</i> (Say, 1830)	01/05/2019-01/09/2019	Grădina Botanică Timișoara, jud. Timiș	46.357287	25.807324	ridicat	Autorul a colectat și identificat exemplarele respective.	NA	NA	411 indivizi	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1212	Soporan, C., Oltean, I. and Florian, T. (2012) 'The Monarthropalus buxi species population dynamics in Cluj County (Romania)', Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca. Agriculture, 69(1), pp. 221–224. doi: 10.15835/buavmcn-agr:8682.	<i>Monarthropalus flavus</i> (Schrank, 1776)	<i>Monarthropalus buxi</i>	30/04/2012-24/05/2012	Cluj (CJ)	47.052833	21.930431	ridicat	Prezența speciei este confirmată pe teritoriul României, fiind capturat un număr foarte mare de exemplare.	NA	NA	21984 adulți	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Specia se dezvoltă pe tufe de <i>Buxus sempervirens</i> . Autorii raportează o suprafață infestată de 2,10 metri pătrați.	Daunator principal al tufelor de <i>Buxus sempervirens</i> .	NA	ridicat	Autorii menționează specia <i>Monarthropalus buxi</i> ca principal daunator al tufelor de <i>Buxus sempervirens</i> în Cluj, cu un număr foarte mare de exemplare capturate.	
1213	Rákósy, L. and Momeu, L. (2009) Neobiota din România. Edited by Presa Universitară Clujeană.	<i>Monema flavescens</i> Walker, 1855	<i>Calidocampa flavescens</i> (Walker, 1855)	01/01/2006	Cluj-Napoca	46.769347	23.592745	mediu	NA	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Import plante ornamentale exotice, palmieri	NA	C1: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc în mediile respective, dar nu se reproduc în respectivele locuri unde au fost introduse	NA	NA	NA	NA	mediu	NA
1214	Tăușan, I. and Marko, B. (2011) 'New records of the pharaoh ant <i>Monomorium pharaonis</i> (Linnaeus, 1758) (Hymenoptera: Formicidae) in Romania', Entomologica Romanica, 16, pp. 23–26.	<i>Monomorium pharaonis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Monomorium pharaonis</i>	15/03/2010	Sibiu	44.439611	26.111341	ridicat	Prezență certă în România	NA	NA	Potențial distribuită în toată țara	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Posibil să fie foarte răspândită în România	NA	NA	Riscuri asupra sănătății (purători de <i>Staphylococcus</i> spp și <i>Streptococcus</i> spp)	NA	Specia este semnalată din mai multe locații.
1215	Tăușan, I. and Marko, B. (2011) 'New records of the pharaoh ant <i>Monomorium pharaonis</i> (Linnaeus, 1758) (Hymenoptera: Formicidae) in Romania', Entomologica Romanica, 16, pp. 23–26.	<i>Monomorium pharaonis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Monomorium pharaonis</i> (Linnaeus, 1758)	01/09/2010	Miercurea Ciuc (județul Harghita)	46.435732	21.843823	ridicat	Ridicat	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	Transportată cu ajutoarea din Olanda, în anii '90	Posibil distribuită în toată țara	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Posibil prezență în toată țara	NA	NA	Riscuri asupra sănătății (purători de <i>Staphylococcus</i> spp și <i>Streptococcus</i> spp)	ridicat	Specia este semnalată din mai multe locații
1216	Tăușan, I. and Marko, B. (2011) 'New records of the pharaoh ant <i>Monomorium pharaonis</i> (Linnaeus, 1758) (Hymenoptera: Formicidae) in Romania', Entomologica Romanica, 16, pp. 23–26.	<i>Monomorium pharaonis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Monomorium pharaonis</i> (Linnaeus, 1758)	01/01/2011	Oradea (județul Bihor)	44.436203	26.071870	ridicat	Prezență certă în România	NA	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Posibil să fie foarte răspândită în România	NA	NA	Riscuri asupra sănătății (purători de <i>Staphylococcus</i> spp și <i>Streptococcus</i> spp)	ridicat	Specia este semnalată din mai multe locații
1217	Tăușan, I. and Marko, B. (2011) 'New records of the pharaoh ant <i>Monomorium pharaonis</i> (Linnaeus, 1758) (Hymenoptera: Formicidae) in Romania', Entomologica Romanica, 16, pp. 23–26.	<i>Monomorium pharaonis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Monomorium pharaonis</i> (Linnaeus, 1758)	NA	Cluj-Napoca	NA	NA	ridicat	Prezență certă în România	NA	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Posibil să fie foarte răspândită în România	NA	NA	Riscuri asupra sănătății (purători de <i>Staphylococcus</i> spp și <i>Streptococcus</i> spp)	ridicat	Specia este semnalată din mai multe locații
1218	Paraschivescu, D. (1978) 'Monomorium pharaonis (L.) o nouă specie în mirmecofauna R. S. România și importanța ei economică', Nymphaea - Folia naturae Bihariae, 6, pp. 459–461.	<i>Monomorium pharaonis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Monomorium pharaonis</i> (L.)	12/12/1977	București	NA	NA	ridicat	Chiar dacă e prima semnalare a speciei pentru fauna României, nu poate fi confundată cu alceeva, iar specialistul care a publicat materialul era un mirmecolog foarte bun.	NA	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	La momentul respectiv, era prima semnalare și singura de altfel, a speciei	Foarte dificil de combătut în grădinite zoologice	Săpând în vederea stabilirii coloniilor, distrug pereții blocurilor	Vectors pentru microbi	ridicat	Semnalare din multe locații ale Europei și ale lumii.
1219	Căpușe, I. and Kovács, A. (1987) Catalogul colecției de lepidoptere „László Diószeghy” de la muzeul județean Covasna, Sfinții Gheorghe, Institutul de Speologie „Emil Racoviță”, București.	<i>Monopis crocicapitella</i> (Clemens, 1859)	<i>Blabophanes crocicapitella</i> (Clemens, 1869)	12/06/1929-24/08/1929	Ineu (Jud. Arad)	NA	NA	ridicat	Specie sigură în RO.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	C2: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc și se reproduc în mediile respective, fără a forma o populație stabilă	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA

1242	GBIF (2020) GBIF Occurrence Download. Available at: https://doi.org/10.15468/dl.9kf24r (Accessed: 14 July 2020).	<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	<i>Mythimna unipuncta</i>	NA	Maliuc	43.789134	28.478621	ridicat	Date spațiale originale sau georeferențiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1243	GBIF (2020) GBIF Occurrence Download. Available at: https://doi.org/10.15468/dl.9kf24r (Accessed: 14 July 2020).	<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	<i>Mythimna unipuncta</i>	NA	Hăgieni	45.04	29.22	ridicat	Date spațiale originale sau georeferențiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1244	GBIF (2020) GBIF Occurrence Download. Available at: https://doi.org/10.15468/dl.9kf24r (Accessed: 14 July 2020).	<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	<i>Mythimna unipuncta</i>	NA	Hăgieni	45.17	29.35	ridicat	Date spațiale originale sau georeferențiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1245	GBIF (2020) GBIF Occurrence Download. Available at: https://doi.org/10.15468/dl.9kf24r (Accessed: 14 July 2020).	<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	<i>Mythimna unipuncta</i>	NA	Hăgieni	45.898571	25.770433	ridicat	Date spațiale originale sau georeferențiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1246	GBIF (2020) GBIF Occurrence Download. Available at: https://doi.org/10.15468/dl.9kf24r (Accessed: 14 July 2020).	<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	<i>Mythimna unipuncta</i>	NA	Hăgieni	43.8	28.4167	ridicat	Date spațiale originale sau georeferențiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1247	GBIF (2020) GBIF Occurrence Download. Available at: https://doi.org/10.15468/dl.9kf24r (Accessed: 14 July 2020).	<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	<i>Mythimna unipuncta</i>	NA	Caraorman	45.080472	29.388907	ridicat	Date spațiale originale sau georeferențiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1248	GBIF (2020) GBIF Occurrence Download. Available at: https://doi.org/10.15468/dl.9kf24r (Accessed: 14 July 2020).	<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	<i>Mythimna unipuncta</i>	NA	C.A.Rosetti	44.554899	28.711167	ridicat	Date spațiale originale sau georeferențiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1249	GBIF (2020) GBIF Occurrence Download. Available at: https://doi.org/10.15468/dl.9kf24r (Accessed: 14 July 2020).	<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	<i>Mythimna unipuncta</i>	NA	Arcus	43.784143	28.564267	ridicat	Date spațiale originale sau georeferențiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1250	GBIF (2020) GBIF Occurrence Download. Available at: https://doi.org/10.15468/dl.9kf24r (Accessed: 14 July 2020).	<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	<i>Mythimna unipuncta</i>	NA	Albesti	43.795263	28.477345	ridicat	Date spațiale originale sau georeferențiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1251	Székely, L. (2006) Lepidopterele (Fluturii) din Delta Dunării (Insecta: Lepidoptera). The butterflies and moths of the Danube Delta. Edited by . Disz – Tipo, Săcele.	<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	NA	Caraorman, Delta Dunării	45.769206	25.366896	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1252	Székely, L. (2011) 'Noutăți în fauna Macrolepidopterelor României', Bul.inf. Entomol., (22), pp. 15–40.	<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	<i>Mythimna (Pseudaletia) unipuncta</i> (Haworth, 1809)	17/09/2008	Histria (Jud. Constanța), 17.X.2008, 1 sp.	43.961036	28.629069	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA	
1253	Székely, L. and Cernea, E. (2007) Catalogul colecției de lepidoptere „Mircea Brătășeanu”. The Catalogue of „Mircea Brătășeanu” Lepidoptera collection. Brastar-Print Brașov.	<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	23/07/1970	2 Mai (Jud. Constanța)	45.902603	25.781853	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA	
1254	Székely, L. and Cernea, E. (2007) Catalogul colecției de lepidoptere „Mircea Brătășeanu”. The Catalogue of „Mircea Brătășeanu” Lepidoptera collection. Brastar-Print Brașov.	<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	03/09/1979	Hăgieni (Jud. Constanța)	44.896398	29.596634	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA	
1255	Székely, L. and Cernea, E. (2007) Catalogul colecției de lepidoptere „Mircea Brătășeanu”. The Catalogue of „Mircea Brătășeanu” Lepidoptera collection. Brastar-Print Brașov.	<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	13/09/1971	Vlădeni (Jud. Brașov)	44.044722	27.959444	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA	
1256	Székely, L. and Cernea, E. (2007) Catalogul colecției de lepidoptere „Mircea Brătășeanu”. The Catalogue of „Mircea Brătășeanu” Lepidoptera collection. Brastar-Print Brașov.	<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	02/09/1969	Cosînesti	43.795263	28.477345	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA	
1257	Kovács, S. and Kovács, Z. (1984) 'Date privind lepidopterele din împrejurimile orașului Sf. Gheorghe (II). Macrolepidoptere nocturne din parcul dendrologic Arcuș', Muzeul Județean Covasna- Sf. Gheorghe. Aluta-Studii și Comunicări, 16, pp. 119–125.	<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	NA	Parcul Dendrologic Arcuș, jud. Covasna	43.883957	28.590606	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA	
1258	Popescu-Gorj, A. and Drăghia, L. (1974) 'Ord. Lepidoptera. In: L'Entomofauna du "grind" Sărăturile-Sf. Gheorghe (Delta du Danube)', Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", (14), pp. 157–163.	<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	NA	Sfântu-Gheorghe Delta	44.089183	28.636873	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	3 sp.	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA	
1259	Székely, L. (2016) 'New and Rare Macrolepidoptera (Insecta) from Romanian Dobrogea (South-East Romania)', Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", 59(2), pp. 195–230. doi: 10.1515/travma-2016-0023.	<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	<i>Mythimna unipuncta</i> (Haworth, 1809)	25/10/2015	Esechioi, Lacul Bugac, Jud. Constanța	43.864188	28.573141	ridicat	Specie sigură în RO.	Dispersie naturală secundară	NA	1 sp.	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA	

1340	Radu, V. G. (1960) "Bifrontonia feminina n. g., n. sp. (izopod terestru) în fauna Republicii Populare Române", <i>Analele științifice ale Universității „Al. I. Cuza” din Iași, Seria nouă, Secțiunea(Fascicula 3, 6), pp. 695-700.</i>	<i>Nagurus cristatus (Dollfus, 1889)</i>	<i>Bifrontonia feminina Radu, 1960</i>	01/01/1960	Grădina Botanică (sere), Cluj-Napoca	46.448333	26.294167	scăzut	nu sunt disponibile citări (prima semnalare din România), date originale din România	NA	Nu se menționează calea de pătrundere (în Europa a fost semnalată în în Marea Britanie (Gregory S., 2014), Olanda și Germania (Cochard et al., 2010)	abundență mare (peste o mie de femle)	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	specie introdusă/ sinantropă	NA	NA	NA	scăzut	nu sunt disponibile citări, dar impactul este estimat de către expert
1341	Radu, V. G. (1985) "Bifrontonia feminina Radu 1960", în Fauna Republicii Socialiste România. Crustacea, Ordinal Isopoda, subordinal Oniscoidea, Crinochaeta. București: Editura Academiei Republicii Socialiste România, pp. 50-54.	<i>Nagurus cristatus (Dollfus, 1889)</i>	<i>Bifrontonia feminina Radu, 1960</i>	01/01/1960	Cluj-Napoca (sere)	46.394167	26.729722	scăzut	nu sunt disponibile citări	NA	Date originale din România	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	specie introdusă/ sinantropă	NA	NA	NA	scăzut	nu sunt disponibile citări, dar impactul este estimat de către expert
1342	Tabacaru, I. G. and Giurginca, A. (2013) "Cavernicolous Oniscidea of Romania", <i>Travaux de l'Institut de Spéologie Émile Racovitza, LIII, pp. 3-26.</i>	<i>Nagurus cristatus (Dollfus, 1889)</i>	<i>Nagurus cristatus (Dollfus, 1889)</i>	NA	NA	46.263056	27.070556	scăzut	NA	NA	specie sinantropă/expansivă	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	scăzut	NA	
1343	Olenici, N. et al. (2018) "Cinci specii de insecte forestiere invazive noi în partea de nord-est a României", <i>Bucovina Forestieră, 18(2), pp. 119-135. doi: 10.4316/bf.2018.013.</i>	<i>Nematus tibialis Newman, 1837</i>	<i>Nematus tibialis (Newman 1837)</i>	14/07/2017	Bacău, Buhuși	46.270278	26.587222	ridicat	Semalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	Frecvența/ intensitatea atacului (%): 70/2	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	"Datele noastre indică o răspândire generalizată a speciei acolo unde este prezent și salcâmul"	NA	NA	NA	ridicat	În perioada efectuării cercetărilor, <i>N. tibialis</i> a produs atacuri puternice la nivel local. Astfel, daune severe cauzate de aceasta specie sunt posibile în viitor. Importanța speciei <i>N. tibialis</i> ca dăunător al salcâmului în România necesită aprofundări suplimentare.
1344	Olenici, N. et al. (2018) "Cinci specii de insecte forestiere invazive noi în partea de nord-est a României", <i>Bucovina Forestieră, 18(2), pp. 119-135. doi: 10.4316/bf.2018.013.</i>	<i>Nematus tibialis Newman, 1837</i>	<i>Nematus tibialis (Newman 1837)</i>	11/07/2017	Bacău, Goioasa	48.176944	26.526111	ridicat	Semalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	Frecvența/ intensitatea atacului (%): 70/1	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	"Datele noastre indică o răspândire generalizată a speciei acolo unde este prezent și salcâmul"	NA	NA	NA	ridicat	În perioada efectuării cercetărilor, <i>N. tibialis</i> a produs atacuri puternice la nivel local. Astfel, daune severe cauzate de aceasta specie sunt posibile în viitor. Importanța speciei <i>N. tibialis</i> ca dăunător al salcâmului în România necesită aprofundări suplimentare.
1345	Olenici, N. et al. (2018) "Cinci specii de insecte forestiere invazive noi în partea de nord-est a României", <i>Bucovina Forestieră, 18(2), pp. 119-135. doi: 10.4316/bf.2018.013.</i>	<i>Nematus tibialis Newman, 1837</i>	<i>Nematus tibialis (Newman 1837)</i>	06/09/2017	Bacău, Livezi	47.947778	26.402500	ridicat	Semalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	Frecvența/ intensitatea atacului (%): 30/2	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	"Datele noastre indică o răspândire generalizată a speciei acolo unde este prezent și salcâmul"	NA	NA	NA	ridicat	În perioada efectuării cercetărilor, <i>N. tibialis</i> a produs atacuri puternice la nivel local. Astfel, daune severe cauzate de aceasta specie sunt posibile în viitor. Importanța speciei <i>N. tibialis</i> ca dăunător al salcâmului în România necesită aprofundări suplimentare.

1346	Olenici, N. et al. (2018) "Cinci specii de insecte forestiere invazive noi în partea de nord-est a României", <i>Bucovina Forestieră</i> , 18(2), pp. 119–135. doi: 10.4316/bf.2018.013.	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Nematus tibialis</i> (Newman 1837)	30/08/2017	Bacău, Orbeni	47.761111	26.952500	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	Frecvența/ intensitatea atacului (%): 50/5	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	"Datele noastre indică o răspândire generalizată a speciei acolo unde este prezent și salcâmul"	NA	NA	ridicat	În perioada efectuării cercetărilor, <i>N. tibialis</i> a produs atacuri puternice la nivel local. Astfel, daune severe cauzate de aceasta specie sunt posibile în viitor. Importanța speciei <i>N. tibialis</i> ca dăunător al salcâmului în România necesită aprofundări suplimentare.
1347	Olenici, N. et al. (2018) "Cinci specii de insecte forestiere invazive noi în partea de nord-est a României", <i>Bucovina Forestieră</i> , 18(2), pp. 119–135. doi: 10.4316/bf.2018.013.	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Nematus tibialis</i> (Newman 1837)	18/05/2017	Bacău, Tg. Ocna	47.581111	26.785833	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	Frecvența/ intensitatea atacului (%): 1/1	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	"Datele noastre indică o răspândire generalizată a speciei acolo unde este prezent și salcâmul"	NA	NA	ridicat	În perioada efectuării cercetărilor, <i>N. tibialis</i> a produs atacuri puternice la nivel local. Astfel, daune severe cauzate de aceasta specie sunt posibile în viitor. Importanța speciei <i>N. tibialis</i> ca dăunător al salcâmului în România necesită aprofundări suplimentare.
1348	Olenici, N. et al. (2018) "Cinci specii de insecte forestiere invazive noi în partea de nord-est a României", <i>Bucovina Forestieră</i> , 18(2), pp. 119–135. doi: 10.4316/bf.2018.013.	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Nematus tibialis</i> (Newman 1837)	13/07/2017	Botoșani, Darabani	47.789167	27.198611	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	Frecvența/ intensitatea atacului (%): 80/2	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	"Datele noastre indică o răspândire generalizată a speciei acolo unde este prezent și salcâmul"	NA	NA	ridicat	În perioada efectuării cercetărilor, <i>N. tibialis</i> a produs atacuri puternice la nivel local. Astfel, daune severe cauzate de aceasta specie sunt posibile în viitor. Importanța speciei <i>N. tibialis</i> ca dăunător al salcâmului în România necesită aprofundări suplimentare.

1349	Olenici, N. et al. (2018) "Cinci specii de insecte forestiere invazive noi în partea de nord-est a României", <i>Bucovina Forestieră</i> , 18(2), pp. 119–135. doi: 10.4316/bf.2018.013.	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Nematus tibialis</i> (Newman 1837)	13/07/2017	Botoșani, Dorohoi	45.973056	27.691111	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	Frecvența/ intensitatea atacului (%): 70/3	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	"Datele noastre indică o răspândire generalizată a speciei acolo unde este prezent și salcâmul"	"Deși este prezentă de multă vreme în Europa, specia nu a devenit un dăunător important al salcâmului, fiind catalogată ca lipsită de importanță forestieră (Pschorn-Walcher 1982) ori ca un dăunător minor al salcâmului (Alford 2012). Deși frecvența arborilor infestați a fost de până la 90%, cea a frunzelor vătămate de larve a fost foarte redusă (până la 5%)."	NA	NA	ridicat	În perioada efectuării cercetărilor, <i>N. tibialis</i> a produs atacuri puternice la nivel local. Astfel, daune severe cauzate de aceasta specie sunt posibile în viitor. Importanța speciei <i>N. tibialis</i> ca dăunător al salcâmului în România necesită aprofundări suplimentare.
1350	Olenici, N. et al. (2018) "Cinci specii de insecte forestiere invazive noi în partea de nord-est a României", <i>Bucovina Forestieră</i> , 18(2), pp. 119–135. doi: 10.4316/bf.2018.013.	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Nematus tibialis</i> (Newman 1837)	13/07/2017	Botoșani, Drislea	45.454444	28.047500	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	Frecvența/ intensitatea atacului (%): 70/2	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	"Datele noastre indică o răspândire generalizată a speciei acolo unde este prezent și salcâmul"	"Deși este prezentă de multă vreme în Europa, specia nu a devenit un dăunător important al salcâmului, fiind catalogată ca lipsită de importanță forestieră (Pschorn-Walcher 1982) ori ca un dăunător minor al salcâmului (Alford 2012). Deși frecvența arborilor infestați a fost de până la 90%, cea a frunzelor vătămate de larve a fost foarte redusă (până la 5%)."	NA	NA	ridicat	În perioada efectuării cercetărilor, <i>N. tibialis</i> a produs atacuri puternice la nivel local. Astfel, daune severe cauzate de aceasta specie sunt posibile în viitor. Importanța speciei <i>N. tibialis</i> ca dăunător al salcâmului în România necesită aprofundări suplimentare.
1351	Olenici, N. et al. (2018) "Cinci specii de insecte forestiere invazive noi în partea de nord-est a României", <i>Bucovina Forestieră</i> , 18(2), pp. 119–135. doi: 10.4316/bf.2018.013.	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Nematus tibialis</i> (Newman 1837)	14/07/2016	Botoșani, Oneaga	45.983611	27.415278	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	Frecvența/ intensitatea atacului (%): 5/<5	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	"Datele noastre indică o răspândire generalizată a speciei acolo unde este prezent și salcâmul"	"Deși este prezentă de multă vreme în Europa, specia nu a devenit un dăunător important al salcâmului, fiind catalogată ca lipsită de importanță forestieră (Pschorn-Walcher 1982) ori ca un dăunător minor al salcâmului (Alford 2012). Deși frecvența arborilor infestați a fost de până la 90%, cea a frunzelor vătămate de larve a fost foarte redusă (până la 5%)."	NA	NA	ridicat	În perioada efectuării cercetărilor, <i>N. tibialis</i> a produs atacuri puternice la nivel local. Astfel, daune severe cauzate de aceasta specie sunt posibile în viitor. Importanța speciei <i>N. tibialis</i> ca dăunător al salcâmului în România necesită aprofundări suplimentare.

1352	Olenici, N. et al. (2018) "Cinci specii de insecte forestiere invazive noi în partea de nord-est a României", <i>Bucovina Forestieră</i> , 18(2), pp. 119–135. doi: 10.4316/bf.2018.013.	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Nematus tibialis</i> (Newman 1837)	07/09/2017	Botoșani, Ștefănești	45.598889	27.565556	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	Frecvența/ intensitatea atacului (%): 40/2	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	"Datele noastre indică o răspândire generalizată a speciei acolo unde este prezent și salcâmul"	NA	NA	ridicat	Deși este prezentă de multă vreme în Europa, specia nu a devenit un dăunător important al salcâmului, fiind catalogată ca lipsită de importanță forestieră (Pschorn-Walcher 1982) ori ca un dăunător minor al salcâmului (Alford 2012). Deși frecvența arborilor infestați a fost de până la 90%, cea a frunzelor vătămate de larve a fost foarte redusă (până la 5%)."	În perioada efectuării cercetărilor, <i>N. tibialis</i> a produs atacuri puternice la nivel local. Astfel, daune severe cauzate de aceasta specie sunt posibile în viitor. Importanța speciei <i>N. tibialis</i> ca dăunător al salcâmului în România necesită aprofundări suplimentare.
1353	Olenici, N. et al. (2018) "Cinci specii de insecte forestiere invazive noi în partea de nord-est a României", <i>Bucovina Forestieră</i> , 18(2), pp. 119–135. doi: 10.4316/bf.2018.013.	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Nematus tibialis</i> (Newman 1837)	05/07/2017	Galați, Fundeanu	45.612222	28.053889	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	Frecvența/ intensitatea atacului (%): 40/5	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	"Datele noastre indică o răspândire generalizată a speciei acolo unde este prezent și salcâmul"	NA	NA	ridicat	Deși este prezentă de multă vreme în Europa, specia nu a devenit un dăunător important al salcâmului, fiind catalogată ca lipsită de importanță forestieră (Pschorn-Walcher 1982) ori ca un dăunător minor al salcâmului (Alford 2012). Deși frecvența arborilor infestați a fost de până la 90%, cea a frunzelor vătămate de larve a fost foarte redusă (până la 5%)."	În perioada efectuării cercetărilor, <i>N. tibialis</i> a produs atacuri puternice la nivel local. Astfel, daune severe cauzate de aceasta specie sunt posibile în viitor. Importanța speciei <i>N. tibialis</i> ca dăunător al salcâmului în România necesită aprofundări suplimentare.
1354	Olenici, N. et al. (2018) "Cinci specii de insecte forestiere invazive noi în partea de nord-est a României", <i>Bucovina Forestieră</i> , 18(2), pp. 119–135. doi: 10.4316/bf.2018.013.	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Nematus tibialis</i> (Newman 1837)	18/07/2017	Galați, Galați	45.864167	27.915000	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	Frecvența/ intensitatea atacului (%): 5/1	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	"Datele noastre indică o răspândire generalizată a speciei acolo unde este prezent și salcâmul"	NA	NA	ridicat	Deși este prezentă de multă vreme în Europa, specia nu a devenit un dăunător important al salcâmului, fiind catalogată ca lipsită de importanță forestieră (Pschorn-Walcher 1982) ori ca un dăunător minor al salcâmului (Alford 2012). Deși frecvența arborilor infestați a fost de până la 90%, cea a frunzelor vătămate de larve a fost foarte redusă (până la 5%)."	În perioada efectuării cercetărilor, <i>N. tibialis</i> a produs atacuri puternice la nivel local. Astfel, daune severe cauzate de aceasta specie sunt posibile în viitor. Importanța speciei <i>N. tibialis</i> ca dăunător al salcâmului în România necesită aprofundări suplimentare.

1355	Olenici, N. et al. (2018) "Cinci specii de insecte forestiere invazive noi în partea de nord-est a României", <i>Bucovina Forestieră</i> , 18(2), pp. 119–135. doi: 10.4316/bf.2018.013.	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Nematus tibialis</i> (Newman 1837)	04/07/2017	Galați, Gara Berheci	45.849722	27.387500	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	Frecvența/ intensitatea atacului (%): 70/2	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	"Datele noastre indică o răspândire generalizată a speciei acolo unde este prezent și salcâmul"	NA	NA	ridicat	Deși este prezentă de multă vreme în Europa, specia nu a devenit un dăunător important al salcâmului, fiind catalogată ca lipsită de importanță forestieră (Pschorn-Walcher 1982) ori ca un dăunător minor al salcâmului (Alford 2012). Deși frecvența arborilor infestați a fost de până la 90%, cea a frunzelor vătămate de larve a fost foarte redusă (până la 5%)."	În perioada efectuării cercetărilor, <i>N. tibialis</i> a produs atacuri puternice la nivel local. Astfel, daune severe cauzate de aceasta specie sunt posibile în viitor. Importanța speciei <i>N. tibialis</i> ca dăunător al salcâmului în România necesită aprofundări suplimentare.
1356	Olenici, N. et al. (2018) "Cinci specii de insecte forestiere invazive noi în partea de nord-est a României", <i>Bucovina Forestieră</i> , 18(2), pp. 119–135. doi: 10.4316/bf.2018.013.	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Nematus tibialis</i> (Newman 1837)	18/07/2017	Galați, Liești	47.491111	26.909167	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	Frecvența/ intensitatea atacului (%): 3/2	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	"Datele noastre indică o răspândire generalizată a speciei acolo unde este prezent și salcâmul"	NA	NA	ridicat	Deși este prezentă de multă vreme în Europa, specia nu a devenit un dăunător important al salcâmului, fiind catalogată ca lipsită de importanță forestieră (Pschorn-Walcher 1982) ori ca un dăunător minor al salcâmului (Alford 2012). Deși frecvența arborilor infestați a fost de până la 90%, cea a frunzelor vătămate de larve a fost foarte redusă (până la 5%)."	În perioada efectuării cercetărilor, <i>N. tibialis</i> a produs atacuri puternice la nivel local. Astfel, daune severe cauzate de aceasta specie sunt posibile în viitor. Importanța speciei <i>N. tibialis</i> ca dăunător al salcâmului în România necesită aprofundări suplimentare.
1357	Olenici, N. et al. (2018) "Cinci specii de insecte forestiere invazive noi în partea de nord-est a României", <i>Bucovina Forestieră</i> , 18(2), pp. 119–135. doi: 10.4316/bf.2018.013.	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Nematus tibialis</i> (Newman 1837)	01/06/2017	Galați, Șivița	46.896667	28.074722	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	Frecvența/ intensitatea atacului (%): 25/5	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	"Datele noastre indică o răspândire generalizată a speciei acolo unde este prezent și salcâmul"	NA	NA	ridicat	Deși este prezentă de multă vreme în Europa, specia nu a devenit un dăunător important al salcâmului, fiind catalogată ca lipsită de importanță forestieră (Pschorn-Walcher 1982) ori ca un dăunător minor al salcâmului (Alford 2012). Deși frecvența arborilor infestați a fost de până la 90%, cea a frunzelor vătămate de larve a fost foarte redusă (până la 5%)."	În perioada efectuării cercetărilor, <i>N. tibialis</i> a produs atacuri puternice la nivel local. Astfel, daune severe cauzate de aceasta specie sunt posibile în viitor. Importanța speciei <i>N. tibialis</i> ca dăunător al salcâmului în România necesită aprofundări suplimentare.

1358	Olenici, N. et al. (2018) "Cinci specii de insecte forestiere invazive noi în partea de nord-est a României", <i>Bucovina Forestieră</i> , 18(2), pp. 119–135. doi: 10.4316/bf.2018.013.	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Nematus tibialis</i> (Newman 1837)	05/09/2017	Galați, Târgu Bujor	47.159722	27.563611	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	Frecvența/ intensitatea atacului (%): 50/3	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	"Datele noastre indică o răspândire generalizată a speciei acolo unde este prezent și salcâmul"	NA	NA	ridicat	Deși este prezentă de multă vreme în Europa, specia nu a devenit un dăunător important al salcâmului, fiind catalogată ca lipsită de importanță forestieră (Pschorn-Walcher 1982) ori ca un dăunător minor al salcâmului (Alford 2012). Deși frecvența arborilor infestați a fost de până la 90%, cea a frunzelor vătămate de larve a fost foarte redusă (până la 5%)."	În perioada efectuării cercetărilor, <i>N. tibialis</i> a produs atacuri puternice la nivel local. Astfel, daune severe cauzate de aceasta specie sunt posibile în viitor. Importanța speciei <i>N. tibialis</i> ca dăunător al salcâmului în România necesită aprofundări suplimentare.
1359	Olenici, N. et al. (2018) "Cinci specii de insecte forestiere invazive noi în partea de nord-est a României", <i>Bucovina Forestieră</i> , 18(2), pp. 119–135. doi: 10.4316/bf.2018.013.	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Nematus tibialis</i> (Newman 1837)	05/09/2017	Galați, Tecuci	47.030278	27.981944	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	Frecvența/ intensitatea atacului (%): 40/3	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	"Datele noastre indică o răspândire generalizată a speciei acolo unde este prezent și salcâmul"	NA	NA	ridicat	Deși este prezentă de multă vreme în Europa, specia nu a devenit un dăunător important al salcâmului, fiind catalogată ca lipsită de importanță forestieră (Pschorn-Walcher 1982) ori ca un dăunător minor al salcâmului (Alford 2012). Deși frecvența arborilor infestați a fost de până la 90%, cea a frunzelor vătămate de larve a fost foarte redusă (până la 5%)."	În perioada efectuării cercetărilor, <i>N. tibialis</i> a produs atacuri puternice la nivel local. Astfel, daune severe cauzate de aceasta specie sunt posibile în viitor. Importanța speciei <i>N. tibialis</i> ca dăunător al salcâmului în România necesită aprofundări suplimentare.
1360	Olenici, N. et al. (2018) "Cinci specii de insecte forestiere invazive noi în partea de nord-est a României", <i>Bucovina Forestieră</i> , 18(2), pp. 119–135. doi: 10.4316/bf.2018.013.	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Nematus tibialis</i> (Newman 1837)	13/07/2017	Iași, Feredeni	47.246667	26.725833	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	Frecvența/ intensitatea atacului (%): 80/2	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	"Datele noastre indică o răspândire generalizată a speciei acolo unde este prezent și salcâmul"	NA	NA	ridicat	Deși este prezentă de multă vreme în Europa, specia nu a devenit un dăunător important al salcâmului, fiind catalogată ca lipsită de importanță forestieră (Pschorn-Walcher 1982) ori ca un dăunător minor al salcâmului (Alford 2012). Deși frecvența arborilor infestați a fost de până la 90%, cea a frunzelor vătămate de larve a fost foarte redusă (până la 5%)."	În perioada efectuării cercetărilor, <i>N. tibialis</i> a produs atacuri puternice la nivel local. Astfel, daune severe cauzate de aceasta specie sunt posibile în viitor. Importanța speciei <i>N. tibialis</i> ca dăunător al salcâmului în România necesită aprofundări suplimentare.

1361	Olenici, N. et al. (2018) "Cinci specii de insecte forestiere invazive noi în partea de nord-est a României", <i>Bucovina Forestieră</i> , 18(2), pp. 119–135. doi: 10.4316/bf.2018.013.	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Nematus tibialis</i> (Newman 1837)	12/07/2017	Iași, Gorban	47.210278	27.015278	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	Frecvența/ intensitatea atacului (%): 90/3	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	"Datele noastre indică o răspândire generalizată a speciei acolo unde este prezent și salcâmul"	"Deși este prezentă de multă vreme în Europa, specia nu a devenit un dăunător important al salcâmului, fiind catalogată ca lipsită de importanță forestieră (Pschorn-Walcher 1982) ori ca un dăunător minor al salcâmului (Alford 2012). Deși frecvența arborilor infestați a fost de până la 90%, cea a frunzelor vătămate de larve a fost foarte redusă (până la 5%)."	NA	NA	ridicat	În perioada efectuării cercetărilor, <i>N. tibialis</i> a produs atacuri puternice la nivel local. Astfel, daune severe cauzate de aceasta specie sunt posibile în viitor. Importanța speciei <i>N. tibialis</i> ca dăunător al salcâmului în România necesită aprofundări suplimentare.
1362	Olenici, N. et al. (2018) "Cinci specii de insecte forestiere invazive noi în partea de nord-est a României", <i>Bucovina Forestieră</i> , 18(2), pp. 119–135. doi: 10.4316/bf.2018.013.	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Nematus tibialis</i> (Newman 1837)	15/06/2017	Iași, Iași	47.434167	27.486944	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	Frecvența/ intensitatea atacului (%): 40/3	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	"Datele noastre indică o răspândire generalizată a speciei acolo unde este prezent și salcâmul"	"Deși este prezentă de multă vreme în Europa, specia nu a devenit un dăunător important al salcâmului, fiind catalogată ca lipsită de importanță forestieră (Pschorn-Walcher 1982) ori ca un dăunător minor al salcâmului (Alford 2012). Deși frecvența arborilor infestați a fost de până la 90%, cea a frunzelor vătămate de larve a fost foarte redusă (până la 5%)."	NA	NA	ridicat	În perioada efectuării cercetărilor, <i>N. tibialis</i> a produs atacuri puternice la nivel local. Astfel, daune severe cauzate de aceasta specie sunt posibile în viitor. Importanța speciei <i>N. tibialis</i> ca dăunător al salcâmului în România necesită aprofundări suplimentare.
1363	Olenici, N. et al. (2018) "Cinci specii de insecte forestiere invazive noi în partea de nord-est a României", <i>Bucovina Forestieră</i> , 18(2), pp. 119–135. doi: 10.4316/bf.2018.013.	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Nematus tibialis</i> (Newman 1837)	12/07/2017	Iași, Măcărești	47.175278	26.166944	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	Frecvența/ intensitatea atacului (%): 80/2	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	"Datele noastre indică o răspândire generalizată a speciei acolo unde este prezent și salcâmul"	"Deși este prezentă de multă vreme în Europa, specia nu a devenit un dăunător important al salcâmului, fiind catalogată ca lipsită de importanță forestieră (Pschorn-Walcher 1982) ori ca un dăunător minor al salcâmului (Alford 2012). Deși frecvența arborilor infestați a fost de până la 90%, cea a frunzelor vătămate de larve a fost foarte redusă (până la 5%)."	NA	NA	ridicat	În perioada efectuării cercetărilor, <i>N. tibialis</i> a produs atacuri puternice la nivel local. Astfel, daune severe cauzate de aceasta specie sunt posibile în viitor. Importanța speciei <i>N. tibialis</i> ca dăunător al salcâmului în România necesită aprofundări suplimentare.

1364	Olenici, N. et al. (2018) "Cinci specii de insecte forestiere invazive noi în partea de nord-est a României", <i>Bucovina Forestieră</i> , 18(2), pp. 119–135. doi: 10.4316/bf.2018.013.	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Nematus tibialis</i> (Newman 1837)	19/07/2017	Iași, Pașcani	46.936944	26.365833	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	Frecvența/ intensitatea atacului (%): 5/0,5	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	"Datele noastre indică o răspândire generalizată a speciei acolo unde este prezent și salcâmul"	"Deși este prezentă de multă vreme în Europa, specia nu a devenit un dăunător important al salcâmului, fiind catalogată ca lipsită de importanță forestieră (Pschorn-Walcher 1982) ori ca un dăunător minor al salcâmului (Alford 2012). Deși frecvența arborilor infestați a fost de până la 90%, cea a frunzelor vătămate de larve a fost foarte redusă (până la 5%)."	NA	NA	ridicat	În perioada efectuării cercetărilor, <i>N. tibialis</i> a produs atacuri puternice la nivel local. Astfel, daune severe cauzate de aceasta specie sunt posibile în viitor. Importanța speciei <i>N. tibialis</i> ca dăunător al salcâmului în România necesită aprofundări suplimentare.
1365	Olenici, N. et al. (2018) "Cinci specii de insecte forestiere invazive noi în partea de nord-est a României", <i>Bucovina Forestieră</i> , 18(2), pp. 119–135. doi: 10.4316/bf.2018.013.	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Nematus tibialis</i> (Newman 1837)	15/06/2017	Iași, Tg. Frumos	46.918056	26.921944	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	Frecvența/ intensitatea atacului (%): 50/5	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	"Datele noastre indică o răspândire generalizată a speciei acolo unde este prezent și salcâmul"	"Deși este prezentă de multă vreme în Europa, specia nu a devenit un dăunător important al salcâmului, fiind catalogată ca lipsită de importanță forestieră (Pschorn-Walcher 1982) ori ca un dăunător minor al salcâmului (Alford 2012). Deși frecvența arborilor infestați a fost de până la 90%, cea a frunzelor vătămate de larve a fost foarte redusă (până la 5%)."	NA	NA	ridicat	În perioada efectuării cercetărilor, <i>N. tibialis</i> a produs atacuri puternice la nivel local. Astfel, daune severe cauzate de aceasta specie sunt posibile în viitor. Importanța speciei <i>N. tibialis</i> ca dăunător al salcâmului în România necesită aprofundări suplimentare.
1366	Olenici, N. et al. (2018) "Cinci specii de insecte forestiere invazive noi în partea de nord-est a României", <i>Bucovina Forestieră</i> , 18(2), pp. 119–135. doi: 10.4316/bf.2018.013.	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Nematus tibialis</i> (Newman 1837)	07/09/2017	Iași, Trifești	46.835556	26.510000	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	Frecvența/ intensitatea atacului (%): 50/2	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	"Datele noastre indică o răspândire generalizată a speciei acolo unde este prezent și salcâmul"	"Deși este prezentă de multă vreme în Europa, specia nu a devenit un dăunător important al salcâmului, fiind catalogată ca lipsită de importanță forestieră (Pschorn-Walcher 1982) ori ca un dăunător minor al salcâmului (Alford 2012). Deși frecvența arborilor infestați a fost de până la 90%, cea a frunzelor vătămate de larve a fost foarte redusă (până la 5%)."	NA	NA	ridicat	În perioada efectuării cercetărilor, <i>N. tibialis</i> a produs atacuri puternice la nivel local. Astfel, daune severe cauzate de aceasta specie sunt posibile în viitor. Importanța speciei <i>N. tibialis</i> ca dăunător al salcâmului în România necesită aprofundări suplimentare.

1367	Olenici, N. et al. (2018) "Cinci specii de insecte forestiere invazive noi în partea de nord-est a României", <i>Bucovina Forestieră</i> , 18(2), pp. 119–135. doi: 10.4316/bf.2018.013.	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Nematus tibialis</i> (Newman 1837)	29/08/2017	Neamț, Leghin	47.206667	26.367778	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	Frecvența/ intensitatea atacului (%): 60/5	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	"Datele noastre indică o răspândire generalizată a speciei acolo unde este prezent și salcâmul"	NA	NA	ridicat	Deși este prezentă de multă vreme în Europa, specia nu a devenit un dăunător important al salcâmului, fiind catalogată ca lipsită de importanță forestieră (Pschorn-Walcher 1982) ori ca un dăunător minor al salcâmului (Alford 2012). Deși frecvența arborilor infestați a fost de până la 90%, cea a frunzelor vătămate de larve a fost foarte redusă (până la 5%)."	În perioada efectuării cercetărilor, <i>N. tibialis</i> a produs atacuri puternice la nivel local. Astfel, daune severe cauzate de aceasta specie sunt posibile în viitor. Importanța speciei <i>N. tibialis</i> ca dăunător al salcâmului în România necesită aprofundări suplimentare.
1368	Olenici, N. et al. (2018) "Cinci specii de insecte forestiere invazive noi în partea de nord-est a României", <i>Bucovina Forestieră</i> , 18(2), pp. 119–135. doi: 10.4316/bf.2018.013.	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Nematus tibialis</i> (Newman 1837)	19/07/2017	Neamț, Piatra Neamț	46.243889	28.107778	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	Frecvența/ intensitatea atacului (%): 2/1	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	"Datele noastre indică o răspândire generalizată a speciei acolo unde este prezent și salcâmul"	NA	NA	ridicat	Deși este prezentă de multă vreme în Europa, specia nu a devenit un dăunător important al salcâmului, fiind catalogată ca lipsită de importanță forestieră (Pschorn-Walcher 1982) ori ca un dăunător minor al salcâmului (Alford 2012). Deși frecvența arborilor infestați a fost de până la 90%, cea a frunzelor vătămate de larve a fost foarte redusă (până la 5%)."	În perioada efectuării cercetărilor, <i>N. tibialis</i> a produs atacuri puternice la nivel local. Astfel, daune severe cauzate de aceasta specie sunt posibile în viitor. Importanța speciei <i>N. tibialis</i> ca dăunător al salcâmului în România necesită aprofundări suplimentare.
1369	Olenici, N. et al. (2018) "Cinci specii de insecte forestiere invazive noi în partea de nord-est a României", <i>Bucovina Forestieră</i> , 18(2), pp. 119–135. doi: 10.4316/bf.2018.013.	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Nematus tibialis</i> (Newman 1837)	31/05/2017	Neamț, Roman	47.662752	25.854032	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	Frecvența/ intensitatea atacului (%): 40/5	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	"Datele noastre indică o răspândire generalizată a speciei acolo unde este prezent și salcâmul"	NA	NA	ridicat	Deși este prezentă de multă vreme în Europa, specia nu a devenit un dăunător important al salcâmului, fiind catalogată ca lipsită de importanță forestieră (Pschorn-Walcher 1982) ori ca un dăunător minor al salcâmului (Alford 2012). Deși frecvența arborilor infestați a fost de până la 90%, cea a frunzelor vătămate de larve a fost foarte redusă (până la 5%)."	În perioada efectuării cercetărilor, <i>N. tibialis</i> a produs atacuri puternice la nivel local. Astfel, daune severe cauzate de aceasta specie sunt posibile în viitor. Importanța speciei <i>N. tibialis</i> ca dăunător al salcâmului în România necesită aprofundări suplimentare.

1370	Olenici, N. et al. (2018) "Cinci specii de insecte forestiere invazive noi în partea de nord-est a României", <i>Bucovina Forestieră</i> , 18(2), pp. 119–135. doi: 10.4316/bf.2018.013.	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Nematus tibialis</i> (Newman 1837)	19/07/2017	Neamț, Roznov	47.615397	25.936187	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	Frecvența/ intensitatea atacului (%): 5/1	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	"Datele noastre indică o răspândire generalizată a speciei acolo unde este prezent și salcâmul"	"Deși este prezentă de multă vreme în Europa, specia nu a devenit un dăunător important al salcâmului, fiind catalogată ca lipsită de importanță forestieră (Pschorn-Walcher 1982) ori ca un dăunător minor al salcâmului (Alford 2012). Deși frecvența arborilor infestați a fost de până la 90%, cea a frunzelor vătămate de larve a fost foarte redusă (până la 5%)."	NA	NA	ridicat	În perioada efectuării cercetărilor, <i>N. tibialis</i> a produs atacuri puternice la nivel local. Astfel, daune severe cauzate de aceasta specie sunt posibile în viitor. Importanța speciei <i>N. tibialis</i> ca dăunător al salcâmului în România necesită aprofundări suplimentare.
1371	Olenici, N. et al. (2018) "Cinci specii de insecte forestiere invazive noi în partea de nord-est a României", <i>Bucovina Forestieră</i> , 18(2), pp. 119–135. doi: 10.4316/bf.2018.013.	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Nematus tibialis</i> (Newman 1837)	14/07/2017	Neamț, Tg. Neamț	46.674722	28.058056	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	Frecvența/ intensitatea atacului (%): 60/2	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	"Datele noastre indică o răspândire generalizată a speciei acolo unde este prezent și salcâmul"	"Deși este prezentă de multă vreme în Europa, specia nu a devenit un dăunător important al salcâmului, fiind catalogată ca lipsită de importanță forestieră (Pschorn-Walcher 1982) ori ca un dăunător minor al salcâmului (Alford 2012). Deși frecvența arborilor infestați a fost de până la 90%, cea a frunzelor vătămate de larve a fost foarte redusă (până la 5%)."	NA	NA	ridicat	În perioada efectuării cercetărilor, <i>N. tibialis</i> a produs atacuri puternice la nivel local. Astfel, daune severe cauzate de aceasta specie sunt posibile în viitor. Importanța speciei <i>N. tibialis</i> ca dăunător al salcâmului în România necesită aprofundări suplimentare.
1372	Olenici, N. et al. (2018) "Cinci specii de insecte forestiere invazive noi în partea de nord-est a României", <i>Bucovina Forestieră</i> , 18(2), pp. 119–135. doi: 10.4316/bf.2018.013.	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Nematus tibialis</i> (Newman 1837)	31/08/2017	Vaslui, Bogdănești	46.643056	27.386389	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	Frecvența/ intensitatea atacului (%): 40/5	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	"Datele noastre indică o răspândire generalizată a speciei acolo unde este prezent și salcâmul"	"Deși este prezentă de multă vreme în Europa, specia nu a devenit un dăunător important al salcâmului, fiind catalogată ca lipsită de importanță forestieră (Pschorn-Walcher 1982) ori ca un dăunător minor al salcâmului (Alford 2012). Deși frecvența arborilor infestați a fost de până la 90%, cea a frunzelor vătămate de larve a fost foarte redusă (până la 5%)."	NA	NA	ridicat	În perioada efectuării cercetărilor, <i>N. tibialis</i> a produs atacuri puternice la nivel local. Astfel, daune severe cauzate de aceasta specie sunt posibile în viitor. Importanța speciei <i>N. tibialis</i> ca dăunător al salcâmului în România necesită aprofundări suplimentare.

1373	Olenici, N. et al. (2018) "Cinci specii de insecte forestiere invazive noi în partea de nord-est a României", <i>Bucovina Forestieră</i> , 18(2), pp. 119–135. doi: 10.4316/bf.2018.013.	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Nematus tibialis</i> (Newman 1837)	11/09/2018	Suceava, Solonețu Nou	46.533333	28.175833	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	"Datele noastre indică o răspândire generalizată a speciei acolo unde este prezent și salcâmul"	"Deși este prezentă de multă vreme în Europa, specia nu a devenit un dăunător important al salcâmului, fiind catalogată ca lipsită de importanță forestieră (Pschorn-Walcher 1982) ori ca un dăunător minor al salcâmului (Alford 2012). Deși frecvența arborilor infestați a fost de până la 90%, cea a frunzelor vătămate de larve a fost foarte redusă (până la 5%)."	NA	NA	ridicat	În perioada efectuării cercetărilor, <i>N. tibialis</i> a produs atacuri puternice la nivel local. Astfel, daune severe cauzate de aceasta specie sunt posibile în viitor. Importanța speciei <i>N. tibialis</i> ca dăunător al salcâmului în România necesită aprofundări suplimentare.
1374	Olenici, N. et al. (2018) "Cinci specii de insecte forestiere invazive noi în partea de nord-est a României", <i>Bucovina Forestieră</i> , 18(2), pp. 119–135. doi: 10.4316/bf.2018.013.	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Nematus tibialis</i> (Newman 1837)	11/09/2018	Suceava, Vârful Dealului	46.647778	27.721944	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	"Datele noastre indică o răspândire generalizată a speciei acolo unde este prezent și salcâmul"	"Deși este prezentă de multă vreme în Europa, specia nu a devenit un dăunător important al salcâmului, fiind catalogată ca lipsită de importanță forestieră (Pschorn-Walcher 1982) ori ca un dăunător minor al salcâmului (Alford 2012). Deși frecvența arborilor infestați a fost de până la 90%, cea a frunzelor vătămate de larve a fost foarte redusă (până la 5%)."	NA	NA	ridicat	În perioada efectuării cercetărilor, <i>N. tibialis</i> a produs atacuri puternice la nivel local. Astfel, daune severe cauzate de aceasta specie sunt posibile în viitor. Importanța speciei <i>N. tibialis</i> ca dăunător al salcâmului în România necesită aprofundări suplimentare.
1375	Olenici, N. et al. (2018) "Cinci specii de insecte forestiere invazive noi în partea de nord-est a României", <i>Bucovina Forestieră</i> , 18(2), pp. 119–135. doi: 10.4316/bf.2018.013.	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Nematus tibialis</i> (Newman 1837)	13/06/2017	Vaslui, Huși	46.095556	27.186111	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	Frecvența/ intensitatea atacului (%): 50/5	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	"Datele noastre indică o răspândire generalizată a speciei acolo unde este prezent și salcâmul"	"Deși este prezentă de multă vreme în Europa, specia nu a devenit un dăunător important al salcâmului, fiind catalogată ca lipsită de importanță forestieră (Pschorn-Walcher 1982) ori ca un dăunător minor al salcâmului (Alford 2012). Deși frecvența arborilor infestați a fost de până la 90%, cea a frunzelor vătămate de larve a fost foarte redusă (până la 5%)."	NA	NA	ridicat	În perioada efectuării cercetărilor, <i>N. tibialis</i> a produs atacuri puternice la nivel local. Astfel, daune severe cauzate de aceasta specie sunt posibile în viitor. Importanța speciei <i>N. tibialis</i> ca dăunător al salcâmului în România necesită aprofundări suplimentare.

1376	Olenici, N. et al. (2018) "Cinci specii de insecte forestiere invazive noi în partea de nord-est a României", <i>Bucovina Forestieră</i> , 18(2), pp. 119–135. doi: 10.4316/bf.2018.013.	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Nematus tibialis</i> (Newman 1837)	13/06/2017	Vaslui, Ivănești	45.846944	27.266389	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	Frecvența/ intensitatea atacului (%): 60/5	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	"Datele noastre indică o răspândire generalizată a speciei acolo unde este prezent și salcâmul"	"Deși este prezentă de multă vreme în Europa, specia nu a devenit un dăunător important al salcâmului, fiind catalogată ca lipsită de importanță forestieră (Pschorn-Walcher 1982) ori ca un dăunător minor al salcâmului (Alford 2012). Deși frecvența arborilor infestați a fost de până la 90%, cea a frunzelor vătămate de larve a fost foarte redusă (până la 5%)."	NA	NA	ridicat	În perioada efectuării cercetărilor, <i>N. tibialis</i> a produs atacuri puternice la nivel local. Astfel, daune severe cauzate de aceasta specie sunt posibile în viitor. Importanța speciei <i>N. tibialis</i> ca dăunător al salcâmului în România necesită aprofundări suplimentare.
1377	Olenici, N. et al. (2018) "Cinci specii de insecte forestiere invazive noi în partea de nord-est a României", <i>Bucovina Forestieră</i> , 18(2), pp. 119–135. doi: 10.4316/bf.2018.013.	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Nematus tibialis</i> (Newman 1837)	31/08/2017	Vaslui, Lunca Veche	45.698611	27.178889	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	Frecvența/ intensitatea atacului (%): 70/5	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	"Datele noastre indică o răspândire generalizată a speciei acolo unde este prezent și salcâmul"	"Deși este prezentă de multă vreme în Europa, specia nu a devenit un dăunător important al salcâmului, fiind catalogată ca lipsită de importanță forestieră (Pschorn-Walcher 1982) ori ca un dăunător minor al salcâmului (Alford 2012). Deși frecvența arborilor infestați a fost de până la 90%, cea a frunzelor vătămate de larve a fost foarte redusă (până la 5%)."	NA	NA	ridicat	În perioada efectuării cercetărilor, <i>N. tibialis</i> a produs atacuri puternice la nivel local. Astfel, daune severe cauzate de aceasta specie sunt posibile în viitor. Importanța speciei <i>N. tibialis</i> ca dăunător al salcâmului în România necesită aprofundări suplimentare.
1378	Olenici, N. et al. (2018) "Cinci specii de insecte forestiere invazive noi în partea de nord-est a României", <i>Bucovina Forestieră</i> , 18(2), pp. 119–135. doi: 10.4316/bf.2018.013.	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Nematus tibialis</i> (Newman 1837)	13/06/2017	Vaslui, Vaslui	45.901111	26.981111	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	Frecvența/ intensitatea atacului (%): 70/5	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	"Datele noastre indică o răspândire generalizată a speciei acolo unde este prezent și salcâmul"	"Deși este prezentă de multă vreme în Europa, specia nu a devenit un dăunător important al salcâmului, fiind catalogată ca lipsită de importanță forestieră (Pschorn-Walcher 1982) ori ca un dăunător minor al salcâmului (Alford 2012). Deși frecvența arborilor infestați a fost de până la 90%, cea a frunzelor vătămate de larve a fost foarte redusă (până la 5%)."	NA	NA	ridicat	În perioada efectuării cercetărilor, <i>N. tibialis</i> a produs atacuri puternice la nivel local. Astfel, daune severe cauzate de aceasta specie sunt posibile în viitor. Importanța speciei <i>N. tibialis</i> ca dăunător al salcâmului în România necesită aprofundări suplimentare.

1379	Olenici, N. et al. (2018) "Cinci specii de insecte forestiere invazive noi în partea de nord-est a României", <i>Bucovina Forestieră</i> , 18(2), pp. 119–135. doi: 10.4316/bf.2018.013.	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Nematus tibialis</i> (Newman 1837)	06/06/2017	Vrancea, Adjud	44.233089	26.462984	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	Frecvența/ intensitatea atacului (%): 30/5	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	"Datele noastre indică o răspândire generalizată a speciei acolo unde este prezent și salcâmul"	"Deși este prezentă de multă vreme în Europa, specia nu a devenit un dăunător important al salcâmului, fiind catalogată ca lipsită de importanță forestieră (Pschorn-Walcher 1982) ori ca un dăunător minor al salcâmului (Alford 2012). Deși frecvența arborilor infestați a fost de până la 90%, cea a frunzelor vătămate de larve a fost foarte redusă (până la 5%)."	NA	NA	ridicat	În perioada efectuării cercetărilor, <i>N. tibialis</i> a produs atacuri puternice la nivel local. Astfel, daune severe cauzate de aceasta specie sunt posibile în viitor. Importanța speciei <i>N. tibialis</i> ca dăunător al salcâmului în România necesită aprofundări suplimentare.
1380	Olenici, N. et al. (2018) "Cinci specii de insecte forestiere invazive noi în partea de nord-est a României", <i>Bucovina Forestieră</i> , 18(2), pp. 119–135. doi: 10.4316/bf.2018.013.	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Nematus tibialis</i> (Newman 1837)	18/07/2017	Vrancea, Doaga	44.535707	25.898081	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	Frecvența/ intensitatea atacului (%): 10/5	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	"Datele noastre indică o răspândire generalizată a speciei acolo unde este prezent și salcâmul"	"Deși este prezentă de multă vreme în Europa, specia nu a devenit un dăunător important al salcâmului, fiind catalogată ca lipsită de importanță forestieră (Pschorn-Walcher 1982) ori ca un dăunător minor al salcâmului (Alford 2012). Deși frecvența arborilor infestați a fost de până la 90%, cea a frunzelor vătămate de larve a fost foarte redusă (până la 5%)."	NA	NA	ridicat	În perioada efectuării cercetărilor, <i>N. tibialis</i> a produs atacuri puternice la nivel local. Astfel, daune severe cauzate de aceasta specie sunt posibile în viitor. Importanța speciei <i>N. tibialis</i> ca dăunător al salcâmului în România necesită aprofundări suplimentare.
1381	Olenici, N. et al. (2018) "Cinci specii de insecte forestiere invazive noi în partea de nord-est a României", <i>Bucovina Forestieră</i> , 18(2), pp. 119–135. doi: 10.4316/bf.2018.013.	<i>Nematus tibialis</i> Newman, 1837	<i>Nematus tibialis</i> (Newman 1837)	19/06/2017	Vrancea, Focșani	43.920123	23.066781	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	Frecvența/ intensitatea atacului (%): 30/5	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	"Datele noastre indică o răspândire generalizată a speciei acolo unde este prezent și salcâmul"	"Deși este prezentă de multă vreme în Europa, specia nu a devenit un dăunător important al salcâmului, fiind catalogată ca lipsită de importanță forestieră (Pschorn-Walcher 1982) ori ca un dăunător minor al salcâmului (Alford 2012). Deși frecvența arborilor infestați a fost de până la 90%, cea a frunzelor vătămate de larve a fost foarte redusă (până la 5%)."	NA	NA	ridicat	În perioada efectuării cercetărilor, <i>N. tibialis</i> a produs atacuri puternice la nivel local. Astfel, daune severe cauzate de aceasta specie sunt posibile în viitor. Importanța speciei <i>N. tibialis</i> ca dăunător al salcâmului în România necesită aprofundări suplimentare.

1395	Nețoiu, C. et al. (2018) "The invasive insect species in Oltenia region (Romania)", Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii și comunicări. Științele Naturii, 34(1), pp. 111–123.	<i>Nematus tibialis Newman, 1837</i>	<i>Nematus tibialis Newman, 1837</i>	01/01/2016-01/01/2017	pădurea Crivina	45.659754	25.985246	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	scăzut	Nu sunt disponibile citări, dar impactul este estimat de către expert										
1396	Nețoiu, C. et al. (2018) "The invasive insect species in Oltenia region (Romania)", Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii și comunicări. Științele Naturii, 34(1), pp. 111–123.	<i>Nematus tibialis Newman, 1837</i>	<i>Nematus tibialis Newman, 1837</i>	01/01/2016-01/01/2017	pădurea Piscu	45.256422	28.180209	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	scăzut	Nu sunt disponibile citări, dar impactul este estimat de către expert										
1397	Nețoiu, C. et al. (2018) "The invasive insect species in Oltenia region (Romania)", Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii și comunicări. Științele Naturii, 34(1), pp. 111–123.	<i>Nematus tibialis Newman, 1837</i>	<i>Nematus tibialis Newman, 1837</i>	01/01/2016-01/01/2017	Cobia	45.737869	21.215937	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	scăzut	Nu sunt disponibile citări, dar impactul este estimat de către expert										
1398	Nețoiu, C. et al. (2018) "The invasive insect species in Oltenia region (Romania)", Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii și comunicări. Științele Naturii, 34(1), pp. 111–123.	<i>Nematus tibialis Newman, 1837</i>	<i>Nematus tibialis Newman, 1837</i>	01/01/2016-01/01/2017	Ostrovani	45.756203	21.243465	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	scăzut	Nu sunt disponibile citări, dar impactul este estimat de către expert										

1420	Derjanschi, V. and Chimisliu, C. (2014) 'Nezara viridula (Linnaeus 1758) (Hemiptera: Pentatomidae): noua semnalare pe teritoriul României', in Sustainable use and protection of animal world diversity: International Symposium dedicated to 75th anniversary of Professor Andrei Munteanu . 30-31 octombrie 2014, Chişinău. Chişinău, Republica Moldova, pp. 140-141. doi: ISBN 978-9975-62-379-7.	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	10/09/2014	Craiova, jud. Dolj	44.504194	26.074361	ridicat	Specie sigură în România	Dispersie naturală secundară	Origine etiopiană, răspândită pe toate continentele	Specia a fost identificată pe Hibiscus syriacus L. (fam. Malvaceae). Au fost colectate 100 specimene, atât adulte cât și stadii larvare	D2: populație auto-sustenabilă a speciei alogene în sălbăcie, din care se răspândește la distanțe semnificativă față de locul inițial de introducere noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc	foarte expansivă, polifaga,	NA	creșcut	NA	ridicat	Nu exista informații privind impactul speciei.
1421	Grozea, I. et al. (2012) 'Southern Green Stink Bugs (Nezara viridula L.) a New Pest of Tomato Crops in Western Romania', Research Journal of Agricultural Science, 44(2), pp. 24-27.	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	01/08/2010	Timișoara, jud. Timiș	44.470528	26.063528	ridicat	ridicat	Dispersie naturală secundară	Prima semnalare a speciei pentru România	ridicată, stadii de ou, larvă, adult	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	daune culturilor de roșii	NA	mediu	NA
1422	Grozea, I. et al. (2016) 'The spread of Nezara viridula (Hemiptera: Pentatomidae) species from its first occurrence in Romania', Bulletin UASVM series Horticulture, 72(2), pp. 237-239. doi: 10.15835/buasvmcn-hort.	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	01/01/2010-01/01/2015	Timiș, Arad, Bihor, Caraș-Severin, Hunedoara, Satu Mare	45.755571	21.221606	ridicat	ridicat	Dispersie naturală secundară	NA	Posibil mult mai larg răspândită în România	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	grad mare de dispersie	NA	NA	NA	mediu	Specie polifaga, întâlnită pe plante ornamentale și culturi de legume, în special tomate
1423	Grozea, I. et al. (2015) 'Trophic Evolution of Southern Green Stink Bugs (Nezara viridula L.) in Western Part of Romania', Bulletin of University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca, Horticulture, 72(2), pp. 371-375. doi: http://dx.doi.org/10.15835/buasvmcn-hort:11391.	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	01/01/2013-01/01/2014	Timișoara, județul Timiș	45.733488	21.217137	ridicat	Specie sigură în România	Dispersie naturală secundară	NA	Specia a fost monitorizată în culturi de tomate, unde înregistrează abundență ridicată, cu număr mare de exemplare în special pe fructe	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Specie cu grad mare de dispersie în culturi agricole, spații verzi, plante ornamentale, livezi	NA	Afectează fructele plantelor cultivate și frunzele plantelor ornamentale	NA	ridicat	Datorită daunelor provocate se recomandă luarea în considerare a unor măsuri de control
1424	Kurzeluk, D. K., Fătu, A.-C. and Dinu, M.-M. (2015) 'Confirmation of the presence of the southern green stink bug, Nezara viridula (Linnaeus, 1758) (Hemiptera: Pentatomidae) in Romania (Scientific Note)', Romanian Journal for Plant Protection, VIII, pp. 82-85. Available at: http://www.rjpp.ro/images/Archive/2015/15_Kurzeluk_et_al._CONFIRMATION_OF_THE_PRESENCE_OF_THE_SOUTHERN_GREEN_STINK_BUG_NEZARA_VIRIDULA.pdf.	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	01/01/2015	Instytut de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecția Plantelor	45.768512	21.268736	ridicat	Specie sigură în România	Dispersie naturală secundară	NA	Abundență	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	Atacă plantele și fructele culturilor de Lycopersicon esculentum, Brassica oleracea, Capsicum anuum, Cerasus avium, Glycine max, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum, Prunus armeniaca, P. persica, Raphanus raphanistrum, Sinapis alba, Triticum aestivum and Zea mais	NA	ridicat	NA
1425	Ciceoi, R. et al. (2017) 'Assessment of the damages on maize crop by the invasive stink bugs Halymorphla halys (Stål, 1855) and Nezara viridula (Linnaeus, 1758) (Hemiptera: Pentatomidae)', Acta Zoologica Bulgarica, 69(December), pp. 211-217.	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	29/07/2016	USAMV București, cultura porumb hibrid (Bonito (FAO300), ES FERIA (FAO500), PR 35 T06 (FAO 400), Mikado (FAO400), LG3409 (FAO400), P9911 (FAO410 AO))	45.767687	21.204377	ridicat	Specie sigura in Romania	Dispersie naturală secundară	NA	Observatii săptămânale: 4 indiv/plantă	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	Afectează calitatea culturii, continuând în amidon al boabelor scade cu 26-28% și al proteinelor cu 20-42%	NA	ridicat	Densitatea mare a indivizilor în cultura impune luarea unor măsuri
1426	Lo Monte, S., Liuzza, B. and Grozea, I. (2017) 'Aspects regarding the coloring of adult insects of Nezara viridula', Research Journal of Agricultural Science, 50(4), pp. 201-207.	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	15/09/2018	Parc Botanic, Timișoara, jud. Timiș	45.767554	21.221225	ridicat	Autorul a colectat și identificat exemplarele respective.	NA	NA	25 indivizi	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1427	Lo Monte, S., Liuzza, B. and Grozea, I. (2017) 'Aspects regarding the coloring of adult insects of Nezara viridula', Research Journal of Agricultural Science, 50(4), pp. 201-207.	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	15/10/2018	Parcul Universității Timișoara (Campus BUASVM)	45.379230	21.734900	ridicat	Autorul a colectat și identificat exemplarele respective.	NA	NA	16 indivizi	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1428	Lo Monte, S., Liuzza, B. and Grozea, I. (2017) 'Aspects regarding the coloring of adult insects of Nezara viridula', Research Journal of Agricultural Science, 50(4), pp. 201-207.	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	18/10/2018	Pădurea Dumbriavița, jud. Timiș	45.368590	21.704450	ridicat	Autorul a colectat și identificat exemplarele respective.	NA	NA	18 indivizi	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1429	Lo Monte, S., Liuzza, B. and Grozea, I. (2017) 'Aspects regarding the coloring of adult insects of Nezara viridula', Research Journal of Agricultural Science, 50(4), pp. 201-207.	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	20/10/2018	terasă casă privată Timișoara, jud. Timiș	45.389900	22.229140	ridicat	Autorul a colectat și identificat exemplarele respective.	NA	NA	22 indivizi	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1430	Lo Monte, S., Liuzza, B. and Grozea, I. (2017) 'Aspects regarding the coloring of adult insects of Nezara viridula', Research Journal of Agricultural Science, 50(4), pp. 201-207.	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	23/10/2018	casă privată Timișoara, jud. Timiș	45.030840	21.697890	ridicat	Autorul a colectat și identificat exemplarele respective.	NA	NA	15 indivizi	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA

1431	Lo Monte, S., Liuzza, B. and Grozea, I. (2017) 'Aspects regarding the coloring of adult insects of <i>Nezara viridula</i> ', Research Journal of Agricultural Science, 50(4), pp. 201-207.	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	01/06/2017-01/10/2017	Bocșa, jud. Caraș-Severin, grădină privată	45.033010	21.704980	ridicat	Autorul a colectat și identificat exemplarele respective.	NA	NA	280 indivizi	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1432	Lo Monte, S., Liuzza, B. and Grozea, I. (2017) 'Aspects regarding the coloring of adult insects of <i>Nezara viridula</i> ', Research Journal of Agricultural Science, 50(4), pp. 201-207.	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	01/06/2017-01/10/2017	Bocșa, jud. Caraș-Severin, grădină privată	45.036180	21.711640	ridicat	Autorul a colectat și identificat exemplarele respective.	NA	NA	130 indivizi	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1433	Lo Monte, S., Liuzza, B. and Grozea, I. (2017) 'Aspects regarding the coloring of adult insects of <i>Nezara viridula</i> ', Research Journal of Agricultural Science, 50(4), pp. 201-207.	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	01/06/2017-01/10/2017	Caransebeș, jud. Caraș-Severin, grădină privată	44.736050	21.663800	ridicat	Autorul a colectat și identificat exemplarele respective.	NA	NA	90 indivizi	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1434	Lo Monte, S., Liuzza, B. and Grozea, I. (2017) 'Aspects regarding the coloring of adult insects of <i>Nezara viridula</i> ', Research Journal of Agricultural Science, 50(4), pp. 201-207.	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	01/06/2017-01/10/2017	Oravița, jud. Caraș-Severin, grădină privată	44.874040	22.410920	ridicat	Autorul a colectat și identificat exemplarele respective.	NA	NA	80 indivizi	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1435	Lo Monte, S., Liuzza, B. and Grozea, I. (2017) 'Aspects regarding the coloring of adult insects of <i>Nezara viridula</i> ', Research Journal of Agricultural Science, 50(4), pp. 201-207.	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	01/06/2017-01/10/2017	Oravița, jud. Caraș-Severin, grădină privată	44.469122	26.063202	ridicat	Autorul a colectat și identificat exemplarele respective.	NA	NA	6 indivizi	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1436	Lo Monte, S., Liuzza, B. and Grozea, I. (2017) 'Aspects regarding the coloring of adult insects of <i>Nezara viridula</i> ', Research Journal of Agricultural Science, 50(4), pp. 201-207.	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	01/06/2017-01/10/2017	Oravița, jud. Caraș-Severin, grădină privată	44.469811	26.065896	ridicat	Autorul a colectat și identificat exemplarele respective.	NA	NA	11 indivizi	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1437	Lo Monte, S., Liuzza, B. and Grozea, I. (2017) 'Aspects regarding the coloring of adult insects of <i>Nezara viridula</i> ', Research Journal of Agricultural Science, 50(4), pp. 201-207.	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	01/06/2017-01/10/2017	Moldova Nouă, jud. Caraș-Severin, grădină privată	44.471837	26.069328	ridicat	Autorul a colectat și identificat exemplarele respective.	NA	NA	36 indivizi	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1438	Lo Monte, S., Liuzza, B. and Grozea, I. (2017) 'Aspects regarding the coloring of adult insects of <i>Nezara viridula</i> ', Research Journal of Agricultural Science, 50(4), pp. 201-207.	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	01/06/2017-01/10/2017	Băile Herculane, jud. Caraș-Severin, grădină privată	44.436520	26.089379	ridicat	Autorul a colectat și identificat exemplarele respective.	NA	NA	160 indivizi	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1439	Ciceoi, R. et al. (2016) 'The status of brown marmorated stink bug, <i>Halyomorpha halys</i> , in Bucharest area', Journal of Horticulture, Forestry and Biotechnology, 20(4), pp. 18-25.	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	29/07/2016	USAMV București, cultură porumb	44.424816	26.099078	ridicat	Autorul a colectat și identificat exemplarele respective. Specia coabitează cu <i>Halyomorpha halys</i>	NA	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	produce pagube însemnate	NA	ridicat	NA
1440	Ciceoi, R. et al. (2017) 'Emerging pests of <i>Ziziphus jujuba</i> crop in Romania', Scientific Papers. Series B, Horticulture, LXI(September), pp. 143-153.	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	01/08/2016	USAMV București, domeniu de testare a speciilor de fructe	44.470558	26.085523	ridicat	Autorul a colectat și identificat exemplarele respective. Specia coabitează cu <i>Halyomorpha halys</i>	NA	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	produce pagube însemnate	NA	ridicat	NA
1441	Ciceoi, R. et al. (2017) 'Current status of pests associated with urban vegetation in Bucharest Area', Acta Zoologica Bulgarica, 69, pp. 181-190.	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	01/01/2012-01/01/2016	USAMV București	45.760938	21.225227	ridicat	Autorul a colectat și identificat exemplarele respective.	NA	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	produce pagube însemnate	NA	ridicat	NA

1442	Ciceoi, R. et al. (2017) 'Current status of pests associated with urban vegetation in Bucharest Area', Acta Zoologica Bulgarica, 69, pp. 181–190.	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	01/01/2012-01/01/2016	Chișinău București	NA	NA	ridicat	Autorul a colectat și identificat exemplarele respective.	NA	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	produce pagube însemnate	NA	ridicat	NA
1443	Ciceoi, R. et al. (2017) 'Current status of pests associated with urban vegetation in Bucharest Area', Acta Zoologica Bulgarica, 69, pp. 181–190.	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	01/01/2012-01/01/2016	Grădina Maicii Domnului București	NA	NA	ridicat	Autorul a colectat și identificat exemplarele respective.	NA	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	produce pagube însemnate	NA	ridicat	NA
1444	Ciceoi, R. et al. (2017) 'Current status of pests associated with urban vegetation in Bucharest Area', Acta Zoologica Bulgarica, 69, pp. 181–190.	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	01/01/2012-01/01/2016	Herăstrău București	NA	NA	ridicat	Autorul a colectat și identificat exemplarele respective.	NA	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	produce pagube însemnate	NA	ridicat	NA
1445	Murtean, A.-C. and Grozea, I. (2019) 'Current situation of insects species which are affecting the plants in the botanical park of Timișoara', Lucrări Științifice – seria Agronomie, 62(1), pp. 79–84.	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Nezara viridula</i> (Linnaeus, 1758)	01/05/2019-01/09/2019	Grădina Botanică Timișoara, jud. Timiș	44.510850	26.092696	ridicat	Autorul a colectat și identificat exemplarele respective.	NA	NA	213 indivizi	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1446	Demx, O. and Zagatti, P. (2010) 'Coleoptera families other than Cerambycidae, Curculionidae sensu lato, Chrysomelidae sensu lato and Coccinellidae', in Roques, A. et al. (eds) BioRisk: Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft, pp. 315–406. doi: 10.3897/biorisk.4.61.	<i>Nicobium castaneum</i> (Olivier, 1790)	<i>Nicobium castaneum</i> (Olivier, 1790)	NA	Romania	44.931254	25.938447	scăzut	Fara data sau localitate exacta	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1447	Fetykó, K., Kozár, F. and Daróczy, K. (2010) 'Species list of the scale insects (Hemiptera, Coccoidea) of Romania, with new data', Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica, 45(2), pp. 291–302. doi: 10.1556/APhyt.45.2010.2.5.	<i>Nipaeococcus nipae</i> (Maskell, 1893)	<i>Nipaeococcus nipae</i> (Maskell, 1893)	NA	NA	44.619390	25.496462	scăzut	Nu sunt oferite informații pe baza cărora este semnalată specia în zona respectivă, iar citirile nu sunt asociate semnalărilor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1448	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', Romanian Journal of Biology, 63(1–2), pp. 29–68.	<i>Nipaeococcus nipae</i> (Maskell, 1893)	NA	NA	România (fără alte mențiuni)	46.166480	21.273323	scăzut	Nu sunt oferite informații pe baza cărora este semnalată specia	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	B1: sunt prezente specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural al speciei, dar se află în captivitate sau carantină datorită unor măsuri de îngrijire	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1449	Bălint, J. et al. (2010) 'First record of the black locust gall midge, Obolodiplosis robiniae (Haldeman) (Diptera: Cecidomyiidae), in Romania', North-Western Journal of Zoology, 6(2), pp. 319–322.	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman 1847)	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman 1847)	01/01/2007	Bucuresti	44.859780	24.848863	ridicat	Este confirmata prezenta speciei în România, fiind raportată în mai multe județe.	NA	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Zona de distribuție naturală a speciei Obolodiplosis robiniae (Haldeman 1847) coincide cu planta sa gazdă, Robinia pseudoacacia (Gagné 1989).	NA	Importanta economica trebuie determinată.	NA	ridicat	Importanta speciei O. robiniae ca dăunător al salcâmului în România nu poate fi stabilită cu siguranță, însă daune severe cauzate de aceasta specie sunt posibile în viitor.
1450	Bălint, J. et al. (2010) 'First record of the black locust gall midge, Obolodiplosis robiniae (Haldeman) (Diptera: Cecidomyiidae), in Romania', North-Western Journal of Zoology, 6(2), pp. 319–322.	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman 1847)	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman 1847)	01/01/2009	Ploiesti (PH)	47.642817	26.266558	ridicat	Este confirmata prezenta speciei în România, fiind raportată în mai multe județe.	NA	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Zona de distribuție naturală a speciei Obolodiplosis robiniae (Haldeman 1847) coincide cu planta sa gazdă, Robinia pseudoacacia (Gagné 1989).	NA	Importanta economica trebuie determinată.	NA	ridicat	Importanta speciei O. robiniae ca dăunător al salcâmului în România nu poate fi stabilită cu siguranță, însă daune severe cauzate de aceasta specie sunt posibile în viitor.
1451	Bălint, J. et al. (2010) 'First record of the black locust gall midge, Obolodiplosis robiniae (Haldeman) (Diptera: Cecidomyiidae), in Romania', North-Western Journal of Zoology, 6(2), pp. 319–322.	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman 1847)	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman 1847)	01/01/2009	Măruțșu (DB)	NA	NA	ridicat	Este confirmata prezenta speciei în România, fiind raportată în mai multe județe.	NA	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Zona de distribuție naturală a speciei Obolodiplosis robiniae (Haldeman 1847) coincide cu planta sa gazdă, Robinia pseudoacacia (Gagné 1989).	NA	Importanta economica trebuie determinată.	NA	ridicat	Importanta speciei O. robiniae ca dăunător al salcâmului în România nu poate fi stabilită cu siguranță, însă daune severe cauzate de aceasta specie sunt posibile în viitor.
1452	Bălint, J. et al. (2010) 'First record of the black locust gall midge, Obolodiplosis robiniae (Haldeman) (Diptera: Cecidomyiidae), in Romania', North-Western Journal of Zoology, 6(2), pp. 319–322.	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman 1847)	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman 1847)	01/01/2010	Arad (AR)	47.240816	25.699995	ridicat	Este confirmata prezenta speciei în România, fiind raportată în mai multe județe.	NA	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Zona de distribuție naturală a speciei Obolodiplosis robiniae (Haldeman 1847) coincide cu planta sa gazdă, Robinia pseudoacacia (Gagné 1989).	NA	Importanta economica trebuie determinată.	NA	ridicat	Importanta speciei O. robiniae ca dăunător al salcâmului în România nu poate fi stabilită cu siguranță, însă daune severe cauzate de aceasta specie sunt posibile în viitor.
1453	Bălint, J. et al. (2010) 'First record of the black locust gall midge, Obolodiplosis robiniae (Haldeman) (Diptera: Cecidomyiidae), in Romania', North-Western Journal of Zoology, 6(2), pp. 319–322.	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman 1847)	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman 1847)	01/01/2010	Pitești (AG)	43.829978	28.580805	ridicat	Este confirmata prezenta speciei în România, fiind raportată în mai multe județe.	NA	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Zona de distribuție naturală a speciei Obolodiplosis robiniae (Haldeman 1847) coincide cu planta sa gazdă, Robinia pseudoacacia (Gagné 1989).	NA	Importanta economica trebuie determinată.	NA	ridicat	Importanta speciei O. robiniae ca dăunător al salcâmului în România nu poate fi stabilită cu siguranță, însă daune severe cauzate de aceasta specie sunt posibile în viitor.
1454	Olenici, N. and Duduman, M. L. (2016) 'Noi semnalări ale unor specii de insecte forestiere invazive în România', Bucovina Forestieră, 16(2), pp. 161–174.	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman 1847)	<i>Obolodiplosis robiniae</i> (Haldeman 1847)	01/08/2010	parcul dendrologic de la Hâncești (SV)	44.363391	26.090540	ridicat	Este confirmata prezenta speciei în România, fiind raportată de pe Robinia pseudoacacia.	NA	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Atac de Obolodiplosis robiniae s-a constatat pe frunzele de salcâm din parcul dendrologic de la Hâncești, în august 2010.	NA	NA	NA	ridicat	Autorii au semnalat specia și în nordul țării, unde condițiile climatice sunt mai puțin favorabile, astfel încât este de așteptat ca ea să fie mult mai larg răspândită în țară, și să fi trecut neobservată până acum.

1455	Rákósy, L. and Momeu, L. (2009) Neobiota din România. Edited by Presa Universitară Clujeană.	<i>Oinophila v-flava</i> (Haworth, 1828)	<i>Oinophila v-flava</i> (Haworth, 1828)	NA	Fără localizări, considerat posibil în RO, fiind prezentă în jările vecine	44.504167	26.067222	scăzut	NA	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	NA	C2: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc și se reproduc în mediile respective, fără a forma o populație stabilă	NA	NA	NA	NA	scăzut	NA	
1456	Montandon, A. L. (1908) 'Notes sur la faune entomologique de la Roumanie', Buletinul Societății de Științe, 17(1-2), pp. 30-80.	<i>Omonadus floralis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Anthicus floralis</i> F.	NA	Broșteni	44.438056	26.064444	ridicat	semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrare	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1457	Montandon, A. L. (1908) 'Notes sur la faune entomologique de la Roumanie', Buletinul Societății de Științe, 17(1-2), pp. 30-80.	<i>Omonadus floralis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Anthicus floralis</i> F.	NA	Mangalia, Constanța	44.437377	26.089962	ridicat	semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrare	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1458	Montandon, A. L. (1908) 'Notes sur la faune entomologique de la Roumanie: additions au catalogue des Coléoptères', Buletinul Societății de Științe, 17(1-2), pp. 67-118.	<i>Omonadus floralis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Anthicus floralis</i> L.	NA	București	46.551889	23.786332	ridicat	semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrare	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1459	Chireceanu, C., Teodoru, A. and Chiriloaie, A. (2017) 'New invasive insect pests recently reported in southern Romania', Scientific Papers. Series B, Horticulture, LXI.	<i>Orientalis ishidae</i> (Matsumura, 1902)	<i>Orientalis ishidae</i> (Matsumura, 1902)	01/01/2016	Institutul de Protecția Plantelor, București, plantatie Crataegus monogina	NA	NA	ridicat	NA	NA	NA	20 indivizi	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	responsabil de transmiterea Grapevine flavescence dorée (GFD) la struguri	NA	NA	NA	NA	
1460	Chireceanu, C., Teodoru, A. and Chiriloaie, A. (2017) 'New invasive insect pests recently reported in southern Romania', Scientific Papers. Series B, Horticulture, LXI.	<i>Orientalis ishidae</i> (Matsumura, 1902)	<i>Orientalis ishidae</i> (Matsumura, 1902)	01/01/2016	Grădina Botanica, USAMV București	NA	NA	ridicat	NA	NA	NA	43 indivizi	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	responsabil de transmiterea Grapevine flavescence dorée (GFD) la struguri	NA	NA	NA	NA	
1461	Chireceanu, C. et al. (2017) 'Two new invasive hemipteran species first recorded in Romania: Orientalis ishidae (Matsumura 1902) (Cicadellidae) and Acanalonia comica (Say 1830) (Acanaloniidae)', Journal of Entomology and Zoology Studies, 5(2), pp. 824-830.	<i>Orientalis ishidae</i> (Matsumura, 1902)	<i>Orientalis ishidae</i> (Matsumura, 1902)	20/07/2016	București	NA	NA	ridicat	NA	NA	NA	63 indivizi	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1462	Borza, A. and Ghiuță, M. (1942) 'Schedae ad Cecidothecam Romanicam a Museo Botanico Universitatis Clusensis (in Timișoara editam)', Buletinul Grădinii Botanice și Muzeului Botanic dela Universitatea din Cluj la Timișoara, 22(1-4), pp. 181-190.	<i>Orseolia cynodontis</i> Kieffer & Massalongo, 1902	<i>Orseolia cynodontis</i> Kieffer & Massalongo, 1902	17/07/1945	Turda (CJ)	NA	NA	ridicat	Specie semnalată pe <i>Cynodon dactylon</i> .	NA	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	scăzut	Specia este semnalată de pe <i>Cynodon dactylon</i> în România, însă nu este specificat numărul de exemplare iar lucrarea care citează este publicată în anul 1945.		
1463	Teodorescu, I., Manole, T. and Iamandei, M. (2006) 'The main alien/invasive insect species in Romania', Romanian Journal of Biology-Zoology, 51(1-2), pp. 43-61.	<i>Oryzaephilus mercator</i> (Fauvel, 1889)	<i>Oryzaephilus mercator</i>	NA	Romania	44.810278	21.854167	scăzut	Nu sunt precizate siturile în care a fost găsită specia.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Prezența în toată țara, produce daune în depozite (seminte oleaginoase, nuci, orez, grau, făina de porumb).	NA	mediu	Informațiile din lucrare se bazează atât pe cercetările autorilor, cât și pe citirile bibliografice.		
1464	Teodorescu, I., Manole, T. and Iamandei, M. (2006) 'The main alien/invasive insect species in Romania', Romanian Journal of Biology-Zoology, 51(1-2), pp. 43-61.	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Oryzaephilus surinamensis</i>	NA	Romania	45.967794	20.765933	scăzut	Nu sunt precizate localitățile unde a fost semnalată specia.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Daunător al produselor de depozit (făina de grau, tutun, orez, fructe uscate, leguminoase) prezent în toată țara.	NA	scăzut	NA		
1465	Seidlitz, G. (1891) 'Fauna transylvanica. Die kaefler (Coleoptera) Siebenbürgens', Königsberg, Hartungsche Verlagsdruckerei, p. LVI + 914.	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Silvanus surinamensis</i> L.	NA	Transilvania	46.183892	21.326167	scăzut	nu sunt oferite informații pe baza cărora este semnalată specia în zona respectivă sau în cazul în care poate fi argumentată o identificare eronată a speciei.	NA	NA	depozite de cereale	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1466	Weiss, I. and Petrișor, A. (1999) 'List of spiders (Arachnida: Araneae) from Romania', Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa', 41, pp. 79-107.	<i>Ostearius melanopygius</i> (O.Pickard-Cambridge, 1880)	<i>Ostearius melanopygius</i> (O. P.-Cambridge, 1879)	01/01/1999	România	46.172503	21.320542	Scăzut	Nu sunt menționate data și locul de colectare.	NA	Nu există mențiuni legate de calea de pătrundere a speciei.	NA	NA	NA	Nu există mențiuni legate de statutul de invazivitate în lucrare.	NA	NA	NA	NA	NA	
1467	GBIF (2020) GBIF Occurrence Download. Available at: https://doi.org/10.15468/dl.9kf24r (Accessed: 14 July 2020).	<i>Oxycaenus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaenus lavaterae</i>	03/12/2020	NA	45.683397	21.867631	ridicat	Date spațiale originale sau georeferențiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1468	GBIF (2020) GBIF Occurrence Download. Available at: https://doi.org/10.15468/dl.9kf24r (Accessed: 14 July 2020).	<i>Oxycaenus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaenus lavaterae</i>	04/08/2009	NA	45.673550	21.914786	ridicat	Date spațiale originale sau georeferențiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1469	Bărbuceanu, D. and Nicolaescu, D. P. (2012) 'Pests of ornamental trees and shrubs in the parks of Pitești and methods of fighting them', Current Trends in Natural Sciences, 1(1), pp. 2-5.	<i>Oxycaenus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	01/12/2008	Pitești	46.002631	20.398639	ridicat	Semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată (semnalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrare)	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Observată pe <i>Tilia</i> sp.	NA	NA	NA	NA		
1470	Kment, P. (2009) 'Oxycaenus lavaterae, an expansive species new to Romania (Hemiptera: Heteroptera: Oxycaenidae)', Acta Musei Moraviae, Scientiae biologicae (Brno), 94, pp. 23-25.	<i>Oxycaenus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	21/08/2009	Șopotu Nou	44.734375	21.668106	ridicat	Semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată și exemplare sunt colectate	Dispersie naturală secundară	NA	2 exemplare colectate	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
1471	Rădăc, L.-A. (2016) Genul <i>Oxycaenus</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycaenus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaenus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	29/03/2015	Râmnicu Vâlcea	45.800011	20.717861	ridicat	Semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerări de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., firă impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semintele acestora.	NA	ridicat	Nu sunt disponibile citiri, dar impactul este estimat de către expert.			

1472	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycaremus</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaremus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	29/03/2015	Găești	45.795478	23.884503	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerări de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semănțele acestora.	NA	NA	ridicat	Nu sunt disponibile citări, dar impactul este estimat de către expert.
1473	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycaremus</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaremus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	29/03/2015	Târgoviște	45.704750	24.113250	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerări de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semănțele acestora.	NA	NA	ridicat	Nu sunt disponibile citări, dar impactul este estimat de către expert.
1474	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycaremus</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaremus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	29/03/2015	Mizil	45.799439	21.502511	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerări de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semănțele acestora.	NA	NA	ridicat	Nu sunt disponibile citări, dar impactul este estimat de către expert.
1475	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycaremus</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaremus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	29/03/2015	Rânnicu Sărat	45.707858	21.090697	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerări de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semănțele acestora.	NA	NA	ridicat	Nu sunt disponibile citări, dar impactul este estimat de către expert.
1476	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycaremus</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaremus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	29/03/2015	Adjud	45.884747	22.909236	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerări de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semănțele acestora.	NA	NA	ridicat	Nu sunt disponibile citări, dar impactul este estimat de către expert.
1477	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycaremus</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaremus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	29/03/2015	Bacău	47.468375	23.308297	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerări de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semănțele acestora.	NA	NA	ridicat	Nu sunt disponibile citări, dar impactul este estimat de către expert.
1478	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycaremus</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaremus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	30/03/2015	Bistrița	47.052881	21.938308	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerări de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semănțele acestora.	NA	NA	ridicat	Nu sunt disponibile citări, dar impactul este estimat de către expert.
1479	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycaremus</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaremus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	30/03/2015	Gherla	46.802700	21.655267	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerări de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semănțele acestora.	NA	NA	ridicat	Nu sunt disponibile citări, dar impactul este estimat de către expert.
1480	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycaremus</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaremus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	30/03/2015	Luduș	46.071547	23.565947	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerări de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semănțele acestora.	NA	NA	ridicat	Nu sunt disponibile citări, dar impactul este estimat de către expert.
1481	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycaremus</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaremus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	30/03/2015	Târgu Mureș	45.320086	21.881417	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerări de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semănțele acestora.	NA	NA	ridicat	Nu sunt disponibile citări, dar impactul este estimat de către expert.

1482	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycaremus</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaremus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	30/03/2015	Brăteiu	45.748333	21.224444	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerări de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semnțele acestora.	NA	NA	ridicat	Nu sunt disponibile citări, dar impactul este estimat de către expert.
1483	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycaremus</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaremus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	30/03/2015	Ruși	44.328333	23.812222	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerări de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semnțele acestora.	NA	NA	ridicat	Nu sunt disponibile citări, dar impactul este estimat de către expert.
1484	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycaremus</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaremus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	04/07/2015	Bozovici	45.559444	21.218056	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerări de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semnțele acestora.	NA	NA	ridicat	Nu sunt disponibile citări, dar impactul este estimat de către expert.
1485	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycaremus</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaremus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	04/08/2015	Răcășdia	46.205736	23.674944	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerări de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semnțele acestora.	NA	NA	ridicat	Nu sunt disponibile citări, dar impactul este estimat de către expert.
1486	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycaremus</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaremus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	04/10/2015	Orăștie	46.758656	23.549883	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerări de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semnțele acestora.	NA	NA	ridicat	Nu sunt disponibile citări, dar impactul este estimat de către expert.
1487	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycaremus</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaremus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	04/02/2015	București	46.768378	23.597483	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerări de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semnțele acestora.	NA	NA	ridicat	Nu sunt disponibile citări, dar impactul este estimat de către expert.
1488	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycaremus</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaremus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	16/04/2015	Drobeta Turnu-Severin	45.413217	22.213731	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerări de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semnțele acestora.	NA	NA	ridicat	Nu sunt disponibile citări, dar impactul este estimat de către expert.
1489	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycaremus</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaremus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	16/04/2015	Filiși	45.964633	21.200900	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerări de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semnțele acestora.	NA	NA	ridicat	Nu sunt disponibile citări, dar impactul este estimat de către expert.
1490	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycaremus</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaremus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	NA	Eforie Sud	45.039097	23.270744	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerări de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semnțele acestora.	NA	NA	ridicat	Nu sunt disponibile citări, dar impactul este estimat de către expert.
1491	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycaremus</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaremus lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	15/06/2015	Sibiu	45.031736	23.267778	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semnțele acestora.	NA	NA	ridicat	Nu sunt disponibile citări, dar impactul este estimat de către expert.

1492	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycarenum</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycarenum lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycarenum lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	22/10/2015	Foeni	45.174394	23.381292	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerări de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semnțele acestora	NA	ridicat	Nu sunt disponibile citări, dar impactul este estimat de către expert.
1493	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycarenum</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycarenum lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycarenum lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	22/10/2015	Moșnița	46.583014	23.770994	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerări de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semnțele acestora	NA	ridicat	Nu sunt disponibile citări, dar impactul este estimat de către expert.
1494	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycarenum</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycarenum lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycarenum lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	22/10/2015	Tomnatic	46.855628	23.043636	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerări de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semnțele acestora	NA	ridicat	Nu sunt disponibile citări, dar impactul este estimat de către expert.
1495	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycarenum</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycarenum lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycarenum lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	22/10/2015	Uivar	46.916106	22.860089	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerări de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semnțele acestora	NA	ridicat	Nu sunt disponibile citări, dar impactul este estimat de către expert.
1496	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycarenum</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycarenum lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycarenum lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	17/06/2016	Urșeni	46.523600	21.517294	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semnțele acestora	NA	ridicat	Nu sunt disponibile citări, dar impactul este estimat de către expert.
1497	Nețoiu, C. et al. (2018) "The invasive insect species in Oltenia region (Romania)", <i>Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii și comunicări. Științele Naturii</i> , 34(1), pp. 111-123.	<i>Oxycarenum lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycarenum lavaterae</i> (Fabricius, 1787)	01/01/2016	Craiova	46.523611	22.342839	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor oferite în lucrare	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerări de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe diverse specii de <i>Tilia</i>	NA	NA	NA
1498	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycarenum</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycarenum lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycarenum lavaterae</i> Fabricius 1787	21/08/2009-24/08/2009	Șopotu Nou	46.373269	22.131939	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor respective.	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerare de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semnțele acestora	NA	ridicat	NA
1499	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycarenum</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycarenum lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycarenum lavaterae</i> Fabricius 1787	20/03/2014	Lovrin	46.422642	21.830758	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor respective.	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerare de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semnțele acestora	NA	ridicat	NA
1500	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycarenum</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycarenum lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycarenum lavaterae</i> Fabricius 1787	21/03/2014	Arad	47.264058	23.249511	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor furnizate în lucrare.	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerare de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semnțele acestora	NA	ridicat	NA
1501	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycarenum</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycarenum lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycarenum lavaterae</i> Fabricius 1787	21/03/2014	Arad	44.854931	24.870030	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor furnizate în lucrare.	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerare de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semnțele acestora	NA	ridicat	NA

1502	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycaremus</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius 1787	22/03/2014	Lugoj	44.810278	21.854167	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor furnizate în lucrare.	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerare de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semnțele acestora.	NA	NA	ridicat	NA
1503	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycaremus</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius 1787	22/03/2014	Lugoj	45.111017	24.364233	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor furnizate în lucrare.	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerare de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semnțele acestora.	NA	NA	ridicat	NA
1504	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycaremus</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius 1787	22/03/2014	Vâlcani	44.716100	25.315067	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor furnizate în lucrare.	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerare de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semnțele acestora.	NA	NA	ridicat	NA
1505	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycaremus</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius 1787	24/03/2014	Moldova Nouă	44.908683	25.489500	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor furnizate în lucrare.	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerare de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semnțele acestora.	NA	NA	ridicat	NA
1506	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycaremus</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius 1787	25/03/2014	Jimbolia	44.999917	26.433083	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor furnizate în lucrare.	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerare de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semnțele acestora.	NA	NA	ridicat	NA
1507	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycaremus</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius 1787	29/03/2014	Săliște	45.383050	27.040667	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor furnizate în lucrare.	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerare de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semnțele acestora.	NA	NA	ridicat	NA
1508	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycaremus</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius 1787	30/03/2014	Cisnădioara	46.096467	27.185167	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor furnizate în lucrare.	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerare de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semnțele acestora.	NA	NA	ridicat	NA
1509	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycaremus</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius 1787	30/03/2014	Recaș	46.559547	26.908556	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor furnizate în lucrare.	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerare de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semnțele acestora.	NA	NA	ridicat	NA
1510	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycaremus</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius 1787	04/04/2014	Sămănaș Român	47.138978	24.504444	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor furnizate în lucrare.	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerare de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semnțele acestora.	NA	NA	ridicat	NA
1511	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycaremus</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius 1787	23/04/2014	Deva	47.030244	23.905103	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor furnizate în lucrare.	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerare de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semnțele acestora.	NA	NA	ridicat	NA

1512	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycaremus</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius 1787	02/05/2014	Ulmeni	46.485858	24.096075	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor furnizate în lucrare.	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerare de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semnțele acestora.	NA	NA	ridicat	NA
1513	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycaremus</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius 1787	03/05/2014	Oradea	46.549467	24.550783	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor furnizate în lucrare.	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerare de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semnțele acestora.	NA	NA	ridicat	NA
1514	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycaremus</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius 1787	03/05/2014	Salonta	46.172989	24.422439	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor furnizate în lucrare.	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerare de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semnțele acestora.	NA	NA	ridicat	NA
1515	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycaremus</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius 1787	17/06/2014	Alba-Iulia	45.961808	24.163106	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor furnizate în lucrare.	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerare de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semnțele acestora.	NA	NA	ridicat	NA
1516	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycaremus</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius 1787	18/03/2014	Reșița	44.927769	22.002164	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor furnizate în lucrare.	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerare de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semnțele acestora.	NA	NA	ridicat	NA
1517	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycaremus</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius 1787	23/02/2014	Timișoara	44.992867	21.624483	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor furnizate în lucrare.	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerare de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semnțele acestora.	NA	NA	ridicat	NA
1518	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycaremus</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius 1787	21/03/2014	Craiova	45.840636	23.189444	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor furnizate în lucrare.	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerare de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semnțele acestora.	NA	NA	ridicat	NA
1519	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycaremus</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius 1787	17/04/2014	Jebel	44.445592	26.076078	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor furnizate în lucrare.	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerare de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semnțele acestora.	NA	NA	ridicat	NA
1520	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycaremus</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius 1787	23/12/2014	Teiuș	44.639303	22.651411	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor furnizate în lucrare.	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerare de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semnțele acestora.	NA	NA	ridicat	NA
1521	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycaremus</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius 1787	23/12/2014	Cluj-Napoca	44.553492	23.523142	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor furnizate în lucrare.	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerare de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semnțele acestora.	NA	NA	ridicat	NA

1522	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycaremus</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius 1787	23/12/2014	Cluj-Napoca	44.029273	28.649739	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor furnizate în lucrare.	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerare de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semnțele acestora.	NA	NA	ridicat	NA
1523	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycaremus</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius 1787	04/01/2015	Caransebeș	45.794564	24.144453	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor furnizate în lucrare.	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerare de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semnțele acestora.	NA	NA	ridicat	NA
1524	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycaremus</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius 1787	06/02/2015	Orțișoara	45.498003	20.873260	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor furnizate în lucrare.	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerare de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semnțele acestora.	NA	NA	ridicat	NA
1525	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycaremus</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius 1787	27/02/2015	Târgu Jiu	45.718318	21.325774	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor furnizate în lucrare.	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerare de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semnțele acestora.	NA	NA	ridicat	NA
1526	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycaremus</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius 1787	27/02/2015	Târgu Jiu	45.986743	20.658475	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor furnizate în lucrare.	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerare de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semnțele acestora.	NA	NA	ridicat	NA
1527	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycaremus</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius 1787	05/03/2015	Bumbești-Jiu	45.659761	20.907216	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor furnizate în lucrare.	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerare de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semnțele acestora.	NA	NA	ridicat	NA
1528	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycaremus</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius 1787	09/03/2015	Turda	45.696269	21.307047	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor furnizate în lucrare.	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerare de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semnțele acestora.	NA	NA	ridicat	NA
1529	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycaremus</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius 1787	09/03/2015	Huedin	44.325833	23.789722	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor furnizate în lucrare.	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerare de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semnțele acestora.	NA	NA	ridicat	NA
1530	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycaremus</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius 1787	09/03/2015	Poieni	44.476844	26.095382	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor furnizate în lucrare.	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerare de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semnțele acestora.	NA	NA	ridicat	NA
1531	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycaremus</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaremus lavaterae</i> Fabricius 1787	09/03/2015	Chișineu-Criș	44.472006	26.077603	ridicat	Semularea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor furnizate în lucrare.	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerare de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semnțele acestora.	NA	NA	ridicat	NA

1532	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycaenus</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycaenus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaenus lavaterae</i> Fabricius 1787	24/03/2015	Gurahonț	NA	NA	ridicat	Semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor furnizate în lucrare.	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerare de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semnțele acestora.	NA	NA	ridicat	NA
1533	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycaenus</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycaenus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaenus lavaterae</i> Fabricius 1787	27/03/2015	Sebiș	46	25	ridicat	Semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor furnizate în lucrare.	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerare de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semnțele acestora.	NA	NA	ridicat	NA
1534	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycaenus</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycaenus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaenus lavaterae</i> Fabricius 1787	27/03/2015	Ineu	46	25	ridicat	Semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor furnizate în lucrare.	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerare de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semnțele acestora.	NA	NA	ridicat	NA
1535	Rădac, I.-A. (2016) Genul <i>Oxycaenus</i> (Fieber, 1837) (Insecta: Heteroptera) în România. Universitatea de Vest din Timișoara.	<i>Oxycaenus lavaterae</i> Fabricius & J.C., 1787	<i>Oxycaenus lavaterae</i> Fabricius 1787	20/03/2014	Jibou	NA	NA	ridicat	Semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată și poate fi verificată pe baza informațiilor furnizate în lucrare.	Dispersie naturală secundară	NA	numeroase exemplare - aglomerare de iernare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe <i>Tilia</i> sp. și <i>Hibiscus</i> sp., fără impact notabil asupra plantelor, hrănirea realizându-se cu fructele /semnțele acestora.	NA	NA	ridicat	NA
1536	Demu, O. and Zagatti, P. (2010) 'Coleoptera families other than Cerambycidae, Curculionidae sensu lato, Chrysomelidae sensu lato and Coccinellidae', in Roques, A. et al. (eds) BioRisk. Alien terrestrial arthropods of Europe. Pensoft, pp. 315–406. doi: 10.3897/biorisk.4.61.	<i>Ozognathus cornutus</i> (LeConte, 1859)	<i>Ozognathus cornutus</i> LeConte, 1859.	NA	Romania	NA	NA	scăzut	Lucrările citate de Demu & Zagatti (2010) pentru distribuția speciei în Europa, inclusiv România nu menționează de fapt România	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1537	Holman, J. and Pintera, A. (1981) 'Übersicht der Blattläuse (Homoptera, Aphidoidea) der Rumänischen Sozialistischen Republik', Studie ČSAV (Prague), 15, pp. 1–125.	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	NA	România	44.380000	26.150000	scăzut	Puține semnalări	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1538	Ciochia, V. et al. (2008) Afidele (Insecta, Homoptera) din România, plantele gazdă, limitatorii naturali și modalități de reducere a populațiilor. Brașov: Editura Pelecamus.	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	NA	România	NA	NA	mediu	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1539	GBIF (2020) GBIF Occurrence Download. Available at: https://doi.org/10.15468/dl.9kf24r (Accessed: 14 July 2020).	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Panaphis juglandis</i>	24/12/1938	NA	NA	NA	ridicat	Date spațiale originale sau georeferențiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1540	GBIF (2020) GBIF Occurrence Download. Available at: https://doi.org/10.15468/dl.9kf24r (Accessed: 14 July 2020).	<i>Panaphis juglandis</i> (Goeze, 1778)	<i>Panaphis juglandis</i>	24/12/1938	NA	46.628637	26.843383	ridicat	Date spațiale originale sau georeferențiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1541	Ciceoi, R. and Radulovici, A. (2019) 'First DNA barcodes of arthropod pests from Romania', Scientific Papers. Series B, Horticulture, LXIII(1), pp. 603–612.	<i>Panonychus citri</i> (McGregor, 1916)	<i>Panonychus citri</i>	NA	Bucuresti, Centrul de Cercetare pentru Studiul Calitatii Hranei si a Produselor Alimentare, USAMV Bucuresti	45.863041	27.305689	mediu	Semnalarea speciei s-a facut in lucrarea mai sus mentionata, specificandu-se punctul GPS al Centrului de Cercetare, unde s-a facut studiul si nu acolo unde a fost identificata specia.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Autorii mentioneaza ca studiul s-a facut in sera si in terenuri experimentale.	NA	A: nu sunt înregistrate specimene transportate dincolo de limitele arealului autohton de distribuție	Autorii nu au studiat statutul de invazivitate.	NA	NA	scăzut	Specia a fost semnalata numai într-o singura lucrare bibliografica.	
1542	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', Romanian Journal of Biology, 63(1–2), pp. 29–68.	<i>Parasaissetia nigra</i> (Nietner, 1861)	<i>Saissetia nigra</i>	NA	România (fără alte mențiuni)	46.611586	27.181461	scăzut	Nu sunt oferite informații pe baza cărora este semnalată specia în zona respectivă, iar citirile nu sunt asociate semnalărilor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1543	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', Romanian Journal of Biology, 63(1–2), pp. 29–68.	<i>Parasaissetia nigra</i> (Nietner, 1861)	<i>Saissetia nigra</i>	NA	România (fără alte mențiuni)	46.557631	26.906023	scăzut	Nu sunt oferite informații pe baza cărora este semnalată specia	NA	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1544	Ureche, C. (2010) 'Invasive leaf miner insects in Romania', University of Bacau, Faculty of Sciences, pp. 259–262.	<i>Parectopa robinella</i> Clemens, 1863	<i>Parectopa robinella</i> Clemens, 1863	01/01/2002	Hemeius, Jud. Bacău	46.625056	27.036365	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	ridicat	NA	
1545	Ureche, C. (2010) 'Invasive leaf miner insects in Romania', University of Bacau, Faculty of Sciences, pp. 259–262.	<i>Parectopa robinella</i> Clemens, 1863	<i>Parectopa robinella</i> Clemens, 1863	18/07/1999	Cosmești, Jud. Galați	45.765316	25.172023	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	ridicat	NA	

1546	Ureche, C. (2010) 'Invasive leaf miner insects in Romania', University of Bacau, Faculty of Sciences, pp. 259-262.	<i>Parectopa robinella Clemens, 1863</i>	<i>Parectopa robinella Clemens, 1863</i>	23/09/2002	Ohirșia, Jud. Bacău	NA	NA	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1547	Ureche, C. (2010) 'Invasive leaf miner insects in Romania', University of Bacau, Faculty of Sciences, pp. 259-262.	<i>Parectopa robinella Clemens, 1863</i>	<i>Parectopa robinella Clemens, 1863</i>	17/09/2002	Bacău	NA	NA	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1548	Ureche, C. (2010) 'Invasive leaf miner insects in Romania', University of Bacau, Faculty of Sciences, pp. 259-262.	<i>Parectopa robinella Clemens, 1863</i>	<i>Parectopa robinella Clemens, 1863</i>	16/09/2002	Traian, Jud. Bacău	NA	NA	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1549	Albu, V. and Albu, S. (2018) 'Contributions to the knowledge of the Lepidoptera fauna of southern Transylvania', Entomologica Romanica, 22, pp. 13-56.	<i>Parectopa robinella Clemens, 1863</i>	<i>Parectopa robinella Clemens, 1863</i>	01/10/2017	Sinca Veche, Jud. Brașov	NA	NA	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1550	Rákossy, L. and Momeu, L. (2009) Neobiota din România. Edited by Presa Universitară Clujeană.	<i>Parectopa robinella Clemens, 1863</i>	<i>Parectopa robinella Clemens, 1863</i>	NA	Transilvania	45.852612	26.177265	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1551	Rákossy, L. and Momeu, L. (2009) Neobiota din România. Edited by Presa Universitară Clujeană.	<i>Parectopa robinella Clemens, 1863</i>	<i>Parectopa robinella Clemens, 1863</i>	NA	Banat	47.520067	22.127594	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1552	Rákossy, L. and Momeu, L. (2009) Neobiota din România. Edited by Presa Universitară Clujeană.	<i>Parectopa robinella Clemens, 1863</i>	<i>Parectopa robinella Clemens, 1863</i>	NA	Oltenia	44.520226	22.591356	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1553	Rákossy, L. and Momeu, L. (2009) Neobiota din România. Edited by Presa Universitară Clujeană.	<i>Parectopa robinella Clemens, 1863</i>	<i>Parectopa robinella Clemens, 1863</i>	NA	Muntenia	45.149174	26.800159	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1554	Hulujan, I., Oltean, I. and Florian, T. (2017) 'Dynamics of the attack by <i>Parectopa robinella</i> and <i>Phyllonorycter robinella</i> of black locust from Valea lui Mihai and Covasna', Journal of Horticulture, Forestry and Biotechnology, 21(3), pp. 96-103.	<i>Parectopa robinella Clemens, 1863</i>	<i>Parectopa robinella Clemens, 1863</i>	01/01/2006-01/01/2010	Covasna (CV) parc oraș Covasna	45.866005	27.304967	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	abundent	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1555	Hulujan, I., Oltean, I. and Florian, T. (2017) 'Dynamics of the attack by <i>Parectopa robinella</i> and <i>Phyllonorycter robinella</i> of black locust from Valea lui Mihai and Covasna', Journal of Horticulture, Forestry and Biotechnology, 21(3), pp. 96-103.	<i>Parectopa robinella Clemens, 1863</i>	<i>Parectopa robinella Clemens, 1863</i>	01/01/2006-01/01/2010	Valea Ieu Mihai (SM)	46.557872	26.906425	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	abundent	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1556	Hulujan, I., Oltean, I. and Florian, T. (2017) 'Dynamics of the attack by <i>Parectopa robinella</i> and <i>Phyllonorycter robinella</i> of black locust from Valea lui Mihai and Covasna', Journal of Horticulture, Forestry and Biotechnology, 21(3), pp. 96-103.	<i>Parectopa robinella Clemens, 1863</i>	<i>Parectopa robinella Clemens, 1863</i>	01/01/1989	Pădurea Crivina, Mehedinți	45.845767	26.170386	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1557	Hulujan, I., Oltean, I. and Florian, T. (2017) 'Dynamics of the attack by <i>Parectopa robinella</i> and <i>Phyllonorycter robinella</i> of black locust from Valea lui Mihai and Covasna', Journal of Horticulture, Forestry and Biotechnology, 21(3), pp. 96-103.	<i>Parectopa robinella Clemens, 1863</i>	<i>Parectopa robinella Clemens, 1863</i>	01/01/1994	Buzău oraș (BZ)	47.371831	24.669249	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1558	Hulujan, I., Oltean, I. and Florian, T. (2017) 'Dynamics of the attack by <i>Parectopa robinella</i> and <i>Phyllonorycter robinella</i> of black locust from Valea lui Mihai and Covasna', Journal of Horticulture, Forestry and Biotechnology, 21(3), pp. 96-103.	<i>Parectopa robinella Clemens, 1863</i>	<i>Parectopa robinella Clemens, 1863</i>	01/01/1999	Cosmești (GL)	46.884833	23.103537	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1559	Hulujan, I., Oltean, I. and Florian, T. (2017) 'Dynamics of the attack by <i>Parectopa robinella</i> and <i>Phyllonorycter robinella</i> of black locust from Valea lui Mihai and Covasna', Journal of Horticulture, Forestry and Biotechnology, 21(3), pp. 96-103.	<i>Parectopa robinella Clemens, 1863</i>	<i>Parectopa robinella Clemens, 1863</i>	01/01/2002	Bacău oraș	46.777355	23.526479	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA

1560	Dombi, Ö. P. et al. (2011) 'Studies regarding the attack dynamics of the black locust leafminers in Covasna's public parks', Bulletin USAMV series Agriculture, 68 (1), pp. 113-118.	<i>Parectopa robinella</i> Clemens, 1863	<i>Parectopa robinella</i> Clemens, 1863	01/01/2008-01/01/2010	Covasna oraş - Parcul Central (CV)	46.266998	22.346932	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	abundent	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supravieţuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populaţii stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1561	Fodor, E. and Hărăuța, O. (2009) 'Niche partition of two invasive insect species, <i>Parectopa robinella</i> (Lepidoptera: Gracillariidae) and <i>Phyllonorycter robinella</i> (Clem.) (Lepidoptera: Gracillariidae) Partija nişei la două specii invazive, <i>Parectopa robinella</i> (Lepidoptera: Gracillariidae)', Research Journal of Agricultural Science, 41(2), pp. 261-269.	<i>Parectopa robinella</i> Clemens, 1863	<i>Parectopa robinella</i> Clemens, 1863	01/01/2003-01/01/2004	Sângeorz-Băi, Jud. Bistriţa-Năsăud	44.399696	22.703348	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	abundent	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supravieţuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populaţii stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1562	Fodor, E. and Hărăuța, O. (2009) 'Niche partition of two invasive insect species, <i>Parectopa robinella</i> (Lepidoptera: Gracillariidae) and <i>Phyllonorycter robinella</i> (Clem.) (Lepidoptera: Gracillariidae) Partija nişei la două specii invazive, <i>Parectopa robinella</i> (Lepidoptera: Gracillariidae)', Research Journal of Agricultural Science, 41(2), pp. 261-269.	<i>Parectopa robinella</i> Clemens, 1863	<i>Parectopa robinella</i> Clemens, 1863	01/01/2003-01/01/2004	Jebac, Jud. Sălaj	44.429738	22.868470	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	abundent	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supravieţuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populaţii stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1563	Fodor, E. and Hărăuța, O. (2009) 'Niche partition of two invasive insect species, <i>Parectopa robinella</i> (Lepidoptera: Gracillariidae) and <i>Phyllonorycter robinella</i> (Clem.) (Lepidoptera: Gracillariidae) Partija nişei la două specii invazive, <i>Parectopa robinella</i> (Lepidoptera: Gracillariidae)', Research Journal of Agricultural Science, 41(2), pp. 261-269.	<i>Parectopa robinella</i> Clemens, 1863	<i>Parectopa robinella</i> Clemens, 1863	01/08/2003	Pădurea Hoia (Cluj)	43.910340	23.912318	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	abundent	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supravieţuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populaţii stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1564	Fodor, E. and Hărăuța, O. (2009) 'Niche partition of two invasive insect species, <i>Parectopa robinella</i> (Lepidoptera: Gracillariidae) and <i>Phyllonorycter robinella</i> (Clem.) (Lepidoptera: Gracillariidae) Partija nişei la două specii invazive, <i>Parectopa robinella</i> (Lepidoptera: Gracillariidae)', Research Journal of Agricultural Science, 41(2), pp. 261-269.	<i>Parectopa robinella</i> Clemens, 1863	<i>Parectopa robinella</i> Clemens, 1863	01/07/2003	Gurahonţ (Jud. Arad) FPU Zimbru	45.585071	27.584627	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	abundent	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supravieţuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populaţii stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1565	Neţoiu, C. and Tomescu, R. (2006) 'Moliile mîniere ale salcâmului (<i>Parectopa robinella</i> Clemens - 1863 și <i>Phyllonorycter robinella</i> Clemens - 1859, Lepidoptera, Gracillariidae)', Analele ICAS, 49, pp. 119-131.	<i>Parectopa robinella</i> Clemens, 1863	<i>Parectopa robinella</i> Clemens, 1863	01/01/1990	Jiana, Jud. Dolj	44.502888	22.576995	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supravieţuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populaţii stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1566	Neţoiu, C. and Tomescu, R. (2006) 'Moliile mîniere ale salcâmului (<i>Parectopa robinella</i> Clemens - 1863 și <i>Phyllonorycter robinella</i> Clemens - 1859, Lepidoptera, Gracillariidae)', Analele ICAS, 49, pp. 119-131.	<i>Parectopa robinella</i> Clemens, 1863	<i>Parectopa robinella</i> Clemens, 1863	01/01/1990	Vânju Mare, Jud. Dolj	44.620953	22.751018	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supravieţuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populaţii stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1567	Neţoiu, C. and Tomescu, R. (2006) 'Moliile mîniere ale salcâmului (<i>Parectopa robinella</i> Clemens - 1863 și <i>Phyllonorycter robinella</i> Clemens - 1859, Lepidoptera, Gracillariidae)', Analele ICAS, 49, pp. 119-131.	<i>Parectopa robinella</i> Clemens, 1863	<i>Parectopa robinella</i> Clemens, 1863	01/01/1990	Sadova, Jud. Dolj	44.140775	23.494695	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supravieţuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populaţii stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1568	Neţoiu, C. and Tomescu, R. (2006) 'Moliile mîniere ale salcâmului (<i>Parectopa robinella</i> Clemens - 1863 și <i>Phyllonorycter robinella</i> Clemens - 1859, Lepidoptera, Gracillariidae)', Analele ICAS, 49, pp. 119-131.	<i>Parectopa robinella</i> Clemens, 1863	<i>Parectopa robinella</i> Clemens, 1863	01/01/1994	Hanu Conachi, Jud. Galaţi	44.062631	24.054169	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supravieţuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populaţii stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1569	Neţoiu, C. (1994) 'Cercetari privind bioecologia moliiei mîniere al salcâmului <i>Parectopa robinella</i> Clemens 1863 (Gracillariidae)ului', Bucovina Forestieră, 3 (1), pp. 90-101.	<i>Parectopa robinella</i> Clemens, 1863	<i>Parectopa robinella</i> Clemens, 1863	01/01/1988-01/01/1994	Crivina, Jud. Mehedinţi	44.097170	23.742376	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supravieţuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populaţii stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1570	Neţoiu, C. (1994) 'Cercetari privind bioecologia moliiei mîniere al salcâmului <i>Parectopa robinella</i> Clemens 1863 (Gracillariidae)ului', Bucovina Forestieră, 3 (1), pp. 90-101.	<i>Parectopa robinella</i> Clemens, 1863	<i>Parectopa robinella</i> Clemens, 1863	01/01/1988-01/01/1994	Simian, Jud. Mehedinţi	44.311252	23.766974	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supravieţuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populaţii stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1571	Neţoiu, C. (1994) 'Cercetari privind bioecologia moliiei mîniere al salcâmului <i>Parectopa robinella</i> Clemens 1863 (Gracillariidae)ului', Bucovina Forestieră, 3 (1), pp. 90-101.	<i>Parectopa robinella</i> Clemens, 1863	<i>Parectopa robinella</i> Clemens, 1863	01/01/1988-01/01/1994	Perişor, Jud. Dolj	44.459856	26.146432	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supravieţuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populaţii stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1572	Neţoiu, C. (1994) 'Cercetari privind bioecologia moliiei mîniere al salcâmului <i>Parectopa robinella</i> Clemens 1863 (Gracillariidae)ului', Bucovina Forestieră, 3 (1), pp. 90-101.	<i>Parectopa robinella</i> Clemens, 1863	<i>Parectopa robinella</i> Clemens, 1863	01/01/1988-01/01/1994	Apele VII, Jud. Dolj	46.345556	24.326944	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supravieţuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populaţii stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1573	Neţoiu, C. (1994) 'Cercetari privind bioecologia moliiei mîniere al salcâmului <i>Parectopa robinella</i> Clemens 1863 (Gracillariidae)ului', Bucovina Forestieră, 3 (1), pp. 90-101.	<i>Parectopa robinella</i> Clemens, 1863	<i>Parectopa robinella</i> Clemens, 1863	01/01/1988-01/01/1994	Segarcea, Jud. Dolj	47.754722	26.370278	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supravieţuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populaţii stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA

1588	Rădac, I.-A., Slejuc, I. M. and Pintilioae, A.-M. (2017) 'Alien seed beetles and true bugs in Romania', in Popa, L. O. et al. (eds) International Zoological Congress of "Grigore Antipa" Museum - Book of abstracts. Bucharest: "Grigore Antipa" National Museum of Natural History, pp. 1–194.	<i>Perillus bioculatus</i> (Fabricius, 1775)	<i>Perillus bioculatus</i> (Fabricius, 1775)	14/09/2017	Deșli-Caira	45.331658	23.523435	ridicat	Semalarea speciei în zona respectivă poate fi verificată fiind prezentate fotografii	Dispersie naturală secundară	NA	NA	D2: populație auto-susținută a speciei alogene în sălbăticie, din care se răspândește la distanțe semnificativă față de locul inițial de introducere noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc	NA	Specie pradătoare	NA	NA	NA
1589	Rădac, I.-A., Slejuc, I. M. and Pintilioae, A.-M. (2017) 'Alien seed beetles and true bugs in Romania', in Popa, L. O. et al. (eds) International Zoological Congress of "Grigore Antipa" Museum - Book of abstracts. Bucharest: "Grigore Antipa" National Museum of Natural History, pp. 1–194.	<i>Perillus bioculatus</i> (Fabricius, 1775)	<i>Perillus bioculatus</i> (Fabricius, 1775)	14/09/2017	Telița	45.667538	23.936344	ridicat	Semalarea speciei în zona respectivă poate fi verificată fiind prezentate fotografii	Dispersie naturală secundară	NA	NA	D2: populație auto-susținută a speciei alogene în sălbăticie, din care se răspândește la distanțe semnificativă față de locul inițial de introducere noi indivizi care supraviețuiesc și se reproduc	NA	Specie pradătoare	NA	NA	NA
1590	Skolka, M. (2008) 'Invertebrate diversity in the western part of Black sea coast: cape Midia-cape Kaliakra zone', in MARIUS FĂGĂRAȘ (ed.) Studii comparative privind biodiversitatea habitatelor costiere, impactul antropic și posibilitățile de conservare și restaurarea a habitatelor de importanță europeană dintr-un Capul Midia și Capul Kaliakra. Constanta, pp. 90–110.	<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Periplaneta americana</i>	NA	Constanta (Constanta)	45.699982	24.051931	ridicat	semalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1591	GBIF (2020) GBIF Occurrence Download. Available at: https://doi.org/10.15468/dl.9k24r (Accessed: 14 July 2020).	<i>Periplaneta americana</i> (Linnaeus, 1758)	<i>Periplaneta americana</i>	03/08/2020	NA	46.295280	28.142614	ridicat	Date spațiale originale sau georeferențiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1592	Raiaru, L. (1970) 'Catalogul speciilor de Philonthus (Staphylinidae) din Colecțiile Muzeului de Istorie Naturală din Sibiu', Studii și comunicări, Revista Muzeului de Istorie Naturală Sibiu, 15, pp. 287–306.	<i>Philonthus rectangulus</i> Sharp, 1874	<i>Philonthus rectangulus</i> Sharp sub. <i>debilis</i> Grav.	20/08/1932	Vârful Mândra (Munții Parângului)	45.920393	22.895898	mediu	nu exista coordonate GPS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1593	Raiaru, L. (1970) 'Catalogul speciilor de Philonthus (Staphylinidae) din Colecțiile Muzeului de Istorie Naturală din Sibiu', Studii și comunicări, Revista Muzeului de Istorie Naturală Sibiu, 15, pp. 287–306.	<i>Philonthus rectangulus</i> Sharp, 1874	<i>Philonthus rectangulus</i> Sharp sub. <i>debilis</i> Grav.	01/08/1930	Pălăniș, Sibiu	44.087624	28.641595	mediu	nu sunt menționate coordonate GPS	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1594	Raiaru, L. (1969) 'Philonthus rectangulus Sharp, o nouă specie a genului Philonthus Curt. (Coleoptera, Staphylinidae) pentru fauna R. S. România', Analele Științifice ale Univ. 'Al I. Cuza' Iași, seria Biologie Animală, 15(1), pp. 111–114.	<i>Philonthus rectangulus</i> Sharp, 1874	<i>Philonthus rectangulus</i> Sharp, 1874	01/07/1930	Dealul Pălăniș de lângă satul Râșinari la cca. 2 km S-V de Sibiu	45.177229	29.371990	ridicat	semalare verificabilă pe baza informațiilor oferite în lucrarea respectivă sau prezența în anumite colecții publice a unor exemplare	NA	pătrundere rapidă în diferite țări europene	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1595	Raiaru, L. (1969) 'Philonthus rectangulus Sharp, o nouă specie a genului Philonthus Curt. (Coleoptera, Staphylinidae) pentru fauna R. S. România', Analele Științifice ale Univ. 'Al I. Cuza' Iași, seria Biologie Animală, 15(1), pp. 111–114.	<i>Philonthus rectangulus</i> Sharp, 1874	<i>Philonthus rectangulus</i> Sharp, 1874	15/08/1958	Fălcui, Vaslui	45.175926	29.057514	ridicat	prezența în anumite colecții publice a unor exemplare colectate în momentul semalării	NA	pătrundere rapidă în diferite țări europene	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1596	Raiaru, L. (1969) 'Philonthus rectangulus Sharp, o nouă specie a genului Philonthus Curt. (Coleoptera, Staphylinidae) pentru fauna R. S. România', Analele Științifice ale Univ. 'Al I. Cuza' Iași, seria Biologie Animală, 15(1), pp. 111–114.	<i>Philonthus rectangulus</i> Sharp, 1874	<i>Philonthus rectangulus</i> Sharp, 1874	01/07/1961	Soimș, Hunedoara	45.259131	29.518771	ridicat	semalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	pătrundere rapidă în diferite țări europene	humicolă, sub frunze căzute, pe excremente de viță și pe seva arborilor	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1597	Raiaru, L. (1969) 'Philonthus rectangulus Sharp, o nouă specie a genului Philonthus Curt. (Coleoptera, Staphylinidae) pentru fauna R. S. România', Analele Științifice ale Univ. 'Al I. Cuza' Iași, seria Biologie Animală, 15(1), pp. 111–114.	<i>Philonthus rectangulus</i> Sharp, 1874	<i>Philonthus rectangulus</i> Sharp, 1874	31/07/1958	Agigea, Constanța	45.402349	29.548320	ridicat	semalarea speciei este bine documentată	NA	pătrundere rapidă în diferite țări europene	humicolă, sub frunze căzute, pe excremente de viță și pe seva arborilor. Aurul a întâlnit-o începând de la mlul mării și la diverse altitudini în munți.	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1598	Stan, M. (2017) 'On the rove beetles (Coleoptera: Staphylinidae) from Danube Delta biosphere reserve in the Coleoptera collections of "Grigore Antipa" National Museum of Natural History', Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa', 60(2), pp. 463–476. doi: 10.1515/travms-2017-0016.	<i>Philonthus rectangulus</i> Sharp, 1874	<i>Philonthus rectangulus</i> Sharp, 1874	13/07/1970; 14/07/1970	Crișan	46.667291	28.060095	ridicat	Localitate menționată în lucrare pe baza colecției MNINGA	NA	NA	2 ex.	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1599	Stan, M. (2017) 'On the rove beetles (Coleoptera: Staphylinidae) from Danube Delta biosphere reserve in the Coleoptera collections of "Grigore Antipa" National Museum of Natural History', Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa', 60(2), pp. 463–476. doi: 10.1515/travms-2017-0016.	<i>Philonthus rectangulus</i> Sharp, 1874	<i>Philonthus rectangulus</i> Sharp, 1874	06/08/1991	Maliuc, Mila 26	46.971894	27.527796	ridicat	Localitate menționată în lucrare pe baza colecției MNINGA	NA	NA	1 ex.	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1600	Stan, M. (2017) 'On the rove beetles (Coleoptera: Staphylinidae) from Danube Delta biosphere reserve in the Coleoptera collections of "Grigore Antipa" National Museum of Natural History', Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa', 60(2), pp. 463–476. doi: 10.1515/travms-2017-0016.	<i>Philonthus rectangulus</i> Sharp, 1874	<i>Philonthus rectangulus</i> Sharp, 1874	20/06/1993-21/06/1993	Camal Madgearu	46.929404	26.176789	ridicat	Localitate menționată în lucrare pe baza colecției MNINGA	NA	NA	1 ex.	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1601	Stan, M. (2017) 'On the rove beetles (Coleoptera: Staphylinidae) from Danube Delta biosphere reserve in the Coleoptera collections of "Grigore Antipa" National Museum of Natural History', Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa', 60(2), pp. 463–476. doi: 10.1515/travms-2017-0016.	<i>Philonthus rectangulus</i> Sharp, 1874	<i>Philonthus rectangulus</i> Sharp, 1874	15/10/1966	Periprava	44.058828	28.626485	ridicat	Localitate menționată în lucrare pe baza colecției MNINGA	NA	NA	1 ex.	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1602	Stan, M. (2012) 'On the Species of Philonthus Stephens (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae: Staphylinini: Philonthina) in the Collections of Romanian Natural History Museums', Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa', 55(2), pp. 233–276. doi: 10.2478/v10191-012-0016-8.	<i>Philonthus rectangulus</i> Sharp, 1874	<i>Philonthus rectangulus</i> Sharp, 1874	6/07/1956; 15/07/1956; 22/07/1963	Huși	44.061621	28.602254	ridicat	Localitate menționată în lucrare pe baza colecției MNINGA	NA	NA	5 ex.	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1603	Stan, M. (2012) 'On the Species of Philonthus Stephens (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae: Staphylinini: Philonthina) in the Collections of Romanian Natural History Museums', Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa', 55(2), pp. 233–276. doi: 10.2478/v10191-012-0016-8.	<i>Philonthus rectangulus</i> Sharp, 1874	<i>Philonthus rectangulus</i> Sharp, 1874	15/07/1956	Grajdari	47.237130	27.493403	ridicat	Localitate menționată în lucrare pe baza colecției MNINGA	NA	NA	1 ex.	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1604	Stan, M. (2012) 'On the Species of Philonthus Stephens (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae: Staphylinini: Philonthina) in the Collections of Romanian Natural History Museums', Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa', 55(2), pp. 233–276. doi: 10.2478/v10191-012-0016-8.	<i>Philonthus rectangulus</i> Sharp, 1874	<i>Philonthus rectangulus</i> Sharp, 1874	26/07/1957	Pângărați	44.090216	28.641162	ridicat	Localitate menționată în lucrare pe baza colecției MNINGA	NA	NA	3 ex.	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1605	Stan, M. (2012) 'On the Species of Philonthus Stephens (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae: Staphylinini: Philonthina) in the Collections of Romanian Natural History Museums', Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa', 55(2), pp. 233–276. doi: 10.2478/v10191-012-0016-8.	<i>Philonthus rectangulus</i> Sharp, 1874	<i>Philonthus rectangulus</i> Sharp, 1874	08/12/1957	Eforie	46.652044	27.722978	ridicat	Localitate menționată în lucrare pe baza colecției MNINGA	NA	NA	5 ex.	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1606	Stan, M. (2012) 'On the Species of Philonthus Stephens (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae: Staphylinini: Philonthina) in the Collections of Romanian Natural History Museums', Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa', 55(2), pp. 233–276. doi: 10.2478/v10191-012-0016-8.	<i>Philonthus rectangulus</i> Sharp, 1874	<i>Philonthus rectangulus</i> Sharp, 1874	30/07/1958	Techirghiol	45.293913	24.302427	ridicat	Localitate menționată în lucrare pe baza colecției MNINGA	NA	NA	1 ex.	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1607	Stan, M. (2012) 'On the Species of Philonthus Stephens (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae: Staphylinini: Philonthina) in the Collections of Romanian Natural History Museums', Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa', 55(2), pp. 233–276. doi: 10.2478/v10191-012-0016-8.	<i>Philonthus rectangulus</i> Sharp, 1874	<i>Philonthus rectangulus</i> Sharp, 1874	15/08/1967	Padure Mărțești	45.327777	25.550047	ridicat	Localitate menționată în lucrare pe baza colecției MNINGA	NA	NA	4 ex.	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1608	Stan, M. (2012) 'On the Species of Philonthus Stephens (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae: Staphylinini: Philonthina) in the Collections of Romanian Natural History Museums', Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa', 55(2), pp. 233-276. doi: 10.2478/v10191-012-0016-8.	<i>Philonthus rectangulus Sharp, 1874</i>	<i>Philonthus rectangulus Sharp, 1874</i>	13/08/1957; 15/08/1957; 16/08/1957; 27/07/1958; 31/07/1958	Agigea	47.206883	27.464827	ridicat	Localitate mentionata in lucrare pe baza colectiei MNINGA	NA	NA	9 ex.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1609	Stan, M. (2012) 'On the Species of Philonthus Stephens (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae: Staphylinini: Philonthina) in the Collections of Romanian Natural History Museums', Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa', 55(2), pp. 233-276. doi: 10.2478/v10191-012-0016-8.	<i>Philonthus rectangulus Sharp, 1874</i>	<i>Philonthus rectangulus Sharp, 1874</i>	30/07/1964	Vaslui	45.588815	27.577847	ridicat	Localitate mentionata in lucrare pe baza colectiei MNINGA	NA	NA	4 ex.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1610	Stan, M. (2012) 'On the Species of Philonthus Stephens (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae: Staphylinini: Philonthina) in the Collections of Romanian Natural History Museums', Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa', 55(2), pp. 233-276. doi: 10.2478/v10191-012-0016-8.	<i>Philonthus rectangulus Sharp, 1874</i>	<i>Philonthus rectangulus Sharp, 1874</i>	09/08/1964	Cozia	45.819531	24.196076	ridicat	Localitate mentionata in lucrare pe baza colectiei MNINGA	NA	NA	2 ex.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1611	Stan, M. (2012) 'On the Species of Philonthus Stephens (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae: Staphylinini: Philonthina) in the Collections of Romanian Natural History Museums', Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa', 55(2), pp. 233-276. doi: 10.2478/v10191-012-0016-8.	<i>Philonthus rectangulus Sharp, 1874</i>	<i>Philonthus rectangulus Sharp, 1874</i>	30/08/1966	Sinaia	46.962139	26.113157	ridicat	Localitate mentionata in lucrare pe baza colectiei MNINGA	NA	NA	6 ex.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1612	Stan, M. (2012) 'On the Species of Philonthus Stephens (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae: Staphylinini: Philonthina) in the Collections of Romanian Natural History Museums', Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa', 55(2), pp. 233-276. doi: 10.2478/v10191-012-0016-8.	<i>Philonthus rectangulus Sharp, 1874</i>	<i>Philonthus rectangulus Sharp, 1874</i>	05/05/1967- 01/08/1967	Valea lui David	44.361315	23.841899	ridicat	Localitate mentionata in lucrare pe baza colectiei MNINGA	NA	NA	4 ex.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1613	Stan, M. (2012) 'On the Species of Philonthus Stephens (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae: Staphylinini: Philonthina) in the Collections of Romanian Natural History Museums', Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa', 55(2), pp. 233-276. doi: 10.2478/v10191-012-0016-8.	<i>Philonthus rectangulus Sharp, 1874</i>	<i>Philonthus rectangulus Sharp, 1874</i>	25/07/1967	Hanu Conachi	45.919094	26.665888	ridicat	Localitate mentionata in lucrare pe baza colectiei MNINGA	NA	NA	1 ex.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1614	Stan, M. (2012) 'On the Species of Philonthus Stephens (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae: Staphylinini: Philonthina) in the Collections of Romanian Natural History Museums', Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa', 55(2), pp. 233-276. doi: 10.2478/v10191-012-0016-8.	<i>Philonthus rectangulus Sharp, 1874</i>	<i>Philonthus rectangulus Sharp, 1874</i>	22/03/1968	Gusterita	45.403042	29.542444	ridicat	Localitate mentionata in lucrare pe baza colectiei MNINGA	NA	NA	3 ex.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1615	Stan, M. (2012) 'On the Species of Philonthus Stephens (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae: Staphylinini: Philonthina) in the Collections of Romanian Natural History Museums', Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa', 55(2), pp. 233-276. doi: 10.2478/v10191-012-0016-8.	<i>Philonthus rectangulus Sharp, 1874</i>	<i>Philonthus rectangulus Sharp, 1874</i>	15/07/1969	Potoci	45.177504	29.356860	ridicat	Localitate mentionata in lucrare pe baza colectiei MNINGA	NA	NA	1 ex.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1616	Stan, M. (2012) 'On the Species of Philonthus Stephens (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae: Staphylinini: Philonthina) in the Collections of Romanian Natural History Museums', Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa', 55(2), pp. 233-276. doi: 10.2478/v10191-012-0016-8.	<i>Philonthus rectangulus Sharp, 1874</i>	<i>Philonthus rectangulus Sharp, 1874</i>	23/06/2007	Simic	44.229684	26.460706	ridicat	Localitate mentionata in lucrare pe baza colectiei MNINGA	NA	NA	5 ex.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1617	Stan, M. (2012) 'On the Species of Philonthus Stephens (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae: Staphylinini: Philonthina) in the Collections of Romanian Natural History Museums', Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa', 55(2), pp. 233-276. doi: 10.2478/v10191-012-0016-8.	<i>Philonthus rectangulus Sharp, 1874</i>	<i>Philonthus rectangulus Sharp, 1874</i>	22/07/1962	Tulnici	44.859968	24.852431	ridicat	Localitate mentionata in lucrare pe baza colectiei MNINGA	NA	NA	1 ex.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1618	Stan, M. (2012) 'On the Species of Philonthus Stephens (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae: Staphylinini: Philonthina) in the Collections of Romanian Natural History Museums', Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa', 55(2), pp. 233-276. doi: 10.2478/v10191-012-0016-8.	<i>Philonthus rectangulus Sharp, 1874</i>	<i>Philonthus rectangulus Sharp, 1874</i>	15/10/1966	Periprava	45.170826	29.106363	ridicat	Localitate mentionata in lucrare pe baza colectiei MNINGA	NA	NA	1 ex.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1619	Stan, M. (2012) 'On the Species of Philonthus Stephens (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae: Staphylinini: Philonthina) in the Collections of Romanian Natural History Museums', Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa', 55(2), pp. 233-276. doi: 10.2478/v10191-012-0016-8.	<i>Philonthus rectangulus Sharp, 1874</i>	<i>Philonthus rectangulus Sharp, 1874</i>	13/07/1970	Crisan	44.087787	28.641705	ridicat	Localitate mentionata in lucrare pe baza colectiei MNINGA	NA	NA	2 ex.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1620	Stan, M. (2012) 'On the Species of Philonthus Stephens (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae: Staphylinini: Philonthina) in the Collections of Romanian Natural History Museums', Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa', 55(2), pp. 233-276. doi: 10.2478/v10191-012-0016-8.	<i>Philonthus rectangulus Sharp, 1874</i>	<i>Philonthus rectangulus Sharp, 1874</i>	09/06/1979	Budești	44.968252	22.630168	ridicat	Localitate mentionata in lucrare pe baza colectiei MNINGA	NA	NA	1 ex.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1621	Stan, M. (2012) 'On the Species of Philonthus Stephens (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae: Staphylinini: Philonthina) in the Collections of Romanian Natural History Museums', Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa', 55(2), pp. 233-276. doi: 10.2478/v10191-012-0016-8.	<i>Philonthus rectangulus Sharp, 1874</i>	<i>Philonthus rectangulus Sharp, 1874</i>	08/05/1991	Pitești	44.503724	26.068628	ridicat	Localitate mentionata in lucrare pe baza colectiei MNINGA	NA	NA	1 ex.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1622	Stan, M. (2012) 'On the Species of Philonthus Stephens (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae: Staphylinini: Philonthina) in the Collections of Romanian Natural History Museums', Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa', 55(2), pp. 233-276. doi: 10.2478/v10191-012-0016-8.	<i>Philonthus rectangulus Sharp, 1874</i>	<i>Philonthus rectangulus Sharp, 1874</i>	08/06/1991	Maliuc	NA	NA	ridicat	Localitate mentionata in lucrare pe baza colectiei MNINGA	NA	NA	1 ex.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1623	Stan, M. (2012) 'On the Species of Philonthus Stephens (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae: Staphylinini: Philonthina) in the Collections of Romanian Natural History Museums', Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa', 55(2), pp. 233-276. doi: 10.2478/v10191-012-0016-8.	<i>Philonthus rectangulus Sharp, 1874</i>	<i>Philonthus rectangulus Sharp, 1874</i>	16/07/2003	Agigea	NA	NA	ridicat	Localitate mentionata in lucrare pe baza colectiei MNINGA	NA	NA	3 ex.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1624	Stan, M. (2012) 'On the Species of Philonthus Stephens (Coleoptera: Staphylinidae: Staphylininae: Staphylinini: Philonthina) in the Collections of Romanian Natural History Museums', Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa', 55(2), pp. 233-276. doi: 10.2478/v10191-012-0016-8.	<i>Philonthus rectangulus Sharp, 1874</i>	<i>Philonthus rectangulus Sharp, 1874</i>	18/04/2007	Isverna	44.088286	28.641468	ridicat	Localitate mentionata in lucrare pe baza colectiei MNINGA	NA	NA	1 ex.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1625	Chireceanu, C., Teodoru, A. and Chiriloiac, A. (2017) 'New invasive insect pests recently reported in southern Romania', Scientific Papers. Series B, Horticulture, LXI.	<i>Phlogotettix cyclops (Mulsant & Rey, 1855)</i>	<i>Phlogotettix cyclops (Mulsant & Rey, 1855)</i>	01/01/2016	Institutul de Protectia Plantelor, București, plantatie Crataegus monogina	44.071326	28.636063	ridicat	NA	NA	NA	170 indivizi	NA	NA	NA	vector boli vin de vie; planta si struguri	NA	NA	NA
1626	Fuhn, I. E. and Olteanu, C. I. (1970) 'Lista araneelor din R.S. România', Studii și comunicări. Muzeul de Științele Naturii Baclău, 3, pp. 157-196.	<i>Pholcus opilionoides (Schrank, 1781)</i>	<i>Pholcus opilionoides Schrank, 1781</i>	01/01/1960	Romania	43.793109	28.483933	scăzut	Specia a fost semnalata ca fiind doar prezenta in Romania, fara o localizare precisa.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1627	Gajdoš, P. et al. (2014) 'Red list of spiders (Araneae) of the Carpathian Mts.', in Kadlecik, J. (ed.) Carpathian Red List Of Forest Habitats And Species Carpathian List Of Invasive Alien Species (Draft), pp. 118-170.	<i>Pholcus opilionoides (Schrank, 1781)</i>	<i>Pholcus opilionoides Schrank, 1781</i>	01/01/2014	România	45.799661	24.154513	scăzut	Specia este semnalata ca fiind prezenta in România.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1628	Duma, I. (2005) 'Faunistic data regarding spiders (Arachnida: Araneae) from south-eastern Romania with mention of some rare species', Annals of West University of Timișoara, ser. Biology, 8, pp. 21-28.	<i>Pholcus opilionoides (Schrank, 1781)</i>	<i>Pholcus opilionoides Schrank, 1781</i>	01/01/2004- 01/01/2006	Agigea, Constanta	45.791113	24.121747	ridicat	In lucrarea analizata este precizata clar localizarea speciei.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	3 indivizi	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

1629	Duma, I. (2005) 'Faunistic data regarding spiders (Arachnida: Araneae) from south-eastern Romania with mention of some rare species', Annals of West University of Timișoara, ser. Biology, 8, pp. 21–28.	<i>Pholcus opilionoides</i> (Schrank, 1781)	<i>Pholcus opilionoides</i> Schrank, 1781	01/01/2004-01/01/2006	Eforie, Constanta	45.390202	22.769421	ridicat	Specia a fost semnalata cu exactitate in locatia indicata.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	1 individ	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1630	Duma, I. (2005) 'Faunistic data regarding spiders (Arachnida: Araneae) from south-eastern Romania with mention of some rare species', Annals of West University of Timișoara, ser. Biology, 8, pp. 21–28.	<i>Pholcus opilionoides</i> (Schrank, 1781)	<i>Pholcus opilionoides</i> Schrank, 1781	01/01/2004-01/01/2006	Hagieni, judet Constanta	45.339201	22.715946	ridicat	Specia a fost identificata si localizata in localitatea Hagieni, judet Constanta.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	2 indivizi	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1631	Fedoriak, M. and Moscaliuc, L. A. (2013) 'The Catalogue of "Alexandru Roșca" Spider Collection from the "Grigore Antipa" National Museum of Natural History (Bucharest). II. Mimetidae, Oxyopidae, Pholcidae, Pisauridae, Theridiidae', Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa', 56(2), pp. 143–156. doi: 10.2478/travmu-2013-0011.	<i>Pholcus opilionoides</i> (Schrank, 1781)	<i>Pholcus opilionoides</i> Schrank, 1781	25/04/1944	Sibiu, judet Sibiu	45.206634	21.889282	ridicat	Specia este localizata cu precizie in orasul Sibiu.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	7 indivizi	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1632	Fedoriak, M. and Moscaliuc, L. A. (2013) 'The Catalogue of "Alexandru Roșca" Spider Collection from the "Grigore Antipa" National Museum of Natural History (Bucharest). II. Mimetidae, Oxyopidae, Pholcidae, Pisauridae, Theridiidae', Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa', 56(2), pp. 143–156. doi: 10.2478/travmu-2013-0011.	<i>Pholcus opilionoides</i> (Schrank, 1781)	<i>Pholcus opilionoides</i> Schrank, 1781	26/06/1944	Turnisor, judet Sibiu	44.088439	28.641351	ridicat	Specia a fost identificata si colectata din localitatea mentionata (Turnisor, jud. Sibiu).	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	7 indivizi	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1633	Kings, F. and Urák, I. (2004) 'A new genus and new species in the Romanian spider fauna (Arachnida: Araneae) from the Gura Zlatna (Retezat National Park, Romania)', Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa', 46, pp. 7–13.	<i>Pholcus opilionoides</i> (Schrank, 1781)	<i>Pholcus opilionoides</i> Schrank, 1781	06/08/2002-12/08/2002	Gura Zlatna-Virful Zlatna, judet Hunedoara	NA	NA	ridicat	Specia a fost semnalata precis in locatia mentionata.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	4 indivizi	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1634	Kings, F. and Urák, I. (2004) 'A new genus and new species in the Romanian spider fauna (Arachnida: Araneae) from the Gura Zlatna (Retezat National Park, Romania)', Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa', 46, pp. 7–13.	<i>Pholcus opilionoides</i> (Schrank, 1781)	<i>Pholcus opilionoides</i> Schrank, 1781	06/08/2002-12/08/2002	Gura Zlatna-Lacul Gura Apei, judetul Hunedoara	47.178393	23.061762	ridicat	Semnalarea speciei este bine documentata in articolul studiat.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	4 indivizi	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1635	Nae, A. (2008) 'Data concerning the araneae fauna from the Aninei Mountains karstic area (Banat, Romania)', Travaux de l'Institut de Spéologie Émile Racovitza, XLVII(September), pp. 53–63.	<i>Pholcus opilionoides</i> (Schrank, 1781)	<i>Pholcus opilionoides</i> Schrank, 1781	01/07/2001-01/08/2005	Cheile Carasului, judetul Caras Severin	45.390289	22.769158	ridicat	In lucrarea analizata specia a fost identificata in Cheile Carasului.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	Abundenta relativa = 0.315%; frecventa = 0.709%	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1636	de Spiegelaere, W. and Bosmans, R. (2009) 'Spider fauna in a grass dune remnant at the Black Sea Coast (Romania) presenting seven new species for the Romanian fauna including the first description of the female Harpactea alexandrae Lazarov, 2006 (Dysderidae)', Analele Științifice ale Univ. 'Al I. Cuza' Iași, seria Biologie Animală, 55, pp. 7–16.	<i>Pholcus opilionoides</i> (Schrank, 1781)	<i>Pholcus opilionoides</i> Schrank, 1781	01/04/2004-01/06/2004	Agigea, judet Constanta	47.137000	26.133633	ridicat	Semnalarea speciei este bine documentata in lucrarea studiată.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	1 individ	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1637	Szinétár, C. et al. (2020) 'Synanthropic spider fauna of the Carpathian Basin in the last three decades', Biologia Futura. Springer International Publishing. doi: 10.1007/s42977-020-00009-5.	<i>Pholcus opilionoides</i> (Schrank, 1781)	<i>Pholcus opilionoides</i> Schrank, 1781	01/01/1990	Romania	NA	NA	scăzut	Specia este doar mentionata ca fiind prezenta în România.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	A: Nu sunt înregistrate specimene transportate dincolo de limitele arealului autohton de distribuție	In lucrarea analizata specia este mentionata ca fiind nativa ptr România.	NA	NA	NA	NA	NA
1638	Szita, É. (2015) 'Data to the spider (Araneae) fauna of Sălaj, Romania', Studia Universitatis Vasile Goldis Arad, Seria Științele Vieții, 25(4), pp. 231–233.	<i>Pholcus opilionoides</i> (Schrank, 1781)	<i>Pholcus opilionoides</i> Schrank, 1781	01/01/1891-01/01/1897	Zalau, judetul Salaj	NA	NA	ridicat	Semnalarea speciei este bine documentata, luându-se ca sursa lucrarea analizata.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1639	Urák, I. and Kings, F. (2006) 'Arachnological studies in the Retezat National Park (Romania)', Transylv. Rev. Syst. Ecol. Res., 3, pp. 79–88.	<i>Pholcus opilionoides</i> (Schrank, 1781)	<i>Pholcus opilionoides</i> Schrank, 1781	01/03/2002-07/09/2002	Gura Zlatna, judet Hunedoara	NA	NA	ridicat	Localizarea speciei este bine documentata in lucrarea analizata.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1640	Urák, I., Galle, R. and Gyongyi, S. (2011) 'Studiu faunistic al păianjenilor (Arachnida: Araneae) din Parcul Natural Vânători Neamț', (august 2008), pp. 109–116.	<i>Pholcus opilionoides</i> (Schrank, 1781)	<i>Pholcus opilionoides</i> Schrank, 1781	27/07/2008-1/08/2008	Cabana Chitele, judetul Neamt	NA	NA	ridicat	In lucrarea analizata semnalarea speciei s-a facut utilizind coordonatele GIS.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	1 individ	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1641	Weiss, I. and Petrișor, A. (1999) 'List of spiders (Arachnida: Araneae) from Romania', Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa', 41, pp. 79–107.	<i>Pholcus opilionoides</i> (Schrank, 1781)	<i>Pholcus opilionoides</i> Schrank, 1781	01/01/1999	Romania	NA	NA	scăzut	Speciile au fost semnalate ca fiind prezente in colectiile Muzeului de Științele Naturii "Grigore Antipa", Bucuresti si Muzeul "Brukenthal" Sibiu.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1642	Fuhr, I. E. and Olteanu, C. I. (1970) 'Lista araneelor din R.S. România', Studii și comunicări. Muzeul de Științele Naturii Bacău, 3, pp. 157–196.	<i>Pholcus phalangioides</i> (Fuesslin, 1775)	<i>Pholcus phalangioides</i> (Fuesslin, 1775)	01/01/1960	România	47.203958	27.291340	scăzut	Specia a fost doar semnalata ca fiind prezenta în România.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	scăzut	Specia a fost doar semnalata in tara noastra.

1643	Gajdoš, P. et al. (2014) 'Red list of spiders (Araneae) of the Carpathian Mts.', in Kadlecik, J. (ed.) Carpathian Red List Of Forest Habitats And Species Carpathian List Of Invasive Alien Species (Draft), pp. 118-170.	<i>Pholcus phalangioides</i> (Fuesslin, 1775)	<i>Pholcus phalangioides</i> (Fuesslin, 1775)	01/01/2014	România	46.364728	26.440097	scăzut	Specia a fost doar semnalata ca fiind prezenta în România.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Autorul precizează ca specia are un statut de conservare LC (least concern) în România.	NA	NA	NA	NA	NA
1644	Szinetár, C. et al. (2020) 'Synanthropic spider fauna of the Carpathian Basin in the last three decades', <i>Biologia Futura</i> . Springer International Publishing. doi: 10.1007/s42977-020-00009-5.	<i>Pholcus phalangioides</i> (Fuesslin, 1775)	<i>Pholcus phalangioides</i> (Fuesslin, 1775)	01/01/1990	România	46.633311	26.841348	scăzut	Specia este doar semnalata ca fiind prezenta în România.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Specia a fost semnalată ca fiind prezenta în clădiri urbane. Specie sinantropă.	NA	NA	NA	NA	NA
1645	Weiss, I. and Petrișor, A. (1999) 'List of spiders (Arachnida: Araneae) from Romania', <i>Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa"</i> , 41, pp. 79-107.	<i>Pholcus phalangioides</i> (Fuesslin, 1775)	<i>Pholcus phalangioides</i> (Fuesslin, 1775)	01/01/1999	România	47.068775	27.267112	scăzut	Specia a fost semnalată ca fiind prezenta în colecțiile muzeelor de Științe ale Naturii "Grigore Antipa" București și "Brukenhof" Sibiu.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	NA	
1646	Ureche, C. (2010) 'Invasive leaf miner insects in Romania', University of Bacău, Faculty of Sciences, pp. 259-262.	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	21/08/2002	Podu Iloaiei, Jud. Iași	47.532853	26.899193	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare; Dispersie naturală secundară	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	ridicat	NA	
1647	Ureche, C. (2010) 'Invasive leaf miner insects in Romania', University of Bacău, Faculty of Sciences, pp. 259-262.	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	30/08/2003	Dărmănești, Jud. Bacău	46.710301	27.595343	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare; Dispersie naturală secundară	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	ridicat	NA	
1648	Ureche, C. (2010) 'Invasive leaf miner insects in Romania', University of Bacău, Faculty of Sciences, pp. 259-262.	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	20/10/2003	Hemeiș, Jud. Bacău	46.557923	26.906624	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare; Dispersie naturală secundară	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	ridicat	NA	
1649	Stolnicu, A.-M. and Ureche, C. (2007) 'Data regarding the presence of the Phyllonorycter issikii (Kumata) (Lepidoptera: Gracillariidae) in Romanian fauna', <i>Analele Științifice ale Univ. "Al I. Cuza" Iași, seria Biologie Animală</i> , Tom LIII, pp. 103-108.	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	01/01/2002	Pădurea Gheorghioaia, Jud. Iași	46.929710	25.345354	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare; Dispersie naturală secundară	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	ridicat	NA	
1650	Stolnicu, A.-M. and Ureche, C. (2007) 'Data regarding the presence of the Phyllonorycter issikii (Kumata) (Lepidoptera: Gracillariidae) in Romanian fauna', <i>Analele Științifice ale Univ. "Al I. Cuza" Iași, seria Biologie Animală</i> , Tom LIII, pp. 103-108.	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	01/01/2002	Frumușica, Jud. Botoșani	NA	NA	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare; Dispersie naturală secundară	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	ridicat	NA	
1651	Stolnicu, A.-M. and Ureche, C. (2007) 'Data regarding the presence of the Phyllonorycter issikii (Kumata) (Lepidoptera: Gracillariidae) in Romanian fauna', <i>Analele Științifice ale Univ. "Al I. Cuza" Iași, seria Biologie Animală</i> , Tom LIII, pp. 103-108.	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	01/01/2005	Rezervația Forestieră Hârboanca, Jud. Vaslui	46.590372	26.050713	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare; Dispersie naturală secundară	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	ridicat	NA	
1652	Stolnicu, A.-M. and Ureche, C. (2007) 'Data regarding the presence of the Phyllonorycter issikii (Kumata) (Lepidoptera: Gracillariidae) in Romanian fauna', <i>Analele Științifice ale Univ. "Al I. Cuza" Iași, seria Biologie Animală</i> , Tom LIII, pp. 103-108.	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	NA	Bacău oraș	44.595833	23.140556	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare; Dispersie naturală secundară	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	ridicat	NA	
1653	Kovács, Z., Kovács, S. and Csaba, S. (2006) 'The occurrence of Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963) and Phyllonorycter robinella (Clemens, 1859), two invasive leafminer species in the fauna of Romania (Lepidoptera, Gracillariidae)', <i>Entomologica Romanica</i> , 11, pp. 5-7.	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	07/08/2005	Toplița (HR)	45.071667	22.935833	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	ridicat	NA	
1654	Kovács, Z., Kovács, S. and Csaba, S. (2006) 'The occurrence of Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963) and Phyllonorycter robinella (Clemens, 1859), two invasive leafminer species in the fauna of Romania (Lepidoptera, Gracillariidae)', <i>Entomologica Romanica</i> , 11, pp. 5-7.	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	08/08/2005	Munții Ciucului 800m	46.569	23.678	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	ridicat	NA	
1655	Kovács, Z., Kovács, S. and Csaba, S. (2006) 'The occurrence of Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963) and Phyllonorycter robinella (Clemens, 1859), two invasive leafminer species in the fauna of Romania (Lepidoptera, Gracillariidae)', <i>Entomologica Romanica</i> , 11, pp. 5-7.	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	08/08/2005	Chîmes-Fâget (BC)	NA	NA	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	ridicat	NA	
1656	Nețoiu, C. et al. (2018) 'The invasive insect species in Oltenia region (Romania)', <i>Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii și comunicări. Științele Naturii</i> , 34(1), pp. 111-123.	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	01/01/2016-01/01/2017	Ciochița	44.453897	25.819084	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	ridicat	NA	

1657	Nețoiu, C. et al. (2018) "The invasive insect species in Oltenia region (Romania)", Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii și comunicări. Științele Naturii, 34(1), pp. 111–123.	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	01/01/2016-01/01/2017	Tismana	44.458450	26.111012	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1658	GBIF (2020) GBIF Occurrence Download. Available at: https://doi.org/10.15468/dl.9kf24r (Accessed: 14 July 2020).	<i>Phyllonorycter issikii</i> (Kumata, 1963)	<i>Phyllonorycter issikii</i>	08/11/2012	NA	44.425252	26.152584	ridicat	Date spațiale originale sau georeferențiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1659	Rákósy, L. and Momcu, L. (2009) Neobiota din România. Edited by Presa Universitară Clujeană.	<i>Phyllonorycter leucographella</i> (Zeller, 1850)	<i>Phyllonorycter leucographella</i> Zeller, 1850	NA	Încă nesemnalată din RO, dar posibil prezentă, fiind semnalată din țările vecine!	46.217026	24.787623	scăzut	NA	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	A: nu sunt înregistrate specimene transportate dincolo de limitele arealului autohton de distribuție	NA	NA	NA	NA	mediu	NA
1660	Rákósy, L. and Momcu, L. (2009) Neobiota din România. Edited by Presa Universitară Clujeană.	<i>Phyllonorycter platani</i> (Staudinger, 1870)	<i>Phyllonorycter platani</i> Staudinger, 1870	NA	București	46.634190	26.864184	mediu	Specie cu câteva semnalări din RO. Este prezentă în țările vecine (Serbia, Bulgaria)	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	A: nu sunt înregistrate specimene transportate dincolo de limitele arealului autohton de distribuție	NA	NA	NA	NA	mediu	NA
1661	Rákósy, L. and Momcu, L. (2009) Neobiota din România. Edited by Presa Universitară Clujeană.	<i>Phyllonorycter platani</i> (Staudinger, 1870)	<i>Phyllonorycter platani</i> Staudinger, 1870	NA	Sighișoara	46.014337	26.019111	mediu	Specie cu câteva semnalări din RO. Este prezentă în țările vecine (Serbia, Bulgaria)	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	A: nu sunt înregistrate specimene transportate dincolo de limitele arealului autohton de distribuție	NA	NA	NA	NA	mediu	NA
1662	Neacșu, I. I. (Bilănescu), Muscalu, A. and Roșca, I. (2019) "Research on the evolution of the major pest of sycamore tree (Platanus spp.) in the Bolintin Deal nursery", Romanian Journal for Plant Protection, 12, pp. 82–90.	<i>Phyllonorycter platani</i> (Staudinger, 1870)	<i>Phyllonorycter platani</i> (Staudinger, 1870)	01/08/2014-01/01/2018	Bolintin Deal (Jud. Giurgiu)	46.373465	25.837707	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	abundent	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1663	Székely, L. (2011) "The Lepidoptera of Bucharest and its surroundings (Romania)", Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", 54 (2), pp. 461-512.	<i>Phyllonorycter platani</i> (Staudinger, 1870)	<i>Phyllonorycter platani</i> (Staudinger, 1870)	01/01/1970	București	46.454957	23.566964	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C2: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc și se reproduc în mediile respective, fără a forma o populație stabilă	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1664	Ureche, C. (2010) "Invasive leaf miner insects in Romania", University of Bacau, Faculty of Sciences, pp. 259–262.	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	01/01/2002	Hemeius, Jud. Bacău	47.520067	22.127594	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1665	Rákósy, L. and Wieser, C. (2010) "Diversität bei Schmetterlingen (Lepidoptera) im Gebiet von Rimetea (Eisenburg) (Transylvanien, Rumänien)", Bul.inf. Entomol., 21, pp. 36–83.	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	NA	Rimetea (Jud. Alba)	45.852612	26.177265	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	D1: populație auto-sustinută a speciei alogene în sălbăticie, din care se răspândește la distanțe semnificativă față de locul inițial de introducere noi indivizi care supraviețuiesc	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1666	Kovács, Z., Kovács, S. and Csaba, S. (2006) "The occurrence of Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963) and Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859), two invasive leafminer species in the fauna of Romania (Lepidoptera, Gracillariidae)", Entomologica Romanica, 11, pp. 5–7.	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	23/10/2004	Alungeni, Munții Bodoc	45.236538	24.341787	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1667	Kovács, Z., Kovács, S. and Csaba, S. (2006) "The occurrence of Phyllonorycter issikii (Kumata, 1963) and Phyllonorycter robiniella (Clemens, 1859), two invasive leafminer species in the fauna of Romania (Lepidoptera, Gracillariidae)", Entomologica Romanica, 11, pp. 5–7.	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	20/10/2005	Miercurea-Ciuc	43.997966	22.936406	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1668	Hulujan, I., Oltean, I. and Florian, T. (2017) "Dynamics of the attack by Parectopa robiniella and Phyllonorycter robiniella of black locust from Valea lui Mihai and Covasna", Journal of Horticulture, Forestry and Biotechnology, 21(3), pp. 96–103.	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	01/01/2006-01/01/2010	Valea lui Mihai (SM)	43.920155	23.066819	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	abundent	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1669	Hulujan, I., Oltean, I. and Florian, T. (2017) "Dynamics of the attack by Parectopa robiniella and Phyllonorycter robiniella of black locust from Valea lui Mihai and Covasna", Journal of Horticulture, Forestry and Biotechnology, 21(3), pp. 96–103.	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	01/01/2006-01/01/2010	Covasna oraș (CV)	45.311445	29.527615	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1670	Hulujan, I., Oltean, I. and Florian, T. (2017) "Dynamics of the attack by Parectopa robiniella and Phyllonorycter robiniella of black locust from Valea lui Mihai and Covasna", Journal of Horticulture, Forestry and Biotechnology, 21(3), pp. 96–103.	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	01/01/2002	Călimănești (Păușă) jud. Vâlcea	45.152137	29.665144	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1671	Hulujan, I., Oltean, I. and Florian, T. (2017) "Dynamics of the attack by Parectopa robiniella and Phyllonorycter robiniella of black locust from Valea lui Mihai and Covasna", Journal of Horticulture, Forestry and Biotechnology, 21(3), pp. 96–103.	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	01/01/2002-01/01/2005	Calafat (DJ)	45.845767	26.170386	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA

1672	Hulujan, I., Oltean, I. and Florian, T. (2017) 'Dynamics of the attack by <i>Parectopa robinella</i> and <i>Phyllonorycter robinella</i> of black locust from Valea lui Mihai and Covasna', <i>Journal of Horticulture, Forestry and Biotechnology</i> , 21(3), pp. 96-103.	<i>Phyllonorycter robinella</i> (Clemens, 1859)	<i>Phyllonorycter robinella</i> (Clemens, 1859)	01/01/2002-01/01/2005	Poiana Mare, Jud. Dolj	47.371831	24.669249	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1673	Hulujan, I., Oltean, I. and Florian, T. (2017) 'Dynamics of the attack by <i>Parectopa robinella</i> and <i>Phyllonorycter robinella</i> of black locust from Valea lui Mihai and Covasna', <i>Journal of Horticulture, Forestry and Biotechnology</i> , 21(3), pp. 96-103.	<i>Phyllonorycter robinella</i> (Clemens, 1859)	<i>Phyllonorycter robinella</i> (Clemens, 1859)	01/01/2005	Letea / Pădurea Letea, Jud. Tulcea	46.884833	23.103537	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1674	Hulujan, I., Oltean, I. and Florian, T. (2017) 'Dynamics of the attack by <i>Parectopa robinella</i> and <i>Phyllonorycter robinella</i> of black locust from Valea lui Mihai and Covasna', <i>Journal of Horticulture, Forestry and Biotechnology</i> , 21(3), pp. 96-103.	<i>Phyllonorycter robinella</i> (Clemens, 1859)	<i>Phyllonorycter robinella</i> (Clemens, 1859)	01/01/2005	Sulina (TL)	46.271526	22.335572	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1675	Dombi, Ö. P. et al. (2011) 'Studies regarding the attack dynamics of the black locust leafminers in Covasna's public parks', <i>Bulletin USAMV series Agriculture</i> , 68 (1), pp. 113-118.	<i>Phyllonorycter robinella</i> (Clemens, 1859)	<i>Phyllonorycter robinella</i> (Clemens, 1859)	01/01/2008-01/01/2010	Covasna oraș / Parcul Central (CV)	47.675556	26.236111	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	abundent	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1676	Fodor, E. and Hărăuța, O. (2009) 'Niche partition of two invasive insect species, <i>Parectopa robinella</i> (Lepidoptera: Gracillariidae) and <i>Phyllonorycter robinella</i> (Clem.) (Lepidoptera: Gracillariidae) Partija nișei la două specii invazive, <i>Parectopa robinella</i> (Lepidoptera: Gracillariid', <i>Research Journal of Agricultural Science</i> , 41(2), pp. 261-269.	<i>Phyllonorycter robinella</i> (Clemens, 1859)	<i>Phyllonorycter robinella</i> (Clemens, 1859)	01/08/2004	Sângeorz Băi (BN)	46.345556	24.326944	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	abundent	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1677	Fodor, E. and Hărăuța, O. (2009) 'Niche partition of two invasive insect species, <i>Parectopa robinella</i> (Lepidoptera: Gracillariidae) and <i>Phyllonorycter robinella</i> (Clem.) (Lepidoptera: Gracillariidae) Partija nișei la două specii invazive, <i>Parectopa robinella</i> (Lepidoptera: Gracillariid', <i>Research Journal of Agricultural Science</i> , 41(2), pp. 261-269.	<i>Phyllonorycter robinella</i> (Clemens, 1859)	<i>Phyllonorycter robinella</i> (Clemens, 1859)	01/09/2004	Jebus, Jud. Sălaj	47.533416	25.559195	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	abundent	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1678	Fodor, E. and Hărăuța, O. (2009) 'Niche partition of two invasive insect species, <i>Parectopa robinella</i> (Lepidoptera: Gracillariidae) and <i>Phyllonorycter robinella</i> (Clem.) (Lepidoptera: Gracillariidae) Partija nișei la două specii invazive, <i>Parectopa robinella</i> (Lepidoptera: Gracillariid', <i>Research Journal of Agricultural Science</i> , 41(2), pp. 261-269.	<i>Phyllonorycter robinella</i> (Clemens, 1859)	<i>Phyllonorycter robinella</i> (Clemens, 1859)	01/07/2003	Gurahonț (Jud. Arad) FPU Zimbru	45.208386	24.836093	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	abundent	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1679	Olenici, N. and Duduman, M. L. (2016) 'Noi semnalări ale unor specii de insecte forestiere invazive în România', <i>Bucovina Forestieră</i> , 16(2), pp. 161-174.	<i>Phyllonorycter robinella</i> (Clemens, 1859)	<i>Phyllonorycter robinella</i> (Clemens, 1859)	29/10/2007	parcul gării Suceava Nord	45.337483	24.772955	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1680	Olenici, N. and Duduman, M. L. (2016) 'Noi semnalări ale unor specii de insecte forestiere invazive în România', <i>Bucovina Forestieră</i> , 16(2), pp. 161-174.	<i>Phyllonorycter robinella</i> (Clemens, 1859)	<i>Phyllonorycter robinella</i> (Clemens, 1859)	01/08/2007	Cuștelnic, județul Mureș	44.618889	23.179722	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	abundent	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1681	Olenici, N. and Duduman, M. L. (2016) 'Noi semnalări ale unor specii de insecte forestiere invazive în România', <i>Bucovina Forestieră</i> , 16(2), pp. 161-174.	<i>Phyllonorycter robinella</i> (Clemens, 1859)	<i>Phyllonorycter robinella</i> (Clemens, 1859)	01/08/2016-01/09/2016	Câmpulung Moldovenesc, parcul Mihai Eminescu	44.037222	23.250278	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1682	Rețevoi, G. R. (2018) Cercetări asupra unor insecte dăunătoare pădurilor din bazinul superior al râului Doamnei. Edited by Editura Bioflux. Cluj: Editura Bioflux, Cluj-Napoca.	<i>Phyllonorycter robinella</i> (Clemens, 1859)	<i>Phyllonorycter robinella</i> (Clemens, 1859)	01/01/2004	Domnești, Jud. Argeș	44.898889	23.104444	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1683	Rețevoi, G. R. (2018) Cercetări asupra unor insecte dăunătoare pădurilor din bazinul superior al râului Doamnei. Edited by Editura Bioflux. Cluj: Editura Bioflux, Cluj-Napoca.	<i>Phyllonorycter robinella</i> (Clemens, 1859)	<i>Phyllonorycter robinella</i> (Clemens, 1859)	01/01/2004	Nucșoara, Jud. Argeș	44.519167	22.576944	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C2: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc și se reproduc în mediile respective, fără a forma o populație stabilă	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1684	Nețoiu, C. et al. (2018) 'The invasive insect species in Oltenia region (Romania)', <i>Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii și comunicări. Științele Naturii</i> , 34(1), pp. 111-123.	<i>Phyllonorycter robinella</i> (Clemens, 1859)	<i>Macrosaccus (Phyllonorycter) robinella</i> (Clemens, 1859)	01/07/2016-01/08/2016-01/07/2017-01/08/2017	Strehaia	43.898333	23.104444	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1685	Nețoiu, C. et al. (2018) 'The invasive insect species in Oltenia region (Romania)', <i>Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii și comunicări. Științele Naturii</i> , 34(1), pp. 111-123.	<i>Phyllonorycter robinella</i> (Clemens, 1859)	<i>Macrosaccus (Phyllonorycter) robinella</i> (Clemens, 1859)	01/07/2016-01/08/2016-01/07/2017-01/08/2017	Balasan	44.928333	23.166944	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA

1700	Nețoiu, C. et al. (2018) "The invasive insect species in Oltenia region (Romania)", Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii și comunicări. Științele Naturii, 34(1), pp. 111–123.	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Macrosaccus (Phyllonorycter) robiniella</i> (Clemens, 1859)	01/07/2016-01/08/2016-01/07/2017-01/08/2017	Bulzești	44.892222	23.050000	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1701	Nețoiu, C. et al. (2018) "The invasive insect species in Oltenia region (Romania)", Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii și comunicări. Științele Naturii, 34(1), pp. 111–123.	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Macrosaccus (Phyllonorycter) robiniella</i> (Clemens, 1859)	01/07/2016-01/08/2016-01/07/2017-01/08/2017	Giulești	44.141667	23.738333	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1702	Nețoiu, C. et al. (2018) "The invasive insect species in Oltenia region (Romania)", Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii și comunicări. Științele Naturii, 34(1), pp. 111–123.	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Macrosaccus (Phyllonorycter) robiniella</i> (Clemens, 1859)	01/07/2016-01/08/2016-01/07/2017-01/08/2017	Ostrovani	44.902222	23.161944	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1703	Nețoiu, C. et al. (2018) "The invasive insect species in Oltenia region (Romania)", Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii și comunicări. Științele Naturii, 34(1), pp. 111–123.	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Macrosaccus (Phyllonorycter) robiniella</i> (Clemens, 1859)	01/07/2016-01/08/2016-01/07/2017-01/08/2017	Pisculeț	44.576389	23.434167	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1704	Nețoiu, C. et al. (2018) "The invasive insect species in Oltenia region (Romania)", Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii și comunicări. Științele Naturii, 34(1), pp. 111–123.	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Macrosaccus (Phyllonorycter) robiniella</i> (Clemens, 1859)	01/07/2016-01/08/2016-01/07/2017-01/08/2017	Brădet	NA	NA	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1705	Nețoiu, C. et al. (2018) "The invasive insect species in Oltenia region (Romania)", Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii și comunicări. Științele Naturii, 34(1), pp. 111–123.	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Macrosaccus (Phyllonorycter) robiniella</i> (Clemens, 1859)	01/07/2016-01/08/2016-01/07/2017-01/08/2017	Segarcea	NA	NA	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1706	Nețoiu, C. et al. (2018) "The invasive insect species in Oltenia region (Romania)", Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii și comunicări. Științele Naturii, 34(1), pp. 111–123.	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Macrosaccus (Phyllonorycter) robiniella</i> (Clemens, 1859)	01/07/2016-01/08/2016-01/07/2017-01/08/2017	Rovinari	NA	NA	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1707	Nețoiu, C. et al. (2018) "The invasive insect species in Oltenia region (Romania)", Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii și comunicări. Științele Naturii, 34(1), pp. 111–123.	<i>Phyllonorycter robiniella</i> (Clemens, 1859)	<i>Macrosaccus (Phyllonorycter) robiniella</i> (Clemens, 1859)	01/07/2016-01/08/2016-01/07/2017-01/08/2017	Arginești	46.759989	23.587680	ridicat	Specie sigură în RO.	Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1708	Teodorescu, I. (2018) "Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania", Romanian Journal of Biology, 63(1–2), pp. 29–68.	<i>Physokermes piceae</i> (Schrank, 1801)	<i>Physokermes piceae</i> Atanasov, 1959	NA	România (fără alte mențiuni)	45.760630	21.226296	scăzut	Nu sunt oferite informații pe baza cărora este semnalată specia	NA	NA	NA	E: populație complet imazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1709	Boguleanu, G. (1988) Fauna dăunătoare culturilor agricole și forestiere din România. Editura Ceres.	<i>Phytonemus pallidus fragariae</i> (H.Zimmerman, 1905)	<i>Stenotarsonemus pallidus</i> Banks, 1899	01/01/1988	În majoritatea regiunilor.	46.761111	23.617918	scăzut	Nu există o semnalare clară a speciei în România.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia a fost introdusă odată cu importurile unor soiuri de capsuni sau de plante ornamentale.	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	scăzut	În lucrarea analizată specia este doar semnalată ca fiind prezentă în țara noastră.
1710	Boguleanu, G. et al. (1980) "Acari-Tarsonemidae", in Ceres (ed.) Entomologie agricolă. București: Editura Didactică și Pedagogică, pp. 318–319; 425–426.	<i>Phytonemus pallidus fragariae</i> (H.Zimmerman, 1905)	<i>Hemitarsonemus pallidus</i> , Banks	01/01/1980	În toate centrele de cultură a capsunilor.	NA	NA	scăzut	Nu există o localizare precisă a speciei.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia a fost introdusă odată cu importul de soiuri de capsuni sau alte plante ornamentale, precum Azalee, Cyclamen, Gloxinia.	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	scăzut	Nu există informații în lucrarea analizată privind impactul acestei specii.
1711	Cluj., M. A. și D. R. A. N. F. O. F. (2019) Buletin de avertizare nr.12.	<i>Phytonemus pallidus fragariae</i> (H.Zimmerman, 1905)	<i>Tarsonemus fragariae</i>	02/04/2019	Cluj-Napoca	44.323273	23.787991	mediu	În lucrarea analizată există informația că culturile de capsuni din zona Clujului au fost atacate de <i>Tarsonemus fragariae</i> , dar nu există o localizare exactă a acestei specii.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Specia a fost semnalată pe culturile de capsuni din județul Cluj.	NA	NA	NA	scăzut	Nu există în lucrare date privind impactul speciei.
1712	Damanov, S. and Cotuna, O. (2015) "Research into the use of foliar biofertilizers bionat plus and bionex for culture of strawberries", Research Journal Agricultural Science, 47(1), pp. 57–62.	<i>Phytonemus pallidus fragariae</i> (H.Zimmerman, 1905)	<i>Tarsonemus fragariae</i>	01/01/2007	Timișoara	NA	NA	scăzut	Autorul lucrării nu oferă date concrete privind localizarea studiului.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	scăzut	NA
1713	Jacob, N. et al. (1983) "Combaterea chimică a acarienilor din cultura de legume și plante ornamentale din sera în raport cu analiza factorilor care determină eficacitatea biologică", Analele Institutului de Cercetări pentru Protecția Plantelor, 17, pp. 159–186.	<i>Phytonemus pallidus fragariae</i> (H.Zimmerman, 1905)	<i>Tarsonemus ppallidus</i>	01/01/1976-01/01/1980	Cluj_napoca- Stațiunea de Cercetări Horticole Cluj-Napoca	NA	NA	ridicat	Localizarea este menționată în lucrarea analizată.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Specia a fost găsită pe culturi de azalee.	NA	NA	NA	scăzut	NA

1714	Jacob, N. et al. (1983) 'Combaterea chimică a acarienilor din cultura de legume și plante ornamentale din sera în raport cu analiza factorilor care determină eficacitatea biologică', Analele Institutului de Cercetări pentru Protecția Plantelor, 17, pp. 159-186.	<i>Phytonemus pallidus fragariae</i> (H.Zimmerman, 1905)	<i>Tarsonemus pallidus</i> Banks, 1899	01/01/1978	România	46.761490	23.620872	scăzut	In lucrarea analizată specia este menționată ca fiind prezentă în principalele zone cultivate de capsun și sere din România.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia a fost introdusă prin importul unor soiuri de capsun.	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Autoul considera specia ca unul dintre cei mai importanți daunatori pr capsun din țara noastră.	NA	Importanța lui economică este mare, deoarece ataca aیت culturile de capsun, dar și la nivelul serelor cu plante ornamentale, în special ciclamen.	NA	ridicat	Impactul economic este menționat în lucrarea analizată.
1715	Jacob, N. et al. (1983) 'Combaterea chimică a acarienilor din cultura de legume și plante ornamentale din sera în raport cu analiza factorilor care determină eficacitatea biologică', Analele Institutului de Cercetări pentru Protecția Plantelor, 17, pp. 159-186.	<i>Phytonemus pallidus fragariae</i> (H.Zimmerman, 1905)	<i>Tarsonemus pallidus</i> Banks, 1899	01/01/1973-01/01/1977	Craiova-serele Grădini Botanice	46.761196	23.587103	ridicat	Localizarea speciei este menționată în articolul analizat.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	Specia produce daune în serele cu plante ornamentale (Dianthus sp., Hibiscus sp., Opuntia sp.)	NA	ridicat	NA	
1716	Jacob, N. et al. (1983) 'Combaterea chimică a acarienilor din cultura de legume și plante ornamentale din sera în raport cu analiza factorilor care determină eficacitatea biologică', Analele Institutului de Cercetări pentru Protecția Plantelor, 17, pp. 159-186.	<i>Phytonemus pallidus fragariae</i> (H.Zimmerman, 1905)	<i>Tarsonemus fragariae</i>	01/01/2003	România	44.500704	26.069604	scăzut	Specia este doar semnalată ca fiind prezentă în România.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia a fost introdusă prin importuri de soiuri de capsun (Delicios; Floral; Mara; Ralu; Safir; Viva).	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	scăzut	NA	
1717	Jacob, N. et al. (1983) 'Combaterea chimică a acarienilor din cultura de legume și plante ornamentale din sera în raport cu analiza factorilor care determină eficacitatea biologică', Analele Institutului de Cercetări pentru Protecția Plantelor, 17, pp. 159-186.	<i>Phytonemus pallidus fragariae</i> (H.Zimmerman, 1905)	<i>Tarsonemus fragariae</i>	08/04/2019	Județul Suceava	NA	NA	mediu	In lucrarea analizată se menționează prezenta speciei pe teritoriul județului Suceava.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	Producția scade semnificativ, iar culturile sunt de calitate inferioară.	NA	ridicat	In lucrare se menționează impactul acestei specii asupra culturilor de capsun din județul Suceava.	
1718	Szekely, I. and Jacob, N. (1970) 'Contribuții la combaterea păianjenului Tarsonemus fragariae Zimm., daunator nou în plantațiile de capsun din România', Analele Institutului de Cercetări pentru Protecția Plantelor, 6, pp. 415-422.	<i>Phytonemus pallidus fragariae</i> (H.Zimmerman, 1905)	<i>Tarsonemus fragariae</i> Zimm.	01/01/1963	Cluj-Napoca-Statiunea de Cercetari Horticole	45.751638	21.220270	ridicat	Autorii studiului analizat menționează clar localizarea geografică.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia a fost introdusă prin importul de noi soiuri de capsun.	De la câteva exemplare pînă la câteva sute.	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	In țara noastră daunatorul este trecut pe lista speciilor cu carantină fitosanitară, fiind unul dintre cei mai periculoși daunatori ai culturilor de capsun.	NA	Dacă sunt atacate 35-40% din frunzele de capsun, producția scade cu 30%, iar la o frecvență de 80% din frunze atacate, producția scade cu 70%.	NA	ridicat	Autorii dau informații clare privind impactul economic al acestei specii.
1719	Szekely, I. and Jacob, N. (1972) 'Contribuții la cunoașterea biologiei și combaterii păianjenului căpsunului (Tarsonemus fragariae Zim)', Analele Institutului de Cercetări pentru Protecția Plantelor, 8, pp. 169-178.	<i>Phytonemus pallidus fragariae</i> (H.Zimmerman, 1905)	<i>Tarsonemus fragariae</i> Zim.	01/01/1963-01/01/1970	Cluj	45.749719	21.232265	ridicat	In lucrare autorii prezintă informații precise privind localizarea speciei.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Prin introducerea de noi soiuri de capsun.	Numarul maxim de indivizi pe o frunza este de 308 adulti, 207 larve și 679 oua.	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	Cauzează reducerea producției de capsun și a calității acesteia.	NA	ridicat	NA	
1720	Szekely, I. and Jacob, N. (1970) 'Contribuții la combaterea păianjenului Tarsonemus fragariae Zimm., daunator nou în plantațiile de capsun din România', Analele Institutului de Cercetări pentru Protecția Plantelor, 6, pp. 415-422.	<i>Phytonemus pallidus fragariae</i> (H.Zimmerman, 1905)	<i>Tarsonemus fragariae</i> Zimm.	01/01/1963	Bucuresti-Institutul de Cercetari si Protectia Plantelor	45.761555	21.225788	ridicat	Autorii studiului analizat menționează clar localizarea geografică.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia a fost introdusă prin importul de noi soiuri de capsun.	De la câteva exemplare pînă la câteva sute.	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	In țara noastră daunatorul este trecut pe lista speciilor cu carantină fitosanitară, fiind unul dintre cei mai periculoși daunatori ai culturilor de capsun.	NA	Dacă sunt atacate 35-40% din frunzele de capsun, producția scade cu 30%, iar la o frecvență de 80% din frunze atacate, producția scade cu 70%.	NA	ridicat	Lucrarea prezintă informații privind metodele de combatere ale acestei specii, în culturile de capsun din România.
1721	Boguleanu, G. et al. (1980) 'Acari-Tarsonemidae', in Ceres (ed.) Entomologie agricolă. București: Editura Didactică și Pedagogică, pp. 318-319; 425-426.	<i>Phytonemus pallidus fragariae</i> (H.Zimmerman, 1905)	<i>Tarsonemus pallidus</i> Banks	01/01/1995	România	45.782734	21.215293	scăzut	Autorul doar semnalează specia ca fiind prezentă în România, fără a oferi o localizare precisă.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	Specia este întâlnită în culturile de capsun și pe plantele ornamentale.	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Specia are ca și plante gazdă: capsunul și plante ornamentale.	NA	Infestarea unei plantații de capsun poate duce la scăderea producției cu 50%.	NA	ridicat	NA
1722	Fora, C. G. and Lauer, K. F. (2008) 'Pineus strobi Htg. (Homoptera, Adelgidae), a pest of Pinus strobus', Research Journal of Agricultural Science, 40(1), pp. 419-426.	<i>Pineus strobi</i> (Hartig, 1839)	<i>Pineus strobi</i> (Hartig, 1839)	01/01/2007	Timișoara, Parc Central	45.760507	21.225534	ridicat	NA	NA	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Planta gazdă Pinus strobi are infestare 70-100%	NA	NA	NA	
1723	Fora, C. G. and Lauer, K. F. (2008) 'Pineus strobi Htg. (Homoptera, Adelgidae), a pest of Pinus strobus', Research Journal of Agricultural Science, 40(1), pp. 419-426.	<i>Pineus strobi</i> (Hartig, 1839)	<i>Pineus strobi</i> (Hartig, 1839)	01/01/2007	Timișoara, Parcul rozelor	45.776126	21.267525	ridicat	NA	NA	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Planta gazdă Pinus strobi are infestare 70-100%	NA	NA	NA	
1724	Fora, C. G. and Lauer, K. F. (2008) 'Pineus strobi Htg. (Homoptera, Adelgidae), a pest of Pinus strobus', Research Journal of Agricultural Science, 40(1), pp. 419-426.	<i>Pineus strobi</i> (Hartig, 1839)	<i>Pineus strobi</i> (Hartig, 1839)	01/01/2007	Parc Botanic, Timișoara, jud. Timiș	NA	NA	ridicat	NA	NA	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Planta gazdă Pinus strobi are infestare 70-100%	NA	NA	NA	
1725	Fora, C. G. and Lauer, K. F. (2008) 'Pineus strobi Htg. (Homoptera, Adelgidae), a pest of Pinus strobus', Research Journal of Agricultural Science, 40(1), pp. 419-426.	<i>Pineus strobi</i> (Hartig, 1839)	<i>Pineus strobi</i> (Hartig, 1839)	01/01/2007	USAMVB Timișoara	NA	NA	ridicat	NA	NA	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Planta gazdă Pinus strobi are infestare 70-100%	NA	NA	NA	
1726	Fora, C. G. and Lauer, K. F. (2008) 'Pineus strobi Htg. (Homoptera, Adelgidae), a pest of Pinus strobus', Research Journal of Agricultural Science, 40(1), pp. 419-426.	<i>Pineus strobi</i> (Hartig, 1839)	<i>Pineus strobi</i> (Hartig, 1839)	01/01/2007	Parc Botanic, Timișoara, jud. Timiș	44.489722	28.832222	ridicat	NA	NA	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Planta gazdă Pinus strobi are infestare 70-100%	NA	NA	NA	

1727	Fora, C. G. and Lauer, K. F. (2008) 'Pineus strobi Htg. (Homoptera, Adelgidae), a pest of Pinus strobus', Research Journal of Agricultural Science, 40(1), pp. 419-426.	<i>Pineus strobi</i> (Hartig, 1839)	<i>Pineus strobi</i> (Hartig, 1839)	01/01/2007	Parc Silvic, Timișoara	43.989444	27.980833	ridicat	NA	NA	NA	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	Planta gazdă Pinus strobi are infestare 70-100%	NA	NA	NA
1728	Fetykó, K., Kozár, F. and Daróczy, K. (2010) 'Species list of the scale insects (Hemiptera, Coccoidea) of Romania, with new data', Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica, 45(2), pp. 291-302. doi: 10.1556/APhyt.45.2010.2.5.	<i>Pinnaaspis aspidistrae</i> (Signoret, 1869)	<i>Pinnaaspis aspidistrae</i> (Signoret, 1869)	NA	NA	44.820000	28.708889	scăzut	Nu sunt oferite informații pe baza cărora este semnalată specia în zona respectivă, iar citirile nu sunt asociate semnalărilor	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1729	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', Romanian Journal of Biology, 63(1-2), pp. 29-68.	<i>Pinnaaspis aspidistrae</i> (Signoret, 1869)	NA	NA	România (fără alte mențiuni)	44.456609	26.076358	scăzut	Nu sunt oferite informații pe baza cărora este semnalată specia	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	NA	B1: sunt prezente specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural al speciei, dar se află în captivitate sau carantină datorită unor măsuri de îngrijire	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1730	Moscaliuc, L. A. (2009) 'Notes on the distribution of the genus Plagiolepis Mayr, 1861 (Hymenoptera: Formicidae) in Dobrogea, and the first record of Plagiolepis obscuriscapa Santschi, 1923 in Romania', Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa', 52, pp. 297-301.	<i>Plagiolepis pygmaea</i> (Latreille, 1798)	<i>Plagiolepis obscuriscapa Santschi, 1923</i>	09/09/2005	Vadu	44.471861	26.069228	scăzut	Specia este sinonim la Plagiolepis pygmaea, specie autohtonă	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1731	Moscaliuc, L. A. (2009) 'Notes on the distribution of the genus Plagiolepis Mayr, 1861 (Hymenoptera: Formicidae) in Dobrogea, and the first record of Plagiolepis obscuriscapa Santschi, 1923 in Romania', Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa', 52, pp. 297-301.	<i>Plagiolepis pygmaea</i> (Latreille, 1798)	<i>Plagiolepis obscuriscapa Santschi, 1923</i>	14/05/2008	Dumbrăveni (Constanța_	NA	NA	scăzut	Specia este sinonim la Plagiolepis pygmaea, specie autohtonă	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1732	Moscaliuc, L. A. (2009) 'Notes on the distribution of the genus Plagiolepis Mayr, 1861 (Hymenoptera: Formicidae) in Dobrogea, and the first record of Plagiolepis obscuriscapa Santschi, 1923 in Romania', Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa', 52, pp. 297-301.	<i>Plagiolepis pygmaea</i> (Latreille, 1798)	<i>Plagiolepis obscuriscapa Santschi, 1923</i>	14/05/2008	Babadag (Tulcea)	44.896687	29.591881	scăzut	Specia este sinonim al speciei Plagiolepis pygmaea, specie autohtonă	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1733	GBIF (2020) GBIF Occurrence Download. Available at: https://doi.org/10.15468/dl.9k24r (Accessed: 14 July 2020).	<i>Plagiolepis pygmaea</i> (Latreille, 1798)	<i>Plagiolepis pygmaea</i>	29/04/2020	NA	45.071409	29.393756	ridicat	Date spațiale originale sau georeferențiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1734	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several greenhouses (Bucharest area)', Romanian Journal of Biologie- Zoology, 55, pp. 31-42.	<i>Planococcus citri</i> (Risso, 1813)	<i>Pseudococcus citri</i> (Risso, 1813)	NA	București	45.282491	29.521080	ridicat	Semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată și există citiri adiționale	NA	NA	NA	B1: sunt prezente specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural al speciei, dar se află în captivitate sau carantină datorită unor măsuri de îngrijire	NA	NA	Se dezvoltă în sere pe Ficus religiosa, Citrus sp, Nerium oleander	NA	NA	NA	
1735	Fetykó, K., Kozár, F. and Daróczy, K. (2010) 'Species list of the scale insects (Hemiptera, Coccoidea) of Romania, with new data', Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica, 45(2), pp. 291-302. doi: 10.1556/APhyt.45.2010.2.5.	<i>Planococcus citri</i> (Risso, 1813)	<i>Planococcus citri</i> Risso, 1813	NA	România (fără alte mențiuni)	45.400732	29.539373	scăzut	Nu sunt oferite informații pe baza cărora este semnalată specia	NA	NA	NA	B1: sunt prezente specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural al speciei, dar se află în captivitate sau carantină datorită unor măsuri de îngrijire	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1736	Popescu-Gorj, A. and Drăghia, I. (1974) 'Ord. Lepidoptera. In: L'Entomofauna du "grind" Sărăturile-SF. Gheorghe (Delta du Danube)', Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa', (14), pp. 157-163.	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Sfântu-Gheorghe Delta	45.295029	29.568271	ridicat	Specie sigură în RO.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare; Asociere cu un mijloc/vector de transport; Dispersie naturală secundară	NA	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	ridicat	NA	
1737	Székely, L. (2006) Lepidopterele (Fluturii) din Delta Dunării (Insecta: Lepidoptera). The butterflies and moths of the Danube Delta. Edited by . Disz - Tipo, Săcele.	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Caroorman (Delta Dunării)	46.453583	23.567001	ridicat	Specie sigură în RO.	Asociere cu un mijloc/vector de transport; Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare	NA	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	ridicat	NA	
1738	Székely, L. (2006) Lepidopterele (Fluturii) din Delta Dunării (Insecta: Lepidoptera). The butterflies and moths of the Danube Delta. Edited by . Disz - Tipo, Săcele.	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Letea (Delta Dunării)	45.673741	25.590899	ridicat	Specie sigură în RO.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare; Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	ridicat	NA	
1739	Székely, L. (2006) Lepidopterele (Fluturii) din Delta Dunării (Insecta: Lepidoptera). The butterflies and moths of the Danube Delta. Edited by . Disz - Tipo, Săcele.	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Periprava (Delta Dunării)	46.426224	21.838256	ridicat	Specie sigură în RO.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare; Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	ridicat	NA	
1740	Székely, L. (2006) Lepidopterele (Fluturii) din Delta Dunării (Insecta: Lepidoptera). The butterflies and moths of the Danube Delta. Edited by . Disz - Tipo, Săcele.	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	C.A.Rosetti (Delta Dunării)	NA	NA	ridicat	Specie sigură în RO.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare; Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	ridicat	NA	
1741	Rákósy, L. and Wieser, C. (2010) 'Diversität bei Schmetterlingen (Lepidoptera) im Gebiet von Rimetea (Eisenburg) (Transylvanien, Rumänien)', Bul.inf. Entomol., 21, pp. 36-83.	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Rimetea (Jud. Alba) coman in toată zona	44.437783	26.186495	ridicat	Specie sigură în RO.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	NA	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	ridicat	NA	

1742	Székely, L. and Cernea, E. (2007) Catalogul colecției de lepidoptere „Mircea Brătășeanu”. The Catalogue of „Mircea Brătășeanu” Lepidoptera collection. Brastar-Print Brașov.	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	26/11/1966	Brașov	45.743246	21.253975	ridicat	Specie sigură în RO.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1743	Cîpușe, I. and Kovács, A. (1987) Catalogul colecției de lepidoptere „László Diószeghy” de la muzeul județean Covasna, Sfântu Gheorghe, Institutul de Speologie „Emil Racoviță”, București.	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	27/04/1921	Ineu (Jud. Arad)	44.431274	26.181972	ridicat	Specie sigură în RO.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1744	Cîpușe, I. and Kovács, A. (1987) Catalogul colecției de lepidoptere „László Diószeghy” de la muzeul județean Covasna, Sfântu Gheorghe, Institutul de Speologie „Emil Racoviță”, București.	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	27/06/1929	Munții Retezat, 550m	NA	NA	ridicat	Specie sigură în RO.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1745	Popescu-Gorj, A. (1964) Catalogue de la collection de lépidoptères "Prof. A. Ostrogovich" du Muséum d'Histoire Naturelle „Grigore Antipa” Bucarest. Ed. Mus. „Grigore Antipa” Bucarest.	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	23/08/1929	București	44.477535	26.303162	ridicat	Specie sigură în RO.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1746	Popescu-Gorj, A. (1964) Catalogue de la collection de lépidoptères "Prof. A. Ostrogovich" du Muséum d'Histoire Naturelle „Grigore Antipa” Bucarest. Ed. Mus. „Grigore Antipa” Bucarest.	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	16/06/1928	Timișoara	45.043283	22.952558	ridicat	Specie sigură în RO.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1747	König, F. (1975) Catalogul colecției de lepidoptere a Muzeului Banatului. Muzeul Banatului Timișoara.	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	20/06/1941	București	45.169182	23.805251	ridicat	Specie sigură în RO.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1748	Rákossy, L. and Momeu, L. (2009) Neobiota din România. Edited by Presa Universitară Clujeană.	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Prezent în toate provinciile României	45.498966	22.849458	ridicat	Specie sigură în RO.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1749	Székely, L. (2011) "The Lepidoptera of Bucharest and its surroundings (Romania)", Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", 54 (2), pp. 461-512.	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	25/07/1997	Pădurea Pașărea (Ilfov)	45.076874	29.392820	ridicat	Specie sigură în RO.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1750	Székely, L. (2010) "Lepidoptera species recorded from the North-Oltenia (Gorj county, Romania) (Insecta:Lepidoptera)", Sargetia Sc. nat. Deva, 1(22), pp. 63-90.	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Tismăna (Jud. Gorj)	44.408494	26.202499	ridicat	Specie sigură în RO.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1751	Székely, L. (2010) "Lepidoptera species recorded from the North-Oltenia (Gorj county, Romania) (Insecta:Lepidoptera)", Sargetia Sc. nat. Deva, 1(22), pp. 63-90.	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Polovragi (Jud. Gorj)	46.761004	23.570468	ridicat	Specie sigură în RO.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1752	Diószeghy, L. (1934) "Die Lepidopterenfauna des Retezatgebirges. I. Nachtrag", Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt, 83-84, pp. 107-126.	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Munții Retezat, Rau de Mori	46.758459	23.539417	ridicat	Specie sigură în RO.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1753	Popescu-Gorj, A., Olaru, V. and Drăghia, I. (1972) "Ord. Lepidoptera. In: L'Entomofaune du "grind" de Carorman (Delta du Danube)", Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", 12, pp. 181-206.	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	<i>Plodia interpunctella</i> (Hübner, 1813)	NA	Grindul Carorman	44.487843	26.079797	ridicat	Specie sigură în RO.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA
1754	Teodorescu, I. et al. (2005) "The main alien/invasive Nematoda and Acarina species in Romania", Revue Roumaine de Biologie, Biologie Animale, 50(1-2), pp. 47-50.	<i>Polyphagotarsonemus latus</i> (Banks, 1904)	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	NA	Bucuresti	NA	NA	ridicat	Nu exista incertitudini vis a vis de gradul de confidenta.	Dispersie naturală secundară	Specie introdusa accidental, prin intermediul plantelor ornamentale, puieți, seminte, fiind diseminata cu ajutorul factorilor naturali (vint, ploaie).	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Autorii menționează ca specia este invazivă, mai ales în sera cu tomate și ardei.	NA	Produce daune în terenuri agricole, livezi și sere.	NA	ridicat	Studiul cuprinde date sintetizate pe o perioadă îndelungată, 1910-1988, inclusiv observații personale ale autorilor.
1755	Bunescu, H., Florian, T. and Ilonka, B. (2011) "Alternative pest management of some ornamental plants in greenhouse", in Proceedings. 47th Croatian and 7th International Symposium on Agriculture. Croatia, pp. 44-47.	<i>Polyphagotarsonemus latus</i> (Banks, 1904)	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	01/01/2000-01/01/2011	Discipline of Entomology-Zoology at USAMV Cluj-Napoca	44.472576	26.101696	ridicat	Localizarea speciei este menționată în lucrare.	Dispersie naturală secundară	NA	NA	B1: sunt prezente specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural al speciei, dar se află în captivitate sau carantină datorită unor măsuri de îngrijire	În lucrarea analizată autorii descriu prezenta acestei specii în sera cu plante ornamentale, aflată sub diferite tratamente chimice și ecologice.	NA	NA	scluzit	Nu există informații privind impactul speciei.	

1756	Boguleanu, G. (1988) Fauna dăunătoare culturilor agricole și forestiere din România. Editura Ceres.	<i>Polyphagotarsonemus latus</i> (Banks, 1904)	<i>Polyphagotarsonemus latus</i> (Banks, 1904)	01/01/1978-01/01/1980	Cluj-Napoca	NA	NA	ridicat	In lucrare se mentioneaza ca specia a fost identificata in Cluj-Napoca.	Asociere cu un mijloc/vector de transport; Dispersie naturală secundară	Specia este prezenta pe specii de legume, dar si pe plante ornamentale si citrice.	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Specia este prezenta pe un numar mare de plante gazda.	NA	NA	NA	ridicat	In lucrare autorul mentioneaza precis locatia unde a fost gasita specia si plantele gazda.
1757	Boguleanu, G. (1988) Fauna dăunătoare culturilor agricole și forestiere din România. Editura Ceres.	<i>Polyphagotarsonemus latus</i> (Banks, 1904)	<i>Polyphagotarsonemus latus</i> (Banks, 1904)	01/01/1978-01/01/1980	Bucuresti	44.411108	26.000385	ridicat	In lucrare se mentioneaza ca specia a fost identificata in Bucuresti.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia este prezenta pe specii de legume, dar si pe plante ornamentale si citrice.	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	ridicat	In lucrare autorul mentioneaza precis locatia unde a fost gasita specia si plantele gazda.
1758	Boguleanu, G. et al. (1980) 'Acari-Tarsonemidae', in Ceres (ed.) Entomologie agricolă. București: Editura Didactică și Pedagogică, pp. 318-319; 425-426.	<i>Polyphagotarsonemus latus</i> (Banks, 1904)	<i>Hemitarsonemus latus</i> Banks	01/01/1980	România	NA	NA	scăzut	In lucrarea analizata specia este descrisa din punct de vedere taxonomic si biologic, cu mentiunea ca este prezenta si in România.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Specia este prezenta pe un numar mare de specii legumicole, ornamentale, fiind o specie polifaga.	NA	Produce daune semnificative mai ales in sere. Culturile de legume (mai ales tomate si ardei) pot fi compromise total, datorita subfericarii fructelor.	NA	ridicat	Impactul economic al speciei este clar descris de autori.
1759	Boguleanu, G. et al. (1980) 'Acari-Tarsonemidae', in Ceres (ed.) Entomologie agricolă. București: Editura Didactică și Pedagogică, pp. 318-319; 425-426.	<i>Polyphagotarsonemus latus</i> (Banks, 1904)	<i>Polyphagotarsonemus latus</i> Banks	01/01/2008-01/01/2011	Bucuresti- partea de nord	44.411108	26.000385	ridicat	Autorul specifica clar ca in partea de nord a Bucurestiului, specia a fost semnalata pe <i>Impatiens</i> spp.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Specia a fost semnalata pe <i>Impatiens</i> spp.	NA	Valoarea ornamentala a plantelor este mult scazuta, dupa atacul acestei specii.	NA	ridicat	NA
1760	Manolache, C. et al. (1978) Tratat de zoologie agricolă Dăunătorii plantelor cultivate. Vol I. Edited by C. Manolache and Gh. Boguleanu. București: Editura Academiei Republicii Socialiste România.	<i>Polyphagotarsonemus latus</i> (Banks, 1904)	<i>Hemitarsonemus latus</i> Banks	01/01/1978	România	44.500809	26.069711	scăzut	Specia este descrisa din punct de vedere taxonomic si biologic, cu precizarea ca este prezenta si in tara noastra.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Adus cu material vegetativ din tarile tropicale.	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Specia are ca plante gazda in specia legumele din sere, dar si in livezi sau culturi de vita de vie.	NA	Produce pagube considerabile, mai ales pe culturile de tomate si ardei.	NA	ridicat	Autorii specifica atit pagubele produse, cit si semnele de atac ale acestei specii asupra plantelor gazda.
1761	Jacob, N. et al. (1983) 'Combaterea chimică a acariilor din cultura de legume si plante ornamentale din sera in raport cu analiza factorilor care determina eficacitatea biologica'. Analele Institutului de Cercetări pentru Protecția Plantelor, 17, pp. 159-186.	<i>Polyphagotarsonemus latus</i> (Banks, 1904)	<i>Hemitarsonemus latus</i>	01/01/1978	Bucuresti- Militari- Intreprinderea de Sere	44.469430	26.085929	ridicat	Autorii specifică clar localizarea speciei.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scâlpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Autorii mentioneaza ca specia a fost gasita in sera pe culturile de ardei. Avind in vedere ca este o specie fitofaga, aceasta se poate identifica si pe alte culturi cu leguminoase, vita de vie si livezi.	NA	NA	scăzut	In lucrarea analizata specia este semnalata in culturi de ardei si se ofera informatii privind metode de combatere chimica.	
1762	Lăcătuș, V. and Scurtu, I. (2014) 'Protected crops, an efficient solution for Romanian vegetable development', Current Trends in Natural Sciences, 3(5), pp. 20-26.	<i>Polyphagotarsonemus latus</i> (Banks, 1904)	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	01/01/2001-01/01/2010	România	44.930209	26.014165	scăzut	Autorul nu ofera informatii detaliate privind distributia acestei specii in România.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	scăzut	NA	
1763	Lăcătuș, V. and Scurtu, I. (2014) 'Protected crops, an efficient solution for Romanian vegetable development', Current Trends in Natural Sciences, 3(5), pp. 20-26.	<i>Polyphagotarsonemus latus</i> (Banks, 1904)	<i>Hemitarsonemus latus</i> (Banks, 1904)	01/01/1978	Bucuresti- Intreprinderea de Sere	44.436786	26.061752	ridicat	Semnalare bine documentată, localitatea este menționată in lucrarea analizata.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Autorii mentioneaza ca specia a fost identificata atit in sera, cit si in culturile de cimp. Plantele gazda sunt cu preponderenta ardeiul gras si tomatele. Dar este prezenta si pe plante ornamentale, alte legume, etc.	NA	Recoltele de ardei gars si tomate pot fi compromise, prin uscarea pedunculilor florali si subfericarea fructelor.	NA	ridicat	Autorul ofera informatii privind daunele pe care le produce aceasta specie.
1764	Lăcătuș, V. and Scurtu, I. (2014) 'Protected crops, an efficient solution for Romanian vegetable development', Current Trends in Natural Sciences, 3(5), pp. 20-26.	<i>Polyphagotarsonemus latus</i> (Banks, 1904)	<i>Hemitarsonemus latus</i> Banks	01/01/1986	Bucuresti- Centrul de Cercetare pentru Protectia Plantelor	44.379721	26.175947	ridicat	Semnalarea speciei este oferita de lucrarea analizata.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	Specia are o densitate de la 30 la 125 de indivizi/frunza	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Specia are ca plante gazda diverse leguminoase din sere (tomate, fasole, vinete, ardei), dar si plante ornamentale.	NA	NA	scăzut	NA	
1765	Lăcătuș, V. and Scurtu, I. (2014) 'Protected crops, an efficient solution for Romanian vegetable development', Current Trends in Natural Sciences, 3(5), pp. 20-26.	<i>Polyphagotarsonemus latus</i> (Banks, 1904)	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	01/01/1976-01/01/2011	Bucuresti	44.371925	26.120566	ridicat	Semnalarea speciei se face de catre autori in lucrarea analizata.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Specia a fost semnalata in sera, pe leguminoase, plante ornamentale, dar si in culturi deschise (ardei, vinete).	NA	Pagube considerabile.	NA	ridicat	Autorii lucrării studiate ofera informatii detaliate privind varietatea de plante gazda, cu mentiunea ca produce pagube considerabile.
1766	Lăcătuș, V. and Scurtu, I. (2014) 'Protected crops, an efficient solution for Romanian vegetable development', Current Trends in Natural Sciences, 3(5), pp. 20-26.	<i>Polyphagotarsonemus latus</i> (Banks, 1904)	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	01/01/1976-01/01/2011	Ploiesti	NA	NA	ridicat	Semnalarea speciei se face de catre autori in lucrarea analizata.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Specia a fost semnalata in sera, pe leguminoase, plante ornamentale, dar si in culturi deschise (ardei, vinete).	NA	Produce pagube considerabile.	NA	ridicat	Autorii lucrării studiate ofera informatii detaliate privind varietatea de plante gazda, cu mentiunea ca produce pagube considerabile.
1767	Lăcătuș, V. and Scurtu, I. (2014) 'Protected crops, an efficient solution for Romanian vegetable development', Current Trends in Natural Sciences, 3(5), pp. 20-26.	<i>Polyphagotarsonemus latus</i> (Banks, 1904)	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	01/01/1979-01/01/2010	Bucuresti- Grădina Botanica	47.055809	21.936238	ridicat	Semnalarea speciei se face de catre autori in lucrarea analizata.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scâlpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Specia a fost identificata numai pe leguminoasa <i>Capsicum annuum</i> .	Frecvenat atacului este de 100%.	NA	ridicat	Autorul ofera informatii privind frecventa atacului acestei specii.	

1768	Lăcătuș, V. and Scurtu, I. (2014) 'Protected crops, an efficient solution for Romanian vegetable development', Current Trends in Natural Sciences, 3(5), pp. 20-26.	<i>Polyphagotarsonemus latus</i> (Banks, 1904)	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	01/01/1979-01/01/2010	Popesti - linga Bucuresti	47.460307	22.299447	ridicat	Semalarea speciei este oferita de lucrarea analizata.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Specia a fost identificata numai pe leguminoasa Capsicum annuum.	Frecventa atacului acestei specii este de 100%.	NA	NA	ridicat	Autorul ofera informatii privind frecventa atacului acestei specii.
1769	Lăcătuș, V. and Scurtu, I. (2014) 'Protected crops, an efficient solution for Romanian vegetable development', Current Trends in Natural Sciences, 3(5), pp. 20-26.	<i>Polyphagotarsonemus latus</i> (Banks, 1904)	<i>Polyphagotarsonemus latus</i>	01/01/1979-01/01/2010	Berzeni-linga Bucuresti	46.807620	21.665677	ridicat	Informatiile privind localizarea speciei sunt preluate din articolul analizat.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Specia a fost identificata numai pe leguminoasa Capsicum annuum (ardei).	Frecventa atacului acestei specii este de 100%.	NA	NA	ridicat	Autorul ofera informatii privind frecventa atacului acestei specii.
1770	Radu, V. G. (1985) 'Protracheoniscus (Protracheoniscus) asiaticus Uljanin 1875', in Crustacea, Isopoda, Oniscoidea, Crinocheta. Fauna Republicii Socialiste România. București: Editura Academiei Republicii Socialiste, pp. 62-63.	<i>Protracheoniscus major</i> (Dollfus, 1903)	<i>Protracheoniscus (Protracheoniscus) asiaticus Uljanin 1875</i>	01/01/1985	Moldova	46.805090	21.640700	scăzut	Date originale din România	NA	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	scăzut	NA	
1771	Radu, V. G. (1985) 'Protracheoniscus (Protracheoniscus) asiaticus Uljanin 1875', in Crustacea, Isopoda, Oniscoidea, Crinocheta. Fauna Republicii Socialiste România. București: Editura Academiei Republicii Socialiste, pp. 62-63.	<i>Protracheoniscus major</i> (Dollfus, 1903)	<i>Protracheoniscus (Protracheoniscus) asiaticus Uljanin 1875</i>	NA	Oradea	47.683881	22.465441	scăzut	Date originale din România (găsit de Tiberiu Jurecsak)	NA	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	scăzut	NA	
1772	Ferenți, S. (2013) Izopode terestre (Crustacea, Isopoda) din nord-vestul României: cercetări faunistice și ecologice. Teză de doctorat, UBB Cluj-Napoca.	<i>Protracheoniscus major</i> (Dollfus, 1903)	<i>Protracheoniscus major</i> (Latreille, 1804)	01/01/2013	Sălcea, jud. Bihor	45.858691	23.011847	scăzut	Date originale din România	NA	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	scăzut	NA	
1773	Ferenți, S., Lucaciu, M. and Mihuț, A. (2015) 'Terrestrial isopods from Salonta town, western Romania', South-Western Journal of Horticulture, Biology and Environment, 6(1), pp. 21-31.	<i>Protracheoniscus major</i> (Dollfus, 1903)	<i>Protracheoniscus major</i> Dollfus 1904	19/03/2015	Salonta, jud. Bihor	47.457773	22.306935	scăzut	Date originale din România	NA	Activități antropice-Specie nativă în Asia Centrală, care ulterior a pătruns în numeroase alte state europene. Autorul menționează specia în zone geografice învecinate României (Ungaria)	4 ex. (Abundența 1.06%, frecvența 5.26%)	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	specie introdusă/ sinantropă	NA	NA	NA	scăzut	NA	
1774	Ferenți, S., Lucaciu, M. and Mihuț, A. (2015) 'Terrestrial isopods from Salonta town, western Romania', South-Western Journal of Horticulture, Biology and Environment, 6(1), pp. 21-31.	<i>Protracheoniscus major</i> (Dollfus, 1903)	<i>Protracheoniscus major</i> Dollfus 1904	19/03/2015	Salonta, jud. Bihor	44.437359	26.090412	scăzut	Date originale din România	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Activități antropice	7 ex. - Specie nativă în Asia Centrală, care ulterior a pătruns în numeroase alte state europene. Autorul menționează specia în zone geografice învecinate României (Ungaria)	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	specie introdusă/ sinantropă	NA	NA	NA	scăzut	NA	
1775	Pal, M. A. et al. (2019) 'Terrestrial isopods from Carei town (Northwestern Romania): Differences from the region's native fauna', South-Western Journal of Horticulture, Biology and Environment, 10(1), pp. 1-14.	<i>Protracheoniscus major</i> (Dollfus, 1903)	<i>Protracheoniscus major</i>	26/05/2016	Carei, jud. Satu Mare	45.751772	21.220277	mediu	citări din lucrări publicate referitoare la specia documentat în alte regiuni similare invadate	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Activități antropice	scăzută (3.57%& frecvența; 0.79% abundența)- Specie nativă în Asia Centrală, care ulterior a pătruns în numeroase alte state europene. Autorul menționează specia în zone geografice învecinate României (Ungaria)	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	specie introdusă/ sinantropă	NA	NA	NA	scăzut	NA	
1776	Tomescu, N., Ferenti, S. and Covaciu-Marcov, S. D. (2016) 'Two Protracheoniscus Species (Crustacea, Isopoda, Oniscoidea) in Romanian Fauna: Morphology, Ecology and Distribution', Studia Universitatis Babeș-Bolyai Biologia, LXI(1), pp. 147-166.	<i>Protracheoniscus major</i> (Dollfus, 1903)	<i>Protracheoniscus major</i> Dollfus 1903	01/05/1995	Simeria, Jud. Hunedoara	45.755956	21.243291	mediu	citări din lucrări publicate referitoare la specia documentat în alte regiuni similare invadate	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Date originale din România	39 ex. (15♂♂, 24♀♀)	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	specie introdusă/ sinantropă- Specie nativă în Asia Centrală, care ulterior a pătruns în numeroase alte state europene. Autorul menționează specia în zone geografice învecinate României (Ungaria). Distribuția acesteia include regiuni: S Rusiei, Slovacia, Austria, Cehia și Polonia	NA	NA	NA	scăzut	NA	
1777	Tomescu, N., Ferenti, S. and Covaciu-Marcov, S. D. (2016) 'Two Protracheoniscus Species (Crustacea, Isopoda, Oniscoidea) in Romanian Fauna: Morphology, Ecology and Distribution', Studia Universitatis Babeș-Bolyai Biologia, LXI(1), pp. 147-166.	<i>Protracheoniscus major</i> (Dollfus, 1903)	<i>Protracheoniscus major</i> Dollfus 1903	03/04/2012	Sălcea, jud. Bihor	46.173697	21.329276	mediu	citări din lucrări publicate referitoare la specia documentat în alte regiuni similare	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Date originale din România	2 ex. (2♂♂)- specie nativă în Asia Centrală, care ulterior a pătruns în numeroase alte state europene. Autorul menționează specia în zone geografice învecinate României (Ungaria). Distribuția acesteia include regiuni: S Rusiei, Slovacia, Austria, Cehia și Polonia	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	specie introdusă/ sinantropă	specia este prezentă în Iran în culturi agricole fără a avea un impact (Estagi et al., 2015)	NA	NA	scăzut	NA	
1778	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', Romanian Journal of Biology, 63(1-2), pp. 29-68.	<i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targioni Tozzetti, 1886)	<i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targioni Tozzetti, 1886)	01/01/2000	București	47.689493	22.470437	ridicat	Semalarea speciei în zona respectivă este bine documentată și există citări adiționale	NA	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Se dezvoltă pe Syringa vulgari	NA	NA	NA	NA	
1779	Fetykó, K., Kozár, F. and Daróczy, K. (2010) 'Species list of the scale insects (Hemiptera, Coccoidea) of Romania, with new data', Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica, 45(2), pp. 291-302. doi: 10.1556/APhyt.45.2010.2.5.	<i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targioni Tozzetti, 1886)	<i>Pseudaulacaspis pentagona</i> (Targioni Tozzetti, 1886)	01/01/2003	Timisoara	47.677461	22.462395	ridicat	Semalarea speciei în zona respectivă este bine documentată și există citări adiționale	NA	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

1825	Bielz, E. A. (1887) 'Die erforschung der käferfauna Siebenbürgens bis zum schlüsse des jahres 1886', Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt, 37, pp. 27-114.	<i>Pinus latro Fabricius, 1775</i>	<i>Bruchus latro F.</i>	NA	Reghin	44.436275	26.062214	mediu	Nu se cunoaste data	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
1826	Bielz, E. A. (1887) 'Die erforschung der käferfauna Siebenbürgens bis zum schlüsse des jahres 1886', Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt, 37, pp. 27-114.	<i>Pinus latro Fabricius, 1775</i>	<i>Bruchus latro F.</i>	NA	Bistrita	NA	NA	mediu	Nu se cunoaste data	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
1827	Bielz, E. A. (1887) 'Die erforschung der käferfauna Siebenbürgens bis zum schlüsse des jahres 1886', Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt, 37, pp. 27-114.	<i>Pinus latro Fabricius, 1775</i>	<i>Bruchus latro F.</i>	NA	Cluj Napoca	44.471284	26.082156	mediu	Nu se cunoaste data	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
1828	Bielz, E. A. (1887) 'Die erforschung der käferfauna Siebenbürgens bis zum schlüsse des jahres 1886', Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt, 37, pp. 27-114.	<i>Pinus latro Fabricius, 1775</i>	<i>Bruchus latro F.</i>	NA	Talmacel	44.166635	28.564363	mediu	Nu se cunoaste data	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
1829	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several greenhouses (Bucharest area)', Romanian Journal of Biology-Zoology, 55(1), pp. 31-42.	<i>Pulvinaria floccifera (Westwood, 1870)</i>	<i>Pulvinaria floccifera (Westwood, 1870)</i>	NA	București	44.152801	28.632722	ridicat	Semalarea speciei în zona respectivă este bine documentată și există citări adiționale	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Se dezvoltă în seră pe Homalocladium sp	NA	NA	NA			
1830	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', Romanian Journal of Biology, 63(1-2), pp. 29-68.	<i>Pulvinaria regalis Canard, 1968</i>	NA	NA	România (fără alte mențiuni)	NA	NA	scăzut	Nu sunt oferite informații pe baza cărora este semnalată specia	NA	NA	NA	NA	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA			
1831	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) 'Native and alien arthropods in several greenhouses (Bucharest area)', Romanian Journal of Biology-Zoology, 55(1), pp. 31-42.	<i>Pulvinariella mesembryanthemi (Vallot, 1829)</i>	<i>Pulvinariella mesembryanthemi (Vallot, 1829)</i>	NA	București	44.582097	28.310289	ridicat	Semalarea speciei în zona respectivă este bine documentată și există citări adiționale	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Se dezvoltă în seră pe Ficus sp., Homalocladium sp. Hedychium speciosum	NA	NA	NA			
1832	Boguleanu, G., Zamfirescu-Precupețu, G. and Erhan, E. (1969) 'Cercetări asupra dinamicii faunei din plantațiile forestiere și soțele cultivate de la Valul lui Traian', Societatea de Științe Biologice, R.S.R.- Comunicări de Zoologie, 8, pp. 137-150.	<i>Rhipicephalus rossicus Yakimov & Kol-Yakimova, 1911</i>	<i>Rhipicephalus rossicus</i>	01/01/1955-01/01/1959	Valul lui Traian, Constanța	44.898508	29.591594	mediu	Nu se menționează cu exactitate data colectării.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Nu există mențiuni legate de statutul de invazivitate, este opinia expertului.	NA	NA	scăzut	NA		
1833	Coipan, E. et al. (2011) 'Tick species (Acari: Ixodoidea) distribution, seasonality and host associations in Romania', Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa', 54(2), pp. 301-317. doi: 10.2478/v10191-011-0018-y.	<i>Rhipicephalus rossicus Yakimov & Kol-Yakimova, 1911</i>	<i>Rhipicephalus rossicus</i>	01/01/1890-01/01/2008	Constanța	44.898619	28.524156	mediu	Datele sunt parțial preluate de autori din literatură. La aceste date din literatură autorii au adăugat date din colectări de teren realizate în intervalul 2004-2008. Nu apar localitățile de colectare, sunt generate doar harți de răspândire pentru specii.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Nu există mențiuni legate de statutul de invazivitate în lucrare.	NA	NA	mediu	In ce privește impactul asupra sănătății umane, sunt sintetizate date din lucrări realizate în România asupra bolilor transmise de căpușe la om. Nu se specifică impactul fiecărei specii de căpușe asupra sănătății umane, datele sunt generale, se referă la toate speciile de căpușe.	
1834	Feider, Z. (1965) Fauna Republicii Populare Române, Arachnida, Acaromorpha, Suprafamilia Ixodoidea (Căpușe). Edited by Editura Academiei Republicii Populare Române. București.	<i>Rhipicephalus rossicus Yakimov & Kol-Yakimova, 1911</i>	<i>Rhipicephalus rossicus Yakimov & Kohl-Yakimova, 1911</i>	01/01/1965	Dobrogea, în jurul Mării Negre	44.898508	29.591594	mediu	Este generată o hartă de răspândire în România, care evidențiază prezența speciei în sudul Dobrogei. Este menționată ca fiind răspândită în jurul Mării Negre.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	În România este semnalată pe două gazde, pe arici (<i>Erinaceus roumanicus</i>) și pe popândău (<i>Citellus citellus</i>).	NA	NA	NA	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	mediu	Impactul speciei asupra sănătății umane este menționat din lucrări referitoare la impactul speciei în regiuni din țara României.

1835	Mihalca, A. D. et al. (2012) 'Synopsis of the hard ticks (Acari: Ixodidae) of Romania with update on host associations and geographical distribution', <i>Experimental and Applied Acarology</i> , 58(2), pp. 183–206. doi: 10.1007/s10493-012-9566-5.	<i>Rhipicephalus rossicus Yakimov & Kohl-Yakimova, 1911</i>	<i>Rhipicephalus rossicus Yakimov & Kohl-Yakimova, 1911</i>	01/01/2004-01/01/2011	Runcu, Constanța	44.325044	28.243636	ridicat	Datele provin din colectările realizate de autori. În anexa lucrării sunt furnizate coordonatele exacte ale locului de colectare.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Rhipicephalus rossicus este legată de gazda sa, pe care o folosește ca vector de transport.	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Specia se hrănește pe animale domestice, arici și ocazional pe om. În România a fost raportată și de pe mamifere mici, dar autorii au identificat-o în sud-estul României doar pe arici.	NA	NA	În lucrare se menționează la modul general că aceste artropode sunt importante din punct de vedere medical, deoarece sunt vectori ce transmit agenți patogeni (protozoare, bacterii și virusi) la animale (inclusive la om).	mediu	Mențiunile legate de impactul acestei specii de căpușă asupra sănătății animalelor au caracter general.
1836	Mihalca, A. D. et al. (2012) 'Synopsis of the hard ticks (Acari: Ixodidae) of Romania with update on host associations and geographical distribution', <i>Experimental and Applied Acarology</i> , 58(2), pp. 183–206. doi: 10.1007/s10493-012-9566-5.	<i>Rhipicephalus rossicus Yakimov & Kohl-Yakimova, 1911</i>	<i>Rhipicephalus rossicus Yakimov & Kohl-Yakimova, 1911</i>	01/01/2004-01/01/2011	Adamclisi, Constanța	43.992872	28.542125	ridicat	Datele provin din colectările realizate de autori. În anexa lucrării sunt furnizate coordonatele exacte ale locului de colectare.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Rhipicephalus rossicus este legată de gazda sa, pe care o folosește ca vector de transport.	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Specia se hrănește pe animale domestice, arici și ocazional pe om. În România a fost raportată și de pe mamifere mici, dar autorii au identificat-o în sud-estul României doar pe arici.	NA	NA	În lucrare se menționează la modul general că aceste artropode sunt importante din punct de vedere medical, deoarece sunt vectori ce transmit agenți patogeni (protozoare, bacterii și virusi) la animale (inclusive la om).	mediu	Mențiunile legate de impactul acestei specii de căpușă asupra sănătății animalelor au caracter general.
1837	Mihalca, A. D. et al. (2012) 'Synopsis of the hard ticks (Acari: Ixodidae) of Romania with update on host associations and geographical distribution', <i>Experimental and Applied Acarology</i> , 58(2), pp. 183–206. doi: 10.1007/s10493-012-9566-5.	<i>Rhipicephalus rossicus Yakimov & Kohl-Yakimova, 1911</i>	<i>Rhipicephalus rossicus Yakimov & Kohl-Yakimova, 1911</i>	01/01/2004-01/01/2011	Slava Cercheză, Tulcea	45.014040	28.941084	ridicat	Datele provin din colectările realizate de autori. În anexa lucrării sunt furnizate coordonatele exacte ale locului de colectare.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Rhipicephalus rossicus este legată de gazda sa, pe care o folosește ca vector de transport.	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Specia se hrănește pe animale domestice, arici și ocazional pe om. În România a fost raportată și de pe mamifere mici, dar autorii au identificat-o în sud-estul României doar pe arici.	NA	NA	În lucrare se menționează la modul general că aceste artropode sunt importante din punct de vedere medical, deoarece sunt vectori ce transmit agenți patogeni (protozoare, bacterii și virusi) la animale (inclusive la om).	mediu	Mențiunile legate de impactul acestei specii de căpușă asupra sănătății animalelor au caracter general.
1838	Mihalca, A. D. et al. (2012) 'Synopsis of the hard ticks (Acari: Ixodidae) of Romania with update on host associations and geographical distribution', <i>Experimental and Applied Acarology</i> , 58(2), pp. 183–206. doi: 10.1007/s10493-012-9566-5.	<i>Rhipicephalus rossicus Yakimov & Kohl-Yakimova, 1911</i>	<i>Rhipicephalus rossicus Yakimov & Kohl-Yakimova, 1911</i>	01/01/2004-01/01/2011	Sfântul-Gheorghe, Tulcea	45.014040	28.941084	ridicat	Datele provin din colectările realizate de autori. În anexa lucrării sunt furnizate coordonatele exacte ale locului de colectare.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Rhipicephalus rossicus este legată de gazda sa, pe care o folosește ca vector de transport.	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Specia se hrănește pe animale domestice, arici și ocazional pe om. În România a fost raportată și de pe mamifere mici, dar autorii au identificat-o în sud-estul României doar pe arici.	NA	NA	În lucrare se menționează la modul general că aceste artropode sunt importante din punct de vedere medical, deoarece sunt vectori ce transmit agenți patogeni (protozoare, bacterii și virusi) la animale (inclusive la om).	mediu	Mențiunile legate de impactul acestei specii de căpușă asupra sănătății animalelor au caracter general.
1839	Mihalca, A. D. et al. (2012) 'Synopsis of the hard ticks (Acari: Ixodidae) of Romania with update on host associations and geographical distribution', <i>Experimental and Applied Acarology</i> , 58(2), pp. 183–206. doi: 10.1007/s10493-012-9566-5.	<i>Rhipicephalus rossicus Yakimov & Kohl-Yakimova, 1911</i>	<i>Rhipicephalus rossicus Yakimov & Kohl-Yakimova, 1911</i>	01/01/1965	Tortoman, Constanța	45.014040	28.941084	mediu	Datele provin din colectările realizate de Zicman Feider în 1965. În anexa lucrării sunt furnizate coordonatele aproximative ale locului de colectare, folosindu-se harta de distribuție a speciei realizată de Zicman Feider.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Rhipicephalus rossicus este legată de gazda sa, pe care o folosește ca vector de transport.	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Specia se hrănește pe animale domestice, arici și ocazional pe om. În România a fost raportată și de pe mamifere mici, dar autorii au identificat-o în sud-estul României doar pe arici.	NA	NA	În lucrare se menționează la modul general că aceste artropode sunt importante din punct de vedere medical, deoarece sunt vectori ce transmit agenți patogeni (protozoare, bacterii și virusi) la animale (inclusive la om).	mediu	Mențiunile legate de impactul acestei specii de căpușă asupra sănătății animalelor au caracter general.

1840	Mihalca, A. D. et al. (2012) 'Synopsis of the hard ticks (Acari: Ixodidae) of Romania with update on host associations and geographical distribution', <i>Experimental and Applied Acarology</i> , 58(2), pp. 183-206. doi: 10.1007/s10493-012-9566-5.	<i>Rhipicephalus rossicus Yakimov & Kohl-Yakimova, 1911</i>	<i>Rhipicephalus rossicus Yakimov & Kohl-Yakimova, 1911</i>	01/01/1965	Biruința, Constanța	45.014040	28.941084	mediu	Datele provin din colectările realizate de Zicman Feider în 1965. În anexa lucrării sunt furnizate coordonatele aproximative ale locului de colectare, folosindu-se harta de distribuție a speciei realizată de Zicman Feider.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Rhipicephalus rossicus este legată de gazda sa, pe care o folosește ca vector de transport.	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Specia se hrănește pe animale domestice, arici și ocazional pe om. În România a fost raportată și de pe mamifere mici, dar autorii au identificat-o în sud-estul României doar pe arici.	NA	NA	În lucrare se menționează la modul general că aceste artropode sunt importante din punct de vedere medical, deoarece sunt vectori ce transmit agenți patogeni (protozoare, bacterii și virusi) la animale (inclusive la om).	mediu	Mențiunile legate de impactul acestei specii de căpușă asupra sănătății animalelor au caracter general.
1841	Dumitrache, M. O. et al. (2014) 'Seasonal dynamics of Rhipicephalus rossicus attacking domestic dogs from the steppe region of southeastern Romania', <i>Parasites & Vectors</i> , 7(1), pp. 1-6. doi: 10.1186/1756-3305-7-97.	<i>Rhipicephalus rossicus Yakimov & Kohl-Yakimova, 1911</i>	<i>Rhipicephalus rossicus Yakimov & Kohl-Yakimova, 1911</i>	01/04/2013	Iazurile, Tulcea	45.014040	28.941084	ridicat	Datele provin din colectările realizate de autori, sunt furnizate coordonatele exacte ale locului de colectare.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Exemplarele au fost colectate de pe gazdele pe care le parazita, populația de câini domestici (Canis familiaris) din localitatea de colectare.	4 exemplare colectate	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Nu există mențiuni în lucrare, este opinia expertului.	NA	NA	Căpușa Rhipicephalus rossicus este vector al virusului febrei hemoragice Crimean-Congo, Francisella tularensis și Coxiella burnetii. Datele au importanță din punct de vedere ecoepidemiologic, și pot contribui la realizarea unor hărți de predicție, care pot preveni răspândirea și transmiterea patogenilor periculoși pentru om.	ridicat	Colectările au fost făcute în mod repetat, pe o perioadă de câteva luni, într-o localitate din România, colectându-se în total 854 exemplare de Rhipicephalus rossicus.
1842	Dumitrache, M. O. et al. (2014) 'Seasonal dynamics of Rhipicephalus rossicus attacking domestic dogs from the steppe region of southeastern Romania', <i>Parasites & Vectors</i> , 7(1), pp. 1-6. doi: 10.1186/1756-3305-7-97.	<i>Rhipicephalus rossicus Yakimov & Kohl-Yakimova, 1911</i>	<i>Rhipicephalus rossicus Yakimov & Kohl-Yakimova, 1911</i>	01/05/2013	Iazurile, Tulcea	NA	NA	ridicat	Datele provin din colectările realizate de autori, sunt furnizate coordonatele exacte ale locului de colectare.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Exemplarele au fost colectate de pe gazdele pe care le parazita, populația de câini domestici (Canis familiaris) din localitatea de colectare.	199 exemplare colectate	NA	Nu există mențiuni în lucrare, este opinia expertului.	NA	NA	Căpușa Rhipicephalus rossicus este vector al virusului febrei hemoragice Crimean-Congo, Francisella tularensis și Coxiella burnetii. Datele au importanță din punct de vedere ecoepidemiologic, și pot contribui la realizarea unor hărți de predicție, care pot preveni răspândirea și transmiterea patogenilor periculoși pentru om.	ridicat	Colectările au fost făcute în mod repetat, pe o perioadă de câteva luni, într-o localitate din România, colectându-se în total 854 exemplare de Rhipicephalus rossicus.
1843	Dumitrache, M. O. et al. (2014) 'Seasonal dynamics of Rhipicephalus rossicus attacking domestic dogs from the steppe region of southeastern Romania', <i>Parasites & Vectors</i> , 7(1), pp. 1-6. doi: 10.1186/1756-3305-7-97.	<i>Rhipicephalus rossicus Yakimov & Kohl-Yakimova, 1911</i>	<i>Rhipicephalus rossicus Yakimov & Kohl-Yakimova, 1911</i>	01/06/2013	Iazurile, Tulcea	NA	NA	ridicat	Datele provin din colectările realizate de autori, sunt furnizate coordonatele exacte ale locului de colectare.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Exemplarele au fost colectate de pe gazdele pe care le parazita, populația de câini domestici (Canis familiaris) din localitatea de colectare.	510 exemplare colectate	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Nu există mențiuni în lucrare, este opinia expertului.	NA	NA	Căpușa Rhipicephalus rossicus este vector al virusului febrei hemoragice Crimean-Congo, Francisella tularensis și Coxiella burnetii. Datele au importanță din punct de vedere ecoepidemiologic, și pot contribui la realizarea unor hărți de predicție, care pot preveni răspândirea și transmiterea patogenilor periculoși pentru om.	ridicat	Colectările au fost făcute în mod repetat, pe o perioadă de câteva luni, într-o localitate din România, colectându-se în total 854 exemplare de Rhipicephalus rossicus.

1844	Dumitrache, M. O. et al. (2014) 'Seasonal dynamics of Rhipicephalus rossicus attacking domestic dogs from the steppe region of southeastern Romania', Parasites & Vectors, 7(1), pp. 1-6. doi: 10.1186/1756-3305-7-97.	Rhipicephalus rossicus Yakimov & Kohl-Yakimova, 1911	Rhipicephalus rossicus Yakimov & Kohl-Yakimova, 1911	01/07/2013	Iazurile, Tulcea	45.082447	29.400762	ridicat	Datele provin din colectările realizate de autori, sunt furnizate coordonatele exacte ale locului de colectare.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Exemplarele au fost colectate de pe gazdele pe care le parazita, populația de câini domestici (Canis familiaris) din localitatea de colectare.	131 exemplare colectate	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Nu există mențiuni în lucrare, este opinia expertului.	NA	NA	Căpușa Rhipicephalus rossicus este vector al virusului febrei hemoragice Crimean-Congo, Francisella tularensis și Coxiella burnetii. Datele au importanță din punct de vedere ecoepidemiologic, și pot contribui la realizarea unor hărți de predicție, care pot preveni răspândirea și transmiterea patogenilor periculoși pentru om.	ridicat	Colectările au fost făcute în mod repetat, pe o perioadă de câteva luni, într-o localitate din România, colectându-se în total 854 exemplare de Rhipicephalus rossicus.
1845	Dumitrache, M. O. et al. (2014) 'Seasonal dynamics of Rhipicephalus rossicus attacking domestic dogs from the steppe region of southeastern Romania', Parasites & Vectors, 7(1), pp. 1-6. doi: 10.1186/1756-3305-7-97.	Rhipicephalus rossicus Yakimov & Kohl-Yakimova, 1911	Rhipicephalus rossicus Yakimov & Kohl-Yakimova, 1911	01/08/2013	Iazurile, Tulcea	45.420544	29.303607	ridicat	Datele provin din colectările realizate de autori, sunt furnizate coordonatele exacte ale locului de colectare.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Exemplarele au fost colectate de pe gazdele pe care le parazita, populația de câini domestici (Canis familiaris) din localitatea de colectare.	10 exemplare colectate	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Nu există mențiuni în lucrare, este opinia expertului.	NA	NA	Căpușa Rhipicephalus rossicus este vector al virusului febrei hemoragice Crimean-Congo, Francisella tularensis și Coxiella burnetii. Datele au importanță din punct de vedere ecoepidemiologic, și pot contribui la realizarea unor hărți de predicție, care pot preveni răspândirea și transmiterea patogenilor periculoși pentru om.	ridicat	Colectările au fost făcute în mod repetat, pe o perioadă de câteva luni, într-o localitate din România, colectându-se în total 854 exemplare de Rhipicephalus rossicus.
1846	Mihalca, A. D., Kalmár, Z. and Dumitrache, M. O. (2015) 'Rhipicephalus rossicus, a neglected tick at the margin of Europe: A review of its distribution, ecology and medical importance', Medical and Veterinary Entomology, 29(3), pp. 215-224. doi: 10.1111/mve.12112.	Rhipicephalus rossicus Yakimov & Kohl-Yakimova, 1911	Rhipicephalus rossicus Yakimov & Kohl-Yakimova, 1911	NA	Dobrogea	44.882574	28.835024	scăzut	Nu sunt furnizate date exacte de colectare, este furnizată doar harta de răspândire a speciei la nivel global, realizată pe baza datelor colectate din literatură.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Sunt furnizate date despre gazdele pe care specia parazitează, care sunt foarte diverse: amfibieni, reptile, păsări, mamifere (inclusiv omul). Specia pătrunde odată cu gazda sa.	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Nu există mențiuni în lucrare, este opinia expertului.	Specia este în extindere de areal, este întâlnită și pe animalele de companie din zonele urbane.	NA	Capacitatea vectorială a speciei Rhipicephalus rossicus a fost investigată până în prezent doar pentru câțiva patogeni. A fost demonstrat că are capacitatea de a fi vector pentru tularemie, transmitând Francisella tularensis, pentru febra hemoragică Crimean-Congo. Au fost detectați ocazional și alți patogeni, dar competența lor vectorială nu a fost	mediu	Impactul asupra sănătății este estimat pe baza datelor din literatură.

1847	Mihalca, A. D., Dumitrache, M. O. and D'Amico, G. (2017) 'Rhipicephalus rossicus Yakimov and Kol-Yakimova, 1911', Ticks of Europe and North Africa, 1911, pp. 311–315. doi: 10.1007/978-3-319-63760-0_59.	<i>Rhipicephalus rossicus Yakimov & Kol-Yakimova, 1911</i>	<i>Rhipicephalus rossicus Yakimov & Kohl-Yakimova, 1911</i>	NA	Dobrogea	44.672785	28.896037	scăzut	Lucrarea prezintă harta de răspândire a speciei la nivel global, nu există mențiuni ale unor localități de colectare. Câteva puncte de răspândire a speciei în România sunt figurate în zona Dobrogei.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Pătrunde împreună cu gazda sa.	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Toate stadiile se hrănesc pe o largă varietate de gazde. Cel puțin 9 familii de păsări și 17 familii de mamifere au fost raportate ca gazde pentru această căpușă, amfibienii și reptilele fiind gazde mai rare. Pare să nu existe diferențe în ce privește preferințele față de gazde între adulții și stadiile imature. Această căpușă a fost raportată și de pe om.	NA	NA	În ce privește abilitatea de a transmite patogeni, aceasta a fost demonstrată pentru Francisella tularensis, febra hemoragică Crimean-Congo și virusul West Nile. Alți patogeni au fost detectați pe această căpușă prin metode de laborator (Theileria equi, Babesia bigemina, Coxiella burnetii), dar nu există dovezi experimentale că are abilitatea de a transmite	ridicat	Impactul asupra sănătății este evaluat pe baza datelor bibliografice, aceste date provenind atât din studii realizate în România, cât și din studii realizate în afara țării.
1848	Sándor, A. D. et al. (2014) 'Rhipicephalus rossicus and not R. sanguineus is the dominant tick species of dogs in the wetlands of the Danube Delta, Romania', Veterinary Parasitology. Elsevier B.V., 204(3–4), pp. 430–432. doi: 10.1016/j.vetpar.2014.05.005.	<i>Rhipicephalus rossicus Yakimov & Kol-Yakimova, 1911</i>	<i>Rhipicephalus rossicus Yakimov & Kohl-Yakimova, 1911</i>	01/02/2012-01/10/2013	Caracorman, Tulcea	45.021668	28.942829	ridicat	Exemplarele au fost colectate de autori, este menționată localitatea de colectare.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia pătrunde odată cu gazdele sale. Probele au fost colectate din populațiile de câini domestici (Canis familiaris) din localitățile respective.	6 exemplare colectate	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Stadiile imature sunt parazitare în special pe rozătoare, iepuri și păsări. Adulții sunt paraziți mai ales pe ungulate, cai, câini domestici, inclusive pe om ocazional.	Specie este într-o expansiune a arealului, fiind în momentul studiului dominantă pe populațiile de câini domestici.	NA	În ce privește abilitatea de a transmite patogeni, aceasta a fost demonstrată pentru Francisella tularensis, Coxiella burnetii (provoacă febra hemoragică Crimean-Congo) și virusul West Nile.	mediu	Impactul asupra sănătății este menționat pe baza unor date preluate din literatură.
1849	Sándor, A. D. et al. (2014) 'Rhipicephalus rossicus and not R. sanguineus is the dominant tick species of dogs in the wetlands of the Danube Delta, Romania', Veterinary Parasitology. Elsevier B.V., 204(3–4), pp. 430–432. doi: 10.1016/j.vetpar.2014.05.005.	<i>Rhipicephalus rossicus Yakimov & Kol-Yakimova, 1911</i>	<i>Rhipicephalus rossicus Yakimov & Kohl-Yakimova, 1911</i>	01/02/2012-01/10/2013	Chilia Veche	NA	NA	ridicat	Exemplarele au fost colectate de autori, este menționată localitatea de colectare.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia pătrunde odată cu gazdele sale. Probele au fost colectate din populațiile de câini domestici (Canis familiaris) din localitățile respective.	77 exemplare colectate	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Stadiile imature sunt parazitare în special pe rozătoare, iepuri și păsări. Adulții sunt paraziți mai ales pe ungulate, cai, câini domestici, inclusive pe om ocazional.	Specie în extindere a arealului, dominantă pe populațiile de câini domestici din zona studiată.	NA	În ce privește abilitatea de a transmite patogeni, aceasta a fost demonstrată pentru Francisella tularensis, Coxiella burnetii (provoacă febra hemoragică Crimean-Congo) și virusul West Nile.	mediu	Impactul asupra sănătății este menționat pe baza unor date preluate din literatură.
1850	Sándor, A. D. et al. (2014) 'Rhipicephalus rossicus and not R. sanguineus is the dominant tick species of dogs in the wetlands of the Danube Delta, Romania', Veterinary Parasitology. Elsevier B.V., 204(3–4), pp. 430–432. doi: 10.1016/j.vetpar.2014.05.005.	<i>Rhipicephalus rossicus Yakimov & Kol-Yakimova, 1911</i>	<i>Rhipicephalus rossicus Yakimov & Kohl-Yakimova, 1911</i>	01/02/2012-01/10/2013	Enisala, Tulcea	46.216831	24.786576	ridicat	Exemplarele au fost colectate de autori, este menționată localitatea de colectare.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia pătrunde odată cu gazdele sale. Probele au fost colectate din populațiile de câini domestici (Canis familiaris) din localitățile respective.	6 exemplare colectate	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Stadiile imature sunt parazitare în special pe rozătoare, iepuri și păsări. Adulții sunt paraziți mai ales pe ungulate, cai, câini domestici, inclusive pe om ocazional.	Specie în extindere a arealului, dominantă pe populațiile de câini domestici din zona studiată.	NA	În ce privește abilitatea de a transmite patogeni, aceasta a fost demonstrată pentru Francisella tularensis, Coxiella burnetii (provoacă febra hemoragică Crimean-Congo) și virusul West Nile.	mediu	Impactul asupra sănătății este menționat pe baza unor date preluate din literatură.
1851	Sándor, A. D. et al. (2014) 'Rhipicephalus rossicus and not R. sanguineus is the dominant tick species of dogs in the wetlands of the Danube Delta, Romania', Veterinary Parasitology. Elsevier B.V., 204(3–4), pp. 430–432. doi: 10.1016/j.vetpar.2014.05.005.	<i>Rhipicephalus rossicus Yakimov & Kol-Yakimova, 1911</i>	<i>Rhipicephalus rossicus Yakimov & Kohl-Yakimova, 1911</i>	01/02/2012-01/10/2013	Grindul Lupilor	44.324489	23.786574	ridicat	Exemplarele au fost colectate de autori, este menționată localitatea de colectare.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia pătrunde odată cu gazdele sale. Probele au fost colectate din populațiile de câini domestici (Canis familiaris) din localitățile respective.	33 exemplare colectate	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	Stadiile imature sunt parazitare în special pe rozătoare, iepuri și păsări. Adulții sunt paraziți mai ales pe ungulate, cai, câini domestici, inclusive pe om ocazional.	Specie în extindere a arealului, dominantă pe populațiile de câini domestici din zona studiată.	NA	În ce privește abilitatea de a transmite patogeni, aceasta a fost demonstrată pentru Francisella tularensis, Coxiella burnetii (provoacă febra hemoragică Crimean-Congo) și virusul West Nile.	mediu	Impactul asupra sănătății este menționat pe baza unor date preluate din literatură.

1881	Feraru, E. and Mustață, G. (2004) "The predators and the parasitoids insects in the colonies of Aphids (Homoptera : Aphididae) deleterious to the fruit trees from Vaslui", Analele Științifice ale Univ. 'Al I. Cuza' Iași, seria Biologie Animă, 50, pp. 39-50.	Rhopalosiphum insertum Buckton, 1879	Rhopalosiphum insertum	15/10/2002	Muntenii de Jos (Vaslui)	46.306343	27.809970	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1882	Feraru, E. and Mustață, G. (2004) "The predators and the parasitoids insects in the colonies of Aphids (Homoptera : Aphididae) deleterious to the fruit trees from Vaslui", Analele Științifice ale Univ. 'Al I. Cuza' Iași, seria Biologie Animă, 50, pp. 39-50.	Rhopalosiphum insertum Buckton, 1879	Rhopalosiphum insertum	15/10/2002	Murgeni (Vaslui)	46.442001	27.721618	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1883	Feraru, E. and Mustață, G. (2004) "The predators and the parasitoids insects in the colonies of Aphids (Homoptera : Aphididae) deleterious to the fruit trees from Vaslui", Analele Științifice ale Univ. 'Al I. Cuza' Iași, seria Biologie Animă, 50, pp. 39-50.	Rhopalosiphum insertum Buckton, 1879	Rhopalosiphum insertum	15/10/2002	Solești (Vaslui)	46.788083	27.520024	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1884	Feraru, E. and Mustață, G. (2004) "The predators and the parasitoids insects in the colonies of Aphids (Homoptera : Aphididae) deleterious to the fruit trees from Vaslui", Analele Științifice ale Univ. 'Al I. Cuza' Iași, seria Biologie Animă, 50, pp. 39-50.	Rhopalosiphum insertum Buckton, 1879	Rhopalosiphum insertum	15/10/2002	Vaslui (Vaslui)	46.433735	27.491549	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1885	Feraru, E. and Mustață, G. (2004) "The predators and the parasitoids insects in the colonies of Aphids (Homoptera : Aphididae) deleterious to the fruit trees from Vaslui", Analele Științifice ale Univ. 'Al I. Cuza' Iași, seria Biologie Animă, 50, pp. 39-50.	Rhopalosiphum insertum Buckton, 1879	Rhopalosiphum insertum	16/10/2002	Banca (Vaslui)	46.115659	27.565649	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1886	Feraru, E. and Mustață, G. (2004) "The predators and the parasitoids insects in the colonies of Aphids (Homoptera : Aphididae) deleterious to the fruit trees from Vaslui", Analele Științifice ale Univ. 'Al I. Cuza' Iași, seria Biologie Animă, 50, pp. 39-50.	Rhopalosiphum insertum Buckton, 1879	Rhopalosiphum insertum	16/10/2002	Bogdănești (Vaslui)	46.503547	27.837599	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1887	Feraru, E. and Mustață, G. (2004) "The predators and the parasitoids insects in the colonies of Aphids (Homoptera : Aphididae) deleterious to the fruit trees from Vaslui", Analele Științifice ale Univ. 'Al I. Cuza' Iași, seria Biologie Animă, 50, pp. 39-50.	Rhopalosiphum insertum Buckton, 1879	Rhopalosiphum insertum	16/10/2002	Buhăiești (Vaslui)	45.939064	27.435629	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1888	Feraru, E. and Mustață, G. (2004) "The predators and the parasitoids insects in the colonies of Aphids (Homoptera : Aphididae) deleterious to the fruit trees from Vaslui", Analele Științifice ale Univ. 'Al I. Cuza' Iași, seria Biologie Animă, 50, pp. 39-50.	Rhopalosiphum insertum Buckton, 1879	Rhopalosiphum insertum	16/10/2002	Puiești (Vaslui)	46.222163	27.642531	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1889	Feraru, E. and Mustață, G. (2004) "The predators and the parasitoids insects in the colonies of Aphids (Homoptera : Aphididae) deleterious to the fruit trees from Vaslui", Analele Științifice ale Univ. 'Al I. Cuza' Iași, seria Biologie Animă, 50, pp. 39-50.	Rhopalosiphum insertum Buckton, 1879	Rhopalosiphum insertum	16/10/2002	Tutova (Vaslui)	46.211607	28.021527	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1890	Feraru, E. and Mustață, G. (2004) "The predators and the parasitoids insects in the colonies of Aphids (Homoptera : Aphididae) deleterious to the fruit trees from Vaslui", Analele Științifice ale Univ. 'Al I. Cuza' Iași, seria Biologie Animă, 50, pp. 39-50.	Rhopalosiphum insertum Buckton, 1879	Rhopalosiphum insertum	15/10/2002	Crasna (Vaslui)	46.768267	27.795355	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1891	Feraru, E. and Mustață, G. (2004) "The predators and the parasitoids insects in the colonies of Aphids (Homoptera : Aphididae) deleterious to the fruit trees from Vaslui", Analele Științifice ale Univ. 'Al I. Cuza' Iași, seria Biologie Animă, 50, pp. 39-50.	Rhopalosiphum insertum Buckton, 1879	Rhopalosiphum insertum	15/10/2002	Munteni (Galați)	46.503716	27.821851	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1892	Feraru, E. and Mustață, G. (2004) "The predators and the parasitoids insects in the colonies of Aphids (Homoptera : Aphididae) deleterious to the fruit trees from Vaslui", Analele Științifice ale Univ. 'Al I. Cuza' Iași, seria Biologie Animă, 50, pp. 39-50.	Rhopalosiphum insertum Buckton, 1879	Rhopalosiphum insertum	15/10/2002	Bârlad (Vaslui)	46.208435	28.023290	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1893	Feraru, E. and Mustață, G. (2004) "The predators and the parasitoids insects in the colonies of Aphids (Homoptera : Aphididae) deleterious to the fruit trees from Vaslui", Analele Științifice ale Univ. 'Al I. Cuza' Iași, seria Biologie Animă, 50, pp. 39-50.	Rhopalosiphum insertum Buckton, 1879	Rhopalosiphum insertum	15/10/2002	Murgeni (Vaslui)	46.650366	27.704710	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1894	Feraru, E. and Mustață, G. (2004) "The predators and the parasitoids insects in the colonies of Aphids (Homoptera : Aphididae) deleterious to the fruit trees from Vaslui", Analele Științifice ale Univ. 'Al I. Cuza' Iași, seria Biologie Animă, 50, pp. 39-50.	Rhopalosiphum insertum Buckton, 1879	Rhopalosiphum insertum	15/10/2002	Solești (Vaslui)	46.449560	27.720932	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1895	Feraru, E. and Mustață, G. (2004) "The predators and the parasitoids insects in the colonies of Aphids (Homoptera : Aphididae) deleterious to the fruit trees from Vaslui", Analele Științifice ale Univ. 'Al I. Cuza' Iași, seria Biologie Animă, 50, pp. 39-50.	Rhopalosiphum insertum Buckton, 1879	Rhopalosiphum insertum	15/10/2002	Crasna (Vaslui)	46.786519	27.525379	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1896	Feraru, E. and Mustață, G. (2004) "The predators and the parasitoids insects in the colonies of Aphids (Homoptera : Aphididae) deleterious to the fruit trees from Vaslui", Analele Științifice ale Univ. 'Al I. Cuza' Iași, seria Biologie Animă, 50, pp. 39-50.	Rhopalosiphum insertum Buckton, 1879	Rhopalosiphum insertum	15/10/2002	Murgeni (Vaslui)	46.423047	27.475785	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1897	Feraru, E. and Mustață, G. (2004) "The predators and the parasitoids insects in the colonies of Aphids (Homoptera : Aphididae) deleterious to the fruit trees from Vaslui", Analele Științifice ale Univ. 'Al I. Cuza' Iași, seria Biologie Animă, 50, pp. 39-50.	Rhopalosiphum insertum Buckton, 1879	Rhopalosiphum insertum	15/10/2002	Vaslui (Vaslui)	46.096380	24.221595	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1898	Feraru, E. and Mustață, G. (2004) "The predators and the parasitoids insects in the colonies of Aphids (Homoptera : Aphididae) deleterious to the fruit trees from Vaslui", Analele Științifice ale Univ. 'Al I. Cuza' Iași, seria Biologie Animă, 50, pp. 39-50.	Rhopalosiphum insertum Buckton, 1879	Rhopalosiphum insertum	16/10/2002	Bogdănești (Vaslui)	46.111504	24.234844	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1899	Feraru, E. and Mustață, G. (2004) "The predators and the parasitoids insects in the colonies of Aphids (Homoptera : Aphididae) deleterious to the fruit trees from Vaslui", Analele Științifice ale Univ. 'Al I. Cuza' Iași, seria Biologie Animă, 50, pp. 39-50.	Rhopalosiphum insertum Buckton, 1879	Rhopalosiphum insertum	16/10/2002	Buhăiești (Vaslui)	45.872531	24.054835	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1900	Feraru, E. and Mustață, G. (2004) "The predators and the parasitoids insects in the colonies of Aphids (Homoptera : Aphididae) deleterious to the fruit trees from Vaslui", Analele Științifice ale Univ. 'Al I. Cuza' Iași, seria Biologie Animă, 50, pp. 39-50.	Rhopalosiphum insertum Buckton, 1879	Rhopalosiphum insertum	16/10/2002	Puiești (Vaslui)	45.727674	24.043472	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1901	Borza, A. and Ghiuță, M. (1946) "Schedae ad cecidothecam Romanicum a Museo Botanico Universitatis Clusienis editam", Buletinul Grădinii Botanice și al Muzeului Botanic dela Universitatea din Cluj, 26(3-4), pp. 97-110.	Rhopalosiphum maidis (Fitch, 1856)	Rhopalosiphum maidis	NA	Axente Sever (Sibiu)	NA	NA	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1902	Borza, A. and Ghiuță, M. (1946) "Schedae ad cecidothecam Romanicum a Museo Botanico Universitatis Clusienis editam", Buletinul Grădinii Botanice și al Muzeului Botanic dela Universitatea din Cluj, 26(3-4), pp. 97-110.	Rhopalosiphum maidis (Fitch, 1856)	Rhopalosiphum maidis	NA	Copșa Mică (Sibiu)	45.648935	25.644646	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1903	Borza, A. and Ghiuță, M. (1946) "Schedae ad cecidothecam Romanicum a Museo Botanico Universitatis Clusienis editam", Buletinul Grădinii Botanice și al Muzeului Botanic dela Universitatea din Cluj, 26(3-4), pp. 97-110.	Rhopalosiphum maidis (Fitch, 1856)	Rhopalosiphum maidis	NA	Ocna Sibiului (Sibiu)	NA	NA	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1904	Borza, A. and Ghiuță, M. (1946) "Schedae ad cecidothecam Romanicum a Museo Botanico Universitatis Clusienis editam", Buletinul Grădinii Botanice și al Muzeului Botanic dela Universitatea din Cluj, 26(3-4), pp. 97-110.	Rhopalosiphum maidis (Fitch, 1856)	Rhopalosiphum maidis	NA	Poplaca (Sibiu)	44.438061	26.062592	ridicat	semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1905	Pașol, P. et al. (2013) Tratat de Zoologie Agricola. Ed. Academiei Române.	Rhizopertha dominica (Fabricius, 1792)	Rhizopertha dominica (Fabricius 1792)	NA	Romania	NA	NA	scăzut	Fara localitati exacte de distributie	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Depistata in cereale importate	NA	NA	NA	NA	NA	Produce pagube la cerealele depozitate, produsele de morarit al acestora, biscuiti, plante medicinale uscate.	NA	scăzut	NA
1906	Teodorescu, I., Manole, T. and Iamandi, M. (2006) "The main alien/invasive insect species in Romania", Romanian Journal of Biology-Zoology, 51(1-2), pp. 43-61.	Rhizopertha dominica (Fabricius, 1792)	Rhizopertha dominica	01/01/1975	Romania	NA	NA	scăzut	Fara localitati exacte de distributie	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Daunator la produse depozitate, in special cereale	NA	scăzut	NA
1907	Petri, K. (1925) "Ergänzungen und Berichtigungen zur Käferfauna Siebenbürgens 1912.", Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt, pp. 165-206.	Rhizopertha dominica (Fabricius, 1792)	Rhizopertha dominica F.	NA	Brasov	NA	NA	mediu	Nu se cunoaste data	NA	NA	Au fost gasite multe exemplare in pachetele de biscuiti pentru militari	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1908	Teodorescu, I. and Matei, A. (2010) "Native and alien arthropods in several greenhouses (Bucharest area)", Romanian Journal of Biology-Zoology, 55(1), pp. 31-42.	Saissetia coffeae (Walker, 1852)	Saissetia haemisphaerica	NA	București	NA	NA	ridicat	Semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată și există citiri adiționale	NA	NA	B1: sunt prezente specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural al speciei, dar se află în captivitate sau carantină datorită unor măsuri de îngrijire	NA	NA	Se dezvoltă în seră pe Jacobinia carnea	NA	NA	NA	NA	NA

1920	Gulmez, Y. and Can, I. (2015) 'First record of Sceliphron (Henselia) curvatum (Hymenoptera: Sphecidae) from Turkey with notes on its morphology and biology', North-Western Journal of Zoology, 11(1), pp. 174-177.	<i>Sceliphron curvatum</i> (Smith, 1870)	<i>Sceliphron curvatum</i> (Smith, 1870)	NA	România	NA	NA	săzut	Autorii doar menționează prezența speciei în România. Nu oferă date concrete privind localizarea sa.	Dispersie naturală secundară	Autorii menționează faptul că specia s-a răspândit din centrul Europei spre est, către Grecia și estul României și Ucrainei între anii 1991-2008	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Lucrarea nu prezintă informații privind impactul speciei în România.	
1921	Danilov, Y. N. and Mokrousov, M. V. (2017) 'New data on the distribution and taxonomy of some Palaearctic species of Sphecidae (Hymenoptera: Apoidea)', Euroasian Entomological Journal, 16(2), pp. 107-113.	<i>Sceliphron curvatum</i> (Smith, 1870)	<i>Sceliphron curvatum</i> (F. Smith, 1870)	NA	România	NA	NA	săzut	Autorii doar menționează prezența speciei în România. Nu oferă date concrete privind localizarea sa.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Lucrarea nu prezintă informații privind impactul speciei în România.	
1922	Cogălniceanu, D. et al. (2020) Sceliphron curvatum (F. Smith, 1870), Global Register of Introduced and Invasive Species - Romania. Version 1.2. Invasive Species Specialist Group ISSG. Available at: https://www.gbif.org/species/16088408	<i>Sceliphron curvatum</i> (Smith, 1870)	<i>Sceliphron curvatum</i> (F. Smith, 1870)	NA	România	45.625298	25.704286	săzut	Autorii doar menționează prezența speciei în România. Nu se oferă date concrete privind localizarea sa.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Pagina web dedicată speciei (https://www.gbif.org/species/5041422) nu prezintă informații privind impactul acesteia în România.	
1923	Sphecidae, Sceliphron from Romania (2010) HymS forum - utilizator Alexandru. Available at: http://www.forum.hymis.de/viewtopic.php?f=14&t=5391&hlit=sceliphron .	<i>Sceliphron curvatum</i> (Smith, 1870)	<i>Sceliphron curvatum</i>	01/08/2010	NA	45.191804	28.245475	săzut	Specia este doar semnalată ca fiind prezentă în România.	NA	NA	1 femelă	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1924	Sphecidae, Sceliphron curvatum from Romania (2008) HymS forum - utilizator Cosmin. Available at: http://www.forum.hymis.de/viewtopic.php?f=8&t=668 .	<i>Sceliphron curvatum</i> (Smith, 1870)	<i>Sceliphron curvatum</i>	01/08/2008	NA	NA	NA	săzut	Specia este doar semnalată ca fiind prezentă în România.	NA	NA	1 femelă și câteva celule din lut care intră în alcătuirea cuibului	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1925	Četković, A. et al. (2011) 'Status of the potentially invasive Asian species Sceliphron deforme in Europe, and an update on the distribution of S. curvatum (Hymenoptera: Sphecidae)', Acta Entomologica Serbica, 16(1-2), pp. 91-114.	<i>Sceliphron curvatum</i> (Smith, 1870)	<i>Sceliphron curvatum</i> (Smith, 1870)	NA	România	46.759985	23.587393	săzut	Specia este doar semnalată ca fiind prezentă în România, fără indicarea precisă a unor puncte de colectare	NA	NA	Autorii consideră faptul că lipsa semnalărilor pentru România se datorează lipsei colectărilor uniforme din punct de vedere spațial, și nu unor lacune reale de răspândire a speciei	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Autorii consideră că starea de invazivitate și impactul ecologic potențial advers al acestei specii trebuie documentat și evaluat.	
1926	Rákósy, L. and Wieser, C. (2000) 'Das Mäcin Gebirge (Rumänien, Nord-Dobruđa). Ein durch hohe Biodiversität gekennzeichnetes Refugium relikitärer', Carinthia II, Jahrgang, pp. 7-115.	<i>Scrobipalpa ocellatella</i> (Boyd, 1858)	<i>Scrobipalpa ocellatella</i> (Boyd, 1858)	04/09/1997	Greci (Jud. Tulcea)	44.172597	26.145542	ridicat	Specie sigură în RO.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	NA	NA	C2: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc și se reproduc în mediile respective, fără a forma o populație stabilă	NA	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA	
1927	Rákósy, L. and Momen, L. (2009) Neobiota din România. Edited by Presa Universitară Clujeană.	<i>Scrobipalpa ocellatella</i> (Boyd, 1858)	<i>Scrobipalpa ocellatella</i> (Boyd, 1858)	NA	Toate provinciile României (Banat, Crișana, Maramureș-Satu Mare, Transilvania, Oltenia, Muntenia, Moldova, Dobrogea). Dăunător pe SFECLA DE ZAHĂR!	NA	NA	ridicat	Specie sigură în RO.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare; Asociere cu un mijloc/vector de transport; Facilitarea dispersiei naturale - constituire de coridoare; Dispersie naturală secundară	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA		
1928	Székey, L. (1996) Lepidopterele din sud-estul Transilvaniei (România) – Die Schmetterlingsfauna von Südost-Siebenbürgen (Transsilvanien, Rumänien). Edited by B. Dîsz-Tipo, Săcele.	<i>Scrobipalpa ocellatella</i> (Boyd, 1858)	<i>Scrobipalpa ocellatella</i> (Boyd, 1856)	NA	Săcele (Jud. Brașov)	NA	NA	ridicat	Specie sigură în RO.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA		
1929	Rákósy, L. and Momen, L. (2009) Neobiota din România. Edited by Presa Universitară Clujeană.	<i>Sibine stimulea</i> (Clemens, 1860)	<i>Sibine stimulea</i> (Clemens, 1860)	01/01/2006	Cluj-Napoca	NA	NA	mediu	NA	Asociere cu un mijloc/vector de transport	import plante exotice, palmieri	NA	C1: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc în mediile respective, dar nu se reproduc în respectivele locuri unde au fost introduse	NA	NA	NA	NA	mediu	NA		
1930	Mortandon, A. L. (1908) 'Notes sur la faune entomologique de la Romanie', Buletinul Societății de Științe, 17(1-2), pp. 30-80.	<i>Sitophilus oryzae</i> Linnaeus, 1758	<i>Calandra oryzae</i> L.	NA	Comana	NA	NA	mediu	Nu se cunoaște data exactă	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
1931	Manolache, C. et al. (1956) 'Situația dăunătorilor animalii ai plantelor cultivate în anii 1952-1953. I.C.A.R., Metode, Rapoarte și Memorii. Serie Nouă', in: Edit. Academiei RPR, București, p. 107.	<i>Sitophilus oryzae</i> Linnaeus, 1758	<i>Calandra oryzae</i> (L.)	01/01/1952-01/01/1953	diverse localități din România	NA	NA	săzut	Nu se da o localizare exactă	NA	NA	Se precizează ca este o specie întâlnită frecvent	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Specia a fost găsită în mai multe depozite de cereale, alimente, gospodării și silozuri din țara	săzut	nu se prezintă detalii daune
1932	Hulea, A. and Săvescu, A. (1977) 'Răspândirea bolilor și dăunătorilor plantelor cultivate în România în perioada 1961-1971'. Red. de prop. tehnică agricolă, București, pp. 71-120.	<i>Sitophilus oryzae</i> Linnaeus, 1758	<i>Sitophilus oryzae</i> (L.)	01/01/1961-01/01/1971	Judet Ilfov	NA	NA	săzut	Nu se dau localități exacte	NA	NA	Frecvența mare în județele menționate în lucrare, în comparație cu Moldova și Transilvania	NA	NA	NA	NA	NA	Daunator în depozite de cereale	NA	săzut	nu se prezintă detalii daune
1933	Hulea, A. and Săvescu, A. (1977) 'Răspândirea bolilor și dăunătorilor plantelor cultivate în România în perioada 1961-1971'. Red. de prop. tehnică agricolă, București, pp. 71-120.	<i>Sitophilus oryzae</i> Linnaeus, 1758	<i>Sitophilus oryzae</i> (L.)	01/01/1961-01/01/1971	Judet Olt	NA	NA	săzut	Nu se dau localități exacte	NA	NA	Frecvența mare în județele menționate în lucrare, în comparație cu Moldova și Transilvania	NA	NA	NA	NA	NA	Daunator în depozite de cereale	NA	săzut	nu se prezintă detalii daune
1934	Hulea, A. and Săvescu, A. (1977) 'Răspândirea bolilor și dăunătorilor plantelor cultivate în România în perioada 1961-1971'. Red. de prop. tehnică agricolă, București, pp. 71-120.	<i>Sitophilus oryzae</i> Linnaeus, 1758	<i>Sitophilus oryzae</i> (L.)	01/01/1961-01/01/1971	Judet Ialomița	NA	NA	săzut	Nu se dau localități exacte	NA	NA	Frecvența mare în județele menționate în lucrare, în comparație cu Moldova și Transilvania	NA	NA	NA	NA	NA	Daunator în depozite de cereale	NA	săzut	nu se prezintă detalii daune
1935	Hulea, A. and Săvescu, A. (1977) 'Răspândirea bolilor și dăunătorilor plantelor cultivate în România în perioada 1961-1971'. Red. de prop. tehnică agricolă, București, pp. 71-120.	<i>Sitophilus oryzae</i> Linnaeus, 1758	<i>Sitophilus oryzae</i> (L.)	01/01/1961-01/01/1971	Judet Teleorman	NA	NA	săzut	Nu se dau localități exacte	NA	NA	Frecvența mare în județele menționate în lucrare, în comparație cu Moldova și Transilvania	NA	NA	NA	NA	NA	Daunator în depozite de cereale	NA	săzut	nu se prezintă detalii daune
1936	Hulea, A. and Săvescu, A. (1977) 'Răspândirea bolilor și dăunătorilor plantelor cultivate în România în perioada 1961-1971'. Red. de prop. tehnică agricolă, București, pp. 71-120.	<i>Sitophilus oryzae</i> Linnaeus, 1758	<i>Sitophilus oryzae</i> (L.)	01/01/1961-01/01/1971	Judet Dolj	NA	NA	săzut	Nu se dau localități exacte	NA	NA	Frecvența mare în județele menționate în lucrare, în comparație cu Moldova și Transilvania	NA	NA	NA	NA	NA	Daunator în depozite de cereale	NA	săzut	nu se prezintă detalii daune
1937	Hulea, A. and Săvescu, A. (1977) 'Răspândirea bolilor și dăunătorilor plantelor cultivate în România în perioada 1961-1971'. Red. de prop. tehnică agricolă, București, pp. 71-120.	<i>Sitophilus oryzae</i> Linnaeus, 1758	<i>Sitophilus oryzae</i> (L.)	01/01/1961-01/01/1971	Judet Constanta	NA	NA	săzut	Nu se dau localități exacte	NA	NA	Frecvența mare în județele menționate în lucrare, în comparație cu Moldova și Transilvania	NA	NA	NA	NA	NA	Daunator în depozite de cereale	NA	săzut	nu se prezintă detalii daune
1938	Hulea, A. and Săvescu, A. (1977) 'Răspândirea bolilor și dăunătorilor plantelor cultivate în România în perioada 1961-1971'. Red. de prop. tehnică agricolă, București, pp. 71-120.	<i>Sitophilus oryzae</i> Linnaeus, 1758	<i>Sitophilus oryzae</i> (L.)	01/01/1961-01/01/1971	Judet Buzau	NA	NA	săzut	Nu se dau localități exacte	NA	NA	Frecvența mare în județele menționate în lucrare, în comparație cu Moldova și Transilvania	NA	NA	NA	NA	NA	Daunator în depozite de cereale	NA	săzut	nu se prezintă detalii daune
1939	Hulea, A. and Săvescu, A. (1977) 'Răspândirea bolilor și dăunătorilor plantelor cultivate în România în perioada 1961-1971'. Red. de prop. tehnică agricolă, București, pp. 71-120.	<i>Sitophilus oryzae</i> Linnaeus, 1758	<i>Sitophilus oryzae</i> (L.)	01/01/1961-01/01/1971	Judet Braila	45.800622	24.125675	săzut	Nu se dau localități exacte	NA	NA	Frecvența mare în județele menționate în lucrare, în comparație cu Moldova și Transilvania	NA	NA	NA	NA	NA	Daunator în depozite de cereale	NA	săzut	nu se prezintă detalii daune

1940	Hulea, A. and Săvescu, A. (1977) "Răspândirea bolilor și dăunătorilor plantelor cultivate în România în perioada 1961-1971". Red. de prop. tehnică agricolă, București, pp. 71-120.	<i>Sitophilus oryzae</i> Linnaeus, 1758	<i>Sitophilus oryzae</i> (L.)	01/01/1961-01/01/1971	Judet Mehedinti	46.083125	23.573033	scăzut	Nu se dau localitati exacte	NA	NA	Frecventa mare in judetele mentionate in lucrare, in comparatie cu Moldova si Transilvania	NA	NA	NA	Daunator in depozite de cereale	NA	scăzut	nu se prezinta detalii daune
1941	Hulea, A. and Săvescu, A. (1977) "Răspândirea bolilor și dăunătorilor plantelor cultivate în România în perioada 1961-1971". Red. de prop. tehnică agricolă, București, pp. 71-120.	<i>Sitophilus oryzae</i> Linnaeus, 1758	<i>Sitophilus oryzae</i> (L.)	01/01/1961-01/01/1971	Judet Timis	46.223994	24.796288	scăzut	Nu se dau localitati exacte	NA	NA	Frecventa mare in judetele mentionate in lucrare, in comparatie cu Moldova si Transilvania	NA	NA	NA	Daunator in depozite de cereale	NA	scăzut	nu se prezinta detalii daune
1942	Hulea, A. and Săvescu, A. (1977) "Răspândirea bolilor și dăunătorilor plantelor cultivate în România în perioada 1961-1971". Red. de prop. tehnică agricolă, București, pp. 71-120.	<i>Sitophilus oryzae</i> Linnaeus, 1758	<i>Sitophilus oryzae</i> (L.)	01/01/1961-01/01/1971	Judet Arad	45.672049	25.622686	scăzut	Nu se dau localitati exacte	NA	NA	Frecventa mare in judetele mentionate in lucrare, in comparatie cu Moldova si Transilvania	NA	NA	NA	Daunator in depozite de cereale	NA	scăzut	nu se prezinta detalii daune
1943	Petri, K. (1912) Siebenbürgens Käferfauna auf Grund ihrer Erforschung bis zum Jahre 1911. Edited by B. J. Drotteff. Hermannstadt. doi: 10.5962/bhl.title.8978.	<i>Sitophilus oryzae</i> Linnaeus, 1758	<i>Calandra oryzae</i> L.	NA	Sibiu	46.793415	23.630629	mediu	Nu se cunoaste data	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1944	Petri, K. (1912) Siebenbürgens Käferfauna auf Grund ihrer Erforschung bis zum Jahre 1911. Edited by B. J. Drotteff. Hermannstadt. doi: 10.5962/bhl.title.8978.	<i>Sitophilus oryzae</i> Linnaeus, 1758	<i>Calandra oryzae</i> L.	NA	Alba Iulia	NA	NA	mediu	Nu se cunoaste data	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1945	Petri, K. (1912) Siebenbürgens Käferfauna auf Grund ihrer Erforschung bis zum Jahre 1911. Edited by B. J. Drotteff. Hermannstadt. doi: 10.5962/bhl.title.8978.	<i>Sitophilus oryzae</i> Linnaeus, 1758	<i>Calandra oryzae</i> L.	NA	Sighisoara	NA	NA	mediu	Nu se cunoaste data	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1946	Petri, K. (1912) Siebenbürgens Käferfauna auf Grund ihrer Erforschung bis zum Jahre 1911. Edited by B. J. Drotteff. Hermannstadt. doi: 10.5962/bhl.title.8978.	<i>Sitophilus oryzae</i> Linnaeus, 1758	<i>Calandra oryzae</i> L.	NA	Brasov	45.786978	24.186453	mediu	Nu se cunoaste data	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1947	Petri, K. (1912) Siebenbürgens Käferfauna auf Grund ihrer Erforschung bis zum Jahre 1911. Edited by B. J. Drotteff. Hermannstadt. doi: 10.5962/bhl.title.8978.	<i>Sitophilus oryzae</i> Linnaeus, 1758	<i>Calandra oryzae</i> L.	NA	Cluj Napoca	45.787192	21.221841	mediu	Nu se cunoaste data	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1948	Seidlitz, G. (1891) Fauna transylvanica. Die kaefer (Coleoptera) Siebenbürgens, Königsberg, Hartungsche Verlagsdruckerei.	<i>Sitophilus oryzae</i> Linnaeus, 1758	<i>Calandra oryzae</i> L.	NA	Transilvania	44.895396	29.590399	scăzut	Fara data sau localitate exacta	NA	Autorul specifica ca in Europa a ajuns prin importul de orez	Autorul mentioneaza ca in Romania specia se intalneste rar	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1949	Teodorescu, I., Manole, T. and Iamandei, M. (2006) "The main alien/invasive insect species in Romania", Romanian Journal of Biology-Zoology, 51(1-2), pp. 43-61.	<i>Sitophilus oryzae</i> Linnaeus, 1758	<i>Sitophilus oryzae</i> (Linnaeus, 1763)	NA	Romania	45.157744	29.637098	scăzut	Fara localitati exacte de distributie	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Cu alimente depozitate importate	NA	E: populatie complet invaziva cu indivizi ai speciei care se disperseaza, supravietuiesc si se reproduc in mai multe locuri, intr-o varietate mai mica sau mai mare de habitate	Raspandita in intreaga tara	NA	Daunator la produse depozitate, in special cereale	NA	scăzut	NA
1950	Bielz, E. A. (1887) "Die erforschung der käferfauna Siebenbürgens bis zum schlusse des jahres 1886", Verhandlungen und Mitteilungen des Siebenbürgischen Vereins für Naturwissenschaften zu Hermannstadt, 37, pp. 27-114.	<i>Sitophilus oryzae</i> Linnaeus, 1758	<i>Calandra oryzae</i> L.	NA	Sibiu	45.851018	25.807896	mediu	Nu se cunoaste data	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1951	Gavrilița, L. and Butnaru, G. (2015) "Production of the grain moth eggs (<i>Sitotroga cerealella</i> Ol.) on different grain substrates for <i>Trichogramma entomophagae</i> rearing", Plant and Animal Biotechnology, pp. 275-276.	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	NA	Timișoara	44.302150	23.835453	ridicat	Specie sigură în RO.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare; Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	ridicat	NA	
1952	Popescu-Gorj, A. and Drăghia, I. (1974) "Ord. Lepidoptera. In: L'Entomofauna du "grind" Sărăturile-Sf. Gheorghe (Delta du Danube)", Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle "Grigore Antipa", (14), pp. 157-163.	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	NA	Sfântu-Gheorghe Delta	NA	NA	ridicat	Specie sigură în RO.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare; Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	ridicat	NA		
1953	Székely, L. (2006) Lepidopterele (Fluturii) din Delta Dunării (Insecta: Lepidoptera). The butterflies and moths of the Danube Delta. Edited by . Disz-Tipo, Săcele.	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	NA	Sulina	45.767290	21.232952	ridicat	Specie sigură în RO.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare; Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	ridicat	NA		
1954	Kovács, S. and Kovács, Z. (1994) "The Lepidoptera-fauna of Sf. Gheorghe and surrounding areas (Transylvania, Romania) III", Bul. inf. Soc. lepid. rom, 5 (1), pp. 41-47.	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	NA	Sfântu-Gheorghe (Jud. Covasna)	NA	NA	ridicat	Specie sigură în RO.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	NA	C2: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc și se reproduc în mediile respective, fără a forma o populație stabilă	NA	NA	NA	ridicat	NA		
1955	Székely, L. and Cernea, E. (2007) Catalogul colecției de lepidoptere „Mircea Brătășeanu”. The Catalogue of „Mircea Brătășeanu” Lepidoptera collection. Brastar-Print Brașov.	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	18/05/1967	Craiova	44.351656	23.793156	ridicat	Specie sigură în RO.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	ridicat	NA		
1956	Clăpuse, I. and Kovács, A. (1987) Catalogul colecției de lepidoptere „László Diószeghy” de la muzeul județean Covasna, Sfântu Gheorghe, Institutul de Speologie „Emil Racoviță”, București.	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	01/07/1929-29/07/1929	Munții Retezat, 600m	NA	NA	ridicat	Specie sigură în RO.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	ridicat	NA		
1957	Popescu-Gorj, A. (1964) Catalogue de la collection de lépidoptères "Prof. A. Ostrogovich" du Muséum d'Histoire Naturelle „Grigore Antipa” Bucarest. Ed. Mus. „Grigore Antipa” Bucarest.	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	10/10/1931	Timișoara	NA	NA	ridicat	Specie sigură în RO.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare; Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	C2: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc și se reproduc în mediile respective, fără a forma o populație stabilă	NA	NA	NA	ridicat	NA		
1958	Rákossy, L. and Momeu, L. (2009) Neobiota din România. Edited by Presa Universitară Clujeană.	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	NA	Prezentă în toate provinciile României. Dăunător în depozitele de cereale.	46.770631	23.593984	ridicat	Specie sigură în RO.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	ridicat	NA		
1959	Sămoiu, I. (1968) "Noi date asupra microlepidopterelor din Ottenia", Universitatea din Craiova. Buletin Științific, 10, pp. 695-704.	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	<i>Sitotroga cerealella</i> (Olivier, 1789)	NA	Craiova	44.438326	26.062507	ridicat	Specie sigură în RO.	Transportarea speciei ca bun de consum - contaminare; Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	C2: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc și se reproduc în mediile respective, fără a forma o populație stabilă	NA	NA	NA	ridicat	NA		

1976	Ciceoi, R. et al. (2017) 'Current status of pests associated with urban vegetation in Bucharest Area', Acta Zoologica Bulgarica, 69, pp. 181–190.	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> (Westwood, 1856)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> Westwood, 1856	01/01/2012-01/01/2016	USAMV București	NA	NA	ridicat	Autorul a colectat și identificat exemplarele respective.	NA	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	produce pagube însemnate	NA	ridicat	NA
1977	Ciceoi, R. et al. (2017) 'Current status of pests associated with urban vegetation in Bucharest Area', Acta Zoologica Bulgarica, 69, pp. 181–190.	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> (Westwood, 1856)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> Westwood, 1856	01/01/2012-01/01/2016	Cișmigiu București	NA	NA	ridicat	Autorul a colectat și identificat exemplarele respective.	NA	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	produce pagube însemnate	NA	ridicat	NA
1978	Ciceoi, R. et al. (2017) 'Current status of pests associated with urban vegetation in Bucharest Area', Acta Zoologica Bulgarica, 69, pp. 181–190.	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> (Westwood, 1856)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> Westwood, 1856	01/01/2012-01/01/2016	Grădina Maicii Domnului București	43.868710	28.572391	ridicat	Autorul a colectat și identificat exemplarele respective.	NA	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	produce pagube însemnate	NA	ridicat	NA
1979	Ciceoi, R. et al. (2017) 'Current status of pests associated with urban vegetation in Bucharest Area', Acta Zoologica Bulgarica, 69, pp. 181–190.	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> (Westwood, 1856)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> Westwood, 1856	01/01/2012-01/01/2016	Herăstrău București	NA	NA	ridicat	Autorul a colectat și identificat exemplarele respective.	NA	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	produce pagube însemnate	NA	ridicat	NA
1980	Muntean, A.-C. and Grozea, I. (2019) 'Current situation of insects species which are affecting the plants in the botanical park of Timișoara', Lucrări Științifice – seria Agronomie, 62(1), pp. 79–84.	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> (Westwood, 1856)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> Westwood, 1856	01/05/2019-01/09/2019	Grădina Botanică Timișoara, jud. Timiș	45.682966	27.541680	ridicat	Autorul a colectat și identificat exemplarele respective.	NA	NA	493 indivizi	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1981	GBIF (2020) GBIF Occurrence Download. Available at: https://doi.org/10.15468/dl.9k24r (Accessed: 14 July 2020).	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> (Westwood, 1856)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	20/10/1982	București	44.087787	28.641828	ridicat	Date spațiale originale sau georeferențiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1982	GBIF (2020) GBIF Occurrence Download. Available at: https://doi.org/10.15468/dl.9k24r (Accessed: 14 July 2020).	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> (Westwood, 1856)	<i>Trialeurodes vaporariorum</i>	20/10/1983	București	47.178125	27.567834	ridicat	Date spațiale originale sau georeferențiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1983	Pașol, P. et al. (2013) Tratat de Zoologie Agricolă. Ed. Academiei Române.	<i>Tribolium castaneum</i> (Herbst, 1797)	<i>Tribolium castaneum</i>	NA	Romania (fara alte informatii)	44.300179	23.804598	scăzut	Autorii nu prezintă informații detaliate referitoare la distribuția speciei în România.	NA	NA	In lucrare se menționează ca specia este comuna în depozitele de cereale, mori, brutării, camari etc.	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	Specia este considerată cel mai răspândit dăunător al produselor depozitate. În România este comuna în depozitele de cereale, mori, brutării, camari etc.	NA	ridicat	Lucrarea prezintă informații referitoare la importanța economică a speciei și la produsele atacate de aceasta.
1984	Teodorescu, I., Manole, T. and Iamandei, M. (2006) 'The main alien/invasive insect species in Romania', Romanian Journal of Biology-Zoology, 51(1–2), pp. 43–61.	<i>Tribolium confusum</i> Jaquelin Du Val, 1868	<i>Tribolium confusum</i>	NA	Romania (fara alte informatii).	44.453984	26.085412	scăzut	In lucrare nu sunt precizate date referitoare la siturile/localitățile din România în care specia este semnalată.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Important dăunător al produselor cerealiere depozitate și al altor produse alimentare de natură foarte variată (faina de grau, mlai, tarate, tun, ciocolata).	NA	ridicat	Datele prezentate în lucrare se bazează atât pe observațiile autorilor, cât și pe surse bibliografice.
1985	Negru, Ștefan and Roșca, A. (1967) 'Ord. Coleoptera', Travaux du Muséum National d'Histoire Naturelle 'Grigore Antipa', VII, pp. 130–138.	<i>Tribolium confusum</i> Jaquelin Du Val, 1868	<i>Tribolium confusum</i> Dav.	NA	Comarova, Constanța	46.069349	23.567101	ridicat	prezența în amănite colecții publice a unor exemplare colectate în momentul semnalării	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1986	Pașol, P. et al. (2013) Tratat de Zoologie Agricolă. Ed. Academiei Române.	<i>Tribolium destructor</i> Uyttenboogaart, 1933	<i>Tribolium destructor</i> Uyttenboogaart, 1934	NA	neînălțat în România	NA	NA	ridicat	Fiind o sursă mai recentă, atestă că specia nu a fost întâlnită în România	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1987	Dascălu, M. M., Serafim, R. and Lindelöw, Å. (2013) 'Range expansion of <i>Trichoferus campestris</i> (Faldernmann) (Coleoptera: Cerambycidae) in Europe with the confirmation of its presence in Romania', Entomologica Fennica, 24(3), pp. 142–146. doi: 10.33338/ef.8981.	<i>Trichoferus campestris</i> (Faldernmann, 1835)	<i>Trichoferus campestris</i> (Faldernmann, 1835)	18/06/2003	Lunca Siretului, Ivești	NA	NA	ridicat	Localitatea și colecția unde este depozitat specimenul sunt menționate în lucrare	NA	Se menționează situația altor tari unde specia a fost depistată în carantina, în material lemnos importat, infestat	1 exemplar	NA	NA	DAunator al arborilor din paduri, livezi, arbori ornamentali, lemn de constructie	NA	mediu	Datele de impact sunt pe baza situației din alte tari	
1988	Dascălu, M. M., Serafim, R. and Lindelöw, Å. (2013) 'Range expansion of <i>Trichoferus campestris</i> (Faldernmann) (Coleoptera: Cerambycidae) in Europe with the confirmation of its presence in Romania', Entomologica Fennica, 24(3), pp. 142–146. doi: 10.33338/ef.8981.	<i>Trichoferus campestris</i> (Faldernmann, 1835)	<i>Trichoferus campestris</i> (Faldernmann, 1835)	16/07/2003	Rezervația Naturală Agigea	NA	NA	ridicat	Localitatea și colecția unde este depozitat specimenul sunt menționate în lucrare	NA	Se menționează situația altor tari unde specia a fost depistată în carantina, în material lemnos importat, infestat	1 exemplar	NA	NA	DAunator al arborilor din paduri, livezi, arbori ornamentali, lemn de constructie	NA	mediu	Datele de impact sunt pe baza situației din alte tari	
1989	Dascălu, M. M., Serafim, R. and Lindelöw, Å. (2013) 'Range expansion of <i>Trichoferus campestris</i> (Faldernmann) (Coleoptera: Cerambycidae) in Europe with the confirmation of its presence in Romania', Entomologica Fennica, 24(3), pp. 142–146. doi: 10.33338/ef.8981.	<i>Trichoferus campestris</i> (Faldernmann, 1835)	<i>Trichoferus campestris</i> (Faldernmann, 1835)	16/06/2005; 25/06/2012	Iași	44.467408	26.082569	ridicat	Localitatea și colecția unde este depozitat specimenul sunt menționate în lucrare	NA	Se menționează situația altor tari unde specia a fost depistată în carantina, în material lemnos importat, infestat	2 exemplare	NA	NA	DAunator al arborilor din paduri, livezi, arbori ornamentali, lemn de constructie	NA	mediu	Datele de impact sunt pe baza situației din alte tari	
1990	Dascălu, M. M., Serafim, R. and Lindelöw, Å. (2013) 'Range expansion of <i>Trichoferus campestris</i> (Faldernmann) (Coleoptera: Cerambycidae) in Europe with the confirmation of its presence in Romania', Entomologica Fennica, 24(3), pp. 142–146. doi: 10.33338/ef.8981.	<i>Trichoferus campestris</i> (Faldernmann, 1835)	<i>Trichoferus campestris</i> (Faldernmann, 1835)	01/01/2006	Craiova	NA	NA	ridicat	Localitatea și colecția unde este depozitat specimenul sunt menționate în lucrare	NA	Se menționează situația altor tari unde specia a fost depistată în carantina, în material lemnos importat, infestat	4 exemplare	NA	NA	DAunator al arborilor din paduri, livezi, arbori ornamentali, lemn de constructie	NA	mediu	Datele de impact sunt pe baza situației din alte tari	
1991	Dascălu, M. M., Serafim, R. and Lindelöw, Å. (2013) 'Range expansion of <i>Trichoferus campestris</i> (Faldernmann) (Coleoptera: Cerambycidae) in Europe with the confirmation of its presence in Romania', Entomologica Fennica, 24(3), pp. 142–146. doi: 10.33338/ef.8981.	<i>Trichoferus campestris</i> (Faldernmann, 1835)	<i>Trichoferus campestris</i> (Faldernmann, 1835)	07/08/2011	București - parc lângă MININGA	44.457188	26.084112	ridicat	Localitatea și colecția unde este depozitat specimenul sunt menționate în lucrare	NA	Se menționează situația altor tari unde specia a fost depistată în carantina, în material lemnos importat, infestat	1 exemplare	NA	NA	DAunator al arborilor din paduri, livezi, arbori ornamentali, lemn de constructie	NA	mediu	Datele de impact sunt pe baza situației din alte tari	

1992	GBIF (2020) GBIF Occurrence Download. Available at: https://doi.org/10.15468/dl.9kT24r (Accessed: 14 July 2020).	<i>Trichoferus campestris</i> (Faldermann, 1835)	<i>Trichoferus campestris</i>	08/08/2019	NA	44.425105	26.098194	ridicat	Date spațiale originale sau georeferențiate cu precizie <1km	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1993	Perju, T. (2004) 'Daunatorii din principalele agroecosisteme si combaterea lor integrata', p. 496 pag.	<i>Trogoderma granarium</i> Everts, 1898	<i>Trogoderma granarium</i>	NA	Romania (fara alte informatii).	44.471093	26.082477	scăzut	Autorul nu precizeaza localitatile/siturile in care a fost semnalata specia in Romania.	NA	NA	Autorul precizeaza ca specia nu este un daunator instalat si raspandit in Romania.	NA	NA	NA	Se hraneste cu semintele a peste 200 specii de plante, in special cereale si leguminoase. Adultii consuma boabele sparte, fara a produce daune importante. Larvele produc daune semnificative, in primele stadii hranindu-se cu boabele sparte atacate de alte insecte, iar in etapele urmatoare perforaza si fac galerii in boabele sanatoase.	NA	scăzut	Autorul nu precizeaza sursele bibliografice privind impactul economic al speciei.
1994	Leaoă, E. (2009) 'Prima semnalare în România a organismului dăunător Tuta absoluta (minierul frunzelor de tomate)', Sănătatea plantelor, 135.	<i>Tuta absoluta</i> (Meyrick, 1917)	<i>Tuta absoluta</i>	01/01/2009	județul Botoșani	44.457188	26.084112	ridicat	semnalare bibliografică	NA	NA	NA	B2: sunt prezente și crescute/ cultivate specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural, beneficiind de condiții adecvate pentru supraviețuire, dar care sunt supuse unor măsuri explicite de prevenire a dispersiei	doar în sere, nu și în câmp	NA	dăunător în sere; prima semnalare a speciei din RO	NA	ridicat	NA
1995	Leaoă, E. (2009) 'Prima semnalare în România a organismului dăunător Tuta absoluta (minierul frunzelor de tomate)', Sănătatea plantelor, 135.	<i>Tuta absoluta</i> (Meyrick, 1917)	<i>Tuta absoluta</i>	01/01/2009	județul Botoșani	44.436438	26.090639	ridicat	semnalare bibliografică	NA	NA	NA	B2: sunt prezente și crescute/ cultivate specimene care au fost transportate dincolo de limitele arealului natural, beneficiind de condiții adecvate pentru supraviețuire, dar care sunt supuse unor măsuri explicite de prevenire a dispersiei	doar în sere, nu și în câmp	doar în sere, nu și în câmp	dăunător în sere; prima semnalare a speciei din RO	dăunător în sere; prima semnalare a speciei din RO	ridicat	NA
1996	Teodorescu, I. (2018) 'Contribution to database of alien/invasive Homoptera insects in Romania', Romanian Journal of Biology, 63(1-2), pp. 29-68.	<i>Unaspis euonymi</i> (Comstock, 1881)	<i>Unaspis euonymi</i> (Comstock, 1881)	01/01/2000	București	44.423994	26.097479	ridicat	Semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată și există citări adiționale	NA	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Se dezvoltă pe Syringa vulgaris	NA	NA	NA	NA	NA
1997	Fetykó, K., Kozár, F. and Daróczy, K. (2010) 'Species list of the scale insects (Hemiptera, Coccoidea) of Romania, with new data', Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica, 45(2), pp. 291-302. doi: 10.1556/APhyt.45.2010.2.5.	<i>Unaspis euonymi</i> (Comstock, 1881)	<i>Unaspis euonymi</i> (Comstock, 1881)	NA	România (fără alte mențiuni)	NA	NA	ridicat	Semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată și există citări adiționale	NA	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	NA	NA
1998	Ciceoi, R. et al. (2017) 'Current status of pests associated with urban vegetation in Bucharest Area', Acta Zoologica Bulgarica, 69, pp. 181-190.	<i>Unaspis euonymi</i> (Comstock, 1881)	<i>Unaspis euonymi</i> (Comstock, 1881)	01/01/2012	Parcul Kiselleff București	NA	NA	ridicat	Semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată și există citări adiționale	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Se dezvoltă pe Euonymus sp.	NA	NA	NA	NA	NA
1999	Ciceoi, R. et al. (2017) 'Current status of pests associated with urban vegetation in Bucharest Area', Acta Zoologica Bulgarica, 69, pp. 181-190.	<i>Unaspis euonymi</i> (Comstock, 1881)	<i>Unaspis euonymi</i> (Comstock, 1881)	01/01/2012	Parcul "Grădina Maicii Domnului" București	NA	NA	ridicat	Semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată și există citări adiționale	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Se dezvoltă pe Euonymus sp.	NA	NA	NA	NA	NA
2000	Gutue, C., Gutue, M. and Rosca, I. (2015) 'Unaspis euonymi (Comstock), a pest associated with damaging the parks and ornamental gardens of Bucharest', Scientific Papers. Series B, Horticulture, 59, pp. 351-354.	<i>Unaspis euonymi</i> (Comstock, 1881)	<i>Unaspis euonymi</i> (Comstock, 1881)	NA	Parcul Herăstrău București	NA	NA	ridicat	Semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată și există citări adiționale	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Se dezvoltă pe Euonymus sp., Syringa vulgaris, Hedera helix, Hibiscus spp., Catalpa bignonioides, Lonicera spp.	NA	NA	NA	NA	NA
2001	Gutue, C., Gutue, M. and Rosca, I. (2015) 'Unaspis euonymi (Comstock), a pest associated with damaging the parks and ornamental gardens of Bucharest', Scientific Papers. Series B, Horticulture, 59, pp. 351-354.	<i>Unaspis euonymi</i> (Comstock, 1881)	<i>Unaspis euonymi</i> (Comstock, 1881)	NA	Parcul Kiselleff București	NA	NA	ridicat	Semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată și există citări adiționale	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Se dezvoltă pe Euonymus sp., Syringa vulgaris, Hedera helix, Hibiscus spp., Catalpa bignonioides, Lonicera spp.	NA	NA	NA	NA	NA
2002	Gutue, C., Gutue, M. and Rosca, I. (2015) 'Unaspis euonymi (Comstock), a pest associated with damaging the parks and ornamental gardens of Bucharest', Scientific Papers. Series B, Horticulture, 59, pp. 351-354.	<i>Unaspis euonymi</i> (Comstock, 1881)	<i>Unaspis euonymi</i> (Comstock, 1881)	NA	Parcul Cișmigiu București	NA	NA	ridicat	Semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată și există citări adiționale	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Se dezvoltă pe Euonymus sp., Syringa vulgaris, Hedera helix, Hibiscus spp., Catalpa bignonioides, Lonicera spp.	NA	NA	NA	NA	NA
2003	Gutue, C., Gutue, M. and Rosca, I. (2015) 'Unaspis euonymi (Comstock), a pest associated with damaging the parks and ornamental gardens of Bucharest', Scientific Papers. Series B, Horticulture, 59, pp. 351-354.	<i>Unaspis euonymi</i> (Comstock, 1881)	<i>Unaspis euonymi</i> (Comstock, 1881)	NA	Palatul Patriarhiei București	44.491701	26.085761	ridicat	Semnalarea speciei în zona respectivă este bine documentată și există citări adiționale	Dispersie naturală secundară	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Se dezvoltă pe Euonymus sp., Syringa vulgaris, Hedera helix, Hibiscus spp., Catalpa bignonioides, Lonicera spp.	NA	NA	NA	NA	NA

2004	Ciochă, V. et al. (2008) Afidele (Insecta, Homoptera) din România, planete gazdă, limitatorii naturali și modalități de reducere a populațiilor. Brașov: Editura Pelecans.	<i>Uroleucon (Lambersius) erigeronense (Thomas, 1878)</i>	<i>Uroleucon (Lambersius) erigeronense (Thomas, 1878)</i>	NA	România	44.491701	26.085761	scăzut	Puține semnalări	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2005	Dobrynin, N. D., Colombo, M. and Eördégh, F. R. (2013) 'A comparative study of diagnostic methods for detection of Varroa destructor infestation level in honey bee (<i>Apis mellifera</i>) colonies', <i>Acarina</i> , 21(1), pp. 3–16.	<i>Varroa destructor Anderson & Trueman, 2000</i>	<i>Varroa destructor Anderson et Trueman, 2000</i>	NA	NA	NA	NA	scăzut	Nu sunt menționate localități de colectare din România.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Acest acarian parazita până la jumătatea secolului trecut specia de albină asiatică <i>Apis cerana</i> . Se pare că activitățile umane (apicultura, prin importul și exportul de albine), au fost factorul principal care a contribuit la tranziția acarianului <i>V. destructor</i> de la albina asiatică (<i>Apis cerana</i>) la albina europeană (<i>Apis mellifera</i>). Tranziția aceasta a oferit acarianului oportunități largi de a se înmulți și a dus la o expansiune dramatică a distribuției sale geografice.	NA	NA	Datorită pagubelor produse, varoza produsă de <i>Varroa destructor</i> la albine reprezintă una dintre cele mai importante probleme ale apicultorilor. Biroul Internațional de Epizootii sinând-o pe lista B a bolilor de carantină ale albinelor, ea trebuind să fie controlată regulat pentru a se preveni pierderea coloniilor.	Specia <i>Varroa destructor</i> s-a transformat într-o specie invazivă cosmopolitană, fiind răspândită datorită schimburilor de mărfuri sau de material de stoc (albine) pe care apicultorii le realizează între ei. Singurul teritoriu rămas neinvadat este Australia.	Cauzează pierderi serioase apicultorilor. Răspândirea varoozei în lume are caracter de panzootie, de fiecare dată distrugând zeci de mii de colonii de albine odată cu asimilarea de noi spații de către parazit.	un ectoparazit care se hrănește cu hemolimfa larvelor, pupelor și adulților de albine din specia <i>Apis mellifera</i> , provocând boala cunoscută sub numele de varoza. Acarianul transmite și virusi patogeni albinelor, și este suspectat a fi unul dintre agenții care determină colony collapse disorder (starea de agitație a coloniei).	ridicat	Datele legate de impactul speciei sunt bine documentate, pe baza datelor din literatură.
2006	Dobre, G., Chioveanu, G. and Botta, V. (2002) 'Date preliminare privind folosirea în combaterea varoozei la albine a piretroizilor (fluvinalin) pe suport de carton absorbant', <i>Scientia Parasitologica</i> , 1, pp. 118–122.	<i>Varroa destructor Anderson & Trueman, 1999</i>	<i>Varroa destructor Anderson et Trueman, 1999</i>	01/01/2000	Buzău	NA	NA	mediu	Nu este menționat anul în care a fost realizat experimentul.	NA	NA	toate coloniile de albine folosite în experiment (20 colonii de albine) erau infestate cu <i>Varroa destructor</i>	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	Incidența bolilor parazitare la albine, în România constituie o problemă, iar dintre acestea varoza deține ponderea. În ultimul deceniu peste 90% din țările deținătoare de colonii de albine se confruntă cu problemele grave determinate de varoza și anume spolierea familiilor, răspândirea bolilor virale și favorizarea apariției de boli bacteriene.	scăzut	Lucrarea prezintă informații generale, preluate din literatură, în ce privește impactul acarianului.
2007	Dobre, G., Chioveanu, G. and Botta, V. (2002) 'Date preliminare privind folosirea în combaterea varoozei la albine a piretroizilor (fluvinalin) pe suport de carton absorbant', <i>Scientia Parasitologica</i> , 1, pp. 118–122.	<i>Varroa destructor Anderson & Trueman, 2000</i>	<i>Varroa destructor Anderson et Trueman, 2000</i>	01/01/2001	Buzău	NA	NA	mediu	Nu este menționat anul în care a fost realizat experimentul.	NA	NA	toate coloniile de albine folosite în experiment (20 colonii de albine) erau infestate cu <i>Varroa destructor</i>	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	Incidența bolilor parazitare la albine, în România constituie o problemă, iar dintre acestea varoza deține ponderea. În ultimul deceniu peste 90% din țările deținătoare de colonii de albine se confruntă cu problemele grave determinate de varoza și anume spolierea familiilor, răspândirea bolilor virale și favorizarea apariției de boli bacteriene.	scăzut	Lucrarea prezintă informații generale, preluate din literatură, în ce privește impactul acarianului.

2008	Dobre, G., Chioveanu, G. and Botta, V. (2002) 'Date preliminare privind folosirea în combaterea varroozei la albine a piretroizilor (fluvalinat) pe suport de carton absorbant', Scientia Parasitologica, 1, pp. 118-122.	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Varroa destructor</i> Anderson et Trueman, 2000	NA	Ialomița	NA	NA	mediu	Nu este menționat anul în care a fost realizat experimental.	NA	NA	toate coloniile de albine folosite în experiment (48 colonii de albine) erau infestate cu <i>Varroa destructor</i>	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	Incidența bolilor parazitare la albine, în România constituie o problemă, iar dintre acestea varrooza deține ponderea. În ultimul deceniu peste 90% din țările deținătoare de colonii de albine se confruntă cu problemele grave determinate de varrooză și anume spolierea familiilor, răspândirea bolilor virale și favorizarea apariției de boli bacteriene.	scăzut	Lucrarea prezintă informații generale, preluate din literatură, în ce privește impactul acarianului.
2009	Dobre, G., Chioveanu, G. and Botta, V. (2002) 'Date preliminare privind folosirea în combaterea varroozei la albine a piretroizilor (fluvalinat) pe suport de carton absorbant', Scientia Parasitologica, 1, pp. 118-122.	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Varroa destructor</i> Anderson et Trueman, 2000	NA	Prahova	NA	NA	mediu	Nu este menționat anul în care a fost realizat experimental.	NA	NA	toate coloniile de albine folosite în experiment (160 colonii de albine) erau infestate cu <i>Varroa destructor</i>	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	Incidența bolilor parazitare la albine, în România constituie o problemă, iar dintre acestea varrooza deține ponderea. În ultimul deceniu peste 90% din țările deținătoare de colonii de albine se confruntă cu problemele grave determinate de varrooză și anume spolierea familiilor, răspândirea bolilor virale și favorizarea apariției de boli bacteriene.	scăzut	Lucrarea prezintă informații generale, preluate din literatură, în ce privește impactul acarianului.
2010	Siceanu, A., Căușă, E., Vișan, G. O., & Căușă, D. (2019). Preliminary Researches Regarding the Effectiveness of the Formic Acid Treatment on Varroa (<i>Varroa destructor</i>) Found in the Artificially Decapped Bee Brood. Journal of Agricultural Science and Technology, 9, 248-261. https://doi.org/10.17265/2161-6256/2019.04.005	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Varroa destructor</i> Anderson et Trueman, 2000	01/01/2017	Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură, București	46.047125	25.549282	ridicat	Experimental a fost realizat de către autori în apiarul experimental al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Ectoparazit pe albine, a pătruns odată cu gazda sa.	2378 exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	<i>Varroa destructor</i> este un acarian ectoparazit al albinelor (<i>Apis mellifera</i>) care cauzează pagube importante crescătorilor de albine.	Acarianul are o capacitate distructivă ridicată, hrănindu-se cu limfa albinelor, afectând sănătatea acestora în toate stadiile de dezvoltare.	mediu	Impactul speciei este evaluat de autori la modul general, pe baza datelor din literatură. Lucrarea se referă la mortalitatea ectoparazitului în urma aplicării unor tratamente experimentale de combatere cu acaricide.
2011	Siceanu, A. et al. (2019) 'Preliminary Researches Regarding the Effectiveness of the Formic Acid Treatment on Varroa (<i>Varroa destructor</i>) Found in the Artificially Decapped Bee Brood', Journal of Agricultural Science and Technology, 9, pp. 248-261. doi: 10.17265/2161-6256/2019.04.005.	<i>Varroa destructor</i> Anderson & Trueman, 2000	<i>Varroa destructor</i> Anderson et Trueman, 2000	01/01/2018	Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură, București	47.632182	25.888215	ridicat	Experimental a fost realizat de către autori în apiarul experimental al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultură.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Ectoparazit pe albine, a pătruns odată cu gazda sa.	2456 exemplare	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	<i>Varroa destructor</i> este un acarian ectoparazit al albinelor (<i>Apis mellifera</i>) care cauzează pagube importante crescătorilor de albine.	Acarianul are o capacitate distructivă ridicată, hrănindu-se cu limfa albinelor, afectând sănătatea acestora în toate stadiile de dezvoltare.	mediu	Impactul speciei este evaluat de autori la modul general, pe baza datelor din literatură. Lucrarea se referă la mortalitatea ectoparazitului în urma aplicării unor tratamente experimentale de combatere cu acaricide.

2012	Asociația Crescătorilor de Albine din România (2011) Ghid de bune practici în apicultură. Ploiești: Editura LVS Crepuscul.	<i>Varroa destructor Anderson & Trueman, 2000</i>	<i>Varroa destructor Anderson et Trueman, 2000</i>	NA	NA	NA	NA	săzut	Nu există date legate de localizarea speciei în lucrare.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia este parazită pe <i>Apis mellifera</i> , a pătruns odată cu gazda sa.	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Varrooza a devenit o problemă globală în apicultură, fiind cea mai gravă boală parazitărilor a albinelor.	NA	Varrooza afectează întreaga populație a familiei de albine (matcă, trântori, albine lucrătoare, puiet), evoluează în tot cursul anului, produce pagube economice importante, iar majoritatea familiilor nu supraviețuiesc infestației în lipsa tratamentului.	Femela parazitului pătrunde în celulele cu puiet înainte de căpăcire, perforând cuticula larvei și se hrănește cu hemolimfă. Odată cu înțepătura transmite gazdei agenți patogeni, în principal virusuri. Albine prezintă stare de agitație, ca urmare a acțiunii mecanice și iritative a acarianului; sunt subponderale, cu abdomen subdezvoltat, ca urmare a	mediu	Impactul speciei asupra populațiilor de albine este estimat pe baza datelor din literatură.
2013	Cebotari, V. et al. (2013) 'Invazia parazitului <i>Varroa jacobsoni</i> în familiile de albine <i>Apis mellifera</i> carpatica', Buletinul Academiei de Științe Moldova. Științe vieții, 3(321), pp. 4-13.	<i>Varroa destructor Anderson & Trueman, 2000</i>	<i>Varroa jacobsoni</i>	NA	NA	47.816667	25.683333	săzut	Studiul nu furnizează date despre distribuția speciei în România.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia este parazită pe albine, a pătruns odată cu gazda sa. Localizată la început (1904) în insulele Indoneziei, invazia acarianului s-a extins prin Asia, ajungând, după al doilea război mondial, în Europa, Africa, America Latină, America de Nord și alte continente ale lumii, pe care există albinele melifere. Observațiile și cercetările efectuate au demonstrat faptul că specia invazivă de acarieni <i>Varroa destructor</i> este extinsă, în prezent, sută la sută în toate zonele și raioanele Republicii Moldova, în toate stupinele și, în fiecare familie de albine <i>Apis mellifera</i> . Extinderea acestei invazii în Republica Moldova, ca și în întreaga Europă, a fost provocată, în principal, de factorul omniprezent, prin importul de măști și roiuri de albine la pachet.	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Acarianul <i>Varroa destructor</i> face parte din una din cele mai invazive specii parazitare, care atacă exacerbat cea mai valoroasă, din punctul de vedere productiv-util, specie de insecte, cum este albinele <i>Apis mellifera</i> .	Impactul socio-economic și ecologic provocat de această specie invazivă de acarieni, până în prezent nu este suficient studiat, deoarece acesta variază foarte larg în diferite țări și părți geografice ale lumii.	Creșterea gradului de infestare a coloniilor de albine cu 1 % (calculată după numărul de acarieni localizați pe porurile a 100 de albine) provoacă diminuarea cantității de miere extrase din colonie cu 1,6 kg.	Specia acariană <i>Varroa</i> , parazitând pe corpul trântorilor și a albinelor lucrătoare, și hrănindu-se cu hemolimfa acestor gaze, depune ouăle în celulele fagurelui cu puiet descăpăcit, preferând puieții de trântori. Albinele parazitare au o viață mai scurtă, iar productivitatea lor este diminuată. Puieții infestați de un număr redus de acarieni dă naștere	ridicat	Studiul este realizat pe un număr mare de familii de albine, astfel că impactul acarianului este estimat cu un grad mare de încredere.
2014	Mitrea, L. L. (2011) Parazitologie și boli parazitare. Editura Ceres.	<i>Varroa destructor Anderson & Trueman, 2000</i>	<i>Varroa destructor Anderson et Trueman, 2000</i>	NA	NA	46.161110	22.117220	săzut	Nu există date regate de răspândirea speciei.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Acarianul, ectoparazit inițial la <i>Apis cerana</i> , s-a adaptat și la <i>Apis mellifera</i> , care a fost complet lipsită de rezistență, iar prin ontogenza sa rapidă, a favorizat extinderea și multiplicarea populațiilor de varoide.	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Actualmente varoza este răspândită în toată lumea.	NA	De la primele semnalări într-o stupină ale acarianului, pierderile prin mortalitatea albinelor cresc anual (în jur de 2%), astfel că, la 3-4 ani mortalitatea albinelor ia proporții de masă.	Efectele acțiunii acarianului sunt variabile, în funcție de gradul de infestație al stupului. Efectul spoliator datorat hemolimfogației, este cel mai important (în circa două ore, o femelă ingeră o cantitate de 25-40% din greutatea sa), această hrănire determinând slăbirea albinelor. Când numărul acarienilor pe o albină este mare (10), se produce	ridicat	Impactul acarianului asupra sănătății albinelor este bine documentat, pe baza datelor din literatură.
2015	Vaes-Petignat, S. and Neutwig, W. (2014) 'Environmental and economic impact of alien terrestrial arthropods in Europe', <i>NeoBiota</i> , 22, pp. 23-42. doi: 10.3897/neoBiota.22.6620.	<i>Varroa destructor Anderson & Trueman, 2000</i>	<i>Varroa destructor Anderson et Trueman, 2000</i>	NA	NA	NA	NA	săzut	Lucrarea nu furnizează date legate de răspândirea speciei în România.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	Autorii ierarhizează 77 de specii de artropode parazitare pe albine (5 puncte), datorită impactului asupra mediului și impactului economic, atribuindu-le un anumit punctaj. Specia <i>Varroa destructor</i> primește cel mai mare scor (30,5 puncte), având cel mai mare impact dintre toate cele 77 specii luate în studiu.	Specia primește 15 puncte, având impact asupra animalelor, datorită parazitismului pe albine (5 puncte), datorită transmiterii de boli speciilor native (5 puncte) și datorită impactului asupra ecosistemelor, afectând polenizarea plantelor (5 puncte).	Specia primește 15,5 puncte, având impact asupra producției agricole (5 puncte), asupra producției animalelor (5 puncte), asupra infrastructurii și administrației umane (3,5 puncte), asupra sănătății umane (1 punct) și asupra vieții sociale a omului (1 punct).	NA	ridicat	Estimarea impactului speciei se face folosindu-se o metodologie foarte riguroasă.	

2016	Rosenkranz, P., Aumeier, P. and Ziegelmann, B. (2010) 'Biology and control of Varroa destructor', Journal of Invertebrate Pathology, Elsevier Inc., 103(SUPPL. 1), pp. S96–S119. doi: 10.1016/j.jip.2009.07.016.	Varroa destructor Anderson & Trueman, 2000	Varroa destructor Anderson et Trueman, 2000	NA	NA	NA	NA	scăzut	Lucrarea nu semnalează prezența acarianului în România.	Asociere cu un mijloc/vector de transport	Specia s-a răspândit aproape peste tot în lume într-o perioadă scurtă de timp, în acest moment fiind dificil să găsești o colonie de albine care să nu fie parazitată, excepție făcând Australia.	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	Acarianul este considerat un factor crucial în declinul numărului de apicultori și de colonii de albine în Europa. Alături de declinul polenizatorilor naturali, care este întâlnit la nivel global, acarianul poate exacerba problemele pentru polenizatori în viitor.	Specia hemofagă parazită pe albine este cea mai mare amenințare pentru apicultură. Nici un alt patogen nu are un impact comparabil asupra apiculturii de-a lungul istoriei sale îndelungate. Fără tratamente periodice, în zona temperată a globului, coloniile de albine colapsează în 2-3 ani. Tratamentele regulate cresc costurile pentru apicultori și crește riscul de a se concentra reziduri chimice în produsele apicole.	Acarianul afectează sănătatea tuturor stadiilor de dezvoltare ale albinelor. Pot transmite virusi și alți patogeni gazdelor.	ridicat	Impactul acarianului asupra coloniilor de albine este foarte bine documentat, folosindu-se date recente din literatura de specialitate.			
2017	Petri, K. (1912) Siebenbürgens Käferfauna auf Grund ihrer Erforschung bis zum Jahre 1911. Edited by B. J. Drolleff. Hermannstadt. doi: 10.5962/bhl.title.8978.	Xylographus bostrichoides (Dufour, 1843)	Xylographus bostrichoides Dufour	NA	Racoș, Tepeul Ormenișului, Brașov	NA	NA	mediu	semnalarea speciei în zona respectivă este bazată pe alte semnalări în zone învecinate și similare din punctul de vedere al habitatelor favorabile	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
2018	Olenici, N. et al. (2014) 'First report of three scolytid species (Coleoptera: Curculionidae, Scolytinae) in Romania', Annals of Forest Research, 57(1), pp. 87–95. doi: 10.15287/aff.2014.196.	Xylosandrus germanus Blandford, 1894	Xylosandrus germanus (Blandford, 1894)	10/05/2011-26/09/2011; 3/05/2012-20/09/2012	Rezervatia forestiera Voievodeasa, Obcina Mare Mts.	NA	NA	ridicat	Autorii mentioneaza localitatea, inclusiv coordonatele, de unde a fost semnalata specia	NA	Autorii mentioneaza ca nu se cunoaste modul in care specia a ajuns in Nordul Romaniei	71 femele in 2011; in medie 3.6 indivizi/capcana de interceptare 97 femele in 2012; in medie 4.9 indivizi/capcana de interceptare	NA	Nr. mare de indivizi capturati indica o populatie dezvoltata pe termen lung in zona studiata. O extindere a arealului speciei in Romania este posibila	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
2019	Olenici, N., Duduman, M. L. and Tomescu, R. (2015) 'Xylosandrus germanus (Coleoptera - Curculionidae - Scolytinae) - un potențial dăunător al pădurilor, livezilor și viilor din România', 15(2), pp. 207–216. doi: 10.1111/j.1423-0410.2010.01333.x.	Xylosandrus germanus Blandford, 1894	Xylosandrus germanus (Blandford, 1894)	01/01/2009	Rezervatia Runcu-Groși, județul Arad	NA	NA	ridicat	Localitate mentionata in lucrare	NA	NA	NA	NA	Localitatile de unde a fost semnalata specia, sugereaza o raspandire mai larga in Romania	NA	NA	NA	NA	NA	mediu	Mențiunile despre impact sunt bine documentate din literatura din alte tari	
2020	Olenici, N., Duduman, M. L. and Tomescu, R. (2015) 'Xylosandrus germanus (Coleoptera - Curculionidae - Scolytinae) - un potențial dăunător al pădurilor, livezilor și viilor din România', 15(2), pp. 207–216. doi: 10.1111/j.1423-0410.2010.01333.x.	Xylosandrus germanus Blandford, 1894	Xylosandrus germanus (Blandford 1894)	01/01/2014	Caicia, Ocolul silvic Solca	NA	NA	ridicat	Localitate mentionata in lucrare	NA	NA	NA	NA	Localitatile de unde a fost semnalata specia, sugereaza o raspandire mai larga in Romania	NA	NA	NA	NA	NA	mediu	Mențiunile despre impact sunt bine documentate din literatura din alte tari	
2021	Olenici, N., Duduman, M. L. and Tomescu, R. (2015) 'Xylosandrus germanus (Coleoptera - Curculionidae - Scolytinae) - un potențial dăunător al pădurilor, livezilor și viilor din România', 15(2), pp. 207–216. doi: 10.1111/j.1423-0410.2010.01333.x.	Xylosandrus germanus Blandford, 1894	Xylosandrus germanus (Blandford 1894),	01/01/2014	Munții Leaota	NA	NA	scăzut	Localitate mentionata in lucrare	NA	NA	NA	NA	Localitatile de unde a fost semnalata specia, sugereaza o raspandire mai larga in Romania	NA	NA	NA	NA	NA	mediu	Mențiunile despre impact sunt bine documentate din literatura din alte tari	
2022	Vasiliu-Oromalu, L., Bărbuceanu, D. and Biamu, E. (2009) 'Thysanoptera capability for biomonitoring of urban polluted green spaces (Insecta: Thysanoptera)', Acta Entomologica Serbica, 14(2), pp. 185–194.	Bagnalliella yuccae (Hinds, 1902)	Bagnalliella yuccae Hinds, 1902	01/04/2006-01/09/2006, 01/04/2007-01/09/2007	Parcul Cismigiu, București, 73 a.s.l.	44.438833	26.091111	ridicat	Autorii mentioneaza localitatea, inclusiv coordonatele, de unde a fost semnalata specia	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	ridicat	Este prima lucrare din lume care analizează conținutul de metale grele la Thysanoptere	
2023	Vasiliu-Oromalu, L., Bărbuceanu, D. and Biamu, E. (2009) 'Thysanoptera capability for biomonitoring of urban polluted green spaces (Insecta: Thysanoptera)', Acta Entomologica Serbica, 14(2), pp. 185–194.	Bagnalliella yuccae (Hinds, 1902)	Bagnalliella yuccae Hinds, 1903	01/05/2007	Parcul Unirii, București, 71 m a.s.l.	44.361389	26.115556	ridicat	Autorii mentioneaza localitatea, inclusiv coordonatele, de unde a fost semnalata specia	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	ridicat	Este prima lucrare din lume care analizează conținutul de metale grele la Thysanoptere	
2024	Jenser, G. et al. (2003) 'Thysanoptera (Insecta) from Transylvania', Entomologica Românica, 8, pp. 81–88.	Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895)	Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895)	NA	Brașov	45.948863	25.527253	mediu	Nu este mentionat anul in care a fost realizat experimentul	NA	NA	in sere	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
2025	Mam, M. et al. (2015) 'Invertebrates: Bucharest', in Kelsey, J. G. (ed.) Vertebrates and Invertebrates of European Cities: Selected Non-Avian Fauna. Bucharest: Springer-Verlag, pp. 257–322.	Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895)	Frankliniella occidentalis (Pergande 1895)	NA	București	44.471048	26.066805	mediu	Nu este mentionat anul in care a fost realizat experimentul	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2026	Zepu, C., Pălăgeșiu, I. and Fericean, M. (2008) 'The evolution of the thrips populations (Frankliniella occidentalis) of the tomatoes in the greenhouses from agricultural society Agro-Dor., from Dorobanți locality, Arad district', Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Timișoara, CERCETĂRI(SERIA A XII-A), pp. 539–543.	Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895)	Frankliniella occidentalis	10/05/20017-3/07/2007	Societatea Agricolă AGRO-DOR Dorobanți, Arad	46.343593	21.314068	ridicat	Autorii mentioneaza localitatea de unde a fost semnalata specia	NA	NA	1093 de indivizi de pe tomate	NA	in sera de tomate	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2027	Perju, T. (2004) Daunatorii din principalele agroecosisteme și combaterea lor integrată.pdf. Editura AcademicPres.	Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895)	Frankliniella occidentalis Pergam.	01/01/1996	Iernut, Mureș	46.466145	24.188194	ridicat	Localitate mentionata pe baza citarii altor lucrari	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	ridicat	Lucrarea prezinta informatii referitoare la importanta economica a speciei si la produsele atacate de aceasta	
2028	Vasiliu-Oromalu, L. (2001) 'Influence of the thrips (Insecta:Thysanoptera) populations on the greenhouse plants, with the view of controlling them by biological control', Review Roumain de Biologie Animals, 46, pp. 59–64.	Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895)	Frankliniella occidentalis Pergande, 1895	NA	Codlea, Brașov	45.682073	25.456994	ridicat	Autorii mentioneaza localitatea de unde a fost semnalata specia	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2029	Vasiliu-Oromalu, L. (2001) 'Influence of the thrips (Insecta:Thysanoptera) populations on the greenhouse plants, with the view of controlling them by biological control', Review Roumain de Biologie Animals, 46, pp. 59–64.	Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895)	Frankliniella occidentalis Pergande, 1895	NA	Ișalnița, Dolj	44.394262	23.730593	ridicat	Autorii mentioneaza localitatea de unde a fost semnalata specia	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2030	Vasiliu-Oromalu, L. (2001) 'Influence of the thrips (Insecta:Thysanoptera) populations on the greenhouse plants, with the view of controlling them by biological control', Review Roumain de Biologie Animals, 46, pp. 59–64.	Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895)	Frankliniella occidentalis Pergande, 1895	NA	Iernut, Mureș	46.466145	24.188194	ridicat	Autorii mentioneaza localitatea de unde a fost semnalata specia	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2031	Vasiliu-Oromalu, L. (2001) 'Influence of the thrips (Insecta:Thysanoptera) populations on the greenhouse plants, with the view of controlling them by biological control', Review Roumain de Biologie Animals, 46, pp. 59–64.	Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895)	Frankliniella occidentalis Pergande, 1895	NA	Vidra, Ilfov	44.271493	26.150102	ridicat	Autorii mentioneaza localitatea de unde a fost semnalata specia	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2032	Virteiu, A.-M. et al. (2018) 'Thrips (Thysanoptera: Insecta) on winter wheat in Timiș county, Romania', Research Journal of Agricultural Science, 50(3), pp. 10–14.	Frankliniella occidentalis (Pergande, 1895)	Frankliniella occidentalis Pergande	01/11/2016-01/06/2017	Comloșu Mare, Timiș	45.891684	20.622426	ridicat	Autorii mentioneaza localitatea de unde a fost semnalata specia	NA	NA	33 de indivizi în cinci varietăți de grâu de iarnă	NA	NA	specie fitofagă, zoofagă - facultativ prădătoare	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

2033	Bărbuceanu, D. and Vasiliu-Oromdu, L. (2012) 'Thrips species (Insecta: Thysanoptera) of ornamental plants of greenhouses ADP Pitești', in Proceeding of BioAtlas Conference. Braşov, pp. 3–8.	<i>Frankliniella occidentalis</i> (Pergande, 1895)	<i>Frankliniella occidentalis</i> (Pergande 1895)	30/07/2008-29/08/2008	Serele ADP Piteşti	44.854887	24.884678	ridicat	Autorii menţionează localitatea de unde a fost semnalată specia	NA	NA	386 de indivizi pe culturi de Rosa sp.	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
2034	Bărbuceanu, D. and Vasiliu-Oromdu, L. (2015) 'The Preference of the thrips coenoses for different rose varieties in the town of Piteşti (Argeş county)', Muzeul Olteniei Craiova. Oltenia. Studii şi comunicări. Ştiinţele Naturii, 31(2), pp. 83–88.	<i>Frankliniella occidentalis</i> (Pergande, 1895)	<i>Frankliniella occidentalis</i> (Pergande 1895)	01/06/2011-01/09/2011	Parcul ADP Piteşti	44.85476	24.88421	ridicat	Autorii menţionează localitatea de unde a fost semnalată specia	NA	NA	2 femele	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
2035	Jenser, G. et al. (2003) 'Thysanoptera (Insecta) from Transylvania', Entomologica Românica, 8, pp. 81–88.	<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> (Bouché, 1833)	<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> (Bouché, 1833)	NA	Braşov	45.948863	25.527253	mediu	Nu este menţionat anul în care a fost realizat experimentul	NA	NA	în sere	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
2036	Manolache, C. et al. (1956) 'Situţia dăunătorilor animalii ai plantelor cultivate în anii 1952-1953. L.C.A.R., Metode, Rapoarte şi Memorii. Serie Nouă', in. Edit. Academiei RPR. Bucureşti, p. 107.	<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> (Bouché, 1833)	<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> Bouché	NA	Bucureşti	44.471048	26.066805	ridicat	Localitatea menţionată în lucrare	NA	NA	NA	NA	NA	NA	A fost semnalat pe culturile de garioaie din sere	NA	ridicat	Lucrarea prezintă informaţii referitoare la importanţa economică a speciei şi la produsele atacate de aceasta	
2037	Manolache, C. et al. (1956) 'Situţia dăunătorilor animalii ai plantelor cultivate în anii 1952-1953. L.C.A.R., Metode, Rapoarte şi Memorii. Serie Nouă', in. Edit. Academiei RPR. Bucureşti, p. 107.	<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> (Bouché, 1833)	<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> Bouché	NA	Ploieşti	44.935781	26.047627	ridicat	Localitatea menţionată în lucrare	NA	NA	NA	NA	NA	NA	A fost semnalat pe culturile de garioaie din sere	NA	ridicat	Lucrarea prezintă informaţii referitoare la importanţa economică a speciei şi la produsele atacate de aceasta	
2038	Manolache, C. et al. (1956) 'Situţia dăunătorilor animalii ai plantelor cultivate în anii 1952-1953. L.C.A.R., Metode, Rapoarte şi Memorii. Serie Nouă', in. Edit. Academiei RPR. Bucureşti, p. 107.	<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> (Bouché, 1833)	<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> Bouché	NA	Codlea (regiunea Stalin)	45.682073	25.456994	ridicat	Localitatea menţionată în lucrare	NA	NA	NA	NA	NA	NA	A fost semnalat pe culturile de garioaie din sere	NA	ridicat	Lucrarea prezintă informaţii referitoare la importanţa economică a speciei şi la produsele atacate de aceasta	
2039	Manolache, C. et al. (1956) 'Situţia dăunătorilor animalii ai plantelor cultivate în anii 1952-1953. L.C.A.R., Metode, Rapoarte şi Memorii. Serie Nouă', in. Edit. Academiei RPR. Bucureşti, p. 107.	<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> (Bouché, 1833)	<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> Bouché	NA	Alba-Iulia	46.105501	23.544451	ridicat	Localitatea menţionată în lucrare	NA	NA	NA	NA	NA	NA	A fost semnalat pe culturile de garioaie din sere	NA	ridicat	Lucrarea prezintă informaţii referitoare la importanţa economică a speciei şi la produsele atacate de aceasta	
2040	Manu, M. et al. (2015) 'Invertebrates: Bucharest', in Kelcey, J. G. (ed.) Vertebrates and Invertebrates of European Cities: Selected Non-Avian Fauna. Bucharest: Springer-Verlag, pp. 257–322.	<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> (Bouché, 1833)	<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> (Bouché 1833)	NA	Bucureşti	44.471048	26.066805	mediu	Nu este menţionat anul în care a fost realizat experimentul	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Întâlnită pe plante ornamentale	NA	NA	NA	
2041	Knechtel, W. K. W. (1951) Fauna Republicii Populare Române—Insecta Thysanoptera (The fauna of the Popular Republic of Romania). VIII (1). Bucureşti: Editura Academiei Republicii Populare Române.	<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> (Bouché, 1833)	<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> Bouché 1833	NA	România	NA	NA	scăzut	Nu sunt menţionate localităţi de colectare din România	NA	NA	Numai în sere, pe frunzele diferitelor plante	NA	NA	NA	NA	Fructe depreciate şi producţie diminuată; plante fizice; necroza totală sau parţială a frunzelor; în cazuri uşoare, deprecierea valorii comerciale a plantelor ornamentale prin producerea de pete pe limbul foliar	NA	ridicat	Lucrarea prezintă informaţii referitoare la importanţa economică a speciei şi la produsele atacate de aceasta
2042	Boguleanu, G. (1988) Fauna dăunătoare culturilor agricole şi forestiere din România. Editura Ceres.	<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> (Bouché, 1833)	<i>Heliothrips haemorrhoidalis</i> Bouché, 1833	NA	În toate regiunile ţării	NA	NA	scăzut	Nu sunt menţionate localităţi de colectare din România	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
2043	Jenser, G. et al. (2003) 'Thysanoptera (Insecta) from Transylvania', Entomologica Românica, 8, pp. 81–88.	<i>Hercinothrips femoralis</i> (Reuter, 1891)	<i>Hercinothrips femoralis</i> (O. M. Reuter, 1891)	NA	Braşov	45.948863	25.527253	mediu	Nu este menţionat anul în care a fost realizat experimentul	NA	NA	în sere	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
2044	Manu, M. et al. (2015) 'Invertebrates: Bucharest', in Kelcey, J. G. (ed.) Vertebrates and Invertebrates of European Cities: Selected Non-Avian Fauna. Bucharest: Springer-Verlag, pp. 257–322.	<i>Hercinothrips femoralis</i> (Reuter, 1891)	<i>Hercinothrips femoralis</i> (O. M. Reuter 1891)	NA	Bucureşti	44.471048	26.066805	mediu	Nu este menţionat anul în care a fost realizat experimentul	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Întâlnită pe plante ornamentale	NA	NA	NA	
2045	Knechtel, W. K. W. (1951) Fauna Republicii Populare Române—Insecta Thysanoptera (The fauna of the Popular Republic of Romania). VIII (1). Bucureşti: Editura Academiei Republicii Populare Române.	<i>Hercinothrips femoralis</i> (Reuter, 1891)	<i>Heliothrips femoralis</i> Reuter 1891	NA	România	NA	NA	scăzut	Nu sunt menţionate localităţi de colectare din România	NA	NA	Pe frunzele diferitelor plante de seră	NA	NA	NA	Fructe depreciate şi producţie diminuată; plante fizice; necroza totală sau parţială a frunzelor; în cazuri uşoare, deprecierea valorii comerciale a plantelor ornamentale prin producerea de pete pe limbul foliar	NA	ridicat	Lucrarea prezintă informaţii referitoare la importanţa economică a speciei şi la produsele atacate de aceasta	
2046	Bărbuceanu, D. et al. (2012) 'Diversity of the thrips fauna (Insecta: Thysanoptera) in meadow ecosystems in Turcenii area (Gorj County, Romania)', in Murariu, D. et al. (eds) Annual Zoological Congress of "Grigore Antipa" National Museum of Natural History, p. 173.	<i>Hercinothrips femoralis</i> (Reuter, 1891)	<i>Hercinothrips femoralis</i>	01/01/2011	Turcenii, Gorj	44.678038	23.389818	ridicat	Nu sunt menţionate localităţi de colectare din România	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
2047	Jenser, G. et al. (2003) 'Thysanoptera (Insecta) from Transylvania', Entomologica Românica, 8, pp. 81–88.	<i>Parthenothrips dracaenae</i> (Heeger, 1854)	<i>Parthenothrips dracaenae</i> (Heeger, 1854)	NA	Braşov	45.948863	25.527253	mediu	Nu este menţionat anul în care a fost realizat experimentul	NA	NA	în sere	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
2048	Manu, M. et al. (2015) 'Invertebrates: Bucharest', in Kelcey, J. G. (ed.) Vertebrates and Invertebrates of European Cities: Selected Non-Avian Fauna. Bucharest: Springer-Verlag, pp. 257–322.	<i>Parthenothrips dracaenae</i> (Heeger, 1854)	<i>Parthenothrips dracaenae</i> (Heeger 1854)	NA	Bucureşti	44.471048	26.066805	mediu	Nu este menţionat anul în care a fost realizat experimentul	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Întâlnită pe plante ornamentale	NA	NA	NA	
2049	Knechtel, W. K. W. (1951) Fauna Republicii Populare Române—Insecta Thysanoptera (The fauna of the Popular Republic of Romania). VIII (1). Bucureşti: Editura Academiei Republicii Populare Române.	<i>Parthenothrips dracaenae</i> (Heeger, 1854)	<i>Parthenothrips dracaenae</i> Heeger 1854	NA	România	NA	NA	scăzut	Nu sunt menţionate localităţi de colectare din România	NA	NA	Numai în sere de vegetaţie, pe frunzele diferitelor plante de seră şi apartament	NA	NA	NA	Trăieşte pe partea inferioară a frunzelor la <i>Dracaena draco</i> , <i>Ficus elastica</i> , <i>Kentia balmorea</i> , <i>Tradescantia viridis</i> , unde se găseşte în colonii mari şi provoacă pete albicioase-argintii.	NA	ridicat	Lucrarea prezintă informaţii referitoare la importanţa economică a speciei şi la produsele atacate de aceasta	
2050	Manu, M. et al. (2015) 'Invertebrates: Bucharest', in Kelcey, J. G. (ed.) Vertebrates and Invertebrates of European Cities: Selected Non-Avian Fauna. Bucharest: Springer-Verlag, pp. 257–322.	<i>Echinothrips americanus</i> Morgan, 1913	<i>Echinothrips americanus</i> (Morgan 1913)	NA	Bucureşti	44.471048	26.066805	mediu	Nu este menţionat anul în care a fost realizat experimentul	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Întâlnită pe plante ornamentale	NA	NA	NA	
2051	Manu, M. et al. (2015) 'Invertebrates: Bucharest', in Kelcey, J. G. (ed.) Vertebrates and Invertebrates of European Cities: Selected Non-Avian Fauna. Bucharest: Springer-Verlag, pp. 257–322.	<i>Thrips simplex</i> (Morison, 1930)	<i>Thrips simplex</i> (Morison 1930)	NA	Bucureşti	44.471048	26.066805	mediu	Nu este menţionat anul în care a fost realizat experimentul	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Întâlnită pe <i>Gladialis</i> sp	NA	NA	NA	
2052	Boguleanu, G. (1988) Fauna dăunătoare culturilor agricole şi forestiere din România. Editura Ceres.	<i>Thrips simplex</i> (Morison, 1930)	<i>Taeniothrips simplex</i> Morison, 1930	NA	Bucureşti	44.436425	26.091071	ridicat	Localitatea menţionată în lucrare	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
2053	Vasiliu-Oromdu, L. (1998) 'The red list of extincted, endangered, vulnerable and rare Thysanoptera species from Romanian Fauna (Insecta Thysanoptera)', Entomologica Românica, 3, pp. 63–65.	<i>Hoplothrips lichenis</i> Knechtel, 1954	<i>Hoplothrips lichenis</i> Knechtel 1954	NA	România	NA	NA	scăzut	Nu sunt menţionate localităţi de colectare din România	NA	NA	NA	NA	Acţiunea factorilor antropici sau lipsa habitatelor specifice	NA	NA	NA	NA	NA	
2054	Sierka, W. et al. (2008) 'The state of knowledge of thrips (Insecta: Thysanoptera) of the Carpathian mountains', Acta Phytopathologica et Entomologica Hungarica, 43(2), pp. 355–366.	<i>Hoplothrips lichenis</i> Knechtel, 1954	<i>Hoplothrips lichenis</i> Knechtel, 1954	NA	Carpaţii Româneşti	45.349974	25.494942	scăzut	Nu sunt menţionate localităţi de colectare din zona Carpatică	NA	NA	Distribuţia speciei este în zona Carpaţilor Româneşti, fără alte menţiuni legate de abundenţă sau localitate exactă	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
2055	Knechtel, W. K. W. (1964) 'O nouă specie dobrogeană din genul Thrips (Thysanoptera)', Studii şi Cercetări de Biologie, Seria Zoologie, 16(6), pp. 479–480.	<i>Stenchaetothrips biformis</i> (Bagnall, 1913)	<i>Thrips dobrogensis</i>	NA	Delta Dunării, în împrejurimile oraşului Tulcea	45.177584	28.753511	ridicat	Localitate menţionată pe baza citării altor lucrări	NA	NA	Planta gazdă <i>Phragmites australis</i> . (Cav.)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
2056	Gabor, J. (1982) 'Tripszen-Thysanoptera', Magyarországi állatvilága - Fauna Hungariae, 13(152), p. 199 pp.	<i>Hoplothrips lichenis</i> Knechtel, 1955	<i>Hoplothrips lichenis</i> Knechtel, 1955	NA	Carpaţii Meridionali - Simia	45.361544	25.542528	ridicat	Localitatea menţionată în lucrare	NA	NA	Descriere făcută pentru individ femele, fără alte detalii	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
2057	Preda, C. and Skolka, M. (2009) 'First record of a new alien invasive species in Constanţa - <i>Metcalfa pruinosa</i> (Homoptera: Fulgoroidea)', in Lucrările Simpozionului Mediul şi agricultura în regiunile aride, pp. 141–146.	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say 1830	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say 1830	01/01/2009	Constanţa	NA	NA	ridicat	Autorul a colectat şi	Asociere cu un mijloc/vector de transport	transportul adulţilor sau al materiei	ridicată	E: populaţie complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supravieţuiesc şi se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	debilitarea plantelor, sau distrugerea plantelor la densităţi mari	NA	NA	NA	

2058	Bărbuceanu, D. and Mihălescu, C. F. (2015) 'New data about the control of the planthopper Metcalfa pruinosa (Say 1830) (Hemiptera: Flatidae) in the town of Pitești (Argeș county)', <i>Analele Universității din Craiova, seria Agricultură – Montanologie – Cadastru</i> , XLV, pp. 26–31.	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say 1830	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say 1830	01/01/2014	Pitești	NA	NA	ridicat	Autorul a colectat și	NA	NA	ridicata	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	NA	Autorul prezintă rezultatele combaterii acestei specii cu substanțe chimice
2059	Cean, I. and Cean, M. (2013) 'Biodiversity of Auchenorrhyncha insects in a pear orchard from south-east of Romania', <i>Scientific Papers. Series B, Horticulture</i> , LVII, pp. 173–176.	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say 1830	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say 1830	01/01/2012	București	NA	NA	ridicat	Autorul a colectat și	NA	NA	ridicata	studiu de monitorizare și colectare specii în livada de pere Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2060	Chireceanu, C., Geicu, A. G. and Teodoru, A. (2019) 'First record of Neodryinus typhlocybae (Ashmead) (Hymenoptera, Dryinidae) in Romania, a parasitoid wasp of the citrus flatid planthopper Metcalfa pruinosa (Say)', <i>Romanian Journal for Plant Protection</i> , XII, pp. 109–114.	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say 1830	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say 1830	01/01/2019	București	NA	NA	ridicat	Autorul a colectat și	NA	NA	ridicata	NA	NA	se identifica Neodryinus typhlocybae (Ashmead 1893), parazitoidul speciei Metcalfa pruinosa	NA	NA	NA	Autorul identifica pentru prima dată în România parazitoidul speciei Metcalfa pruinosa
2061	Chireceanu, C. and Gutu, C. (2011) 'Metcalfa pruinosa (Say) (Hemiptera: Flatidae) identified in a new south eastern area of Romania (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Plant Protection</i> , 4, pp. 28–34.	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say 1830	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say 1830	01/01/2011	București	NA	NA	ridicat	Autorul a colectat și	NA	NA	ridicata	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2062	Chireceanu, C. and Gutu, C. (2011) 'Metcalfa pruinosa (Say) (Hemiptera: Flatidae) identified in a new south eastern area of Romania (Bucharest area)', <i>Romanian Journal of Plant Protection</i> , 4, pp. 28–34.	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say 1830	<i>Japananus hyalinus</i> (Osborn, 1900)	01/01/2011	București	NA	NA	ridicat	Autorul a colectat și	NA	NA	ridicata	C3: specimene ale unor specii alogene scăpate în medii naturale, care supraviețuiesc, se reproduc în mediile respective formând noi populații stabile	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2063	Chireceanu, C., Teodoru, A. and Chiriloiu, A. (2017) 'New invasive insect pests recently reported in southern Romania', <i>Scientific Papers. Series B, Horticulture</i> , LXI.	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say 1830	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say 1830	01-01-16	București	44.504167	26.067222	ridicat	Autorul a colectat și	NA	NA	ridicata	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2064	Gogan, A., Grozea, I. and Virteiu, A. M. (2010) Metcalfa pruinosa Say (Insecta: Homoptera: Flatidae)-first occurrence in western part of Romania. Available at: https://www.researchgate.net/publication/228493422 .	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say 1830	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say 1830	01/01/2010	Timișoara	NA	NA	ridicat	Autorul a colectat și	NA	NA	ridicata	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	NA	se identifica prezență speciei pe numeroase specii de plante
2065	Gogan, A. and Grozea, I. (2011) 'Evolution of Metcalfa pruinosa species on vines and fruit trees', <i>Research Journal Agricultural Science</i> , 43(4), pp. 72–79.	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say 1830	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say 1830	01/01/2011	Stațiune didactică	NA	NA	ridicat	Autorul a colectat și	NA	NA	ridicata	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2066	Grozea, I. et al. (2015) 'A new problem for western Romania: Metcalfa pruinosa emiptera: Flatidae', <i>Buletin USAMV Horticulture</i> , 72(1), pp. 74–80.	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say 1830	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say 1830	01/01/2011-01/01/2011	Timișoara	NA	NA	ridicat	Autorul a colectat și	NA	NA	ridicata	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	NA	se identifica peste 50 specii plante gazdă
2067	Grozea, I. et al. (2015) 'A new problem for western Romania: Metcalfa pruinosa emiptera: Flatidae', <i>Buletin USAMV Horticulture</i> , 72(1), pp. 74–80.	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say 1830	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say 1830	01/01/2011-01/01/2011	Reșița, jud. Caraș	NA	NA	ridicat	Autorul a colectat și	NA	NA	ridicata	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	NA	se identifica peste 50 specii plante gazdă
2068	Grozea, I. et al. (2015) 'A new problem for western Romania: Metcalfa pruinosa emiptera: Flatidae', <i>Buletin USAMV Horticulture</i> , 72(1), pp. 74–80.	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say 1830	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say 1830	01/01/2011-01/01/2011	Caransebeș, jud. C	NA	NA	ridicat	Autorul a colectat și	NA	NA	ridicata	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	NA	se identifica peste 50 specii plante gazdă
2069	Grozea, I. et al. (2015) 'A new problem for western Romania: Metcalfa pruinosa emiptera: Flatidae', <i>Buletin USAMV Horticulture</i> , 72(1), pp. 74–80.	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say 1830	<i>Metcalfa pruinosa</i> Say 1830	01/01/2011-01/01/2011	Drobeta Turnu-Severin	NA	NA	ridicat	Autorul a colectat și	NA	NA	ridicata	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	NA	se identifica peste 50 specii plante gazdă

2070	Grozea, I. et al. (2015) 'O nouă specie de cicade, Metcalfa pruinosa în Europa de est-Prezent și perspective', Horticultură, Viticultură și vinificație, Silvicultură și grădini publice, Protecția plantelor Simpozionului Științific Internațional „Horticultura modernă – realizări și perspective”, 42(2), pp. 449-455.	Metcalfa pruinosa Say 1830	Metcalfa pruinosa Say 1830	01/01/2013-01/01/2014	Timișoara	NA	NA	ridicat	Autorul a colectat și a identificat specia	NA	NA	ridicata	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2071	Grozea, I. et al. (2015) 'Biological control of invasive species Metcalfa pruinosa Say (Insecta: Hemiptera: Flatidae) in ornamentals plants by using Coccinellids', Journal of Biotechnology, 208, p. S112.	Metcalfa pruinosa Say 1830	Metcalfa pruinosa Say 1830	01/01/2014	Timișoara	NA	NA	ridicat	Autorul a colectat și a identificat specia	NA	NA	ridicata	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	coccinelidele folosesc specia Metcalfa pruinosa ca hrană.	NA	NA	NA	NA
2072	Mitrea, I. (2017) 'Monitoring of Metcalfa pruinosa species (Homoptera: Fulgoroidea) in the central area of Oltenia', Analele Universității din Craiova, Seria Agricultură - Montanologie - Cadastru, XLVII, pp. 187-191.	Metcalfa pruinosa Say 1830	Metcalfa pruinosa Say 1830	01/01/2017	Craiova	NA	NA	ridicat	Autorul a colectat și a identificat specia	NA	NA	ridicata, aprox.50% la plantele ierboase și 30% la cele lemnoase	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	na	NA	NA	NA	NA
2073	Mitrea, I. and Stan, R. (2018) 'Studies on the monitoring and control of the species Metcalfa pruinosa Say (Homoptera: Flatidae)', Analele Universității din Craiova - Biologie, Horticultură, Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole, Ingineria Mediului, 23, pp. 419-424.	Metcalfa pruinosa Say 1830	Metcalfa pruinosa Say 1830	01/01/2018	Craiova	NA	NA	ridicat	Autorul a colectat și a identificat specia	NA	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	NA	studiul arata eficacitatea tratamentului Nurelle D 50/500 EC in combaterea speciei Metcalfa
2074	Stan, R. and Mitrea, I. (2019) 'Results regarding chemical control of Metcalfa pruinosa Say', Analele Universității din Craiova - Biologie, Horticultură, Tehnologia Prelucrării Produselor Agricole, Ingineria Mediului, XXIV, pp. 236-243.	Metcalfa pruinosa Say 1830	Metcalfa pruinosa Say 1830	01/01/2019		NA	NA	ridicat	Autorul a colectat și a identificat specia	NA	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	NA	66 specii plante gazdă
2075	Vlad, M. and Grozea, I. (2016) 'Host plant species of the cicada Metcalfa pruinosa in Romania', Bulletin USAMV series Agriculture, 73(1), pp. 131-137.	Metcalfa pruinosa Say 1830	Metcalfa pruinosa Say 1830	01/01/2014	Timișoara (TM)	NA	NA	ridicat	Autorul a colectat și a identificat specia	NA	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	NA	67 specii plante gazdă
2076	Vlad, M. and Grozea, I. (2016) 'Host plant species of the cicada Metcalfa pruinosa in Romania', Bulletin USAMV series Agriculture, 73(1), pp. 131-137.	Metcalfa pruinosa Say 1830	Metcalfa pruinosa Say 1830	01/01/2014	Lugoj (TM)	NA	NA	ridicat	Autorul a colectat și a identificat specia	NA	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	NA	68 specii plante gazdă
2077	Vlad, M. and Grozea, I. (2016) 'Host plant species of the cicada Metcalfa pruinosa in Romania', Bulletin USAMV series Agriculture, 73(1), pp. 131-137.	Metcalfa pruinosa Say 1830	Metcalfa pruinosa Say 1830	01/01/2014	Faget(TM)	NA	NA	ridicat	Autorul a colectat și a identificat specia	NA	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	NA	69 specii plante gazdă
2078	Vlad, M. and Grozea, I. (2016) 'Host plant species of the cicada Metcalfa pruinosa in Romania', Bulletin USAMV series Agriculture, 73(1), pp. 131-137.	Metcalfa pruinosa Say 1830	Metcalfa pruinosa Say 1830	01/01/2014	Arad (AR)	NA	NA	ridicat	Autorul a colectat și a identificat specia	NA	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	NA	70 specii plante gazdă
2079	Vlad, M. and Grozea, I. (2016) 'Host plant species of the cicada Metcalfa pruinosa in Romania', Bulletin USAMV series Agriculture, 73(1), pp. 131-137.	Metcalfa pruinosa Say 1830	Metcalfa pruinosa Say 1830	01/01/2014	Chisineu Cris (AR)	NA	NA	ridicat	Autorul a colectat și a identificat specia	NA	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	NA	71 specii plante gazdă
2080	Vlad, M. and Grozea, I. (2016) 'Host plant species of the cicada Metcalfa pruinosa in Romania', Bulletin USAMV series Agriculture, 73(1), pp. 131-137.	Metcalfa pruinosa Say 1830	Metcalfa pruinosa Say 1830	01/01/2014	Oradea (BH)	NA	NA	ridicat	Autorul a colectat și a identificat specia	NA	NA	NA	E: populație complet invazivă cu indivizi ai speciei care se dispersează, supraviețuiesc și se reproduc în mai multe locuri, într-o varietate mai mică sau mai mare de habitate	NA	NA	NA	NA	NA	72 specii plante gazdă

